

ANAIS DA 8ª JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
REITORA: TEREZINHA DOMICIANO DANTAS MARTINS
VICE-REITORA: MÔNICA NÓBREGA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO TURISMO E ARTES
DIRETOR: ULISSES CARVALHO SILVA
VICE-DIRETORA: FABIANA CARDOSO SIQUEIRA

EDITOR

Dr Ulisses Carvalho Silva

CONSELHO EDITORIAL DESTA PUBLICAÇÃO

Dr Ulisses Carvalho Silva

Carlos José Cartaxo

Magno Alexon Bezerra Seabra

José Francisco de Melo Neto

José David Campos Fernandes

Marcílio Fagner Onofre

SECRETÁRIO DO CONSELHO EDITORIAL

Paulo Vieira

LABORATÓRIO DE JORNALISMO E EDITORAÇÃO

COORDENADOR

Pedro Nunes Filho

Catálogo na publicação
Seção de Catalogação e Classificação

J82	Jornada de estudos freireanos (8. : 2024 : Mamanguape, PB). Anais da VIII Jornada de Estudos Freireanos - Paulo Freire: 103 anos de anos de história educativa - A ousadia da educação para a liberdade : 16 e 17 de dezembro de 2024, Mamanguape, PB [recurso eletrônico] / Organização: Paulo Roberto Palhano Silva, Baltazar Macaíba de Sousa, Nilvania dos Santos Silva. – João Pessoa, PB: Editora do CCTA, 2025. Recurso digital (4,62 MB) Formato: ePDF Requisito do Sistema: Adobe Acrobat Reader ISBN: 978-65-5621-538-9 1. Educação. 2. Estudos freirianos – Jornada. 3. Paulo Freire – Educação libertadora. I. Silva, Paulo Roberto Palhano. II. Sousa, Baltazar Macaíba de. III. Silva, Nilvania dos Santos. IV. Título.
UFPB/BS-CCTA	CDU: 37

Elaborada por: Cleyciane Cássia Moreira Pereira CRB 15/591

VIII JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS:
PAULO FREIRE: 103 ANOS DE OUSADIA NA EDUCAÇÃO LIBERTADORA

ANAIS DA 8ª JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS.
PAULO FREIRE: 103 ANOS DE HISTÓRIA EDUCATIVA.
A ousadia da educação para a liberdade.

Coordenação Geral:

Paulo Roberto Palhano Silva
Baltazar Macaíba de Sousa
Nilvania dos Santos Silva

Comissão Científica:

Paulo Roberto Palhano Silva
José Mateus do Nascimento
Baltazar Macaíba de Sousa
Nilvania dos Santos Silva
Maika Bueque Zampier
Lusival Antonio Barcellos
Giovanna Barroca de Moura
Daniel Deyvison Nunes Passos
Kym Kanatto Gomes Melo
Cícero Pedrosa
Pedro Lôbo dos Santos

SECRETÁRIA

Maria Aparecida de Oliveira Marinho

MONITORES—LISTA

Kauanny Maria Pires Ramos Rocha
Laiza Lorena Fernandes Lima
Caio Vinícius Oliveira de Pontes
Gustavo da Silva Barbosa
Elton Urbano Pessoa

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DOS ANAIS13

CÍRCULO DE CULTURA–GT 1:

TEMA: PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO, ESCOLA, SABERES E PRÁTICAS DOS POVOS ORIGINÁRIOS E ÉTNICOS INDÍGENAS, CIGANOS E QUILOMBOLAS.

Coordenadores mediadores:

PhD Paulo Roberto Palhano Silva – Coordenador GEPEEE – DED–CCAE – UFPB.

Doutoranda Iranilsa Sinésio – Aldeia engole vivo Potiguara – Marcação – PB.

Doutorando Pedro Lôbo dos Santos – Educador Potiguara–Baia da Traição – PB

POVO INGÍGENA POTIGUARA: marcadores da memória situados no plano da história.
.....21

Viviane Duarte Evangelista
Jaqueline Martins Da Silva Vieira
Paulo Roberto Palhano Silva

EDUCAÇÃO INDÍGENA: da oralidade ancestral a *práxis* pedagógica libertadora a
educação Escolar Indígena Potiguara.49
Viviane Duarte Eangelista
Paulo Roberto Palhano Silva

POVO POTIGUARA: a educação escolar indígena no Brasil.....51
Nilda Faustino Potiguara.

EDUCAÇÃO ANTIRACISTA NAS ESCOLAS: Reflexões e Práticas75
Juciano Romão da Silva
Paulo Roberto Palhano Silva

A ETNOMATEMÁTICA E AS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA SATERE MAWE80
Regina Almeida Da Silva
André De Oliveira Melo
Tonny Marcelo Cardoso Batista

CÍRCULO DE CULTURA–GT 2:

TEMA: PAULO FREIRE: Conjuntura e Política da Educação no Brasil: De 1964 a 2024. Coordenadores mediadores:

Dra. Giovanna Barroca de Moura–Doutoranda em Psicologia Social–Universidade de Coimbra.

Dr. Baltazar Macaíba de Souza–Associado ao GEPees – DCS–CCAE – UFPB.

A PRÁTICA PEDAGÓGICA FREIRIANA COMO UM DIREITO HUMANO: quando a história, a memória e a educação se cruzam.....87

Luci Maria da Silva
Edneide Jezine

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO: uma hidra de “uma ponte para o futuro”106
Agenor Florêncio Costa Neto

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE UMA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: um olhar sobre o cotidiano escolar com um caráter libertador.....118

Joana Maria Francisco Araújo
Raísa Queiroga Barreto
Paulo Roberto Palhano Silva

O MULTICULTURALISMO NA FORMAÇÃO DOCENTE: um estudo sobre o curso de Pedagogia do Campus IV UFPB a partir do olhar dos seus egressos.....140

Maria Elizangela Martins da Silva
Aline Cleide Batista

O ESPERANÇAR EM PAULO FREIRE: contribuições da Educação Popular para a atual conjuntura.....159

André Luís Nunes dos Santos
Klebson Felismino Bernardo
Ranyellen Félix de Souza

Círculo de Cultura–GT 3:

TEMA: PAULO FREIRE: Pedagogia Freireana, Educação do Campo e Movimento Sociais.

Coordenadores mediadores:

Dra. Nilvania Santos Silva – Coordenadora do NEAD – Campus III – UFPB

Ms. Maria Selma–Associado ao GEPees–Pós-Graduação em Educação – UFPB.

O CÍRCULO DE CULTURA COMO POSSIBILIDADE METODOLÓGICA NA
FORMAÇÃO PERMANENTE COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA.....174

Bruna de Souza Ferreira
Viviane Maciel Machado Maurenre

O “QUE FAZER” DA LIBERTAÇÃO: por uma pedagogia da indignação.....188

Leticia Oliveira de Souza
Allene Carvalho Lage

HISTÓRIA E IDENTIDADE DE EDUCADORES ESCOLARES E DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS DO VALE DO MAMANGUAPE.....194

Tatiana Conceição de Araújo
Kauanny Maria Pires Ramos Rocha
Layza Lorena Fernandes Lima
Jean Matheus Nunes de Lima Barros
Paulo Roberto Palhano Silva

O ESTÁGIO COM PESQUISA COMO REFLEXÃO DA PRÁTICA EDUCATIVA.....199

Clodoaldo Piris Araújo
Ruth Cristina Soares Gomes Araújo

EDUCAÇÃO DO CAMPO: movimentos sociais, identidade, pedagogia da terra.....205

Ana Paula Rodrigues de Souza
Paulo Roberto Palhano Silva

NUCAES: ESPAÇO DE EDUCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO MOVIMENTO
DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO BREJO DA PARAÍBA.....215

Tatiana Losano de Abreu
José Mateus do Nascimento

PEDAGOGIA FREIRIANA E A EDUCAÇÃO NO UNIVERSO FICCIONAL DE HARRY
POTTER: um diálogo crítico e reflexivo.....228

Marcos Antonio Franco Petraglia Filho
Adriana Marques Aidar

APOIO PSICOLÓGICO NO COTIDIANO DOS PROFESSORES EM ESCOLAS DA
EDUCAÇÃO NO CAMPO.....241

Maria das Graças Melo King

A CONTRIBUIÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO
PAULO FREIRE'S CONTRIBUTION TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN THE
RURAL REGION.....247

Matheus Antonino da Silva Sousa
Maria do Socorro Xavier Batista

CARTAS PEDAGÓGICAS: um diálogo de esperança e transformação.....	263
Indianara Aparecida Viana Matheus Cunha Sestito Vânia Cristina da Silva Rodrigues	
A EDUCAÇÃO DO CAMPO: Currículo e Práticas Pedagógicas.....	278
André Luiz da Silva Denilson Severino da Luz	
IDENTIDADE E MEMÓRIA DOS EDUCADORES: Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape Paraibano. 2010–2025.....	293
Paulo Roberto Palhano Silva	
PAULO FREIRE, EDUCAÇÃO DO CAMPO E CULTURA LIBERTADORA: raízes e trajetória.....	320
Paulo Roberto Palhano Silva	
EDUCAÇÃO DO CAMPO: desafios para além dos muros da escola.....	344
Brenda Florentino Estevão Juciara Horácio Silva Paulo Roberto Palhano Silva	
EDUCAÇÃO DO CAMPO: Avanços, desafios e perspectivas na promoção da inclusão educacional.....	355
Aline Kezia Oliveira Lima Celeste Maria Janielly Celeste Pereira da Silva Meneses Maria Janielly Silva de Oliveira Paulo Roberto Palhano Silva	
PAULO FREIRE, EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA DA TERRA.....	376
Paulo Roberto Palhano Silva	
LIGAS CAMPONESAS NA PARAÍBA: A presença de Elizabeth Teixeira na Educação no Campo.....	402
Paulo Roberto Palhano Silva Samara Matos Costa	
PAULO FREIRE, EDUCAÇÃO DO CAMPO, CURRÍCULO E CULMINÂNCIA.....	435
Paulo Roberto Palhano Silva	

CÍRCULO DE CULTURA-GT 4:

TEMA: PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO INFANTIL; QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NOS ANOS INICIAIS; EJA.

COORDENADOR MEDIADOR:

DR. JOSÉ MATEUS DO NASCIMENTO – ASSOCIADO AO GEPEEES

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – IFRN

A ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES PÚBLICAS: o trabalho das profissionais monitoras e auxiliares na perspectiva freireana.....	457
Iasmim Virginia de Oliveira Silva	
Pauliana Soares da Silva	
Ticiane da Silva Nunes	
Maria Lígia Isídio Alves	
VIVÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO BRINCAR E APRENDER – CAMPUS IV.....	475
Leonice Maria da Silva Barbosa	
Sabrina Grisi Pinho de Alencar	
AUTOBIOGRAFIA: EJA, análise reflexiva na perspectiva freireana.....	488
Maria Aparecida Feliciano	
Sabrina Grisi Pinho de Alencar	
RELATO DE EXPERIÊNCIAS SOBRE O PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.....	499
Rita de Cássia Gomes Garcia	
Ruth Cristina Soares Gomes Araújo	
AS REDES SOCIAIS NA SALA DE AULA: experiências formativas no estágio supervisionado.....	507
Rayane Marques de Oliveira	
Láís da Silva Padilha	
Aline Cleide Batista	
AVANÇOS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL.....	512
Rafaely Franelino Gomes	
Maria Lígia Isídio AlveS	

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE EAD NA
EDUCAÇÃO PÚBLICA: Resolução CNE/CEB nº 1.2021 E SEUS IMPACTOS....530

Gabriela Maria da Silva
Francisca Cláudia Oliveira de Sousa
Antonio Francisco Feitor
Silvano Pereira Novaes

EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUITATIVA E DE QUALIDADE: CONTRADIÇÕES NO
COMBATE AO ANALFABETISMO PROMOVENDO SUCATEAMENTO DA EJA.....535

Antonio Francisco Feitor
Jonas Cavalcanti
Francisco Joel Soares
Silvano Pereira Novaes

PROJETO CULTIVAR: contribuições freireanas em iniciativas de Agricultura Familiar
Camponesa Agroecológica na Educação Infantil.....540

Ticianna Nailde de Melo Soares De Oliveira
Alane Maria Silva de Lima
Maria Lígia Isídio Alves

SILÊNCIO QUE FALA: descobrindo o teatro mudo.....546

Rayane Marques de Oliveira
Laís da Silva Padilha
Aline Cleide Batista

Círculo de Cultura–GT 5:

**TEMA: PAULO FREIRE: Ensino com/e Tecnologias; Teorias e práticas em
Espiritualidade, filosofia, Espiritualidade, Ecologia, Cultura e Gênero.**

Coordenadores mediadores:

Doutorando Kym Kanatto Gomes Mello – Associado ao GE PeeS–UFPB.

Mestre Daniel Deyvison Nunes Passos – Associado ao GE PeeS – UNICESUMAR

PERSPECTIVAS FREIRIANAS DO USO DE IA NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
.....552

Carlos Daniel Silveira de Andrade
Marcio Santos Zuffa
Cristian Andrey Pinto Lima
Rosenilda Rocha Bueno

A OUSADIA NA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA SOB O OLHAR DE PAULO FREIRE.
.....568

Juciano Romão da Silva
Paulo Roberto Palhano Silva

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR: CONVERGÊNCIAS E
APROXIMAÇÕES - LIBERATION THEOLOGY AND POPULAR EDUCATION:
CONVERGENCES AND APPROXIMATIONS.....573
Luciano Santos de Farias

PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL POR MEIO DE OFICINAS DE CRIAÇÃO DE
APLICATIVOS COM O MIT APP INVENTOR 2.....596
Lucas Felipe Gomes Pedrosa
Ayla Débora Dantas de Souza Rebouças

NASCENTES DA MATA ATLÂNTICA: panorama socioecológico e implicações para a
conservação.....614
Welando Bráulio Araújo da Costa
Paulo Roberto Palhano Silva

EDUCAÇÃO DO CAMPO: uso de Literatura, formação de identidade e cultura.....618
Maria Mylena Araújo
Paulo Roberto Palhano Silva

PROJETO CTRL + START: Combate a Desinformação e Introdução a Informática para
a Associação dos Moradores do Sítio Jangada e Associação dos Moradores do Engenho
Novo Mamanguape/Paraíba/Brasil.....638
Maika Zampier
Pedro Vitor Alves Rafael Chaves

CÍRCULO DE CULTURA –GT 6:

**TEMA: PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA; APRENDIZAGEM NOS
FINAIS**

Coordenadores mediador:

Dr. Cícero Pedroza da Silva–Prof. do IFPE

– Associado ao GEPeesS.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: dilemas, avanços e desafios.....	644
Bianca Bacine de Oliveira Sivaneide Pereira Vieira	
AFETO E AMOROSIDADE NA EDUCAÇÃO EQUITATIVA: Contribuições de Paulo Freire para uma prática pedagógica transformadora.....	661
Ana Karolina Silva Carlos Magno dos Santos Marcelly Lopes de Oliveira Daniela Franco Carvalho	
O ENSINO DA HISTÓRIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO LIBERTADORA: Relato de Experiência Acadêmica na Escola Emília De Oliveira Neves–Bananeiras/PB.....	677
Pedro Henrique Macêdo Félix da Silva Raísa Queiroga Barreto	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO E INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	689
Maria Andrea do Nascimento Costa Juciano Romão da Silva Paulo Roberto Palhano Silva	
O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO SEGUNDO A PEDAGOGIA DE CELESTIN FREINET E PAULO FREIRE.....	701
Bianca Silva de Oliveira	
PRÁTICAS ANTICAPACITISTAS NO ENSINO MÉDIO, COMO GARANTIA DE DIREITOS DAS PCDS.....	706
Eliana Rosa de Oliveira Santos Geoésley José Negreiros Mendes	
A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL: Desenvolvimento de Competências em Língua Portuguesa e o Ensino de Filosofia Por Meio de Podcasts.....	713
Cícero Pedroza da Silva	
APÊNDICES E ANEXOS.....	719

APRESENTAÇÃO DOS ANAIS

Comemoramos um novo marco histórico na trajetória do CCAE-UFPB: a publicação dos **ANAIS DA VIII JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS**.

A VIII Jornada de Estudos Freireanos, realizada em 16 e 17 de dezembro de 2024, reuniu educadores, pesquisadores, intelectuais e militantes sociais de todo o Brasil e do exterior para refletir sobre a obra e o legado de Paulo Freire.

Agora, com a publicação dos Anais, queremos compartilhar com vocês os resultados dessas reflexões e discussões. Os Anais foram estruturados pela editora do CCTA da UFPB e contêm ISBN. Além disso, os certificados já estão publicados no site www.ccae.ufpb.br/freireanos, contendo nome do artigo, do(s) autor(es), carga horária e ISBN.

Nossa jornada foi um espaço de encontro e compartilhamento de experiências, onde pudemos discutir a ousadia da educação para a liberdade. Os resultados dessas reflexões podem ser levados a sala de aula, aos grupos de pesquisa, e aos novos encontros dialógicos.

A VIII Jornada de Estudos Freireanos foi um evento totalmente online, pois acreditamos que a tecnologia deve nos aproximar e permitir que compartilhem conhecimentos e experiências. Durante dois dias, tivemos a oportunidade de ouvir conferências, lançar livros e participar de Círculos de Cultura, onde foram apresentados os artigos.

A VIII Jornada de Estudos Freireanos–2024 contou com educadores ícones voluntários, estudantes voluntários e parcerias, para que, através do GEPEEEs, pudesse ser divulgado o que foi produzido na extensão popular, no ensino e na pesquisa.

Podemos dizer com clareza acadêmica: estávamos no ambiente puramente educativo, pois durante toda a VIII Jornada de Estudos Freireanos – 2024 ocorreu grande mobilização visando refletir a *práxis* educativa vivenciada no chão das escolas, dos movimentos sociais e outros ambientes. Daí, a sua importância sendo realizado pelo GEPEEEs no Campus IV – CCAE da UFPB,

sendo orientado pela Teoria Dialógica e crítica de Paulo Freire. É, desse ambiente que aconteceu a socialização dos saberes para o fortalecimento da ciência.

Agradecemos a todos que participaram da VIII Jornada de Estudos Freireanos e esperamos que os Anais sejam uma ferramenta útil para continuar as discussões e reflexões sobre a educação libertadora.

A Coordenação,

PhD. Paulo Roberto Palhano Silva

GEPEEEs – Departamento de Educação – CCAE–UFPB

Dr. Baltazar Macaíba de Souza

GEPEEEs – Departamento de Ciências Sociais – CCAE – UFPB

Dra. Nilvania Santos Silva

GEPEEEs – Departamento de Educação – CE – UFPB

Objetivo:

Estudar e entender, elucidar e apresentar a rica história e legado do Mestre Paulo Freire, como expressão educativa, tendo teoria e prática pautada na práxis da educação libertadora, sendo um virtuoso espaço acadêmico, seja rememorando a sua vida e trajetória, seja para reflexionar sobre as práticas libertárias dos sujeitos educativos atuantes nos espaços escolares ou da vida comunitária, fortalecendo educativamente agentes escolares e dos movimentos sociais, visando a transformação humanitária.

Objetivo Específicos:

a) Aprofundar o conhecimento sobre a crise pandemia COVID-19, cujo vírus se alastra pelo Brasil e Mundo, sendo necessário processos de educação popular para gerar consciência educativa, ação coletiva, sempre na colaboração entre os sujeitos educativos, mas firmando o combate ao negacionismo, lutar por vacinação da população, além das medidas não-farmacológicas, para gerar uma consciência coletiva para os enfrentamentos desses males;

b) Aprofundar os agradáveis estudos da obra de Paulo Freire, gerando pela prática pedagogia a interiorização e exteriorização, numa permanente práxis, para referenciar as vivências das práticas educativas libertadora;

c) Rememorar a trajetória de vida educativa do Mestre Paulo Freire para fortalecer os legados no campo educacional em prol da cultura educativa;

d) Oportunizar a explicitação de práticas exitosas educativas para que possam ser conhecidas e referenciadas no campo educacional;

e) Analisar, divulgar e premiar projetos educativos que sistematizaram práticas educativas exitosas libertadora; e

f) Fortalecer os sujeitos educativos de forma amorosa em suas práticas libertadoras geradoras de visão de mundo, inclusive com a vivência do hábito educativo.

Importante:

O GEPEEE S tem estimulado o estudo das obras de Paulo Freire.

Para essa VII JORNADA DE ESTUDOS FREIREANO foram escolhidas as obras: 1

1) Todas as obras do autor. Comumente escolhe-se apenas 1 ou 2 obras.

O GEPEEE S faz a JEF para cultivar obra, trajetória e legado do Mestre Paulo Freire, Indiscutivelmente, a JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS, consolida-se no campo educacional como evento acadêmico, bianual e nacional, oportunizando a difusão e conhecimento do autor. Concebe o sujeito;

O GEPEEE S já nasce freireanamente.

Após trajetória de Curso de Especialização para educadores da rede pública do Vale do Mamanguape, educadores na sua inquietude particular indagaram: Como vamos dar continuidade aos nossos estudos. E, a resposta nasceu coletiva: “Vamos estudar Paulo Freire, sua vida, suas obras”.

Assim, educadores da rede pública de ensino, educadores da rede privada de ensino, professores universitários, estudantes universitários, pesquisadores e militantes educativos, “uni-vos”. Vamos viralizar as informações do evento para grupos de estudantes, educadores e interessados. Vamos fazer a andarilharem como disse Freire: “Me sinto seguro porque não há razão pra me envergonhar por desconhecer algo. Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática educativa” (Freire, 1997, p. 153).

CONTATOS

VIII JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS

· www.ccae.ufpb.br/jefreireano

E-mail: jefreireano@gmail.com

PROGRAMAÇÃO:

16 de dezembro de 2024 (Segunda-feira)

19 horas: ABERTURA

- Informações:

- Lançamento de livros;

Mesa de Abertura:

- Dr. Joseilme Fernandes Gouveia [Diretor-CCAE-UFPB]

- PhD. Paulo Roberto Palhano Silva [GEPeeeS-UFPB]

- Dr. Baltazar Macaíba de Souza [Vice Coordenador do GEPeeeS-CCAE-UFPB]

- Dr. José Mateus do Nascimento [associado ao GEPeeeS]

19h15min:–Apresentação de Documentário:

Foi exibido o mini-doc com o título: “Luzes da educação no Vale do Mamanguape – PB: Paulo Roberto Palhano Silva” e a transformação sócio-cultural-educacional. O mini-doc foi projeto contemplado no EDITAL 01/2023, na Lei Federal 195/2022, LEI PAULO GUSTAVO, no município de Rio Tinto – PB, tendo a propositura de Maria Aparecida Marinho de Oliveria

19 horas e 30min: 1ª. Conferência: Tema: PAULO FREIRE E SABERES DA LIBERTAÇÃO: da biografia à alfabetização, pós-graduação e movimentos sociais.

Dr. Paulo Roberto Palhano Silva [Coordenador do GEPeeeS-CCAE-UFPB]

Mediadora do Painel: Drª Nilvania Santos Silva [NEAD – CE – UFPB]· Via YouTube

17 de dezembro de 2024 (Terça-feira)

14:00 horas às 17h:00min–Círculos de Cultura/Grupo de trabalhos

Nº 1: Círculo de Cultura–Grupos de Trabalho on-line

Tema: PAULO FREIRE: Educação, Educação Escolar, Saberes e Práticas dos povos originários e étnicos Indígenas, Ciganos e Quilombolas.

Coordenadores mediadores:

- PhD Paulo Roberto Palhano Silva – Coordenador GEPeeeS – DED-CCAE – UFPB

- Doutorando Pedro Lôbo dos Santos – Educador Potiguara–Baia da Traição–PB

· Trabalhos aceitos do Círculo de Cultura/GT 1

Nº 2: Círculo de Cultura–Grupos de Trabalho on-line

Tema: PAULO FREIRE: Conjuntura e Política da Educação no Brasil: De 1964 aos 2024.

Coordenadores mediadores:

Dra. Giovanna Barroca de Moura–Doutoranda em Psicologia Social pela Universidade de Coimbra.

Dr. Baltazar Macaíba de Souza–Associado ao GEPEEE S – DCS–CCAE – UFPB.

· Trabalhos aceitos do Círculo de Cultura/GT 2

Nº 3: Círculo de Cultura–Grupos de Trabalho on-line

Tema: PAULO FREIRE: Pedagogia Freireana, Educação do Campo e Movimento Sociais.

Coordenadores mediadores:

Dra. Nilvania Santos Silva – Coordenadora do NEAD – Campus III – UFPB

Ms. Maria Selma–Associado ao GEPEEE S–Pós-Graduação em Educação – UFPB.

· Trabalhos aceitos do Círculo de Cultura/GT 3

Nº 4: Círculo de Cultura–Grupos de Trabalho on-line

Tema: PAULO FREIRE: Educação Infantil; Aprendizagem nos anos iniciais; Eja.

Coordenadores mediadores:

Dr. José Mateus do Nascimento – Associado ao GEPEEE S–Pós-Graduação em Educação – IFRN.

Aparecida Oliveira – Associado ao GEPEEE S – Secretaria da ADUF CCAE UFPB

· Trabalhos aceitos do Círculo de Cultura/GT 4

Nº 5. Círculo de Cultura–Grupos de Trabalho On-line:

Tema: PAULO FREIRE: Aprendizagem com novas tecnologias; Teorias e práticas em filosofia, Espiritualidade, Ecológia, Cultura e Gênero.

Coordenadores mediadores:

Doutorando Kym Kanatto Gomes Mello – Associado ao GEPEEE S–UFPB.

Mestre Daniel Deyvison Nunes Passos – Associado ao GEPEEE S – UNICESUMAR

· Trabalhos aceitos do Círculo de Cultura/GT 5

Nº 6: Círculo de Cultura–Grupos de Trabalho on-line

Tema: PAULO FREIRE: Educação Inclusiva; Aprendizagem nos finais;

Coordenadores mediadores:

Dr. Cícero Pedrosa – Departamento de Educação – IFPE.

· Trabalhos aceitos do Círculo de Cultura/GT 6

JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS

· www.ccae.ufpb.br/jefreireano

E-mail: jefreireano@gmail.com

CÍRCULO DE CULTURA-GT 1:

TEMA: PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO, ESCOLA, SABERES E PRÁTICAS DOS POVOS ORIGINÁRIOS E ÉTNICOS INDÍGENAS, CIGANOS E QUILOMBOLAS.

Coordenadores mediadores:

**PhD Paulo Roberto Palhano Silva – Coordenador
GEPeeeS – DED-CCAE – UFPB.**

**Doutoranda Iranilsa Sinésio – Aldeia engole vivo
Potiguara – Marcação – PB.**

**Doutorando Pedro Lôbo dos Santos – Educador
Potiguara–Baia da Traição – PB.**

POVO INGÍGENA POTIGUARA: marcadores da memória situados no plano da história.

VIVIANE DUARTE EVANGELISTA
Graduada em PEDAGOGIA, UFPB
e-mail: vivyduartt,vd@gmail.com

JAQUELINE MARTINS DA SILVA VIEIRA
Graduada em pedagogia, UFPB
e-mail: jaquevitoria2017@gmail.com

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA
GEPees- DED-UFPB
e-mail: ppalhano1@gmail.com

Resumo: O presente trabalho tem como objeto os marcadores característicos identitários do povo étnico indígena Potiguara da Paraíba. Como objetivo, identificar e caracterizar os marcadores característicos identitários que constituem significados da história e da memória Potiguara. Em termos teóricos será apoiado em BARCELLOS (2012), BOURDIEU (1979), PALITOT (2005), PALHANO SILVA & NASCIMENTO (2013), tendo uma metodologia de registros a partir da literatura, etnográfica, dos ambientes naturais, de entrevistas com lideranças. Em termos de resultados, aponta-se a identificação dos marcadores identitários de grande significado histórico para o povo étnico indígena Potiguara, o povo da terra de Akajutibiro, comedores de camarão. Palavras-chaves: 1. Marcadores Identitários; 2. Potiguara; 3. Terra.

1. Introdução:

Ao termos contatos com a literatura Potiguara e pelo pertencimento ao Povo Potiguara, formulamos o objeto, além do objetivo posto, que é analisar a memória e a história desse povo que é originário da terra de Akajutibiro, inclusive permanecendo pela resistência em suas terras, é que

2.1 O MARCADOR CARATERÍSTICO DO IDENTITARISMO DO *TERRITÓRIO POTIGUARA*: a identificação do território.

Imagem nº 1

Fonte: Foto do Cacique Severino Fernandes acompanhado, internet, sem data.

○ primeiro marcador do caráterístico do identitarismo do Povo Potiguar é seu território, identificado, ocupado e demarcado. As sociedades possuem seus registros, sejam esses como fatos ou acontecimentos, que podem ser históricos, depositados no imaginário social. Quando os humanos acessam o imaginário social, abastecem-se com a cultura, revelada ou conectada pela memória, identidade, etnografia, nas bandeiras de lutas e outros, mas podendo sofrer transgressões, não em si, mas no significado ao serem submetidos ao crivo da ciência, pois os métodos, técnicas e teorias têm a capacidade de desvelar segredos e mistérios até então não ditos.

Nesse sentido manifestamos que há um identitarismo definido pela identificação e pelo assumir o território pelo Povo Potiguar. Se na sociedade da modernidade tem desvelado os fenômenos, ampliando o conhecimento, a Era do Marco Temporal (O Marco Temporal das Terras Indígenas, também conhecido como Tese de Copacabana, é uma tese jurídica, construída jurisprudencialmente no julgamento do caso Raposa Serra do Sol pelo Supremo

Tribunal Federal (STF) do Brasil em 2009) revolucionou essa façanha superando com a instantaneidade da transmissão de dados, socialização dos processos no mundo educativo e do mundo do trabalho, ou seja, gerando novas fronteiras, tanto para a captação das informações, como para a própria compreensão e visibilidade dos fenômenos sociais e naturais. Trouxe uma alteração na forma dos humanos lidarem com o tempo em seus afazeres domésticos, profissionais, acadêmicos, nas questões da genética, das relações sociais e do trabalho, na linguística, crenças, a ética religiosa, os códigos de costumes, e na própria visão de mundo. Sem contar na própria dinâmica da evolução das sociedades. A questão que ora se coloca é: quais foram os registros em cartas, mapas, desenhos, escritas pelos primeiros náuticos ao aportarem na terra de Pindorama, visando apresentar o *Novo Mundo* a sociedade europeia da época? Américo Vespúcio, escreve com uma pena, abastecida pelo tinteiro e grafia no pergaminho:

São gente belicosa. E entre eles muito cruéis [...] porque vão tão desnudos como nasceram, nem têm ordem alguma em sua guerra, salvo que fazem o que lhes aconselham seus anciãos, e quando combatem se matam muito cruelmente, e aquela parte que se torna dona do campo, enterra a todos os mortos do seu lado, e aos inimigos os despedaçam e os comem, e aos que prendem e os têm como escravos em suas casas, se é mulher dormem com ela, e se é varão, o casam com sua filha; e em certa época, quando lhes dá uma fúria diabólica, convidam aos parentes e ao povo, e os põem diante, isto é, a mãe com todos os filhinhos que dela foram paridos, e com certas cerimônias, os matam a flechadas e os comem; e isto mesmo fazem a ditos escravos, e aos filhos que deles nascem; e isto é certo, porque encontramos em suas casas a carne humana, posta ao fumo, e muita, e lhes compramos 10 criaturas, tanto varões como mulheres, que estavam destinados para o sacrifício, para dizê-lo melhor, para o malefício. Os repreendemos muito, não sei se se emendaram; [...] É coisa certamente bestial. (Vespúcio, 1951, p.151 grifos meus). (Bioni, 2003, p. 50)

Essa é a narrativa foi escrita em carta por Américo Vespúcio, ao chegar à terra de Pindorama por caravanas náuticas. Se valendo da narrativa cuja centralidade era a de conceber o continente americano como um continente vazio (SUBIRATS, 1994), que deveria ser preenchido aos moldes europeus.

Daí, ser necessário uma narrativa revelando o que seus olhos enxergavam e viam e fantasias cheias de espanto, revelando as carências espantosas do *Novo Mundo*, através dos escritos dos viajantes: uma terra sem lei, sem cristianismo, sem estruturas governamentais complexas, sem escrita, e conseqüentemente, conforme o olhar do conquistador culto e moderno, uma terra povoada de habitantes carentes de conhecimento e de civilidade. (Bioni, 2003, p.50).

Os objetivos dos primeiros náuticos, a exemplo do Américo Vespúcio, era de produzir registros materializados por cartas, mapas, desenhos e outras formas sobre o território que fosse encontrado, seja que estivesse na rota ou não da carta náutica dos aventureiros. Bioni (2003) reflexiona:

Essa percepção do continente americano como um lugar da ausência justificou medidas de dominação, entre elas, as missões civilizatórias, pacificadoras e evangelizadoras dos intrépidos europeus no continente americano. Em paralelo à interpretação que conferia escassez cultural e política aos povos americanos, houve uma estratégica produção da América como o espaço ameaçador do pecado e da selvageria, o qual necessitava, urgentemente, de uma redenção religiosa e de uma implantação política e moral que considerassem os padrões europeus. (Bioni, 2003, p.51).

As descrições grafadas por Américo Vespúcio revelação ter encontrado uma sociedade atolada e tomada pelo caos. Na verdade, o que fora encontrado há época, não se assemelhava ao vivido pelos europeus. O *Novus Mundus* (revelado na carte de 1503) descreve habitantes como seres ‘selvagem’, ‘bestial’, ‘lascivo’, ‘demoníaco’.

As mulheres indígenas, os índios canibais e a exuberante natureza constituíram objetos de espanto e de atenção para o desbravador italiano, Américo Vespúcio, na sua carta de 1502, a qual inspirou a elaboração de *Novus Mundus* em 1503. Esses personagens, ao passar pelo tendencioso filtro do razoamento europeu, tiveram uma identidade outorgada, a qual pode ser sintetizada no outro selvagem, bestial, lascivo, demoníaco e, conseqüentemente, responsável por todos os males que mantêm a ineficiência e a desordem na sociedade em que todos estavam inseridos. Logo, não é paranoia supor que as práticas indígenas foram intensamente reprimidas, perseguidas e desrespeitadas tanto pela iniciativa militar, quanto pelas iniciativas moral e religiosa. (Bioni, 2003, p.51).

Por tanto, um o primeiro marcador característico do identitarismo do Povo Potiguara é seu território que fora identificado, ocupado e demarcado desde primeiros indígenas nos primórdios do *Novus Mundus*.

2.2.O MARCADOR CARATERÍSTICO DO IDENTITARISMO DO NATIVO POTIGUARA: a revelação da originalidade da terminologia Potiguara.

Imagem nº 2

Fonte: Nativo Potiguara diante da placa demarcatória da TI Potiguara.

Foto: Tiuré, 1981. Intenet.

O segundo marcador característico do identitarismo do Povo Potiguara consiste na revelação da originalidade da terminologia ancestral, nativa, Potiguara. Essa originalidade da terminologia Potiguara advinda da antiguidade foi, ao longo dos séculos, internalizada como um *habitus* (Bourdieu, 1992) e explicitada para si e para o mundo indígena e para as sociedades (Palhano Silva, 2023).

O teórico indigenista Lusival Antônio Barcellos (2012, apud Cantero, 2015), em sua dialogicidade literária, apresenta a designação de Potiguara.

A literatura sobre os Potiguara enfatiza que Potiguara se refere aos indígenas que têm raiz na beira-mar e agreste da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, afirmando sua origem no termo 'Potiguar', como nomeação histórica aos indígenas de família linguística do Tupi-guarani, cujas terras eram habitadas no litoral do nordeste brasileiro no século XVI. Sabe-se que a palavra Potiguara possui origem Tupinambá, colecionando diferentes traduções explicitadas por diversos autores, sendo a mais habitual como "comedor de camarão".

O segundo marcador do identitarismo do Povo Potiguara está na originalidade da terminologia Potiguara: Potiguara, Pitiguara e Potiguara; e, "mascador de fumo", que, em termos linguísticos, tem denominação de Pitiguara; na Paraíba, existem os indígenas de *Acajutibaíro*, pela existência abundante do caju azedo, e de São Miguel, que historicamente foi aceito o vínculo religioso, existindo devoção ao santo, inclusive sendo o adotado como padroeiro dos Potiguara.

Imagem nº 3

Fonte: Demarcação da TI Potiguara, na Baía da Traição. Foto: Tiuré, 1981

2.3.O MARCADOR CARATERÍSTICO DO IDENTITARISMO TERRITÓRIAL POTIGUARA: a formação do território Potiguara.

O terceiro marcador característico do identitarismo do Povo Potiguara reside na revelação da geopolítica que caracteriza o espaço como o território.

A nível do gigante país Brasil, o marcador do identitarismo, PALHANO SILVA (2023) destaca que: “na historiografia e cartografia brasileira que trata das eras passadas, vamos encontrar a presença de indígenas Potiguara integrada na terra de Pindorama; terra da Ilha de Vera Cruz (1500); Terra Nova (1501); Terra dos Papagaios (1501); Terra de Vera Cruz (1503); Terra de Santa Cruz (1503); Terra Santa Cruz do Brasil (1505); e na Terra do Brasil (1505), e, finalmente, no Brasil, desde 1527.

No Brasil na região nordeste é comumente utilizado a terminação nativo e *autóctnes* ou *autócnos*, revelando o pertencimento indenitário específico que cada etnia como o lugar.

Os Potiguara se mantem de forma articulada e permanente na Paraíba, sendo situados em território de terras contínuas localizados nos municípios de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. Esse território é constituído por três terras indígenas (TI), quais sejam:

- a) o território indígena terra de São Miguel que corresponde as aldeias situadas no município de Baía da Traição;
- b) o território indígena terra da terra de São domingos que corresponde as aldeias do município de Marcação;
- c) o território indígena de Monte Mor que corresponde as aldeias de Rio Tinto.

Os Potiguara têm seu identitarismo veiculado como povos: aborígenes, originários, autóctones ou nativos. O território Potiguara está dividido por aldeias, identificadas por nomes específicos, distintos, representativos. Atualmente são 33 aldeias. Vejamos: Acajutibiró, Jaraguá, Bento, Borel, Brejinho, Caieira, Camurupim, Carneira, Cumaru, Estiva Velha, Forte, Alto do Tambar, Grupiúna de Cima, Grupiúna, Jacaré de César, Jacaré de São Domingos, Lagoa do Mato,

Lagoa Grande, Laranjeiras, Santa Rita, São Francisco, Silva, Silva de Belém, Tracoeira, Três Rios, Vila Monte-Mor, Vila São Miguel, Aldeia Val, Aldeia Ybykuara, Tramataya, Itaepe, Benfica e Coqueirinho.

O movimento identitário do povo étnico Potiguara, nasce de grupos sociais formados por pessoas indígenas que compartilham aspectos da sua identidade e, logo, possuem interesses, perspectivas e demandas em comum, que desencadeiam a luta pela demarcação das suas terras, e, posteriormente, assumem a emergência étnica na década de 1980.

No caso, desde o período da invasão, “descobrimento” ou “colonização” por outros povos estrangeiros há registros históricos escritos, inclusive em *La Litera* e nas cartas de Pedro Poti, grande líder Potiguara.

O povo étnico Potiguara habita nos três territórios contínuos – de São Miguel, de São Domingos e de Mont-Mor–num expressivo conjunto de 33 aldeias ocupando uma superfície territorial de 34 mil hectares.

Uma observação: Os Potiguara formavam uma grande nação situadas entre o litoral – margeado pelas praias do oceano Atlântico e adentrando ao agreste, desde a Paraíba ao Maranhão. Diferentemente na Paraíba, nos demais estados os Potiguara ficaram sucumbidos na história. No Rio Grande do Norte, a primeira insurgência deu-se na Aldeia Catu – Canguaretama.

Apesar de haver registros dos Potiguara nos estados do RN, PB, CE, PI no Brasil, esses indígenas vão se manter enquanto etnia no mesmo território nos estados da PB e RN, e conseqüentemente ocupam a classificação de ser provavelmente os únicos dentre os povos indígenas a viver em um mesmo território desde os tempos dos colonizadores até essa contemporaneidade nas terras virgens de Pindorama. O naufrago ao aproximar-se da costa, observou que indígenas estavam beira mar. Atraídos à terra por mulheres indígenas, conta a literatura que os mancebos revestidos como emissários estrangeiros ao chegaram a terra firme foram dominados, mortos e suas carnes foram assadas e servida como refeição. Acreditavam os indígenas que ao comerem da carne dos estrangeiros, se tornariam mais forte. Posteriormente a esse fato,

a mesma caravana náutica aportou pacificamente na Baía da Traição – PB interagindo com os Potiguara.

Por tanto, esse o marcador revela o *identitarismo* dos Potiguara que apresenta a identidade dos grupos que compartilham: projetos de vida; possuem formas de lutas e autodefesa; vivem a preservação ambiental; possuem normas e regras para o nascimento e para o ritual de funeral; tem religiosidade e espiritualidade; concebem uma profunda relação com os conhecimentos da ancestralidade; cultivam os elementos do Ar, Água, Terra e Mata, além da relação com as estrelas e possuem leituras que os orientam através da ciência da cosmologia. Rituais com musicalidade, dança, bebida sagrada, pinturas corporais, traços e cores definidas e representativas; relacionam-se com Tupã, seres encantados, além dos mitos e lendas; possuem formas de trabalho, regras de convivências comunitária, buscam garantir seus interesses coletivos.

O terceiro marcador característico do identitarismo do Povo Potiguara é a geopolítica que configura como o território legítimo por sua ocupação com aldeias distribuídas por todo o espaço.

Imagem nº 4

Descrição: Festa na Baía da Traição por ocasião da demarcação da TI Potiguara.

Foto: Tiuré, 1981.

2.4. O MARCADOR CARACTERÍSTICO IDENTITARISMO POPULACIONAL POTIGUARA: a população é formadora da nação Potiguara.

O quarto marcador característico do *identitarismo* do Povo Potiguara é revelado na formação de sua pujante população cujas raízes resistem em suas aldeias.

A nível mundial as nações dos povos indígenas estão presentes, em mais de 90 países. A ONU estima que a população indígena ao redor do planeta tenha atingido a marca de 476 milhões de habitantes ou, aproximadamente, 6% do total da população mundial. Esse contingente populacional está dividido em mais de 5 mil grupos étnicos. (Almeida, 2022).

A nível de Brasil, o IBGE divulgou em 2022, através do Censo Democrático que os indígenas brasileiros somam somando uma população de 1,6 milhão de habitantes, precisamente são 1.693.535 habitantes ou 0,83% da população do país (IBGE, o Censo Demográfico de 2022).

Em 2010, o IBGE identificou Censo Demográfico de 2010, que o Brasil tinha 896.917 indígenas, dos quais 572.083 viviam na zona rural e 324.834 habitavam as zonas urbanas brasileiras. Os dados estatísticos revelaram que em todos os Estados da Federação, inclusive no Distrito Federal, há populações indígenas.

Esse mesmo Censo Demográfico do IBGE (2022) revelou que os indígenas no Brasil não vivem majoritariamente nas terras indígenas, mas sim em centros urbanos. É de 63% a parcela da população indígena que vive fora das terras demarcadas, considerados como indígenas vivendo em contexto urbano. As terras demarcadas O país possui 490 terras indígenas demarcadas, com outras centenas de milhares ainda em espera.

Um outro dado significativo é que comunidades indígenas estão presentes nas cinco regiões do Brasil, sendo que a Região Norte é aquela que concentra o maior número de indivíduos, 305.873 mil—aproximadamente 37,4% do total.

A nível da Região Norte, o estado com o maior número de indígenas é o Amazonas, representando 55% do total. O conjunto dos 10 municípios com maior população indígena reúne 126,6 mil indígenas, correspondendo a 15,5%

do total de indígenas do país, e metade possui população superior a 10 mil indígenas. À época, os cinco municípios mais populosos desse conjunto eram os seguintes: São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), São Paulo de Olivença (Amazonas), Tabatinga (Amazonas), São Paulo e Santa Isabel do Rio Negro (Amazonas).

Em 2022, o número de indígenas residentes no Brasil era de 1.693.535 pessoas, o que representava 0,83% da população total do país. Em 2010, o IBGE contou 896.917 mil indígenas, ou 0,47% do total de residentes no território nacional. Isso significa que esse contingente teve uma ampliação de 88,82% desde o Censo Demográfico anterior. Esse aumento expressivo pode ser explicado também por mudanças metodológicas.

A maior parte dos indígenas do país (51,25% ou 867,9 mil indígenas) vivia na Amazônia Legal, região formada pelos estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão.

O Norte concentrava 44,48% da população indígena do país em 2022 (totalizando 753.357 pessoas). Outros 31,22% estavam no Nordeste (o equivalente a 528.800 pessoas).

Os dois estados com maior número de pessoas indígenas, Amazonas (490,9 mil) e Bahia (229,1 mil), concentravam 42,51% do total dessa população no país.

Em 2022, Manaus era o município brasileiro com maior número de pessoas indígenas, com 71,7 mil. A capital amazonense foi seguida de São Gabriel da Cachoeira (AM), que tinha 48,3 mil habitantes indígenas, e Tabatinga (AM), com 34,5 mil.

A Terra Indígena Yanomami (AM/RR) era a que tinha o maior número de indígenas (27.152), seguida pela Raposa Serra do Sol (RR), com 26.176 habitantes indígenas, e pela Évare I (AM), com 20.177.

Dos 72,4 milhões domicílios particulares permanentes ocupados do Brasil, 630.041 tinham pelo menos um morador indígena, correspondendo a 0,87% desse universo total.

Do total de 630.041 domicílios com pelo menos um morador indígena, 137.256 estavam localizados dentro de Terras Indígenas (21,79%) e 492.785 estavam localizados fora de Terras Indígenas (78,21%).

A média de moradores nos domicílios onde havia pelo menos uma pessoa indígena era de 3,64. Dentro das Terras Indígenas, era de 4,6 pessoas e fora das Terras Indígenas, de 3,37 pessoas. Em todos os casos, foi mais alta do que no total de domicílios do país (2,79).

O percentual de moradores indígenas em domicílios particulares permanentes ocupados com pelo menos um morador indígena era de 73,43% para o total Brasil, sendo de 98,41% para os domicílios localizados dentro das Terras Indígenas e de 63,94% fora delas.

A nível da Paraíba existem na contextual idade, dois povos: os Potiguara e Tabajara. O povo Potiguara é um dos mais antigos povos pré-cabraliano a ser registrado nas crônicas oficiais das grandes navegações. No ano de 1501, a *La Lettera*, de Américo Vespúcio, batiza a Baía de Acajutibiró com o topônimo de Baía da Traição; depois deste fato, foram muitos os episódios envolvendo este povo, que tem em seu sangue a bravura e a luta como parte de sua vida. (Moonen e Maia, 2008; 1992)

No século XVI os Potiguara ocupavam grande parte do litoral do Nordeste do Brasil, aproximadamente entre as atuais cidades de João Pessoa, na Paraíba e São Luiz, no Maranhão. Mas na contemporaneidade, a maior parte de sua população se concentra no estado da Paraíba, nos municípios de Baía da Traição, Marcação, e Rio Tinto. A princípio, os Potiguara não deram um nome para sua língua, tempo depois os viajantes europeus perceberam que esta era a mesma língua de outros povos indígena: Potiguara, Tabajara, Tupi, Tupinambá, Caeté, Temiminó, Tamoio, entre outros. Os portugueses passaram a chamá-la de “língua brasílica”, porém ela tornou-se mais conhecida como “Tupi Antigo”, ou ainda abreviadamente, “tupi”. Ela pode ser chamada de antiga, porque nos primeiros anos da história do Brasil, de aproximadamente 1500 a 1758 foi a língua mais falada no Brasil sendo utilizada inclusive como

meio de comunicação entre índios, europeus, africanos e brasileiros. (Silva, 2020, p. 2).

Mas, quem foi Américo Vespúcio? Nascido em 1454 na cidade de Florença, Itália, numa família capaz de financiar seus estudos. Demonstrou interesse pelos estudos da Astronomia e Matemática. Eram as ciências que acreditava. Por suas habilidades, conseguiu um emprego no banco de Lorenzo Médici, bem como, integrou a viagem diplomática à França acompanhando um familiar.

Em 1490 seguiu para Sevilha, cujo contexto oportunizava possibilidades econômicas devido à eminente viagem que Colombo faria. Américo Vespúcio colabora com o planejamento da segunda e terceira expedições de Cristovão Colombo.

Américo Vespúcio realiza um conjunto de viagens náuticas: Para as Índias, por exemplo, realiza três grandes incursões, sendo a primeira com espanhóis e as duas outras, sob comando de capitães portugueses.

Em 1505, por suas habilidades, ao regressar à Espanha é nomeado piloto-maior da Casa de Contratação das Índias. Isto significou ser o responsável por prestar a assistência técnica e mapas aos pilotos que embarcavam. O navegador faleceu em 1512, sendo enterrado em Sevilha.

As pesquisas históricas na literatura nos revelam que os Potiguara só cederam aos colonizadores europeus depois de resistirem bravamente à dominação. Foram décadas de confronto que renderam episódios como: o ataque ao Engenho de Tracunhaém, as invasões francesas e holandesas no nordeste brasileiro, as Guerras Justas e entre outras. Enfrentamentos também contra os Tabajaras que se aliaram aos holandeses. Os registros do povo guerreiro, comedores de camarão da terra de Acajutibiró, “nesse contexto, a trajetória dos indígenas Potiguara é marcada por lutas contra os índios Tabajara e estrangeiros em defesa do território e pela resistência e (re) afirmação étnica” (Palhano Silva, 2018, p. 125).

Registra Santos (2020) que no interior das comunidades da etnia Potiguara e nas redes escolares indígenas, vem ocorrendo o incentivo e a

reaprendizagem da língua materna, o Tupi, de acordo com relatos de Palitot (2005), Barcellos (2012) e Palhano Silva (2018).

Os Potiguara só cederam aos colonizadores portugueses depois de resistirem bravamente a dominação. Foram décadas de confronto, que nos renderam episódios como: o Ataque ao Engenho de Tracunhaém, as Invasões Francesas e Holandesas no nordeste brasileiro, as Guerras Justas entre outras. A bravura deste povo foi tanta que é o único povo indígena remanescente no estado da Paraíba. Inicialmente os Potiguara ocupavam quase todo o litoral norte do nordeste brasileiro, do atual estado da Paraíba até o Maranhão. Atualmente os Potiguara encontram – se numa área de 33.000 hectares, distribuídos em 29 aldeias em três Terras Indígenas–TI, sendo elas: Terra Indígena Potiguara, com 21.238 há, compreendendo os municípios paraibanos de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto; Terra Indígena Potiguara Jacaré de São Domingos, com 5.032 há, compreendendo apenas Marcação e Terra Indígena Potiguara de Monte – Mór, com 5.800 há, abrangendo Marcação e Rio Tinto. O Povo Potiguara constituiu-se como nação indígena Potiguara formando uma expressiva população, muito antes das caravanas de Américo Vespúcio invadir o território.

Registra-se na profundidade longínqua que os Potiguaras comedores de camarão integram a raiz dos povos da família da linguística Tupi-guarani. Povo guerreiro, da terra de *Akajutibiró*, os Potiguara historicamente se constituem como signatários de lutas heroicas entre os povos indígenas no Nordeste e do Brasil.

Os registros históricos desvelados pelas pesquisas científicas e pela explicitação via oralidade apresentam que a história remonta à temporalidade do início da colonização brasileira que já começa o estabelecimento de contato com a sociedade não indígena. Língua

No contexto atual, os Potiguara procuram manter o vigor de sua identidade étnica por meio do reaprendizado da língua Tupi-Guarani, do complexo ritual do Toré, da circulação de dádivas nas festas de São Miguel e de Nossa Senhora dos Prazeres, na produção dos idiomas simbólicos do sangue e da terra e na produção cultural dentro da prática do turismo étnico.

Os Potiguara é um povo indígena que habita a região nordeste do Brasil, principalmente nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Eles possuem uma história rica e significativa, sendo considerados um dos grupos mais antigos e resistentes da região.

Não se pode falar da Paraíba sem falar da presença marcante dos povos indígenas que habitavam e ainda habita essas terras, esses povos são os Potiguaras e os Tabajaras, que são referência e protagonista da história Paraibana no passado como no presente, povos esses que são originários desta terra, pois quando os Portugueses, Franceses e Holandeses invadiram o Nordeste os indígenas já habitavam.

Com a chegada dos Europeus fortemente marcada pela ganância e apropriação dos recursos naturais (Pau Brasil, extração de minério, e a mão de obra escrava) e até mesmo a apropriação de terra, surgiram grandes conflitos com a população autóctone, ocasionando a matança de muitos indígenas. Para esses viajantes, o Potiguara ficou conhecido como '*gentios bravos*' pois não se deixaram dominar facilmente, e assim tentaram '*amansá-los*' como se estabeleceu ao longo das tentativas, através da colonização portuguesa.

Segundo Barcellos, Os Potiguaras formaram uma muralha ao longo do litoral, impedindo o avanço dos invasores em direção ao interior da Paraíba e, conseqüentemente, do Brasil. É um dos poucos exemplos de povos indígenas que se fixaram na "mãe terra" e conseguiram que sua etnia e suas tradições culturais e religiosas fossem relativamente preservadas, mesmo com toda imponência do invasor.'

Essa permanência na terra por parte dos Potiguara continua sendo pautada a base de muita luta e persistência, devido a cobiça de usineiros, proprietários de terra e latifundiários. As pesquisas demonstram que os Potiguara pedagogicamente cultivam em sua tradição a participação das várias gerações nos processos de luta, seja pela terra, costume e direito sociais e humanos. Os índios aprendem desde cedo que a terra é sagrada; que todos precisam ser os seus guardiões; que a terra retribuí tudo que for feito para preservar seus recursos naturais e manter o equilíbrio biológico.

O quarto marcador característico identitarismo do Povo Potiguara é revelado constituição de significativa população que tem raízes resistem em suas 33 aldeias, num total de 22 habitantes, aonde as vivências acontecem.

2.5. O MARCADOR CARATERÍSTICO IDENTITARISMO DO *LINGUÍSTICO POTIGUARA*: a língua mãe é marcada pelo Tupi Antigo e pela iniciativa do Tupi Potiguara Kuapa.

Imagem nº 5

Fonte: Processo de demarcação da TI Potiguara. Foto: Tiuré, 1981

Se no passado, os Potiguara mantinham sua comunicabilidade através da sua língua mãe, o Tupi Antigo, que reunia um coletivo de povos indígenas da família linguística Tupi-Guarani. Ao longo do tempo, esses marcadores linguísticos “G” do Tupi Antigo foi deixando de ser a língua dominante, dando lugar a língua portuguesa. Não se trata de algo que se perdeu no tempo pelos Potiguara, mas o fenômeno da perda linguística do Tupi Antigo acontece entre a grande maioria dos grupos indígenas da região Nordeste e Norte do Brasil.

Na contemporaneidade, especialmente após Emergência Étnica do povo Potiguara, o Professor Eduardo Navarro, docente USP e pesquisador

indigenista ministrou Curso de Tupi Antigo envolvendo 117 educadores originários das aldeias Potiguara. Deste contingente, um coletivo reduzido com 17 educadores foi certificado como apto a lecionar o Tupi Antigo.

Os educadores concluintes do Curso de Tupi tinham vinculação com o sistema de ensino municipal e logo passam a ministrar a língua mãe nas salas de aula das escolas situadas no território Potiguara e propagando o ensino da língua nos espaços informais nas atividades indígenas na comunidade.

Na década de 1990 verificou-se que diversos educadores que haviam concluído o Curso de Tupi com o Prof. Indigenista Eduardo Navarro, haviam encerrado suas atividades, pois se aposentaram dos vínculos institucionais com as Secretárias de Educação ou se tornaram seres encantados.

Em 2002 o educador Almir Leite passou a ministrar aulas de Tupi Antigo na rede pública das escolas vinculadas a Secretaria de Educação Municipal da Baía da Traição. Essa é a experiência mais longeva de forma sistematizada do ensino de Tupi Antigo nas aldeias da Baía da Traição. Um detalhe: o educador tem a preocupação de ministrar aulas para curumins e jovens que estão inclusos nas escolas, mas tem procurado formar com estudos avançados diversos jovens na perspectiva que esses se tornem educadores escolas a língua mãe. Santos (2020) enfatiza a ocorrência dessa luta educativa-linguística e étnica na rede escola indígena:

é possível compreender o processo histórico para se garantir uma educação escolar indígena intercultural, específica e diferenciada para o povo indígena Potiguara da Paraíba, a qual é hoje assegurada por lei, orientada para atender as situações concretas da realidade indígena, tendo como finalidade a autonomia, a sustentabilidade, a política, a economia, a gestão territorial e cultural dos Potiguaras da Paraíba. Inclusive compreender a importância da educação escolar indígena para esse povo, em particular para sua juventude, como possibilidade de um futuro mais promissor.

Com muita eloquência e determinação, caracterizou o educador Josimar, cujas aulas foram ministradas tendo o aval da Cacique Caldeci, Cal, nas escolas da Aldeia Mont Mor. Destaca-se também que tendo recebido o aval do Cacique Aníbal da Aldeia Jaraguá, o educador ministrou cursos de Tupi na

unidade do Tiro de Guerra–Rio Tinto, cujo público era formado por étnicos indígenas e populares moradores de diversos bairros próximos a essa aldeia.

No primeiro e segundo governo João Azevedo, educadores indígenas Potiguara tem apresentado uma série de proposituras, dentre as quais, a impressão de um título educacional denominado de “Tupi Potiguara Kuapa”, cuja impressão encontra-se a cargo da Secretária de Educação da Paraíba. Registrasse que o livro tem como **organizadores** José Romildo da Silva–Guyraakanga Potiguara e Prof.^a Dr^a Carolina Coelho Aragon, além de contar com 15 colaboradores educadores.

Palhano Silva e Nascimento (2014), após anos de convivência e pesquisa com a nação Potiguara, fazem anotações registrando a presença dos Potiguara no Nordeste, com especial ênfase na Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará:

Sua territorialidade situa-se em 32 aldeias em Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição, nas terras da Paraíba, mas há registros dos Potiguara no Catu, em Canguaretama, em Goianinha, Baía Formosa e no Amarelão, em João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte, além do Ceará. Os registros históricos indicam a existência do Povo Indígena Potiguara desde 1.500, resistência étnica que atravessa séculos, alimentando-se do cultivo de práticas ritualísticas espirituais, culturais e das tradições. (Palhano Silva e Nascimento (2014, p. 216).

A resistência do Povo Potiguara, segundo Palhano Silva e Nascimento (2014) pode ser percebida na leitura de sua rica história, cuja trajetória é marcada por um conjunto de luta pela terra e de ações para manter a cultura.

Com a Emergência Étnica os:

Potiguara reconquistaram grande parte de suas terras, onde vivem buscando retomar a harmonia com a natureza e com as forças dos elementos: fogo, ar, terra e água. Na região, há um conjunto de escolas indígenas de ensino fundamental e médio que vem retomando a cultura, a língua materna Tupy, tratando da inculturalidade, com calendários e currículos escolares que tratem de aprofundar conhecimentos na tradição e nos valores da etnia. Cerca de 500 indígenas já têm acesso ao ensino universitário, ampliando e fortalecendo o capital cultural Potiguara. Alguns grupos de pesquisa e extensão universitária vêm aproximando-se dessa etnia, objetivando acompanhá-la, estudá-la, apoiá-la, mas certamente nunca

descobriram os segredos de sua longa e profícua existência. (Palhano Silva e Nascimento (2014, p. 216).

O quinto marcador do identitarismo é a língua expressa no cotidiano pelos Potiguara. Fluentemente expressam o Português. Nos primórdios era o Tupi a dominante. Mas, com o tempo sofreu um branqueamento, deixando de ser praticada no cotidiano. Na década de 1990 foi instalado na rede escolar indígenas aulas de Tupi antigo. Na contemporaneidade da COP de Belém – Pará – Brasil, há um esforço para que seja vivenciado nas escolas o Tupi Potiguara Kuapa, revitalizando a língua mãe.

2.6. HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE BAIJA DA TRAIÇÃO: uma versão na ótica Potiguara.

Imagem nº 6

Fonte: Demarcação da TI Potiguara na Baía da Traição Foto: Tiuré, 1981

Baía da Traição é marcada pela resistência do povo Potiguara, desde o tempo da colonização no Brasil, o povo potiguara era a maior nação do Nordeste no século XVI, o primeiro nome foi *Akajutibiró*, referente ao imenso plantio de cajueiros que ali existia, que em Tupi de significa caju azedo.

Algum historiador escreve que Baía da Traição tem esse nome porque os indígenas mataram dois padres franciscanos no ano de 1505, outros escrevem diferente, que o nome Traição está vinculado ao fato que a primeira expedição comandada por Américo Vespúcio, no ano de 1501, quando três marinheiros foram mortos e devorados pelos potiguaras antes recebidos amigavelmente, o que essa última versão levou a fundamentar que o potiguara praticava a antropofagia.

Em 1599, após a pacificação dos potiguaras iniciou o povoamento de Baía da Traição, formado por colonos e índios, onde sua principal atividade era agrícola e pesqueira. Tornou-se municípios por três vezes, a primeira foi no ano de 1762, permanecendo até 1840, a segunda em 1879 pela lei de Nº 670 de 6 de março, embora emancipada, não tivera condição para subsistir havendo nova incorporação. A terceira emancipação definitiva se processou transversalmente da lei de Nº 2748 de 02 de janeiro de 1962, sua instalação oficial aconteceu no dia 18 de novembro do mesmo ano.

2.7. O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DOS POTIGUARA

Imagem nº 7 Imagem nº 8 - Foto: Tiuré, 1981.

Fonte: Marco de pedra da área doada por D. Pedro II em 1859 na Baía da Traição

O teórico Barcellos ao pesquisar os Potiguara, expressa que o processo de territorialização ainda está em processo e reúne esforços de todas as lideranças indígena que habitam o litoral do nordeste Brasileiro. Semelhante a outros indígenas brasileiros, o Potiguara tem investido numa luta de enfrentamento aos latifundiários que custa o derramamento de sangue das lideranças que protestam diante do desmatamento para cultivo da monocultura da cana de açúcar.

As Terras Indígenas (TIs) Potiguara, Jacaré de São Domingos e Potiguara de Monte-Mór são habitadas por um mesmo povo indígena, originário da reunião de diferentes famílias indígenas nos aldeamentos missionários de São Miguel da Baía da Traição e Nossa Senhora dos Prazeres de Monte-Mor, que formam duas áreas contíguas. Estas famílias indígenas provêm de uma diversidade de grupos étnicos tupi e tapuias que aí foram reunidos em sucessivos momentos do período colonial (Carvalho, 2008; Medeiros, 2007).

A demarcação das três terras deu-se de modo consecutivo e próximo. A primeira área a ser demarcada foi a TI Potiguara, em 1983. A segunda a TI Jacaré de São Domingos, em 1988 e a terceira a TI Potiguara de Monte-Mór, em 2004. Estas demarcações sucessivas ocorreram porque a primeira demarcação, a da TI Potiguara, sofreu injunções políticas diversas que provocaram a redução da área demarcada, no ano de 1984, e excluíram várias aldeias, especialmente aquelas relacionadas à antiga Sesmaria de Monte-Mór (Azevedo, 1986; Peres, 2004; Palitot, 2005; Vieira, 2010).

A Funai possuía dados técnicos históricos e cartográficos fornecidos pelos seus quadros especializados que corroboravam a demarcação de uma área de 34.320ha, incluindo a Sesmaria de São Miguel e boa parte da Sesmaria de Monte-Mór (rios Jacaré, Grapiúna e Silva até Mariapitanga). Embora a demarcação tenha sido realizada pelo exército com base nesses dados técnicos fornecidos por funcionários da FUNAI, a decisão sobre o tamanho da área e os seus limites foi tomada em Brasília, em reuniões do Grupo Interministerial, que apontou diferentes propostas de áreas, optando sempre pela menor delas, de 20.820ha (Azevedo, 1986, p.45 a 78).

Esse processo de demarcação da Terra Indígena Potiguara deu-se início ainda em 22/04/1976, quando a Funai publicou um edital no Diário Oficial da União em que informa que fará a demarcação da área Potiguara e apresentou um memorial descritivo, sem mapa, definindo os limites e a extensão de 57.000ha. Em 1978, porém, emite duas certidões negativas a respeito de terrenos incidentes sobre o território indígena e de interesse de particulares. Um atendendo aos interesses da Usina Agicam, que estava sendo instalada de frente a cidade de Mataraca, às margens do Rio Camaratuba, e o outro para os proprietários do Sítio do Melo, localizado nas imediações da Baía da Traição, que tinham interesse na especulação imobiliária para a construção de casas de veraneio.

A terra indígena de São Miguel e a modalidade de colônia agrícola

Imagem nº 9 - Foto: Tiuré, 1981

Fonte: Marco de pedra da área doada por D. Pedro II em 1859 na Baía da Traição

Em 11 de julho de 1981, Therezinha de Barcellos Baumann, pesquisadora do DGPI/FUNAI apresentou ao órgão, um relatório histórico contendo o levantamento de documentos necessários que pudessem comprovar a posse e a ocupação, pelos índios, Potiguara, da área que habitam atualmente (Baumann, 1981, p. 01). Com mais algumas informações em mão, os Potiguara iniciaram à autodemarcação das terras que teve como apoio a Arquidiocese da Paraíba e do Centro de Trabalho Indigenista–CTI, de São Paulo, que enviou o indigenista José Humberto do Nascimento, o Tiuré, para assessorar os Potiguara e registrar em fotos e vídeos as mobilizações indígenas. Em outubro de 1982, foram finalizados os trabalhos de demarcação, totalizando uma área de 34.320ha, coincidentes com definição de limites elaborada pelo indigenista Cícero Cavalcanti, da Funai, naquele mesmo ano.

Os indígenas da aldeia São Francisco, foi responsável pelo processo de autodemarcação, foi como ficou conhecida essa ação, convocaram seus parentes que residiam em outras aldeias, para tomar parte nesse processo. A mobilização foi intensa nas localidades de Brejinho, Jacaré de César, Marcação, Lagoa Grande, Jacaré de São Domingos, Gapiúnas, Duros e Silva do Belém, possibilitando o reencontro de familiares, atualizando informações e organizando os diferentes grupos locais em torno de um interesse comum (Azevedo, 1986, p. 227).

Cacique Caboquinho é doutor Honoris Causa da UFPB (18/10/2016).

Fonte: Momento que Cacique Caboquinho recebe o título de Doutor Honoris Causa da UFPB através da Reitora Margaret Diniz . Internet.

Segundo o Cacique Caboquinho, essa terra sempre foi interesse dos brancos, que viviam nesta terra antes de ser demarcada, já tinham um convívio não muito cordial com os Potiguaras e mais precisamente com alguns caciques e principalmente os chefes do posto da FUNAI, eles os faziam pagar uma espécie de foro ou renda para continuarem vivendo e trabalhando na terra.

Os arrendamentos das terras indígenas já era parte da política imperial, que assegurava aos índios o direito de acesso à terra, e ao mesmo tempo incentivava o arrendamento dessas terras para não índios (Baumann, op., cit., p.90 e seguinte).

Esta política de arrendamento de terras indígenas foi continuada pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e depois pela FUNAI, que arrendavam as terras em nome dos indígenas recebendo pagamento e redistribuindo uma parte entre as lideranças fiéis aos órgãos indigenistas, dessa maneira as alianças da FUNAI com certas lideranças reproduziam e aprofundavam os conflitos internos já existentes.

Caboquinho ainda relata que no ano de 1981 o Estado veio com uma proposta do projeto integrado que previa pesados investimentos para o desenvolvimento econômico e infraestrutura em benefício do povo Potiguara e que seria executado através de um convenio entre a FUNAI e o governo do Estado. Entretanto, por motivo de interesses próprios, o agente da igreja católica inicia uma mobilização contra a o projeto, causando graves atritos dentro da comunidade Potiguara, enquanto a FUNAI apoiava o Cacique Daniel Santana que por sua vez apoiava o projeto integrado, a igreja católica na forma dos seus missionários apoiava o Cacique Severino Fernandes, sendo uma liderança crítica às políticas governamentais da época. Segundo Severino Fernandes o projeto integrado era uma manobra para promover justamente o loteamento das terras Potiguaras com intuito de iniciar um processo de paulatina desapropriação e desestruturação o povo enquanto etnia. Porém, enquanto Fernandes exigia a demarcação da terra completa de 57.00 ha, Santana apoiava a proposta da FUNAI de demarcar só uma área reduzida.

A colônia era uma modalidade perfeita que legitimava a continuação dessa política por meio da FUNAI, já que previa justamente a coexistência de índio e não índios em uma mesma área.

Antes de passar para a etapa da conclusão, destacamos alguns pontos que estabelecem diversos contornos da geopolítica potiguara, vejamos:

- a) As terras indígenas ocupam um espaço de 33 757 hectares distribuídos em três áreas contíguas, nos municípios de Baía da Traição, Rio Tinto e Marcação.
- b) A terra indígena potiguara situa-se nos três municípios anteriormente referidos e possui 21 238 hectares. Foi demarcada em 1983 e homologada em 1991. A Terra Indígena Jacaré de São Domingos tem 5 032 hectares nos municípios de Marcação e Rio Tinto, cuja homologação se deu em 1993.
- c) Por fim, a Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor, com 7 487 hectares, em Marcação e Rio Tinto, está em processo de demarcação, em razão de conflitos com as usinas de açúcar e a Companhia de Tecidos Rio Tinto;
- d) Com toda essa interação que já vem de séculos, fenotipicamente a população potiguara é, há muito, bastante heterogênea e de aparência miscigenada, existindo índios por vezes louros ou com feições negroides, frutos de séculos de mestiçagem com povos colonizadores, invasores, trazidos ou migrados — franceses, holandeses, portugueses, negros e, por último, cidadãos vindos de regiões limítrofes.
- e) Sobre tal interação étnica, no livro *O Povo Brasileiro*, o escritor Darcy Ribeiro ressalta:

Outros mamelucos gerados pelos franceses foram com os Potiguaras, na Paraíba, e com os Caetés, em Pernambuco. Alcançaram certa prosperidade pelas mercadorias que eles induziram os índios a produzir e carrear para numerosos navios. Sua mercadoria era, principalmente, o paude-tinta, mas também barganhavam a pimenta-da-terra, o algodão, além de curiosidades como os soins e papagaios.

(RIBEIRO, Darcy. *O Povo Brasileiro*. 1995).

Conclusão:

Mesmo depois de tantos anos e tantas lutas, os povos indígenas ainda não cessaram suas batalhas, pois continuam em uma constante luta por seus direitos. Além disso, permanecem em alerta para não perder os seus direitos já conquistados com tanto esforço. É notório o quanto difícil foi e ainda é a luta dos povos indígenas para a conquista do direito de suas terras.

O povo indígena é um grupo essencialmente de indivíduos que fazem parte da categoria indígena assim como os que não fazem parte deste ciclo, as suas lutas são extremamente necessárias para ser estudada e mostrada a verdade, pois a história dos povos indígenas é considerada um marco não só para toda população brasileira, como também para todos os países existentes no globo terrestre. Pois cada um ser humano existente tem um pouco da essência indígena dentro de si.

Os marcadores do *identitarismo* Potiguara apresentam-se com características fundamentais para a constituição do imaginário, identidade e pertencimento. Evidentemente que há outros que também são fundantes em termos de importância histórica e ancestral. Os sucessos atos rememorando esse identitarismo fortalece a cultura Potiguara.

Por fim, percebe-se que o *identitarismo* ao ser pautado nas narrativas produz a inculcação da informações e valores culturais gerando aprendizados para gerações presentes e futuras. Nesse sentido, a luta do povo indígena Potiguara é sempre atual e de extrema importância constituindo-se como um processo de resistência “ainda estamos aqui”, cultivando laços de solidariedade e amando a mãe terra.

Referencias:

ALMEIDA, Vanessa. **A importância de manter vivas as culturas dos povos originários**. Conexão UFRJ, 2022. Disponível em: <https://conexao.ufrj.br/2022/08/a-importancia-de-manter-vivas-as-culturas-dospovos-originarios/>.

AZEVEDO, Ana Lúcia Lobato de. **'A terra como nossa'**: uma análise de processos políticos na construção da terra potiguara. Rio de Janeiro. Mestrado em Antropologia Social–MNUFRJ.1986.

ARAÚJO, Ana Valéria (Org.) **Povos Indígenas e a Lei dos "Branços"**: o direito à diferença. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.

BAUMANN, Terezinha de Barcellos. **Relatório Potiguara**. Rio de Janeiro: Fundação Nacional do Índio. 1981.

BARCELLOS, Lusival. **As Práticas educativo-religiosas dos índios Potiguara da Paraíba**. João Pessoa: Editora da UFPB, 2012.

BOURDIEU, Pierre. **La Distinction**. Paris, PUF, 1979.

BOM DIA, Brasil., *A maior parte dos indígenas do Brasil vive fora dos territórios tradicionais e mora nas cidades, aponta Censo do IBGE*. Bom Dia Brasil, 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2023/08/08/a-maior-parte-dos-indigenas-do-brasil-vive-fora-dosterritorio-tradicionais-e-mora-nas-cidades-aponta-censo-do-ibge.ghtml>.

BIONI, Amanda Moury Fernandes. Quando Américo Conhece América: As Representações Dos Povos Do Novo Mundo Nas Cartas De 1502 E 1503. When Amerigo Meets America: The New World's People Representation In The 1502 And 1503 Letters. 2003. **interFACES** – ISSN 1516-0033 –Rio de Janeiro, nº 29 – vol. 1 – JANEIRO/JUNHO/2019. Acesso em: 2003. Disponível em: [file:///C:/Users/User/Desktop/A%20COISA/Dados%20Mac/Documents/Textos%20Ind %C3%ADgenas/Antonio%20Fernandes%20Goes%20Nete%20-%20tese/Americo%20Vespucio%20livro%20de%20Amanda%20Moury%20Fernandes%20Bioni.pdf](file:///C:/Users/User/Desktop/A%20COISA/Dados%20Mac/Documents/Textos%20Ind%20%C3%ADgenas/Antonio%20Fernandes%20Goes%20Nete%20-%20tese/Americo%20Vespucio%20livro%20de%20Amanda%20Moury%20Fernandes%20Bioni.pdf)

CORREIO BRASILENSE. População indígena cresceu 88%, mostra Censo Demográfico. Brasil tem quase 1,7 milhão de integrantes desses povos originários. Ministra Sônia Guajajara destaca sentimento de pertencimento. Aceite: 08/08/2023. Disponível em: <https://www.correiobrasileNSE.com.br/politica/2023/08/5115183populacao-indigenacresceu-88-mostra-censo-demografico.html>

MOONEN, Frans. (1988) **Antropologia aplicada** São Paulo: Ática.

MOONEN, Frans; MAIA, Luciano Mariz. (Orgs.). (2008[1992]) *Etnohistória dos índios Potiguara* João Pessoa: Procuradoria da República na Paraíba/**Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Paraíba**. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/lucianomaia/moonen_1500_1983_indios_potiguaras.pdf>. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/lucianomaia/moonen_1500_1983_indios_potiguaras.pdf. Acesso em: 21 jun. 2020.

MEDEIROS, Ricardo Pinto de. 2007. “Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas Capitânicas do Norte da América portuguesa”. In: OLIVEIRA, Carla Mary S. & MEDEIROS, Ricardo Pinto de (org.). **Novos olhares sobre as Capitânicas do Norte do Estado do Brasil**. João Pessoa: Universitária. 2007 <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-populacao-indigena-nobrasil.htm>

PALHANO SILVA, Paulo Roberto & NASCIMENTO, José Mateus do. Educação e movimentos sociais: registro do TORÉ POTIGUARA—a força da espiritualidade. **Revista Cronos: R. Pós-Grad. Ci. Soc. UFRN**, Natal, v. 14, n.2, p.216–221 jul./dez. 2013, ISSN 1518-0689.

PALITOT, Estêvão Martins. **Os Potiguara da Baía da Traição e Monte-Mór: história, etnicidade e cultura**. Dissertação de mestrado, PPGS/UFPB. 2005.

PERES, Sidnei Clemente. **Relatório dos novos estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mór**. Brasília. FUNAI, 2004.

RIBEIRO, Darcy (1995). **O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil**. [S.l.]: Companhia das Letras. 470 páginas. ISBN : 9788571644519.

SILVA, José Romildo Araújo da. **Breve história etnolinguística dos Potiguara – Um olhar para o Tupi Antigo**. Língua Brasília. Disponível em: <https://linguabrasilica.wordpress.com/2020/04/09/breve-historia-etnolinguistica-dos-potiguara/>. Acesso em: 09 de abril de 2020

VIEIRA, José Glebson. **Amigos e competidores: política faccional e feitiçaria nos Potiguara da Paraíba**. Tese (doutorado em Antropologia). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

EDUCAÇÃO INDÍGENA: da oralidade ancestral a *práxis* pedagógica libertadora a educação Escolar Indígena Potiguara.

VIVIANE DUARTE EANGELISTA
Graduada em PEDAGOGIA,UFPB
e-mail: vivyduartt,vd@gmail.com

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA
GEPeeeS-DED-CCAE-UFPB
e-mail: ppalhano1@gmail.com

Resumo: Este trabalho tem como objeto a *práxis* da educação indígena. Como objetivo perceber a relação da oralidade ancestral na prática pedagógica na educação escolar Indígena Potiguara. Como objetivos: a) estudar a vinculação da oralidade ancestral como uma prática pedagógica fundamental na educação escolar indígena da etnia Potiguara; b) buscar perceber o processo de transmissão do saber ancestral via a oral visando ampliar os conhecimentos e a preservação da cultura, história e identidade do povo Potiguara; c) analisar como a oralidade ancestral é vinculada com a prática pedagógica exercida no chão da escola indígena. Tal objetivo se justifica pelo fato de a cultura Potiguara ser uma das culturas indígenas mais antigas e ricas do Brasil. Percebe-se que a oralidade ancestral se constitui como cultura que é composta por narrativas orais e histórias, transmitidas de geração em geração. A valorização e preservação desse conhecimento ancestral é fundamental para a manutenção da identidade cultural do povo Potiguara. Além disso, a oralidade indígena apresenta características próprias, como a forma de expressão, ritmo e musicalidade, que podem contribuir para a diversificação das práticas pedagógicas e uma educação mais inclusiva e culturalmente sensível. Interculturalidade, bilingue e comunitária constituem as características da contemporânea Educação Indígena Potiguara. A ancoragem teórica deu-se com Palhano Silva (2017),

Santos (2021), Cunha (2018), Ferreira (2017), Greenfield (2020), Goody (1987) e outros. O estudo adota uma abordagem qualitativa, realizando entrevistas com educadores e lideranças Potiguara, além de análise bibliográfica sobre o tema. Para realizar as entrevistas foi montado um roteiro com questões fundamentais para serem respondidas por educadores do chão da escola indígena e por lideranças indígenas vinculadas que possuem vínculos com a educação e as lutas do povo Potiguara. Os resultados indicam que a oralidade ancestral não apenas fortalece a identidade, o senso de pertencimento cultural, o processo de sociabilidade entre os parentes, a organicidade por meio dos grupos existentes nas comunidades, mas revela-se como uma matriz possuidora de uma conceitualidade genuína para a educação dos educandos e educadores Potiguara, produtor de diálogo entre o conhecimento tradicional ancestral e o saber científico, formando base intelectual, onde o povo indígena Potiguara seu capital cultural. Conclui-se que a valorização da oralidade como método pedagógico é essencial para o reconhecimento da diversidade cultural e para a construção de uma educação mais inclusiva e representativa para os povos indígenas.

Palavras-chave: Oralidade; Educação Indígena; Potiguara.

POVO POTIGUARA: a educação escolar indígena no Brasil.

Figura nº: 1

Fonte: Foto: Paulo Palhano, 2015. Fotografia da Educadora Nilda Faustino Potiguara, aldeia São Francisco – Baía da Traição – PB. Filha do grande Cacique Potiguara Faustino Potiguara.

POVO POTIGUARA:

a educação escolar indígena no Brasil.

“A educação deve ir além dos muros da escola”.

“A minha sala de aula não tem paredes”.

*”Os curumins apreendem, pois, as minhas aulas
acontecem na escola, nas matas, nos rios,
na beira mar”;*

Nilda Faustino Potiguara.

(in memoria)

1.Introdução:

O presente capítulo destina-se a abordagem de três aspectos: a) breves informações da educação indígena no Brasil; b) informações sobre a educação escolar indígena do Povo Potiguara; c) abordar desafios da educação indígena do Povo Potiguara. A educação indígena no Brasil não é algo recente, mas trataremos da mesma a partir do período que consolidou a Constituição Federal de 1988.

2.Desenvolvimento:

2.1. A educação indígena no Brasil:

A educação escolar indígena no Brasil passou por profundas transformações ao longo das últimas décadas, especialmente após as definições apresentadas pela Constituição Federal de 1988. Antes desse marco, as políticas educacionais voltadas para os povos indígenas estavam quase sempre atreladas a uma visão assimilacionista, na qual se buscava a integração forçada desses povos à cultura hegemônica, marginalizando suas tradições, línguas e formas de ensino. A Constituição de 1988 representou um divisor de águas ao reconhecer a pluralidade cultural do Brasil e o direito dos povos indígenas à educação

diferenciada, assegurando a eles a possibilidade de uma educação que respeitasse suas especificidades culturais e linguísticas (BRASIL, 1988).

A promulgação da Constituição Federal garantiu aos povos indígenas o direito de manter suas tradições e práticas culturais, com destaque para a educação bilíngue e intercultural, conforme previsto no artigo 210. Além disso, o artigo 231 reconheceu oficialmente os direitos territoriais indígenas, intimamente ligados à sua organização social e modos de vida, os quais são transmitidos através da oralidade. O texto constitucional destacou a importância de uma educação que valorizasse esses aspectos, trazendo novos paradigmas para a inserção de práticas tradicionais, como a oralidade, nas escolas indígenas.

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) veio reforçar e regulamentar os princípios da Constituição de 1988, estabelecendo a obrigatoriedade de uma educação escolar indígena que fosse bilíngue, diferenciada e intercultural. A LDB determinou que as escolas indígenas deveriam ser organizadas com base nas especificidades culturais de cada etnia, incluindo a valorização dos saberes tradicionais e a participação ativa das comunidades indígenas na construção de seus próprios currículos (BRASIL, 1996). Nesse contexto, a oralidade ancestral, como prática pedagógica, passou a ser oficialmente reconhecida como um elemento fundamental no processo educativo.

Além da Constituição e da LDB, outro marco importante foi o Parecer 14/1999 do Conselho Nacional de Educação, que regulamentou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. Esse parecer consolidou a necessidade de uma educação que respeitasse a diversidade dos povos indígenas, não apenas reconhecendo suas práticas culturais, mas também promovendo a autonomia das comunidades na gestão de suas escolas. O parecer destaca a importância de uma pedagogia própria para esses povos, onde a oralidade, a transmissão de saberes ancestrais e o respeito às tradições são pilares da formação educacional.

As políticas públicas voltadas para a educação escolar indígena, impulsionadas por esses marcos legislativos, refletem o reconhecimento de que os povos indígenas possuem modos de vida e saberes que precisam ser respeitados e preservados. A oralidade, como parte central da cultura indígena, foi gradualmente incorporada ao ambiente escolar como um recurso pedagógico essencial. Em muitas comunidades, as histórias, mitos e rituais são transmitidos oralmente dentro da sala de aula, permitindo que os alunos aprendam não apenas os conteúdos acadêmicos, mas também os valores e tradições que moldam sua identidade coletiva.

Entretanto, apesar dos avanços legislativos, a implementação dessas políticas enfrenta inúmeros desafios. A falta de formação adequada de professores para atuar em contextos indígenas, a escassez de materiais didáticos bilíngues e a pressão para que os currículos indígenas se adequem às diretrizes nacionais são obstáculos que comprometem a efetividade das políticas públicas. Muitas vezes, as escolas indígenas sofrem com a falta de recursos e apoio técnico para implementar currículos que realmente integrem as práticas culturais e pedagógicas tradicionais, como a oralidade, no processo de ensino-aprendizagem.

Outro ponto de destaque é a participação ativa das comunidades indígenas na formulação e implementação das políticas educacionais. O envolvimento das lideranças comunitárias na gestão escolar é uma conquista importante que garante a autonomia das comunidades em relação à educação de suas crianças e jovens. Em muitos casos, a presença de professores indígenas nas escolas tem permitido uma maior valorização das tradições orais e uma adaptação do currículo escolar às necessidades e especificidades de cada povo. Essa participação é fundamental para garantir que a educação escolar indígena atenda de fato aos interesses das comunidades, fortalecendo a preservação cultural e a identidade étnica.

Dois destaques precisamos inserir nesse tema:

a) *A escola diferenciada sendo intercultural, bilíngue e comunitária*: Nos últimos anos, o debate sobre a educação escolar indígena tem se intensificado

com a criação de novos programas e projetos voltados para a formação de professores indígenas. A criação de cursos de licenciatura específicos para indígenas, como o curso de Licenciatura Intercultural, oferecido em diversas universidades federais, representa um avanço significativo. Esses cursos são estruturados para formar professores com uma perspectiva intercultural, capacitando-os a integrar saberes tradicionais, como a oralidade, às práticas pedagógicas contemporâneas, respeitando as especificidades de cada povo.

A luta dos educadores indígenas fez inserir no sistema de ensino indígena três aspectos relevantes passando a termos escola indígena *intercultural, bilíngue e comunitária*.

b) *A escola indígena no Povo Potiguara estuda a língua mãe*: o tupi. Sabe-se que a língua mãe dos Potiguara é o Tupi. Porém, em o povo Potiguara em si há deixado de falar a sua própria língua, aderindo a língua reinante no Brasil, o Português.

O apagamento da língua mãe Tupi se deu por dois grandes motivos: a) no processo de catequização, cada indígena Potiguara recebia um nome em seu batismo cristão ministrado pela ordem missionária dos Jesuítas, inclusive vindo a ser instalado o templo de São Miguel. Posteriormente, a catequização dar-se com os Carmelitas que fundam nas terras altas da Aldeia Mont-Mor, a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (1783).

Mas, o apagamento maior se deu com a presença da Companhia de Tecidos Rio Tinto, situada em 1917, e inaugurada em 1924, quando chegava a punir o indígena Potiguara que falasse na língua Tupi, usasse adornos ou outra manifestação étnica.

Apesar dessas conquistas, a educação escolar indígena ainda enfrenta muitos desafios, principalmente no que se refere à continuidade de políticas públicas em tempos de mudanças políticas. Muitos dos avanços alcançados nas últimas décadas estão constantemente ameaçados por cortes orçamentários e pela falta de compromisso governamental com a diversidade cultural. A oralidade, como prática pedagógica, ainda não é plenamente valorizada em

muitas escolas, o que evidencia a necessidade de uma maior conscientização sobre sua importância para a manutenção das culturas indígenas.

Conclui-se que a educação escolar indígena no Brasil e junto aos povos Potiguara passou por transformações significativas desde a Constituição de 1988 e a LDB de 1996, com o reconhecimento formal dos direitos indígenas à educação intercultural, bilingue e comunitária. No entanto, para que essas políticas sejam realmente eficazes, é essencial que as práticas culturais, como a oralidade, sejam plenamente integradas ao ambiente escolar. O futuro da educação escolar indígena depende da continuidade das políticas públicas e da valorização da autonomia das comunidades indígenas na construção de seus próprios currículos, preservando suas tradições e identidades culturais.

2.2. Educação Escolar Indígena Potiguara vivencia a Pedagogia da Existência e das Tradições:

A educação escolar indígena no Brasil tem se destacado como um campo fértil para debates acadêmicos e pedagógicos, enfocando a importância da preservação cultural e da autonomia dos povos indígenas sobre seus processos educacionais. Entre os povos indígenas brasileiros, os Potiguara, situados principalmente no estado da Paraíba, cultivam uma rica tradição oral, que desempenha um papel central não apenas na transmissão de conhecimentos, mas também na preservação de sua cultura e história. Este trabalho visa discutir a importância da educação escolar indígena para a comunidade Potiguara, focando o papel da oralidade como uma ferramenta vital na educação, suas metodologias pedagógicas, os desafios enfrentados e o impacto do sistema educacional na preservação cultural Potiguara.

Segundo Palhano Silva, a educação escolar indígena deve ser construída com base na plena participação das comunidades envolvidas, valorizando suas línguas, saberes e práticas tradicionais. Para o pesquisador as práticas educativas podem fortalecer a identidade e da autoestima dos educandos indígenas, não apenas para que frequente as escolas de ensino fundamental, mas para conquistem o acesso ao ensino superior. (Palhano Silva, 2024).

as práticas educativas podem fortalecer a identidade e da autoestima dos educandos indígenas, não apenas para que frequente as escolas de ensino fundamental, mas para conquistem o acesso ao ensino superior. Um outro aspecto da mesma moeda: a importância da educação escolar indígena para os Potiguara transcende a aquisição de conhecimentos acadêmicos convencionais. Trata-se de reafirmar e revitalizar sua identidade cultural, fortalecendo as bases comunitárias e proporcionando ferramentas para uma maior autonomia e interação com a sociedade. Além disso, o reconhecimento e a inclusão de saberes tradicionais no currículo escolar indígena são fundamentais a exemplo do estudo da língua materna, o Tupi (Palhano Silva, 2024).

2.2.1: A Pedagogia da Existência e das Tradições.

Os pesquisadores da etnia Potiguara, Palhano Silva e Nascimento, após anos de convivência com o povo Potiguara, perceberam a existência na rede escolar da EtnoEducação. Daí, lançaram “A pedagogia da existência e das tradições” (2012).

Palhano Silva e Nascimento (2012), manifestam que “A pedagogia indígena Potiguara se fundamenta em compreender a lógica da existência de si, do outro e do cosmo”. Trazem assim os parâmetros de “pedagogia que se materializa nas situações de aprendizagem articuladas com “cotidiano das aldeias” e o “currículo escolar”, tendo destaque os saberes da tradição” (2012, p. 34).

Palhano Silva e Nascimento (2012) destacam que pela Pedagogia da Existência e das Tradições há um aprendizado nos espaços escolares que se manifesta “com a natureza” e com os “anciãos” (os troncos velhos), tendo a perspectiva que assumam e cultivem um “viver em comuna, partilhar, valorizar as tradições e a *práxis*”. (2012, p.75).

Os Troncos Velhos, denominação aos anciãos, Palhano e Nascimento (2012, p. 76) expressam que há uma experiência socioculturais:

“As novas gerações são estimuladas a reverenciarem aos que possuem maiores experiências socioculturais. Eles são testemunha de um passado que precisa ser lembrado, reatualizado no cotidiano das aldeias, no seio das práticas escolares, na construção das novas mentalidades sobre o ser índio no Litoral Norte da Paraíba.” (p.76)

Outra preciosidade da pesquisa de Palhano Silva e Nascimento (2012, p. 75–86) encontra-se na descoberta e sistematização dos elementos característicos do que foi denominado de *Pedagogia da Existência e das Tradições* que são evocados nos processos de ensino-aprendizagem:

1º) Elemento do “Aprender com a Natureza”:

O aprendizado é para todas as faixas etárias Potiguara, onde a Mãe Terra que é a natureza ensina:

Aprender com a natureza diz respeito a prática que se integra à religiosidade indígena e possui como principal estatuto o respeito a Mãe Terra. Os curumins aprendem, desde atena idade, com os “parentes” as atividades de preservação da natureza, de forma que os lugares da mata, das furnas, dos mananciais são sagrados porque abrigam os espíritos dos ancestrais. Preservar os recursos naturais ainda significa cuidar de si mesmo, pois o indígena sente-se parte integrante da fauna e flora, dos rios e mares, das montanhas e vales”. (Palhano Silva e Nascimento, 2012, p. 75)

A Terra Mãe é a grande fonte de sabedoria. Cuidar da terra, cultivar produtos na terra, defender a terra, morar na terra, preservar as espécies na terra, considerar a terra como ambiente sagrado, considerar os ancestrais, dentre outros, torna-se o grande processo de aprendizagem, onde há uma incorporação da identidade e pertencimento dos Potiguara.

2º) Elemento do “Aprender com os “anciões” ou “troncos velhos”:

Os “anciões” ou “troncos velhos” são essenciais no processo de aprendizagem:

Aprender com os “anciões” ou “troncos velhos” faz parte da tradição dos povos indígenas. Para Barcellos e Nascimento (2010, p.779) a figura expressiva do ancião e seu papel de mantenedor das tradições na aldeia tem visibilidade no movimento de emergência étnica Potiguara. (Palhano Silva e Nascimento, 2012, p. 76).

Entre os Potiguara ocorre a valorização das pessoas idosas, aqueles que são consideradas “guardiões da memória” e das tradições pertinentes a razão de existência da etnia. As novas gerações são estimuladas a reverenciarem aos que possuem maiores experiências socioculturais.

Eles ritualizam no cotidiano das aldeias, no seio das práticas escolares, na construção das novas mentalidades sobre o ser indígena no Litoral Norte da Paraíba. (Palhano Silva e Nascimento, 2012, p. 76)

Os “anciões” ou “troncos velhos” enquanto guardiões trazem consigo a cultura ancestral. São guardiões de práticas étnicas que ao serem re-apresentadas no presente alimentam com conhecimentos as gerações atuais presentes que repassarão para as gerações futuras, fazendo com que a escola seja o ambiente onde se aprende a tradição e onde se perpetua a tradição, pois é apreendida e propagada.

3º) Elemento do “Aprender a viver em comuna”:

Esse vincula-se a etnia Potiguara, vivenciado nas celebrações coletivas, vejamos:

“Aprender a viver em comuna diz do princípio que move, particularmente, a etnia Potiguara na realização da Festa do Beiju Sagrado, produzido pela mandioca relada nas casas de farinha na aldeia mãe, a São Francisco. Tanto a produção como a distribuição do beiju ocorrem de forma democrática durante as festividades da Semana Santa, evento denominado por Barcellos (2006) como a “Ceia Potiguara”” (Palhano Silva e Nascimento, 2012, p. 76).

4º) Elemento do “Aprender (com) partilhar sem reservas”:

Partilhar sem reservas é um forte aprendizado que reina como uma identidade Potiguara:

“Aprendem a (com) partilha em reserva porque desejam fortalecer a identidade da etnia. O fundamento da partilha está nos rituais, a exemplo do Toré, quando o vinho da Jurema é distribuído numa “cuia” entre os partilhantes.”. (Palhano Silva e Nascimento, 2012, p. 77)

Nas festividades indígenas, ocorre uma prática do escambo e distribuição de produtos, bem como a divulgação de saberes sobre os mais diversos processos laborais. As festividades ocorridas nas aldeias reúnem não apenas os indígenas da aldeia promotora, mas indígenas advindos de outras aldeias,

5º) Elemento do “Aprender a valorizar as tradições:

Na trajetória do Povo Potiguara vamos encontrar um conjunto de atos que se tornaram da tradição.

Aprende a valorizar as tradições, principalmente, no interior das escolas de educação indígena. Há um movimento, entre os Potiguara, de levar a cultura indígena para compor as propostas didático-pedagógicas das escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. A proposta está em vivenciar uma educação diferenciada, de forma a privilegiar o estudo das disciplinas ou eixos temáticos relacionados à etnohistória, etnogeografia, literatura indígena Potiguara (mitos, lendas e credences) língua Tupi, plantas medicinais, cultivo e produção de alimentos típicos da região. (Palhano Silva e Nascimento, 2012, p. 76)

O povo Potiguara, sobretudo após a emergência étnica (1984), se expôs ao vivenciar de forma pública suas tradições. A culinária, pintura, adorno, musicalidade, técnicas de plantio, cosmologia, religiosidade, dentre outros, foram vivenciados de forma pública, e por tanto, expuseram as suas expressões culturais. Essas expressividades culturais estão sendo vivenciada no chão das escolas indígenas Potiguara, tornando-se um grandioso aprendizado que fortalece toda a etnia

Outro aspecto fundamental explicitado na Pedagogia da Existência e das Tradições, expostos por Palhano Silva e Nascimento (2012, p. 78-79) estão expostos em dois itens, a saber: a) Saberes da sobrevivência; e b) Movimento de emergência étnica.

- Nos “**saberes da sobrevivência**”, destaca-se:

- a. Os saberes são considerados essências, pois perpetuam valores e as tradições;
- b. Os saberes trazem elementos da sobrevivência que são vitais para a etnia;
- c. Os saberes trazem e impulsionam a luta pela terra;
- d. Os saberes são relacionados com as ações de preservação da natureza: fauna, flora e mananciais;
- e. Os sabres praticam o cultivo aos valores gerais do Povo, como etnia, aldeia e família; e

f. Os saberes perpetuam as tradições por meio da história oral que integra o capital cultural. (Palhano Silva e Nascimento,2012, p. 78-79).

No “movimento de emergência étnica”, destaca-se:

- g. Reafirmação da identidade étnica;
- h. Militância política
- i. Ressignificação das práticas educativo-religiosas;
- j. Ritualização do Toré;
- l. Socialização da cultura indígena; e

Produção e distribuição da arte indígena, manifestada, dentre outros através do rico artesanato. (Palhano Silva e Nascimento,2012, p. 78-79).

Por esse perfil da Pedagogia da Existência e das Tradições, Palhano Silva e Nascimento (2012) expressam que a Educação Indígena Potiguara se fortalece pois são aprendizagem que fortalecem a identidade e pertencimento dos educandos e educadores indígenas Potiguara, por um lado; e por outro, fortalece a etnia Potiguara, pois os educadores e educando reverberam os aprendizados no cotidiano da aldeia.

2.2.2: Uma escola indígena diferenciada: diretrizes, currículo e material didático:

Um balanço coletado junto às escolas indígenas Potiguara percebe-se a presença dos parâmetros indicadores do que vem sendo convencionado como modalidade específica denominada de escola diferenciada, marcadamente com diretrizes, currículo e materiais didáticos próprios.

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena (DCNEEI), podemos compreender através desse que se encontra em regime de estudo e votação no Congresso Nacional. O documento defende a educação escolar indígena como uma modalidade de ensino que exige recursos próprios e quadro de pessoal qualificado para atuar. Trata-se do reconhecimento dos

povos indígenas e da garantia de acesso ao bem social educação, considerando-se o contexto cultural e de tradição de cada etnia.

Ao estudar esse processo, Palhano Silva e Nascimento (2012, p. 82-85), fazem leitura desse processo da escola indígena que vem sendo articulada pelo MEC/SECAD. Vejamos alguns pontos, em resumo breve, característico dessa escola que valoriza a cultura indígena:

- a) Presente na arquitetura das escolas. Algumas escolas são construídas em formato tradicional das ocas;
- b. Nos currículos que agregam a língua Tupi, e os saberes da natureza e da tradição...;
- c. Nas oficinas educativas, como a de adereços;
- d. Na organização de territórios etnoeducacionais conforme Decreto 6861/2009;
- e. Nas diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena (DCNEEI).

Outras iniciativas foram verificadas, como:

A formação inicial e continuada de professores indígenas que vêm sendo produzidas no território Potiguara, articuladas pelo movimento educacional indígena;

- a.) A ação da UFCG executa um curso de graduação para a formação de professores interculturais na aldeia Akajutibiró–no município de Baía da Traição;
- b.) No curso de Antropologia Indígena do Campus IV/UFPB–Unidade Rio Tinto, uma pós-graduação *stritu sensu*, mestrado que visa a formação de pesquisadores na área; e
- c.) A realização de eventos que visam dialogar com as questões da educação indígena, a exemplo da realização da 1ª. Assembleia de Universitários Indígenas Potiguara. (Palhano Silva e Nascimento, 2012, p. 82-85),

O currículo das escolas indígenas Potiguara vem tratando de implementar um currículo com a educação diferenciada que contempla a vivência da: interculturalidade, bilíngue e comunitária.

A escola diferenciada “[...] é tomada como espaço e o tempo privilegiados em tais reelaborações culturais, quando promove o encontro entre os saberes da tradição e os conhecimentos históricos disciplinarmente formalizados.” (Nascimento, 2009, p. 44).

Assim, a cultura educativa no chão da escola indígena vai sendo contemplada, tendo um conjunto de aprendizagem que ocorre de forma contextualizada, com currículo que contenha conteúdo que articulem aspectos históricos, contemporâneos, vivências com os ancestrais, onde os saberes construam a civilização.

2.2.3.A formação de educadores indígenas Potiguara:

Em 1984, o Prof. Eduardo Navarro, USP, ministrou um curso sobre a língua Tupi para 120 educadores em Marcação. No entanto, ao final do curso só foram certificados 17 educadores. Os educadores diplomados passaram a ministrar aulas em algumas escolas indígenas Potiguara.

Recentemente, após a instalação da Universidade Federal da Paraíba (2006), através do Centro de Ciências Aplicadas e Educação, a questão da língua Tupi voltou a ser debatida e estudada no território. Isto porque, com a elevação do capital cultural, adquirido no âmbito universitário, diversos indígenas educadores passaram a realizados cursos “*on line*” sobre a língua tupi ampliando o universo linguístico do Tupi

Após processo da crise sanitária da pandemia Covid-19, um grupo expressivo de educadores que ministravam aulas sobre a língua tupi nas escolas Potiguara, se reuniram e lançaram um movimento da língua Tupi, inclusive produziram um livro a ser impresso pela Secretaria de Educação da Paraíba, visando ampliar e tornar a língua Tupi falante entre os nativos, a começar pelo ambiente escolar Potiguara.

Nesse processo, houve sempre uma relação entre os educadores escolares da língua Tupi com os troncos velhos, caracterizados como guardiãs ancestrais Potiguara, o que colaborou para que o Tupi antigo fosse resgatado na contemporaneidade.

Apesar da crescente valorização da educação escolar indígena, as comunidades Potiguara enfrentam diversos desafios para a implementação de um sistema educacional que seja verdadeiramente reflexivo de suas necessidades e aspirações. Questões como a escassez de materiais didáticos adequados, a falta de formação específica para professores indígenas e a necessidade de uma maior autonomia na gestão educacional são pontos críticos que necessitam de atenção e soluções.

No contexto da educação Potiguara, destaca-se a implementação de metodologias pedagógicas que valorizam a oralidade e as práticas culturais tradicionais como eixos norteadores do processo educativo. Essas abordagens buscam promover uma maior interação entre os alunos e os conhecimentos ancestrais, estimulando o respeito e a valorização da cultura Potiguara, ao mesmo tempo em que se integram conhecimentos acadêmicos globais relevantes.

A integração da oralidade nas práticas educativas nas escolas Potiguara representa uma estratégia fundamental para a preservação da cultura, por exemplo da língua mãe indígena. Através de contação de histórias, canções, rituais e outras práticas orais, os estudantes são imersos na riqueza cultural Potiguara facilitando a aprendizagem e a internalização de valores e conhecimentos tradicionais.

O impacto da educação escolar indígena na preservação da cultura Potiguara é indiscutível. Ao valorizar a oralidade e os saberes tradicionais, a educação escolar indígena se posiciona como uma importante ferramenta de resistência cultural, garantindo a transmissão e revitalização dos conhecimentos e práticas Potiguara, além de preparar as gerações futuras para os desafios de um mundo globalizado, sem perder suas raízes.

2.2.4. Educação escolar indígena: desafios e conquistas:

A implementação de uma educação escolar específica e diferenciada para os povos indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Entretanto, na prática, a educação escolar indígena enfrenta diversos desafios, como a falta de professores qualificados, a inadequação dos currículos às realidades culturais locais e a precariedade da infraestrutura.

Essa proposta da escola indígena diferenciada representa uma grande novidade no sistema educacional do país, estabelecendo nas instituições e órgãos responsáveis definir de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, “tanto para que essas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no sistema, quanto respeitadas em suas particularidades.” (Brasil 1998, p.34).

Vários materiais didáticos de língua materna começaram a ser criados e Distribuído pelos ministérios da educação em países que reúnem grupos indígenas seu território. Segundo as diretrizes da UNESCO (Faustino, 2006), a campanha

Os povos indígenas da América Latina ampliam a discussão sobre educação Interculturalmente, com base na defesa das suas identidades linguísticas e étnica. Isso contribuiu para a educação escolar indígena passar a se beneficiar dos programas de apoio mantidos pelo MEC e pelas secretarias estaduais e municipais de educação. A portaria Interministerial nº 559/91 disseminou ações a serem desenvolvidas pelo MEC. O Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas (RCNEI) tem como objetivo principal garantir o direito à educação de qualidade, respeitando a diversidade cultural existente nas diferentes etnias. Este documento busca não apenas a inclusão do saber indígena no currículo escolar, mas também a valorização da identidade e das expressões culturais dos povos originários. Com a implementação do RCNEI, espera-se promover uma educação que reflita as especificidades dos alunos indígenas, proporcionando um ambiente que favoreça a aprendizagem significativa.

A educação escolar indígena Potiguara é um campo de grandes desafios, mas também de significativas oportunidades para a preservação e

revitalização da cultura ancestral. A integração da oralidade ancestral como prática pedagógica é uma das chaves para fortalecer a identidade cultural dos estudantes Potiguara e para garantir que a educação escolar cumpra seu papel de promover o reconhecimento e a valorização da cultura indígena. Para tanto, é necessário um compromisso contínuo das políticas públicas e das comunidades indígenas na construção de uma educação verdadeiramente intercultural e diferenciada.

É claro que muitos educadores ainda continuam enfatizando uma educação indígena conservadora, chegando a apresentar os padres da ordem Jesuítas, como aqueles que iniciaram o processo educativo no Brasil, e se esquecendo que na terra Brasil haviam habitantes, bem como, não levam em consideração que há uma vasta literatura que aborda o processo de ensino aprendizagem. A esse respeito, há um belo artigo de Santos e Silva (2021) que aprofunda essa relação:

Para grande parte dos historiadores, a história educacional do Brasil se iniciou com a chegada dos primeiros padres da ordem dos Jesuítas em 1549, sob o comando do Padre Manuel da Nóbrega. Ao se afirmar isso, esquecesse que os primeiros moradores que aqui viviam (os indígenas), já possuíam sua forma própria de educar e transmitir seus ensinamentos às suas crianças de modo espontâneo, como exemplificado por Silva (2010), Santos e Silva (2017), Silva e Borges (2019). (Santos e Silva, 2021, p. 106).

Os estudos sobre a educação indígena no Brasil avançaram gerando conhecimentos que precisam ser apropriados pelos educadores, indigenistas e outros, pois há em curso um “processo histórico para se garantir uma educação escolar indígena intercultural”, nos diz Santos e Silva (2021, p. 106). E, o indígena imortal Ailton Krenak nos chama a atenção em seu livro: **“A Terra pode nos deixar para trás e seguir o seu caminho”**. (Ortega, 2020, p. 1).

3. A oralidade ancestral como prática pedagógica:

Fonte: Internet Ancião em prática educativa libertadora pela oralidade ancestral, 2024.

A oralidade é um dos pilares da transmissão cultural entre os Potiguara. Contos, mitos, cantos e histórias são formas de ensinar e de manter viva a memória coletiva. Na educação escolar, a valorização da oralidade ancestral pode ser uma ferramenta pedagógica poderosa para fortalecer a identidade cultural dos estudantes. Para Mendonça, Nascimento e Barcellos:

“à memória se apresenta como instrumento de reatualização do passado e de recordações que ficaram preservadas ao longo das gerações. É ela que organiza o conhecimento, as lembranças e as experiências vividas”.
(Mendonça, Nascimento, Barcellos, 2020)

Incorporar a oralidade ancestral no currículo escolar implica reconhecer o valor dos saberes tradicionais e proporcionar um ambiente em que os anciãos e as lideranças indígenas possam contribuir diretamente para a formação dos jovens. Essa prática não apenas resiste às formas hegemônicas

de educação, mas também promove um aprendizado que respeita e valoriza a cultura Potiguara. Como cita Mendonça, Nascimento, Barcellos (2020): “Sem a experiência, não há como repassar conhecimento; sem conhecimento não há como transmitir valores”.

Ailton Krenak, líder indígena brasileiro, destaca-se por seu incansável esforço em promover e preservar essa forma de expressão tão fundamental para a identidade e continuidade cultural dos povos indígenas. As histórias contadas de geração em geração são repletas de ensinamentos sobre valores éticos, sociais e ambientais, criando uma educação além do acadêmico.

Para os Potiguaras, a oralidade não é apenas um meio de comunicação, mas um fascinante mecanismo de transmissão de conhecimentos, histórias, leis, e valores fundamentais que definem sua identidade como povo. Por meio da palavra falada, gerações transmitiram observações minuciosas sobre o cosmos, a natureza, e a sociedade, criando um arquivo vivo de sabedoria ancestral essencial para a sobrevivência e adaptação ao seu meio. Tal prática fortalece vínculos comunitários, solidifica experiências coletivas e garante a perpetuação de uma herança cultural rica e diversificada.

A oralidade ancestral desempenha um papel crucial na preservação e transmissão da identidade cultural dos povos indígenas, sendo um dos principais alicerces de sua cultura e organização social. Para os Potiguara, essa prática transcende o simples ato de comunicação, constituindo-se em um meio de preservação dos saberes, valores, e tradições passados de geração em geração. A oralidade não é apenas uma técnica de ensino, mas uma prática cultural que conecta as gerações mais novas à sabedoria dos anciãos, garantindo que a história e os modos de vida da comunidade se mantenham vivos e presentes na educação escolar e no cotidiano da comunidade.

Nesse contexto, a memória coletiva emerge como um conceito central. Maurice Halbwachs (1990) define a memória coletiva como o conjunto de lembranças partilhadas por um grupo, as quais contribuem para a sua coesão social e para a manutenção de sua identidade. Para os povos indígenas, como os Potiguara, a oralidade é o principal veículo dessa memória coletiva, por

meio da qual as histórias, mitos, e tradições são continuamente recriadas e adaptadas às necessidades do presente. Através das narrativas orais, os anciãos preservam e transmitem valores culturais e conhecimentos que moldam a identidade coletiva e individual dos membros da comunidade.

A herança cultural dos povos indígenas, muitas vezes, está profundamente enraizada em suas práticas orais. Diferentemente das sociedades ocidentais, onde o conhecimento é predominantemente transmitido por meio de registros escritos, as sociedades indígenas dependem da oralidade para garantir a continuidade de seus saberes. Conforme argumenta Goody (1987), a oralidade permite uma forma mais flexível de transmissão de conhecimento, uma vez que as histórias e ensinamentos podem ser adaptados de acordo com o contexto atual, mantendo-se relevantes e conectados à realidade vivida pelos membros da comunidade. Isso é particularmente relevante no caso dos Potiguara, cuja cultura é marcada por práticas e rituais que envolvem a narração de histórias e mitos que reforçam sua ligação com a terra e com os ancestrais.

Além disso, a oralidade está intimamente ligada à construção da identidade cultural. Segundo Ong (1988), as culturas orais desenvolvem mecanismos específicos para a transmissão de conhecimento, como a repetição de fórmulas fixas e a valorização de ensinamentos passados de geração em geração. Para os Potiguara, a oralidade desempenha o papel de garantir que a identidade de cada indivíduo esteja em consonância com a identidade coletiva da comunidade. Por meio de histórias, cânticos e tradições transmitidos oralmente, os jovens Potiguara são educados para compreender seu papel dentro da sociedade e os valores que devem preservar.

A importância da oralidade na preservação da identidade cultural também pode ser observada no impacto que essas práticas têm no fortalecimento dos laços comunitários. A transmissão oral de conhecimentos envolve toda a comunidade, especialmente os mais velhos, que são responsáveis por educar as gerações mais jovens sobre as tradições, rituais e histórias que definem a vida em sociedade. Nesse processo, os anciãos são vistos como figuras de sabedoria e respeito, e a oralidade serve como uma ponte entre as gerações, garantindo

que os valores culturais permaneçam intactos. Assim, a oralidade se torna um meio de reforçar a coesão social e a identidade coletiva da comunidade Potiguara.

O papel da oralidade na construção da identidade cultural Potiguara também pode ser analisado à luz do conceito de pertencimento. A oralidade não apenas transmite conhecimentos, mas também confere aos membros da comunidade uma sensação de pertencimento a um grupo maior, com uma história e uma cultura compartilhadas. Conforme sugere Bhabha (1994), as narrativas orais ajudam a construir um sentido de continuidade, onde o passado é sempre lembrado e ressignificado no presente, permitindo que a identidade cultural dos Potiguara seja constantemente reforçada e adaptada às novas realidades sociais e políticas.

Em um cenário de crescente globalização e modernização, a preservação da identidade cultural através da oralidade enfrenta desafios consideráveis. No entanto, ao mesmo tempo, a oralidade oferece uma forma de resistência contra a homogeneização cultural. Para os Potiguara, a prática da oralidade é uma maneira de proteger e valorizar suas tradições diante das influências externas. Como assinala Cunha (2018), a oralidade se constitui como uma forma de resistência ativa, onde os povos indígenas mantêm viva sua cultura, mesmo diante das pressões para a assimilação por parte da sociedade envolvente.

Apesar das pressões externas, as escolas indígenas Potiguara têm integrado a oralidade ancestral em seus currículos, reconhecendo seu papel vital na preservação cultural. Ao incluir práticas orais nas atividades escolares, como rodas de histórias e cantos tradicionais, as escolas não só fortalecem a identidade dos alunos, como também contribuem para a formação de um senso de pertencimento e respeito pela própria cultura. Nesse sentido, a escola torna-se um espaço de resistência cultural, onde a oralidade é celebrada e utilizada como uma ferramenta pedagógica fundamental.

CONCLUSÃO:

Dessa forma, ao refletir sobre a importância da oralidade para os povos indígenas, especialmente os Potiguara, compreende-se que ela não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas um elo essencial na manutenção da memória coletiva, da herança cultural e da identidade. Ao valorizar e preservar essa prática, os Potiguara garantem a sobrevivência de sua cultura em um mundo em constante transformação.

Assim, a oralidade ancestral é um dos instrumentos mais poderosos na preservação da identidade cultural indígena, garantindo a continuidade das tradições e o fortalecimento dos laços comunitários. No caso dos Potiguara, essa prática é essencial para transmitir conhecimentos sobre a história, a terra e os valores culturais, que são pilares de sua identidade coletiva. Ao se adaptar às novas realidades e resistir às influências externas, a oralidade mantém a cultura Potiguara viva e relevante, preservando suas raízes e garantindo que as futuras gerações continuem conectadas à sua herança ancestral.

REFERENCIAS

BARCELLOS, Lusival Antônio. **Práticas educativo-religiosas do povo Potiguara**. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005.

BHABHA, Homi K. **O Local da Cultura**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. (Tradução de Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves).

BRASIL.* **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em: 12 jul. 2024.

BRASIL. **Lei N.º 23, de 30 de Outubro de 1891**. Reorganiza os serviços da Administração Federal. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-23-30-outubro-1891-507888-publicacaooriginal-1-pl>.

html Disponível em: Erro! A referência de hiperlink não é válida.. Acesso em: 10 out 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil** Promulgada em 5 de outubro de 1988. Coleção Saraiva de Legislação. 32ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003.

COSTA, D. C.. Política Indigenista e Assistência à Saúde Noel Nutels e o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas **Cadernos de Saúde Pública**. vol.3. n.º 4. Rio de Janeiro. Oct.Dec. 1987.

CUNHA, M. C.* Oralidade e desafios contemporâneos na educação indígena. **Revista Brasileira de Educação**, v. 23, n. 85, p. 45-60, 2018.

CUNHA, M. C.* Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2018.

FERREIRA, A. L.* A oralidade como prática pedagógica em escolas indígenas no Brasil. **Cadernos de Educação Intercultural**, v. 5, n. 1, p. 101-118, 2017.

FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. **O Serviço de Proteção aos Índios**. Disponível em: <http://antigo.museudoindio.gov.br/textual/382-o-servico-de-protecao-aos-indios>. 2007.

FIGUEIREDO, Patrícia. **Cartas do século 17 são traduzidas do tupi pela 1ª vez na história: 'Por que faço guerra com gente de nosso sangue'**, escreveu indígena. Portal G1-SP — São Paulo. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/05/cartas-do-seculo-17-sao-traduzidas-do-tupi-pela-1a-vez-na-historia-por-que-faco-guerra-com-gente-de-nosso-sangue-escreveu-indigena.ghtml>Acesso: 05/11/2021.

ISA. Instituto Sócio-Ambiental. **Kadiwéu–Povos Indígenas no Brasil**. Disponível em <https://pib.socioambiental.org/> . Acesso em: 19 de out de 2021.» <https://pib.socioambiental.org/>

GOODY, J.* **The interface between the written and the oral**. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

GREENFIELD, P. M.; SUZMAN, E.* Oralidade e educação indígena na Austrália e Brasil: um estudo comparativo. **Journal of Indigenous Studies**, v. 9, n. 3, p. 207-225, 2020.

HALBWACHS, M.* **A memória coletiva.** São Paulo: Vértice, 1990.

MARTINS, P. R.* **Educação escolar indígena e práticas orais na Amazônia brasileira.** Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2018.

MEC. **Prolind.** MEC. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/educacao-escolar-indigena/prolind>. Acesso em: 19/04/2024

MIGLIEVCH, A. Da ningüendade do povo brasileiro: um ensaio sobre a antropologia dialética de Darcy Ribeiro In: MARTINS, P. E. e MUNTEAL, O. (Orgs). **O Brasil em evidência:** a utopia do desenvolvimento Rio de Janeiro:PUC.FGV Editora. 2012.

ONG, W. J.* **Orality and literacy:** The technologizing of the word. 2. ed. New York: Routledge, 1988.

OLIVEIRA, P.H. **Direito indígena à saúde:** Proteção Constitucional e Internacional Dissertação de mestrado em Direito do Estado. São Paulo:PUC, 2009.

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). **Funai.** Disponível em <https://escolakids.uol.com.br/geografia/fundacao-nacional-do-indio-funai.htm>. Acesso: 2024.

ORTEGA, Anna. **Ailton Krenak:** “A Terra pode nos deixar para trás e seguir o seu caminho”. Jornal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.Disponível em: <https://www.ufrgs.br/jornal/ailton-krenak-a-terra-pode-nos-deixar-para-tras-e-seguir-o-seu-caminho/>. Acesso em: 12 de novembro de 2020.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. **Maria Nilda Faustino Batista:** mulher guardiã indígena potiguara. Mamanguape, Alca-VM.2024.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto; NASCIMENTO, José Mateus do. Educação e movimentos sociais: registro do TORÉ POTIGUARA–a força da espiritualidade. **Revista Cronos:** R. Pós-Grad. Ci. Soc. UFRN, Natal, v. 14, n.2, p.216–221 jul./dez. 2013, ISSN 1518-0689. Disponível em: [file:///C:/Users/User/Downloads/cronoseditores,+14%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/cronoseditores,+14%20(4).pdf). Acess em: jul./dez. 2013

PALHANO SILVA, Paulo Roberto; NASCIMENTO, José Mateus do. **Etnoeducação Potiguara: Pedagogia da Existência e das tradições.** João Pessoa, Editora Ideia. 2012.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto; **Aula Educação Indígena Potiguara.** Mamanguape, CCAE UFPB, 2024.

RELATÓRIO FIGUEIREDO. Disponível em <https://pt.scribd.com/doc/142787746/Relatorio-Figueiredo> Acesso em: 01 nov 2018.
» <https://pt.scribd.com/doc/142787746/Relatorio-Figueiredo>

RIBEIRO, D. **Kadiúeu** Serviço de Proteção ao Índio. 1956.

RIBEIRO, D. **O Brasil como problema** Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995.

RIBEIRO, D.. **O Povo Brasileiro** A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

RIBEIRO, D. **O Brasil como problema.** Coleção Darcy no Bolso. V. 2. Petrópolis: Vozes, 2010.

SANTOS, B. S. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências **Revista Crítica de Ciências Sociais**, 63, p. 237-280, outubro 2002.

SANTOS, Pedro Lôbo dos; SILVA, Eduardo Dias da. **A Educação Escolar Indígena Como Fortalecimento da Identidade Cultural Dos Potiguara Da Paraíba/Brasil – Considerações Iniciais.** Trab. Ling. Aplic., Campinas, n(60.1): 105-113, jan./abr. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tla/a/zhFtBtt95P6bTVbwGGkvVmv/?format=pdf>. Acesso em: jan./abr. 2021.

VIEIRA, M. M; F. e ZOUAIN, D. M.. **Pesquisa Qualitativa em Administração.** 2 ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2007.

WEISS, M. C. V. e BORDIN, R.. **Estratégias de atenção à saúde no DSEI Cuiabá** Porto Alegre :DaCasa, 2013.

WEISS, Maria Clara Vieira. . DIREITOS INDÍGENAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL: PASSIVO SOCIAL OU “NINGUENIDADE”? Article • REAd. **Rev. eletrôn. adm.** (Porto Alegre)

29 (01) • <https://doi.org/10.1590/1413-2311.375.120828> . Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/read/a/xJLCWSCzsgwj9MKcKKFgW5v/#>. Acesso
em: Jan-Apr 2023

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma
biografia. Companhia das Letras. Edição do Kindle.

STAUFFER, D. H. Origem e fundação do Serviço de Proteção aos Índios.
Revista de História, [S. l.], v. 18, n. 37, p. 73-96, 1959. DOI: 10.11606/
issn.2316-9141.rh.1959.107270. Disponível em: <[https://www.revistas.usp.
br/revhistoria/article/view/107270](https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/107270)> Acesso em: 17 maio. 2022.

EDUCAÇÃO ANTIRACISTA NAS ESCOLAS:

Reflexões e Práticas

JUCIANO ROMÃO DA SILVA

juciano.silva@professor.pb.gov.br

PHD. PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França-GEPeeeS – DED-CCAE-UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

Resumo: Este artigo aborda a importância da implementação da educação antirracista nas escolas brasileiras, visando a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. A partir de uma análise crítica das questões raciais, o texto discute as práticas pedagógicas que devem ser adotadas para combater o racismo estrutural e institucional nas instituições de ensino. Além disso, explora a formação de educadores, a inclusão da temática racial no currículo escolar e os desafios enfrentados na prática. O estudo ainda enfatiza a necessidade de se criar ambientes escolares acolhedores, que valorizem a diversidade e combatam todas as formas de discriminação racial.

Palavras-chave: Educação antirracista, escolas, racismo, currículo escolar, diversidade.

Introdução:

A educação antirracista é um tema fundamental no contexto educacional contemporâneo, especialmente no Brasil, um país com uma história marcada pela escravidão, desigualdade racial e discriminação. O racismo, que persiste de maneira estrutural e institucional em diversos âmbitos da sociedade, também se reflete nas escolas, onde estudantes negros, indígenas e outras minorias raciais frequentemente enfrentam desafios relacionados à exclusão, preconceito e invisibilidade.

A adoção de práticas pedagógicas antirracistas é essencial para promover uma educação que não apenas reconheça, mas também valorize a diversidade racial e cultural dos alunos. Assim, a educação antirracista nas escolas se configura como uma estratégia de combate ao racismo e de promoção de uma educação inclusiva e igualitária. Este artigo explora a importância da implementação de uma educação antirracista nas escolas, analisando práticas pedagógicas, políticas educacionais e o papel dos educadores nesse processo.

Desenvolvimento

O Racismo nas Escolas Brasileiras

O racismo estrutural e institucional é uma realidade no Brasil, afetando diretamente a educação. Estudantes negros, por exemplo, enfrentam discriminação tanto no ambiente escolar quanto nas práticas pedagógicas que não contemplam suas identidades culturais e históricas. Segundo estudos de autores como Silvio Almeida (2019), o racismo no Brasil não se restringe a atos isolados de discriminação, mas está profundamente enraizado nas instituições e nas práticas sociais cotidianas.

Na escola, o racismo pode se manifestar de diversas formas, incluindo o uso de estereótipos raciais, a marginalização de conteúdos relacionados à cultura negra e a falta de representação de negros nos materiais didáticos e nos quadros de professores. Essas práticas contribuem para a exclusão e subvalorização dos estudantes negros, impactando negativamente seu desempenho acadêmico e sua autoestima.

A Educação Antirracista: Princípios e Objetivos

A educação antirracista busca combater as desigualdades raciais por meio de práticas pedagógicas que desafiem e desconstruam os preconceitos enraizados na sociedade. Essa abordagem vai além de uma mera reflexão sobre o racismo, propondo a transformação das estruturas educacionais para que elas se tornem mais inclusivas e respeitadas com a diversidade racial.

Os principais objetivos da educação antirracista nas escolas são:

- Desconstruir o racismo e os estereótipos raciais: Trabalhar na conscientização dos alunos e educadores sobre as manifestações do racismo e suas consequências.

- Valorizar a história e cultura afro-brasileira e indígena: Incluir esses temas no currículo escolar, resgatando as contribuições desses povos para a formação do Brasil.

- Promover a igualdade racial: Criar práticas educativas que garantam condições equitativas de aprendizado para todos os alunos, independentemente de sua cor ou etnia.

De acordo com Gomes (2020), a educação antirracista não se limita a ensinar sobre o racismo, mas busca formar uma nova consciência social, que perceba e combata as desigualdades raciais de forma ativa e contínua.

A Inclusão da Temática Racial no Currículo Escolar

A implementação de uma educação antirracista depende da revisão do currículo escolar, de forma que ele contemple temas e perspectivas relacionadas à cultura negra e indígena. A Lei nº 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, é um marco importante nesse processo. No entanto, a aplicação da lei ainda encontra desafios, como a falta de formação adequada dos professores e a resistência de algumas escolas em adaptar seus currículos.

A inclusão da história e cultura afro-brasileira deve ser feita de forma transversal, integrando os conteúdos em diferentes disciplinas, e não como um tema isolado. A proposta é que os alunos compreendam a contribuição de negros e indígenas para a formação da sociedade brasileira, além de entenderem o impacto das desigualdades raciais na sociedade contemporânea.

De acordo com as pesquisas de Anísio Teixeira (2021), a abordagem transversal de temas relacionados à questão racial no currículo é uma forma de garantir que a reflexão sobre racismo seja constante, e não restrita a uma única disciplina ou momento da educação.

O Papel dos Educadores na Implementação da Educação Antirracista

Os educadores desempenham um papel fundamental na implementação de uma educação antirracista. Para que essa proposta seja efetiva, é necessário que os professores se capacitem para lidar com as questões raciais de maneira crítica e pedagógica. Isso implica em uma formação continuada que promova o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que permitam ao educador identificar e enfrentar o racismo no ambiente escolar.

A formação de professores deve incluir conteúdos sobre a história da população negra, as teorias raciais, as manifestações do racismo, e estratégias pedagógicas para lidar com o preconceito e a discriminação. Além disso, é importante que os educadores sejam capazes de criar um ambiente escolar inclusivo, que valorize a diversidade cultural e favoreça o protagonismo dos estudantes negros e indígenas.

Em seu estudo sobre a formação de professores, Miranda (2022) aponta que muitos educadores não se sentem preparados para lidar com as questões raciais, o que dificulta a implementação de uma educação verdadeiramente antirracista. Para superar esse desafio, é fundamental que as políticas públicas incentivem e ofereçam suporte para a capacitação constante dos docentes.

Desafios e Perspectivas

Apesar dos avanços nos últimos anos, a implementação da educação antirracista nas escolas enfrenta diversos desafios. A resistência de algumas escolas, a falta de preparo dos educadores, e a persistência de um sistema educacional desigual dificultam o alcance de resultados mais efetivos. Além disso, o racismo estrutural continua a ser uma barreira significativa, influenciando a qualidade do ensino oferecido aos estudantes negros e indígenas.

No entanto, há também perspectivas positivas. A crescente mobilização de movimentos sociais e educacionais, a implementação de políticas públicas e a ampliação da conscientização sobre a importância da educação antirracista têm gerado mudanças significativas no ambiente escolar. Além disso, iniciativas como a formação de grupos de discussão e a criação de materiais didáticos

mais inclusivos são passos importantes rumo à construção de uma educação mais justa e igualitária.

Conclusão

A educação antirracista nas escolas é uma necessidade urgente para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Embora a implementação dessa proposta enfrente desafios, é possível perceber avanços significativos nas práticas pedagógicas e nas políticas públicas que visam combater o racismo nas instituições de ensino. A educação, quando bem orientada, tem o poder de transformar consciências e, conseqüentemente, contribuir para a desconstrução das desigualdades raciais que ainda permeiam a sociedade brasileira. Para isso, é fundamental o compromisso dos educadores, das escolas e da sociedade em geral com uma educação antirracista que seja, de fato, transformadora.

Referências

ALMEIDA, Silvio. **Racismo estrutural**. 2. ed. São Paulo: Pólen, 2019.

GOMES, Luiz Antonio. **Educação antirracista: práticas pedagógicas e teorias**. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2020.

MIRANDA, Ana Paula. **Formação de professores e a questão racial: desafios e perspectivas**. São Paulo: Cortez, 2022.

TEIXEIRA, Anísio. **A educação no Brasil: desafios e perspectivas**. 3. ed. Brasília: MEC, 2021.

A ETNOMATEMÁTICA E AS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA SATERE MAWE

REGINA ALMEIDA DA SILVA¹

DR. ANDRÉ DE OLIVEIRA MELO²

TONNY MARCELO CARDOSO BATISTA³

RESUMO: a pesquisa realizada acerca da Etnomatemática e a educação escolar indígena sateré mawe foi com o intuito de entender, compreender e refletir da funcionalidade do processo educacional da etnia sateré mawe, a metodologia da pesquisa e análise dos dados foi embasada através de bibliografias, de campo, observação direta, utilizando o método indutivo e os sujeitos investigados foram alunos e a professora sateré mawe do 3º ano do ensino fundamental na escola indígena “Wasiri” que significa Deus . O resultado desta pesquisa constatou-se que a Etnomatemática pode contribuir na educação escolar indígena e que infelizmente ainda é pouco difundida no que diz respeito a este tipo de educação que foi investigado, existem possibilidades de se utilizar a Etnomatemática no ensino e na aprendizagem matemática no contexto das escolas indígenas, é uma metodologia viável e compromissada com os conhecimentos próprios advindos da cultura e tradições do povo que pertença, pois, respeita, valoriza os conhecimentos de cada sujeito, digamos, sem a perda da sua identidade.

Palavras-Chave: cultura e tradição; educação escolar indígena; etnomatemática.

1 Licenciada em Matemática pela UEA, Pós-graduada em Administração Escolar, Supervisão e Orientação, pela Universidade Leonardo da Vinci (Uniasselvi). Licenciada em Pedagogia.

2 Doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela UFAM. Professor da Universidade do Estado do Amazonas – UEA.

3 Licenciado em Matemática pela (UEA) , Pós-graduado em Matemática Financeira e Estatística (UCAM) e Pós-graduado em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM)

Introdução:

A educação indígena e educação escolar indígena esbarram em situações algumas vezes em direções opostas, pois, a realidade no contexto da educação é possível de perceber dificuldades no processo do ensino e da aprendizagem. Uma vez que ao relacionar os saberes e a busca por educação diferenciada no contexto dos costumes e tradições os indígenas sateré mawe não diferem nessa questão de outras etnias existentes no Brasil.

O objeto investigado foi sobre a Etnomatemática e a educação escolar indígena na escola Wasiri, aldeia Santa Maria localizada entre os rios Urupadi/Manjuru, neste município.

A Etnomatemática é um modelo que está condizente com a realidade dos indígenas, pois, promove uma interação significativa juntamente com os costumes, as tradições e a visão destes na sua realidade e vivência, cria uma harmonia entre saberes que propicia uma aprendizagem significativa e promissora que pode mudar o contexto na qual se apresenta a educação escolar indígena. Revitalizar a historicidade é primordial no contexto cultural e busca-se uma sintonia entre os saberes entre a educação escolar indígena e educação indígena.

A ETNOMATEMÁTICA E OS SABERES INDÍGENAS

Sabemos que o Brasil é um país multicultural, miscigenado e as nossas raízes são de sangue indígena. Apesar que historicamente as influências dos colonizadores e a escolarização pelos padres jesuítas desencadearam uma perda considerável das tradições e culturas dos indígenas, moldando seus saberes para a cultura dominante que foi do não índio.

Valorizar as especificidades de cada povo é primordial para a significação e ressignificação dos saberes que estão sendo mutilados gradativamente e isso vai em contrapartida no que se espera de uma sociedade que almeja progresso, seja dentro de uma Aldeia, em uma comunidade quilombola ou ribeirinha. Etnomatemática cria tais possibilidades e D'Ambrósio (2005, p.22) faz essa inferência "O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da

cultura. A todo, instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando...próprios à sua cultura”.

O ensino e a aprendizagem da disciplina matemática é um conhecimento múltiplo seja de ordem pedagógica ou social, porém precisa ser olhada de modo diferenciado para desmistificar sobre a complexidade como ainda é vista e tratada, retratada por (D’Ambrósio, 2001, p.10). A Etnomatemática valoriza os saberes no ensino da Matemática, tem proposta de extrair do cotidiano, situações que são representados matematicamente de maneira harmoniosa, simples e de fácil compreensão, onde os sujeitos participam e constroem significados matemáticos dentro de sua realidade, enfatiza Voltoni & Kaiber (2017, p.639).

Para Marim (2011), a Etnomatemática promove todas as condições necessárias que a educação escolar indígena necessita, porque a matemática pode ser ensinada nos diversos contextos da natureza humana, seja de ordem econômica, natural e social com ênfase na realidade de sua vivência e experiência, além de trabalhar a criticidade do aluno e priorizando a cultura de um povo ou etnia que sofre preconceito e discriminação por parte da sociedade elitista. Todos têm o direito de aprender, mas que o currículo contemple os grupos e suas especificidades.

A diversidade no Brasil é imensa e as sociedades indígenas também possuem suas diferenças, não se pode generalizar e dizer que “índio é tudo igual”, existe distinção nas crenças e costumes, o modo de vida e a identidade com sua própria particularidade, o Mec (1993, p. 10), diz que:

Assim os povos indígenas têm formas próprias de ocupações de suas terras e de exploração dos recursos que nelas se encontram; têm formas próprias de vida comunitária, têm formas de ensino e aprendizagem, baseadas na transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de cada indivíduo.

É possível pensar e tentar promover uma educação humanizada pautada no sujeito e no seu trajeto histórico e cultural, elencando a sua valorização diante de uma sociedade que muitas vezes o oprimem. A Educação Escolar

Indígena e a Educação Indígena juntas protagonizam o aprendizado significativo promovendo e agregando valores indissociáveis da sua cultura, do seu habitat e da sua relação de pertença.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa que se realizou na escola indígena “Wasiri”, da etnia sateré mawe, teve como foco uma turma do 3º ano, no horário matutino, o quantitativo de crianças eram em torno de 22 crianças, a ética é fundamental ao pesquisador, todas as informações coletadas foram analisadas através do método indutivo conforme Azevedo (2007), esse método é amplo nas análises das informações que não se limita somente nas premissas.

Lüdke e André (1986) comentam acerca da pesquisa etnográfica que precisa ser feita com seriedade, pois, a reflexão sobre o objeto em estudo deve ter uma amplitude significativa porque envolve os sujeitos e o seu contexto sociocultural, não limitar apenas ao espaço escolar, mas ir ao externo, ou seja, um apanhado do todo em relação da escola no processo do ensino e da aprendizagem e os reflexos e as implicações da educação na comunidade.

É salutar saber usar com coerência as técnicas de pesquisa na coleta de dados, sem distorcer as informações, pois, podem influenciar nos resultados da pesquisa de maneira inverídica conforme a realidade do problema que foi investigado.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Diante das observações se concluiu que a escola “Wasiri”, atende desde a educação infantil ao ensino médio mediado. Quanto a escolaridade dos professores apenas quatro (04) possuem nível superior e três (03) ensino médio.

É fundamental que haja uma compreensão entre as diferenças de educação escolar indígena e educação indígena, sendo que a primeira remete sobre a educação da escola no contexto da aldeia e a segunda é baseada nos saberes indígenas no ensinamento que ocorre através das gerações (educação popular).

Etnomatemática engloba uma metodologia sutil e realista, pois, aproveita os conhecimentos prévios e a cultura dos sujeitos valorizando a essência cultural na promoção dos conhecimentos. É salutar dizer sobre as dificuldades enfrentadas para quem ensina como quem deve aprender, isso demonstra o quão é importante a orientação, a capacitação, ou seja, cursos que possam nortear o trabalho docente e a aprendizagem. A Etnomatemática vem a contribuir na aprendizagem e tem um olhar significativo diante de diversas culturas e contextos que buscam pelo o desenvolvimento da educação, sem perder a os laços culturais e tradicionais próprios de sua cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Essa pesquisa contribuiu para que possamos refletir sobre a educação, seja, em escolas indígenas, não indígena, ribeirinhas, quilombolas, mas a proporção e contribuição que a Etnomatemática tem a oferecer nos diversos contextos e culturas, e o conhecimento de mundo que o sujeito tem através do convívio na sociedade em que pertence. E a Etnomatemática propicia melhoria em uma educação onde a cultura e tradição são presentes, ou seja, se apresentam em maior intensidade no caso da educação escolar indígena.

É conflitante em certos aspectos da educação escolar indígena que direcionamento devem seguir ou quais adequações realizar, pois, se tem pouca compreensão que a estão utilizando, ressaltando acerca das facilidades e dificuldades no decorrer do processo da utilização da Etnomatemática.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marilda Marfan, **Educação Escolar Indígena**, Volume 4: Brasília 2002.

ANDRÉ, Marli Eliza D.A de. **Etnografia na prática escolar**. 11. Ed. Campinas: Papirus, 2004.

BRASIL. **Constituição**. Brasília: Senado Federal, 1988.

_____. **Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas.** Ministério da Educação e Cultura. Ministro da Educação, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 2. ed. Brasília, 2005.

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. **Etnomatemática – elo entre as tradições e a modernidade.**

Coleção tendências em educação matemática. 2. ed. Belo horizonte: Autêntica. 2005.

Direitos INDÍGENAS, **revista** – Cimi: Conselho Indigenista Missionário, p.18

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia** – Saberes necessário à prática educativa. Editora:Paz e Terra S/A, 2005.

MARIM, V. **Formação continuada de professores que ensina matemática nas séries iniciais do ensino fundamental:** um estudo a partir da produção acadêmico-científica brasileira (2003-2007). Tese de (Doutorado em Educação – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). São Paulo, 2011.

VOLTOLINI, Luzia; KAIBER, Carmen Teresa. A etnomatemática como perspectiva pedagógica: uma proposta para atender as demandas da Escola Estadual Indígena Índio Ajuricaba. In: XIV, Tuxtla Gutiérrez. **Anais...**Tuxtla Gutiérrez, México. 2015.

Journal of Mathematics and Culture October 2017 11(2). Acessado em 30/08/2019.

Círculo de Cultura–GT 2:

**TEMA: PAULO FREIRE: Conjuntura e Política da
Educação no Brasil:**

De 1964 a 2024.

Coordenadores mediadores:

**Dra. Giovanna Barroca de Moura–Doutoranda em
Psicologia Social–Universidade de Coimbra.**

**Dr. Baltazar Macaíba de Souza–Associado ao GEPeeS
– DCS–CCAE – UFPB.**

A PRÁTICA PEDAGÓGICA FREIRIANA COMO UM DIREITO HUMANO: quando a história, a memória e a educação se cruzam.

Luci Maria da Silva¹

Edneide Jezine²

RESUMO: Este artigo faz parte dos estudos realizado no Curso de doutorado do PPGE- UFPB na Linha de Pesquisa Políticas Educacionais e, trata da história e das memórias da pedagogia de Paulo Freire que perpassam pelo passado de outrem, o presente e a próxima década, tendo como objetivo demonstrar a relevância e a relação com os direitos humanos que perpassa pela educação. Diante desse contexto, apresentamos o problema: como as perspectivas pedagógicas freirianas contribuíram de certa forma, para não levar o ser humano ao silêncio dos fatos que ocorrem a sua volta? Contudo, para responder a essa pergunta algumas premissas históricas são relevantes ressaltar, através da memória é possível lembrar que, a educação que temos hoje no Brasil é resultado de um processo histórico não resolvido, que perdurou e perdura na atualidade. Em plena era da informação e do conhecimento o reflexo do legado de Freire reflete no modo de pensar a educação que deixa grande parte da população brasileira excluída do cotidiano da escola. Através dos Direitos Humanos o pensar de Paulo Freire dialoga com essa problemática em um novo decênio. Portanto, o método bibliográfico foi utilizado para fomentar está pesquisa.

Palavras – Chave: Pedagogia. Paulo Freire. Direitos Humanos. História. Memórias.

1 em Políticas Educacionais e Doutoranda da UFPB.

2 Professora Doutora e Pesquisadora em Políticas Educacionais da Universidade Federal da Paraíba do Departamento de Metodologia da Educação com atuação no ensino, pesquisa e extensão na graduação e na Pós-Graduação, edjezine@gmail.com.

INTRODUÇÃO

Paulo Freire foi um crítico fervoroso da assimetria social que prejudica o acesso dos oprimidos a educação, esses episódios são descritos em seus livros e, por diversos autores como sendo uma herança advinda do século XIX. Considerando o legado resultante dos mais de 60(sessenta) anos da pedagógica Freiriana, que ainda repercute nas salas de aula no Brasil e influência, pedagogicamente, um grande número de profissionais e trabalhadores em educação, pois, além da prática é um paradigma de transformação.

Estima-se que Freire foi um dos pensadores mais lidos da primeira metade do século XX, esse fato permite respaldar o discurso historiográfico, o qual mostra a centralidade de projetos e de problemas, os quais já estavam presentes e, ainda estão aqui, no agora, sendo uma perspectiva para um futuro próximo. E ao mesmo tempo, há muita controvérsia e entraves, quanto aos fatores e os acontecimentos que são relacionados nesses períodos históricos. Segue fotografia de Paulo Freire:

FÍGURA 1 – Paulo Freire

Fonte: arquivo do Instituto Paulo Freire.

O Direito Educacional permeia a pedagogia de Paulo Freire (1921-1997), explicito em uma história de amor pela educação brasileira que foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais. Conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome, ele desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político.

Para Genovois (s/d) destaca a questão dos direitos humanos como sendo um debate que remonta ainda das sociedades antigas, uma tentativa de referenciar os direitos dos indivíduos socialmente. No entanto, é preciso apresentar também que os direitos não eram para todos, mas apenas para pequenos grupos ou parcelas da população – os tidos como privilegiados.

Todos os dias nos deparamos com conceitos e categorias de pensamento que se referem de alguma maneira a noção de “direitos humanos”, por exemplo, quando falamos “seres humanos”, uma noção bastante utilizada e compreendida nos dias atuais, mas, que designa um conceito que remete diretamente à noção de que todos os seres são iguais, pertencentes a uma mesma espécie, o que confere uma ideia de pertencimento e igualdade. Essa simples noção de que os “seres humanos” pertencem a uma mesma categoria encontra-se atrelada à questão dos direitos humanos segundo Comparato (2003, p. 11), no sentido de que:

Todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. E o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, ninguém–nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação–pode afirmar-se superior aos demais. (Comparato, 2003, p. 11).

Diante do exposto, basta somente lembrar a existência das sociedades escravistas, como foi o caso da colonização brasileira–a noção de cidadania pertencia, apenas, para aqueles sujeitos considerados “livres”, relegando aos “escravos” uma condição de inferioridade que tangia não apenas os aspectos social e econômico, mas que era uma condição legitimada para não reconhecer, nesses indivíduos, qualquer forma de direitos, principalmente, o direito a educação escolarizada.

Convém ressaltar que, no entendimento de Freire (1996, p. 87) na sociedade brasileira aconteceu o seguinte:

“[...] A de, discutindo a problematidade da carência o amanhã, tornando-a tão óbvia quanto a carência de tudo na favela, ir tornando igualmente óbvio que a adaptação à dor, à fome, ao desconforto, à falta de higiene que o eu de cada um, como corpo e alma experimenta, é uma forma de resistência física a que se vai juntando outra, a cultural. Resistência ao descaso ofensivo de que os miseráveis são objetivo. No fundo, as resistências – a organizado e/ou a cultural – são manhas necessárias à sobrevivência física e cultural dos oprimidos. O sincretismo³ religioso afro-brasileiro expressa a resistência ou a manha com que a cultura africana escrava se defendia do poder hegemônico do colonizador branco. (Freire, 1996, p. 83).

A citação está pautada no livro: *Pedagogia da Autonomia*. Outro aspecto, é apresentado por Carvalho (2008, p. 199), e se refere a suspensão de direitos no Brasil, o que corresponde aos modelos implantados pela ditadura, primeiro, na década de 1930, por Getúlio Vargas e, posteriormente, em 1964, durante a Ditadura Militar. Nesses dois momentos, a liberdade dos indivíduos e os direitos políticos e civis ficaram restritos, sendo cerceado o direito de ir e vir, bem como a liberdade de imprensa. Convém ressaltar que, foi na década de 60 que o Movimento de Cultura Popular – MCP surgiu, com sede no Sítio da Trindade, veja foto do local:

FIGURA 2- A SEDE DO MCP CHAMA SÍTIO DA TRINDADE

Fonte: Fundação Joaquim Nabuco–Foto: Sítio da Trindade.

No local acima mencionado foi onde Paulo Freire, juntamente, com os Fundadores dessa movimentação desenvolverem um intenso aparato educativo, o qual proporcionou o direito a uma escolarização para uma parte da população pernambucana.

Pelo exposto, para Cunha (1985, p. 21) o método de Paulo Freire se destacou com:

A metodologia do Sistema Paulo Freire implica o cumprimento das conhecidas etapas que devem ser executadas na seguinte ordem: levantamento do universo vocabular do grupo duplo que se vai alfabetizar; seleção neste universo dos vocábulos geradores, sob um critério: o da riqueza fonética e o da pluralidade do engajamento na realidade local, regional, nacional; criação de fichas-roteiros, que auxiliam os coordenadores de debates no trabalho; leitura de fichas com a decomposição das famílias fonéticas correspondentes aos vocábulos geradores. [...]. (Cunha, 1985, p. 21).

Entretanto, Goés (1991, p. 52) confirma que o valor do MCP cresce imensamente com o Sistema de Paulo Freire, pois:

[...] historicamente, o Método Paulo Freire nasce no Centro de Cultura do MCP Dona Olegarina, no Poço da Panela, no Recife, em 1961, fruto

de 15 anos de acumulação de experiências do educador pernambucano no campo da educação de adultos, em áreas proletárias e subproletárias, urbanas e rurais.

A obra de e sobre Paulo Freire é, hoje, certamente, a mais extensa e mais profunda que já se escreveu sobre o pensamento pedagógico de um brasileiro. [...]. (Goés, 1991, p. 52).

A citação sobredita expõe uma visão do que ocorreu naquele período. Contudo, apenas no século XX, com o fim da II Guerra Mundial e o horror provocado por uma guerra de proporções grandiosas, surgiu a premente necessidade de diálogo entre os países e a elaboração de um acordo, no intuito de que não ocorresse nunca mais um fenômeno tão destrutivo quanto aquele. A partir de então, os direitos humanos entraram em cena e hoje se busca inserir esse debate inclusive na educação.

A Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos foi criada em 1995. Quando falamos sobre direitos humanos e educação, “não se trata de criar uma matéria sobre Direitos Humanos no programa escolar reservando um período para ensiná-las. Direitos Humanos não se adquirem aprendendo “sobre”, mas vivenciando experiências que afetem os sentimentos”.

Na educação brasileira, mesmo em um momento de restrição das liberdades individuais, como foi o caso da ditadura militar, mesmo assim, ecoou uma nova maneira de se pensar as relações entre professor e aluno, bem como a noção de ensino-aprendizagem. Estamos falando sobre o pensamento de Paulo Freire, que propunha uma aprendizagem significativa centrada no aluno, valorizando não apenas a “leitura da palavra”, mas percebendo a importância da “leitura de mundo”, das vivências dos seus alunos. Mediante essa premissa, propôs uma pedagogia viva, crítica, em oposição à “educação bancária”.

Enfim, Paulo Freire foi um educador inserido no debate dos direitos humanos, na medida em que propunha uma pedagogia voltada para a autonomia e valorização do indivíduo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Contemplando a história através da memória como fonte pela qual pode-se alcançar um conjunto de lembranças sobre um fato histórico que se atribuem como perspectiva de outras versões, sendo a memória dinâmica marcada por lembranças, esquecimento, silêncio. Nessa perspectiva, Le Goff (1990, p. 424) ressalta que: “[...] a falta ou a perda, voluntária ou involuntária, da memória coletiva nos povos e nas nações pode determinar perturbações grave da identidade coletiva. [...]”

Partindo do pressuposto citado, encontra-se em destaque uma revisão da literatura acerca da educação e do direito humano baseada no legado existente nos livros de Paulo Freire.

Afinal, para tanto, contextualizamos um estudo dentro do que versa o método bibliográfico levando em consideração as recomendações de Severino (2013), tendo como matérias as obras de diversos autores e autoras sobre o assunto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A cultura do autoritarismo e do silêncio, certamente, não calou as evidências da Pedagogia Freireana, o que houve e, ainda há, permanecendo futuramente, e se manterá nas representações sociais na e para a educação, a qual tem uma relação intrínseca com os direitos humanos. Porque para uma educação de qualidade dentro da perspectiva de Paulo Freire é preciso entender que, o ser humano oprimido está no centro da pedagogia.

Aliás, é importante respaldar nessa ocasião, que a política educacional na ditadura militar no período de 1964 a 1985 estava, criteriosamente, vinculada a um plano que norteava a defesa daqueles que desferiram o golpe, e que destituiu o presidente João Goulart em 31 de março de 1964. Emanava-se uma concepção de “Brasil potência”, que era o desfecho de uma política baseada em alguns pressupostos que denotavam a base do modo de pensar dos líderes da ditadura, os quais compreendiam ser preciso, apenas: o mínimo de cultura para a população, de certo que, era necessário combater o analfabetismo—pois,

as estatísticas demonstram que havia um alto índice de pessoas analfabetas, em uma sociedade em fase de urbanização, necessitando de um povo que fosse parcialmente qualificado para exercer suas funções sociais corriqueiras, como a de trabalhar em uma produção fabril, por exemplo.

Por esse viés, a caminhada de Paulo Freire com sua proposta alfabetizadora que, entretanto, em 21 de janeiro de 1964, ficou interrompida pelo golpe militar deflagrado e, as prisões e o exílio foram recorrentes. Paulo Freire é exilado na Bolívia, seguindo para o Chile onde permaneceu até 1969. Após mudou-se para os Estados Unidos, lecionou em Harvard. Posteriormente, em Genebra na Suíça, tornando-se Conselheiro Mundial das Igrejas (CMI), nesse momento participa em ações educativas em outros continentes, como a África (2005).

Já no Brasil, continuava a interligação dos processos sociais, econômicos, políticos e culturais relativos ao desenvolvimento Educacional, esse contexto refletia a intensa complexidade para suprir as necessidades de uma educação que alfabetiza-se o maior número de pessoas, então, a cúpula dominadora cria o Mobral—O Movimento Brasileiro de Alfabetização virou um órgão do governo, com uma equipe técnica escolhida pelo mesmo, instituído pelo decreto nº 62.455, de 22 de Março de 1968, autorizado pela Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967. Embora a criação do MOBREAL tenha ocorrido no ano de 68, somente teve início uma efetiva ação a partir de 1971. Não substituiu o sistema de alfabetização de adultos que Paulo Freire preconizou. Através do MOBREAL houve a uma reformulação do método de Paulo Freire, como prática, não de liberdade, mas de integração ao ‘Modelo Brasileiro’ ao nível das três instâncias: infraestrutura, sociedade política e sociedade civil.

Em contrapartida, o método de alfabetização usado pelo MOBREAL era fortemente influenciado pelas nuances freirianas, porém, não utilizava as conceituações de “palavras geradoras”. A diferença claramente marcante, não continha nenhum respaldo da reflexão que Paulo Freire utilizava, consistindo em palavras tiradas do cotidiano dos alunos, enquanto, no MOBREAL, as palavras eram definidas a partir de estudo das necessidades humanas básicas

pela equipe técnica oriunda do governo ditador. Em 1985, com o fim do regime militar, a Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) passou a se chamar Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos – EDUCAR, mas, no entanto, em 1990, também foi extinta.

Partindo do postulado de que a crise de 1964 foi uma crise política, além disso, perpassa por uma cultura do autoritarismo, que não tem medida, é altamente violenta e arbitrária, delineada como:

[...] O golpe de Estado de 1964 depõe o presidente João Goulart e põe fim à “democracia popular” iniciada em 1946. Fruto de uma coalizão civil e militar, o golpe configura a ascensão de um novo bloco no poder, que envolve uma articulação entre o conjunto das classes dominantes, ou seja, a burguesia industrial e financeira – nacional e internacional, o capital mercantil, latifundiários e militares, bem como uma camada (de caráter civil) de intelectuais e tecnocratas. O espectro de interesses representados por esse conjunto autoriza-nos a qualificá-lo como uma elite. [...]. (Germano 2011, p. 17-18).

O autor enfatiza que um corte existiu em um trajeto que havia sido conquistado ao longo de um período, motivando uma série de eventos. Todavia, é certo que, os generais-presidentes, supremos comandantes das Forças Armadas, eram sabedores de que os aparelhos de repressão do regime torturavam e assassinavam os opositores. Este conhecimento tolhia as expectativas de que a massa de manobra – a população nacional só deveria ter o acesso necessário ao ambiente escolarizado. Logo, é possível observar nas entrelinhas da gestão da educação que se configurou nas escolas brasileiras, de certa forma, um legado tirano, resultou de uma doutrinação simbólica resultantes dos nortes militares originários desta fase de militarismo.

As controvérsias e os entraves de questões legais sobreviveram no enfoque militar, o que perdurou por muito tempo. Mas, ainda em 1968, por conta da aliança para o Progresso, os acordos entre o MEC–Usaid são postos em prática, detalhados minuciosamente por Romanelli (1986 *apud* Motta *et al* ., 2014), esse feito era visto como uma lenta saída perceptível no balanço da “americanização”. De um lado, a política desenvolvimentista impôs que se investisse em formação de mão de obra e em pesquisa, encorajando no âmbito

acadêmico das universidades, tarefas que começaram a ser desempenhadas em tempo integral. Do outro, ressalta o surgimento dos espões dos campi, uma comunidade de informações chamadas de: SNI, DSI e ASI, uma vigilância política determinada por órgãos de Assessorias Especiais de Segurança para receptor as informações do que acontecia nas universidades com estudantes e professores.

Após dez anos, em 1971, finalmente, a ampliação da escolaridade obrigatória foi ampliada de quatro para oito anos por meio da junção dos antigos graus primário e ginásial, originando o ensino de primeiro grau e criando o segundo grau de caráter profissionalizante–Reforma 5.692, de 1971 (Davies, 2010; Germano, 2014). Na elaboração destas Leis houve preocupação primordial de completar o rol de reformas educacionais da ditadura militar. Uma vez que, insistentemente Motta et al. (2014, p, 11) reforça que a consolidação dos cinquenta anos da história e da cultura política nacional, lembra o caráter da ditadura em memórias, conferindo que:

A ditadura mudou o Brasil entre 1964 e 1979, economia, política, cultura e sociedade. No fim dos anos 1970, quando se anunciava o “amanhã”, nada mais era igual ao que havia quando “se fez escuro”, em 1964. [...]. (Motta *et al.*, 2014, p, 11).

O autor acima citado sustenta a afirmativa de que a ditadura militar encerrou-se em 1979, através da revogação dos atos institucionais, o que prosseguiu foi uma transição para o período democrático. Em suma, descarta a utopia, segundo a qual tudo está correndo bem, o que não é a tática correta. Correto seria direcionar as ações para uma formação que desenvolva, um raciocínio crítico e consciente em relação á vida social. Portanto, ao fazer uma retrospectiva da história da educação neste cenário, percebe-se um distanciamento das escolas e, os governamentais, são quem decidem sem nunca terem conhecimento da prática pedagógica, apesar de nessas possibilidades determinarem o que deve ou não deve ser essencial para o ensino e a aprendizagem.

Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isto significa que, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, incentiva-

las a entender sua situação de oprimida e que deve agir em favor da própria libertação dos paradigmas do opressor. O principal livro de Freire se intitula justamente *Pedagogia do Oprimido* e os conceitos nele contido baseiam-se, boa parte, advindos do conjunto das suas obras.

Contudo, a pedagogia Freiriana permanece atual, como um tema relevante para o Brasil e o mundo, devido a visão do social e da realista, por se tratar de uma coerente performance do diálogo (Freire, 2016, p.11). Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, isto é, as “escolas burguesas”, que ele qualificou de educação bancária – nesse tipo de educação o professor age como quem deposita o conhecimento em um depósito, ou seja, nos alunos que são apenas receptivos e dóceis. Em outras palavras, o saber é visto como uma doação dos que se julgam seus detentores. Trata-se, para Freire, de uma escola alienante, mas, não menos ideologizada do que a que ele propunha para despertar a consciência dos oprimidos. Ademais, a ênfase Freiriana se fundamenta na perspectiva de manter nos educandos a curiosidade, o espírito investigador, a criatividade, pois, enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo existente, a educação que defendia tinha a intenção de inquietá-los.

Certamente, Freire criticava a ideia de que ensinar é transmitir saber, porque para ele a missão do professor era possibilitar a criação ou a produção de conhecimentos. Entretanto, ele não comungava da concepção de que o aluno precisa apenas de que lhe sejam facilitadas as condições para o autoaprendizado, presumia que o professor desempenha um papel diretivo e informativo, contudo, sem a renúncia de sua autoridade. Segundo o pensador pernambucano, o profissional de educação deve levar os alunos a conhecer conteúdos, mas, não como verdade absoluta, assim, reforça o lema de que, ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinhas, ou seja, os homens se educam entre si mediados pelo mundo. Um princípio fundamental para Paulo Freire é a premissa de que o

aluno, alfabetizado ou não, chega à escola trazendo uma cultura, a qual não é melhor nem pior que a do professor, porque em sala de aula os dois lados aprenderão juntos, um com o outro e para isso é necessário que as relações sejam afetivas e democráticas, garantindo que todos tenham a possibilidade de se expressar. Aliás, José Eustáquio Romão, diretor do Instituto Paulo Freire, em São Paulo diz que uma das grandes inovações da pedagogia freiriana é considerar que o sujeito da criação cultural não é somente um individual, mais o coletivo.

Ademais, a valorização da cultura do aluno é a chave para o processo de conscientização preconizado por Paulo Freire e está no âmago de seu método de alfabetização, formulado inicialmente para o ensino de adultos. Basicamente, o método propõe a identificação e catalogação das palavras-chave do vocabulário dos alunos—as chamadas palavras geradoras. Elas devem sugerir situações de vida comuns e significativas para os integrantes da comunidade em que se atua, como por exemplo, “tijolo” para os operários da construção civil. Diante dos alunos, o professor mostrará lado a lado a palavra e a representação visual do objeto que ela designa. Os mecanismos de linguagem serão estudados depois do desdobramento em sílabas das palavras geradoras. O conjunto das palavras geradoras deve conter as diferentes possibilidades silábicas e permitir o estudo de todas as situações que possam ocorrer durante a leitura e a escrita. “Isso faz com que a pessoa incorpore as estruturas linguísticas do idioma materno”, diz Romão. Embora a técnica de silabação seja hoje vista como ultrapassada, o uso de palavras geradoras continua sendo adotado com sucesso em programas de alfabetização em diversos países do mundo.

Existe um método de ensinar pautado em Paulo Freire nas escolas? Sim, pois, na metodológica utilizada por Freire em sala de aula preconizava uma característica básica dos estudantes – a qual denominava-os de seres inacabados. Por esse viés, o método utilizado por Paulo Freire não visa apenas tornar mais rápido e acessível o aprendizado, mas, pretende habilitar o aluno a “ler o mundo”–expressão famosa utilizada do educador. Aprender a ler

a realidade (conhecê-la) para em seguida poder reescrever essa realidade (transformá-la). A alfabetização é, para o educador, um modo de os desfavorecidos romperem o que chamou de “cultura do silêncio” e, transformar a realidade, “como sujeitos da própria história” e assim, ter a educação como um direito humano. No conjunto do pensamento de Paulo Freire encontra-se a ideia de que tudo está em permanente transformação e interação. Por isso, não há futuro a priori, como ele gostava de repetir no fim da vida, como crítica aos intelectuais de esquerda que consideravam a emancipação das classes desfavorecidas como uma inevitabilidade histórica. Esse ponto de vista implica a concepção do ser humano como “histórico e inacabado” e conseqüentemente sempre pronto a aprender. No caso particular dos professores, isso se reflete na necessidade de formação rigorosa e permanente. Freire dizia, numa frase famosa, que “o mundo não é, o mundo está sendo”. Então, Três etapas rumo à conscientização são visíveis nesse paradigma de educação popular, que embora o trabalho de alfabetização de adultos desenvolvido por Paulo Freire tenha passado para a história como um “método”, a palavra não é a mais adequada para definir o trabalho do educador, cuja obra se caracteriza mais por uma reflexão sobre o significado da educação. Toda a obra de Paulo Freire é uma concepção de educação embutida numa concepção de mundo, diz José Eustáquio Romão. Mesmo assim, distinguem-se na teoria do educador pernambucano três momentos claros de aprendizagem. O primeiro é aquele em que o educador se inteira daquilo que o aluno conhece, não apenas para poder avançar no ensino dos conteúdos, mas, principalmente, para trazer a cultura do educando para dentro da sala de aula. O segundo momento é o de exploração das questões relativas aos temas em discussão—o que permite que o aluno construa o caminho do senso comum para uma visão crítica da realidade. Finalmente, o terceiro momento, é volta-se do abstrato para o concreto, na chamada etapa de problematização: o conteúdo em questão apresenta-se “dissecado”, o que deve sugerir ações para superar impasses. Para Paulo Freire, esse procedimento serve ao objetivo final do ensino, que

é a conscientização do aluno—o direito à memória na perspectiva de uma educação em/para os direitos humanos.

A educação em/para os direitos humanos possui uma propriedade emancipadora, tendo em sua vertente, a predisposição em libertar os indivíduos inseridos no processo educativo e se fundamenta no contexto político-pedagógicas contido no pensamento de Paulo Freire que escreveu:

“[...] ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão, isto é: “[...] Somente quando os oprimidos descobrem, o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos [...].” (Freire, 1987, p.29).

Pelo exposto, o ser humano só pode libertar-se desde que efetue uma procura pelo reconhecimento/conhecimento da vontade de batalhar por essa libertação. Essa Prática está integrada a uma observação vigilante para que as experiências transgressoras e propulsoras da cidadania se evidenciem. Em paralelo, a educação em direitos humanos se desenvolve rumo à justiça e para a retificação de injustiças. O direito à memória consubstancia-se como asserção pertinente a tais direitos não sendo restrita aos que foram vítimas do período ditatorial, mas também, aos que atualmente fazem parte de uma sociedade marcada por iniquidades. Considerando-se que as memórias do referido período são compartilhadas, de modo a trazer contribuições para o avivamento de memórias resultando no desvelamento de “memórias subterrâneas”. Desta forma, aprecia-se os seus aspectos mnemônicos despertando para o desenvolvimento de uma cultura do “nunca mais” para as futuras gerações não repetirem os mesmos erros, pois, a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Partindo dessa perspectiva, percebe-se que memória, direitos humanos e educação em/para direitos humanos somam-se a uma interface, caminhando na mesma direção e se articulam de maneira muito próxima, tendo em vista que, o direito à memória instiga ao desvelamento das infrações desses direitos, como também, serve para a elucidação dos autores de tais atos, logo, produz a resistência, a indignação e o esforço por mudança.

Desta maneira, a educação em/para os direitos humanos surge como uma bandeira emancipadora buscando a libertação do sistema de exclusão, desigualdade e injustiça. Nesse processo, os homens têm a possibilidade de conhecer seus direitos e deveres com o mundo e, com o que habita neste, com o outro, para consigo mesmo, além disso, essa ação educacional provoca o fortalecimento dos direitos e das liberdades fundamentais, construindo-se um compromisso com a justiça e a equidade.

3. Conclusão

Ao considerar a Biografia de Paulo Freire, que nasceu em 1921 em Recife, numa família de classe média. Com o agravamento da crise econômica mundial iniciada em 1929 e a morte de seu pai, quando tinha 13 anos, Freire passou a enfrentar dificuldades econômicas. Formou-se em direito, mas não seguiu carreira, encaminhando a vida profissional para o magistério. Suas ideias pedagógicas se formaram da observação da cultura dos alunos—em particular o uso da linguagem—e do papel elitista da escola. Em 1963, em Angicos (RN), chefiou um programa que alfabetizou 300 pessoas em um mês. No ano seguinte, o golpe militar o surpreendeu em Brasília, onde coordenava o Plano Nacional de Alfabetização do presidente João Goulart. Freire passou 70 dias na prisão antes de se exilar. Em 1968, no Chile, escreveu seu livro mais conhecido, *Pedagogia do Oprimido*. Também deu aulas nos Estados Unidos e na Suíça e organizou planos de alfabetização em países africanos. Com a anistia, em 1979, voltou ao Brasil, integrando-se à vida universitária. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e, entre 1989 e 1991- foram tempos de mobilização e conflito, como secretário municipal de Educação de São Paulo. Freire foi casado duas vezes e teve cinco filhos. Foi nomeado doutor honoris causa de 28 universidades em vários países e teve obras traduzidas em mais de 20 idiomas. Morreu em 1997, de enfarte.

No convívio com o MCP e ao conviver nesse ambiente político-cultural, Paulo Freire elaborou suas ideias e começou a experimentá-las na prática foi o mesmo que formou outros intelectuais de primeira linha, como o economista

Celso Furtado e o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997). Todos eles despertaram intelectualmente para o Brasil no período iniciado pela revolução de 1930 e terminado com o golpe militar de 1964.

A primeira data marca a retirada de cena da oligarquia cafeeira e a segunda, uma reação de força às contradições criadas por conflitos de interesses entre grandes grupos da sociedade. Foi durante um intervalo de três décadas que ocorreu a mobilização inédita, a qual fez os chamados aos setores populares, com o apoio engajado da maior parte da intelectualidade brasileira. Especialmente, foi o importante processo desenvolvido pela ação de grupos da Igreja Católica, uma inspiração que já marcara Freire dentro de sua casa – porque foi influência pela mãe. Então, com o Plano Nacional de Alfabetização do governo João Goulart, assumido pelo educador, por ser um projeto populista do presidente e referenciava o Nordeste—onde metade da população, estima-se que 30 milhões eram analfabetas—um cenário de organização social crescente, exemplificado pela atuação das Ligas Camponesas em favor da reforma agrária. No exílio e, depois, de volta ao Brasil, Freire faria uma reflexão crítica sobre o período, tentando incorporá-la a sua teoria pedagógica

Contudo, é preciso pensar em um conceito que Paulo Freire deu a máxima importância, e que nem sempre é abordado pelos teóricos, é o de coerência. Para ele, não é possível adotar diretrizes pedagógicas de modo consequente sem que elas orientem a prática, até em seus aspectos mais corriqueiros. Desta forma, salienta que, as qualidades e as virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e fazemos. O autor questiona: Como, na verdade, posso eu continuar falando no respeito à dignidade do educando se o ironizo, se o discrimino, se o inibo com minha arrogância?

Nesse cenário, juntamente, com o MCP, Paulo Freire se torna ovacionado pelo seu método de alfabetizar, que se tornou sua marca registrada, tanto no período que esteve nas ações do Movimento de Cultura Popular quanto no

momento em que foi exilado – tornando um dos autores mais conhecidos mundialmente.

Logo, fica os seguintes questionamentos: Você, professor, tem a preocupação de agir na escola de acordo com os princípios em que acredita? E costuma analisar as próprias atitudes sob esse ponto de vista?

Dado o exposto, infere-se que a educação e direitos humanos constituem uma prática libertadora tendo como núcleo conceitual a dignidade humana, seu reconhecimento, sua realização e universalização.

Uma educação que permite a afirmação de direitos e, que prepara cidadãos conscientes, considerando a formação estrutural da sociedade brasileira, marcada pelo colonialismo e pela escravidão, é pertinente que nos dias atuais visualizemos os reflexos dessa formação, que não se manifesta na exclusão e discriminação social em todas as áreas, prioritariamente, na defasagem da educação oferecida a população brasileira.

Finalmente, nosso intuito é demonstrar a necessidade de construção de uma cultura dos direitos humanos, que priorize de fato o ser humano. Nesse aspecto, o grupamento de elementos político-pedagógicos inseridos nos ideais de Paulo Freire destaca para a consolidação dos direitos humanos, podendo também, ser considerados na educação em direitos humanos, promulgando uma cultura de formação de sujeitos de direitos por meio de uma leitura crítica da realidade social, em seus diversos âmbitos. Também, representa o estabelecimento de uma consciência histórica que a sociedade precisa adquirir para ter conhecimento sobre o seu passado e possa reescrever novos rumos.

Por fim, nosso propósito foi delinear um panorama investigativo que demonstrou de maneira sucinta como no Brasil, em vários momentos, os direitos humanos foram suprimidos.

REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **História da Educação**. 2. Ed. Ver. E atual, -São Paulo: Moderna, 1996.

BRASIL. **DECRETO Nº 62.455**, de 22 de março de 1968. Institui a fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).

_____. **DECRETO Nº 91.980**, de 25 de Novembro de 1985. Redefine os objetivos do Movimento Brasileiro de Alfabetização–MOBRAL, altera sua denominação e dá outras providências.

_____. **LEI Nº 5.379, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1967**. Provê sobre a alfabetização funcional e a educação continuada de adolescentes e adultos. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br> > login > fed > lei > lei-537. Acesso em: 24/04/24.

CARVALHO, José Murilo de. **Cidadania no Brasil: o longo caminho**. 11ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003.

COELHO, Germano. **MCP: história do Movimento de Cultura Popular**. Recife: Ed. Do Autor, 2012.

CUNHA, Luiz Antônio. **O golpe na educação**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.

DAVIES, Nicholas. **Legislação educacional federal básica**. 2. Ed. – São Paulo: Cortez, 2010.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos**. 3ª ed. – São Paulo: PAZ e Terra, 2016.

_____. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

_____. **Conscientização**. Tradução de Thiago José Risi Leme. São Paulo: Cortez, 2016.

_____. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FUNDAJ-Fundação Joaquim Nabuco. MCP. Disponível em: Pesquisaescolar@fundaj.gov.br. Acesso em: marc. 2022.

GÓES, Moacyr de. **De pé no chão também se aprende a ler, 1961-1964: uma escola democrática**. 2ª ed. – São Paulo: Cortez, 1991.

GERMANO, José Willington. **Estado militar e educação no Brasil**. 5. Ed. – São Paulo: Cortez, 2011.

GENEVOIS, Margarida Pedreira Bulhões. **Educação e direitos humanos**. / Disponível em: http://www.dhnet.org.br/educar/textos/genevois_edh.pdf. Acesso em: 24/04/2024.

IPF–Instituto Paulo Freire. Disponível em: <https://www.paulofreire.org>. Acesso em: 28/04/24.

LE GOFF, Jacques. **História e memória**. Tradução de Bernardo Leitão et al . 5. ed, Campinas: UNICAMP, 2003. p.419-471.

LOPES, E, M. T. (Org.) et al . **500 anos de educação no Brasil**. 5. ed; 2. Remp – Belo Horizonte: Autêntica, 2016

MOTTA. Rodrigo P. Sá (Org.) et al . **A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964**. 1. Ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

ROMANELLI, Olveira Otaíza de. **História da Educação no Brasil, 1960-1973**. Rio de Janeiro, Vozes, 1986.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico** [livro eletrônico]. 1. ed. – São Paulo: Cortez, 2013.

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO: uma hidra de “uma ponte para o futuro”

AGENOR FLORÊNCIO COSTA NETO
Doutorando em Ciências Sociais/UFRN)
florencioagenor@gmail.com

Introdução:

A presente reforma do ensino médio é reflexo de um processo intensificado de desmonte do Estado democrático de Direito e do definhamento de suas garantias constitucionais à classe trabalhadora, uma vez que desde 2016 com o golpe de Estado e o impedimento da então presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer assume a presidência da República e, juntamente com os parlamentares favoráveis ao golpe, procura aplicar as diretrizes do documento intitulado “Uma ponte para o futuro” (Santos, 2016) com o objetivo de intensificar bases da ideologia neoliberal na agenda das políticas públicas do país.

Com “uma ponte para o futuro” as políticas públicas redistributivas e distributivas (Lowi, 1972) foram reprogramadas para favorecer o mercado em detrimento das necessidades básicas do povo brasileiro trazendo como consequência o aumento de malogros históricos até então superados: aumento do desemprego, superendividamento da classe trabalhadora e volta do mapa da fome (Oliveira, 2024)

No âmbito trabalhista, um ano após o golpe, o congresso aprovou em 2017 a reforma trabalhista através das alterações promovidas pela Lei 13467/2017 e as consequências à classe trabalhadora foram dantescas: o enfraquecimento da proteção sindical e fortalecimento do engodo ideológico da negociação direta entre o patrão e o empregado; o trabalho informal enquanto alternativa ao desemprego e o fortalecimento jurídico do empresariado em detrimento legislação do trabalhador (Soares, 2023).

Na esfera da educação, em 2017 foi aprovado a alteração da Lei de Diretrizes de Bases por meio da lei 13.415 e o novo ensino médio foi aprovado. A Base Nacional Comum Curricular propunha uma alteração no currículo de modo gradativo para que cada Estado pudesse elaborar a sua matriz curricular da educação básica, sobretudo o ensino médio, a partir do documento norteador e da realidade de cada região.

Desenvolvimento:

Quando se observa o discurso e o documento que propõe a mudança curricular do ensino médio superficialmente, aparentemente o cenário parece ser o mais adequado: das 13 disciplinas obrigatórias previstas na lei diretrizes de base (lei 9394/19976) antes da reforma do ensino médio, com a BNCC o estudante terá mais disciplinas em sua grade curricular, com uma carga horária maior e através de itinerários formativos, trilhas de aprofundamento e projetos de vida. O estudante tem a “opção de escolher” as áreas do conhecimento que mais agradam e mais lhe convergem. De modo geral, o projeto de vida seria, em tese, uma alternativa interessante para que o estudante pudesse escolher a qual caminho seguir após a conclusão do ensino médio, além das trilhas poderem ajudar a pensar quais unidades curriculares são úteis de acordo com a afinidade formativa do secundarista.

Em suma, o objetivo da reforma do ensino médio era promover a redução o percentual da evasão escolar dos alunos da escola pública, elevar os indicadores educacionais e proporcionar um ensino médio mais atrativo voltado, em tese, para o mercado de trabalho e/ou a vida universitária.

No Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, os estudantes da primeira série do ensino médio são 24 horas semanais de formação geral básica e 06 aulas sendo duas de projeto de vida, 02 aulas da eletiva 1 e 02 aulas da eletiva 2; na segunda e terceira série os estudantes precisam cursar 15 horas semanais de formação geral básica e 15 horas de eletivas, projetos e unidades curriculares.

No entanto, as contradições entre a mudança curricular e realidade vivenciada no “chão da escola”, de um modo geral, não proporcionou a devida guinada educacional proposta pelos entusiastas da BNCC e para melhor contribuir no debate é necessário elencar e detalhar aqui os principais fatores do fracasso da mudança curricular, sobretudo com o novo ensino médio:

4. Escolas sem espaços adequados para a implementação da reforma do ensino médio
5. A falta de uma malha de transportes adequada em diversos municípios para a organização dos horários
6. Aumento da evasão escolar
7. A não reprogramação do tempo de transição para a implementação na nova realidade curricular após a pandemia
8. A falta de formação adequada sobre projetos de vida, itinerários e trilhas
9. Precarização do trabalho docente
10. Freio a principal função da escola pública: emancipar o indivíduo a partir de concepções cidadãs existentes na constituição brasileira.

1–As escolas sem espaços adequados contribuem para que a implementação da nova realidade curricular para o ensino médio público no país seja complexa, incoerente e muitas vezes inexecutável.

Muitas escolas não possuem estruturas adequadas de salas de aula que possibilita aos discentes a escolha dos itinerários formativos de modo adequado uma vez que o quantitativo de salas de aula muitas vezes fica aquém da possibilidade de escolhas dos diversos itinerários formativos.

O aumento exponencial de disciplinas no novo ensino médio proporciona um inchaço de componentes curriculares distribuídos entre formação geral básica, projetos de vida e algo vinculado ao empreendedorismo ou tecnologia.

Como a quantidade de salas de aula para que os alunos possam escolher quais trilhas e eletivas seguir geralmente não é suficiente para comportar a

quantidade de salas em muitas escolas, a solução encontrada inicialmente seria o contraturno para que os alunos pudessem permanecer na escola para assistir aulas dos componentes curriculares restantes para totalizar a carga horária do novo ensino médio.

Mas outro fator surge como obstáculo para a execução qualitativa da implementação no novo ensino médio:

2- A falta de uma malha de transportes adequada em diversos municípios para a organização dos horários.

Com uma carga horária maior de aulas, o novo ensino médio condiciona uma adequação a nível estrutural na dinâmica das escolas públicas de todo o país: o horário estendido de aulas e a possibilidade dele acontecer no contra turno a problemática do direito ao transporte escolar do aluno recai sobre um problema histórico: o impasse entre Estado e município para a gestão do transporte escolar dos discentes da educação básica leva ao negligenciamento do respeito dos horários, uma vez que o mesmo transporte serve para atender alunos da rede estadual (geralmente ensino fundamental anos finais e ensino médio) e rede municipal (geralmente educação infantil, ensino fundamental anos iniciais e anos finais).

Como o número de ônibus disponíveis para a realização do traslado dos alunos geralmente é complexo, a malha viária dos municípios muitas vezes não dá conta da real necessidade e fica praticamente inviável atender o fluxo mediante as estruturas curriculares distintas, pois além desse fator supramencionado os alunos que são oriundos da zona rural dos municípios demandam de um dispêndio de tempo maior para o deslocamento e retorno do transporte. Logo, o tempo torna-se inviável para que os ônibus possam dar conta do direito ao transporte de todas as modalidades de ensino ofertadas em cada Estado e nos seus municípios.

3–Aumento da evasão escolar.

Um dos pilares argumentativos que sustentou a reforma do ensino médio a partir de 2017 foram os índices de evasão escolar dos anos anteriores e a tese de que o aumento de uma carga horária flexível seria atrativo para que os estudantes pudessem escolher elementos de aprendizagem que a socialização de cada um pudesse sentir-se contemplada nas trilhas de aprofundamento de uma das quatro áreas do conhecimento.

No entanto, aquilo que deveria ser uma base de representação identitária da realidade vivenciada pelos estudantes no novo ensino médio tornou-se uma outra forma de desmotivação levando os secundaristas a evasão.

Já no início do presente ano, o Censo Escolar revelou que o ensino médio manteve os piores índices de abandono dos estudos ou repetência. Ao cruzar os dados a partir do número de matrículas junto aos dados de professores e estudantes dos diversos níveis de ensino da educação básica do país foi percebido que 70 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais estão fora da escola ou não concluíram a educação básica (Martins, 2024).

Para muitos alunos, a complexidade envolvendo a nova realidade curricular do ensino médio brasileiro não é algo atrativo e somadas as outras dificuldades (como as que foram elencadas anteriormente) o desestímulo torna-se um fator agregador.

A expectativa é o programa pé de meia que, em tese, é uma importante política de permanência do estudante do ensino médio no chão da escola. Algo que só poderá ser compreendido adequadamente ao longo da sua implementação.

4- A não reprogramação do tempo de transição para a implementação na nova realidade curricular após a pandemia.

Para compreender esse aspecto é necessário voltar a entender a conjuntura política do Brasil recente tal qual no início desse texto: com o golpe de Estado e o nefasto projeto “uma ponte para o futuro” a ideologia neoliberal passou a ter mais força nas ações da agenda de políticas públicas

do país e esse movimento foi intensificado com a eleição do governo Jair Messias Bolsonaro uma vez que o tom contra o estado democrático de direito e todas as conquistas constitucionais aumentou na mesma proporção em que a pressão contra o seu governo cresceu durante a pandemia: negacionismos, prevaricações, ausência de políticas públicas redistributivas eficazes entre outros fatores.

Nesse caos humanitário, o então presidente Jair Bolsonaro decidiu juntamente com o ministério da educação manter o planejamento de implementação da reforma do ensino médio sem levar em consideração todo o desgaste existente durante a pandemia e seus impactos na realidade das escolas públicas de todo o país.

A decisão de manter o planejamento da implementação completa do novo ensino médio sem levar em consideração um acontecimento de proporção mundial contribuiu para que cada Estado procurasse, do seu modo, formar os professores sobre as trilhas, projetos de vida e demais demandas da nova realidade curricular.

Tal situação contribuiu para que as formações deixassem de lado a perspectiva de uma educação propedêutica e passasse a utilizar cursos aligeirados como lives, reuniões virtuais e consulta técnica via formulário

5–A falta de formação adequada sobre projetos de vida, itinerários e trilhas

Vale ressaltar que durante esse período pandêmico o ensino remoto tornou-se uma alternativa (desigual e excludente, mas dialeticamente a única viável para aquele cenário dantesco) para o ensino de uma forma generalizada entre 2020 e parte do ano de 2022 levando a realidade brasileira ao abandono escolar (conforme mencionado no tópico anterior) e ao esgotamento emocional dos professores que procuravam, dentro das condições que possuíam, organizar suas aulas e garantir o direito a educação.

Tais ações das secretarias estaduais eram relevantes e pertinentes para buscar uma formação adequada para a nova realidade curricular brasileira no ensino médio, mas no contexto de uma pandemia em que os profissionais da

educação estavam sobrecarregados com a organização dos espaços virtuais, transposição de aulas para a momentânea realidade e muitas vezes não conseguindo obter a devolutiva esperada dos seus estudantes, uma formação aos moldes do que foi proposto em boa parte do país soou como sendo a única via das secretarias estaduais de educação, uma vez que o governo federal bolsonarista pressionava a implementação da nossa realidade curricular dentro do cronograma proposto pelo ministro da educação Mendonça Filho, ainda no cenário pós golpe de Estado.

A ausência de formação continuada proporciona o sentimento de arranjo entre a nova proposta curricular e a necessidade de os professores adaptarem a carga horária de acordo com a necessidade existente no chão da escola.

A falta de uma formação voltada para o ensino propedêutico e a compreensão teórica da nova realidade curricular também influencia o trabalho docente, pois o adoecimento laboral, o esgotamento emocional e a falta de instrumentos de trabalho somativos a nova realidade levam os professores da educação básica a uma realidade tortuosa e muitas vezes escorregadia repleta de pressões e insegurança.

6–Precarização do trabalho docente.

Durante o golpe de Estado e a deposição da presidenta Dilma Rousseff houve uma ode a ideologia da neutralidade na sala de aula das escolas da educação básica do país: do engodo da escola sem partido até a doutrinação e a implantação do comunismo no imaginário social das crianças e jovens brasileiros foi vivenciado dias de caos aos professores de todas as modalidades de ensino presentes no currículo da educação básica brasileira, ainda mediada pela Lei Diretrizes de Bases da Educação. No entanto, após o golpe e a reforma do ensino médio, o que aparentemente poderia seguir seu curso e mudar a realidade curricular ganhou dois novos ingredientes: o discurso ideológico no notório saber e a proposta do *homescholling*.

Começamos pelo último indigesto ingrediente já que foi considerado inconstitucional em 2023 uma vez que o artigo constitucional 209 seriam

violados se o ensino caseiro fosse aprovado: a grosso modo, a ideia seria que os pais pudessem contribuir com a educação moral básica dos filhos, com ênfase na educação infantil, para depois os que os filhos fossem para as escolas regulares tivessem contato com as outras crianças. Após pressões de diversos setores da sociedade civil nacional e internacional, a proposta foi rejeitada e o cenário escatológico da educação básica foi levemente aliviado.

No entanto, o outro ingrediente precisava ser posto a mesa da realidade educacional brasileira: o notório saber. Ainda no início da implementação do novo ensino médio a ideia de notório saber fazia menção as experiências profissionais adquiridas sem passar pelo crivo acadêmico, mas com o tempo de realização de atividades tal premissa poderia contemplar a obtenção de algum conhecimento útil para a nova realidade curricular no ensino médio.

Logo após essa pseudo tese de notório saber, professores de disciplinas com carga horária reduzida com a reforma do ensino médio (língua espanhola, artes, sociologia, filosofia, história e geografia) demonstraram preocupação com os impactos dessa aceitação da reforma à luz do notório saber.

Além disso, os professores enfrentam outra dificuldade: a necessidade de ter que completar a carga horária de trabalho com eletivas, projetos de vida e trilhas além da formação acadêmica de cada um. Para aqueles professores que possuem formação continuada a transposição de elementos de aprendizagem da formação geral básica para as trilhas de aprofundamento, por exemplo, o impacto é menor, uma vez que os materiais didáticos e o documento referencial de cada Estado apresentam uma base superficial, mas adequada para suprir inicialmente as necessidades que forem surgindo no âmbito a aprendizagem dos estudantes.

Para os professores que não possuem formação continuada, o desafio torna-se maior, pois contam com as orientações fornecidas pelas secretarias estaduais, assim como a formação aligeirada que tiveram acesso. Logo, a aprendizagem poderá ficar comprometida e sem perceber aquilo que deveria ser uma aplicação prática dos temas, conceitos e teorias aprendidos na universidade e transpostos para o chão da escola corre o risco de produzir uma maneira

grosseira de propor a formação em unidades curriculares, eletivas ou projetos de vida contribuindo para que o conhecimento comum do estudante sobre a realidade não seja potencializado pelo professor como o esperado em suas estratégias de aprendizagem.

Com a reforma do ensino médio é perceptível que o trabalho docente corre o risco de ser precarizado: sem condições intelectuais ideais para formar o profissional da educação básica o desgaste emocional é algo iminente, pois o educador corre o risco de procurar ser claro em suas explicações, mas sem a formação básica ele pode dar margem para enfatizar o senso comum do aluno, não conseguir obter o objetivo da aprendizagem desejada e se frustrar.

7–A reforma da reforma do ensino médio e a nova cabeça da hidra da ponte para o futuro.

No início desse ano, ficou aprovada a necessidade de uma comissão do congresso apresentar a nossa proposta da reforma do ensino médio. O objetivo é claro: buscar diminuir os índices de evasão e aumentar os indicadores sociais além de, quiçá, garantir condições de aprovação dos estudantes da escola pública nas universidades do país.

Podemos compreender que se desenha com a reforma da reforma do ensino médio é apenas mais uma roupagem do que vem sendo pensado para garantir o curso de “uma ponte para o futuro” na atual configuração presidencial vigente: um governo de coalizão que busca sobreviver entre as demandas do mercado financeiro e o rolo compressor da ideologia neoliberal e a necessidade de aplicar premissas constitucionais mínimas do Estado democrático de Direito para o povo brasileiro.

A consulta pública sobre a reforma do ensino médio (a sua revogação, adequação ou manutenção) não possibilitou a devida ponte entre o que foi decidido (pela revogação) e o interesse do mercado através da maioria da câmara de deputados. Cabe as entidades que representam e defendem a educação pública a mobilização da população contra as medidas que aparentemente

podem contribuir para o malogro da educação pública e impedir a emancipação omnilateral dos filhos da população brasileira via educação pública.

Assim como a hidra de Lerna grega que ao cortar a cabeça errada nasciam duas, agora com a reforma da reforma do ensino médio, parece que a atual configuração da presidência da república vai cortar a cabeça errada (o novo ensino médio) e vai nascer duas outras tão nocivas quanto: agora, corre-se o risco de atividades cotidianas na socialização dos jovens como participar de clubes de natação, grupo de estudos religiosos ou até mesmo reuniões de clube de jovens sejam aproveitadas no lugar da carga horária do novo ensino médio, como nas eletivas e projetos de vida. Isso é precarizar a formação dos jovens e garantir uma pré condição de precarização do trabalho e jogar os estudantes de escolas públicas no calabouço do trabalho informal.

Assim como Hércules fez no segundo dos seus doze trabalhos será necessário um esforço para derrubar a cabeça certa e não ter que se deparar com outras cabeças que serão tão nocivas quanto as anteriores. Em suma, quem se vai se atrever a frear a ofensiva neoliberal e por fim ao projeto “uma ponte para o futuro” para revogar a reforma trabalhista e o novo ensino médio? De quem será esse esforço hercúleo? Se o povo brasileiro não fosse um público que assiste tudo alheio teríamos prontamente a resposta.

Referências:

ANTUNES, Ricardo. **Adeus ao trabalho?** Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 10. Ed. São Paulo: Unicamp, 2005.

_____. **A Dialética do Trabalho.** São Paulo: Expressão Popular, 2004.

_____. **Os sentidos do trabalho.** São Paulo: Boitempo Editorial, 1999

BOURDIEU, Pierre. **A escola conservadora:** as desigualdades frente à escola e à cultura. Trad. Aparecida Joly Gouveia. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Orgs.).

_____. **Escritos de Educação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998a, p. 39-64.

_____. **As contradições da herança**. Trad. Magali de Castro. In: NOGUEIRA, Maria

Alice; CATANI, Afrânio (Orgs.). **Escritos de Educação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998b, p.229-237.

_____. **O capital social** – notas provisórias. Trad. Denice Barbara Catani e Afrânio

Mendes Catani. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Orgs.). **Escritos de Educação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998c, p. 65-69.

_____. **Os três estados do capital cultural**. Trad. Magali de Castro. In: NOGUEIRA,

Maria Alice; CATANI, Afrânio (Orgs.). **Escritos de Educação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998d, p. 71-79.

BRAGA, Ruy. **A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2012.

LAHIRE, Bernard. **Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável**. São Paulo: Ática, 1997. Tradução de Ramon Américo Vasques e Sonia Goldefeder.

Lowi, T. (1972). **Four systems of policy, politics, and choice**. *Public Administration Review*, 32(4), 298-310

MARTINS, Renata. **Censo registra aumento da evasão escolar**. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/02/22/censo-escolar-registra-aumento-na-evasao-escolar-do-ensino-medio.ghtml>. Acesso em: 04 fev. 2024.

NETTO, J. **Capitalismo e barbárie contemporânea**. Argumentam, Vitória (ES), v. 4, n. 1, p. 202–222, jan./jun. 2012 Disponível em: <https://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/nettojose-paulo-201608060404028661510.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2022

NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio. Uma sociologia da produção do mundo cultural e escolar. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Orgs.). **Escritos de Educação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 7-15.

OLIVEIRA, Marih. **Como o brasil voltou para o mapa da fome?** 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/11/27/como-o-brasil-saiu-do-mapa-da-fome-em-2014-mas-voltou-a-ter-indices-elevados-de-miseria.ghtml>. Acesso em: 10 mar. 2024.

LAHIRE, Bernard. **Sucesso escolar nos meios populares:** as razões do improvável. São Paulo: Ática, 1997. Tradução de Ramon Américo Vasques e Sonia Goldefeder.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Contra o golpe parlamentar no Brasil [entrevista]. In: PRONER, Carol et al . (Org.). **A resistência internacional ao golpe de 2016.** Bauru: Canal 6, 2016.

SOARES, M. Precariedade e mistificação da precarização: superexploração da força de trabalho. **Vértices**, Campos dos Goytacazes/RJ, v. 22, n. Especial, p. 667–686, 2020. Disponível em: <https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/15700/13098>. Acesso em: 15 mar. 2023.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE UMA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: um olhar sobre o cotidiano escolar com um caráter libertador.

JOANA MARIA FRANCISCO ARAÚJO

Graduando do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia pela

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

pedromacedofelix@gmail.com

RAÍSA QUEIROGA BARRETO

Especialista em Educação e Políticas Públicas pela Universidade

Estadual da Paraíba (UEPB)

queirogaraisa@gmail.com

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França-GEPees – DED-CCAE-UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1.Introdução:

O presente trabalho teve como objeto as práticas pedagógicas em Direitos Humanos. Como objetivo geral compreender as perspectivas e desafios da educação em Direitos Humanos na educação básica a partir da vivência do estágio docência do curso de Pedagogia em uma escola pública do Município de Guarabira-PB.

E como objetivos específicos a) apresentar o contexto da Educação em Direitos Humanos na educação básica; b) identificar as perspectivas e desafios da educação em Direitos Humanos da educação; c) analisar as concepções e desafios da educação básica acerca da educação em Direitos Humanos a partir das vivências do estágio docente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) na cidade de Guarabira-PB. Em termos teóricos

a ancoragem ocorreu em Sader (2007), Minayo (2001), Candau (2008; 2009), Adorno (2007) e outros.

Os estudos ocorreram nas normatizações sobre a Educação em Direitos Humanos, a partir das contribuições teóricas que colaboraram na elaboração dessa reflexão que assumiu a perspectiva dialógica e crítica da educação pautada na solidariedade e na igualdade na formação de cidadãos autônomos e críticos, como teorizou em sua trajetória literária, o mestre Paulo Freire (2008a; 2011b; 2014c;).

Em termos metodológicos, seguindo Severino (2007), as ações de pesquisa no campo buscaram compreender as práticas pedagógicas com conteúdo em Direitos Humanos. Bem como, procurou-se analisar o comportamento das práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino aprendizagem das crianças pequenas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I da rede pública.

Em termos de conclusão identificamos que: a) onde há violação dos direitos e a falta de políticas públicas, que não visam a promoção dos direitos humanos, percebe-se que emergem limitações a discussão e a ampliação da EDH; b) as relações sociais no interior da escola constituem redes de relacionamentos que devem ser articuladas para viabilizar as práticas pedagógicas em EDH; c) é fundamental que as gestão escolar acompanhe a cotidianidades dos educadores, pois são esses sujeitos que tratam do ensino-aprendizagem, conseqüentemente, da mediação junto aos educandos para a aplicação da EDH. Espera-se apresentar o presente estudo a escola que foi o *locus* da pesquisa.

2 DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LIBERTADORAS.

Para falar em Direitos Humanos é preciso saber sobre seu início e o decorrer da sua história. Os Direitos Humanos surgiram como consequência da luta pela democratização ao longo dos anos, com intuito de reconhecer e proteger a dignidade de todos os seres humanos. A diligência por Direitos Humanos tem sua origem em registros históricos de mais de 500 a.C, quando o rei da Pérsia, Ciro, declarou a liberdade de escravos e outros direitos de

igualdade. Na Europa, originalmente com Sófocles na tragédia Antígona, escrita em 442 a.C. temos a primeira referência a “direitos naturais”. Já em 1.215 d.C. por meio da Magna Carta do príncipe João, muito embora com alcance deliberadamente limitado a nobreza e ao clero. Posteriormente tivemos as declarações frutos das Revolução Americana e na Revolução Francesa.

Pós Segunda Guerra Mundial, que as nações sentiram a necessidade de encontrar um instrumento/Organização para promover a paz e a fraternidade entre os países, já que a Liga das Nações não conseguiu impedir a guerra. Em 1942, 26 países se reuniram e firmaram um compromisso conjunto para lutar contra as potências do Eixo e assinaram um documento denominado “Declaração das Nações Unidas”, que terminou por ser o documento base da constituição da Organização das Nações Unidas (ONU). Foi no século XX, em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) os Direitos Humanos. A DUDH teve sua aprovação pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948, deste modo uma resposta às atrocidades cometidas na segunda guerra mundial. Sendo traduzida para mais de 500 idiomas e inspirou as Constituições de diversos países democráticos, o Brasil foi um deles.

Visto que, desde a sua criação a Declaração dos Direitos Humanos apresenta representatividade, pois em sua construção teve mulheres importantes como o de Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que liderou o comitê que redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar de diferenças profundas de opinião, ela manteve o comitê unido e conduziu a aprovação da Declaração Universal. Outras mulheres que fizeram parte desse marco na história, prepararam o caminho para essa participação feminina na Declaração, ao lutarem pelos direitos das mulheres durante a redação da Carta da ONU, em 1945. O documento foi elaborado durante a conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, e deu origem às Nações Unidas. A Carta foi um dos primeiros tratados internacionais a mencionar em seu texto a necessidade de igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Nesse encadeamento, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, que foi possível regulamentar leis que visam proteger o ser humano por meio de direitos fundamentais. Direitos que são intransferíveis, que tem por finalidade garantir a liberdade, justiça, democracia, igualdade e a paz entre todas as nações. Por intermédio da DUDH outros documentos que direcionam elementos para o pleno acesso a esses direitos são ampliados. Apesar de alguns países aderirem a esses conceitos a um vasto período de tempo, no Brasil, a educação em Direitos Humanos ainda é recente, vindo a ser formulada a partir do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) e posteriormente consolidado no ano de 2012, com as Diretrizes Nacionais para uma Educação em Direitos Humanos (DNEDH), que visa políticas públicas de práticas educativas fundamentadas nos Direitos Humanos.

De modo que no primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos é estabelecido que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade” (Artigo I DUDH). Dallari (2004) fala que elucidar sobre os Direitos Humanos como direitos fundamentais e naturais que devem ser assegurados a todos os seres humanos, fundamentado que:

A expressão direitos humano é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. Todos os seres humanos devem ter asseguradas, desde o nascimento, as condições mínimas necessárias para se tornarem úteis à humanidade, como também devem ter a possibilidade de receber benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar. Esse conjunto de condições e de possibilidades associa as características naturais dos seres humanos, a capacidade natural de cada pessoa e os meios de que a pessoa pode valer-se como resultado da organização social. É a esse conjunto que se dá o nome de direitos humanos (Dallari. 2004, p. 12-13).

Consequentemente, os Direitos Humanos são estabelecidos como princípios fundamentais essenciais à dignidade da existência humana em dimensões civis, políticas e sociais. Eles representam uma coleção de elementos

que delineiam as condições mínimas e essenciais necessárias para que os indivíduos se envolvam plena e sistematicamente na vida social. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, portanto, reconhecida como uma conquista histórica significativa para a humanidade, principalmente porque surgiu de um cenário tumultuado de guerras e violações da dignidade humana. É dentro desse contexto que os Direitos Universais são solidificados, com o objetivo de salvaguardar a vida humana em todas as suas facetas, tornando os Direitos Humanos inalienáveis, indivisíveis e interdependentes. Portanto, esses direitos são mutuamente reforçadores e intrínsecos a todos os seres humanos, que são universalmente reconhecidos como detentores de direitos.

Por intermédio a essa perspectiva do surgimento dos Direitos Humanos, Bobbio (1992) ressalta a evolução histórica no desenvolvimento dos direitos, assegurando que:

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas (Bobbio, 1992, p. 25).

A análise feita por Bobbio (1992), de fato é concretizado na história, visto que a DUDH foi o primeiro documento a consolidar os direitos fundamentais para a vida humana, e, por conseguinte serviu de alicerce para a construção de constituições de vários países, fazendo uma ampliação, efetivação dos direitos e da democracia, ao longo dos anos e que aos poucos tomou forma e se instaurou na sociedade.

Sendo assim, sem os direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos (Bobbio, 1992, p.1). Prontamente, os Direitos Humanos orientam e reconhecem o homem como sujeito de direitos, promove a democracia na sociedade, fazendo com que os sujeitos se construam como cidadãos e participem de forma ativa da vida em sociedade. Seguindo desse contexto, ter o conhecimento sobre os direitos humanos é ter a capacidade de

reconhecer e respeitar todos os sujeitos como pessoas de direitos. Vinculamos essa perspectiva ao pensamento de Arendt (1983) sobre “direito a ter direitos”, e evidentemente, sem essa concepção a qual a autora vincula a cidadania, é impossível que haja uma articulação e exercício dos direitos. Isto é, se o cidadão não conhece os direitos que poderá acessar em caso de violação, não conseguirá buscar a reparação nem a justiça, seja a violação de direitos individuais ou coletivos. Conhecer seus direitos é o importante ponto de partida para sua garantia, efetivação e promoção.

Segundo Fábio Comparato (2010), a primeira geração de Direitos Humanos, reconhecidos como os direitos civis e políticos, englobam as liberdades individuais de cada indivíduo. Já a segunda geração está voltada para os direitos sociais e econômicos, direitos que buscam promover a qualidade de vida, são os direitos à saúde, educação, trabalho, lazer, entre outros. De modo que a terceira geração, se direciona para os direitos coletivos, que é associado a solidariedade, o desenvolvimento comum da sociedade.

Assim, nota-se que essas gerações carregam as palavras-chave que sustentam os Direitos Humanos, mencionando os princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Os avanços do debate das gerações de Direitos Humanos incluirão do mesmo modo o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos e o direito humano a um mundo sustentável. Além disto gerou debates importantes na seara da biótica e Direitos Humanos, a partir de temas como clonagem, uso de células tronco, entre outros. Comparato (2010) considera que os Direitos Humanos são inerentes a condição humana, sem ligação com particularidades determinadas de indivíduos ou grupos. Com isso, trata-se de uma característica que forma a essência da humanidade como um todo, sem discriminar nenhum grupo específico.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é composta por trinta artigos que estabelecem um conjunto de direitos considerados essenciais para assegurar a dignidade da pessoa humana. Assim, fica evidente a abrangência dos Direitos Humanos, que têm como meta promover a igualdade entre as nações, fundamentada no respeito e na liberdade, além de assegurar direitos

fundamentais para o pleno desenvolvimento humano em suas diversas dimensões. Um desses direitos é o da educação, uma vez que ela permite ao indivíduo adquirir habilidades e estabelecer relações que o/a capacitam a compreender seus direitos e deveres, facilitando uma convivência harmoniosa em sociedade. Viver em comunidade exige um sistema de controles mútuos, já que somos titulares de direitos assim como qualquer outra pessoa. Portanto, assim como não devemos tolerar a violação dos nossos direitos, também não podemos infringir os Direitos Humanos de outrem. Isso implica reconhecer a importância do outro e cultivar empatia, a Declaração Universal expõe que:

Como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados- Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS, 1948).

A trajetória dos Direitos Humanos é fundamental para compreendermos os desafios enfrentados até que o ser humano fosse devidamente reconhecido, como um ser de direitos, e que estejam dispostos a cobrar dos órgãos governamentais, da sociedade em geral e efetivação desses direitos, e que também possam resistir e lutar contra qualquer tipo de violação dos Direitos Humanos. Portanto ter uma educação com foco em valores sociais relevantes , baseada no respeito aos outro, na solidariedade social, contribuirá para a promoção dos Direitos Humanos e da Democracia.

No Brasil, lastimavelmente a política econômica João Goulart contrariava os interesses dos mega capitais, nacionais e internacionais. Essas se articularam com militares, planejando o golpe civil-militar que aconteceu em 1964, em que acabou extremadamente com o desenvolvimento social, além de transgredir os direitos humanos, econômicos, políticos e sociais.

Durante um período marcado por intensa repressão, diferentes segmentos da sociedade começaram a debater sobre direitos humanos e

as várias formas como estavam sendo desrespeitados em favor do grande capital, beneficiando grupos privilegiados que acumulavam riquezas sem promovê-las de maneira equitativa. Após um extenso ciclo de crescimento que teve início na década de 1930, e após um longo e conturbado período de ditadura no Brasil, surgiu uma recessão que coincidia com o fortalecimento da oposição. Assim, iniciou-se um governo de transição entre a ditadura e a democracia, culminando na Assembleia Nacional Constituinte, onde foi promulgada a Constituição Cidadã que reafirmava os direitos e garantias que o regime civil-militar havia oprimido.

Com isto, após o período de ditadura, veio o Congresso Nacional Constituinte, e com ele a Constituição Federal do Brasil de 1988, onde foi estabelecidos as garantias de direitos liberais clássicos e mais direitos novos sendo eles, direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Com o início da Nova República, veio os governos de José Sarney (1985-1990), voltado para controlar a inflação que o país sofria, e a implementação de uma nova moeda no país, em seguida é eleito Fernando Collor de Mello (1990-1992), com um governo neopopulista, abrindo o mercado financeiro para entrada de capital estrangeiro e para as privatizações estatais. Collor sofre *impeachment* em 1992 por corrupção, e quem assume a administração é seu vice, Itamar Franco que deu o respaldo político para o Plano Real, através de seu então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, para conter a elevação dos índices inflacionários em 1993. A transição para a nova moeda, o real ⁴, que entrou em circulação em julho de 1994, impulsionou Fernando Henrique Cardoso a presidência, ganhando duas eleições de 1995-1998/1999-2002, seu governo foi marcado pela política de “pão e circo”, gerando o desvio de atenção da população para as políticas neoliberais que se instavam no país.

No ano de 2003, o Brasil ganha o Ministério dos Direitos Humanos que antes o órgão funcionava como Secretária Especial. Nilmário de Miranda assumiu como secretário dos Direitos Humanos em 01 de janeiro de 2003 a

4 O Plano Real, que trouxe estabilidade econômica ao Brasil para combater a hiperinflação dos anos 1980 e início dos anos 1990. O real é a moeda usado no país até os dias de atuais.

2005 no mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, sendo um marco para os Direitos Humanos no Brasil. Visto que o mesmo esteve a frente da luta pelos direitos humanos em situações cruciais, trazendo mais igualdade, respeito e deveres. Ainda no governo Lula teve como ministro de Direitos Humanos Paulo Vannuchi de 1º de janeiro de 2006 a 2011. No mandato da presidenta Dilma Rousseff órgão passa a se chama Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e simultaneamente novos ministros que foram, Maria do Rosário de 2011 a 2014, Ideli Salvatti de 2014 a 2015 e Nilma Lino Gomes de 2015 a 2016. Sendo esses dois Governos Populista, e que são governos do povo que ouvem suas principais ideias.

O governo de Dilma Rousseff sofreu uma queda após uma crise de combinação econômica em articulação com a perda de apoio político, o *Impeachment* embora tenha seguido os procedimentos legais, culminou em uso estratégico da lei para remover uma presidenta eleita democraticamente, ocasionando cicatrizes profundas na política brasileira, gerando um cenário fragmentado pelo direitos humanos nos governos do Michel Temer (2016-2018) e do Jair Bolsonaro (2019-2022), em que ambos os mandatos o país sofreu retrocesso e críticas por parte de organizações nacionais e internacionais sobre a proteção de direitos fundamentais. Em 2023, o presidente Lula retoma a gestão do Brasil e inicia uma política de supervisão de políticas de direitos humanos, revertendo retrocessos recentes e tentando promover maior igualdade social, respeito às minorias e proteção ambiental. Atualmente, o cenário é de esperança de receber o apoio do Congresso Nacional para concretizar ações que a atual ministra dos Direitos Humanos e Cidadania Macaé Maria Evaristo dos Santos⁵, que assumiu em 09/09/2024, substituindo o ex-ministro Sílvio Almeida (2023-2024), que foi alvo de denúncias graves sobre assédio sexual. Para nós, defensores dos Direitos Humanos Macaé representa a proteção de populações vulneráveis, incluindo minorias étnicas, LGBTQIAPNB+, pessoas com deficiência, e populações indígenas.

5 Macaé Evaristo foi a primeira foi primeira mulher negra a ser secretária de Educação em Belo Horizonte e no estado. Ela representa a luta do povo brasileiro sendo uma mulher negra, combativa, com história de lutas e realizações na defesa da educação e dos direitos humanos.

A temática de Educação em Direitos Humanos dispõe de diferentes panoramas e perspectivas, Candau (2009) nos assegura que o sentido da educação em Direitos Humanos é um novo marco político, social, cultural e econômico, ou seja, uma transição modernidade/pós-modernidade, com contexto de democracias débeis ou de “*baixa intensidade*” e de hegemonia neoliberal. Isto é, como um processo de transição democrática, tendo em vista a experiência com o regime da ditadura militar.

Para que o tema educação em direitos humanos possa ser transmitido nos cursos de licenciatura e principalmente de pedagogia, é necessário empreender esforços de vários setores sociais que apoiem o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH). Visto que esse documento considera que a educação em direitos humanos está visceralmente ligada a definição de educação para uma cultura democrática, na compreensão dos contextos nacional e internacional, nos valores, tolerância, da solidariedade, da justiça social e na sustentabilidade, na inclusão e na pluralidade (BRASIL, 2006, p.26).

Constatou-se que a educação em direitos humanos é a ferramenta para formar cidadãos quanto para a afirmação dos direitos inerentes a todos e cada um dos indivíduos. Construir uma cultura de respeito, no qual se deve criar, compartilhar, influenciar e consolidar mentalidades, atitude, costume, hábitos que podem promover o bem estar social. Consequentemente a educação em direitos humanos não se reduz a um conjunto de técnicas, métodos e processos, ela ultrapassa a fronteira trivial do respeito à diversidade, eliminando com todas as formas de discriminação e violência. Adelaide Alves Dias (2007) enxerga que a educação em direitos humanos deve oferecer:

Possibilidades de construir outros significados, mediante uma reflexão sistemática sobre inúmeras formas humanas de relações, sociais, na perspectiva de reinventar novas sociabilidades que tenham como norte a dignidade humana, como base para a efetivação de direitos e que se insira na luta pela justiça social, pela igualdade e pela liberdade, sem esquecer a fraternidade (enquanto exercício em/para alteridade). (Adelaide Alves Dias, 2007, p.33).

Em concordância com as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, a Educação em Direitos Humanos, suas concepções, seus históricos e suas alternativas de organização do currículo escolar, seja por meio da transversalidade, da modalidade mista ou da disciplinaridade, possuem importante valor para a formação de toda a comunidade escolar. Ao fazer uma reflexão sobre sua dimensão e buscar atuações em prol de sua efetivação é que se tornará possível a potencialização da formação de seres humanos reflexivos, conscientes sobre a própria humanidade e absortos à violência de direitos.

Ao compreender o ambiente escolar como local de diversidade e ao tomar o exposto no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos no que se refere ao incentivo da elevação da autoestima dos grupos socialmente excluídos, contribui-se para a promoção do ser humano como ator social, capaz de modificar sua condição de exploração. Isto converge com o que Paulo Freire (2008, p.110) argumenta na sua obra *Pedagogia da autonomia*, ao se referir à “educação como forma de intervenção no mundo”, que reflete a necessidade do fazer político no ambiente escolar, ao assumir uma postura crítica e despertar, tanto em seu corpo docente como em suas pessoas, o questionamento sobre o lugar que ocupam no mundo, em busca de sua melhoria e em uma atuação contra as situações de negação e violação de direitos.

Refletir sobre a educação como fator natural social não permite conclusões reducionistas aos modos de se educar. A educação precisa ser questionadora. Demanda uma práxis educativa baseada no diálogo, na reflexão, na problematização da produção do conhecimento. Nessa *práxis*, o educador toma consciência de que a construção do conhecimento se dá em via dupla, na relação educador-educando, e o mediador é também um aprendiz. Como mencionado anteriormente, a educação é uma conquista de lutas em busca da garantia de direitos. Nesse sentido, entende-se que a educação é, em si, “prática indispensável aos seres humanos e deles específica na História como movimento, como luta” (Freire, 2014, p. 19).

Nesse entendimento, Freire (2008) defende que, para que uma prática educativa crítica, progressista e a favor da autonomia dos sujeitos aconteça, é necessário alinhar e discutir alguns saberes necessários e indispensáveis na experiência formadora. Na visão do autor, não há docência sem discência e ensinar não é meramente transferir conhecimentos, mas a possibilidade de sua construção. Não se esgota em apenas em ensinar os conteúdos superficialmente feitos, mas em “ensinar a pensar certo” (Freire, 2008, p. 26).

Refletir sobre a prática educativa na busca de compreensão da complexidade formadora é de suma importância para a garantia do estado democrático de direito e para uma visão de educação voltada para o “ser mais”. A educação deve ser percebida como processo na formação para a cidadania, em busca de uma mudança social, para a consciência crítica e, por fim, focada em uma educação libertadora que se apõe à educação de elite, “bancária”, em que os conhecimentos são depositados nas pessoas por meio de uma transferência de saberes (Freire, 2011).

É necessário se opor a uma educação sem diálogo e reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, prática que contribui para uma manutenção do processo educativo sem criticidade e que produz indivíduos que, mesmo saindo de uma situação opressora, socialmente não se reconhecem em libertação. O não se reconhecer em libertação aumenta as 20 possibilidades do indivíduo que, ontem fora oprimido, passe, hoje, a ser opressor, o que perpetua e justifica os sistemas de desigualdades socialmente difundidos (Freire, 2011).

Ao se opor à educação bancária, “o educador democrático não pode negar-se ao dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (Freire, 2011, p. 26). Ensinar a “pensar certo” (Freire, 2011, p. 26) envolve a dialogicidade entre o fazer e o pensar sobre ele. Nesse sentido, o professor e a instituição precisam reconhecer e legitimar os saberes construídos na prática social e, além disso, incluir esses saberes aos conteúdos por meio da problematização, com as pessoas, das razões existenciais de alguns deles, ao tomá-los como seres “históricos e inacabados” (Freire, 2008, p. 23) e contribuir, por meio da prática educativa-

progressista, para que a curiosidade ingênua se torne curiosidade crítica e epistemológica.

Essas concepções vão ao encontro das ideias de Candau (2008), que afirma que, atualmente, a cultura escolar está fortemente marcada por uma consciência de caráter homogeneizador e monocultural, e que a escola sempre teve resistência em lidar com a pluralidade e a diferença, e tende a rejeitá-las ou silenciá-las. Apesar disso, a escola deve ser entendida como um espaço que possui relativa autonomia, que deve mediar o diálogo das diferenças de forma consciente e reflexiva, contribuir para romper com as práticas homogeneizadoras, e tomar consciência das diferentes culturas e das influências que tais práticas têm sobre as novas gerações (Candau, 2008). A partir da desta perspectiva, pode-se concluir que os Direitos Humanos permeiam todas as esferas da atividade humana, sendo especialmente relevantes para grupos vulneráveis como crianças, mulheres e idosos. Além disso, esses direitos se manifestam nas instituições de ensino, com a atuação de professores em contextos tanto públicos quanto privados.

Conclusão:

Durante os períodos observados no campo de estágio no curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), foi observado o posicionamento do profissional perante a turma, chamou atenção devido a sua conduta de respeito entre o professor e aluno(a), usando metodologia que implementasse uma educação positiva e de respeito. Visto que uma educação positiva e libertadora pode encadear para a formação de um indivíduo, uma vez que a educação se baseia em princípios de respeito mútuo, empatia e incentivo, podendo assim promover o bem-estar emocional, o desenvolvimento saudável, emancipação das pessoas por meio da participação ativa, do questionamento da realidade, na valorização dos direitos e da reflexão ativa.

O ambiente escolar deve então segundo as concepções de Paulo Freire (2011), ser um espaço libertador, a pedagogia pode ser a libertação como pode ser a responsável pela opressão, o que irá depender do quê, de como, e de

quem a prática. O autor destaca ainda a importância em saber educar, com ações pautadas em respeito e diálogo. Detemos como referência, os Direitos Humanos como princípios universais que garantem direitos básicos para a vida em sociedade. Onde através de documentos oficiais, como a (DUDH) e a LDB, diretrizes e de teóricos que argumentam essa temática, é apontando que “os direitos humanos, por sua vez, são aqueles direitos que garantem a dignidade da pessoa, independente de sua condição de classe social, de raça, de gênero, de opção política, ideológica e religiosa, e de orientação sexual” (Silva; Tavares, 2011, p.16). Dessa maneira, compreende-se que os direitos humanos por serem princípios universais, pertencem à vida humana e são direitos que todo ser humano tem e que não podem ser violados, posto isso são essenciais para a vida humana e para uma cultura de consciência sobre os Direitos Humanos.

Dentro do período de observação foi possível perceber como o educador usar das suas aulas para expor assuntos que estão ligados aos direitos humanos, usando didáticas de fácil compreensão para que os pessoas entendesse de maneira clara seus direitos e deveres como indivíduo em formação de conhecimentos. Em uma das aulas de português o professor apresentou em sala um texto sobre a inclusão e respeito, por diversos momentos foi possível perceber a relação de respeito entre o educador e o educando, em meio ao o trabalho de a leitura coletiva os pessoas respeitaram o espaço do professor como o mesmo pode fazer com que fosse possível instigar o pensamento crítico libertador dos pessoas ao escutar suas falas e reflexões a respeito do tema, de modo o educador após fez uma reflexão acerca de como devemos aceitar as diferenças e que cada ser humano tem direitos iguais, seja uma pessoa branca ou negra, rica ou pobre, etc.

Fazer com que o aluno(a) possa ter o pensamento crítico libertador fazendo o(a) professor(a) busque explorar as diferentes realidades de cada aluno(a). As instituições de ensino devem ser os principais locais para o debate de ideais, para o questionamento e a promoção das mudanças que ocorrerão no mundo, sendo isso o princípio para uma educação voltada aos direitos

humanos. A aplicação de metodologias ativas, colocando as pessoas como protagonistas do próprio aprendizado, é uma excelente forma de incentivar esses momentos. Assim, sua escola pode trabalhar assuntos necessários, como o respeito à diversidade, formando adultos(as) conscientes e preparados para o convívio social.

Prontamente, ter consciência dos direitos humanos quando o indivíduo começa a ter a formação de conhecimentos é um dos primeiros passos para a construção de um compromisso cidadão acerca dos direitos que fazem parte da sociedade, seguindo esse apontamento Silva e Tavares (2011) podem afirmar que “a apreensão destes conhecimentos almeja o desenvolvimento de ações na busca da materialização de todos os direitos que assegurem uma vida digna e contribuam à formação de cidadãos e cidadãs comprometidos com a realidade social local e universal” (Silva; Tavares, 2011, p. 16). Ou seja, é por meio de uma cultura educacional embasada nas perspectivas de valorização dos direitos, que os sujeitos vão se constituindo como cidadãos e como sujeitos de direitos.

Ao realizar a aplicação do questionário foi possível esclarecer muitas questões sobre o assunto. Primeira questão a ser abordada foi se o educador sabia sobre os direitos humanos, e pontualmente respondeu que; *sim, tinha noção e conhecia alguns dos documentos como Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos*. Segundo questionamento foi, acerca da escola disponibilizar algum documento ou material para ser trabalhado a respeito dos direitos humanos; *respondeu que não tinha nada que pudesse trabalhar em sala de aula*. Terceira questão foi se tinha algo sobre os direitos humanos no Plano Político Pedagógico (PPP); *não, só que deveria aplicar a conduta de respeito ao próximo*. Nesse panorama, “A educação voltada para os direitos humanos ainda não faz parte da prática nem do currículo da escola como deveria” (Fernandes e Paludeto 2010, p. 247). Assim, percebe-se que as escolas acabam trabalhando esse eixo educacional de modo indireto, não abordando de modo correto sobre o assunto.

Quarto questionamento como ele achava que deveria ser uma educação em direitos humanos; *tentar desde cedo expor para as pessoas as leis, para que suas condutas fossem conscientes e que os educadores pudessem conhecer melhor sobre o assunto para ter uma melhor didática dentro de sala de aula.* O docente precisa ter nítido que, “nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (Freire, 2008, p. 26). Na última e quinta questão foi perguntado como aprimoraria o assunto nos cursos de formação de professores; *tentaria trazer mais abordagem sobre as temáticas de direitos humanos e não só em uma só a disciplina, mas em todo o processo de formação.*

Os profissionais de educação devem compreender que são instrumentos de conhecimento, em consideração a esse pensamento Candau (2008) assegura que os professores são concebidos como “meros técnicos, instrutores, responsáveis unicamente pelo ensino de diferentes conteúdos e por funções de normalização e disciplinamento” (Candau, 2008, p.83). Já para Mizukami (1986) garante que a educação acontece quando o indivíduo aprende a refletir, quando passa a ser consciente de sua história. “É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível” (Freire, 2008, p.26). Torna-se necessário o conhecimento.

Os *feedbacks* dados pelo educador despertou algumas questões que não estavam resolvidas, como o PPP que a escola não pode disponibilizar, devido a atualização do documento que não estava na instituição e como sendo um documento de grande importância para os direcionamentos da instituição não haver nenhuma lei ou referência sobre os direitos humanos, onde a própria escola deveria ter em seus princípios bases os direitos humanos para uma formação libertadora e consciente dos seus indivíduos. Nessa perspectiva:

a ideia de um ambiente educacional promotor dos Direitos Humanos liga-se ao reconhecimento da necessidade de respeito às diferenças, garantindo a realização de práticas democráticas e inclusivas, livres de

preconceitos, discriminações, violências, assédios e abusos sexuais, dentre outros formas de violação à dignidade humana. (Brasil, 2013^a, p.504).

Nessas circunstâncias, Vencato (2014, p. 23) afirma que “não é fácil que uma instituição criada para padronizar e dar unidade aos indivíduos por vezes muito diferentes se torne democrática e aberta às diferenças”. Enquanto a escola ainda se pautar na ideia de tratar de forma padronizada todos os indivíduos que por ela passem, mais distantes estaremos de uma educação democrática e seguiremos enraizados nas concepções tradicionais de ensino.

Mediante o presente estudo realizado, requeremos destacar por fim, que a pesquisa teve como objetivo analisar as práticas pedagógicas dos professores no processo de ensino aprendizagem das crianças das séries iniciais, principalmente na experiência vivenciada no período de estágio docência do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba, com alvo as relações sociais humanizadas, identificar no ambiente escolar se havia uma educação voltada aos Direitos Humanos.

Desta forma, a partir da análise do contexto vivenciado de uma escola municipal da cidade de Guarabira-PB, possibilitou-se relacionar a temática pesquisada aos estudos bibliográficos e documentais que ressaltam a importância do desenvolvimento e implementação da educação em direitos humanos na sociedade.

No campo pesquisado foi possível identificar e analisar a superficialidade que o tema é trabalhado, tendo em vista que a escola não busca melhorar e dar o incentivo aos profissionais, já que o professor entrevistado afirmou que o mesmo que busca por materiais para apresentar o tema dentro de sala de aula, visando melhorar a relações entre as pessoas, o respeito, a inclusão e despertar o pensamento crítico. Desse modo, buscamos contribuir para as reflexões sobre a importância de todo corpo docente assumir o ambiente escolar como um espaço de prática social para refletir sobre a necessidade de os professores desenvolverem práticas pedagógicas voltadas para a autonomia das pessoas e uma educação libertadora.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Sérgio; CARDIA, Nancy. A Universidade e os direitos humanos. In; ALVES, DIAS, ADELAIDE. **Educação em Direitos em Humanos: fundamentos teórico-metodológicos**. João Pessoa: Editora Universitária, 2007.

ANDRADE, J. de A. M., Pereira, A. A., & Simões, H. C. G. Q. (2018). n. 20—OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR SOB A PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA REVOLUCIONÁRIA. **Jornal De Políticas Educacionais**, 12. <https://doi.org/10.5380/jpe.v12i0.59643>

ARENDT, H. **A condição humana**. Rio de Janeiro: Forense, 1983.

AVIZ, R. F. de. (2021). Fundamentalismo religioso & educação: um enredo potencial à formação literária como direitos humanos. **Perspectiva**, 39(3), 1–22. <https://doi.org/10.5007/2175-795X.2021.e65859>

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Editora. 1997.

BITTAR, E. C. B. (2021). Educação, Pedagogia decolonial e direitos humanos: reflexões sobre utopia e emancipação em Paulo Freire. **Olhares: Revista Do Departamento de Educação Da Unifesp**, 9(3). <https://doi.org/10.34024/olhares.2021.v9.1197>

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013a, p. 514-533.

BRASIL. **Educação em Direitos Humanos: diretrizes nacionais**. Brasília: Coordenação Geral da Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013b.

BRASIL. **Parecer CNE/CP no. 8/2012**. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília: MEC/CNE, 2012a.

BRASIL. **Plano nacional de educação em Direitos Humanos**. Brasília: SEDH/MEC/MJ/UNESCO, 2007.

BRASIL. Senado Federal. **Lei nº. 9.394.** Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: 1996.

BRASIL. Senado Federal. **Constituição Federal de 1988.** Brasília: 1988.

BRASIL. **Resolução CNE/CP no. 01/2012,** de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília: MEC/CNE, 2012b.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação.** 49. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2007. 117p. (Coleção Primeiros passos; 20)

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos.** Rio de Janeiro: Campus, 1992.

CASTILHO, Ricardo. **Direitos Humanos:** processo histórico – evolução do mundo, direitos fundamentais: constitucionalismo contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2010.

CANDAU, V.M.F. **Educação em direitos humanos e formação de professores/as.** In: SCAVINO, S.; CANDAU, V.M.F. (Org.). Educação em direitos humanos: temas, questões e propostas. Petrópolis: DP et al ii, 2008.

CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos e diferenças culturais: questões e buscas. **Revista Múltiplas Leituras,** v. 2, n. 1, p. 65-82, 2009.

COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos.** São Paulo: Saraiva. 12ªed. 2010. Acesso em: 28 Jan.2023.

CUNHA, Rodrigo Carvalho da; MALDANER, Jair José; CAVALCANTE, Rivadavia Porto. **Pedagogia histórico-crítica e educação em direitos humanos:** alternativas para o desenvolvimento de uma cultura de promoção e respeito dos direitos humanos. Debates em Educação, [S. l.], v. 12, n. 26, p. 418–439, 2020. DOI: 10.28998/2175-6600.2020v12n26p418-

COTRIM, Gilberto; PARISI, Mário. **Fundamentos da educação:** história e filosofia da educação. São Paulo: Saraiva, 1979. 336p.

DALLARI, D. A. **Direitos humanos e cidadania.** São Paulo: Moderna, 2004.

_____. Direitos humanos, exclusão social e educação para o humanismo. In: PIRES, C. P. et. al. (Org.). **Direitos Humanos, Pobreza e Exclusão**. São Leopoldo: ADUNISINOS, 2000. p. 21-26

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 1948

DEWEY, John. **Democracia e educação**. Tradução de Rangel Godofredo e Teixeira Anísio. São Paulo: Campanha Editora Nacional, 1959. 416p. (v. 21)

FERNANDES, Ângela Viana Machado; PALUDETTO, Melina Casari. **Educação e direitos humanos: desafios para a escola contemporânea**. Cad. CEDES, Campinas, v. 30, n. 81, p. 233-249, mai.-ago. 2010.

FISCHMANN, Roseli. **Constituição brasileira, direitos humanos e educação**. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 40, p. 156-167, 2009.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 37. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 148p. (Coleção Leitura)

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 253p.

FREIRE, Paulo. **Direitos Humanos e Educação libertadora: Gestão democrática da educação pública na cidade de São Paulo**. Rio de Janeiro: Paz&Terra, 2020.

FREIRE, Paulo. **À Sombra desta Mangueira**. 7. ed. São Paulo: Olha d'Água, 2005.

GORCZEWSKI, C. **Direitos humanos: dos primórdios da humanidade ao Brasil**. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2005.

KONRAD, L. R. A educação e o plano nacional de educação em direitos humanos: efetivando os direitos fundamentais no Brasil. **Revista do Direito UNISC**, Santa Cruz do Sul, n. 39, p. 18-42, jan./jul. 2013.

MAUÉS, Antônio. **Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos**. João Pessoa: Editora Universitária, 2007.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MIRANDA, Nilmário. **Por que Direitos Humanos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

MIZUKAMI, Mariada Graça Nicoletti. **Ensino**: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 129p.

MONTEIRO, M. V. P.; SIQUEIRA, V. H. F. de. O ataque à liberdade docente e a discussão sobre gênero e direitos humanos na educação. O multiculturalismo como proposta de resistência. **Revista Exitus**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 292–321, 2019. DOI: 10.24065/2237-9460.2019v9n2ID864. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.ufopa.edu.br/index.php/revistaexitus/article/view/864>.

OLIVEIRA, H. S., Flores, M. J. B. P., de Carie, N. S., & Silva, W. G. da. (2021). **Educação de Jovens e Adultos (Eja) e Educação Em Direitos Humanos na Produção de Materiais Pedagógicos Numa Perspectiva Intercultural**. *E-Mosaicos*, 10(24), 213–229. <https://doi.org/10.12957/e-mosaicos.2021.57804>

OLIVEIRA, Assis da Costa; PINHO, Vilma Aparecida de; BARRETO, Andréia Macedo Barreto. Árvore dos saberes: experiências compartilhadas em direitos humanos e educação. **Agricultura Familiar: Pesquisa, Formação e Desenvolvimento**. v. 11, n. 1 (2017) DOI: <http://dx.doi.org/10.18542/raf.v11i1.4685>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS–ONU. **Declaração universal dos direitos humanos**. ONU, 1948.

PARO, Vitor. **Educação como exercício de poder**: crítica ao senso comum em educação. 2º.ed. São Paulo: Cortez, 2010

SADER, Emir. **Educação em Direitos em Humanos**: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007.

SANTOS, I. L. dos. (2021). **Por uma Pedagogia dos direitos humanos em Paulo Freire**. *Olhares: Revista Do Departamento De Educação Da Unifesp*, 9(3). <https://doi.org/10.34024/olhares.2021.v9.1254>

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed.rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, Aida; TAVARES, Celma. A cidadania ativa e sua relação com a educação em direitos humanos. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, v. 27, p. 13-24, 2011.

SILVA, Aida; TAVARES, Celma. (org.). **Políticas e fundamentos de educação em Direitos Humanos**. São Paulo: Cortez, 2010.

SOUSA, José Nilton (org.). **Direitos Humanos em Debate**. Niterói: EdUFF, 2019.

VENCATO, Anna Paula. Diferenças na sociedade e na escola. In: MISKOLCI, Richard; LEITE JR., Jorge (Orgs.). **Diferenças na Educação: outros aprendizados**. 1. ed. São Carlos: EdUFSCar, 2014, p. 19-56.

WENCZENOVICZ, Thaís Janaina; COSTA, Anderson Alves. Educação e Direitos Humanos: perspectivas decoloniais desde o litoral norte do Rio Grande do Sul. **Dialogia**, [S. l.], n. 35, p. 36–51, 2020. DOI: 10.5585/dialogia.n35.16526. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/16526>. Acesso em: 14 nov. 2024.

O MULTICULTURALISMO NA FORMAÇÃO DOCENTE: um estudo sobre o curso de Pedagogia do Campus IV UFPB a partir do olhar dos seus egressos

MARIA ELIZANGELA MARTINS DA SILVA

Graduanda em Pedagogia, UFPB

m.elizangela3512@gmail.com

ALINE CLEIDE BATISTA

Doutora em Educação, UFPB

alinecleideufpb@gmail.com

Introdução:

Trabalho em tela apresenta resultados de uma pesquisa realizada no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, com tema Multiculturalismo, Currículo e Formação de Professores: Um Olhar sobre os Cursos de Pedagogia da UFPB. Aqui, focamos nos resultados do plano de trabalho de título: Multiculturalismo, currículo e formação de professores: o que dizem os egressos do curso de pedagogia/CCA/E/UFPB?, desenvolvido no Edital 01/2023 PROPESQ/CGPAIC. Trata-se de uma pesquisa dentro da abordagem qualitativa com aportes quantitativos, amparada em pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário, tendo como público alvo os egressos do curso de pedagogia da Universidade Federal da Paraíba, campus IV. O objetivo da pesquisa é compreender de que maneira as perspectivas multiculturais são assumidas pelos egressos em seus ambientes de atuação, e como a formação contribui para a valorização e reflexão das categorias de análises identidade, diferenças e marcadores culturais, a partir das lentes do multiculturalismo crítico.

O estudo considera ainda a polissemia do termo, e as diversas perspectivas que lhe são atribuídas no campo da educação. A compreensão sobre currículo

e formação de professores é construída a partir dos estudos realizados por Canen (2002, 2007, 2008, 2009) Candau (2009, 2010, 2012) Moreira (2001, 2002) McLaren (1997, 2000). Na série Currículo, conhecimento e cultura, Moreira e Candau, propõe uma discussão acerca da compreensão do que seja currículo, da ingenuidade dos que o concebem como algo pronto e inquestionável, e da necessidade de reflexão do currículo e práticas pedagógicas na sociedade contemporânea em sua diversidade.

Para análise da formação de professores multiculturalmente orientada, e do curso de pedagogia, temos como fundamentação Gatti (2009) Nóvoa (1991, 1995) entre outros. Procura-se estabelecer, a partir dos estudos teóricos, o intercruzamento de compreensões, aproximações, distanciamentos, desafios e perspectivas que levantam pontos de discussão e reflexão ao discente sobre seu processo formativo. Nesse sentido, o projeto tem impacto sobre a formação dos estudantes envolvidos e sobre as possíveis contribuições para se pensar sobre o processo de formação do Pedagogo.

É importante compreender que a formação do educador está intimamente ligada a sua prática, para exercício dela os conhecimentos teóricos são primordiais e contribuem para uma melhor qualidade do ensino e formação do professor, que irá refletir na maneira como esse educador percebe e executa seu trabalho. Em uma perspectiva de formação multiculturalmente orientada, o diálogo entre os diferentes saberes, da cultura, e das diferentes formas de significar o mundo, estão sempre presentes. De forma a tencionar conteúdos pré-estabelecidos e questionar qualquer pretensão de verdades únicas, o que nos ajuda a refletir sobre as questões envolvidas nas relações de poder presentes nos processos discursivos que participam da formação das identidades dos alunos do curso de Pedagogia.

2. Desenvolvimento:

A pesquisa teve como corpus de análise os estudos já realizados acerca da formação de professores multiculturalmente orientados a fim de estruturar as principais compreensões primordiais a esse processo formativo, para tal, a

bibliografia escolhida se fundamentada em trabalhos recentes de autores como Canen (2002, 2007, 2008, 2009) Candau (2009, 2010, 2012) Moreira (2001, 2002) McLaren (1997, 2000) responsáveis pelo suporte na interpretação dos dados coletados, por se tratarem de referências teóricas que já sofreram tratamento analítico e foram publicados por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites, etc. O universo de documentos de análise contou também com o Projeto Político Pedagógico da UFPB, currículo de 2006 e os resultados adquiridos através da aplicação de questionário.

A elaboração de um questionário se fez estruturado em perguntas fechadas e abertas utilizando-se da abordagem quantitativa, para a sistematização dos dados, com ênfase no aspecto qualitativo da pesquisa, que tinha como público alvo os egressos do curso de pedagogia da UFPB, campus IV. Para a pesquisa foi realizado um cadastro na plataforma Brasil junto ao comitê de ética, essa aprovação foi fundamental para que pudéssemos ter acesso aos endereços eletrônicos do público alvo, para o qual foram enviados inúmeras tentativas de contatos, dos quais alguns falharam e outros não tiveram respostas. Obtivemos um quantitativo de 20 respostas, que nos permitiu uma análise qualitativa, uma vez que, a pesquisa qualitativa não se preocupa com a representatividade numérica, mas com o aprofundamento da compreensão de um dado grupo social, de uma organização etc (Silveira; Córdova, 2009).

Objetiva do questionário era levantar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas pelos egressos durante seu processo formativo. Composto por uma linguagem simples e direta, proporcionando ao seu público alvo compreensão e clareza acerca do que está sendo perguntado. O conceito central da pesquisa é apresentado na perspectiva de (Canen, 2008) que define o multiculturalismo em uma perspectiva Liberal e Crítica, presentes nas práticas pedagógicas como uma visão mais folclórica ou liberal (valorizadora da pluralidade cultural, porém reduzindo as estratégias de trabalho com a mesma a aspectos exóticos, folclóricos e pontuais, como receitas típicas, festas, dias especiais – dia do Índio, por exemplo), até perspectivas mais críticas (também chamadas de multiculturalismo crítico ou perspectiva

intercultural crítica, em que o questionamento da construção dos preconceitos e das diferenças é o foco do trabalho)

A técnica de análise segundo Bardin (1979), envolve a classificação das categorias de análise, a organização dos enunciados por categorias (unidades de análise) e a interpretação à luz do referencial teórico a partir de três fases: pré-análise, a partir da qual são organizados os documentos e explorados superficialmente a partir de uma leitura flutuante, além de definirem-se os critérios a serem seguidos na interpretação do corpus; exploração do material de forma mais criteriosa e reflexiva, selecionando-se as unidades de análise e classificando as categorias emergentes a serem analisadas; tratamento dos resultados e interpretação dos dados, no qual se atribui sentidos aos dados selecionados à luz da teoria.

Dentre as várias perspectivas de análises de conteúdos apontadas por Bardin (1979), consideramos que o tipo de análise mais apropriado para essa pesquisa é a do tipo temática, ou análise temática. A análise temática conduzida segundo o compartilhamento das experiências pessoais nos apontamentos acerca dos aspectos colaborativos, ou não, do curso de formação numa perspectiva multiculturalmente orientada, possibilitou a verificação das hipóteses levantadas previamente. Nesse tipo de análise, “O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia de leitura” (Bardin, 1979, p 105). Trabalhar com a análise temática consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’, que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (Bardin, 1979, p. 105).

Por fim, reiteramos que, neste projeto de pesquisa, o conceito central a ser tratado é o multiculturalismo. Assim, identificamos através da análise temática, como as questões do multiculturalismo atravessam as percepções dos egressos do curso de Pedagogia oferecido pelo Campus IV da UFPB. Assim, indicamos que o campo da pesquisa é o curso de Pedagogia do Campus IV Universidade Federal da Paraíba. A proposta metodológica desta pesquisa

adota um direcionamento descritivo-interpretativo, de ordem qualitativa, e utiliza, também, alguns dados quantitativos, para contribuir com a análise e a interpretação dos dados. De modo a melhor sistematizar as etapas da pesquisa, procuraremos nos orientar pelos seguintes passos: 1º passo – Estudos bibliográficos com a equipe executora da pesquisa; 2º passo – Elaboração do questionário; 3º passo – Localização e aplicação de questionário a alunos egressos do curso de Pedagogia do Campus IV da UFPB; 4º passo – sistematizar os dados da pesquisa.

A análise bibliográfica apresenta uma quantidade considerável de estudos que se dedicam às relações cultura, educação e formação de professores, porém à de se considerar estender essas discussões teóricas com aprofundamento para as esferas curriculares, no que se refere a problematização das perspectivas hegemônicas em detrimento a valorização dos saberes nativos dos grupos marginalizados. A fim de compreender de que forma as discussões multiculturais se apresentaram aos egressos do curso de pedagogia durante sua formação, no que diz respeito às categorias de identidade, diferença e os marcadores culturais, o estudo teve como principal material de análise o fluxograma do curso de pedagogia da UFPB, especificamente no que diz respeito ao PPC de 2006, criado para a primeira turma de pedagogia, sofrendo alterações em 2011 e 2019, por ser o único fluxograma pertencente ao campus IV com alunos egressos. O Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus IV foi instituído a partir do ano de 2006, com a implantação do Centro de Ciências Aplicadas e Educação–CCAIE. O referido curso tem por objetivo principal a formação de professores para exercício de funções–magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; nos cursos de Ensino Médio (na modalidade Normal), na Educação de Jovens e Adultos, e/ou na Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, além de outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.

O olhar atento ao currículo, busca desvelar quais tendências multicultural se apresentam no processo formativo, e nas perspectivas dos egressos, seja na perspectiva do multiculturalismo liberal, que busca a valorização das culturas

numa abordagem folclórica onde a diversidade cultural é valorizada, porém a problemática das desigualdades e discriminações não entra em discussão. Ou ainda, a abordagem crítica, em que o racismo e outras formas de preconceito são o foco das ações, ou a abordagem pós colonial que postula, principalmente, a oposição entre categorias de identidades coletivas, como preto e branco, masculino e feminino, mundo desenvolvido e subdesenvolvido, entre outras, são construídas discursivamente e, portanto, devem ser desconstruídas para permitir discursos alternativos que desafiem suas reivindicações de verdade universal.

Para a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, segue a organização adotada na elaboração do questionário, foi desenvolvido como possuindo três sessões, sendo elas: Identificação, Experiência no processo formativo e Compreensões. A primeira delas tinha por finalidade, coletar informações básicas e caracterizadora do perfil individual de cada participante da pesquisa, como sua origem, autodeclaração racial, possível crença e idade. A sessão seguinte, foi dedicada à coleta de informações acerca do processo formativo dos egressos na referida instituição de ensino, direcionando-os a refletirem as categorias de análises do presente trabalho, identificando as possíveis colaborações ou omissões curricular e/ou pedagógica na construção e/ou valorização de suas identidades. A sessão compreensões, destina-se às perspectivas conceituais do multiculturalismo, como ela pode ser compreendida, identificada no processo formativo ou para além dele. A pesquisa teve um total de vinte participantes, dentre os quais dezoito correspondiam ao sexo feminino e dois representantes do sexo masculino, todas as demais tentativas de contato realizadas via ambiente eletrônico como e-mail e *WhatsApp* foram ignoradas.

Os participantes desta pesquisa apresentam idade entre 20 e 40 anos, distribuídos em pelo menos 11 cidades pertencentes ao Vale do Mamanguape: Baía da Traição, Capim, Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Mamanguape, Nova Cruz, Marcação, Pacatuba e João Pessoa, um quantitativo de 30 % residentes em zona rural (6 pessoas) e 85 % (17 pessoas) em zona urbana.

Ainda sobre o perfil dos participantes, 95% (19 pessoas) declararam possuir algum tipo de crença e 4,5 % (1 pessoa) não possui qualquer tipo de crença. Dentre os que admitiram algum tipo de crença, existe um predomínio de 81,8 (18 pessoas) que se identificam com o catolicismo, 27,2 (6 pessoas) se declaram evangélicas, 9% (2 pessoas) declaram espírita ou possui outros tipos de crença.

Gráfico 1: Local de residência dos egressos.

Sobre as informações coletadas na segunda sessão deste questionário que correspondem às experiências vivenciadas no processo formativo, quando questionados se durante o curso de pedagogia sentiram as suas dimensões identitárias contempladas, 60 % (12 pessoas) consideram que sim, 35% (7 pessoas) consideram que em parte e 5% (1 pessoa) considera que não. Pensar a educação em uma perspectiva que atenda as necessidades dos 40% que não se sentem totalmente representados é segundo Candau,

Promover processos sistemáticos de diálogo entre diversos sujeitos-individuais e coletivos, saberes e práticas na perspectiva da afirmação da justiça- social, econômica, cognitiva e cultural, assim como da construção de relações igualitárias entre grupos socioculturais e da democratização da sociedade, através de políticas que articulam direitos da igualdade e da diferença. (Candau, 2014)

Gráfico 2: Representatividade das identidades dos egressos.

A perspectiva de uma formação multiculturalmente orientada se apresenta de forma desafiadora, não existe uma metodologia a ser seguida como um manual de instruções, a fim de combater o apagamento das identidades e grupos de minorias, porém é essencial dar voz a um percentual de 15,8% (2 pessoas) que alegam se sentirem excluídas e/ou escanteadas em algum momento durante seu processo formativo. Embora não haja caminhos definidos, para (Canen 2008, p.92) situações como essas, podem ser combatidas se nos espaços de discussões passarmos a levantar questões e reflexões sobre possíveis olhares teóricos e caminhos de pesquisa para tentar viabilizar uma educação que questione o modelo único, branco, masculino, heterossexual e ocidental que embasa discursos curriculares monoculturais, dominantes, sem, no entanto, cair em dogmatismos e radicalismos que continuem a separar eu-outro, normalidade-diferença.

A categoria de análise Identidade, é considerada como um marco para a visão de sociedade e educação construídas pelos docentes e egressos, os espaços de formação, principalmente em sociedades multiculturais como o Brasil, com uma população majoritariamente mista, enfrentam os dilemas

referentes às construções identitárias como raças, gêneros, religiões, saberes, culturas e linguagens. Os 40% dos egressos que não se sentiram totalmente representados são impactados pelas práticas pedagógicas construídas a partir da visão essencializada, onde a identidade é vista como algo acabado. Não há dúvidas que o multiculturalismo foi abordado em algum momento durante a formação dos egressos do curso de pedagogia. Porém, quando o multiculturalismo é construído sobre uma compreensão essencialista do caráter identitário, ainda que se busque a valorização, está é feita considerando as identidades como impermeabilizadas pelas convenções e estereótipos socialmente construídos para elas.

Os participantes especificaram algumas situações que nos permitiu mapear as principais “causas” das situações de preconceitos enfrentadas por eles durante o processo formativo, foram elas: por ser mulher, pela escolha religiosa, pela forma de se expressar, de se vestir e ainda outras categorias não mencionadas. O que implica que as questões multiculturais no que diz respeito à identidade, ainda são tratadas em uma perspectiva folclórica ou em vertentes do multiculturalismo crítico que ainda não incorporam o caráter das construções das identidades, como explica (Canen, 2008 p. 94)

Nessa perspectiva, ainda que questionem preconceitos e trabalhem em prol de uma sociedade mais justa e menos discriminatória, superando o mero ‘exotismo’ que caracteriza o multiculturalismo folclórico, as estratégias multiculturais críticas ainda estariam trabalhando com a ideia uniforme e acabada das identidades, sem considerar o dinamismo, o hibridismo, as sínteses culturais e o movimento constante que resulta em novas identidades.

Partindo da compreensão que os dados nos fornecem, que as questões multiculturais quando abordadas, ainda não incorporam o dinamismo e o hibridismo cultural, passamos à segunda categoria de análise que se refere ao processo formativo e as questões curriculares. Essa seção pretende compreender de que maneira o currículo e as práticas pedagógicas contribuíram e/ou se omitiram as categorias de análises. Quando questionados se as situações pedagógicas possibilitaram vivências e reflexões com potenciais discursivos

acerca das questões de identidade e diferença de forma intencional, 70% (14 pessoas) afirmam que sim, que era perceptível e intencional tais discussões e 25% (5 pessoas) afirmam que em parte, (Canen, 2008) argumenta que a educação, o currículo, a formação de professores e a pesquisa educacional tem que responder ao desafio central de incorporar uma pluralidade cultural e os questionamentos à construção das diferenças em suas propostas e práticas.

As práticas pedagógicas com maior abertura a reflexões sobre as questões referentes à identidade foram as aulas dialogadas, seguidas pelas disciplinas de Seminários temáticos e Estágio Supervisionado. Segundo o PPP do curso, Os Seminários temáticos disciplina do fluxograma de 2006, assim como as demais disciplinas tem uma natureza predominantemente teórica responsável pela introdução e o aprofundamento de estudos, sobre teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio a estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e de políticas públicas de Educação.

Enquanto que os Estágios Supervisionados são realizados, ao longo do curso, em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade Normal, na Educação de Jovens e Adultos e/ou de Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar, ou ainda em modalidades e atividades como educação de jovens e adultos, grupos de reforço ou de fortalecimento escolar, gestão dos processos educativos, como: planejamento, implementação e avaliação de atividades escolares e de projetos, reuniões de formação pedagógica com profissionais mais experientes, de modo a assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares, que amplie e fortaleça atitudes éticas, conhecimentos e competências, conforme o previsto no projeto pedagógico do curso.

Não por acaso, essas disciplinas foram as mais citadas no que se refere a ofertar maior potencial discursivo a respeito das questões que tratam da

identidade. O caráter histórico das reflexões e a consideração das diversas realidades pedagógicas as quais os professores em formação poderiam se deparar e o contato direto com essas realidades e enfrentamentos dos dilemas educacionais nas vivências de Estágio Supervisionado, são formas de imersão a diversos desafios que se apresentam a educação. Cabe ressaltar o compartilhamento de experiências, tornando-se um veículo de ingresso dos dilemas sociais da educação, as salas de discussões pedagógicas, que no ambiente formativo ganha embasamento teórico e contribui para um processo formativo mais consciente de seus desafios.

Ainda sobre a composição curricular do Curso de Pedagogia, as disciplinas apontadas como de maior contribuição para a construção de uma identidade docente focada nas práticas multiculturais, foram: Sociologia, Didática, Educação de jovens e adultos, Artes, Currículo, Seminários Temáticos em Educação, Estágios Supervisionados, Educação Especial, Disciplinas da EJA, Filosofia da Educação, História da Educação, Educação e Trabalho, Políticas Sociais e Educação Especial, Psicologia da Educação, Avaliação Educacional. O percentual abaixo, representa a quantidade de vezes em que essas disciplinas foram mencionadas pelos egressos em uma questão onde os mesmos poderiam elencar várias disciplinas, que segundo eles, desempenharam maior postura pedagógica multicultural, foram as mais citadas: Seminários temáticos 30% (citada 7 vezes), Didática 30% (citada 7 vezes), Educação de Jovens e Adultos 30% (citada 6 vezes), Currículo 30% (citada 6 vezes), Educação Especial 20% (citada 4 vezes), Sociologia 20% (citada 4 vezes).

Sobre as disciplinas mencionadas, as questões multiculturais que estiveram mais presentes foram: pluralidade cultural, identidade, diferença, raça, inclusão, exclusão, equidade, raça, etnia, relações de poder, dívida social, diferença de classes, igualdade e desigualdade. De modo geral os egressos consideram que as práticas pedagógicas para além dos conteúdos apresentavam problematizações que possibilitaram situações de valorização das diversas identidades e da diferença. Para os estudantes os maiores desafios quando se trata de preconceito e exclusão, é a compreensão e respeito a individualidade

de cada um, luta contra os estereótipos construídos socialmente, combate a naturalização das atitudes de discriminação, combate a intolerância, falta de empatia, dar mais ênfase a essas temáticas e, a falta de conhecimento que é mencionada como uma das principais causas.

Como possíveis sugestões para que o currículo possua um maior potencial multicultural, os egressos deram as seguintes sugestões:

Egresso A: Uma disciplina no curso que pautasse essa temática com mais ênfase.

Egresso B: Na minha opinião o curso de pedagogia ele abrange de forma significativa o multiculturalismo.

Egresso C: Trabalhar mais aprofundada as questões abordadas.

Egresso D: Acredito que evitar fragmentação curricular seja um grande passo, mas longe de ser o único. A abordagem multicultural é abrangente e necessita de um olhar diferenciado que abarque suas especificidades.

Egresso E: Contemplar outras identidades e culturas da nossa região para além da indígena.

Egresso F: Ofertar mais disciplinas voltadas à questão do multiculturalismo.

Egresso G: Os seminários temáticos abordarem mais a cultura local.

Egresso H: Que o multiculturalismo seja abordado de forma mais ampla por todos os docentes.

Egresso I: Que as questões multiculturais fossem abordadas trazendo a vivência dos próprios alunos

Egresso J: Criação de grupos de estudo, inclusive, não havia sobre o tema durante a minha graduação.

Egresso K: Realização de seminários com grupos de trabalhos, palestras voltadas para essa discussão no campus e aberto para o público participar.

Egresso L: Conhecer mais sobre as diferenças existentes na sociedade, assim como formas de não deixar essas diferenças atrapalharem na inclusão e aprendizagem.

Egresso M: Aula que valorizem a pluralidade das identidades, colocando em evidência o potencial de cada pessoa.

Egresso N: Sugiro que a abordagem multicultural seja contemplada de forma explícita, no currículo do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, pois na minha época, graduanda, não me recordo de ser trabalhado explicitamente o “multiculturalismo”.

Egresso O: Elaboração de projetos com temas de diversidade e inclusão, de modo que englobasse a diversidade presente no ambiente escolar que deste modo os alunos pudessem expor suas realidades e opiniões.

Egresso P: Sequências didáticas sobre questões multiculturais.

Egresso Q: Exploração de conteúdos que permitam visibilizar as potencialidades dos alunos.

Egresso R: Uma disciplina específica para trabalhar com essas questões.

Egresso S: Maior ênfase no multiculturalismo para além de uma disciplina específica de forma transversal.

Egresso T: Diálogo entre os diferentes aspectos sociais e culturais para além do Vale do Mamanguape.

Egresso U: Oferta de disciplinas que valorizem a discussão do multiculturalismo e da sociedade no trabalho com a educação

Egresso V: Não tenho sugestões.

(FONTE DA PESQUISA, 2024)

A estrutura curricular do Curso de Pedagogia, em seu PPP aponta uma dinâmica curricular constituída de uma formação docente enriquecida por atividades integradoras, privilegiando, portanto, conteúdos que favoreçam a compreensão do contexto histórico e sócio-cultural necessários à reflexão crítica sobre a educação e a sociedade. O **Egresso A**, sugere como proposta a construção de um currículo com maior potencial multicultural: “Uma disciplina no curso que pautasse essa temática com mais ênfase”. As discussões multiculturais não proporcionam uma formação integral, ganhando um espaço como adendo ao currículo. Conforme orienta o projeto político pedagógico do curso, essas discussões devem atravessar os diversos conteúdos de forma integrada e reflexiva. A fala do **Egresso E**, evidencia como o espaço formativo se configura em uma arena de disputa identitária, pois reconhece a existência

da valorização cultural nas práticas pedagógicas do curso, sem no entanto se sentir representado. Segundo (Moreira e Câmara, 2008)

O foco da identidade, no âmbito da educação, revela-se indispensável. Qualquer teoria pedagógica precisa examinar de que modo espera alterar a identidade do/a estudante [...]. É importante que nosso/a estudante perceba com clareza a existência de preconceitos e discriminações e verifique como podem estar afetando suas experiências pessoais, assim como a formação de sua identidade. É também importante que o/ a aluno/ a compreenda as relações de poder entre grupos dominantes e subalternizados (homens/mulheres; brancos/negros), que têm contribuído para preservar situações de privilégios (para os dominantes) e de opressão (para os subalternizados).

Apesar de identificarem uma “deficiência” na tentativa de valorização da diversidade cultural, as sugestões giram em torno de agregar um novo fator ao currículo como a elaboração de projetos com essa temática, palestras, aulas e seminários temáticos. No entanto os **Egressos I e M**, consideram uma possível reflexão do fazer pedagógico. Sua fala ressalta a necessidade da valorização da pluralidade cultural evidenciando o potencial de cada um, esse tipo de abordagem pedagógica pode se valer de fontes como narrativas auto bibliográficas, palestras, documentários históricos, entrevistas, leituras de textos ou compartilhamento de experiências pessoais pertinentes à discussão. Para isso, (Moreira e Câmara, 2013) ressaltam que,

Cabe ao/ à docente ir conectando as situações mais pessoais e familiares, que examinar, com informações mais abstratas e com conceitos da história, da sociologia, da filosofia e de outros campos do conhecimento.

Não se trata da ausência da temática no currículo e nas práticas pedagógicas, mas sim o posicionamento e compromisso assumido diante da realidade presente. Em sociedades multiculturais como o Brasil, com uma herança histórica de desigualdades e discriminação, o ensino devem utilizar-se de diversas fontes para traçar o contexto histórico, evidenciando e problematizando as visões estereotipadas e preconceituosas, abrindo espaços nos ambientes formativos às vozes silenciadas.

De modo geral sobre as práticas dos professores, para além do conteúdo, os egressos foram questionados se essas práticas se abriram à problematizações e valorização das diversas identidades e das diferenças. Segundo 70% (14 pessoas) acreditam que sim, enquanto 5% (1 pessoa) considera que não e 25% (5 pessoas) responderam que em parte. Pelo menos nove egressos justificaram do seguinte modo:

A- As práticas vivenciadas na aula eram estimulantes.

B- Em algumas situações as vivências culturais não foram amplamente abordadas e ou exploradas.

C- Não.

D- O curso é ótimo, ele traz uma forma de ver a pedagogia de maneira reflexiva.

E- Amplia o olhar para a diversidade cultural e identitária.

F- Houveram situações em que isso era problematizado na prática dos professores, mas em alguns casos essa valorização da pluralidade ficava apenas no discurso de alguns deles e na prática as coisas eram bem diferentes, pois a preferência era por um determinado posicionamento/ modo de ser como sendo o bom e correto.

G- Havia a introdução do fato de que a identidade não é algo comum a todos, mas que permeiam em um mesmo espaço múltiplas identidades cada uma com suas diferenças.

H- Sim, quando nos possibilitaram refletir sobre as diferenças na sala de aula, principalmente no compartilhamento de experiências dos estágios supervisionados.

I- Os professores são bem instruídos e nos orientam de forma coerente com a realidade e as vivências. (FONTE DA PESQUISA, 2023).

A sessão Compreensões, contribuiu para a análise no que diz respeito ao aprofundamento das concepções acerca do multiculturalismo construídas pelos egressos durante o processo formativo. O multiculturalismo voltado à educação é um campo que possui diversos conceitos e posicionamentos, que dizem respeito a percepção e leituras de mundo que partem da esfera

particular e afetam diretamente as práticas pedagógicas. Mais do que atestar a efetividade das discussões multiculturalmente orientadas nos espaços formativos do curso de pedagogia, a pesquisa traz à luz as diversas perspectivas pelas quais essa temática pode ser abordada e as suas finalidades.

O gráfico abaixo representa a abordagem multicultural vivenciada durante o curso de pedagogia pelos egressos entrevistados, dentro das três perspectivas multiculturais apresentadas a eles através do que define (Canen, 2008) na legenda abaixo

Gráfico 3: Compreensões acerca do multiculturalismo

Conforme nos informa a leitura do gráfico, 5% dos egressos entrevistados (1 pessoa) compreende o conceito do multiculturalismo partir da perspectiva Liberal, 15% (2 pessoas) concebem partir da perspectiva do Multiculturalismo Pós Crítico e 80% (18 pessoas) compreendem sob uma perspectiva do Multiculturalismo Crítico. Os dados nos confirmam a existência dessas discussões nos espaços formativos do curso de pedagogia, porém cabe ressaltar algumas considerações.

A predominância de uma compreensão multiculturalmente crítica, se apresenta pela narrativa dos egressos, como a busca por uma valorização da pluralidade cultural, porém marcada pela visão de essencialidade das identidades, haja visto o percentual de egressos que não se sentiram totalmente representados e/ou sugeriram a consideração de outras representações identitárias como um ponto de fortalecimento da temática ao currículo do curso de pedagogia.

É importante assinalar que as diferenças entre as abordagens multiculturais acima relacionadas remetem, em última análise, a questões de fundo quanto: a) à forma como a identidade e a diferença são concebidas; b) à relação entre universalismo e relativismo na abordagem dada ao real c) à compreensão do multiculturalismo como campo de estudos de caráter híbrido. Analisarei, a seguir, essas questões. (Canen, 2008)

O trabalho formativo exercido sob essa perspectiva ainda que provoque discussões sobre preconceitos e discriminações e almeje a construção de uma sociedade mais equitativa, não considera as influências do hibridismo na construção das identidades. Os fatores que motivaram situações de preconceito vivenciadas pelos egressos, por exemplo, carregam valores identitários nos quais não se distingue as diferenças dentro das diferenças. As estudantes que sofreram preconceito por ser mulher, possivelmente não atendiam ao que se concebe como a estática identidade feminina. Fatores como a escolha religiosa, a forma de se expressar, de se vestir são fatores identitários que se distinguem, pontos pelos quais não é possível estabelecer elos e compartilhar valores e costumes.

O choque que resulta nesses dilemas, parte também da relação entre o universalismo e o relativismo, trata-se do conjunto de valores que operam em polos opostos, um acreditando na razão universal de valores que se sobrepõe à questão cultural, outro compreendendo o real como uma construção, produto cultural. O multiculturalismo como um campo de estudos de caráter híbrido tem o desafio de atender a propostas formativas que atravessem as fronteiras das problemáticas educacionais e sociais de uma sociedade essencialmente diversificada. Embora tenhamos ultrapassado a perspectiva Liberal, folclórica

no âmbito do processo formativo, falta-nos um longo caminho ao alcance das perspectivas Pós Críticas que partem para as análises dos discursos e reflete a forma como as diferenças são construídas.

3. Conclusão:

A pluralidade cultural, foi incorporada nos Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados em 1997 como tema transversal, onde o documento reconhece a composição heterogênea do Brasil e a falta de conhecimento que o país tem de si mesmo, prevalecendo estereótipos regionais, referentes a grupos étnicos, sociais e culturais.

Historicamente, registra-se dificuldade para com a temática do preconceito e da discriminação racial/ étnica. O país evitou o tema por muito tempo, sendo marcado por “mitos” que veiculam uma imagem de um Brasil homogêneo, sem diferenças, ou, em outra hipótese, promotor de uma suposta “democracia racial” (Parâmetros Curriculares Nacionais, vol. 10: 22)

O multiculturalismo é uma temática que nasce dos movimentos sociais e adentra os espaços acadêmicos, os resultados da pesquisa indicam que, o curso de Pedagogia oferecido pela UFPB campus IV, com o fluxograma do PPC 2006, se abriu às questões de identidade e diferença e aos marcadores culturais dentro de seu currículo e da ação pedagógica, na qual se destacam os componentes curriculares: Currículo, Educação e Movimentos Sociais, Políticas Sociais e Educação Especial, Educação de jovens e Adultos, História da Educação e Seminários temáticos entre outras.

Dentre as situações pedagógicas que emergiram reflexões acerca das questões de identidade e diferença destacamos: aulas dialogadas lideram com 72,7 %, seguida por Seminários Temáticos e Estágios Supervisionados com 50 %, projetos com 45,4% seguidos por estudos de textos, compartilhamento de experiências, projetos de pesquisa e audiovisual, que favoreceram as percepções do multiculturalismo e suas implicações na educação. O multiculturalismo experimentado pelos egressos durante o processo formativo, transita entre a perspectiva Liberal e Crítica, um caminho a se considerar na tentativa

de implementações de práticas formativas valorizadoras das diversidades culturais, que certamente tem contribuído para a construção de uma identidade docente pautada em uma compreensão de sociedade real, em seus dilemas, embates e composição que afetam diretamente o campo da educação.

A pesquisa apresenta considerações importantes para a reflexão sobre o processo formativo no curso de pedagogia, sobre a importância das práticas pedagógicas dos docentes, bem como da variedade de fontes e a contextualização das mesmas e das experiências e representações pessoais na implementação de um ambiente reflexivo e acolhedor das identidades e diferenças como contribuição para o crescimento individual e coletivo. Vale ressaltar que apesar desta pesquisa apontar indícios importantes para a formação dos pedagogos da UFPB e sua contribuição para a educação, para entender como de fato essa formação direciona a identidade desses futuros professores seria necessários a utilização de outros meios e abordagens de pesquisa, além de um número maior de participante para compor um retrato mais fiel.

Referências:

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1979.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática**. Ministério da Educação e do Desporto: Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1997.

CANEN, A. O Multiculturalismo e Seus Dilemas: Implicações na Educação. In: **Comunicação e Política**, v. 25, n. 2, p. 91-107, mai./ago., 2007.

CANEN, Ana. A educação brasileira e currículo a partir de um olhar multicultural: algumas tendências e perspectivas. In: **Todas as cores da educação: contribuições para uma reeducação das relações étnico-raciais no ensino básico**. Rio de Janeiro. Quartet e FAPERJ. 2008.

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. **Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas**. Petrópolis: Vozes, 2008.

O ESPERANÇAR EM PAULO FREIRE: contribuições da Educação Popular para a atual conjuntura

ANDRÉ LUÍS NUNES DOS SANTOS

Doutorando em Educação (PPGE/UFPB)

E-mail: andreluisnunes2001@gmail.com

KLEBSON FELISMINO BERNARDO

Doutorando em Educação (PPGE/UFPB)

E-mail: klebsonbernardo987@hotmail.com

RANYELLEN FÉLIX DE SOUZA

Doutoranda em Educação (PPGE/UFPB)

E-mail: rany_ae@hotmail.com

RESUMO: Este artigo tem como temática central a categoria teórica esperarçar sob a perspectiva de Paulo Freire (1921-1997), apresentando, também, as contribuições da Educação Popular para a compreensão das particularidades presentes na atual conjuntura brasileira. Deste modo, o trabalho tem como objetivo geral discutir o esperarçar e suas reverberações nas esferas socioeducativas, elucidando suas epistemologias, bem como sua aplicabilidade na realidade concreta, a qual estamos imersos(as). No que tange aos aspectos teórico-metodológicos, esta pesquisa é de natureza pura/básica, cuja abordagem tem cunho qualitativo e se caracteriza por ser uma investigação bibliográfica, visando o avanço do conhecimento científico a partir de novas leituras e interpretações do ideário já posto. Os(as) principais autores(as) utilizados(as) foram Freire (1999, 2021), Harvey (2005), Mészáros (2008), Cortella (2014), Paludo (2015), Santos e Machado (2024), entre outros(as). Esperamos que as discussões suscitadas neste estudo contribuam para os(as) demais pesquisadores(as) e educadores(as) que veem nas lições de Paulo Freire uma alternativa viável de amenização das desigualdades e injustiças sociais.

Palavras-chave: Esperançar. Paulo Freire. Educação Popular.

INTRODUÇÃO:

Desde pequenos(as), crescemos escutando de nossos familiares e amigos(as), daqueles(as) mais otimistas possíveis, que é preciso ter esperança, pois, mesmo enfrentando inúmeras adversidades, precisamos alimentar a ideia de que dias melhores virão e que sempre haverá uma luz no fim do túnel, principalmente, quando nos referimos à conjuntura social, política e econômica do país ou, até mesmo, das esferas locais, as quais estamos imersos(as).

Logo, ingenuamente, desenvolvemos a percepção de que a esperança está relacionada à espera, ao aguardo, à ânsia, à expectativa, por vezes, frustrada. Indo ao contrário deste pensamento perpetuado por muito tempo, Freire (2021) vai além destas premissas e nos ensina que é necessário ter esperança, mas uma esperança que seja do verbo esperar, porque têm pessoas que nutrem a esperança do verbo esperar e isto não é esperança, mas, sim, espera, haja vista que esperar é correr atrás, construir, resistir e, sobretudo, não desistir.

Apesar das dificuldades, é este esperar freiriano que nos motiva a levar a vida adiante, juntando-nos com outros sujeitos para fazermos de outras formas, construindo, esperançosamente, novos horizontes. Para Freire (2021, p. 15), “enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira, assim, espera vã”, tornando-se primordial o movimento dialético de ação-reflexão-ação.

A esperança deve estar, entretanto, alinhada à criticidade do indivíduo, à qualidade ética e estética da luta e à autonomia coletiva das classes oprimidas, pois a esperança, por si só, não é o suficiente para a mudança que tanto almejamos na realidade concreta desta sociedade desigual, injusta e perversa. Cortella (2014), por sua vez, complementa o ideário ao salientar que esperar diz respeito ao fortalecimento da capacidade vital, onde são construídas as mais vívidas utopias.

O esperarçar tornou-se, então, categoria fundamental nas discussões acerca das especificidades educativas, sendo a Educação Popular, teoria educacional latino-americana, quem melhor descreve e elucida suas reverberações nos mais variados âmbitos da sociedade. Ademais, concebemos a Educação Popular enquanto prática social, política e educativa, a qual visa estimular a participação das pessoas no desvelamento das injustiças sociais e, com elas, lutar junto e em prol dos(as) marginalizados(as), isto é, pautando-se numa educação libertadora.

Segundo Paludo (2015, p. 220), “a concepção de Educação Popular (EP) como campo de conhecimento e como prática educativa se constituiu em exercício permanente de crítica ao sistema societário vigente, assim como de contra-hegemonia ao padrão de sociabilidade por ele difundida”. Sendo assim, objetivamos, neste artigo, debater o esperarçar sob o viés freiriano, embasando-nos na perspectiva da Educação Popular e tratando-o como categoria basilar para a compreensão da atual conjuntura no Brasil.

Concernente aos aspectos teórico-metodológicos, este trabalho possui natureza pura/básica, visto que sua finalidade está na ampliação das discussões acerca da supramencionada temática. A abordagem é de cunho qualitativo, pois a análise segue na direção do melhor entendimento sobre as ideias e as singularidades do pensamento freiriano. Além disso, cabe ressaltar que este estudo advém de uma pesquisa bibliográfica, a qual busca atualizar ou, até mesmo, suscitar novas interpretações dos conhecimentos científicos já existentes.

Os(as) principais autores(as) utilizados(as) foram Foucault (1975), Harvey (2005), Mészáros (2008), Cortella (2014), Paludo (2015), Freire (1999, 2021), Miguel (2023), Carvalho (2024), Santos e Machado (2024), entre outros(as). Espera-se, portanto, que este artigo contribua com os(as) demais pesquisadores(as) que, por algum motivo, veem nas lições de Paulo Freire (1921-1997) uma alternativa viável de mudança da realidade socioeducativa.

O ATUAL PANORAMA DA CONJUNTURA BRASILEIRA À LUZ DA EDUCAÇÃO POPULAR: análises sobre os aspectos da realidade concreta.

Ao falar sobre a conjuntura podemos defini-la como abordagem dos aspectos que constituem a realidade atual, presente, e que envolve a presença de elementos sócio-históricos. Assim, vivemos no Brasil um processo de fissuras, desde o período sombrio da ditadura militar por meados da década de sessenta, que levam aos defensores da democracia e de uma educação crítica humanizadora, a busca pelo sonho de viver sem as amarras da *desesperança*.

Concebida por Freire (2021) em “Pedagogia da Esperança”, a desesperança é concreta e se estabelece na dura e real relação de desigualdade e diversidade, proveniente do cenário político, social, cultural e econômico, onde vivem os sujeitos sociais e históricos. Desse modo, percebemos que o país passa por um contexto de grandes desafios, que reverberam em suas multiplicidades no campo educacional.

Nesta realidade, enquanto educadores(as), deparamos com o atual panorama do neoliberalismo¹ que impacta diretamente com a desregulamentação dos mercados, das privatizações e da desvalorização da política educacional, com uma tendência à depreciação das políticas públicas e seus serviços. Além de polarizar o campo político, com destaque entre esquerda, direita e “centrão”, existe uma gama de notícias falseadas de realidade para a população, que, em sua maioria, reproduz um discurso que está galgado em desrespeito à diversidade, repleto de propagação ao ódio e ausente de reflexões do atual contexto.

1 Para Harvey (2005), o neoliberalismo é uma teoria político-econômica, que teve suas bases teóricas em economicistas como Reagan e Thatcher, no fim da década de 1970, e que se propagou nos anos 2000, principalmente após a crise de 2008. Assim, embasados(as) em Harvey (2005, p. 3-4), compreendemos o neoliberalismo como a concepção de “sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio[...] envolveu muita ‘destruição criativa’, não somente dos antigos poderes e estruturas institucionais (chegando mesmo a abalar as formas tradicionais de soberania do Estado), mas também das divisões do trabalho, das relações sociais, da promoção do bem-estar social, das combinações de tecnologias, dos modos de vida e de pensamento, das atividades reprodutivas, das formas de ligação à terra e dos hábitos do coração”.

Tais características pontuadas, brevemente, pedem aqueles(as) que fazem Educação Popular (EP)² o esperar, tendo em vista as dificuldades apresentadas. Na perspectiva de Freire (2021), o esperar envolve a crítica da realidade, indignando-se com a realidade desigual e precária que o brasileiro enfrenta diariamente e que é alimentada para que continue perpetuando o *status quo* daqueles que se mantém em condições favoráveis economicamente. Ou seja, a desigualdade socioeconômica e educacional, tem como mantenedores indivíduos e grupos, entre eles, líderes políticos que se fundamentam em pautas e ideologias que favorecem e nutrem as desigualdades. Soma-se a esse contexto, o movimento em que os meios de comunicação fazem para contribuir com esse quadro de tensão, pois através de suas narrativas, reforçam uma realidade que ignora ou minimiza essas desigualdades.

Além disso, empresas que se beneficiam da exploração do trabalho e algumas correntes de pensamento que sustentam visões de mundo reacionárias também operam nesse contexto. Conforme aponta o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT/2019), a exploração do trabalho é uma prática global que atinge milhões de trabalhadores(as), notadamente em setores informais e de baixa remuneração. Além do mais, a OIT estima que aproximadamente 1,4 bilhão de trabalhadores(as) estão em situações de vulnerabilidade, onde as difíceis condições de trabalho e a falta de direitos laborais são naturalizadas.

Cabe sublinhar que há correntes de pensamento, como ideologias neoconservadoras e liberais radicais, que apoiam sistemas econômicos e sociais com tendência a preservar as desigualdades existentes. Esse perfil ideológico minimiza a importância do estado de bem-estar social, pois defendem a ideia de que o mercado precisa regular a economia sem a intervenção do governo. Essas ideologias promovem maior desigualdade de renda. Segundo um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado em 2020, revelou que países que seguiram políticas fortemente liberais, tiveram taxas de desigualdade de renda mais elevadas e menos

2 A partir daqui também utilizaremos a abreviação EP, para nos referirmos à Educação Popular.

mobilidade social, em comparação aos países que investem em políticas sociais e de redistribuição.

Desse modo, o intercâmbio entre a exploração do trabalho provocada por empresas e as ideologias que defendem o *status quo* mantém um ciclo vicioso de desigualdade, impactando negativamente na sociedade. Como resultado, tem-se as disparidades econômicas, sociais, políticas e culturais (Carvalho, 2024). Esse quadro se mostrou ainda mais acentuado durante a gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, filiado ao Partido Liberal (PL), haja vista que sua governança tinha “cara e corpo” específicos, pois favoreceu uma significativa parcela dos empresários, do agronegócio e de outros setores da sociedade. Esse movimento afetou, diretamente, na alimentação, lazer e consumo diverso de muitos(as) brasileiros(as), em específico, as camadas empobrecidas economicamente.

Mesmo após sua derrota nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro deixou uma herança maldita³, isto é, o bolsonarismo, onde seus discípulos–governadores, deputados(as), prefeitos(as), eleitores(as) e outros(as)–em Brasília/DF e nos municípios de atuação, tem dado continuidade, de forma silenciosa ou não, o seu modelo de política, antidemocrático, apático, acrítico, contra ciência, insensível às pautas identitárias, à diversidade e à educação pública (Miguel, 2024). Outro desafio no contexto contemporâneo e que pode ser refletido, tendo a Educação Popular como base, é com relação ao avanço das desinformações e da pós-verdade, cria, cada vez mais, raízes na sociedade, impacta diretamente na forma como atuamos e influencia os jovens, os quais têm demonstrado um crescente desinteresse pelo seu processo educativo, além do baixo interesse pela leitura e escrita.

3 O bolsonarismo está para além de Jair Bolsonaro, visto que, mesmo que ele tenha sido derrotado nas eleições de 2022, seus discípulos continuam com suas ideologias, que contrastam com as políticas públicas e com os avanços, historicamente, conquistados até o momento, como é o caso da própria democracia, do respeito a nossa Constituição Federal de 1988, do direito à educação, à vida e de tantas outras conquistas que, cada vez mais, vêm sendo atacadas e ameaçadas pelo fascismo, neofascismo, conservadorismo e outros “ismos”, tendo como base a negação do outro, especialmente, daqueles que se colocam contra as visões reacionárias e “terraplanistas”.

Estudos indicam que apenas 24% dos(as) jovens brasileiros(as) entre 15 e 29 anos leem com frequência, de acordo com o Instituto Pró-Livro (2020). O que é surpreendente, sobretudo, porque a leitura é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico. Essa realidade deflagrará no analfabetismo funcional, que é caracterizado pela capacidade de explicar, mas não de entender, o que é típico dos discursos econômicos (Mészáros, 2008, p. 17). Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, o Brasil possui 29 milhões de analfabetos(as), porém este quantitativo é ainda mais alarmante entre os adultos, apresentando taxas de analfabetismo funcional em constantes aumentos.

Conforme Mészáros (2008, p. 18), a diferença entre esses conceitos “pode dar conta da diferença entre acumulação de conhecimentos e compreensão do mundo”. Para o autor, explicar está relacionado à reprodução do discurso midiático, enquanto entender refere-se à habilidade de se desalienar, combater a exploração, a opressão, a dominação e a alienação, ou seja, o controle do capital⁴. Isso reflete como o trabalho educacional precisa se transformar socialmente, cuja direção é a ampla emancipação dos indivíduos de forma individual, coletiva e processual.

Muitos(as) alunos(as) não têm paciência para ler um texto ou parágrafo, tudo parece ser líquido, plástico, esquecível e imemorável. Segundo a pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Novas Tecnologias, a atenção dos estudantes durante atividades de leitura diminui, significativamente, em contextos onde o consumo de informação é rápido e superficial, como nas redes sociais (Faculdade de Educação da USP, 2021).

Para Freire (2021), esperar é um verbo, uma ação que sugere a construção ativa de uma realidade mais valorativa e participativa nos desdobramentos decisórios, por exemplo, o voto, mas com consciência crítica, justa e, dignamente, humana. Essa concepção contrasta com a ideia, usualmente, disseminada de que a esperança é pura e, simplesmente, um sentimento passivo, limitado a

4 Concepção empregada por István Mészáros em sua obra intitulada “A educação para além do capital” (2008).

um desejo ou a uma expectativa de que algo positivo ocorra por conta própria. Por isso, esse educador propõe que a esperança deve estar fundamentada e acompanhada da ação concreta e da reflexão crítica, onde indivíduos se tornam agentes protagônicos de suas próprias histórias, atuando, conscientemente, e de forma coletiva para promover as mudanças sociais.

Essa apreensão é essencial na atual conjuntura social, caracterizada por crises ambientais, desigualdades socioeconômicas e conflitos políticos e sociais. Nesse contexto, a Educação Popular surge como uma mola propulsora para a construção de uma sociedade que problematize e mova as estruturas sociais, que insistem na manutenção e concentração do poder daqueles(as) que já possuem capital e influência (econômica, cultural, política e ideológica). O que se traduz na necessidade de construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Bases teóricas como Freire (2005), reforçam a importância dessa abordagem e salientam sua função em promover a participação ativa e política dos setores populares, bem como a valorização de seus saberes. Por ser enraizada nos movimentos sociais, nas manifestações e experiências populares, que contrariam e rompem com as estruturas opressivas, que perpetuam a desigualdade e a exclusão social, a EP se torna fundamental.

A Educação Popular tem como fundamento diferentes valores, entre eles, o diálogo, o respeito e a colaboração, em um movimento de construção coletiva do conhecimento. Isso é um dos motivos que tornam educar um ato político, onde educadores(as) e educandos(as) se conectam na busca por uma realidade, possivelmente, justa.

Em contribuição ao exposto, Freire (1999) comenta que a educação também precisa ser entendida como um ato de amor e compromisso com o outro. Portanto, na EP, a relação entre educador(a) e educando(a) se constroem de forma horizontal, permitindo que o aprendizado ocorra mutuamente, erguendo um ambiente educativo com compartilhamento e troca de saberes. O caminho que essa horizontalidade percorre contrasta com a educação

tradicional ou bancária, que, geralmente, é caracterizada por relações de poder assimétricas.

Sobre essa exposição, Foucault (1975) se posiciona criticamente, pois considera que os sistemas educacionais que sugerem o controle e a disciplina, desconsideram a individualidade e a coletividade dos educandos(as). Por outro lado, a EP ao permitir um espaço verdadeiramente de diálogo aberto, valoriza as diferentes experiências e os saberes populares, criando um cenário fértil para a formação crítica e problematizadora. Na próxima sessão será pontuado como o *esperançar* possibilita um cenário de fertilidade para a prática educacional embasada na Educação Popular.

ESPERANÇAR COMO MOVIMENTO NECESSÁRIO À PRÁTICA EDUCATIVA: lições da Educação Popular

A categoria *esperançar*, elucidada, profundamente, nas obras de Paulo Freire, constitui-se como uma das maiores contribuições significativas à pedagogia crítica e à Educação Popular. Esta categoria suplanta a mera esperança em um futuro melhor, sem que esforços ou caminhos sejam construídos, pelo contrário, compreende uma forma de ação refletida e um compromisso com a transformação da realidade.

Para Freire (1999, 2021) a esperança é necessidade ontológica e gnosiológica que enfrenta a imobilidade, o pessimismo, o fatalismo e a incapacidade de desvelar a realidade, com vistas a um futuro de equidades, como vemos “o futuro é feito por nós e não é uma doação a nós. O futuro existe como necessidade da História e implica sua continuidade e a História não morreu nem se metamorfoseou em algo novo que apenas faça de conta que é” (Freire, 2015, p. 36).

Vemos, então, que o *esperançar* possibilita dar continuidade a História, de forma presente e descortinar as impressões manifestadas com vislumbre no amanhã. Ela possibilita a conexão entre os sujeitos, sejam eles(as) na figura de educador(a) e educando(a) para compreender essas relações. O arcabouço teórico e prático é disposto e conduz a entender como a EP tem papel emergente,

que possibilita discussões importantes para a população conhecer e desvelar a realidade. Portanto, no atual contexto de (im)possibilidades, o esperar é o possível viável⁵ ou, parafraseando Freire (2021), ele é o caminho para o “inédito viável”.

Com ela, temos como transformar o flagelo das adversidades postas nos lugares, onde a Educação Popular chega como ação política, social e educativa, através de seus articuladores(as), como possibilidade de ler o mundo e de agir com ele. Por isso, como categoria fundante ao esperar, observa-se o movimento e não a estagnação, sem o olhar genuíno da simples espera. Entramos no espaço de discussão freiriana explorada em “À sombra desta mangueira”, em que o autor expressa que a “esperança que tem sua matriz na natureza do ser humano que, sendo histórico inconcluso e consciente de sua inconcluso, condicionado e não determinado[...] não poderia ser, sem mover-se na esperança” (Freire, 2015, p. 38-39).

Ao analisar este contexto, percebemos que a perspectiva neoliberal reforça uma visão pragmática e reducionista da prática educativa, temos consequências como uma neutralidade no discurso, esvaziamento do contexto de vida do(a) educando(a) e do(a) educador(a), fortalecimento de uma educação voltada só a formação técnica e para o trabalho, realizando uma dualidade entre leitura do mundo e leitura da palavra, leitura do texto e leitura do contexto, revela a forte concepção ideológica abordada na atual conjuntura, na qual a população não precisa e nem pode mudar sua perspectiva ideológica ou de classe.

Este direcionamento caminha para consequências de como a educação é vista nos dias hodiernos, sem estar relacionado com sonhos, utopias ou conscientização e que “despolitiza os sujeitos”. A ideia de movimento, contido no esperar, conduz a enxergar a diferença entre os sujeitos que trabalham com a educação que rema contra este viés, pois compreende enquanto agentes históricos os homens, mulheres, meninos e meninas, que se relacionam com

5 Pois nem sempre ele é perceptível “às vezes, não, se encontram razões de ser para ambas as posições: a esperançosa e a desesperançosa” (Freire, 2021, p. 6).

e no mundo. Freire (2015) deixa nítida a prática do educador(a) popular, para além da descrição, mas que articula a abordagem com a sociedade e do seu movimento.

A categoria do esperar e esperar está, fortemente, atrelada à ação coletiva. Em termos gerais, o esperar freiriano desponta como a possibilidade de entender que a transformação é possível, mas que, para isso, faz-se necessária a ação individual ou coletiva, numa dinâmica de ação-reflexão-ação. Trata-se de um processo que requer atuação, independentemente da magnitude do desafio. Em outras palavras, é uma categoria compreendida como um ato de resistência e de busca por novos contextos sociais, por justiça social, por igualdade de direitos, por segurança pública, por moradia, lazer, alimentação, educação e pela vida.

O esperar é fundamental em tempos de crise, nos quais a desesperança pode insistir em fazer morada ou ganhar força. É uma categoria que nos convida a agir conscientemente e corporalmente em processos educativos que promovam a liberdade, a consciência crítica, a participação ativa e a autonomia. A partir do esperar, é possível sermos motivados a exercer o protagonismo nos espaços privados e públicos, com responsabilidade, ética, respeito e repertório, sobretudo, para lutar com coragem por um mundo melhor para todos(as).

Destarte, esperar e esperar é ter endereço, rumo e seguir em frente. Ele faz com que aqueles(as) que trabalham com a EP, munam-se da educação como prática de liberdade e de consciência crítica e se possibilitem de artimanhas que fujam dessa condição de infertilidade do pensar, da deterioração da coletividade e das classes populares, de desvalorizar a esfera e os serviços públicos e, principalmente, que incentiva a desigualdade, a miséria e a fome.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar a atual conjuntura brasileira sob a óptica freiriana vai além de perceber a necessidade de esperar e esperar em tempos sinuosos. É preciso, antes de tudo, unir-se aos oprimidos(as) para com eles(as) e por eles(as) lutar em prol

de uma sociedade justa, digna e igualitária, que oportunize plenas vivências a todos(as) que nela estão imersos(as). O esperar, indubitavelmente, deve estar em comunhão com a *práxis* educativa do sujeito, com a autonomia coletiva de seu grupo e com seus processos de conscientização humana, rejeitando todas as formas de autoritarismo, de desigualdade social e de exploração, seja ela qual for, da classe trabalhadora.

Tem-se feito urgente, cada vez mais, a luta pelo desvelamento da realidade posta, a qual vem demonstrando ser perversa, dadas as crueldades do sistema capitalista, onde o pobre tem se tornado, gradualmente, mais pobre e o rico, demasiadamente, mais rico. É contra esse tipo de dominação que devemos direcionar nosso engajamento, esperando por um mundo livre de amarras ideológicas, econômicas ou, até mesmo, culturais, mesmo que, para muitos, este ideário seja utópico e distante da realidade possível, por considerar irreversíveis as ações do sistema socioeconômico em vigência. Todavia, enquanto houver esperança do verbo esperar, haverá solução, visto que sempre a sociedade sempre terá inúmeros inéditos viáveis.

A Educação Popular tem nos ajudado a refletir, criticamente, sobre as injustiças sociais e sua relação com os(as) oprimidos(as), assim como tem suscitado novos horizontes acerca do poder transformador da educação para a classe trabalhadora. Em consonância com Santos e Machado (2024, p. 258), a Educação Popular vem abrindo outras possibilidades de debates, evidenciando as múltiplas carências na desenvolvimento de “um paradigma educativo que preze não apenas pela tomada de consciência dos sujeitos oprimidos social e culturalmente, mas, sobretudo, que estimule o desenvolvimento da criticidade e dos processos de emancipação humana”. Portanto, fazem-se necessários em nossos atos sociais, políticos e, principalmente, educativos, termos a Educação Popular como referencial teórico e prático.

Referências:

CARVALHO, Mariana Mendes de. Emoções e disputa narrativa nas eleições de 2022: o antagonismo político no X durante o debate

presidencial. Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, 2024.

CORTELLA, Mario Sergio. **Educação, escola e docência: novos tempos, novas atitudes.** São Paulo: Cortez Editora, 2014.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA USP. **Atenção e leitura em tempos digitais.** [Relatório de pesquisa]. São Paulo: FEUSP, 2021. Disponível em: https://www.fe.usp.br/documentos/relatorio_atencao_leitura.pdf. Acesso em: 29 nov. 2024.

FOUCAULT, Michel. **A Microfísica do Poder.** 24ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1975.

FREIRE, Paulo. **Educação como Prática da Liberdade.** 45ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido.** 29ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, Paulo; FREIRE, Ana Maria de Araújo. **À sombra desta mangueira** [recurso eletrônico]. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

FREIRE, Ana Maria Araújo. **Educação Popular: uma prática pedagógica libertadora.** São Paulo: Editora Unesp, 2005.

HARVEY, David. **O neoliberalismo: história e implicações.** São Paulo: Edições Loyola, 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira.** Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/indicadores-sociais>. Acesso em: 27 nov. 2024.

INSTITUTO PRÓ-LIVRO. **Retrato da leitura no Brasil.** São Paulo: Instituto Pró-Livro, 2020. Disponível em: <https://www.prolivro.org.br/retratos-da-leitura>. Acesso em: 27 nov. 2024.

MÉSZÁROS, István. **A educação para além do capital.** 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2008.

MIGUEL, Luís Felipe. A política no governo Bolsonaro: desinformação, ameaça e desmando. *In*: MAGALHÃES, Juliana Paula; OSÓRIO, Luiz

Felipe. (org.). **Brasil sob escombros: desafios do governo Lula para reconstruir o país**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2023.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). **Inequality and Income**. Paris: OCDE, 2020. Disponível em: <https://www.oecd.org/inequality>. Acesso em: 27 nov. 2024.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). **Relatório Mundial sobre Salários 2018**. Genebra: OIT, 2019. Disponível em: <https://www.ilo.org/global/reports/salaries-report>. Acesso em: 27 nov. 2024.

PALUDO, Conceição. Educação popular como resistência e emancipação humana. **Cad. Cedes**, Campinas, v. 35, n.96, p. 219-238, 2015.

SANTOS, André Luís Nunes; MACHADO, Aline Maria Batista. Educação popular, educação ao longo da vida e o letramento digital de pessoas idosas: entre elos e contradições. **Revista TEIAS**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 77, p. 253-265, 2024. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/82545> Acesso em: 30 nov. 2024.

Círculo de Cultura-GT 3:

TEMA: PAULO FREIRE: Pedagogia Freireana, Educação do Campo e Movimento Sociais.

Coordenadores mediadores:

**Dra. Nilvania Santos Silva – Coordenadora do NEAD –
Campus III – UFPB**

**Ms. Maria Selma – Associado ao GEPees – Pós-
Graduação em Educação – UFPB.**

O CÍRCULO DE CULTURA COMO POSSIBILIDADE METODOLÓGICA NA FORMAÇÃO PERMANENTE COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

BRUNA DE SOUZA FERREIRA

Mestre em Educação, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul

bruna-ferreira02@uergs.edu.br

VIVIANE MACIEL MACHADO MAURENTE

Doutora em Educação, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul

viviane-maurente@uergs.edu.br

1. Introdução:

Este artigo, desdobramento da dissertação *O Círculo de Cultura Freireano como Possibilidade Metodológica na Formação Permanente com Professores de Educação Física* (Ferreira, 2023), explora a teoria e aplicação do Círculo de Cultura como método pedagógico para a formação permanente de professores de Educação Física de Tramandaí, RS. O problema central da pesquisa, conforme abordado na dissertação (Ferreira, 2023) “Como o Círculo de Cultura freireano pode se constituir como espaço de formação permanente com professores?”

O objetivo geral da dissertação era investigar as possibilidades e limitações do uso da metodologia do Círculo de Cultura de Paulo Freire como espaço de formação permanente com professores de Educação Física na rede de Educação Básica do Litoral Norte do Rio Grande do Sul (RS). Esse objetivo foi desdobrado em compreender como ocorre a formação permanente dos professores de Educação Física da rede de Educação Básica do Litoral Norte do Rio Grande do Sul (RS); escutar os relatos dos professores de Educação Física da cidade de Tramandaí sobre suas experiências e desafios com a formação permanente; desenvolver uma experiência de formação permanente baseada na metodologia do Círculo de Cultura de Paulo Freire, adaptada às necessidades dos educadores da região.

Esses objetivos são uma continuação do delineamento da dissertação (Ferreira, 2023), com a proposta de aprofundar e aplicar os conceitos de Freire no contexto específico da formação de professores de Educação Física.

Baseado nas ideias de Paulo Freire, o Círculo de Cultura promove espaços de diálogo e reflexão, valorizando a troca de saberes e a construção coletiva do conhecimento, rompendo com a perspectiva bancária de educação. Segundo Freire (1980), o Círculo de Cultura é um espaço coletivo de discussão sobre questões relevantes da realidade dos participantes, fomentando uma educação emancipadora e crítica. Ao proporcionar um ambiente democrático de aprendizagem, o método permite que tanto professores quanto alunos se tornem sujeitos ativos no processo educativo.

Inspirado por diversas teorias, entre elas a de Antônio Gramsci, Freire (1980) concebeu o Círculo de Cultura como um espaço democrático, onde educadores e educandos assumem papéis ativos na aprendizagem, refletindo criticamente sobre sua realidade e se engajando na transformação social. Essa metodologia, surgida no contexto dos movimentos culturais e pedagógicos das décadas de 1950 e 1960, destaca-se por princípios como o diálogo, a escuta ativa e a horizontalidade nas relações pedagógicas.

Como Brandão (2010) aponta, o diálogo no Círculo de Cultura é mais que uma técnica: é a essência da experiência pedagógica, permitindo que cada participante expresse sua visão de mundo e contribua para o saber coletivo. No contexto da Educação Física, o método estimula reflexões sobre o corpo, o movimento e a prática esportiva, valorizando o protagonismo de todos os envolvidos. Além disso, reafirma-se como ferramenta para a conscientização e a melhoria das práticas pedagógicas, tanto na formação continuada quanto em sala de aula.

2. Desenvolvimento:

A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, embasada por uma revisão bibliográfica. De acordo com Richardon (in Silva, 2014), a abordagem qualitativa permite compreender fenômenos sociais

complexos, justificando sua escolha no estudo de questões educacionais. Almeida (2018) reforça que essa abordagem é fundamental para captar a complexidade das realidades humanas.

A pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2008), utilizou livros e artigos científicos, sendo ampliada por Marconi e Lakatos (2003), que destacam a inclusão de toda a produção bibliográfica relevante. O estudo também adotou uma perspectiva descritiva, para entender as características do grupo analisado, e exploratória, com o objetivo de aprofundar-se na temática e nas experiências dos participantes (Gil, 2008; Souza, 2019).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), conforme parecer CAEE nº 59003622.7.0000.8091, e contou com autorizações institucionais. O primeiro passo foi o envio de um formulário online aos professores de Educação Física de Tramandaí, com perguntas sobre idade, tempo de formação, atuação docente e interesses temáticos para os encontros de formação.

A análise dos dados produzidos orientou o planejamento de atividades presenciais e virtuais. Goelzer e Henz (2020, p. 27) ressaltam que “os Círculos apresentam-se como uma potencialidade de interlocução”, permitindo aos educadores refletir criticamente e desenvolver novas *práxis*.

Os Círculos de Cultura seguiram etapas sequenciais que facilitaram a construção coletiva de conhecimento:

1. Escuta dos docentes: A escuta foi o ponto de partida, permitindo que os participantes “conheçam a sua própria realidade” (Brandão, 1999, p. 11). Molina Neto e Molina (2002, p. 60) destacam que fomentar a escuta nas atividades de formação pode transformar a qualificação docente.

2. Problematização: A escuta levou à problematização, alinhando-se à proposta de Freire (1980, p. 82), que enxerga a educação problematizadora como um esforço contínuo para compreender criticamente a realidade. Esse processo estimulou os participantes a analisarem suas práticas e condições de trabalho.

3. Diálogo: O diálogo foi a etapa seguinte, fundamentado em Freire e Shor (1986, p. 34), que o definem como “o momento em que os humanos se

encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e refazem”. Esse espaço livre de julgamentos incentivou uma troca genuína de experiências e ideias.

4. Organização e sistematização das produções: Inspirado pela pesquisa participante de Brandão (1999, p. 11), o grupo sistematizou suas produções de forma colaborativa. Prodócimo, Spolaor e So (2019, p. 69) reforçam que é no diálogo e na investigação dos temas geradores que o conteúdo educativo se constrói, refletindo o engajamento dos professores na construção do conhecimento.

Para a análise dos dados, adotamos o conceito freireano de “Temas Geradores”, identificados a partir dos Círculos de Cultura realizados. Segundo Freire (1980, p. 110), “temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de sua compreensão como a ação por eles provocada, contêm em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas”. Embora o estudo tenha levantado diversas possibilidades, a análise focou nos temas mais recorrentes e alinhados à pesquisa, devido às limitações de tempo e espaço (Ferreira, 2023).

Os dados foram tratados com o auxílio do programa *Google Speech-to-Text* para a transcrição dos encontros. Após essa etapa, realizamos ajustes para remover vícios de linguagem e garantir a clareza das transcrições. Esse cuidado visou manter a fidelidade ao conteúdo, respeitando a integridade das falas.

Marques e Silva (2020, p. 155) ressaltam que o Círculo de Cultura “oferece espaços em que os educadores(as) e educandos(as) compartilham suas leituras de mundo de modo a construir uma nova compreensão da realidade para então transformá-la”. Entre novembro e dezembro de 2022, foram realizados quatro encontros, sendo dois presenciais e dois virtuais, com atividades complementares que totalizaram uma formação de 20 horas.

Para iniciar a análise, optamos por substituir a palavra “discussão”, comum em pesquisas qualitativas, pela palavra “diálogo”, considerando-o o ponto central da pesquisa. Para Freire (1980), o diálogo é um encontro que

permite a pronúncia, a criação e a reflexão. Ele afirma: “Se é dizendo a sua palavra com que ‘pronunciando’ o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens” (Freire, 1980, p. 93).

A análise se constituiu a partir do diálogo nos Círculos de Cultura, que permitiu identificar códigos e temas a partir das falas dos professores. Embora reconhecendo a subjetividade das discussões, buscamos manter o foco em três temas geradores principais. Kieling (2010, p. 759) destaca que “a relação objetividade-subjetividade configura-se numa ação que pode superar a realidade redutora dos sujeitos”. Por isso, buscamos um equilíbrio entre profundidade e objetividade.

Os temas mais frequentes e relevantes para o estudo foram selecionados para a análise e discussão. Reconhecemos que seria inviável aprofundar todas as questões levantadas, mas focamos naquelas que mais dialogavam com a pesquisa e contribuía para o processo formativo dos professores. Como Passos (2010, p. 777) afirma, “só existe o tempo humano, feito por nós que o criamos e nele habitamos”. Assim, priorizamos os seguintes temas geradores:

- a) O desafio de ser professor no contexto da Educação Física;
- b) Conhecer o conhecimento: Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e Referencial Municipal Curricular Comum (RMCC);
- c) Formação permanente: o inacabamento do professor.

A partir dessa definição, aprofundamos as temáticas levantadas para que se possa ter um entendimento melhor de como as análises se deram.

a) O Desafio de Ser Professor no Contexto da Educação Física

“Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural” (Freire, 2000, p. 46). Esse conceito, destacado em Pedagogia da Autonomia, guiou a análise do tema gerador “O desafio de ser professor no contexto da Educação Física”, abordando o papel do educador na escola e na vida dos educandos. Freire defende que assumir a identidade docente implica refletir sobre as implicações éticas e práticas desse papel.

Durante a formação realizada em 2022, os impactos da pandemia de COVID-19 foram um dos principais desafios relatados pelos professores. A pandemia revelou desigualdades estruturais e acentuou cobranças no ambiente educacional, como maior exigência por dados e relatórios, sem uma revisão dos processos para otimizar o tempo dos docentes. Oliveira, Gomes e Barcellos (2020) destacam que “eventos como a pandemia desnudam a fonte e a origem das desigualdades” (p. 12), exigindo políticas de apoio às populações mais vulneráveis, especialmente na educação.

No retorno presencial, os professores enfrentaram dificuldades como a defasagem motora dos alunos e a sobrecarga de demandas, caracterizadas por Freire (1980) como “situações-limite”. Nessas condições, Nóvoa (2022) afirma que a autonomia e o preparo dos professores são fundamentais para superar desafios, destacando que “professores bem preparados, com autonomia e trabalhando colaborativamente [...] são sempre a melhor garantia para encontrar soluções oportunas e adequadas” (p. 27).

No contexto da Educação Física, o desafio de superar a educação bancária, descrita por Freire (2000), foi amplamente discutido. Os professores buscaram estratégias para promover vivências práticas e diversificadas que conectassem o conteúdo curricular à realidade dos alunos. Um professor destacou que seu objetivo era incentivar a prática de atividades físicas para a vida, enquanto uma professora ressaltou a importância de proporcionar experiências, mesmo em atividades que os alunos acreditavam não gostar.

Fernandes *et al.* (2020) argumentam que a Educação Física deve transcender a abordagem técnica do movimento, promovendo transformações socioculturais e o protagonismo dos alunos. Essa visão crítica do processo de ensino-aprendizagem também foi reforçada por Elisabete Freire (2019), que destacou a escola como um espaço relevante para a construção da cidadania.

A análise dos Círculos de Cultura evidenciou como a pandemia, os desafios sociais e a identidade docente impactam diretamente a prática pedagógica. Professores relataram dificuldades como a precariedade de recursos materiais e espaços físicos, o uso excessivo de celulares em sala e os fatores externos

que afastam os alunos da escola, como o trabalho precoce e o envolvimento com drogas. Apesar disso, eles se engajaram na construção de uma prática pedagógica transformadora, alinhada aos princípios de Freire.

Monteiro e Nista-Piccolo (2019, p. 117) reforçam a necessidade de uma formação docente reflexiva e crítica, que considere os diferentes contextos históricos e sociais. Alinhada à Pedagogia Libertadora, essa formação deve privilegiar práticas pedagógicas emancipadoras, que permitam aos educadores e educandos compartilharem responsabilidades no processo educativo.

b) Conhecer o Conhecimento: BNCC e RMCC

“Ensinar exige curiosidade” (Freire, 2000, p. 94). Esse princípio, presente em Pedagogia da Autonomia, nos inspirou a explorar a curiosidade enquanto elemento essencial para o ensino crítico e reflexivo. Segundo Freire (2000, p. 96), “a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer.”

Durante os Círculos de Cultura, os professores destacaram o impacto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Municipal Comum Curricular (RMCC) no planejamento de suas aulas. Ambos foram percebidos como ferramentas de orientação, proporcionando uma prática pedagógica mais criativa e dinâmica, ao invés de restringirem a liberdade docente.

Na BNCC, a Educação Física é apresentada como um componente que promove experiências através de movimentos corporais, considerando aspectos culturais, sociais e físicos. A partir de elementos como brincadeiras, danças e práticas corporais, a BNCC propõe habilidades e competências que respeitam os contextos dos educandos (Brasil, 2013). Por outro lado, o RMCC enfatiza que as habilidades descritas são sugestões e que o planejamento deve ser ajustado às realidades locais, respeitando a autonomia docente (Tramandaí, 2019).

Apesar da flexibilidade percebida, os professores mencionaram desafios, como a sensação de engessamento no preenchimento de documentos obrigatórios, que limitam o tempo para a reflexão e a criação de estratégias pedagógicas.

Silva e Martins (2020) relacionam essa dificuldade ao tecnicismo reforçado durante a pandemia, quando práticas como a prescrição de exercícios e o uso de vídeos tornaram-se comuns.

Kunz (2012, p. 159) já apontava que a Educação Física deve transcender o “solipsismo prático”, ou seja, a prática isolada de cada professor, promovendo um espaço de *práxis* social e reflexão crítica. Ele sugere que a área deve integrar questões culturais e sociais à sua prática pedagógica, desafiando abordagens reducionistas centradas apenas em performance motora.

Fernandes *et al.* (2020, p. 72) reforçam essa perspectiva ao destacar que a Educação Física pode romper com o antigo conceito de saber-fazer e explorar as relações de poder, significados e sentidos presentes nas práticas corporais. Da mesma forma, Bracht (2003) propõe uma “epistemologia do movimento”, que valoriza as formas culturais de movimentar-se como um meio de leitura crítica da realidade. Essa abordagem conecta-se ao conceito de “leitura de mundo” de Freire, descrito por Passos (2010, p. 476) como a capacidade de humanizar-se por meio da compreensão de signos e sentidos.

Entender a BNCC e o RMCC como pontos de partida, e não de chegada, pode transformar a Educação Física em um espaço de reflexão e emancipação. Segundo Neira e Souza Junior (2016), compreender a área como parte das Linguagens na BNCC permite que as aulas sejam lócus de análise crítica e vivências significativas, promovendo a formação integral do educando. Essa perspectiva, alinhada à proposta de uma educação libertadora, exige o diálogo contínuo com os documentos norteadores, reconhecendo seu papel como base para práticas mais reflexivas e transformadoras.

Kunz (2012, p. 193) nos lembra da necessidade de superar a função reprodutora da educação, afirmando: “Primordial para a educação como força política [...] é o desmascaramento de toda a ideologia e mito subjacente às propostas educacionais e, assim, a criação de perspectivas para uma educação verdadeiramente libertadora.”

c) Formação Permanente: O Inacabamento do Professor

“Ensinar exige consciência do inacabamento” (Freire, 2000, p. 55). Este conceito, presente em *Pedagogia da Autonomia*, guiou a análise do tema gerador, destacando que a consciência do inacabamento nos insere em um movimento contínuo de busca e aprendizado (Freire, 2000, p. 64). Essa percepção está intrinsecamente ligada à ideia de que nunca saberemos tudo, mas devemos estar sempre abertos à renovação e à troca.

Durante os Círculos de Cultura, os professores enfatizaram a importância de espaços de troca de experiências como pilares da formação permanente. Uma professora comentou: “Acho que foi uma troca mesmo, aprendi com os outros professores, muitas experiências. Por mais que eu fique quieta aqui sem falar, a gente escuta bastante. Um aprende com o outro nas experiências” (Ferreira, 2023).

Essa perspectiva reflete o que Nóvoa (2022, p. 44) destaca: “Aprender não é um ato individual, precisa dos outros. A autoeducação é importante, mas não chega.” Nesse sentido, a formação contínua deve ser uma responsabilidade compartilhada entre professores, comunidade escolar e políticas públicas, conforme Manfredi (2010), ao defender que o trabalho colaborativo transforma práticas pedagógicas e promove o desenvolvimento pessoal e profissional.

Além disso, a formação permanente foi associada à inclusão dos educandos no processo formativo. Um professor ilustrou como a interação com alunos pode inspirar a curiosidade e a renovação: “Eles veem o que tu pesquisou, vão para dentro do computador e começam a explorar. Aí já vira uma chave” (Ferreira, 2023).

Essas trocas reforçam que os espaços de formação coletiva são oportunidades potentes de aprendizagem. Enquanto a formação continuada é vista como uma extensão da formação inicial, a formação permanente está diretamente ligada à conscientização do inacabamento e à busca pelo “ser mais” (Freire, 2000).

Abreu (2021) complementa ao afirmar que resistir e se renovar são atos políticos e ontológicos, que promovem novas formas de interação com o mundo.

Nóvoa (2022, p. 68) acrescenta que a metamorfose da escola ocorre quando professores constroem coletivamente práticas pedagógicas que respondem aos desafios do modelo escolar.

Trazer documentos como a BNCC ao diálogo é uma necessidade constante, como alertam Neira e Souza Junior (2016, p. 16-17): “Se não ousarmos relações didáticas mais horizontais; se não valorizarmos os conhecimentos que as crianças, jovens e adultos possuem; se os professores não se tornarem sujeitos do processo; [...] todo esse esforço irá por água abaixo.”

Os temas geradores discutidos convergem para uma reflexão sobre o “ser professor”, destacando a importância da atualização contínua e da busca por práticas pedagógicas transformadoras. Essa reflexão conecta-se ao conceito de “Ser Mais” de Freire, representando a constante luta pela humanização por meio da conscientização e da prática reflexiva.

3. Conclusão:

Ao concluir este artigo, percebemos que a pesquisa realizada sobre o uso do Círculo de Cultura freireano como espaço de formação permanente com professores de Educação Física foi, para nós, também uma reflexão contínua sobre o “sonho possível” freiriano (Freitas, 2010, p. 756). Tal como a utopia que Freire nos apresenta, a pesquisa foi um movimento de transformação coletiva, em que as limitações e possibilidades se revelaram em cada etapa do processo formativo.

Um dos maiores desafios que encontramos ao longo da pesquisa foi equilibrar a participação dos professores que aceitaram o convite para a formação. Embora o número de participantes tenha sido modesto em comparação ao universo total de professores convidados, percebi entre aqueles que se engajaram na formação uma vontade genuína de fazer diferente e de se tornarem protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Isso reforça a importância de reconhecer e valorizar o esforço desses educadores, que se mostraram dispostos a participar ativamente de um processo de aprendizagem contínuo e reflexivo, em que o diálogo e a troca de saberes foram pontos centrais.

Como sugerido na dissertação (Ferreira, 2023), a formação permanente deve ser um processo de problematização constante, mais do que uma simples atualização de conteúdos.

A pesquisa revelou que muitos professores não tinham um conceito claro de “formação permanente”, tratando-a mais como uma formação continuada. Ao escutá-los, ficou evidente a necessidade de espaços de diálogo entre docentes, o que se alinha com as premissas de Paulo Freire. A aplicação do Círculo de Cultura, com seus momentos de escuta, diálogo e problematização, permitiu criar esse espaço de formação, em que todos os participantes tiveram voz, refletindo sobre suas práticas e buscando melhorias para sua atuação pedagógica. Como citado pela professora da escola estadual, o Círculo de Cultura pode, sim, ser replicado nas escolas como uma metodologia para criar uma rede de apoio entre os educadores, estabelecendo uma dinâmica de troca horizontal, onde o diálogo e a escuta se tornam pontos de partida para o desenvolvimento profissional (Ferreira, 2023).

Os resultados da pesquisa, embora parciais devido ao número limitado de participantes, mostram o potencial do Círculo de Cultura como uma metodologia que pode enriquecer a formação permanente de professores de Educação Física, estimulando a reflexão crítica e a troca de saberes. No entanto, como evidenciado pelos relatos dos docentes, há uma necessidade premente de oferecer mais espaços de escuta e de debate dentro dos processos formativos oferecidos pelas redes de ensino, tanto municipal quanto estadual. Isso é especialmente importante para compreender as verdadeiras necessidades dos professores e promover uma formação mais eficaz e integrada com o cotidiano escolar.

Além disso, a pesquisa foi uma experiência que reforçou, para nós, a ideia de que a formação permanente deve ser um processo contínuo, em constante evolução. Esse movimento de transformação nunca tem fim, assim como o próprio Círculo de Cultura, onde não há um início ou fim fixos, mas um ciclo contínuo de aprendizagem e reconstrução. Como “aprendizes”,

entendemos que esta pesquisa, assim como a prática docente, deve estar em constante processo de evolução, em busca de novas respostas e questionamentos.

Finalmente, ao concluir este estudo, percebemos que as reflexões geradas pelo Círculo de Cultura e pelas experiências compartilhadas com os professores são apenas o ponto de partida para futuras pesquisas. A troca de saberes, a escuta ativa e a reflexão crítica sobre a prática pedagógica, integradas à metodologia de Paulo Freire, são caminhos que, esperamos, inspirem outros educadores a continuar o processo de formação, colaborando na construção de uma Educação Física mais reflexiva, libertadora e comprometida com o desenvolvimento humano e social.

Referências:

ABREU, S.M.B. Letramento corporal em potência subversiva no Ensino Médio Integrado: experiências autoformadoras de conscientização. In: MALDONADO, D.T.; PRODÓCIMO, E.; FREIRE, E.S.; BOSSLE, F.; NOGUEIRA, V.A. (orgs). **Freireando há 100 anos: o encontro com a educação física escolar**. Curitiba: CRV, 2021.

ALMEIDA, D. F. **Base Nacional Comum Curricular: concepção do componente Educação Física para o Ensino Fundamental**. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.

BRANDÃO, C. R. (org). **Pesquisa Participante**. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999.

BRANDÃO, C. R. Verbete: Círculo de Cultura. In: STRECK, D.R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J.J. (orgs). **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed., rev. amp. 1. reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2013.

FERNANDES, O.C.; SILVA, M.E.H.; ROCHA, F.L.S.; NASCIMENTO, R.M. Confluências entre os pressupostos freireanos e o conceito de cultura corporal do movimento: limites e possibilidades relacionais. In: SILVA, M.E.H.; MARTINS, R.M. (orgs). **Pressupostos freireanos na Educação**

Física Escolar: Ação e movimentos para a transformação. Curitiba /PR: CRV, 2020, p. 65-78.

FERREIRA, B.S. **O Círculo de Cultura Freireano como Possibilidade Metodológica na Formação Permanente com Professores de Educação Física.** Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), 2023.

FREITAS, A.L.S. Verbete: Curiosidade Epistemológica. In: STRECK, D.R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J.J. (orgs). **Dicionário Paulo Freire.** 2. ed., rev. amp. 1. reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** 8ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

_____. **Pedagogia da Autonomia:** saberes necessários à prática educativa. 16ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

GIL, A.C. **Métodos e Técnicas da Pesquisa Social.** 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOELZER, J.; HENZ, C.I. Auto(trans)formação permanente com professoras(es) e o esperar em “um mundo mais bonito” em que todos e todas “possam rir”. In: SILVA, M.R.; MAFRA, J.F. (org). **Paulo Freire e a educação das crianças.** 1ª ed. São Paulo: BT Acadêmica, 2020.

GRAMSCI, A. **Concepção dialética da história.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.

KUNZ, E. **Educação Física:** ensino e mudanças. Ijuí /RS: Ed. Unijuí, 2012.

MANFREDI, Silvia Maria. Verbete: Educação Profissional. In: STRECK, D.R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J.J. (orgs). **Dicionário Paulo Freire.** 2. ed., rev. amp. 1. reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.

MARQUES, R.F.B.; SILVA, M.R.P. Os círculos de cultura na educação infantil. In: SILVA, M.R.; MAFRA, J.F. (org). **Paulo Freire e a educação das crianças.** 1ª ed. São Paulo: BT Acadêmica, 2020.

MOLINA NETO, V.; MOLINA, R.K. **Capacidade de escuta:** questões para a formação docente em Educação Física. Movimento, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 57-66, jan./abr. 2002.

NEIRA, M.G.; SOUZA JUNIOR, M. A Educação Física na BNCC: procedimentos, concepções e efeitos. **Revista Motrivivência**, v. 28, n. 48, p. 188-206, setembro/2016. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2016v28n48p188>. Acesso em: 4 de maio de 2022.

NÓVOA, A. **Escolas e Professores: proteger, transformar, valorizar**. Salvador: SEC/IAT, 2022.

PASSOS, Luiz Augusto. Verbetes: Trama. In: STRECK, D.R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J.J. (orgs). **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed., rev. amp. 1. reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.

PRODÓCIMO, E.; SPOLAOR, G.C.; SO, M.R. O Pensamento de Paulo Freire e Ações Pedagógicas no Cotidiano da Educação Física Escolar no Brasil: apropriações reflexivas. In: SOUSA, C.A.; NOGUEIRA, V.A.; MALDONADO, D.T. (orgs). **Educação Física escolar e Paulo Freire: ações e reflexões em tempos de chumbo**. Vol. 38. Curitiba: CRV, 2019.

ROCHA, L.L.; SILVA, M.E.H. Por uma Educação Física Libertadora: o que é preciso saber sobre uma educação como prática da liberdade. In: SILVA, M.E.H.; MARTINS, R.M. (orgs). **Pressupostos freireanos na Educação Física Escolar: Ação e movimentos para a transformação**. Curitiba /PR: CRV, 2020.

SILVA, M.E.H.; MARTINS, R.M. (orgs). **Pressupostos freireanos na Educação Física Escolar: Ação e movimentos para a transformação**. Curitiba /PR: CRV, 2020.

SOUZA, C.R.S. **A formação continuada de professores de educação física na rede municipal de Ananindeua/PA: contradições e perspectivas nos caminhos para a emancipação**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto de Ciências da Educação, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019.

TRAMANDAÍ, **Rio Grande do Sul**. Referencial Municipal Comum Curricular. 2019.

O “QUE FAZER” DA LIBERTAÇÃO: por uma pedagogia da indignação

LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA

Mestre em Educação Contemporânea
Universidade Federal de Pernambuco–UFPE

Leticia.osouza@ufpe.br

ALLENE CARVALHO LAGE

Doutora em Sociologia–Orientadora
Universidade de Coimbra–UC

Allene.lage@ufpe.br

Resumo: Este trabalho reflete sobre a visão de Paulo Freire acerca da luta pela libertação frente à exploração capitalista, destacando a esperança como elemento central no processo de transformação social. Freire (2018) enfatiza a importância da consciência crítica, da capacidade de escolha e da história como possibilidade, e não determinismo. Ele critica a democracia formal e propõe uma verdadeira democracia, onde o Estado promova a igualdade real e a solidariedade, contrariando a lógica neoliberal. O texto também discute a importância dos sonhos utópicos, que alimentam a luta, mesmo diante das dificuldades impostas pelo sistema neoimperial.

Palavras-chave: Indignação, Libertação, Pedagogia

1. Introdução:

○ que fazer quando a vontade se enfraquece, o ânimo para resistir se esvai, quando o exercício da identidade cultural é descreditado e uma autoestima destruída já não caminha em direção à luta (ou manutenção) pela libertação? Não é possível enfrentar a exploração capitalista sem abraçar a ideia de um amanhã forjado na esperança (Freire, 2018). Nesse contexto, toda retomada da consciência libertadora valoriza as manifestações da vontade,

da escolha, da resistência, dos sentimentos, das emoções, a compreensão da “história do mundo” e da narrativa pessoal dos sujeitos. Caso contrário, “o sentido ético da presença humana no mundo, a compreensão da história como possibilidade, jamais como determinação, é, por essência, esperançosa e, por isso, provocadora da esperança” (Freire, 2018, p. 23).

Ao escrever sobre uma pedagogia da esperança após sua experiência em solo africano, Paulo Freire propõe um desafio a todos — professores, educandos, operários e outros — para refletirmos sobre a responsabilidade de preservar e defender a democracia que habita dentro de nós. Não uma pseudodemocracia liberalizante como a que marca os Estados, hoje, desiguais e conservadores, que protegem o poder dominante enquanto assistem de braços cruzados ao desprezo e desumanização dos mais desfavorecidos do mundo. Isto é, uma verdadeira democracia não deve ser baseada no modelo liberal, que privilegia a liberdade dos mais poderosos para acumular capital, enquanto ignora a pobreza e a miséria das maiorias. Em vez disso, defende-se uma democracia em que o Estado, respeitando a liberdade dos cidadãos e evitando posturas autoritárias, continua a cumprir seu papel regulador nas relações sociais, promovendo a solidariedade.

Freire argumenta que é necessário um sistema democrático que reconheça a complexidade da natureza humana, capaz de tanto seguir princípios éticos quanto transgredi-los, estabelecendo limites para os comportamentos prejudiciais. O pedagogo pernambucano refuta a ideia de uma democracia meramente formal, que se limita a afirmar que “todos são iguais perante a lei”, sem que tal afirmação seja refletida nas práticas sociais, pois a verdadeira democracia exige ações concretas que garantam a igualdade e justiça social. É inverossímil, diante da ação libertadora, coexistir em uma democracia gerida pela ética do mercado, que inviabiliza a própria prosperidade democrática (Freire, 1993).

É impossível não questionarmos o único caminho enfraquecido pelo qual as nações do sul global são subjugados pelo poder globalizante. É impraticável pensar em (re)transformar realidades sem o sonho utópico daqueles que ousam ser livres. Os sonhos são construções de luta; no entanto, sua realização, diante

das amarras do mundo moderno neoimperial, está repleta de obstáculos, o que gera intensos movimentos de ascensões e regressos. “Implica luta. Na verdade, a transformação do mundo à qual o sonho aspira é um ato político, e seria uma ingenuidade não reconhecer que os sonhos têm seus contra-sonhos” (Freire, 2018, p. 26). No mesmo sentindo salta aos olhos o questionamento, o “que fazer” para a libertação e qual é a pedagogia da indignação necessária aos esfarrapados do mundo neoliberal e aos que nele se descobrem?

2.Desenvolvimento:

As manifestações sociais oriundas de uma geração, descortina os anseios e marcas predecessoras da história de outras que refletem em como a realidade é entendida, nas decisões tomadas por um grupo ou partido, no surgimento de ideologias, preconceitos, narrativas de exclusão que por vezes se camuflam na quimera dos que se indignam diante do sectarismo fatalista das elites do atraso.

A imobilização social, enquanto política de manutenção do domínio neoliberal, é eficaz, mas também pode ser contestada pela luta pedagógica, ética, ideológica e política dos sujeitos que escolhem uma democracia voltada para a transformação. Freire (2018) defende que, apesar da imposição da lógica de mercado sobre uma sociedade moldar o comportamento social e individual dos sujeitos, estes não devem se submeter passivamente a esse aparato subalternizante. Quando os indivíduos aceitam a lógica econômica, acabam renunciando à sua capacidade de criar ideias, pensar, compreender, decidir, sonhar e transformar. Portanto, compreender-se como um ser condicionado pelas circunstâncias históricas, sociais e políticas, e não como uma parte passiva ou predestinada de uma estrutura fixa e imutável, estabelece uma relação intrínseca com a ousadia necessária para intervir ativamente no mundo. De acordo com Freire (2018), a verdadeira intervenção é marcada pela capacidade de agir e contestar as realidades estabelecidas, enquanto a adaptação ou acomodação à realidade significa aceitar passivamente o status quo sem questioná-lo ou desafiá-lo. O autor aponta que “o contrário da intervenção é

a adequação, a acomodação ou a pura adaptação à realidade que não é assim contestada” (Freire, 2018, p. 27).

A adaptação, portanto, é vista por Freire como uma ação que antecede a verdadeira intervenção, que se distingue do condicionamento passivo. Enquanto o condicionamento implica a aceitação de uma realidade imposta, a intervenção surge a partir da liberdade de escolha, que é possibilitada pela conscientização e pela assunção da responsabilidade pessoal e coletiva. Nesse processo, a transformação das estruturas sociais e políticas só se torna viável quando os indivíduos se reconhecem como agentes ativos de mudança, capazes de questionar as normas e valores estabelecidos e de reconstruir suas realidades de forma libertadora.

Reconhecendo a força do maniqueísmo capitalista globalizante, que moldou e continua a moldar as estruturas sociais e políticas, especialmente após o levante neoliberal intensificado nos anos 90 é possível entender a necessidade de uma luta contínua contra os poderosos que, através da defesa do status quo, intensificaram o controle sobre as nações mais vulneráveis. A globalização, ao mesmo tempo que fortalece os poderosos, fragiliza ainda mais os frágeis, criando um ciclo de desigualdade e exploração. No entanto, Freire nos inspira a acreditar que é possível e necessário resistir a essa lógica opressora. A verdadeira resistência e transformação vêm da capacidade de assumir a responsabilidade de questionar, desafiar e, principalmente, mudar as estruturas que perpetuam as desigualdades. Ao fazer isso, podemos reverter a dinâmica de poder e criar uma sociedade mais justa e democrática, onde a liberdade de escolha e a responsabilidade coletiva possam florescer.

Os domínios estabelecidos pelas estruturas econômicas em sua atitude senhorial, delimitam o pensamento e estimulam a docilidade da força revolucionária, assim surgem alguns questionamentos: como estabelecer a retomada de consciência libertadora? Como reconstruí-la e em nome de quem? Tendo em vista a pedagogia da indignação, a ação libertadora se fundamenta na ética universal dos seres humanos e na imprescindível mudança social

que advém da superação das iniquidades convencionadas pela barbárie da “economia a toda prova” do mundo moderno.

Assim, é possível compreender o sentido da subjetividade nos sujeitos como indivíduos inacabados, que se reconhecem como tal, superando a disposição condicionante que os vê como objetos dessa sujeição. Quando os indivíduos se reconhecem como sujeitos da própria história, estão livres das amarras de uma determinação externa. É nesse processo de reconhecimento da história como uma possibilidade, distante do determinismo, que se vivencia a capacidade dialógica presente na subjetividade, que se encontra com a objetividade (Freire, 2018, p. 27). Esse encontro não implica apenas em uma conscientização do indivíduo sobre si mesmo, mas em uma reconfiguração de seu papel no mundo, possibilitando a transformação das realidades que antes pareciam imutáveis. Ao entender o experimentar da história como uma prospecção de futuro, os sujeitos são direcionados para a capacidade política de decidir, escolher e romper com os status quo que perpetuam a colonialidade do ser e do poder. Nesse contexto, a história deixa de ser uma sequência de eventos predestinados e se torna uma arena aberta para a ação transformadora.

3. Conclusão:

A capacidade de decidir e agir politicamente, só é possível quando os sujeitos se veem como agentes ativos, capazes de questionar e subverter as estruturas que os limitam. A dimensão da educação, nesse processo, se torna fundamental, pois é através dela que os indivíduos desenvolvem a consciência crítica necessária para perceber as contradições presentes nas estruturas sociais e políticas. A educação não é apenas a transmissão de saberes, mas um espaço de formação da autonomia, onde o sujeito se vê como protagonista da sua história. É nesse processo educativo que se constrói a base para uma ação política efetiva, que rompe com a passividade e com a reprodução de um sistema que não serve aos interesses das maiorias (Freire, 1996).

A educação, então, se torna a pedra fundamental para a transformação social, pois é por meio dela que se desperta a capacidade de intervenção na

realidade. Quando os sujeitos são capazes de se reconhecer enquanto sujeitos históricos, e não mais como objetos de um destino imposto, eles adquirem as ferramentas necessárias para alterar o curso da história. Assim, o processo educacional passa a ser uma força revolucionária, capaz de romper com a continuidade da opressão e da subordinação, abrindo caminho para um futuro mais justo e igualitário.

Referências:

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança:** um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1992.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da indignação:** cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP, 2018

FREIRE, Paulo. **Que fazer:** Teoria e prática em educação popular. Rio de Janeiro. 1993.

HISTÓRIA E IDENTIDADE DE EDUCADORES ESCOLARES E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO VALE DO MAMANGUAPE

TATIANA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO

Graduanda em Licenciatura em Matemática-UFPB

tatiana.araujo@academico.ufpb.br

KAUANNY MARIA PIRES RAMOS ROCHA

Graduanda em Letras Língua Portuguesa – UFPB

mkauanny99@gmail.com

LAYZA LORENA FERNANDES LIMA

Graduanda em Letras Língua Portuguesa – UFPB

layzalorenafernandes@gmail.com

JEAN MATHEUS NUNES DE LIMA BARROS

Graduando em Bacharel em Sistemas de Informação

jean.nunes@dcx.ufpb.br

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França-GEPees – DED-CCAE-UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

Resumo: “Um povo sem história registrada é um povo sem memória, sem identidade, é um povo sem vida, sem alma.” Essa frase, cuja autoria é frequentemente atribuída a várias fontes, encapsula o espírito do projeto História e Identidade de Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape. O projeto visa contribuir historicamente com o campo educacional do Vale do Mamanguape, propondo o registro da história, do pertencimento e da identidade de educadores escolares e dos movimentos sociais da região. Seu objetivo é fortalecer a história educativa no Vale do Mamanguape por meio do registro sistematizado de biografias e legados de

educadores que atuam em escolas municipais, estaduais, indígenas e nos movimentos sociais. A metodologia do projeto se fundamenta na Educação Popular e na Pesquisa-Ação, envolvendo estudantes de Pedagogia, Letras, Antropologia e outros cursos na coleta de dados, sistematização e análise das trajetórias dos educadores, resultando na elaboração de biografias detalhadas. O GEPees – Grupo de Estudos em Educação, Etnia e Economia Solidária no CCAE iniciou as ações das Exposições de Exponentes da Educação em 2010. Já foram realizadas 14 e reuniram 218 biografias, tendo como palco o auditório denominado Paulo Freire. Para 2024/2025, estão planejadas várias ações: a publicação de um livro contendo as 218 biografias, a formação educativa de discentes dos Cursos de Pedagogia e outros cursos do CCAE, o estabelecimento de um diálogo com a sociedade civil organizada, a criação de um acervo cultural na Biblioteca do CCAE, e a oferta de cursos de formação sobre identidade e memória, metodologia de registros biográficos, e técnicas da Pesquisa-Ação e Educação Popular. O projeto tem como aporte teórico autores como Moraes e Lugli (2010), Souza e Cunha (2010), Freire (1987), Paiva (2003), Rosito (2010) e Palhano Silva (2004). Além dos objetivos citados, o projeto visa também socializar e valorizar a história de vida de sujeitos que vivem na região do Vale do Mamanguape, incluindo as aldeias indígenas Potiguaras e os moradores rurais que contribuíram para a educação escolar daquela região. Dessa forma, busca-se valorizar sua cultura ancestral, promovendo o desenvolvimento local sem que percam suas raízes ancestrais.

Palavras-chaves: Educadores escolares; Identidade; Pesquisa-Ação; Vale do Mamanguape

1.Introdução:

A preservação da história e identidade de um povo é essencial para a construção de sua memória coletiva e fortalecimento cultural. Com base nesse princípio, o projeto de extensão “História e Identidade de Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape” surge com o intuito de resgatar e valorizar as trajetórias de educadores e movimentos

sociais desta região. A iniciativa se alinha aos pensamentos de Paulo Freire, que destacava a importância da educação como um meio de transformação social e emancipação humana.

O Vale do Mamanguape, localizado no estado da Paraíba, possui uma rica diversidade cultural, com influências indígenas, rurais e tradicionais que moldam sua identidade. Entretanto, a história e as contribuições de muitos educadores e líderes sociais dessa região frequentemente ficam à margem da narrativa oficial. Este projeto busca preencher essa lacuna, proporcionando um registro sistematizado das biografias e legados desses educadores, destacando suas histórias de vida e atuação no campo educacional e social.

Ao documentar e divulgar as trajetórias dos educadores escolares e dos movimentos sociais, o projeto não só preserva a memória histórica da região, mas também promove o reconhecimento e valorização das contribuições individuais para a educação local. Esse resgate histórico é realizado através de metodologias participativas e inclusivas, como a Educação Popular e a Pesquisa-Ação, que envolvem estudantes universitários e a comunidade local em um processo de aprendizado mútuo e empoderamento.

Para além do registro histórico, o projeto tem objetivos complementares que incluem a socialização e valorização da história de vida de sujeitos que vivem na região do Vale do Mamanguape, incluindo as aldeias indígenas Potiguaras e os moradores rurais. Dessa forma, busca-se valorizar a cultura ancestral dessas comunidades, promovendo o desenvolvimento local sem que percam suas raízes ancestrais.

O projeto é uma iniciativa do GEPEeS – Grupo de Estudos em Educação, Etnia e Economia Solidária no Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAe) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que já realizou diversas exposições e publicações sobre o tema. Para o ano de 2024, estão previstas ações significativas como a publicação de um livro com as biografias catalogadas, a formação educativa de discentes e docentes, e a criação de um acervo cultural na Biblioteca do CCAe. Estas atividades têm como finalidade não apenas preservar a memória histórica, mas também fomentar um diálogo

contínuo com a sociedade civil organizada, fortalecendo o capital cultural e social da região.

Assim, o projeto “História e Identidade de Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape” se apresenta como uma contribuição valiosa para a história da educação no Vale do Mamanguape e na Paraíba, alinhando-se aos princípios freireanos de valorização da cultura popular e da educação como instrumento de transformação social.

2. Metodologia

A metodologia envolve a constituição de grupos de estudantes e educadores para identificar e registrar memórias de educadores e movimentos sociais. As atividades incluem:

- Constituir grupos de estudantes dos períodos 2º a 8º do Curso de Pedagogia e de outros cursos, bem como educadores da rede pública para atuarem como coletores e sistematizadores dos dados.
- Identificar educadores cujas memórias serão registradas e homenageados com a comenda Paulo Freire.
- Organizar seminários de formação para discentes, docentes e educadores.
- Consolidar e revisar biografias, publicar um livro e artigos científicos.
- Montar um acervo cultural na Biblioteca do CCAE e divulgar as biografias pela Rádio Web Universitária Litoral Norte.

3. Resultados Esperados:

Os principais resultados esperados incluem:

- Formação educativa de discentes e docentes universitários dos Cursos de Licenciatura do CCAE e de educadores da rede pública.
- Lançamento do livro “Educadores da Educação e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape”.
- Criação de um acervo público na biblioteca do campus de Mamanguape do CCAE – UFPB.
- Divulgação das biografias pela Rádio Web Universitária Litoral Norte.

- Ampliação da ação pedagógica para as Secretarias de Educação e escolas, incentivando a realização de atividades similares.

4.Considerações:

O projeto “História e Identidade de Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape” consolida sua trajetória como uma metodologia inovadora de registros biográficos de educadores, envolvendo estudantes universitários em ações de extensão, ensino e pesquisa. Com um valor educativo significativo, o projeto contribui de maneira marcante para a história da educação do Vale do Mamanguape e da Paraíba, resgatando e sistematizando informações que fortalecem o campo educacional e promovem o capital cultural da região. Além disso, valoriza a história de vida dos sujeitos da região, incluindo aldeias indígenas Potiguaras e moradores rurais, preservando e promovendo suas culturas ancestrais.

Referências:

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

MORAES, Maria Cândida; LUGLI, Regina. **Educação popular e movimentos sociais**. São Paulo: Cortez, 2010.

SOUZA, Elaine Cristina; CUNHA, Maria Inês. **História e memória da educação**. Campinas: Autores Associados, 2010.

PAIVA, Vanilda. **Educação e transformação social**. Petrópolis: Vozes, 2003.

ROSITO, Marilene. **Metodologia da pesquisa-ação**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. **Educação, etnia e economia solidária**. João Pessoa: UFPB, 2004.

O ESTÁGIO COM PESQUISA COMO REFLEXÃO DA PRÁTICA EDUCATIVA

CLODOALDO PIRIS ARAÚJO

Doutor em Educação

Universidade Estadual do Amazonas

cparaujo@uea.edu.br

RUTH CRISTINA SOARES GOMES ARAÚJO

Doutora em Educação

Universidade Estadual do Amazonas

rcsgomes@uea.edu.br

Resumo: Este trabalho refere-se a um relato de experiências das atividades desenvolvidas na disciplina Estágio I, ocorrida com professores do campo que buscavam concluir a primeira licenciatura. Desde modo, objetivamos com a disciplina proporcionar aos estudantes do curso de Pedagogia uma reflexão das práticas educativas realizadas nas escolas ribeirinhas num município do estado do Amazonas. Para as discussões teóricas utilizamos principalmente Pimenta (2017) e Freire (2011) já que ambos relacionam estágio e práticas educativas. Todavia, antes dos professores saírem à campo para iniciar o processo de observação, estabelecemos um diálogo entre estágio com pesquisa e práticas educativas realizadas nas escolas do campo, promovendo assim um espaço para reflexão. Este foi o primeiro momento da disciplina. O segundo momento ocorreu com o retorno dos professores em formação após o período de observação nas escolas do campo. A observação deveria ser descrita por meio de um relatório, enfatizando as problemáticas que os professores enfrentam no cotidiano da escola. Os resultados demonstram a necessidade dos professores aprofundarem seus conhecimentos quanto a relevância da pesquisa e de refletirem sobre suas práticas, tornando-as mais significativas para os estudantes daquela região. Ficou evidente também os

desafios inerentes na formação de professores e nas práticas educativas das escolas do campo.

Palavras-chave: Estágio com pesquisa; reflexão; formação de professores.

Introdução:

A disciplina Estágio I ministrada no curso de Pedagogia para professores do campo, a partir do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor, exigiu que considerássemos a realidade que os professores se encontravam naquele momento. A maioria lecionando nas escolas do campo e outros exerciam funções fora da sala de aula, mas estes eram poucos. Desse modo, o objetivo da disciplina foi proporcionar aos professores em formação do curso de Pedagogia uma reflexão das práticas pedagógicas realizadas nas escolas ribeirinhas num município do estado do Amazonas. Tudo ocorreu conforme planejado: a reflexão das práticas pedagógicas seria o ponto culminante da disciplina e não somente as observações realizadas à campo. Diante disso, trabalhamos a partir de um Estágio com pesquisa. Isto porque, durante todo o processo de observação os professores em formação estariam atentos as problemáticas inerentes as práticas educativas das escolas do campo. A realidade deveria ser observada em sua problematicidade.

2.Desenvolvimento:

Estágio com pesquisa: reflexão da prática.

Freire (2011), educador e filósofo, em sua obra, Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, discute, dentre outras coisas, que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Segundo ele, a reflexão crítica sobre a prática é uma exigência da relação que se estabelece entre teoria e prática, onde sem a qual a teoria pode torna-se um blá-blá-blá e a prática um ativismo. Freire destaca que a prática docente crítica, que implica um pensar certo, envolve um movimento dinâmico e dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Pensar certo é abandonar a curiosidade ingênua, baseada

unicamente no senso comum e assumir a curiosidade epistemológica, onde o sujeito constrói o conhecimento.

Pimenta (2017) enfatiza que a pesquisa no estágio, como método de formação para futuros professores, promove a mobilização de pesquisas, ampliando a análise dos contextos onde o estágio se realiza, construindo habilidades de pesquisador ao elaborar projetos que lhe permitam compreender e problematizar as situações observadas. Vale destacar, que no início da disciplina Estágio I realizamos uma roda de conversa para conhecermos um pouco sobre a concepção que os professores tinham sobre estágio e pesquisa. Contudo, nos deparamos com uma situação inesperada: os professores não tinham ainda um projeto elaborado e não tínhamos temas para construí-lo. Mas isso não nos impediu de discutirmos logo nas primeiras aulas fundamentos teóricos indispensáveis para a compreensão de que o estágio deve ser um caminho para a reflexão sobre o contexto da sala de aula a partir do arcabouço teórico previamente estudado.

Por se tratar de Estágio I, os professores tinham uma ideia ainda muito vaga sobre o que realmente é estágio na formação de professores, como se realiza e qual a finalidade. Isto porque, a maioria já atuava em sala de aula. Então, se questionavam: Por que devemos estagiar? Para responder tal questão, foi necessário debruçarmos nas leituras e discussões específicas sobre estágio na formação de professores. Lembrando sempre o que Pimenta (2017) esclarece sobre a função do professor de estágio.

A função do professor orientador do estágio será, à luz da teoria, refletir com seus alunos sobre as experiências que já tiveram e projetar um novo conhecimento que ressignifique suas práticas considerando as condições objetivas, a história e a relação de trabalho vivida por esses professores-alunos (Pimenta, 2017, p. 115).

Esta era nossa missão e assim a realizamos. À luz da teoria refletimos acerca das experiências dos professores nas escolas do campo. Nos relatos percebíamos que eram muitas dificuldades, desde o acesso a escola, geralmente fluvial, até a instabilidade dos contratos de seus cargos. Era visível o interesse

de cada um em projetar um novo conhecimento que ressignificasse suas práticas educativas considerando principalmente as condições objetivas, pois as escolas do campo, onde os professores atuam, na maioria, tinham carência de infraestrutura adequada e profissionais suficientes. Isto porque, em algumas situações, além de ter que remar até a escola para dar aula, este professor ainda teria que fazer a merenda ou limpar a sala.

Deste modo, a disciplina ocorreu em dois momentos: No primeiro, estudo das leituras que abordam o estágio como oportunidade de reflexão da prática docente. As leituras e discussões instigaram os professores a refletirem sobre suas práticas e as dificuldades inerentes a educação do campo, bem como perceberem suas fragilidades intelectuais e visualizarem práticas inovadoras.

Não se trata de promover a reflexão pela reflexão, ou a reflexão como postulado contra as propostas técnicas, mas de articular uma experiência de trabalho em cenários profissionais reais, onde os estudantes aprendam a ir além da análise técnica das atuações concretas que realizam, para incluir também em sua reflexão aspectos éticos e políticos que os ajudem a entender a realidade e enfrentá-las adequadamente (Zabalza, 2014).

As leituras e discussões permitiram que os professores voltassem para suas escolas e realizem o estágio a partir de um pensamento reflexivo acerca da relevância do estágio com pesquisa na compreensão e transformação da realidade educacional, inclusive de suas próprias práticas educativas. Apesar de não terem elaborado um projeto de pesquisa, foi possível construir conhecimentos de que o professor no estágio tem a possibilidade de “se reconhecer como sujeito que não apenas reproduz o conhecimento, mas também pode tornar o próprio trabalho da sala de aula e um espaço de práxis docente e de transformação humana” (Pimenta, 2017, p.119).

Nesta perspectiva, os professores, após as devidas orientações, retornaram para suas escolas, onde deveriam realizar o estágio. Vale ressaltar que, pelo fato da maioria já estar em sala de aula, puderam estagiar na sala de algum colega professor. Organizar essa situação não foi fácil, pois alguns dos professores

tiveram que se deslocar para outra comunidade que tivesse turmas de Educação Infantil.

Como resultado das observações realizadas durante esse período, o qual não foi possível acompanharmos diretamente, devido as dificuldades de deslocamento para as comunidades, os professores deveriam escrever um relatório, especificando as atividades realizadas, bem como as problemáticas inerentes ao processo ensino e aprendizagem e as práticas educativas desenvolvidas pelos professores das escolas do campo.

O segundo momento ocorreu a partir do nosso retorno ao município. Logo nas primeiras aulas, retomamos as discussões e as orientações da escrita do relatório. Em seguida, de maneira individual, iniciamos a correção dos trabalhos. Percebemos as dificuldades e os desafios que os professores vivenciaram durante a realização do estágio. No entanto, ao observarem as práticas de seus colegas, perceberam o quanto podem aprender com eles. “Esse saber oriundo do trabalho, esse conhecimento nas relações estabelecidas no fazer pedagógico, constitui uma base para a epistemologia da prática” (Pimenta, 2017, p. 125 – 126). Isto porque, a prática exige conhecimento a fim de escolher as melhores formas de ensinar a pensar.

Nesta perspectiva, a escola como centro de produção sistemática de conhecimento tem como tarefa essencial trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade (Freire, 2011). Independente do lugar onde o ensino acontece, seja na cidade ou no campo, a reflexão da prática é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade melhor.

Considerações:

Certamente foi muito significativo todas as atividades desenvolvidas durante a disciplina Estágio I. Isto porque, o objetivo foi alcançado, promovendo aos professores em formação momentos de muito aprendizado, questionamentos e reflexão. Percebemos que os professores ficaram empolgados com as leituras e conseguiram de fato repensar sobre melhores estratégias de ensinar, sendo o ensino com a pesquisa, uma forma de conduzir o estudante ao questionamento

dos problemas de sua realidade. Ao observarem a prática educativa de outros professores, refletiram sobre suas próprias práticas, considerando seus acertos, erros e possibilidades de mudanças a partir da problemáticas daquela realidade.

Referências:

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

Pimenta, Selma Garrido; Lima, Maria Socorro Lima. **Estágio e Docência.** 8. Ed. rev. São Paulo, Cortez, 2017.

ZABALZA, Miguel A. **O estágio e as práticas em contextos profissionais na formação universitária.** São Paulo: Cortez, 2014.

EDUCAÇÃO DO CAMPO: movimentos sociais, identidade, pedagogia da terra

ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA

Superior–Universidade Federal da Paraíba

e-mail: anapaulaa936@gmail.com

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint–Demi França–GEPeeeS – DED–CCAE–UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1.Introdução:

○ artigo tem como objeto a identidade da educação do campo. Como objetivos: a) mostrar o cenário do campo educacional da Educação do Campo, gestada e impulsionada pelos Movimentos Sociais; b) tratar da identidade da Educação do Campo vinculada ao homem e mulher do campo e aos Movimentos Sociais; c) destacar avanços, dentre os quais os Cursos do Pronera, como o Pedagogia da Terra, nascido no Rio Grande do Norte. Percebe-se que ao decorrer do tempo e ao longo da história, registrando grandes lutas, onde grupos minoritários sempre sofreram e tiveram que lutar para alcançar os seus direitos, dignidade e lugar na sociedade constituem-se em temáticas contemporâneas.

Adultos, jovens e crianças que estão incluídas em sociedades de realidades que se encontram afastadas do núcleo urbano sofreram pelo acesso à educação e ainda se veem na obrigação de lutar para ocupação de seus direitos. Acesso à transportes escolares e escolas ainda é algo que tira das comunidades rurais o sossego e a valorização que necessitam.

A literatura mostra em Silva e Ortiz (2014) que Políticas públicas ainda não estão alinhadas como deveriam para atender tais necessidades dos povos pertencentes a comunidades rurais. A educação do campo precisa ser vista

como necessidade básicas, assim como a educação das grandes cidades e núcleos urbanos. Além de existir um grande erro na estruturação das aulas e conteúdo que lhes são ofertados; muitas das vezes as aulas não são produzidas de acordo com o contexto social que os alunos estão inseridos, causando evasão escolar em níveis elevadíssimos.

A falta de investimento é refletida diretamente nos altos índices de analfabetismo, evasão e repetência presente no Brasil. O que deveria estar intimamente ligado ao aumento na demanda de procura ao ensino de modalidade de jovens e adultos–EJA, mas, nem isso é visto.

O artigo busca cumprir as exigências da disciplina Educação do Campo e Movimento Sociais, do Curso de Pedagogia, ministrada pelo PhD Paulo Roberto Palhano Silva, do Departamento de Educação – Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba – Campus IV, Mamanguape/PB, com o objetivo de estabelecer relações que formam o cenário histórico da Educação do Campo e a importância dos movimentos sociais que estruturam a sociedade.

2. Desenvolvimento:

A literatura apresenta que a educação no Brasil foi pautada no modelo que privilegiou a classe burguesa. Calazans (2001, p. 1) explicita que “o ensino regular em áreas rurais teve seu surgimento no fim do 2º Império e implantou-se amplamente na primeira metade deste século” e seu desenvolvimento reflete a evolução das estruturas sócio agrárias do país.

Ferreira e Brandão (2011), destacam uma historiografia marcada por uma educação visando as elites e deixando para trás os povos do campo.

O modelo de educação praticado no Brasil pelos diferentes governos entre o início do Império (1822), até meados do século XX, era uma educação para a elite econômica e intelectual, em prejuízo direto e indiscriminado dos pobres, negros e índios. Inclusive a primeira Lei, ainda no período imperial, quando se reporta à educação, não se ateu às especificidades diretas da zona rural onde a população brasileira vivia (Ferreira; Brandão, 2011, p. 1)

Porém, as páginas da história começaram a serem escritas por novas mãos e novas tintas. Pelas mãos calejadas do trabalho, pelas mãos com terra preta, pelas mãos com tinta das madeiras, pelas mãos cheias de perfumes das flores. Homens e mulheres do campo que dia-dia se superam na luta pela permanência na terra e que historicamente foram marcados pelas múltiplas violências simbólicas ou físicas. Homens e mulheres assumem o protagonismo saindo em passeadas pelo Brasil mostrando seus rostos, suas bandeiras, suas identidades.

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra ao lado dos quilombolas, amazônicos, ribeirinhos e indígenas se requeiram no Movimento Por uma Educação do Campo, tendo conquistado a ampliação do enraizamento junto aos educadores e educandos, realizado encontro regionais e nacionais e conferências, inclusive obtendo a publicação de um grande arsenal de artigos, teses e livros, além de conquistar a publicação junto ao Ministério da Educação do Brasil das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. (Oliveira e Santos 2008; Caldart, 2002; 2008; Arroyo, 1994; Batista, 2007)

Porém, com a emergência dos Movimentos Sociais no pós-ditadura militar, uma série de iniciativas emergiram. Algumas rebrotaram como foi o caso das Ligas Camponesas no Nordeste. Em Sapé cultivava-se a Memória das Ligas Camponesas na comunidade de Antas. Registra-se o trabalho do GEPEES que realizou 04 (quatro) Seminários Formando Educadores sobre as Ligas Camponesas. E, por consequência, tendo sido estimulados os educadores do campo e movimentos sociais da região junto com o GEPEES-UFPB, Secretarias de Educação passam a realizar atividades semanais pedagógicas nas escolas com o tema da educação e Ligas Camponesas. Nesse 2024 aconteceu a 5ª Semana das Ligas Camponesas em Sapé e a 1ª Semana das Ligas Camponesas em Mari, onde educandos e educadores, gestores e pessoal de apoio se engajaram em estudos específicos para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, tendo culminâncias onde os educandos socializam os aprendizados.

2.1. Educação do campo: das lutas brotam do chão da terra uma educação do campo, construída pelos sujeitos do campo.

A identidade formada ao longo da história voltada para moradores do campo sempre foi marcada por grande descanso e abandono, muitas das vezes as políticas públicas não contemplam os sujeitos da forma que deveriam, o impacto se torna maior ainda no que diz

Para Fernandes (2004), o campo, onde se materializa a Educação do Campo, é ambiente real de vida, onde se expressa uma identidade cultural.

(...) lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só o lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de terra. O campo é espaço e território dos camponeses e dos quilombolas (...). (Fernandes *et al.*, 2004, p. 137).

No texto Referências para uma Política Nacional de Educação do Campo, pode-se perceber que a identidade da Educação do Campo é a identidade dos sujeitos individuais e coletivos do campo. Aliás, a Educação do Campo brota no chão da terra pelas mãos dos Educadores incorporados nos Movimentos Sociais do Campo.

A educação do campo deve compreender que os sujeitos possuem história, participam de lutas sociais, sonham, tem nomes e rostos, lembranças, gêneros e etnias diferenciadas. Cada sujeito individual e coletivamente se forma na relação de pertença a terra e nas formas de organização solidária. Portanto, os currículos precisam se desenvolver a partir das formas mais variadas de construção e reconstrução do espaço físico e simbólico, do território, dos sujeitos, do meio ambiente. (BRASIL. Referências para uma Política Nacional de Educação do Campo, Caderno de Subsídios, 2003, p. 22)

A identidade da Educação do Campo vincula-se ao seu contexto de localização geográfica, mas sobretudo a condição humana camponesa.

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede

de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. (Conforme as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo em seu Art. 2º. (2002, p. 202).

Pela descontinuidade das políticas públicas e pela prioridade recebida ou não, a Educação do Campo também passa por processo de rejeição e marginalização desse povo está intimamente ligado a falta de uma boa oferta de educação e da qualidade de ensino que lhes deveriam ser oferecidas. A luta permanente desse povo sempre existiu, a educação é questão de dignidade e um direito assegurado por Lei. A falta de valorização desses sujeitos como seres de valor é algo que trás esse cenário em ascensão; são trazidos e procurados quando é pra preencher dados estatísticos para preenchimento de gráficos estruturais obrigatórios.

2.2. Educação do Campo: Identidade que busca emancipação dos sujeitos

A educação precisa ser montada em busca de respeitar a identidade e o perfil dos alunos do campo montando uma educação “para o campo”. E educação precisa ser estruturada em cima de uma base curricular adaptada afim de emancipar os sujeitos que ela forma. Desta forma, como salienta Caldart, (2008)

A Educação do Campo é negatividade- denúncia/resistência, luta contra. Basta (!) de considerar natural que os sujeitos trabalhadores do campo sejam tratados como inferiores, atrasados, pessoas de segunda categoria; que a situação de miséria seja o seu destino; que no campo não tenha escola, que seja preciso sair do campo para frequentar uma escola; que o acesso à educação se restrinja à escola, que o conhecimento produzido pelos camponeses seja desprezado como ignorância [...]. A Educação do Campo é positividade – a denúncia não é espera passiva, mas se combina com práticas e propostas concretas do que fazer: a educação, as políticas públicas, a produção, a organização comunitária, a escola [...]. A Educação do Campo é superação – projeto/utopia: projeção de que uma outra concepção de campo, de sociedade, de relação campo e cidade, de educação, de escola. Perspectiva de transformação social e de emancipação humana. (Caldart, 2008, p. 67-86).

Para a pesquisadora paraibana Batista (2007), a Educação do Campo possui vinculação com um projeto de sociedade:

A Educação do Campo vincula-se, organicamente, a um projeto de sociedade ancorando em valores como cooperação, justiça social, valorização da cultura camponesa, respeito ao meio ambiente. Ou seja, ela é parte da construção de uma hegemonia dos setores subalternos que não pretende apenas mudar o modo de produção da agricultura, mas construir uma nova sociabilidade, fundada em valores voltados para o humano, numa convivência com a natureza. Homens se reencontrando, como antes, que se fazem humanos, convivendo e se entendendo como parte da natureza. Batista (2007, p. 183),

No campo acadêmico, pode-se registrar a conquista do PRONERA em 1998. O 1º Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA), enfatizou que era necessário uma articulação entre as Instituições de Ensino Superior (IES), liderada pelo Movimento Por uma Educação do Campo- como os movimentos sociais do campo, especialmente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (INCRA, 2014; Molina e Jesus, 2010).

No artigo “PEDAGOGIA DA TERRA: uma prática social de formação”, Pernambuco e Paiva (2014), pesquisadoras da UFRN, como pioneiras no Brasil nos convênios do PRONERA que formaram graduandos, inicialmente em pedagogia e depois em diversas modalidades de ensino superior. Vejamos a escrita histórica das pesquisadoras:

Tivemos oportunidade de participar ao longo de quatro anos (2002-2006) de um curso superior de Pedagogia, resultante de um convênio entre UFRN/Pronera/INCRA/MST, destinado a alunos das áreas de assentamentos rurais de estados da região Nordeste. Assim, pudemos acompanhar todo o processo de discussão entre o Movimento dos Sem Terra (MST) e a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o que nos possibilitou perceber as tensões quanto aos encaminhamentos administrativos e pedagógicos e à organização simultânea para as atividades de formação política do MST (2014, p. 175)

Pernambuco e Paiva (2014), expressão ao analisar o Curso de Pedagogia da Terra “é visível a mudança ocorrida nos alunos no decorrer dos cursos, tanto nas disciplinas ofertadas quanto nas atividades que vêm desempenhando. (p. 189). E seguem: “outros assumem direção de escolas coordenação de projetos de alfabetização”. (p.189). “A participação nos cursos proporciona satisfação pessoal e a abertura para o desenvolvimento de novas operações cognitivas”. Um outra ênfase encontra foi quanto “a participação com vista à emancipação privilegia a construção coletiva, a realimentação do grupo, o dialogo como ferramenta de construção do curso e das ações”. “Um ganho da participação coletiva é a abertura para construção de novas estratégias de pensamento” (p. 191). E, assim seguem apontando os “frutos colhidos das plantações feitas pelas suas mãos”.

Ao problematizar a relação entre o Estado e os movimentos sociais, evidenciando suas contradições, limites e possibilidades diante dos processos de gestão do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) entre 1998 e 2016, Santana, Gonçalves e Cruz (2021) vai concluir pela importância da atividade pedagogia, visto que visto a juventude vinculada aos movimentos sociais tem acesso a formação.

Por fim, evidencia-se a importância do Pronera no processo de territorialização da Educação do Campo e alargamento das possibilidades formativas da classe trabalhadora, o que justifica a importância da luta frente aos desmontes e ataques vivenciados pelo Programa. Em termos projetivos, e entendendo as limitações de sua execução no âmbito de uma economia capitalista, têm-se que o Pronera desempenha e deve continuar desempenhando um papel estratégico importante no sentido de materialização das tarefas imediatas, postas por Mészáros (2008), no que concerne à formação crítica como um aspecto importante na organização da classe trabalhadora com fins na superação da ordem vigente. (Santana, Gonçalves e Cruz, 2021, p. 12).

Portanto, a educação deve ser montada como algo que vá muito além da escolarização, sendo ferramenta de emancipação, transformando e ajudando os indivíduos a entenderem seu espaço e qual seu potencial social para a

transformação da realidade em que vivem há décadas. Com o objetivo de desenvolver lutas em prol da mudança e ampliação das políticas públicas.

3. Conclusão:

Neste artigo, buscou-se demonstrar as principais dificuldades que os sujeitos do campo enfrentam no que se diz respeito a educação que lhes é ofertada. A luta por mudanças e adaptações é constante e precisa enfatizada para melhoria da classe.

Freire explicita a *práxis* educativa como um movimento onde os sujeitos pela dialogicidade estabelecem a sua sociabilidade, pertencimento e fortalecem a identidade na perspectiva da construção de sua visão de mundo. Nesse embalo freireano, os integrantes Por uma Educação do Campo, conseguem fixar no documento que:

Um processo educativo que tenha por base o movimento ação-reflexão-ação e a perspectiva de transformação da realidade; uma dinâmica de aprendizagem-ensino que ao mesmo tempo valorize e provoque o envolvimento dos educandos, educadores e técnicos em ações sociais concretas, e ajude na interpretação crítica e no aprofundamento teórico necessário a uma atuação transformadora; (BRASIL, 2014, p. 10).

Os sujeitos se transformam na medida em se educam. Por isso, a educação precisa ser emancipatória e constante para que haja crescimento social amplo e completo. Os professores precisam participar desse momento de transição juntamente com os discentes para que seja de grande destaque e reconhecimento suas lutas e movimentos, afim de garantir uma educação de qualidade e que atenda as necessidades sociais propostas.

Referências:

ARROYO, Miguel. **Escola Plural**: proposta político-pedagógica. 2.ed. Belo Horizonte: Rede Municipal de Educação, 1994.

ARROYO, Miguel G. **Pedagogia da Inclusão**: uma escola mais humanizada. Cadernos da AEC do Brasil. Brasília: 1999 (n. 77).

ORTIZ e SILVA, 2014. “**A Educação do campo no contexto histórico: algumas considerações**”. Disponível em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/373/2019/06/Regional_Santa_Maria_2013.pdf. Acesso em 01 Ago. de 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário–MDA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária–Incra. **Manual de Operações do PRONERA**. Brasília: Incra/mda, 2014. Acesso em: 02 set. 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo**. Brasília, DF, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. Grupo de Trabalho de Educação do Campo. Referências para uma política nacional de educação do campo. **Caderno de Subsídios**, Brasília, DF, 2003.

BATISTA, Maria do Socorro Xavier. Movimentos sociais e educação popular do campo-Re constituindo território e a identidade camponesa. In: JESINE. Edineide; **Educação e movimentos sociais**. Campinas, SP. Alínea 2007. p. 169-189.

CALDART, Roseli Salete. Sobre educação do campo. In SANTOS, C. A. dos (Org.) **Educação do Campo: campo, políticas públicas, educação**. Brasília, INCRA/MDA, 2008. (Série Por uma Educação do Campo, n.7)

CALDART, Roseli Salete. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: **Educação do Campo: identidade e políticas públicas** / Edgar Jorge Kolling, Paulo Ricardo Cerioli, osfs e Roseli Salete Caldart (organizadores). Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. Coleção Por Uma Educação do Campo, n.º 4.

CALAZANS, Maria Julieta Costa. Para compreender a educação do estado no meio rural: traços de uma trajetória. In: THERRIEN, Jacques; DAMASCENO, Maria Nobre. **Educação e escola no campo**. Campinas, SP: Papyrus, 1993. p. 15-51. [Links]

OLIVEIRA, César; SANTOS, Clarice Aparecida. Educação na perspectiva de um novo modelo de desenvolvimento na reforma agrária. In: SANTOS, Clarice Aparecida (Org.). **Por uma educação do campo**. Campo, Políticas Públicas–Educação. Brasília: INCRA;MDA, 2008. p. 15-18.

MOLINA, Mônica Castagna; FREITAS, Helena Célia de Abreu. **Avanços e desafios na construção da Educação do Campo**. Em Aberto, Brasília, DF, v. 24, n. 85, p. 17-31, 2011. [Links]

PAIVA, Irene Alves; PERNAMCUCO, Marta Maria Almeida Castanho. Pedagogia da Terra: uma prática social de formação. In: **Práticas Coletivas em Assentamentos Rurais**. Edufrn, 2014, 169-200.

SANTANA, Jullyane; GONÇALVES, Marli; CRUZ, Rosana. **Educação Do Campo Estado E Movimentos Sociais: Um Olhar Sobre O Pronera**.

Revista Scielo. **Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade** versão impressa ISSN 0104-7043 versão On-line ISSN 2358-0194. vol.30 no.61 Salvador jan./mar 2021 Epub 18-Out-2021 <https://doi.org/10.21879/faeeba2358-0194.2020.v30.n61.p85-102> . Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-70432021000100085. Acesso em: jan/jun. 2021

NUCAES: ESPAÇO DE EDUCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO MOVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO BREJO DA PARAÍBA

TATIANA LOSANO DE ABREU

Mestre, Instituto Federal do Rio Grande do Norte e da Paraíba

e-mail: tatiana.abreu@ifpb.edu.br

JOSÉ MATEUS DO NASCIMENTO

Doutor, Instituto Federal do Rio Grande do Norte

e-mail: mateus.nascimento@ifrn.edu.br

1. Introdução:

A educação pode acontecer nos mais diversos cenários e para além dos muros da sala de aula. A educação formal ocorre em espaços sistematizados, inseridos em planejamentos pedagógicos das escolas (Gohn, 2010). Já a educação informal ocorre no cotidiano de forma não sistematizada, através do convívio social. Porém, destaca-se aqui a educação não formal, como sendo aquela que compõe uma ampla variedade de atos pedagógicos que buscam atender a interesses específicos de determinados grupos, ocorrendo em espaços alternativos, geralmente na própria comunidade atendida (Almeida, 2014).

Podemos entender a Economia Solidária como um espaço de educação. Segundo Oliveira e Abreu (2024) as práticas socioeducativas dos empreendimentos de Economia Solidária fortalecem o seu potencial de inclusão social e de sustentabilidade política, uma aprendizagem política que contribui com o movimento social de caráter emancipatório.

Do ponto de vista econômico a Economia Solidária consiste em trabalhadores que se organizam coletivamente na busca de geração de renda e subsistência das suas famílias. Do ponto de vista político, uma organização que busca mudanças no modo de produzir, socializar e viver em sociedade

e, do ponto de vista cultural uma proposta de ser diferente da cultura do capital. São três dimensões que não se excluem, mas se complementam o sentido e as particularidades do que consideramos Movimento de Economia Solidária. Concretamente este movimento social é fortalecido pelas instâncias políticas: fóruns estaduais, regionais e até municipais, vinculados ao Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Estes fóruns são instâncias de decisão coletiva cujas coordenações são constituídas de forma democrática, e composta majoritariamente por representações dos grupos produtivos. Além dessas representações, entidades de apoio também compõem coordenações e estão ativamente na construção deste movimento.

Assim, o que consideramos Movimento de Economia Solidária abrange não apenas os grupos produtivos autogestionários, mas uma rede que composta também entidades de apoio que, de cunho educacional, constroem em conjunto com os grupos novos conhecimentos, fortalecem o ato produtivo solidário e a ideologia contra hegemônica do movimento. Como exemplo de entidade de apoio, destacamos aqui a atuação do Núcleo Catalisador de Empreendimentos Solidários – NUCAES, núcleo de extensão do Instituto Federal da Paraíba – IFPB campus Guarabira e vinculado à Incutes – Incubadora de tecnologia para a ES da mesma instituição. Atuante desde 2015, o referido núcleo pode ser entendido como um espaço não formal de educação que já desenvolveu mais de 20 projetos de pesquisa e extensão, além de mobilizar os estudantes do campus a desenvolverem trabalhos de conclusão de curso que abordem temas que tangenciam as necessidades do movimento da Economia Solidária da região do brejo paraibano.

Este trabalho se propõe a fazer o relato da contribuição do NUCAES para o fortalecimento do movimento da ES da cidade de Guarabira e região, com um olhar a partir dos projetos desenvolvidos pelo núcleo ente os anos de 2014 e 2022. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, de caráter qualitativo cuja fonte dos dados foram os projetos formalizados pelo núcleo entre 2015 e 2022 dentro do IFPB e artigos publicados pela equipe com o relato dos resultados alcançados por esses projetos. A análise dos dados se deu a partir

da utilização da Análise Textual Discursiva (ATD) desenvolvida por Moraes e Galiuzzi (2007). Esta estratégia é composta por etapas minuciosas para o encontro dos resultados. A primeira etapa consiste na unitarização, processo de desconstrução do texto, fragmentando-o em unidades de significado, com vistas a encontrar as mensagens mais significativas do texto. Em seguida ocorre o processo de categorização e, a partir das categorias criadas a textualização em diálogo com o referencial teórico.

Parte desta temática compõe um estudo maior, de doutoramento ainda em andamento pelo Programa de Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP – IFRN) que busca ter um olhar sobre os docentes orientadores dos projetos do NUCAES. Deste modo, ao realizar a leitura dos projetos oficializados pelo NUCAES no período entre 2015 e 2022, os textos foram fragmentados em unidades de significado ou sentido com o olhar sobre os mais diversos aspectos dos projetos: objetivos propostos, metodologias de atuação, desafios encontrados, resultados alcançados ou não, e possíveis contradições da *práxis* do NUCAES. A fragmentação do texto resultou em unidades de significado. Ao identificar aspectos que se destacam na *práxis* do NUCAES foi percebida a contribuição do grupo para o fortalecimento do movimento de ES da região, brevemente relatados neste trabalho.

2. Desenvolvimento:

O NUCAES foi formalizado no IFPB campus Guarabira no ano de 2015 a partir do estímulo da Pró Reitoria de Extensão da instituição que lançou em 2015 um edital com vistas a mobilizar a implantação de núcleos de extensão, e com o amparo da Incutes, incubadora tecnológica de ES da instituição que já visualizava a potencialidade do desenvolvimento da ES na região. Em levantamento realizado por Abreu e Nascimento (2023) foi constatado que o NUCAES desenvolveu entre os anos de 2015 e 2022, 7 (sete) projetos oficializados enquanto pesquisa e 13 (treze) projetos de extensão, operacionalizando em média três projetos por ano. Os projetos formalizados estão vinculados às mais diversas áreas do conhecimento, como

às ciências humanas, às ciências sociais aplicadas, às ciências da educação e a ciência da informação. A maior atuação do núcleo é na interdisciplinaridade. Dentre as linhas temáticas vinculadas aos projetos, Abreu e Nascimento (2023) destacam a busca pela Organização da sociedade civil e movimentos sociais, além do estímulo ao emprego e renda e fortalecimento do cooperativismo.

Em relação aos projetos direcionados ao fortalecimento do MES, a aplicação da ATD possibilitou observar a contribuição direta de 09 (nove) projetos de extensão e 03 (três) projetos de pesquisa, listados no Quadro 01.

Quadro 01: Projetos desenvolvidos pelo NUCAES relacionados ao fortalecimento do Movimento da Economia Solidária (2017 a 2022)

ANO	Projetos de Extensão
Projetos de Pesquisa Título	CÓDIGO
Título	CÓDIGO 2017
Estratégia de Fortalecimento da Economia Solidária na região de Guarabira-PB	PROEXT20171
Mapeamento dos Empreendimentos de Economia Solidária de Guarabira-PB	PROPES20172 Mapeamento e Articulação dos Empreendimentos de Economia Solidária na cidade de Guarabira – PB
PROEXT20172 2018	Fórum de Economia Solidária: fortalecendo os empreendimentos da região de Guarabira-PB
PROEXT20181	-
-II Integra Sol–Seminário de Integração de Empreendimentos Solidários de Guarabira e Região	PROEXT20182 2019
Práticas Solidárias: Formação para o Empreendedorismo Social	PROEXT20191

Contribuição para a autonomia dos Empreendimentos Econômicos Solidários vinculados ao Fórum de Economia Solidária de Guarabira (PB) e região	PROPES2019 2020
Assessoria a empreendimentos solidários em tempos de pandemia	PROEXT20201
-	- IV Seminário de Integração dos Empreendimentos Econômicos Solidários de Guarabira e região – INTEGRASOL
PROEXT20202 2021	Fortalecimento dos Empreendimentos Solidários para o enfrentamento dos efeitos da COVID-19

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da pesquisa (2024).

Percebe-se pela análise do Quadro 1 que, apesar do núcleo existir desde 2015, foi a partir de 2017 que a intervenção sobre o movimento da Economia Solidária foi percebida. Neste ponto, destaca-se as intervenções no e com o Fórum de Economia Solidária da região (PROEXT20191), o qual, inclusive, foi articulado a partir da atuação do núcleo e parceiros (PROEXT20172), como será relatado adiante, e possui o NUCAES como entidade membro da sua coordenação, e a realização das edições do evento INTEGRASOL, iniciadas em 2017 (PROEXT20171; PROEXT20182). Este evento, cujas edições mantiveram-se anuais a partir de 2017, se tornou um espaço de diálogo dos agentes envolvidos na ES da região de Guarabira-PB, se tornando ferramenta de mobilização política. Os fragmentos a seguir mostram o interesse político de tais intervenções:

Toda esta mobilização deverá constituir a preparação de um evento maior, um Fórum, com todos os empreendimentos econômicos solidários, a ser realizado em dezembro de 2017, com uma programação formativa mais consistente. Tem-se em mente que a cidade passe a ter um representante

junto ao Fórum Estadual e um ponto de comércio organizado pela Secretaria Estadual (PROEXT20172).

O objetivo deste projeto consiste em promover um espaço de articulação e diálogo entre diversos atores e movimentos sociais para constituir a economia solidária como base fundamental de outro desenvolvimento socioeconômico na região metropolitana de Guarabira (PROEXT20181).

Fortalecer a integração social, política e econômica dos empreendimentos solidários na região metropolitana de Guarabira; Promover a formação técnica, social, econômica e política de trabalhadores e trabalhadoras dos EES (PROEXT20181).

Assim, as intervenções de cunho político são evidenciadas o que demonstra o entendimento da equipe do NUCAES que a ES é um movimento social que possui instâncias organizativas próprias que garantem a democracia participativa, como os fóruns regionais, estaduais e o nacional. Corroboramos com o entendimento de Gohn (2008, p. 25) acerca do que são os movimentos sociais: “ações sociais coletivas, de caráter sociopolítico e cultural, que viabilizam distintas formas de organização e de expressão das demandas da população”. Surgem, portanto, como resposta aos anseios de certa camada da população que se organiza para reivindicar, principalmente para o poder público, seus direitos. Trata-se de um espaço sociopolítico de formação, articulação e organização dotado de potencial pedagógico. A necessidade de organização de ações estratégicas para o diálogo com o setor público e a interpretação da realidade para a tomada de decisões, por exemplo, tornam esse um espaço de formação política, ainda mais em se tratando de membros da sua coordenação.

Retomando aos projetos do núcleo, destaca-se nas propostas de intervenções para o fortalecimento do movimento da ES a composição de um banco de dados dos grupos de ES da região, a partir da realização de dois mapeamentos. O primeiro ocorreu em 2017 (PROEXT20171; PROEXT20172; PROPES20172) e o segundo foi concretizado em 2022, em caráter de reaplicação (PROEXT2022; PROPES2022). Realizar o mapeamento, ou seja, direcionar a

equipe extensionista na busca de estratégias de identificação de grupos de ES na região e posterior visita em lócus serviu como fio condutor das principais intervenções do núcleo e possibilitou vivências para toda a equipe. O primeiro mapeamento constitui-se efetivamente como a primeira oportunidade da equipe de ter um olhar mais abrangente da ES e das particularidades que tangenciam a organização política desses grupos.

Bem, o primeiro mapeamento foi formalizado em um projeto de extensão (PROEXT20172) e um de pesquisa (PROPES20172). O resultado concreto foi o engajamento da equipe para a articulação da primeira edição do INTEGRASOL, evento de integração do movimento de ES da região, ocorrido no final de 2017 (PROEXT20171). O fragmento a seguir mostra o intuito da equipe à época:

O NUCAES – Núcleo Catalisador de Empreendimentos Solidários do Brejo Paraibano, vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, atuante na grande região de Guarabira, visa influenciar diretamente o desenvolvimento de empreendimentos de Economia Solidária e a constituição de espaços que busquem o fortalecimento e integração entre os grupos de economia solidária. Para tanto, tem-se evidenciada a necessidade de realização de um mapeamento dos grupos que produzem e/ou comercializam através de princípios solidários, na área de abrangência do NUCAES, para, a partir deste mapeamento, propor espaços de diálogo entre os grupos e, também, facilitar o desenvolvimento de políticas públicas para a melhoria da vida das pessoas envolvidas (PROPES20172).

Em artigo publicado com base nos projetos desenvolvidos em 2017 (Rolim et al., 2018) os autores relatam o processo de mapeamento dos grupos produtivos da região, que ocorreu durante o ano de 2017, e a culminância na realização da primeira edição do evento INTEGRASOL, evento que contou com a participação de cerca de 45 pessoas dentre elas os representantes dos empreendimentos mapeados, associações e entidades de apoio que, à longo prazo, irão constituir-se enquanto parceiros do NUCAES em projetos posteriores, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Ong Serviço de Educação Popular (Sedup) e a Cáritas Brasileira.

Os principais encaminhamentos do grupo participante do evento foram:

[...] Fortalecer a autonomia das mulheres produtoras da economia solidária; Criação do Fórum de Economia Solidária do Brejo para cobrar por políticas públicas, pensar locais de comercialização, conscientizar a população sobre a importância de valorização dos empreendimentos locais, garantir o intercâmbio entre os empreendimentos, estimular o trabalho em rede (inclusive entre as associações), capacitação e banco de sementes, conselho gestor, desenvolver meios de comunicação alternativos; Discutir formas de produção que sejam economicamente e ecologicamente sustentável; Desenvolvimento de técnicas fáceis para facilitar a gestão e o dia-a-dia dos empreendimentos (papel do IFPB, INCUBES/UEPB, etc.); Manter a realização integraSol nos próximos anos. (Rolim *et al.*, 2018, p. 69, grifo nosso).

Destaca-se entre os encaminhamentos do I INTEGRASOL o interesse em outras edições do evento, o desenvolvimento de técnicas de gestão para os EES e a constituição de um fórum da região. Essas são três demandas fortemente presentes nos projetos desenvolvidos nos anos seguintes pelo NUCAES.

Nos dois projetos fomentados em 2018 o núcleo se volta para a articulação necessária para a composição do fórum em si. Em um deles o objeto foi: “Promover um espaço de articulação e diálogo entre diversos atores e movimentos sociais para constituir a economia solidária como base fundamental de outro desenvolvimento socioeconômico na região metropolitana de Guarabira” (PROEXT20181). O outro projeto desenvolvido no mesmo ano (PROEXT20182) possui objetivo semelhante: possibilitar espaço de articulação e diálogo do movimento. Mas, este último projeto vai além ao propor o desenvolvimento de atividades específicas, como assessoria técnica aos grupos, o que possibilitou o contato direto e cotidiano com alguns dos grupos da região, além da realização da II edição do INTEGRASOL e a organização da plenária de lançamento do Fórum de Economia Solidária de Guarabira e região (PROEXT20182).

Após a constituição do Fórum de Economia Solidária da cidade de Guarabira e região, em 2018, a prática do NUCAES foi praticamente direcionada para o assessoramento dos seus integrantes, que se deu via for-

malização de um projeto de extensão (PROEXT20191) e um de pesquisa (PROPES2019). O projeto de extensão objetivou prestar assessoria ao Fórum Regional de Economia Solidária de Guarabira e Região através do acompanhamento das suas atividades, identificação de necessidades formativas a partir do levantamento de demandas e desenvolver oficinas temáticas (PROEXT20191). Já o projeto de pesquisa teve como intuito “Contribuir para a autonomia dos Empreendimentos Econômicos Solidários vinculados ao Fórum de Economia Solidária de Guarabira (PB) e região” (PROPES2019) através da realização de um diagnóstico das dificuldades dos EES vinculados ao Fórum no que tange aos aspectos da autogestão dos empreendimentos, além de propor estratégias de intervenção para contribuir com o processo de autogestão dos empreendimentos.

Em artigo publicado pela equipe com os resultados dos projetos realizados em 2019 (Nascimento et al ., 2021) os autores, após escutarem os grupos e entidades de apoio que compõem a coordenação do Fórum de Economia Solidária de Guarabira e região, constataram que os grupos possuem dificuldades relacionadas aos mais diversos aspectos da gestão, com destaque especificamente no que tange as funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Esses são conhecimentos específicos que tem conexão com o eixo tecnológico gestão e negócios, presente no arsenal formativo do IFPB campus Guarabira.

O ano de 2020 é marcado pelo desafio da sobrevivência da humanidade. A pandemia da Covid-19 iniciou antes em outros países do mundo, mas no Brasil foi vista a sua seriedade neste ano. A partir do mês de março de 2020 praticamente toda a população brasileira passa a recolher-se em suas casas com medo do vírus e esperando o avanço da medicina e de políticas públicas que garantisse o fim do risco de morte. Tal conjuntura impactou de formas diferente cada um. Os grupos produtivos, muitos deles dependentes do comércio para sobreviver, se viram na necessidade de voltar-se para a reestruturação dos seus processos produtivos e modernização das formas de comercialização, além de ser vista a necessidade de inclusão digital dos integrantes dos grupos e, por

consequência, do movimento político. O movimento da Economia Solidária sofre com a interrupção do processo organizativo interno.

O NUCAES, em meio a essa conjuntura, ainda com maior direcionamento ao fortalecimento político do movimento de ES da região, buscou a garantir das edições do INTEGRASOL e voltou-se também na busca de trazer respostas às demandas diagnosticadas nos projetos anteriores. Os dois projetos de extensão (PROEXT20201; PROEXT20202) tiveram o direcionamento de: “permitir aos empreendimentos da Economia Solidária ligados ao Fórum Regional, terem acesso aos conhecimentos, formações e tecnologias que contribuam com o seu fortalecimento e crescimento, neste momento da pandemia do covid-19” (PROEXT20201) e “Possibilitar a integração entre organizações e grupos de economia solidária da região de Guarabira, de modo a estimular o debate em torno dos principais problemas que podem estar influenciando o fortalecimento deles” (PROEXT20202). Concretamente foi possível a realização do IV INTEGRASOL, em formato remoto.

É importante lembrar que o “espaço eletrônico”, em geral, não é habitado pelos trabalhadores da ES. Um público heterogêneo, que carrega o lastro da marginalização. Muitos deles não tem letramento e educação formal e não estão inseridos no mundo digital. Assim, a garantia do evento de forma remota representa uma resistência da equipe e dos participantes com o esforço de manterem-se minimamente organizados.

Em 2021 ainda estávamos diante da realidade pandêmica e o NUCAES garantiu mais uma edição do evento (o V INTEGRASOL) oferecido ainda em formato remoto, através de um projeto de extensão específico para tal demanda (PROEXT20211) e mantendo a intervenção a partir do cenário específico da pandemia, como está registrado no projeto:

Mesmo diante do contexto da Pandemia do Covid-19, o NUCAES propõe a realização de um evento intitulado “V INTEGRASOL Seminário de Integração de Empreendimentos Solidários da região de Guarabira” assim como realizar o acompanhamento dos grupos produtivos vinculados ao Fórum de Economia Solidária de Guarabira e Região, promover oficinas formativas, norteadas pela necessidade de maior inserção desses grupos no mundo digital, de modo a possibilitar que eles desenvolvam o marketing

digital dos seus produtos como uma forma de amenizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus (PROEXT20211).

Assim, mesmo diante da pandemia, a equipe do NUCAES procurou manter as atividades do núcleo, na busca de se contrapor a tendência de desarticulação do movimento político da ES que teve dificuldades organizativa durante a pandemia, mas que, antes mesmo dela, estava inserido em uma conjuntura política complicada, de retrocesso e arrefecimento das lutas sociais.

A VI edição do INTEGRASOL, no ano de 2022, teve grandes expectativas. O Brasil e grande parte do mundo já estava voltando às atividades presenciais e, após dois anos de ‘vida remota”, reclusa e solitária, principalmente para aqueles não antenados no mundo digital, o governo federal volta a alinhar-se às causas populares e o retorno dos encontros presenciais, feiras e contato físico com outros traz expectativas e anseios para todos os envolvidos. Assim como em 2017 viu-se a necessidade de um mapeamento para diagnóstico da realidade do território atuante do NUCAES, em 2022, após a pandemia, a necessidade de um novo mapeamento é evidenciada e, a partir dele, a articulação para a realização da VI edição do INTEGRASOL, que volta ao formato presencial.

Assim, foram formalizados dois projetos neste ano, um de pesquisa (PROPES2022) e um de extensão (PROEXT2022). Na escrita dos projetos fica evidente a necessidade de rearticulação dos grupos produtivos e a necessidade de promover a conscientização dos membros dos empreendimentos da necessidade de participação no movimento da ES através da participação no VI INTEGRASOL. O VII INTEGRASOL, ocorrido em 2023, extrapola a análise desta pesquisa, mas podemos considerar como um momento de continuidade dos esforços de todos os envolvidos em manter, efetivamente, aqueles que fazem Economia Solidária no brejo paraibano integrada na construção de um movimento reivindicatório.

3. Conclusão:

Diante desde resgate dos projetos desenvolvidos pelo NUCAES de caráter organizativo do movimento de ES da região, percebe-se seu caráter temporal. A partir de 2017, quando ocorreu o primeiro mapeamento e a primeira edição do INTEGRASOL, em todos os anos ocorreram intervenções para o fortalecimento do movimento. As edições do INTEGRASOL, ocorridas anualmente desde 2017, se mostraram como um espaço importante de mobilização política. Foram momentos que requereram da equipe do NUCAES capacidade organizativa e articuladora. A permanência da atuação do Núcleo durante a pandemia pode ser entendida como uma ação política de resistência. Em geral, fica evidenciada a contribuição do núcleo para o fortalecimento do Fórum de Economia Solidária de Guarabira e região, mas também se destaca o engajamento conjunto com outras entidades de apoio e com os grupos produtivos da região.

4. Referências:

ABREU, Tatiana Losano de; NASCIMENTO, José Mateus do. Formação do docente a partir da práxis do tripé ensino-extensão-pesquisa. **Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar**, [S. l.], v. 9, n. 29, 2023. Disponível em: <https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RECEI/article/view/4877>. Acesso em: 12 jul. 2023.

ALMEIDA, M. S. B. Educação não formal, informal e formal do conhecimento científico nos diferentes espaços de ensino e aprendizagem. **Cadernos PNE: os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor**. V. 02. Versão online, 2014. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_bio_pdp_maria_salete_bortholazzi_almeida.pdf Acesso em: 17 set. 2019

GOHN, Maria da Glória. **O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e redes solidárias**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008

GOHN, M. da G. **Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento de projetos sociais**. São Paulo: Cortez, 2010.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual discursiva**. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2007, 224 p.

NASCIMENTO, Edilane Moisés do Nascimento; ABREU, Tatiana Losano de; ROLIM, Wiliane Viriato; AMORIM, Rômulo Leite. Contribuição para autogestão dos Empreendimentos Econômicos Solidários vinculados ao Fórum de Economia Solidária de Guarabira (PB) e região. **Revista Principia**, n. 56, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/4423> Acesso em: 27 nov. 2024.

ROLIM, Wiliane Viriato; ABREU, Tatiana Losano de; AMORIM, Rômulo Leite; LIMA, Marcondes Alexandre de; SILVA, Patrício Lourenço da. Integrasol—mapeamento e integração de empreendimentos da Economia Solidária no brejo paraibano. In: **Anais do VII Simpósio internacional Trabalho, relações de trabalho, educação e identidade**. ISSN 1980-685X, 2018, p. 59-72. Disponível em: <https://sitre.appos.org.br/wp-content/uploads/2017/08/GT05-%E2%80%93Economia-social-e-solid%C3%A1rias-suas-intersec%C3%A7%C3%B5es.pdf> Acesso em: 15 nov. 2024.

OLIVEIRA, Alysson André Régis; ABREU, Tatiana Losano de. A aprendizagem política no itinerário educativo dos empreendimentos econômicos solidários. **HOLOS**, [S. l.], v. 4, n. 40, 2024. DOI: 10.15628/holos.2024.17413. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/17413>. Acesso em: 27 nov. 2024.

PEDAGOGIA FREIRIANA E A EDUCAÇÃO NO UNIVERSO FICCIONAL DE HARRY POTTER: um diálogo crítico e reflexivo

MARCOS ANTONIO FRANCO PETRAGLIA FILHO

Mestrando- Universidade de Uberaba/UNIUBE

marcos.petraglia@educacao.mg.gov.br

ADRIANA MARQUES AIDAR

Doutora-Universidade de Uberaba/UNIUBE

e-mail: adriana.aidar@uniube.br

RESUMO: A educação é um ato político e transformador, como defendido por Paulo Freire em *Pedagogia da Autonomia*. Freire propõe que ensinar é criar condições para a produção de conhecimento, promovendo autonomia e criticidade. No universo de Harry Potter, de JK Rowling, práticas pedagógicas em Hogwarts oscilam entre abordagens dialógicas, que incentivam a emancipação, e modelos autoritários, associados à educação “bancária” criticada por Freire. Alvo Dumbledore exemplifica a pedagogia libertadora ao confiar nos alunos e fomentar sua autonomia, como ao estimular Harry Potter a refletir e agir por si mesmo. Por outro lado, Dolores Umbridge encarna uma pedagogia autoritária, impondo métodos opressivos que restringem a criatividade e o aprendizado crítico. Essa tensão reflete a necessidade de uma educação que priorize o diálogo e a reflexão, como defendido por Freire. A criação da Armada de Dumbledore é um exemplo prático da pedagogia libertadora. Liderado por Harry, o grupo promove a aprendizagem coletiva, onde os alunos sabem e desenvolvem habilidades práticas, em linha com o princípio freiriano de que a educação emancipa por meio da colaboração e conscientização. Já professores como Remo Lupin destacam-se por unir respeito às vivências dos alunos com métodos que fortalecem a confiança e a autonomia, exemplificando uma educação humanizadora. Por outro lado, Severus Snape e Umbridge mostram os danos causados pela

ausência de ética e afetividade no ensino, limitando o potencial crítico dos estudantes. A ética e o afeto, pilares freirianos, são indispensáveis para uma educação transformadora. Assim, uma análise entre Freire e Hogwarts destaca a importância de práticas educativas que promovam a emancipação, reforçando a educação como ferramenta de resistência e transformação social.

Palavras chaves: Paulo Freire; Pedagogia Freiriana; Harry Potter,

1.Introdução:

A educação é um ato intrinsecamente político e transformador. Na obra *Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa* (1996), Paulo Freire argumenta que o ato de ensinar deve ir além da transmissão de conteúdos e ser uma prática libertadora, capaz de promover a autonomia e a criticidade dos educandos. Para Freire, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Freire, 1996, p. 22).

Ao explorar o universo ficcional de Harry Potter, criado por J. K. Rowling, observa-se que a educação em Hogwarts apresenta características que oscilam entre práticas dialógicas e transformadoras, como as defendidas por Freire, e modelos autoritários, alinhados à educação bancária que ele tanto criticou. Este texto tem como objetivo traçar diálogo entre a pedagogia freiriana e as práticas educacionais presentes no universo mágico, destacando suas contradições e possibilidades de análise.

1. A Educação Dialógica e a Autonomia do Educando

Paulo Freire argumenta que o diálogo é a base de uma educação libertadora, pois ele libera o educando como sujeito do processo de aprendizagem. Em *Pedagogia da Autonomia*, Freire enfatiza: “O diálogo verdadeiro não pode, de modo algum, reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes” (Freire, 1996, p.122). Em vez disso, o diálogo é um encontro entre sujeitos que

co-criam conhecimento de maneira horizontal, respeitando suas vivências e perspectivas. Essa postura contrasta diretamente com a “educação bancária” que Freire descreve como uma prática que reduz os educandos a destinatários passivos de informações.

No universo de Hogwarts, criado por JK Rowling, essa tensão entre práticas dialógicas e modelos autoritários é visível. A figura de Alvo Dumbledore, como diretor da escola, simboliza um líder educacional que confia nos alunos e promove sua autonomia. Um exemplo marcante é quando Dumbledore, mesmo em situações de extrema gravidade, opta por oferecer informações parciais a Harry, incentivando-o a descobrir respostas por si mesmo. Ele não força Harry a agir de determinada maneira, mas cria condições para que o jovem mago desenvolva sua própria consciência crítica. Essa abordagem é compatível com o que Freire propõe: “Ensinar exige liberdade e autoridade” (1996, p. 38). A liberdade, nesse contexto, é o espaço para o aluno se desenvolver; a autoridade do professor não é opressiva, mas orientadora e estimuladora.

Contrastando com essa prática dialógica, Dolores Umbridge exemplifica a pedagogia autoritária. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, um dos volumes da saga, suas aulas de Defesa Contra as Artes das Trevas são desprovidas de qualquer oportunidade de interação ou aprendizado significativo. Ela adota um modelo rigidamente hierárquico, no qual a voz do professor é a única permitida, enquanto os alunos são relegados ao silêncio e à obediência. Freire descreve esse tipo de prática como “uma relação vertical, de cima para baixo, em que o educador deposita, transmite e entrega seu saber ao educando, que o recebe passivamente” (1987, p. 69). Essa pedagogia opressora é reforçada por práticas de censura, controle e proteção, que anulam a criatividade e a criticidade dos estudantes.

2. O Papel do Estudante na Construção do Conhecimento

Em resposta à repressão de Umbridge, os alunos de Hogwarts formam a Armada de Dumbledore, um espaço de aprendizagem cooperativo e

emancipatório. Liderado por Harry Potter, esse grupo se organiza em torno do princípio da aprendizagem coletiva, na qual todos os participantes têm voz e contribuições para o desenvolvimento do grupo. Freire destaca a importância desse tipo de prática ao afirmar: “ninguém ensina ninguém, tampouco ninguém aprende sozinho. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo” (1987, p. 78). A Armada, para permitir que os estudantes aprendam uns com os outros, rompe com a posição imposta pelo Ministério da Magia e promove um modelo de educação libertadora.

No grupo, a autonomia dos educandos é evidente: eles definem seus próprios objetivos de aprendizagem, praticam habilidades essenciais e avaliam o progresso coletivamente. Isso reflete o conceito freiriano de que “a educação libertadora é também um processo em que os educandos e educadores se tornam responsáveis mutuamente pela aprendizagem” (1996, p. 33). Esse protagonismo dos estudantes não apenas fortalece sua capacidade de agir, mas também os prepara para enfrentar desafios reais. Na obra isso se materializa como a resistência ao regime opressor instaurado por Voldemort.

Além do exemplo da Armada, a prática pedagógica de Remo Lupin, professor de Defesa Contra as Artes das Trevas em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, reforça a importância de um educador dialógico. Lupin adota uma abordagem prática e inclusiva, que respeita as especificações e talentos individuais de seus alunos. Em uma de suas aulas, ele ensina os estudantes a enfrentarem o Bicho-Papão, um ser que assume a forma de maior medo de quem o enfrenta. Em vez de apenas transmitir conhecimento teórico, Lupin cria um ambiente seguro para a prática, encorajando os alunos a enfrentarem seus medos e a desenvolverem autoconfiança.

Essa pedagogia prática está alinhada com o princípio freiriano de que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” (1996, p. 34). Lupin respeita as experiências e emoções de seus alunos, usando-as como ponto de partida para o aprendizado. Ele reconhece que ensinar não é apenas instruir, mas também fomentar o autoconhecimento e a coragem, elementos

fundamentais para a construção da autonomia.

A tensão entre autonomia e controle é uma constante no universo de Hogwarts. O currículo da escola reflete tantas oportunidades de emancipação quanto práticas que limitam a liberdade dos estudantes. Freire observa que a autonomia só pode ser construída em um ambiente que incentiva a reflexão e a liberdade: “A formação da consciência crítica não é possível onde o diálogo está ausente ou minimizado” (1996, p. 39). Professores como Severus Snape, apesar de serem competentes em suas disciplinas, frequentemente desestimulam o questionamento e a expressão de seus alunos, contribuindo para uma experiência educacional desumanizadora.

No entanto, a autonomia dos alunos é resgatada nos momentos em que eles são estimulados a refletir e agir. As jornadas de Harry, Hermione e Rony, frequentemente fora das salas de aula, tornam-se referências para o aprendizado crítico que Freire defende. Eles constroem conhecimento por meio de experiências vividas, enfrentando dilemas éticos e aprendendo com suas escolhas. Freire, sobre isso, afirmou que “ensinar exige risco, acessível do novo e excluído a qualquer forma de discriminação” (1996, p. 36), algo que esses personagens vivenciam constantemente.

3. Educação como Prática de Libertação

Paulo Freire define a educação como uma prática de liberdade, cujo objetivo é promover a humanização e a conscientização dos educandos. Em *Pedagogia do Oprimido*, ele afirma: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunidade” (1987, p. 78). Essa perspectiva crítica concebe o aprendizado como um processo coletivo, no qual educadores e educandos são sujeitos ativos na construção do conhecimento e na transformação da realidade. A prática de libertação, nesse sentido, vai além do aprendizado técnico ou do acúmulo de informações: ela se torna um ato político e ético, que visa à emancipação individual e coletiva.

No universo de Harry Potter, essa concepção de educação libertadora ganha relevância em momentos de resistência e ação coletiva, como a criação

da Armada de Dumbledore. Em *Harry Potter e a Ordem da Fênix*, o grupo surge como uma resposta direta à pedagogia repressiva de Dolores Umbridge, que impede os alunos de aprenderem habilidades práticas em Defesa Contra as Artes das Trevas. A Armada representa um espaço de educação alternativa, em que os estudantes assumem o controle de seu processo de aprendizagem e se preparam para enfrentar ameaças reais. Esse movimento ecoa o princípio freiriano de que a educação libertadora requer a “ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (1987, p. 79).

A Armada de Dumbledore exemplifica como a educação pode ser uma forma de resistência contra a opressão. Os estudantes liderados por Harry Potter criam um ambiente de aprendizagem colaborativo, onde todos têm voz e participam ativamente na construção do conhecimento. Freire argumenta que “a educação tem caráter político e precisa desvelar as estruturas de poder que perpetuam a opressão” (1996, p. 37). No caso da Armada, o aprendizado de feitiços de defesa se torna mais do que uma preparação técnica: é uma forma de resistência ao controle do Ministério da Magia, que tenta manipular o sistema educacional para suprimir a criticidade e o potencial de ação dos estudantes.

Além disso, a prática educativa da Armada promove a solidariedade e a coletividade, valores centrais para Freire. Os alunos se apoiam mutuamente, compartilham conhecimentos e constroem estratégias para enfrentar desafios comuns. Esse processo reflete o conceito freiriano de “educação como prática de libertação”, em que o aprendizado não é um ato individual, mas uma experiência coletiva que visa à transformação social.

Sobre a Formação de uma Consciência Crítica, Freire enfatiza que uma educação libertadora deve formar educadores capazes de compreender e questionar as estruturas opressoras da sociedade. Ele afirma que “ensinar exige a consciência do inacabamento” (1996, p. 51), ou seja, a educação deve fomentar a curiosidade e o desejo de aprender continuamente. Em *Harry Potter e a Ordem da Fênix*, a Armada reflete esse princípio ao incentivar os alunos a explorar seus limites e desenvolver habilidades práticas,

que os ajudem a questionar e resistir à repressão.

O papel de Harry, como líder, é significativo nesse processo. Embora assuma uma posição de ensino, ele não se coloca como o único detentor do saber. Em vez disso, Harry aprende junto com seus colegas, ouvindo suas sugestões e criando um ambiente horizontal de troca de experiências. Essa dinâmica reflete a ideia freiriana de que “o educador já não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado em diálogo com o educando” (1987, p. 31). A experiência da Armada, portanto, não apenas prepara os estudantes para desafios externos, mas também fomenta a sua capacidade de agir com assuntos críticos e independentes.

Sobre o combate à desumanização, Freire argumenta que uma educação verdadeiramente transformadora deve combatê-la, que é tanto causa quanto consequência da opressão. Ele escreve: “A desumanização, embora um fato concreto na história, não é um destino dado, mas o resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores” (1987, p. 25). Em Hogwarts, a repressão imposta por Umbridge, com suas regras arbitrárias e punições severas, exemplifica essa desumanização. Ao negar aos alunos a possibilidade de aprenderem a se defender, ela não apenas limita sua formação, mas também reforça sua vulnerabilidade frente a um sistema político autoritário.

A prática da Armada, por outro lado, restaura a humanidade dos estudantes ao capacitá-los para agir. Ao aprenderem feitiços de defesa e ao se prepararem para enfrentar injustiças, eles recuperam sua dignidade e autonomia. Esse processo de empoderamento reflete o que Freire define como conscientização, ou seja, “a percepção e a ação dos homens sobre a realidade, para modificá-la” (1987, p. 67). A educação, nesse caso, não é apenas uma ferramenta de adaptação ao mundo, mas um meio de transformá-lo.

Por fim, a Educação como ato político, a concepção freiriana de educação regular que todo ato educativo é um ato político, pois está intrinsecamente ligado à construção de valores e à formação de uma consciência crítica. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, essa dimensão política da educação é evidente na resistência dos alunos contra o controle do Ministério da Magia. A

própria existência da Armada de Dumbledore desafia as estruturas de poder que tentam moldar os estudantes como indivíduos passivos e conformistas.

Além disso, o papel do aprendizado prático na Armada reflete a crítica de Freire à educação que se limita ao campo teórico e desconectado da realidade. Ele afirma: “Na experiência educativa moderna, os educandos desenvolvem sua capacidade de intervir no mundo como transformadores” (Freire, 1987, p. 78). A prática dos feitiços, nesse contexto, vai além da preparação técnica: ela se torna uma ferramenta de empoderamento e transformação social.

A educação como prática de liberação, como defendida por Freire, se manifesta no universo de Harry Potter por meio das ações de resistência e aprendizado coletivo dos estudantes e na construção de um espaço de ensino horizontal e colaborativo, exemplifica como a educação pode ser uma ferramenta poderosa de emancipação frente à opressão. Assim, o diálogo entre as ideias de Freire e a narrativa de Rowling reforça a importância de uma educação que não apenas transmite conhecimento, mas também forma sujeitos críticos, capazes de agir sobre o mundo para transformá-lo.

4. Ética e Afetividade no Ensino

Para Paulo Freire, a educação não é um ato meramente técnico, mas um ato humano, permeado por valores éticos e pela afetividade. Ele defende que o educador deve estabelecer uma relação respeitosa e amorosa com os educandos, criando um ambiente de confiança e colaboração mútua. Em *Pedagogia da Autonomia*, Freire afirma: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (1996, p. 25). Essa construção só é possível em um contexto sem qualidade de respeito, a empatia e o compromisso ético estão presentes.

A ética no ensino, segundo Freire, está profundamente ligada à responsabilidade do educador em respeito à autonomia e à dignidade do aluno. Ele escreve: “Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” (1996, p. 34). Esse respeito implica considerar que o aluno não é um recipiente

vazio, mas alguém que traz experiências, conhecimentos e emoções que enriquecem o processo educativo. A afetividade, por sua vez, não é um elemento acessório, mas central na construção de um ambiente de aprendizagem significativo. Freire destaca: “Ensinar exige amorosidade” (1996, p. 29), deixando claro que a relação entre professor e aluno deve ser marcada pelo cuidado e pela solidariedade.

No universo de Harry Potter, essas dimensões éticas e afetivas aparecem de forma marcante nas interações entre determinados professores e alunos. Alvo Dumbledore, por exemplo, demonstra um profundo respeito pela individualidade de seus alunos e colegas, tratando-os com empatia e confiança. Mesmo em situações de grande tensão, ele envelhece com paciência e consideração, como no momento em que conversa com Harry sobre a importância de aceitar a mortalidade e o sacrifício pelo bem maior. Dumbledore exemplifica o que Freire chama de “ética universal do ser humano”, ao promover valores de justiça, respeito e solidariedade em suas ações e em sua forma de ensinar.

Outro exemplo de ética e afetividade é o professor Remo Lupin, que atua como um modelo de educador freiriano em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Lupin estabelece uma relação de proximidade e confiança com os alunos, especialmente com Harry, a quem ensina o feitiço do Patrono. Ele não apenas transmite conhecimento técnico, mas demonstra interesse genuíno pelo desenvolvimento emocional de Harry, ajudando-o a enfrentar seus medos e traumas. Esse cuidado com o aluno vai além do conteúdo acadêmico, promovendo sua autoconfiança e autonomia.

Enquanto Dumbledore e Lupin exemplificam a ética e a afetividade no ensino, outros professores de Hogwarts demonstram o impacto negativo da ausência desses valores. Severus Snape, apesar de seu inegável conhecimento e competência técnica, muitas vezes adota uma postura autoritária e desrespeitosa com seus alunos, especialmente com Harry. Sua conduta hostil e parcialidade cria um ambiente de medo e desconforto, que inibe o aprendizado e reforça barreiras emocionais.

Paulo Freire advertiu que “não há docência sem discência” (1996, p. 23), enfatizando que o educador deve considerar o educando como parceiro no processo de aprendizagem. A atitude de Snape, ao ignorar essa parceria, reflete o que Freire crítica como uma educação desumanizadora, que desrespeita o potencial criativo e emocional dos alunos. Isso é visível, por exemplo, quando ele ridiculariza Neville Longbottom por suas dificuldades em Poções, em vez de oferecer apoio para que o aluno possa superar suas limitações.

Por outro lado, personagens como Minerva McGonagall mostram como é possível combinar firmeza com empatia. Embora McGonagall seja exigente e mantenha altos padrões acadêmicos, ela demonstra uma preocupação genuína com o bem-estar de seus alunos. Quando Harry, Hermione e Ron enfrentam desafios pessoais ou acadêmicos, McGonagall oferece orientação e apoio, mostrando-se disposta a ouvir e compreender suas dificuldades. Freire defende que “ensinar exige alegria e esperança” (1996, p. 67), valores que McGonagall incorpora ao equilibrar rigor acadêmico com cuidado humano.

Nos momentos de maior repressão em Hogwarts, como durante o regime de Dolores Umbridge, a afetividade e a ética tornam-se instrumentos de resistência. A relação de amizade e solidariedade entre os estudantes, especialmente dentro da Armada de Dumbledore, cria um espaço de aprendizagem marcado pela confiança mútua e pela valorização do outro. Harry, mesmo não sendo um educador formal, exemplifica o papel da afetividade ao liderar o grupo com empatia e atenção às necessidades de seus colegas.

Freire afirma que “ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade” (1996, p. 23), valores que Harry aplica ao criar um ambiente de aprendizagem colaborativo. Ele reconhece que todos têm algo a contribuir e promover uma cultura de troca, em que o erro não é motivo de desvantagem, mas uma oportunidade de crescimento. Esse modelo de educação contrasta radicalmente com o autoritarismo de Umbridge, que utiliza a resiliência e a

humilhação como ferramentas de controle, desumanizando os estudantes e sufocando seu potencial crítico.

A ética e a afetividade no ensino, como propostas por Freire, são fundamentais para a construção da autonomia do educar. Ele escreve: “Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos” (1996, p. 36). Isso significa que o educador deve criar um ambiente de aprendizagem em que o aluno seja respeitado, seguro e valorizado, condições indispensáveis para que ele se torne um sujeito crítico e autônomo.

Em Hogwarts, os momentos mais transformadores de aprendizagem acontecem quando os professores ou colegas reconhecem o valor intrínseco dos alunos e os apoiam em suas jornadas. O exemplo de Lupin, McGonagall e Dumbledore demonstram que a ética e a afetividade não são apenas compatíveis com o rigor acadêmico, mas essenciais para o verdadeiro aprendizado. Esses valores criam condições para que os alunos desenvolvam confiança em suas próprias capacidades e se sintam motivados para enfrentar desafios, dentro e fora do ambiente escolar.

A ética e a afetividade no ensino, como defendidas por Paulo Freire, revelam-se indispensáveis tanto na educação formal quanto em contextos informais. No universo de Harry Potter, esses valores parecem de maneira marcante nas práticas de educadores como Dumbledore e Lupin, que promovem o desenvolvimento integral dos alunos ao equilibrar rigor acadêmico com empatia e cuidado. Por outro lado, figuras como Snape e Umbridge demonstram os prejuízos causados pela ausência desses elementos, reforçando a relevância da proposta freiriana de uma educação pautada na humanização, no respeito e na solidariedade.

Conclusão:

Uma análise entre a pedagogia freiriana e as práticas educacionais no universo de Harry Potter permite uma reflexão profunda sobre os desafios e potencialidades da educação como prática libertadora. Paulo Freire concebe o ensino como um ato político e ético, que deve promover a au-

tonomia e a criticidade dos educandos. No universo mágico de Hogwarts, essa concepção é exemplificada tanto por práticas que incentivam o diálogo e a emancipação quanto por modelos que reproduzem a opressão e a educação “bancária”. A convivência dessas abordagens ressalta a complexidade do processo educativo e a necessidade de escolhas conscientes por parte dos educadores.

Personagens como Alvo Dumbledore e Remo Lupin representam educadores que aplicam os princípios da pedagogia dialógica e humanizadora de Freire. Dumbledore, ao promover a autonomia e a confiança nos alunos, e Lupin, ao valorizar as vivências e emoções dos estudantes, demonstram como o respeito, a ética e a afetividade podem criar condições para uma educação transformadora. Suas práticas pedagógicas promovem um ambiente de aprendizagem colaborativo, no qual os educandos não apenas absorvem conhecimento, mas se tornam protagonistas de suas trajetórias.

Por outro lado, figuras como Dolores Umbridge e Severus Snape evidenciam os danos de uma pedagogia autoritária e desumanizadora. A prática de Umbridge, pautada pelo controle, censura e humilhação, reflete a educação “bancária” criticada por Freire, que reduz os alunos a receptáculos passivos. Já Snape, apesar de sua competência técnica, falha em criar um ambiente de respeito e empatia, desestimulando o potencial criativo dos estudantes. Esses exemplos revelam como a ausência de diálogo e amorosidade pode limitar a criticidade e a autonomia dos educandos.

A resistência dos alunos, por meio da formação da Armada de Dumbledore, é uma representação prática dos ideais freirianos. Esse grupo, baseado na colaboração e no protagonismo de estudantes, exemplifica como a educação pode ser uma ferramenta de liberação frente à opressão. A experiência da Armada reforça a ideia de que a aprendizagem crítica exige um ambiente de solidariedade e participação ativa, onde o erro é valorizado como parte do processo de crescimento.

Além disso, a intersecção entre ética e afetividade no ensino é um aspecto central na proposta de Freire, amplamente ilustrada em Harry Potter. O equilíbrio entre rigor e empatia, como exemplificado por Minerva McGonagall, demonstra que é possível atender às exigências acadêmicas com cuidado humano. Esse equilíbrio é essencial para fomentar a confiança e o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo real com coragem e criticidade.

Em resumo, o diálogo entre as ideias de Freire e as práticas educacionais de Hogwarts reforça a relevância de uma educação pautada na humanização, no respeito e na solidariedade. Os exemplos do universo mágico evidenciam que a educação, quando pautada por valores éticos e afetivos, pode transformar não apenas os indivíduos, mas também as estruturas sociais. Ao mesmo tempo, mostra que a ausência desses valores perpetua a opressão e limita o potencial emancipatório do processo educativo. Assim, a pedagogia freiriana continua sendo uma inspiração poderosa para aqueles que desejam construir uma educação verdadeiramente libertadora.

Referências

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17^a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

McLAREN, Peter. **Pedagogia Crítica e Transformação Social**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

ROWLING, J.K. **Harry Potter e a Ordem da Fênix**. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.

ROWLING, J.K. **Harry Potter e as Relíquias da Morte**. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

APOIO PSICOLÓGICO NO COTIDIANO DOS PROFESSORES EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO

MARIA DAS GRAÇAS MELO KING

Especialista em Gestão e Docência do Ensino Superior,
Gestão Escolar e Orientação Educacional.

Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em
Educação, Etnia e Economia Solidária-GEPEES,
Vinculado ao Departamento de Educação
Centro de Ciências Aplicadas e Educação/UFPB.
gracamking@gmail.com.

RESUMO: Este artigo propõe uma pesquisa-ação de uma análise dos problemas de saúde mental do professor a partir dos aspectos que fazem parte da organização do trabalho dos professores de escolas públicas da educação no campo e relacionar com as manifestações de sofrimento e adoecimento em suas relações de trabalho. A abordagem metodológica são as propostas por Louis Le Guillant e Christophe Dejourns. Eles referem que a organização do trabalho e os contextos laborais desencadeiam o adoecimento dos professores no desempenho de suas atividades. Os instrumentos de coleta de dados serão entrevistas semiestruturadas individuais e rodas de conversa entre os participantes da pesquisa-ação, que serão sugeridas e apresentadas aos participantes. Os sujeitos a serem pesquisados serão professores e professoras que atuam nos Ensinos Fundamental I (1º ao 4º ano) e Fundamental II (5º ao 9º ano) em escola (s) da educação no campo. Esta pesquisa-ação pretende também sinalizar o protagonismo dos professores camponeses na produção do conhecimento sobre suas práticas laborativas, e a relação com o adoecimento em suas vidas no âmbito na Psicologia. As referências serão as já citadas na metodologia.

Palavras-chave: Saúde mental. Professores. Trabalho. Educação. Campo.

1 Introdução:

O conceito de trabalho vem sofrendo variações nos seus aspectos mais específicos não só na conjuntura histórica, mas também nos espaços laborais, pois cada cultura, e dentro dela cada grupo humano imprime qualidades únicas e próprias. E, concomitantemente de viver o trabalho, de acordo com suas particularidades, porque a ação transformadora do indivíduo não é solitária, mas social, uma vez que os homens ao se relacionarem para produzir sua própria existência, desenvolvem condutas sociais, a fim de atender às necessidades de seus grupos.

O professor em seu trabalho assume uma das tarefas mais complexas na construção de uma sociedade, visto que, esse profissional incorpora a responsabilidade de orientar o seu alunado para que encontrem, assimilem e questionem o conhecimento histórico acumulado pelo ser humano a fim de propor a produção de novas tecnologias e novas formas de conhecer, ser e conviver, respeitando o nível de ensino em que atua. O professor intervém na realidade e, paralelamente seu trabalho é afetado pelas condicionantes dessa mesma realidade que pode tornar-se um obstáculo para o professor, visto que elas implicam em ideologias, valores e condições de trabalho, que são definidos pela instituição escolar e que nem sempre seguem os mesmos princípios do docente.

Clot ressalta que

“o trabalho só preenche sua função psicológica para o sujeito se lhe permite entrar num mundo social cujas regras sejam tais que ele possa ater-se a elas” sendo a docência uma atividade repleta de desafios e responsabilidades que podem causar prejuízos à saúde mental do professor quando mal administrados. (Clot, 2006, p. 18).

O sofrimento mental vivenciado por professores vem chamando a atenção de muitos pesquisadores, faz-se necessário compreender as relações entre organização do trabalho e sofrimento psíquico pois é através do trabalho que a humanidade, se desenvolve e se transforma, e o trabalho do profissional quanto mais sofre sobrecargas, menores são as possibilidades de refletir sobre

si mesmo e sobre a realidade que o cerca. Com o professor não é diferente, o excesso de trabalho em razão de jornadas duplas, a baixa remuneração e no caso das professoras mulheres soma-se a sobrecarga do trabalho doméstico, que resultam em sinais de estresse, cansaço crônico, impaciência com os alunos, dores no corpo sem causa identificada, insatisfação no trabalho.

Na década de 1970, o capitalismo em crise ao processo de globalização e o domínio do neoliberalismo, imprime mudanças econômicas que alteraram o papel do professor redirecionando a escola para ajustar-se a essa realidade e sua adaptação às novas tecnologias que sugerem a necessidade de ações que possam favorecer melhores condições no cotidiano dos professores.

Este artigo pretende apresentar uma proposta de pesquisa-ação com professores de escola (s) do Campo para identificar as dificuldades nas relações do trabalho e saúde mental e elucidar práticas que demonstrem a necessidade de apoio psicológico no cotidiano dos professores no desempenho de suas funções no que diz respeito ao cuidado a estes profissionais.

2 Desenvolvimento: o mundo do trabalho

Independente das discussões ideológicas alguns fatores estão interligados com a saúde mental e o adoecimento dos professores devendo-se considerar a individualização, a solidão e as condições de trabalho.

A nova divisão internacional do trabalho, com a respectiva redução do proletariado industrial, reconfigurou a sociedade estabelecida ao longo dos últimos 200 anos, onde o trabalho fixo em algum local pré-determinado, e a vida decorrente dessa premissa, está se desfazendo rapidamente (Polanyi, 2000).

O mundo do trabalho tem passado por profundas mudanças e as suas atuais transformações nos desafiam a demonstrar a relação sobre o trabalho na atualidade e a relação trabalho, saúde, adoecimento e doença mental, aprofundando o debate e o reconhecimento dessa relação, que pode trazer

subsídios na busca de mudanças nas situações de trabalho com seus aspectos objetivos e subjetivos que possam atuar provocando adoecimento.

Freitas (2006, p. 104) constata que o trabalho é um processo dialético: de um lado, o sujeito trabalhador, que dá sentido ao que faz; de outro, as situações de trabalho, ou seja, o trabalho real, as quais impactam sobre as percepções desse trabalhador em relação a todo o contexto de trabalho.

Diante dessa dialética, o trabalhador pode ter vivências de prazer e, ou, sofrimento. As vivências de sofrimento podem se expressar pelos males causados no corpo, na mente e nas relações socioprofissionais; portanto as suas causas advêm do contexto de trabalho.

O sofrimento pode constituir um indicador de saúde, pois, para além de ser uma vivência de afetos dolorosos, é um mobilizador para as mudanças das situações que fazem sofrer, quando é ressignificado pelo uso eficaz de estratégias de mediação oportunizadas por determinado contexto de trabalho. “Se o sofrimento não é acompanhado por uma descompensação psicológica é porque contra ele o sujeito emprega defesas que lhe permite controlá-lo” (Dejours, 2008, P. 35).

Por muito tempo o trabalho humano não foi pensado como parte do conjunto de aspectos significativos da vida das pessoas, de modo a ser considerado também um fator importante no adoecimento e sofrimento psíquico pois, ocupa na vida das pessoas, um longo período de uma labuta obrigatória e necessária para garantir a própria sobrevivência e a de suas famílias.

O trabalho talvez seja um misto de aspetos positivos e negativos, devendo ser considerados seus fatores biopsicossociais e as idiosincrasias de cada membro da sociedade, para inferir o que causa adoecimento na nos indivíduos, em seus aspetos multidimensionais. Nesta interação complexa, existe um confronto entre fatores protetores e deteriorantes da saúde mental, sendo sua vivência muito pessoal. Esta área de conhecimento tem como principal mentor Christophe Dejours. Embora a discussão sobre a relação entre trabalho e saúde mental seja mais ampla, em seus modelos e perspec-

tivas, a psicodinâmica do trabalho acaba por incorporar diversos saberes de outras disciplinas científicas, no seu objeto de estudo.

3 Conclusão:

Esta pesquisa-ação se propõe discutir a relação entre saúde mental e trabalho, pontuando algumas dificuldades no reconhecimento dos determinantes dos processos de sofrimento e adoecimento; apontar limites e expectativas na área, chamando a atenção para a necessidade de diálogos que permitam avanços tanto no âmbito teórico quanto com referência à aplicação prática dos conhecimentos produzidos; e discutir também a importância de se considerar a categoria trabalho como fundamental para a compreensão da subjetividade e do processo de adoecimento.

Compreender da relação entre saúde/doença mental e trabalho na busca de respostas concretas para o adoecimento psíquico oriundo das situações de trabalho, no reconhecimento dos determinantes da doença mental e/ou sofrimento psíquico, e das efetivas mudanças que possam ser geradas pelos resultados encontrados neste campo, poderão vir a ser fruto do diálogo, do esforço e do trabalho de um conjunto de atores, dentre os quais estão os profissionais psicólogos, a equipe da gestão escolar e os próprios trabalhadores, os professores, e elucidar aos mesmos, que o sofrimento ou o transtorno psíquico deve ser considerado como queixa legítima e, deve ter a mesma atenção de quaisquer outras queixas de doença relacionada ao trabalho.

Referências:

CLOT, Y. **A função psicológica do trabalho**. Petrópolis: Vozes. 2006.

CODO, W. **Educação: carinho e trabalho**. Petrópolis: Vozes. 1999.

DEJOURS, C. **Loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho**. São Paulo: Cortez. 1987.

DEJOURS, C. **“Trabalhar” não é “Derrogar”**. Texto. 1998.

DEJOURS, C. Addendum: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. In: Lancman, S., Sznelwar, L. I. (Orgs.). **Christophe Dejours**: da psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho. Brasília: Paralelo 15. 2008.

LIMA, M. E. A. (Org.). **Escritos de Louis Le Guilant**: da ergoterapia à psicopatologia do trabalho. Petrópolis, RJ: Vozes. 2006a.

MELEIRO, A. M. A. S. O stress do professor. In M. N. Lipp (Org.). Campinas, SP: Papirus. 2012.

A CONTRIBUIÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO

PAULO FREIRE'S CONTRIBUTION TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN THE RURAL REGION

MATHEUS ANTONINO DA SILVA SOUSA

Graduado em História Licenciatura

antoninomatheus9@gmail.com

MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA

Doutora em Sociologia

Universidade Federal da Paraíba

socorroxbatista@gmail.com

Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a educação infantil do campo pelo olhar da contribuição de Paulo Freire por meio da Pedagogia do Oprimido, para construção de práticas pedagógicas baseadas na ideia de educação libertadora, promovida a partir da participação ativa da criança, refletindo sobre o mundo que está ao seu redor, possibilitando a construção do olhar crítico do seu espaço social. A metodologia utilizada para evidenciar as reflexões deste trabalho partiram de uma perspectiva qualitativa, baseada numa pesquisa bibliográfica e na observação e análise das experiências de uma escola do campo. Tomamos como base da análise às categorias Educação Infantil e Infância do Campo, buscando estabelecer um diálogo com a construção da imagem da criança defendida por Sarmiento (2007) e Ariés (1986). Discutimos como ocorreu a inserção da Educação infantil no meio escolar, refletida a partir os escritos de Boto (2002), o que nos levou a refletir sobre as Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil com foco no que se refere às “propostas para Educação Infantil das crianças filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados

da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta”, previstas no §3º, do artigo 8º (Brasil, 2009, p.2) e o processo de educação como forma de libertação social defendida por Paulo Freire (2018). Por fim apresentamos as práticas desenvolvidas no segmento da educação infantil da Escola Municipal Antônio e Souza Santos, localizada no Assentamento Mata de Garapú II, Conde, Paraíba, Brasil e as influências que a Pedagogia do Oprimido tem sobre essas práticas desenvolvidas na unidade escolar.

Palavras-chave: Educação Infantil. Educação do Campo. Pedagogia do Oprimido.

Abstract: This article aims to reflect on early childhood education in rural areas from the perspective of Paulo Freire’s contribution through the Pedagogy of the Oppressed, for the construction of pedagogical practices based on the idea of liberating education, promoted through the active participation of children, reflecting on the world around them, enabling the construction of a critical view of their social space. The methodology used to highlight the reflections of this work came from a qualitative perspective, based on bibliographical research and the observation and analysis of the experiences of a rural school. We took as a basis for the analysis the categories Early Childhood Education and Rural Childhood, seeking to establish a dialogue with the construction of the image of the child defended by Sarmento (2007) and Ariés (1986). We discussed how early childhood education was inserted into the school environment, reflected on the writings of Boto (2002), which led us to reflect on the National Curricular Guidelines for Early Childhood Education with a focus on the “proposals for Early Childhood Education for children of family farmers, extractivists, artisanal fishermen, riverside dwellers, agrarian reform settlers and campers, quilombolas, caiçaras, and forest peoples”, provided for in §3 of article 8 (Brazil, 2009, p.2) and the process of education as a form of social liberation defended by Paulo Freire (2018). Finally, we present the practices developed in the early childhood education segment of the Antônio e Souza Santos Municipal School, located in the Mata de Garapú II Settlement,

Conde, Paraíba, Brazil, and the influences that the Pedagogy of the Oppressed has on these practices developed in the school unit.

Keywords: Early Childhood Education. Rural Education. Pedagogy of the Oppressed.

1. Introdução:

Este artigo tem a intenção de apresentar a forma como as ideias do mestre pernambucano influenciam as práticas desenvolvidas na Escola Municipal Antônio de Souza Santos nas salas de referência de educação infantil, fortalecendo dessa maneira o trabalho a partir da valorização da identidade dos estudantes.

O texto está dividido em três tópicos. O primeiro discute sobre a categoria “educação infantil” buscando compreender como a imagem da criança foi construída ao longo do processo histórico-cultural e como influenciou nas práticas desenvolvidas nessa etapa da educação básica. O segundo tópico busca estabelecer relação entre a proposta pedagógica para a educação da infância do campo definida nas diretrizes curriculares para a educação infantil (2009) e as ideias trazidas por Paulo Freire em seu livro *Pedagogia do Oprimido* (2018), e por último, analisamos as práticas desenvolvidas na Escola Municipal Antônio de Souza Santos (Conde-PB) mediante o Projeto Horta Familiar, que por meio da perspectiva defendida por Paulo Freire, busca oferecer às crianças do assentamento e sítios vizinhos o acesso a uma educação de qualidade e que se organize didaticamente a partir da valorização cultural das crianças, buscando o protagonismo das mesmas.

O objetivo geral do texto foi identificar e analisar se as ideias pedagógicas freirianas estão influenciando as práticas na Educação Infantil na Escola Municipal Antônio de Souza Santos, assim como verificar se nessas práticas estão contemplados os objetivos definidos pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil.

Os objetivos específicos foram divididos em: apresentar uma breve trajetória de construção da imagem da criança em alguns contextos históricos

e de qual forma impactou na construção do processo educativo; verificar possíveis relações entre as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil do campo e a visão defendida por Freire na construção de uma educação libertadora; identificar as contribuições freireanas nas práticas pedagógicas do projeto de uma escola localizada no campo.

Para embasar este artigos utilizamos alguns autores como Freire (2018), Sarmiento (2007), Ariés (1986) e Boto (2002), que buscam em suas obras explicar a construção da imagem das crianças ao longo do tempo, iniciando com Sarmiento (2007) e Ariés (1986) que apontam como os olhares da sociedade para as crianças na idade média e logo em seguida com Boto (2002) que explica a inserção da criança a partir da revolução industrial no meio educativo, por fim e como foco neste artigo, utilizamos o mestre Paulo Freire (2018) e sua obra *Pedagogia do Oprimido*, para analisar as reflexões apresentadas por ele na luta social do oprimido pela construção de uma educação que tenha como foco a construção de uma consciência crítica pela criança, condição que só é possível segundo o autor, quando organizamos o processo educativo a partir da participação ativa da criança e dos conhecimentos populares da comunidade na qual a instituição está inserida.

A investigação se orientou por uma metodologia de perspectiva qualitativa que contou com uma pesquisa bibliográfica, análise de documentos e observação de experiências vividas em uma escola localizada em área rural. Na pesquisa de campo a observação foi realizada em uma turma composta por 40 crianças, distribuídas entre as idades de 2 à 5 anos, que são atendidas nas salas de referência em Educação Infantil da Escola Municipal Antônio de Souza Santos. A equipe pedagógica da educação infantil desta escola conta com duas (02) professoras com nível superior, um (01) suporte pedagógico, uma (01) cuidadora e um (01) auxiliar de sala.

2. Desenvolvimento:

2.1 *Concepção de Educação Infantil*

A palavra educação em português deriva de educar, esse significado deriva do latim da palavra EDUCARE (XVII) que por sua vez tem o significado de “guiar”, “instruir” ou “conduzir”, sendo assim educação em latim nos levar a entender um processo de guiar para fora, seja relacionado ao mundo exterior ou mesmo uma transformação interior do sujeito envolvido na ação. Já a palavra infantil tem sua constituição a partir da união de dois significados do latim, IN que oriunda de negativo e FANTILIS que deriva de “dizer” ou “predizer”. Com esses significados entendemos que relacionar educação e infantil é trazer, conduzir aquele que é incapaz de falar.

Certamente que nessa perspectiva de condução, de levar para fora ou de conduzir o sujeito, este é incapaz de falar ou expressar seus desejos próprios, o que nos desperta quando defendemos uma educação libertadora, um olhar para os ideais defendidos por Paulo Freire (2018), para o qual a condução do educação escolar deveria estar organizada para possibilitar o desenvolvimento da formação humana realçando as características das crianças, pois Freire acreditava que o currículo deveria ser direcionado não só a partir dos interesses científicos da escola mas deveria estar atenta às contradições sociais.

Paulo Freire (2018) na obra *Pedagogia do Oprimido* (2018) enfatizou a conquista da liberdade social por meio da educação, desconstruindo uma concepção de educação bancária onde o sujeito alcançaria o conhecimento apenas por mediação do professor, colocando o aluno e o professor em uma linha horizontal onde juntos, no trocar de experiências estariam caminhando rumo à construção da aprendizagem que seria resultado de todo o processo vivido fora e dentro do espaço educativo, valorizando as duas realidades do aluno e do professor, problematizadas na prática educativa.

A educação e a prática problematizadoras na medida em que, servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, responde à sua vocação, como seres que não

podem autenticar-se fora da busca e ria transformação criadora (Freire, 2018, p. 83).

Nesse sentido, entendemos que o processo de educação infantil não ocorre a partir da condução pedagógica a quem não tem autonomia na prática de sua fala, mas é a partir de suas expressões sensoriais, artísticas e culturais que será conduzido todo o processo pedagógico.

Dewey defendia o trabalho pedagógico a partir da união entre a prática e teoria, consolidando dentro do espaço educativo uma gestão democrática, que buscasse nas experiências da criança as respostas para solucionar seus conflitos.

Partindo dessas discussões, precisamos compreender que os processos educativos da educação infantil voltados à imagem do professor como detentor do conhecimento resultam de influências das concepções sociais e pedagógicas elaboradas durante todo o processo de construção histórico-social. Segundo Sarmiento (2007) e Philippe Ariés (1986) no período da idade média em que predominou a influência religiosa sobre a sociedade, a imagem da criança foi invisibilizada, sem levar em consideração sua necessidade de educar, brincar e cuidar.

Somente a partir do século XIX, segundo a autora Carlota Boto (2002), surgiria um novo olhar sendo transmitido sobre as crianças pela sociedade, onde ocorre o surgimento de uma afetividade familiar que resultará na preocupação do controle social da criança. Segundo Boto (2002) tal preocupação “influenciará no desenvolvimento dos colégios”, o qual passará a ser responsabilizado pela função de ensinar a ler e escrever, ou seja, preparar as crianças pequenas para a inserção no meio social, processo influenciado pelos moldes industriais europeus da época.

Dessa maneira evidenciando, a construção de um ambiente para a educação infantil onde o objetivo do espaço não era a construção do processo de ensino aprendizagem, mais o controle social do sujeito que está sendo inserido no espaço institucionalizado da escola. Tal perspectiva é questionada por Freire (2018), quando o mesmo fala que a educação na intenção de ser

transformadora social, precisa levar em consideração o fatores sociais internos/ externos da criança em vez de engessar as suas ações por meio de práticas pedagógicas tradicionais, que busquem apenas atender aos anseios sociais das classes dominantes, desconsiderando a formação integral do sujeito, nivelando as salas de aula por idade ou nível de conhecimento, deixando de lado as características sociais específicas de todos os alunos.

No Brasil o olhar sobre a educação infantil como direito e obrigação do Estado apenas surgirá oficialmente com a constituição de 1988, a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 2009 que define no art. 208 inciso I-“educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (Brasil, 1988). Sendo assim determinou a obrigatoriedade para a educação infantil como dever do estado em seu art. 208 inciso IV, que descreve o “atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade”, antes dessa determinação oficial também era tratada como uma forma de assistencialismo social, lugar onde os pais podiam deixar seus filhos para trabalhar.

É a partir dessa preocupação que nos anos 1980 e 1990 no Brasil, com os movimentos sociais do campo, veremos a luta pela reivindicação de políticas públicas de educação que atendam a todas as especificidades do campo, que historicamente prejudicado no acesso ao direito à terra, educação e sua expressão de práticas sociais e culturais desde o período colonial. Esse movimento resultará na na conquista de aprovação de políticas educacionais voltadas para a garantia da educação em todos os níveis e especialmente para a infantil nas escolas localizadas em comunidades rurais e a organização de seu currículo escolar a partir das características apresentadas pela comunidade atendida, perspectiva que será debatida no próximo tópico, trazendo a relação entre as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, definidas no ano de 2009, que faz referências pedagógicas para as infâncias do campo e de que forma as teorias defendidas por Freire na busca por uma educação

que levasse à construção do pensamento crítico estão relacionadas com esses princípios estabelecidos nesse documento de norteamento nacional.

2.2 O diálogo entre as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (2009) e a pedagogia de Paulo Freire

Quando refletimos sobre os processos educacionais vivenciados no campo é impossível não lembrarmos das contribuições das Ligas Camponesas e do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, na luta por uma justa distribuição de terra, garantia de acesso aos direitos sociais e expressão das culturas dos diferentes povos do campo. A partir dos anos 1980 veremos no Brasil um novo cenário de lutas sendo desenrolado pelo Movimento Nacional de Educação do Campo, composto por uma articulação de diferentes movimentos sociais e sindicais do campo e Instituições de Ensino Superior, para a efetivação de políticas públicas educacionais voltadas para a educação do campo, fruto da ação e luta representada pelas lutas camponesas que surgem como forma de efetivar os direitos como cidadãos, cenário que é reforçado pelos escritos de Freire (2018) no seu livro *Pedagogia do Oprimido*:

Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua “convivência” com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis. (Freire, 2018 p. 72).

A partir da reflexão do mestre pernambucano, observamos esse reflexo nas ações desenvolvidas pelos movimentos sociais a partir dos anos 1980, quando buscam muito além de realizar uma mudança na vida cotidiana da população camponesa ou adquirir direitos sociais, mas a ação de luta e resistência só alcançaria a transformação se combinasse uma mudança externa e interna na consciência de todos que fazem parte do movimento, e uma forma segundo Freire de efetivar essa ação de transformação é por meio da “pedagogia humanizadora”, que deixa de ser apoiada na figura central

do docente para olhar a construção consciente do “oprimido” do sistema social “opressor”.

Nessa preocupação de garantir os direitos, às populações localizadas em áreas rurais acompanharam a partir dos anos 1990 uma construção de visão crítica que buscava uma educação para o campo, construída a partir da realidade e do protagonismo dos sujeitos atendidos, combatendo a educação rural dominante desde as primeiras iniciativas governamentais que traz em sua linha histórica características de uma infraestrutura precarizada, materiais escolares voltados a favorecer as práticas desenvolvidas na zona urbana e prevalência das práticas culturais que fortalecem latifúndio e o agronegócio desconsiderando as práticas da sustentabilidade familiar, que olham para o cuidado do ambiente ao seu redor, transformando a terra em sua essência de vida e não apenas como instrumento de lucro e de poder como é para as elites. É partindo desse olhar de libertação que teremos a elaboração de documentos norteadores e realização de Conferências que buscavam a instituição de educação do campo construída pelos sujeitos do campo. Dentre alguns documentos frutos desses momentos de diálogos, focaremos na Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, documento no qual em sua página 24 contempla uma proposta pedagógica voltada para o atendimento do público alvo localizado em áreas rurais.

O documento apresenta, no Artigo 8º, § 3º uma proposta pedagógica para a educação infantil do campo, composta por cinco incisos a serem trabalhados pelas unidades educacionais do sistema de ensino brasileiro (Brasil, 2009, p.3).

I–reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais;

II–ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis;

III–flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações;

IV–valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural;

V–prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade

Os dois primeiros pontos abordados pela proposta curricular são destacados pelo reconhecimento dos modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais e a ter vinculação dos documentos pedagógicos com a realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis.

Ou seja, os currículos educacionais oferecidos pelas instituições de ensino deveriam estar alinhados com a identidade das crianças atendidas, reconhecendo os seus modos próprios de vida como fundamentais para a “construção da consciência” defendida por Freire na Pedagogia do Oprimido, deixando de estar atrelada a condução daquele que “não sabia falar”. Estes dois objetivos apresentados como norteadores curriculares para as organizações dos sistemas de ensino, caminham em direção ao que também caracterizou Paulo Freire como as relações de narração nas salas de referência em educação infantil:

Narração de conteúdos que, por isso mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – educandos (Freire, 2018 pág, 79).

Compreendendo a partir de sua fala, que a defesa de uma pedagogia que olhe para a libertação precisa estar embasada no ato concreto da realidade das crianças e não apenas na “palavra oca” narrada pelo professor, conforme também explicitou.

Portanto entendemos que os primeiros objetivos a serem desenvolvidos pelas escolas como forma de garantir uma educação de qualidade às crianças residentes do campo, desconstrói o que os movimentos sociais na década de 90 já clamavam, a participação efetiva dos modos de vida das crianças nas

salas de referência, desconstruindo a prática tradicional da centralidade do conhecimento no docente, que acaba por favorecer as desigualdades sociais entre opressores e oprimidos, como descreveu Freire (2018).

O terceiro ponto apresentado nas diretrizes curriculares para a educação infantil é a possibilidade de flexibilizar “se necessário”, os calendários letivos e rotinas escolares e atividades, para que possa ser respeitado as diferenças entre as crianças que estejam sendo assistidas nas instituições do campo e do centro urbano, sendo oferecida as duas realidades condições para o acesso e permanência na educação de acordo com suas necessidades.

Os objetivos finais trazidos no documento assim como todos os objetivos apresentados na proposta pedagógica, buscam a valorização dos saberes e a evidência do papel desses conhecimentos na “produção dos conhecimentos sobre o mundo” e o “ambiente natural”, que a partir do brincar e educar, princípios da educação infantil, estão buscando a desconstrução do pensamento tradicional de uma educação “bancária”, onde segundo Paulo Freire: Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação (Freire, 2018 p. 80).

Os objetivos explicitam o combate ao que apresentou Freire em sua citação acima, quando buscam a elaboração de propostas pedagógicas voltadas para a realidade das crianças atendidas, enfatizando nos dois últimos objetivos o fortalecimento do trabalho da cultura da criança dentro da sala de referência, dando ênfase que esse trabalho segundo Freire tem o professor como mediador, e a criança como sujeito e não objeto do processo de construção do conhecimento a partir de seus saberes desenvolvidos no seio familiar.

Dessa forma se embasando a partir desses objetivos apresentados na proposta curricular da educação infantil do campo, para a construção dos currículos próprios dos sistemas de ensino enxergamos o que explicitou Freire, como a quebra do paradigma instaurado pela pedagogia da educação “bancária”, que quebra as relações entre educador-educandos, e instaura ainda

nos dias atuais através da utilização de pedagogias tradicionais a imagem da criança que é incapaz de contribuir para seu processo de ensino-aprendizagem.

2.3 Análise das práticas desenvolvidas na E.M.E.I.E.F. Antônio de Souza Santos a partir das ideias de Paulo Freire

Nessa última discussão trazida neste artigo, apresentamos algumas práticas pedagógicas desenvolvidas pela Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Antônio de Souza Santos, localizada no Assentamento Mata de Garapú II (Figura 01), no município de Conde (PB), buscando verificar de que forma as práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de referências em educação infantil dialogam com as ideias da pedagogia da libertação defendida por Paulo Freire (2018). Figura 01 – Localização geográfica da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Antônio de Souza Santos. Fonte: *Google Maps*, 2024.

O município do Conde que está localizado na área litorânea do estado da Paraíba, possui cerca de 80% de suas escolas e centros de referência em educação infantil localizados nas áreas rurais do município, porém, apesar da demanda apresentada pela localização e necessidade de oferecer um currículo que possibilite aos estudantes e crianças atendidas um processo de educação que contemple temas sobre a cultura, os modos de vida da comunidade atendida, o sistema de educação do município segue sua organização pedagógica para o segmento da educação infantil por meio de projetos.

Dessa forma, partindo da realidade da escola que também não possui um Projeto Político Pedagógico elaborado de acordo com as especificidades da comunidade que atende, o Projeto Horta Familiar surgiu na sala de referência a partir da necessidade de dar continuidade ao Projeto Identidade e Autonomia que teve por objetivo pedagógico trabalhar a identidade das crianças através da descrição de seu espaço familiar e as práticas desenvolvidas por eles, dessa forma o Projeto Horta Familiar iria contemplar na sala de referência as práticas vivenciada pelas crianças no seu espaço social, organizando dessa

maneira, o trabalho pedagógico a partir do que explica Freire quando nos orienta a priorizar os conteúdos trabalhados a partir de temas geradores: Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação ou da ação política (Freire, 2018 p. 120).

O projeto foi estabelecido a partir do levantamento dos temas que seriam trabalhados na sala de referência, o objetivo geral debatido junto com as crianças e apresentado no planejamento pedagógico surgiu pela necessidade de conhecer as práticas agrícolas desenvolvidas pelas famílias do Assentamento Garapú II, Sítio Utinga de Cima e Sítio Mata da Chica II, contemplando dentro do projeto as práticas dos alunos que não moram no assentamento, porém, são atendidos pela escola. A partir desse objetivo geral foram destrinchados objetivos específicos que foram desenvolvidos, como: Conhecer quais instrumentos de trabalho são utilizados para a prática da agricultura, quais os tipos de solos adequados para o cultivo dos alimentos orgânicos e qual a forma de cultivo e duração do processo de cuidado com esses alimentos. Ao longo do projeto também surgiram questionamentos específicos da prática que foram implementados no projeto.

Com o objetivo definido a próxima etapa foi o alinhamento na reunião pedagógica (Figura 02)) e discussão de como seria realizado todo o trabalho dentro do projeto, na qual elaboramos um quadro de ações que seriam desenvolvidas toda quinta-feira da semana.

Figura 02 – Planejamento Pedagógico para elaboração do quadro de ações a serem desenvolvidas no Projeto Horta Familiar Fonte: Autor, 2024.

Priorizamos a segunda ação como uma visita da equipe pedagógica à horta orgânica de Senhor Everaldo (morador do assentamento e avô de uma das alunas), pela questão das professoras e supervisora do segmento serem moradoras da zona urbana e também para que pudéssemos organizar junto com as crianças a elaboração da horta orgânica própria dentro da escola.

Após a visita a horta orgânica, iniciamos em sala de aula a toda quinta-feira as rodas de conversas (Figura 03) com as crianças sobre os conhecimentos

prévios que elas conheciam do tema gerador escolhido para o projeto, trazendo sempre na próxima semana os materiais concretos que surgiram como discussão na aula anterior.

Figura 03 – Rodas de conversas desenvolvidas nas salas de referência ao longo da execução do projeto.

Fonte: Autor, 2024.

Após discutirmos com as crianças, passamos a ação de elaboração da horta familiar por parte da ação das próprias crianças (Figura 04), iniciamos com a plantação do quiabo, um dos temas discutidos em sala de aula, o processo de construção e acompanhamento da horta contou com a participação das crianças (Figura 05). Durante o acompanhamento observamos que algumas mudinhas do quiabo estavam sendo cortadas pelas formigas, o que nos levou a uma nova discussão com as crianças, como especificado acima, conversamos de que forma poderíamos proteger a nossa horta contra as formigas e quais adubos e venenos poderiam ser utilizados, finalizando com a construção a partir de materiais recicláveis da representação das formigas que haviam cortado as mudas do quiabo.

Figura 04 – Momento da plantação da semente do quiabo, no copo plástico para cultivo das mudas.

Fonte: Autor, 2024.

Figura 05 – As crianças do maternal (02 e 03 anos) através da mediação da auxiliar de sala, acompanhando e cuidando do cultivo da plantação do coentro.

Fonte: Autor, 2024.

Além da plantação do quiabo, o projeto foi responsável pelo cultivo de tomate, coentro, melancia, pimentão, cebola e cenoura, que foram utilizados na merenda escolar.

3. Conclusão:

Para compreendermos os processos educacionais da educação infantil do campo, devemos levar em consideração a contribuição histórico-cultural que essa etapa da educação básica vem recebendo como influência. O currículo educacional trabalhado dentro da unidade escolar segundo Nascimento (2007, p.16) “não pode ser vivido apenas como uma listagem de objetivos e conteúdos a serem atingidos”, necessita está alinhado com as características apresentadas pela comunidade participante do espaço educativo.

Portanto, partindo dessa perspectiva defendida por Nascimento, traçamos a trajetória desse artigo, com o objetivo de compreendermos a construção da imagem social da criança ao longo das décadas e de que forma essa construção influencia nas práticas didáticas desenvolvidas nas salas de referência da educação infantil. Porém, pensando nessa imagem construída e nos agarrando no que defende a psicologia, quando diz que a criança é vista como o sujeito social que é dependente do outro, trouxemos um diálogo que parte das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil do campo e sua relação com a educação libertadora defendida por Paulo Freire no livro *Pedagogia do Oprimido*, que estabelece a quebra da educação “bancária” por meio do trabalho pedagógico voltado à realidade dos sujeitos participantes.

Dessa forma concluímos em nosso texto que as práticas desenvolvidas nas salas de referência em educação infantil da Escola Municipal Antônio de Souza Santos, dialogam com as práticas desenvolvidas por Paulo Freire e fortalecem o movimento da educação do campo, que buscam um espaço educativo formado a partir da realidade de suas crianças, criando espaços cada vez mais que oportunizem o lugar de fala das crianças do campo.

Referências:

ARIÉS, Philippe. **História social da criança e da família**. Phileppe Ariés: tradução Dora Flaksman. – 2^o ed. Rio de Janeiro: Guanabara. 1986.

BOTO, Carlota. **O desencantamento da criança:** Entre a renascença e século das luzes. FREITAS, Marcos Cesar de; JUNIOR, Moysés Kohlmann (Org.). Os intelectuais na história da infância. São Paulo: Cortez, 2002, p. 11-59.

BRASIL. Constituição Federal. 1988.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** 65 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e terra, 2018.

MEC. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. 2009.

SARMENTO, Manuel Jacinto. **Infância (in)visível** / Vera Maria Ramos de Vasconcellos, Manuel Jacinto Sarmento, organizadores. Araraquara – São Paulo: Jaqueiras&Marin, 2007.

CARTAS PEDAGÓGICAS: um diálogo de esperança e transformação

INDIANARA APARECIDA VIANA

Mestranda em educação–UFTM

e-mail: d202410976@uftm.edu.br

MATHEUS CUNHA SESTITO

Mestrando em educação–UFTM

e-mail:matheuscunhaxd@hotmail.com

VÂNIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES

Doutora em educação–UFSCar

e-mail:vania.rodrigues@uftm.edu.br

RESUMO: As obras de Paulo Freire, constituídas de cartas pedagógicas, destacam sua relevância e imortalidade na educação contemporânea. Seus conceitos continuam a oferecer reflexões fundamentais para enfrentar os desafios atuais. Nessas cartas, o diálogo assume papel central, alinhado à ideia de dialogicidade. Freire concebe a prática educativa como intrinsecamente política, já que a inserção de educadores no mundo ocorre por meio de um processo pedagógico que busca a emancipação humana. Dessa forma, suas cartas pedagógicas reforçam a importância de um compromisso ético e crítico com a educação, evidenciando o poder transformador do diálogo na construção de uma sociedade mais justa e digna para se viver. A partir da aproximação das cartas pedagógicas, como proposta metodológica em projetos de pesquisas apresentados ao Programa de Pós-Graduação em Educação, pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (2024), foi possível perceber a potência destas escritas, permeadas por intencionalidades. Estes modelos de registros de reflexões e experiências, valorizam uma prática educativa crítica, afetuosa e resistente às estruturas acadêmicas excludentes. Considerando os temas, as ideologias, sentimentos, intencionalidades e os posicionamentos de Paulo

Freire, acreditamos que as suas cartas pedagógicas possuem características próprias que as diferenciam de outros modelos de cartas. Destacamos o texto de Ivanio Dickmann (2020) “As dez características de uma carta pedagógica, publicada no livro *Cartas Pedagógicas: tópicos epistêmico-metodológicos na Educação Popular*”, em que são apresentadas intencionalidades das cartas pedagógicas e características deste gênero de escrita, que contribuem para a reflexão das cartas pedagógicas de Freire. As cartas pedagógicas promovem saberes com humildade, compromisso e responsabilidade, funcionando como instrumentos de troca de ideias e construção de conhecimento. Inspiradas na prática e nos pensamentos de Paulo Freire, que defende uma educação libertadora no horizonte da transformação social, estas cartas refletem seu olhar crítico e empático para questões sociais. O presente estudo sistematiza alguns dos conceitos de Freire com base no *Dicionário Paulo Freire* (2010), um trabalho que surge no sentido de apoiar as leituras das obras de um dos maiores pensadores e educadores da educação brasileira, e contribuir para a compreensão da força presente em seus conceitos. Este ensaio teórico reflete sobre a relevância das cartas pedagógicas como método formativo ainda pouco conhecido, mas essencial para uma educação liberadora.

PALAVRAS-CHAVES: Cartas pedagógicas; verbetes freirianos; diálogo e dialogicidade

1. Introdução:

Apresentamos este ensaio teórico no intuito de refletir sobre as cartas pedagógicas de Paulo de Freire e nos aproximar de um estilo de escrita – cartas pedagógicas – ainda “pouco visibilizadas e reconhecidas no âmbito da formação acadêmica” (Freitas, 2021, p. 5), tendo em vista o desconhecimento da sua importância para a produção de conhecimentos pedagógicos. Se faz necessário que nos aventuremos na produção de cartas com fins pedagógicos no contexto da formação acadêmica.

As obras de Paulo Freire, constituídas por cartas pedagógicas, refletem sua imortalidade, uma vez que seus conceitos ainda são relevantes e

essenciais para enfrentar os desafios impostos a educação pela contemporaneidade. Freire escrevia para expressar sua luta pela educação, pela consciência política do povo, pela liberdade, contra as desigualdades e injustiças. Em suas cartas o diálogo ocupa um lugar central, em consonância com a perspectiva da dialogicidade, conceito apresentado no livro *Pedagogia do Oprimido* (1983) que estimula o ato da escrita enquanto ato político.

Esse estilo de escrita se faz presente nas chamadas “Cartas Pedagógicas”, um conjunto de cartas escritas por Paulo Freire e publicadas em obras como *Cartas a Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo* (Freire, 1978); *Quatro Cartas aos animadores e às animadoras culturais* (Freire, 1980); *Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar* (Freire, 1997); *Cartas a Cristina* (Freire, 1994); *Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos* (Freire, 2000). O que transparece o gosto que o autor possuía por este estilo de escrita.

E porque pedagógicas? Para Freire, a inserção dos educadores no mundo é um ato político, que por essência é pedagógico. As cartas pedagógicas são alguns dos seus verbetes registrados no livro *Dicionário de Paulo Freire* (Streck; Redin; Zitkoski, 2010), sendo conceituada

como um instrumento que exige pensar sobre o que alguém diz e pede resposta, constitui o exercício do diálogo por meio escrito. Por isso, referir-se às cartas pedagógicas implica referir-se ao diálogo, um diálogo que assume o caráter de rigor, na medida em que registra de modo ordenado a reflexão e o pensamento; um diálogo que exercita a amorosidade, pois só escrevemos cartas para quem, de alguma forma, nos afeta, nos toca emotivamente, cria vínculos de compromisso. (Vieira, 2010, p. 87).

Ainda, nesse sentido Camini (2012, p. 35) destaca que

[...] uma carta só terá cunho pedagógico se seu conteúdo conseguir interagir com o ser humano, comunicar o humano de si para o humano do outro, provocando este diálogo pedagógico. Sendo um pouco mais incisivo nesta reflexão, diríamos que uma Carta Pedagógica, necessariamente, precisa estar grávida de pedagogia. Portar, sangue, carne e osso pedagógicos. (Camini, 2012, p. 35)

No dicionário de Paulo Freire (2010) os autores STRECK; REDIN; ZITKOSKI afirmam a potência das palavras de Freire, apoiam as leituras das obras de um dos maiores pensadores e educadores da educação brasileira ao contribuir para a compreensão da força presente em seus conceitos.

Paulo Freire foi um semeador e cultivador de palavras. Não de quaisquer palavras, mas de palavras “grávidas de mundo”, como dizia. Palavras que têm o dom de gerar mundos, de pronunciar novas realidades. A intencionalidade que orientou a organização deste Dicionário Paulo Freire foi a de apreender sua trajetória humanizadora. Ninguém terá pretendido dizer a palavra derradeira sobre nada. No sentido de Freire, como reafirmado várias vezes ao longo deste Dicionário, buscou-se, isso sim, fazer um exercício do pensar certo na perspectiva de uma reflexão rigorosa e metódica. (Streck; Redin; Zitkoski, 2010, p. 13).

As cartas nos levam a um envolvimento pessoal, segundo Camargo (2011) são um convite para a participação do outro, portanto, podem ser utilizadas como instrumentos de pesquisa uma vez que os sujeitos que escrevem cartas deixam pistas sobre como se constituem, pois nela, encontramos vestígios de ideias, significações, representações sociais.

A partir da aproximação com cartas pedagógicas, enquanto proposta metodológica em projetos de pesquisas do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Cultura (GEPEDUC) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro Grupo, foi possível perceber a potência desta estratégia narrativa, permeada por elementos de conhecimento e também com uma postura política, “são o convite a uma pedagogia engajada e ética” (Paulo; Dickmann, 2020, p. 25).

As cartas freirianas transcendem o conceito de um simples meio de comunicação, assumindo um papel de formação crítica entre educadores e educandos. Assim como Paulo Freire registrou em cartas suas reflexões e experiências promovendo um espaço dialógico em sintonia a uma educação transformadora. Acreditamos que as cartas são instrumentos de resistência as estruturas acadêmicas tradicionais, em situações excludentes, promovendo o ensino e a criticidade de modo afetuoso, amoroso e com respeito.

É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, dissipabilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça, não é possível a prática pedagógico-progressista, que não se faz apenas com ciência e técnica (Freire, 1996, p. 62)

REFLEXÕES SOBRE AS CARTAS PEDAGÓGICAS FREIRIANAS

Iniciamos esse capítulo com Freire (2000, p.24): “Essas cartas pedagógicas expressam mais um momento de luta em que me empenho como educador, portanto, como político também, com raiva, com amor, com esperança, em favor do sonho de um Brasil mais justo”. Neste registro de Paulo Freire na “Primeira carta” do livro *Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos* (2000), é possível perceber como suas cartas estão repletas de emoções e sentimentos. Nesta obra, composta por cartas que foram produzidas no ano de seu falecimento – 1997, Paulo Freire escreveu a respeito de questões importantes do campo da educação e assim como temas relacionados às injustiças sociais. Em suas cartas Freire registrava o que o angustiava com um posicionamento crítico e político, na intenção de impulsionar o processo de transformação societária. Através de suas escritas Freire comunica com afeto, generosidade e amorosidade, marcas de sua personalidade.

Ana Maria Araújo Freire, em um ato de amor, respeito e resistência, três anos após a morte de Paulo Freire, organizou e publicou a obra, e escolheu o título “*Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos*”, após as leituras das cartas manuscritas de Paulo Freire.

Como em todos os textos escolhidos para compor este livro, Paulo demonstra a sua indignação, a sai legítima raiva e a sua generosidade de amar, resolvi que o título do livro deveria corresponder a essa sua permanente atitude e inteligência perante a vida e o mundo (Freire, 2000. p.9).

Nas cartas pedagógicas, estão registrados pensamentos, ideias, angústias e projetos de Paulo Freire, que transcenderam as linhas escritas no papel. São

registros do que ele viveu e do que sonhava que materializam sua subjetividade, seus posicionamentos políticos, suas crenças e sonhos. Elas remetem o perfil de um educador que defendia a escrita como um ato político e por meio do diálogo, reflexões e mobilizações sociais, lutou por uma educação libertadora, pela emancipação humana e por uma sociedade mais justa e amorosa.

A carta pedagógica foi um estilo de escrita habitual de Freire, no entanto não é um estilo de escrita privativo, “foi um gênero cultivado por Paulo Freire e outros grandes nomes da nossa história, como Che Guevara, Antônio Gramsci, Rosa de Luxemburgo, São Paulo Apóstolo, Francisco de Assis” (Dickmann, 2020, p.38). Considerando os temas, as ideologias, sentimentos, intencionalidades e os posicionamentos de Paulo Freire, acreditamos que as suas cartas pedagógicas possuem características próprias que as diferenciam de outros modelos de cartas.

Ivanio Dickmann (2020) em seu texto “As dez características de uma carta pedagógica, publicada no livro *Cartas Pedagógicas: tópicos epistêmico-metodológicos na Educação Popular*”, elenca intencionalidades das cartas pedagógicas e afirma “que há um poder intrínseco nesta forma de escrever” (Dickmann, 2020. p. 37), além disso apresenta características deste gênero de escrita que contribuem para a reflexão das cartas pedagógicas de Freire.

Primeiro elemento apresentado pelo autor, “Ponto de Partida”, onde destaca que “(...) uma carta pedagógica sempre expressará nossa vida” (p.39), corroborando com Ana Maria Araújo Freire (2000) ao dizer que “Pedagogia da Indignação “celebra a vida de Paulo Freire.

Na ação de escrever somos sutilmente provocados a liberdade da escrita, expressando no papel o nosso olhar, o que vimos e sentimos em determinado contexto, permeado por nossas ideologias, crenças, experiências, angústias e desejos. A escrita das cartas pedagógicas é um ato de liberdade, de diálogo, enfrentamento, denúncia e de proposições, ações que compartilhadas alcançam diferentes mundos, cotidianos e vidas. Elas representam um diálogo construído a partir das reflexões, ideias e indignações pessoais de um eu,

que através de uma escrita motivada pelo amor e afetividade, mantém-se crítico e reflexivo.

Compreendemos o diálogo como

(...) a força que impulsiona o pensar crítico-problematizador em relação à condição humana no mundo. Através do diálogo podemos dizer o mundo segundo nosso modo de ver. Além disso, o diálogo implica uma práxis social, que é o compromisso entre a palavra dita e nossa ação humanizadora. Essa possibilidade abre caminhos para repensar a vida em sociedade, discutir sobre nosso ethos cultural, sobre nossa educação, a linguagem que praticamos e a possibilidade de agirmos de outro modo de ser, que transforme o mundo que nos cerca (Zitkoski,, 2008, p.151).

Neste contexto, entendemos que, ao se referir as cartas pedagógicas, implica referir-se ao diálogo, um diálogo que assume o caráter do rigor, na medida em que registra de modo ordenado a reflexão e o pensamento; um diálogo que exercita a amorosidade, pois só escrevemos cartas para quem, de alguma forma, nos afeta, nos toca emotivamente, cria vínculos de compromisso (Vieira, 2008 p.87).

Dickmann (2020) ao apresentar os objetivos da escrita de uma carta pedagógica, afirma que “toda escrita é um discurso e, assim, tem uma intencionalidade” (p.40). Trata-se de um discurso no qual se expõem desejos, inquietações ou até mesmo respostas, fortalecendo-se na reflexão sobre o mundo vivido.

Ao escrever, se escreve para o outro, com o objetivo de produzir e conhecer outras visões de mundo. A conexão é um dos objetivos das cartas pedagógicas, pois ela “tem intenção clara de ser instrumento de diálogo, e, assim, ser pronunciamento do mundo” (Dickmann, 2020, p.41).

Outro objetivo da escrita das cartas é estimular o registro de nossas ideias. Muito se pensa e se faz no campo da educação, porém, pouco se registra. As cartas pedagógicas podem se tornar instrumento de sínteses valiosas na caminhada de grupos populares, universitários, estudantes, professores, sistematizando uma caminhada, um projeto, etc (Dickmann, 2020, p.41).

Dickmann (2020) apresenta dois elementos constituintes da carta pedagógica que a difere das demais: dimensão política e a produção de conhecimento. A escrita da carta é envolta por posicionamentos políticos, visões e leituras de mundo daquele que a redige. Ao atingirem seu destino a carta provocará outras reflexões, gera novos conhecimentos e desperta posicionamentos e respostas aos temas ali presentes.

Esse efeito também é abordado pelo autor, ao apresentar os movimentos que a carta pedagógica provoca, “ela convida à aproximação, convida ao diálogo, chama à resposta, chama à continuidade e estabelece uma relação pessoal” (Dickmann, 2020, p.42). Trata-se de uma escrita para ser compartilhada, de proximidade do outro, um estilo de escrita ao mesmo tempo leve e profundo, onde cada um e cada uma pode expressar pensamentos próprios e suas práticas cotidianas.

Na perspectiva de Dickmann a carta pedagógica é “mensageira” e no movimento de ir e vir articula ideias. É “inclusiva” pois a escrita clássica é excludente, ao dar espaço, vez e voz somente aos letrados nos padrões tradicionais. Elas comportam todos os pensamentos, o exige compromisso. Aquilo que se registra nas cartas pedagógicas não refere a uma verdade absoluta, mas é necessário responsabilidade com aquilo que ali se afirmar e com os desdobramentos que o conteúdo das cartas pode desencadear, reforçando o “compromisso entre os seres comunicantes” (Dickmann, 2020, p. 47).

Assim como Dickmann (2020), Camini (2012) aponta que a carta pedagógica exige interação para estabelecer e sustentar um diálogo pedagógico. A autora destaca que para cumprir essa função, a carta deve estar impregnada de intencionalidade educativa, articulando uma perspectiva pedagógica e política. Por essa perspectiva percebemos que

Na medida em que tenho mais e mais clareza a respeito de minha opção, de meus sonhos, que são substantivamente políticos e adjetivamente pedagógicos, na medida em que reconheço que, enquanto educador, sou um político, também entendo melhor as razões pelas quais tenho medo e

percebo o quanto temos ainda de caminhar para melhorar nossa democracia (Freire, 1997, p.39).

Em suas obras, Paulo Freire enfatiza que as cartas são como um meio de enunciação do mundo, marcado por amorosidade, afeto, compromisso e rigor, mas também carregada de dores e desafios das realidades vividas. Como afirma Camini (2021, p. 5), “Hoje, escrevo cartas pedagógicas pela necessidade e urgência de anunciar e denunciar a problemática social, sem desmerecer o prazer e o gosto com que as escrevo.”

As cartas pedagógicas mobilizam saberes com humildade, compromisso e responsabilidade. Torna-se instrumentos de conexão com o outro, de trocas de ideias e construção de novos conhecimentos. Essas ações são percebidas na prática e nos pensamentos de Paulo Freire, educador político com olhar crítico, preocupado com a educação libertadora, empático com as causas sociais e com a necessária transformação social. Com esse olhar, sistematizaremos alguns conceitos e verbetes de Paulo Freire apresentados em suas obras, que acreditamos dialogar com as cartas pedagógicas. Para esse feito iremos nos apoiar na obra Dicionário Paulo Freire (2010).

Ao abordarmos o tema cartas pedagógicas, não podemos nos esquecer o conceito de esperança, como reiterado por Freire (2000, p.24), ao referir que as “cartas pedagógicas expressam mais um movimento da luta em que me empenho como educador, portando, como político também, com raiva, com amor, com esperança, em favor do sonho de um Brasil mais justo”, podemos entender que além da parte educativa, de reflexão as cartas aparecem como mecanismo de luta.

Segundo Streck (2010, p. 205) a esperança está interligada ao diálogo, a esperança se faz presente como condição para o diálogo, junto com o amor, a humildade, a fé nos homens e nas mulheres. A confiança se instaura no diálogo que, por sua vez, é movido pela esperança. O diálogo em busca do ser mais não pode ocorrer na desesperança (Streck, 2010, p. 205).

Dessa forma, podemos compreender as cartas pedagógicas como um instrumento de luta, tanto no âmbito escolar e docente quanto na vida social,

onde a esperança surge como uma possibilidade de transformação mediada pelo diálogo. Nesse sentido, as cartas não apenas denunciam injustiças, mas também abrem novos caminhos baseados no amor, na humildade e no rigor. Assim, elas se consolidam como uma prática política sustentada pela intencionalidade e pelo compromisso.

O diálogo na perspectiva de Paulo Freire é um ato de conhecimento e transformação. Ao questionar o mundo, questionamos a nós mesmos, as razões e os contextos políticos e desvendamos nossa existência.

A existência humana é, porque se fez perguntando, a raiz da transformação do mundo. Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade do ato de perguntar (...). Radicalmente, a existência humana implica assombro, pergunta e risco. E, por tudo isso, implica ação, transformação (Freire e Faundez, 1985, p. 51).

Ele aproxima conceitos e liberta o conhecimento, é um caminho promissor em busca da liberdade. Na partilha de saberes se inicia o processo de descoberta da realidade e passamos a nos relacionar com o mundo, Freire (1986 p.122) destaca a compreensão do diálogo, que “deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica dos seres humanos. É parte de nosso progresso histórico do caminho para nos tornarmos seres humanos.”. As Cartas pedagógicas são instrumentos potentes para esse feito, tendo em vista que possuem a capacidade de dar visibilidade a temas que por vezes, são silenciados, pronunciamentos impedidos ou limitados pelo autoritarismo daqueles que prezam pela manutenção da ordem e controle da população.

O escrever é um ato de resistência e de enfrentamento a imposições verticais, pois “Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo” (Freire, 1983, p. 92). Neste sentido, as cartas pedagógicas representam caminhos de esperança, pois incentivam a reflexão de questões que promovem a construção de conhecimentos, os quais desenvolvem na medida ocorre a interação daqueles que se comunicam.

Logo “o diálogo pertence à natureza do ser humano, enquanto ser de comunicação. O diálogo sela o ato de aprender, que nunca é individual, embora tenha uma dimensão individual” (Freire, 1986, p.14). Ao nos relacionarmos

com o outro, compartilhamos ideias, interpretamos os sentidos de nossa história e do outro.

Freire (1980, p.107) discorre sobre o tema diálogo e sua relação com a comunicação. Destaca também a importância da proximidade entre os comunicantes,

(...) é uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança, que se configuram em matriz educacional. Por isso, só o diálogo comunica. É quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se então uma relação de simpatia entre ambos. Só, então, há comunicação (Freire, 1980 p.107)

Assim, entendemos que, as cartas pedagógicas aproximam estes “dois polos do diálogo” em uma relação pautada na humildade, pois “Não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos, há homens [e mulheres] que, em comunhão, buscam saber mais” (FREIRE, 1983, p.95). Explorar e compreender mais sobre si e sobre o outro, por meio do diálogo e interação com o mundo, torna-se possível a partir da abordagem proposta pelas cartas pedagógicas.

Neste contexto, seguiremos com as reflexões dos verbetes freirianos, iniciando pela “leitura do mundo” um conceito de Paulo Freire amplamente conhecido. Entendemos que se trata de uma ação reflexiva frente ao que está posto. “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da leitura daquele” (Freire 1982, p. 9). A escrita é o registro de um pensamento, anseio, denúncia ou de um sonho, mas só se torna possível após uma análise de um fato, momento ou experiência específica.

A “emancipação” é um conceito presente nas obras de Paulo Freire e representa um dos seus sonhos. Moreira (2010, p. 186) explica a presença do termo nas escritas freirianas,

(...) a emancipação humana aparece, na obra de Paulo Freire, como uma grande conquista política a ser efetivada pela práxis humana, na luta ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas vidas desumanizadas pela opressão e dominação social (Moreira, 2010, p.186).

A emancipação humana está ligada ao percurso de um sonho: a transformação social, na esperança de um novo modelo societário norteado pelos princípios da justiça social.

“Dizer a sua palavra” é um verbete freiriano que associamos a liberdade de escrita, de fala e posicionamento frente ao mundo e as coisas. Trata-se de uma ação que possibilita construir histórias sob vozes e percepções próprias, comunicando-se com o mundo. Fábio da Purificação de Bastos (2010, p. 165) destaca que dizer a sua palavra, está relacionado a “um direito humano de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir e optar, não podendo ser privilégio de alguns poucos que dominam a maioria. É a ação da palavra enquanto resistência e enfrentamento projetando um ideal.

Podemos associar o verbete “dizer a sua palavra” com a “comunicação”, que para Paulo Freire “é uma relação horizontal entre os sujeitos, mediada pelo conteúdo programático, transformado culturalmente pela redução e codificação, pois “só o diálogo comunica” (Freire, 1976, p.115). O diálogo é o ponto de partida para a prática de uma educação libertadora, pois impulsiona a troca de saberes de forma horizontal, tornando-se um canal de construção de conhecimento.

A “boniteza” é um dos verbetes freirianos resultantes de sua sensibilidade. Euclides Redin (2010, p.83) realça essa afirmação, ao dizer que

Esta dimensão, beleza, faz parte para Paulo Freire, da concepção da vida, bem como amorosidade, bem querer, amizade, solidariedade, utopia, alegria, esperança, estética e genteidade. A vida há que ser bonita, não só a vida do indivíduo, mas a realização de um povo (Redin, 2010, p. 83).

Nas obras de Paulo Freire, percebemos que, apesar de seu posicionamento crítico, o educador mantém um olhar amoroso e a esperança por um futuro em que todos vivam em um mundo mais justo e digno. Os verbetes “Anúncio” e “denúncia” apresentados em obras de Paulo Freire são vistos como ferramentas essenciais para o movimento de transformação do que está posto. A denúncia reflete o posicionamento e a resistência, enquanto o anúncio carrega a intenção de renovar a esperança por tempos melhores. “Não há denúncia verdadeira

sem compromisso de transformação, nem este sem ação” (Freire,1983. p. 78). Em consonância com esse pensamento, a autora Célia Linhares (2010) ressalta que a proposta pedagógica de Freire – denunciando para enunciar – compõe sua obra póstuma, onde o educador afirma que “não apenas fala do que pode vir, mas, falando de como está sendo a realidade, denunciando-a, anuncia um mundo melhor (Freire, 2000, p. 119).

As cartas pedagógicas carregam conteúdos políticos e pedagógicos que confirmam seu papel transformador, sobretudo suas potencialidades enquanto instrumento de diálogo, esperança e transformação. Paulo Freire foi e segue sendo um educador-político, cujos os conceitos seguem presentes, influenciando a reflexão crítica sobre políticas públicas em especial nas áreas educacionais. Sua herança dialoga com diferentes áreas dos saberes, rompe muros institucionais e se faz presente celebrando sua vida.

Considerações finais:

As cartas pedagógicas se revelam enquanto instrumento poderoso de transformação educacional, sobretudo quando compreendemos a educação como ato político. Ela incorpora a dialogicidade, promovendo o diálogo reflexivo, enunciando temas que buscam caminhos para uma sociedade justa. Para além de sua dimensão políticas, as cartas evidenciam a importância da conexão humana, na qual não se comunica apenas ideias, mas também sonhos, emoções, compromissos, em que princípios de amorosidade, esperança e afetividade apareçam.

Elas viabilizam espaços para que vozes sejam ouvidas, desafiam modelos tradicionais e preconceituosos de comunicação que frequentemente excluem sujeitos não alfabetizados ou marginalizados, denunciam desigualdades e anunciam possibilidades de transformações. As cartas pedagógicas sinalizam os valores freirianos, os quais se consolidam enquanto instrumentos de resistência, na luta por uma educação libertadora de formação de sujeitos críticos no horizonte de uma emancipação humana.

Por fim, podemos afirmar que Paulo Freire nos deixou um legado que ressoa tanto no presente quanto para o futuro. E vive em nós, seus leitores. Com amorosidade, generosidade, ética e indignação, se fez presente e resistente em uma sociedade desigual, mantendo-se fiel a luta por um mundo mais justo. Como educador foi maestro, um exemplo de integridade e sabedoria. Seus traços são perceptíveis em sua escrita, e suas cartas pedagógicas se apresentam como instrumentos de diálogo, emancipação, de transformação social. Sendo assim, suas mensageiras.

Referências:

CAMARGO, M. R. R. M. **Cartas e escrita: práticas culturais, linguagem e tessitura da amizade.** São Paulo: Ed. da UNESP, 2011.

CAMINI, I. Cartas Pedagógicas – aprendizados de uma vida. **Cadernos de Educação**, n. 65, 15 dez. 2021.

CAMINI, I. **Cartas pedagógicas: aprendizados que se entrecruzam e se comunicam.** Porto Alegre: ESTEF, 2012.

DICKMANN, I. As dez características de uma carta pedagógica. In: PAULO, Fernanda dos Santos; DICKMANN, Ivo (Org.). **Cartas pedagógicas: tópicos epistêmico metodológicos na educação popular.** 1. ed. – Chapecó: Livrologia, 2020.

FERREIRA, L. R.; DA ROSA, R. S. Cartas Pedagógicas: percepções da sororidade em tempos de crise. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE GÊNERO E RELIGIÃO, 5., 2017, São Leopoldo. **Anais do Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião.** São Leopoldo: EST, v. 5, 2017. | p.429-438.

FREIRE, P. **Educação como prática para a liberdade: e outros escritos.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976b.

FREIRE, P. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam.** São Paulo: Cortez, 1982.

FREIRE, P. **Cartas a Cristina.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

FREIRE, P. **Cartas à Guiné-Bissau**: registros de uma experiência em processo. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

FREIRE, P. **Extensão ou comunicação?** 5e. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980b.

FREIRE, P. FAUNDEZ, A. **Por uma Pedagogia da Pergunta**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

FREIRE, P. **Pedagogia da Indignação**: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP, 2000.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 23. ed. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1983;

FREIRE, P. **Professora, sim; tia, não**: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho D'Água, 1997

FREIRE, P. **Quatro cartas aos animadores e às animadoras culturais**. República de São

FREIRE, P. SHÖR, I. **Medo e ousadia**: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

FREITAS, A. Lúcia S. Fazer a aula com Cartas Pedagógicas: legado de Paulo Freire e experiência de reinvenção no ensino superior. **Revista Docência no Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 11, e035283, p. 1-20, 2021. <http://acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/1160?>

STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Org.). **Dicionário Paulo Freire**, 2ed. Belo Horizonte. Autêntica, 2010.

Tomé e Príncipe: Ministério de Educação e Desportos, São Tomé, 1980.

A EDUCAÇÃO DO CAMPO:

Currículo e Práticas Pedagógicas

ANDRÉ LUIZ DA SILVA

e-mail: andre.ls01@hotmail.com

Grau de escolarização e a Instituição

Graduado em Pedagogia- DED/CCAUE-UFPB

DENILSON SEVERINO DA LUZ

e-mail: denilsonb91@hotmail.com

Grau de escolarização e a Instituição

Graduado em Pedagogia- DED/CCAUE-UFPB

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal discorrer acerca da importância de examinar as interações entre o currículo e as práticas pedagógicas na educação do campo é fundamental, uma vez que essa modalidade de ensino se destina também aos estudantes da zona rural, muitas vezes com conteúdo que carecem de contextualização. A pesquisa apresentou como base de diálogos, autores como Caldart (2009), Costa (2021), Fernandes (2017), Freire (1992), Silva (2023). A educação para as pessoas que habitam áreas rurais vai além de um simples chamado ao direito fundamental à instrução; ela representa também uma arena crucial de contestação social para a população do campo. O objetivo não é apenas assegurar o acesso, mas sim converter a educação em um instrumento de emancipação, resiliência e fortalecimento das comunidades rurais.

Palavras-Chave: Práticas Pedagógicas, Educação, Educação do Campo

1.Introdução:

O artigo tem como objeto o currículo na educação do campo. E, busca cumprir as exigências da disciplina Educação do Campo e Movimento Sociais,

do Curso de Pedagogia, ministrada pelo PhD Paulo Roberto Palhano Silva, Departamento de Educação – Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba.

Com base na abordagem da disciplina, atuamos com a curiosidade de investigar as relações entre o currículo e as práticas pedagógicas da educação do campo, pois visto que essa educação é a mesma que é apresentada para os alunos da zona rural com o conteúdo descontextualizado, urbanocentrismo. Mas, sabemos que o sujeito do campo necessita de aulas que sejam para aprofundar a realidade, ou seja, que a escola deve, primeiro de tudo compreender, quem é o sujeito do campo, para poder por exemplo, tratar da sua alfabetização. O importante é torná-lo capaz de compreender o mundo, sendo assim é fundamental compreender o papel da escola enquanto formadora de sujeito.

Além disso, é digno de nota que as práticas pedagógicas na escola do campo devem buscar compreender que as propostas educacionais são de extrema importância, visto que permitem influenciar a construção dos saberes de um povo e de sua história (Silva, 2023). Portanto, é imprescindível o educador promover uma interação dinâmica entre o conhecimento e o aluno, pois, por meio dessa ação, ele irá estimular o discente a participar das atividades propostas. Por isso, é importante que a escola do campo faça acontecer em seu Projeto Político Pedagógico os princípios defendidos nas Referências Nacionais da Educação do Campo (Brasil, 2005, p. 37-39), que são:

Princípio pedagógico do papel da escola enquanto formadora de sujeitos, articulada a um projeto de emancipação humana; princípio pedagógico da valorização dos diferentes saberes no processo educativo, princípio pedagógico dos espaços e dos tempos de formação dos sujeitos de aprendizagem; o princípio pedagógico do lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos, o princípio pedagógico da educação como estratégia do desenvolvimento sustentável e o princípio pedagógico da autonomia e colaboração entre os sujeitos do campo e o sistema nacional de ensino (Brasil, 2005, p. 37-39).

Tais princípios mostram que a escola tem um papel significativo na formação do sujeito, ela propicia, ou deve propiciar, um espaço acolhedor, onde os educandos possam externar suas raízes e experiências, e sobretudo

terem acesso à educação de qualidade que é um direito de todos. Sendo assim, sabemos que o sujeito do campo também tem direito a uma educação de qualidade, por isso é de extrema importância um olhar mais atento ao currículo e às práticas pedagógicas encontradas nas escolas do campo. Pois, a educação do campo deve contemplar a realidade dos sujeitos, visto que cada um sujeito tem suas especificidades, suas trajetórias e lutas. Neste sentido, Caldart (2002, p. 19) afirma que:

A educação do campo se identifica pelos seus sujeitos: é preciso compreender que por trás da indicação geográfica e da frieza de dados estatísticos está uma parte do povo brasileiro que vive neste lugar e desde as relações sociais específicas que compõem a vida no e do campo, em suas diferentes identidades e em sua identidade comum; estão pessoas de diferentes idades, estão famílias, comunidades, organizações, movimentos sociais. (Caldart, 2002, p 19).

Neste sentido, conseguimos visualizar que cada ser tem a sua realidade e que o currículo precisa ser trabalhado em conjunto com a comunidade na tentativa de acolher as necessidades de cada indivíduo. A perspectiva da educação do campo é formar essas pessoas que trabalham no campo e que elas possam se expressar, se organizar e assumir o status de subjetividade na direção do seu próprio destino. (Caldart, 2002).

É digno de nota que a educação do campo, desde os seus primórdios, sempre foi desenvolvida pelos sujeitos do campo lutando para praticá-la e ao mesmo tempo buscando as políticas públicas. Nesse sentido, esses sujeitos constroem as proposições de currículo das escolas do campo que serviram para as políticas educacionais assumirem. Os próprios sujeitos do campo compartilham suas experiências de currículos cheias de sua identidade. Por isso Caldart (2002) compreende que a educação em questão se destina aos sujeitos do campo, e não é imposta a eles. É verdade que ela é desenvolvida através de políticas públicas, mas estas devem ser elaboradas com a participação ativa dos próprios sujeitos que reivindicam esses direitos. Destacar essa característica que molda nossa identidade é fundamental, especialmente considerando que, ao longo da história do Brasil, sempre que surgiram iniciativas de política educacional

ou de projetos pedagógicos voltados para a zona rural, isso foi feito sem a devida inclusão dos sujeitos que realmente fazem parte desse contexto. “Além de não reconhecer o povo do campo como sujeito da política e da pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeitá-lo a um tipo de educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos perversos.” (Caldart, 2002, p. 19).

Os sujeitos do campo lutam para que a sua identidade esteja presente como algo primordial desde a construção do currículo na educação do campo, pois eles são sujeitos de direitos. Como diz Caldart (2002, p. 18):

Um dos traços fundamentais que vêm desenhando a identidade deste movimento por uma educação do campo é a luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu direito à educação, e a uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Este olhar para a educação do campo como um direito tem um outro desdobramento importante: pensar uma política de educação que se preocupe também com o jeito de educar quem é sujeito deste direito, de modo a construir uma qualidade de educação que forme as pessoas como sujeitos de direitos. (Caldart, 2002, p.18).

Somos herdeiros e persistentes de uma luta que remonta à história pela formalização da educação como um direito universal a ser usufruído por todos, por ser um direito, a educação não deve ser considerada um serviço, nem uma política de compensação, e muito menos um bem de consumo (Caldart, 2002, p. 18).

Além disso, de acordo com Costa e Batista (2021 p. 9), “é essencial que o currículo das escolas do campo favoreça a construção de uma memória histórica relacionada às lutas, à resistência, à identidade, aos processos produtivos e ao trabalho no campo”. Todas essas questões da memória precisam ser abordadas de maneira interdisciplinar, fundamentadas na pesquisa como um princípio educativo, empregando metodologias participativas que integrem teoria e prática, colocando os educandos como protagonistas na elaboração do conhecimento. Na medida em que a identidade do sujeito é valorizada no currículo, em decorrências as práticas educativas irão possibilitar que

o sujeito perceba a valorização da sua identidade, mas a ampliação do seu pertencimento enquanto um ser integrante de uma classe social.

Outra questão pertinente é que o currículo deve contribuir para tornar os sujeitos da escola do campo seres reflexivos, capazes de tomarem suas decisões a partir de uma visão de mundo, sendo crítico e assumindo o protagonismo e enfrentando as regras impostas pela sociedade capitalista. Freire (2011) vai caracterizar que mundo é esse que: “O mundo de acontecimentos, de valores, de ideias, de instituições. Mundo da linguagem, dos sinais, dos significados, dos símbolos” (Freire, 2011a, p. 60).

Em *Pedagogia do Oprimido* (Freire, 1968), sua obra de maior impacto, redigida durante o exílio no Chile entre 1967 e 1978, observa que:

[...] a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação, implica na negação do homem [e da mulher] abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também na negação do mundo como uma realidade ausente dos homens [e mulheres]. A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre este homem [e mulher] abstração nem sobre este mundo sem homem [ou mulher], mas sobre os homens [e as mulheres] em suas relações com o mundo. Relações em que consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo depois e vice-versa. (Freire, 1968, p. 45).

Costa e Batista (2021) corroboram ao afirmar que sob uma ótica anti-hegemônica, o movimento da Educação do Campo busca promover uma educação libertadora que se fundamenta em um currículo capaz de refletir de maneira crítica as contradições do sistema capitalista e as dinâmicas de opressão que ele gera. Essa abordagem envolve a discussão e problematização dos estilos de vida das comunidades rurais em sua diversidade, incluindo trabalhadores sem-terra, assentados da reforma agrária, quilombolas e ribeirinhos. (Costa e Batista, 2021).

Os conhecimentos adquiridos nas práticas educativas e curriculares precisam, tanto se basear nas vivências concretas dos alunos, quanto se direcionar para o desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes, proporcionando-lhes a capacidade de agir de maneira crítica e eficaz como

agentes políticos responsáveis pela transformação social da realidade rural. (Costa e Batista, 2021).

É necessário fazer um diálogo sobre as práticas pedagógicas na educação do campo sendo ancorado nos referenciais dos autores: Caldart (2002), Freitas (2018), Libanio (1993), Silva e Ortiz (2013), Bezerra *et al* (2019), Silva (2023).

E, uma das bases do diálogo, foi lançado por Freire que explicita, vejamos:

E o que é diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade (...) Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo (Freire, 1992, p. 115).

Assumindo uma perspectiva profundamente dialógica, o artigo tece os fios da educação do campo na questão do currículo.

2.Desenvolvimento:

As taxas de analfabetismo, repetência e evasão confirmam o grande número de pessoas excluídas, aqueles que estão à margem do processo de escolarização, se constituem em significativa parcela da população brasileira que está à margem da educação formal. Além desses fatores sociais, a educação ofertada pelo sistema de ensino às populações situadas no campo, era a mesma educação oficial ofertada no âmbito urbano.

Segundo Silva e Ortiz (2013) a educação rural como movimento, entendida como luta, é algo recente no Brasil. Além disso, podemos destacar que é através dessas lutas que a concepção de currículo nas escolas foi se reformando. Sendo assim, Bezerra (2019), pondera que:

Podemos entender o currículo na concepção da escola do campo como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para construção das identidades de nossos discentes. (Bezerra *et al* 2019, p. 05).

A educação para os sujeitos que vivem no campo não é apenas um apelo ao direito básico à educação, mas também um espaço estratégico de luta social da população rural. Não se trata apenas de garantir o acesso, mas de transformar a educação numa ferramenta de libertação, resistência e fortalecimento das comunidades rurais.

Além, disso, Silva (2023 p. 30), fala sobre o surgimento da educação do campo e sua importância para os camponeses ao afirmar que:

A Educação do Campo surge como projeto educativo dos sujeitos do campo a partir de experiências desenvolvidas nos diferentes territórios do campo, das águas e das florestas e que se constitui como corpo teórico, pedagógico e como política educacional que busca trabalhar com sujeitos camponeses, com a agricultura familiar, sua natureza simbólica e cultural (Silva, 2023 p. 30).

Pela literatura Caldart (2009), Molina (2015; 2017), Fernandes (2017) percebe-se que a educação do campo emerge com o processo de luta travado pelos movimentos sociais. O que corrobora com Silva (2023), pois em sua tese ele ressalta que a educação do campo mostra a importância do trabalho e da relação com a ação humana, o respeito pelo território dos camponeses e a escola como um local de residência dessas famílias.

Por isso, é importante pensarmos na questão do currículo das escolas do campo, e acima de tudo, ver como as práticas pedagógicas estão sendo inseridas nele, de acordo com (Bezerra *et al.* . 2019, p.4) “Quando falamos em currículo lembramos de planejamento, conteúdo, metodologia, objetivo, dentre outros, onde todos esses elementos buscam atender as orientações das Diretrizes Curriculares”. sendo assim, é importante que a compreensão de currículo seja de acordo com a realidade dos alunos, as escolas devem compor o PPP em associação com o seu corpo docente e discente, e as práticas pedagógicas devem ser orientadas para melhor atender os alunos. Neste sentido, (Bezerra *et al.* . 2019, p.4) explana que “é importante ressaltar que diferentes fatores socioeconômicos, políticos e culturais contribuem para o conceito de currículo”. Ou seja, o currículo deve atender as necessidades dos alunos. Vale salientar que o currículo é uma parte fundamental da escola,

ele irá nortear o que os educandos irão aprender, o que corrobora com De Lima et al . (2017), quando diz que:

[...]o currículo por ser o núcleo estruturante da função da escola, tende a ser o mais cerceado possível, pois nele está expresso o que será ensinado na escola. Ou, em outras palavras, expressa quais são os conhecimentos aos quais a classe trabalhadora terá acesso. (De Lima *et al.* . 2017, p. 1144).

Por outro lado, Welang e Pereira (2021) compreendem que mesmo que a inclusão de temas e estratégias fundamentais que promovam a Educação do Campo nos currículos não assegure a eficácia das práticas que a concretizem, os planos e diretrizes curriculares podem se mostrar como vias relevantes. assim, tais autores ressaltam que, contudo, para que isso ocorra, é essencial que, em primeiro lugar, exista a intenção de quem trabalha nas escolas, bem como uma abertura de espaço para esses profissionais e até mesmo para a comunidade, para que, em conjunto, possam contribuir na criação de planos e currículos (Welang e Pereira, 2021).

Portanto, ao longo dos anos, o currículo da modalidade de educação do campo tem sido discutido sob a perspectiva da pedagogia de competências ou habilidades. Neste sentido, para que a modalidade de educação do campo seja implementada nas aulas diárias nas escolas rurais, é necessário unir uma concepção de educação adaptada às necessidades dos alunos do campo (Bezerra *et al.* . 2019).

Os sujeitos do campo têm direito a uma educação pensando nas suas especificidades, ou seja, uma educação que contemple suas necessidades humanas, sociais e culturais. Sendo assim, as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo, é um importante instrumento para construção de uma política pública pensada nesse povo, com gratuidade e qualidade. Que valorize e respeite suas diferenças. Portanto, as escolas do campo devem atender as necessidades de forma integral do povo do campo. A construção das Diretrizes é um passo importante para afirmação que a educação é universal. Pois, as Diretrizes tem de a função de:

“[...] auxiliar o professor a reorganizar a sua prática educativa, tornando-a cada vez mais próxima da realidade dos sujeitos do campo, criando assim um sentimento de pertencimento das crianças e adolescentes, que vão ter na escola um trabalho educativo com sentido em suas vidas. A intenção é que as Diretrizes possam motivar os professores na observação e apropriação da riqueza que o campo brasileiro oferece à ampliação dos conhecimentos escolares.” (ESTADO DO PARANÁ, 2006, p. 9).

Desta forma, percebemos que para Freitas (2018), a população campezina necessita de direitos educacionais e que é extremamente importante que seus conhecimentos sejam analisados e tratados com qualidade formativa, revisando e considerando suas identidades. Ainda neste sentido, (Bezerra *et al* 2019 p. 6) compreende que o currículo deve potencializar os conhecimentos e habilidades do povo do campo ao afirmar que:

O currículo possui o potencial de tornar as pessoas capazes de compreender o papel que devem ter na mudança de seus contextos imediatos e da sociedade em geral, bem como de ajudá-las a adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para que isso aconteça (Bezerra *et al* 2019 p. 6).

Considera-se que é importante a presença de um currículo que seja capaz de valorizar a cultura, a vivência e os conhecimentos do povo do campo. Para torná-los sujeitos capazes de compreender as coisas acerca do mundo. Além disso, é importante lembrar que os sujeitos camponeses estão inseridos numa sociedade que está em constante desenvolvimento com surgimentos de novas tecnologias, portanto é importante ter isso nos currículos e nas práticas pedagógicas para que pessoas sejam introduzidas nesse mundo científico e tecnológico para que possam, por meio dessa aprendizagem, encontrar meios que facilitem suas vidas no trabalho diário de campo, como afirma Welang e Pereira (2021):

Parece fundamental, então, em uma escola localizada no Campo, um direcionamento curricular e uma prática pedagógica que tenham como perspectiva trabalhar nas aulas de ciências, mas não só nessas, as implicações do desenvolvimento científico e tecnológico na vida das pessoas, nas transformações do trabalho, na forma de se alimentarem e de produzirem. (Welang e Pereira, 2021, p. 8).

Outra questão que encontra-se alinhada com o currículo: a formação do educador. Esse deve ser acolhido em processo de formação para que suas práticas pedagógicas possam colaborar com a ampliação dos horizontes dos educandos. Daí ser de extrema importância que a escola funcione em conjunto onde todos os envolvidos estejam na mesma sintonia dialógica, como destaca Silva (2023 p. 40):

Para que a prática pedagógica funcione na escola é preciso que aconteça o exercício da participação entre o professor, a gestão, a coordenação pedagógica, o aluno com o apoio da família. Deve haver a disponibilidade para a superação de determinadas dificuldades e o repensar das práticas. (Silva, 2023, p.40).

Além disso, é interessante que escolham conteúdos que rompam com os muros das escolas, “[...] o processo de ensino [...] não pode ser tratado como atividade restrita ao espaço da sala de aula” (Libânio, 1993. p. 15).

Com base no exposto, podemos destacar que todos têm direito a educação de qualidade independente de ser no campo ou na cidade, o professor deve oportunizar as vivências das aulas de acordo com as necessidades circunstâncias, pois como já sabemos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Base (LDB), Lei 9.394/96 em seu Art. 28. a população do campo necessita da oferta de educação básica, e os sistemas de ensino são responsáveis por promover as adaptações necessárias que se adequem às peculiaridades da vida rural e de cada região (Brasil, 1996), especialmente:

I–Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outras, da pedagogia da alternância; II–organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III–adequação à natureza do trabalho na zona rural (Brasil, 1996).

Assim, vemos o quanto é importante que as escolas se adequem ao meio rural para proporcionar ainda mais conhecimentos para os povos camponeses. Tais conhecimentos devem ser trabalhados com conteúdo que

tenham objetivos concretos na vida dessas pessoas e que promovam uma relação entre o educando e o conteúdo. Como afirma Libâneo (2011, p. 88):

Numa formulação sintética, boa didática significa um tipo de trabalho na sala de aula em que o professor atua como mediador da relação cognitiva do aluno com o trabalho. Há uma condução eficaz na aula quando o professor assegura, pelo seu trabalho, o encontro bem sucedido entre o aluno e a matéria de estudo. Em outras palavras, o ensino satisfatório é aquele em que o professor põe em prática e dirige as condições e modos que asseguram um processo de conhecimento pelo aluno. (Libâneo, 2011, p. 88).

Deste modo, é importante o professor possibilitar uma relação estreita e dinâmica entre o sujeito do campo e o objeto de estudo ao qual ele está sendo apresentado, no caso da educação do campo tal mediação deve estar de acordo com as vivências do educando, caso contrário, dificilmente a aprendizagem ocorrerá de forma satisfatória e eficaz.

As escolas podem orientar os alunos no trabalho docente para que percebam que são agricultores e possuem valores e raízes culturais próprias. Nesse sentido, ressignifica a história que valoriza o seu povo, iniciando assim um exame crítico do seu lugar na sociedade atual (Silva, 2023).

Para tanto, as escolas rurais devem atuar de acordo com os princípios da educação rural, trabalhando com educadores e alunos para destacar a memória, a consciência histórica e a cultura das pessoas de cada comunidade. Portanto, ao transformarmos esse conhecimento, transformaremos pedagogicamente as identidades dos estudantes rurais (Silva, 2023).

Dessa forma, os elementos que constituem a vida e a motivação de cada pessoa tornam-se um dos argumentos que garantem uma política educacional que reforce a identidade camponesa em meio às dificuldades e à diversidade dos alunos. Outra compreensão é a experiência teórica, a construção do conhecimento e a construção do conhecimento nos valores da escola rural. Além disso, ajudam a fortalecer a identidade dos estudantes e a reafirmar o seu sentimento de pertença à terra e ao campo. Só combinando

teoria e prática poderemos alcançar os maiores resultados: a libertação das pessoas e a libertação das zonas rurais. (Silva, 2023).

Conforme o que foi discutido, apresentamos algumas sugestões de atividades/oficinas de acordo com Antunes e Morozini (2012), para trabalhar na educação do campo:

Quadro 1. Sugestões de atividade de Antunes e Morozini (2012 p. 13).

ATIVIDADE 1	Projeto de plantas medicinais;
ATIVIDADE 2	Projeto de cultivo em estufas;
ATIVIDADE 3	Projeto de compostagem e produção de húmus;
ATIVIDADE 4	Projeto especial de pecuária;
ATIVIDADE 5	Projeto oficinas de experiências;

3. Conclusão:

Por ocasião das aulas da disciplina Educação do Campo e Movimentos Sociais, vimos que o seu currículo precisa sinalizar para:

a) A identidade dos sujeitos educandos. Vimos na literatura que os sujeitos educandos das escolas do campo são em sua maioria advindos do campo (das áreas de Reforma Agrária, Comunidades Rurais, áreas Quilombolas, aldeias Indígenas). E essa identidade precisa ser contemplada no currículo escolar da escola da educação do campo.

b) O contexto em que a escola está situada. A escola do campo está situada no meio rural, onde a vida cotidiana gira em torno de uma economia rural, agrícola, florestal, artesanal, pescadora, Esse contexto do campo deve ser integrado com as temáticas transversais no âmbito dos currículos da escola da educação do campo.

c) Atender as exigências anunciadas nas Diretrizes. Ao longo dos anos, o movimento Por uma Escola do Campo conseguiu que se tornaram Diretrizes alguns princípios e estratégias visando atender com qualidade os educandos. Se faz necessário haver um padrão, uma perspectiva que norteie o sistema de ensino da educação do campo.

Além disso, sugerimos também algumas atividades que julgamos ser importantes no âmbito das práticas educativas das escolas do campo que promovam a valorização da cultura local, entre elas citamos:

1. Contação de Histórias e Lendas Regionais: Realizar sessões de contação de histórias, focando em lendas e narrativas que envolvem a vida no campo, promovendo a cultura oral.
2. Oficinas de Agricultura Sustentável: Realização de oficinas práticas sobre cultivo de hortas orgânicas, compostagem, reciclagem e economia de água.
3. Caminhadas e Mapeamento: Quebrar a rotina de sala de aula com caminhadas pela comunidade, permitindo que os alunos conheçam e mapeiem recursos naturais, como rios, nascentes e vegetação local.
4. Atividades de Artesanato: Incentivar a produção de artesanatos locais, utilizando materiais disponíveis na natureza, promovendo a valorização da cultura local e do trabalho manual.
5. Aulas de Culinária Tradicional: Promover aulas de culinária com receitas típicas da região, utilizando ingredientes locais e preparando pratos que fazem parte da herança cultural da comunidade.
6. Intercâmbios: Promover intercâmbios com outras comunidades rurais, permitindo a troca de experiências e práticas, além de ampliar a visão dos alunos sobre a vida no campo.

Essas atividades podem ser adaptadas de acordo com a realidade e a cultura local, sempre respeitando e valorizando os saberes dos alunos e da comunidade.

4.Referências:

ANTUNES, Gracielle. MOROZINI, Sheila Vatrín Peres. **A Valorização da Cultura do Campo Por meio de Oficinas Pedagógicas**. Guarapuava-Pr, 2012.

Bezerra, M. A. D; Souza, M. J A; Alves, J. F. S; Arruda, G. Q; Santos, G. M. Proposta curricular na educação do campo: da educação básica na cultura campestre no nordeste brasileiro. **Anais VI CONEDU...** Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/62286>>. Acesso em: 14/09/2024, 19:23.

BRASIL, LDB. **Lei 9394/96**. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em 15 set. 2024.

BRASIL. MEC. **Referências para uma política nacional de educação do campo**: caderno de subsídios. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo. M. N. Ramos, T. M. Moreira & C. A. dos Santos (coordenação). (2ª Ed.). C. BRASÍLIA. DF: MEC/SECAD, 2005.

CALDART, R. S. **Por Uma Educação do Campo**: traços de uma identidade em construção. In: Educação do Campo: identidade e políticas públicas / Edgar Jorge Kolling, Paulo Ricardo Cerioli, osfs e Roseli Salette Caldart (organizadores). Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. Coleção Por Uma Educação do Campo, n.º 4.

CALDART, Roseli Salette; **Educação do campo**: notas para uma análise de percurso. Artigos • Trab. educ. saúde 7 (1) • Jun 2009 • <https://doi.org/10.1590/S1981-77462009000100003>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/z6LjzpG6H8ghXxbGtMsYG3f/#>

COSTA, L. M. BATISTA, M. S. X. O CURRÍCULO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: contraponto às políticas curriculares hegemônicas. **Revista Espaço do Currículo**, v. 14, n. 2, p. 1-15, 2021. ISSN 1983-1579. DOI: <https://doi.org/10.22478/ufpb.1983-1579.2021v14n2.58081>.

DE LIMA, M. A; COSTA, F. J. F; PEREIRA, K. R. C. **Educação do campo**, organização escolar e currículo: um olhar sobre a singularidade do campo brasileiro. e-Curriculum [online]. 2017, vol.15, n.4, pp.1127-1151. ISSN 1809-3876. <https://doi.org/10.23925/1809-3876.2017v15i4p1127-1151>.

FERNANDES, Bernardo Mançano; TARLAU, Rebecca. Razões Para Mudar O Mundo: A Educação Do Campo E A Contribuição Do Proneira. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 38, n.º. 140, p.545-567, jul.-set., 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/XfFpNxPyMQ9z7QwbvL69KLp/?format=pdf>. Acesso em: 2017.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro, Paz e terra, 1992.

FREITAS, Raquel Da Silva. Currículo e prática pedagógica na educação do campo. **Anais V CONEDU...** Campina Grande: Realize Editora, 2018. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/46870>>. Acesso em: 15/09/2024 14:55.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação ao Campo. Curitiba, 2006. Secretaria de Estado da Educação Superintendência da Educação. Estado do Paraná, 2006. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_edcampo.pdf. Acesso em: 15 de set. 2024.

LIBÂNEO, J. **Didática**. 2 ed. São Paulo: Contexto. 1993.

LIBÂNEO, José C., SUANNO, Marilza V. R. LIMONTA, Sandra V. **Concepções e práticas de ensino num mundo em mudança: Diferentes olhares para a didática**. Goiânia: PUC/GO. 2011. 206p. ISBN 9788564604025.

MOLINA, M. C. Expansão das licenciaturas em Educação do Campo: desafios e potencialidades. **Educ. Rev.** [online]. 2015, n.55, pp.145-166. ISSN 0104-4060. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.39899>.

MOLINA, Castagna. Contribuições das Licenciaturas em Educação do Campo Para as Políticas de Formação de Educadores Contribuições das Licenciaturas em Educação do Campo Para As Políticas De Formação De Educadores **Educ. Soc.**, Campinas, v. 38, nº. 140, p.587-609, jul.-set., 2017.

SILVA, J. F. **As práticas pedagógicas na escola Edmilsom Baltazar de Mendonça, Marí-PB: aproximações com os princípios da educação do campo**. Tese (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2023.

SILVA, M. R. D; ORTIZ, N. L. F; A Educação do Campo no Contexto Histórico: Algumas Considerações. In: SIFEDOC–IF **Farroupilha**–Câmpus Jaguari. p. 10. 2013.

WELANG, J; PEREIRA, P. B. **Educação do Campo**, CTS, Paulo Freire e Currículo: pesquisas, confluências e aproximações. ARTIGO ORIGINAL • Ciênc. educ. (Bauru) 27 • 2021 • <https://doi.org/10.1590/1516-731320210016>.

IDENTIDADE E MEMÓRIA DOS EDUCAÇÃO: Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape Paraibano. 2010–2025.

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA
Universidade Saint–Demi França–GEPeeeS – DED–CCAe–UFPB
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>
ppalhano@gmail.com

1.Introdução:

○ Projeto tem como objeto a Memória e Identidade da Educação: Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape. Nesse 2024, precisamente em 10 de outubro, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Etnia e Economia Solidária – GEPeeeS, sediado no Departamento de Educação do Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, completa 14 anos de história acadêmica.

O projeto se insere nessa trajetória, visto que os sujeitos educadores: Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais. Nesse sentido, além dos educadores das escolas, o Litoral Norte em a especificidades dos Educadores Indígenas que são Caciques e Pajés, além de educadores das comunidades vinculados a Comissão Pastoral da Terra – CPT.

Ao longo da história do GEPeeeS com os projetos de extensão Probex – CCAE – UFPB já foram coletas 218 biografias. Nesse sentido, o objetivo é contribuir para fortalecer a História Educativa, sendo uma expressão cultural das ações de extensão de forma singular e pioneira por se dedicar a realizar o registro da identidade, memória, biografia e legado de educadores do Vale do Mamanguape. São registros que serão expostos a comunidade local: 243 da rede pública do Vale do Mamanguape, 43 escolas indígenas Potiguara, campus da UFPB, instituições da sociedade civil, além dos eventos nacionais e internacionais, visando ampliar a visibilidade da identidade e pertencimento

da vida educativa do Vale do Mamanguape. Por tanto, ao longo dessa trajetória foram identificadas a história de educadores dos 12 municípios do Vale do Mamanguape, e conseqüentemente, o perfil da educação que reinou ao longo das últimas décadas, envolvendo educadores, escolas e secretarias de educação e gerencia de ensino da região.

Projeto realizará um intenso diálogo, seja com os cursos locais, exposição das biografias, para a sociedade acadêmica, e a sociedade civil organizada, seja com a população, pois o acervo cultural deve circular nas escolas das comunidades locais. Deve-se dizer que: educação e o ensino são pensados como ações intrinsecamente políticas, sem neutralidade do conhecimento, porém com intensa participação dos educandos e educadores, por tanto, se exercitando na democracia, pois visa o despertar da consciência crítica, onde as classes sociais existem e os oprimidos lutam pela sua libertação.

Objetivos específicos e estratégicos:

a) oportunizar estudantes universitários e professores da rede pública com formação nas temáticas: “Identidade e Memória”; “Metodologia de Registros de Biografias”; “Conhecimento de instrumental de pesquisa biográfica e histórica”.

b) possibilitar aos estudantes das licenciaturas de Pedagogia, Antropologia e Ciência da Computação e outros na sistematização de informações de legados e histórias de vida;

c) dotar os estudantes e professores com técnicas de manuseio de instrumental de sistematização, elaboração de relatórios e banners, elaboração de artigos;

d) gerar um acervo da história da educação do Vale do Mamanguape. Até o presente foram realizadas 14 Exposições do Vale do Mamanguape constituindo um banco de dados com 200 biografias de educadores catalogadas.

O desafio agora é publicar o livro contendo as biografias e realizar as atividades formativas, além de torná-lo acessível via um acervo digital; deve-se registrar que se atua para registrar o legado dos educadores das

escolas e os educadores dos movimentos sociais possuem vínculos com o movimento indígena, movimento ecológico, movimento de professores, movimento sindical. Aporte teórico é citamos na biografia, dentre os quais MORAES e Lugli (2010), SOUZA e CUNHA (2010), FREIRE (1987), PAIVA (2003), ROSITO (2010). Metodologia, buscar-se-á atuar com entrevistas visando consolidar biografia e publicação de livros e artigos. Enfim, os primeiros educadores estão vinculados ao sistema de ensino e os segundos atuam na esfera da sociedade civil, porém ambos colaboram para a formação do capital cultural. O projeto integra o rol de projetos estratégicos do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Etnia e Economia Solidária–GEPEEEs, cadastrado no Diretório Capes e na PRPG, tendo a liderança do PhD Paulo Roberto Palhano Silva, além dos colaboradores Dra. Nilvania Santos Silva, Dr. Baltazar Macaíba de Sousa.

O projeto tem estabelecido parcerias, como: a Escola Rosa Mística (situada em Mamanguape), o Museu Casa do Imperador – (situado na sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape), Secretarias Municipais e Escolas Públicas do Vale do Mamanguape, a Academia de Ciências, Letras e Artes VM, dentre outras. Resultados: Além formação educativa dos discentes e educadores da rede pública, assume a perspectiva de lançar o livro Educadores da Educação e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape, tanto nas cidades do Vale do Mamanguape, como no exterior, a saber: Portugal e Espanha. Pretende-se que com a edição do livro em formato, inicialmente de E-book e depois impresso, que o mesmo seja enviado para todas as Secretarias de Educação da Paraíba e suas escolas vinculadas. Esse título, sem dúvida alguma, tanto pelo ineditismo de revelar uma nova metodologia de registros biográficos de educadores, como por conter um fabuloso valor histórico, é de grandiosa valia e se constituirá um marco histórico na história da educação paraibana.

2.Desenvolvimento:

2.1. O que justifica a realização do Projeto?

Sua realização se justifica por um conjunto articulado de razões articuladas que fortalecem a identidade e memória do campo educacional do vale do Mamanguape paraibano.

O contexto contemporâneo:

1) EXISTE UMA LACUNA DE ACERVO DA MEMÓRIA DO CAMPO EDUCACIONAL: Com a instalação e desenvolvimento das atividades do Curso de Pedagogia CCAE-UFPB ficou constatada a ausência de acervo da história e memória da educação no Vale do Mamanguape.

2) HÁ NECESSIDADE DE AÇÃO EDUCATIVA VISANDO AMPLIAR O CAPITAL CULTURAL: Sabe-se que o registro histórico é de fundamental importância para a realização de estudos e pesquisas. A ação educativa visa organizar um acervo a ser constituído e disponibilizado ao público. Sabemos que essa ação promoverá a ampliação do capital cultural da educação. Um povo sem memória, é um povo sem história, sem identidade. Assim, o curso de Pedagogia é o espaço cultural de aprendizagem natural para educandos universitários, pois buscam no ambiente a sua formação de educador(a).

Especificamente:

1) EXISTE A AUSÊNCIA DE ACERVO DA MEMÓRIA DO CAMPO EDUCACIONAL NO VALE DO MAMANGUAPE: Com a instalação e desenvolvimento das atividades do Curso de Pedagogia CCAE-UFPB ficou constatada a ausência de acervo da história e memória da educação no Vale do Mamanguape. A formação do acervo é primordial para que a trajetória dos educadores torne-se história. Do contrário, ficará escrito a história da classe dominante; pois nos ensina Freire: “o discurso ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a pobreza e a miséria de milhões. O sistema capitalista alcança no neoliberalismo globalizante o máximo de eficácia de sua malvadez intrínseca. (Freire, 1997, p. 248).

2) HÁ NECESSIDADE DE AÇÃO EDUCATIVA VISANDO AMPLIAR O CAPITAL CULTURAL: Sabe-se que o registro histórico é de fundamental importância para a realização de estudos e pesquisas. A ação educativa visa organizar um acervo a ser constituído e disponibilizado ao público. Sabemos que essa ação promoverá a ampliação do capital cultural dos discentes universitários, pois esses serão os educadores das escolas. Um povo sem registro de sua trajetória, é um povo sem memória, sem história.

3) A AÇÃO PEDAGÓGICA MULTIDISCIPLINAR CAPAZ DE REUNIR PROFESSORES E ESTUDANTES DE VÁRIAS ÁREAS DE CONHECIMENTO: A ação tem natureza interdisciplinar sendo desenvolvida no interior das disciplinas de: Sociologia da Educação I e II–Dr. Paulo Roberto Palhano Silva (coordenador); de Fundamentos Sócio histórico da Educação–Prof. Dr. Lusival Antônio Barcelos (Departamento de Educação); Metodologia do Trabalho Científico e Fundamentos Sócio-Históricos da Educação–Prof. Dr. Baltazar Macaíba de Souza; do Prof. Marivaldo Wagner, do Curso de Designer; A ação comunicativa chega a mobilizar 100 alunos do Curso de Pedagogia e outros cursos no CCAE e 50 professores da rede pública e 06 doutores GEPEEEs-UFPB.

4) EFETUAR UMA AÇÃO EDUCATIVA DE NATUREZA PEDAGÓGICA EMANCIPATÓRIA: O projeto possui natureza eminentemente pedagógica emancipatória, visto que os professores das disciplinas orientam e estimulam os participantes estudantes do Curso de Pedagogia e professores da rede pública, no: a) identificar educadores que deram contribuições para a educação; b) coletar informações via documental ou história oral dos educadores; c) sistematizar as informações coletadas elaborando relatório e banners; d) apresentação dos dados e do banner em exposição pública; f) após a exibição dos dados pelos estudantes, o professor(a) que está sendo homenageado fala sobre sua trajetória; g) Uma comissão formada pelo Coordenador do Projeto, diretor do CCAE, Chefe e Coordenador do Curso de Pedagogia confere ao educador a Comenda “PAULO FREIRE educador da Esperança”. Assim, é

pedagogia emancipatória, pois educandos universitários e outros participam, constroem e podem replicar a ação.

5) REALIZAR A SOCIALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS INFORMAÇÕES E METODOLOGIA: Não basta ter um acervo do campo educacional. É necessário que o acervo esteja à disposição da população, especialmente estudantes e educadores da rede de educadores do Vale do Mamanguape. Pode-se dizer que existem três momentos de socialização das informações desse acervo, vejamos: a) quando da realização das exposições visando conferir as homenagens e comenda aos educadores, pois são explicadas as características da educação para todos; b) quando ocorre a consulta ao acervo por estudantes, educadores e pesquisadores. Informações sistematizadas e validadas na Exposição dos Expoentes. O acervo fica localizado no Museu Casa do Imperador—localizado em prédio público no centro de Mamanguape; c) quando ocorre o momento das exposições itinerantes nos municípios, quando o acervo é exposto à visitação pública. O acervo é exposto por alguns dias em escolas públicas da região.

6) CONSTITUIR UM ACERVO COM FONTES HISTÓRICAS CONFIÁVEIS E COM PROCEDÊNCIA ACERCA DOS EDUCADORES DO VALE DO MAMANGUAPE: Não existe um acervo sistematizado com fontes históricas e com acesso público na região com a temática da educação. Percebe-se a necessidade que seja um acervo construído com informações históricas confiáveis e tenham procedência, oferecendo segurança e profundidade histórica àqueles que requerem informações de um acervo. Há necessidade de fontes históricas para fundamentar a elaboração de programas de ensino, por exemplo.

Assim, o projeto atuará visando dar continuidade ao processo significativo de construir um acervo do campo educacional na região, onde professores, educadores, pesquisadores e demais interessados encontrem informações de forma identificada, classificada, sistematizada, documentada e publicizada sobre aqueles educadores que prestaram relevantes contribuições à educação

escolar na rede pública e na educação das ações dos movimentos sociais da região do Vale do Mamanguape – Paraíba.

A ação cultural para a libertação é a “práxis” das mulheres e dos homens em vista da superação das alienações e limitações às quais eles estão submetidos e sua afirmação enquanto sujeitos conscientes e criadores de seu próprio futuro histórico. A conscientização é o seu método de trabalho. É uma pedagogia política, uma práxis de libertação que pode ser definida pela oposição que é à educação sistemática tradicional. Esta se baseia na transferência autoritária do saber do professor todo poderoso para os estudantes absolutamente ignorantes. A conscientização ao contrário, se apresenta como um processo educativo em um sentido mais amplo. Ela recusa esta transmissão de um saber acabado. Em uma perspectiva libertadora, a educação é um ato de conhecimento, cujo objeto é o mundo real, a realidade vivida cotidianamente pelas mulheres e os homens que deve ser conhecida e transformada. (CECCON; Freire, 1977, p. 1).

8) PROMOVER A ARTICULAÇÃO COM PROJETOS E PROGRAMAS VINCULADOS À EDUCAÇÃO. Os projetos mantêm uma íntima relação com a Casa Museu do Imperador, sediado na Prefeitura de Mamanguape, além da Escola Rosa Mística e Secretaria de Educação. Ao término do projeto, a proposição é que as informações sejam disponibilizadas ao público via o Museu da Casa do Imperador e da biblioteca do CCAE-UFPB e também pelo acervo virtual. Com a pandemia Covid-19, essa última modalidade permitirá o acesso e uso do público. Sabe-se que um povo desprovido de suas memórias se torna distante de sua história, das memórias dos seus ícones e de seus ideais. Então, por que não valorizar o patrimônio histórico e cultural herdado dos seus antepassados? O projeto assume essa perspectiva estratégica e estruturante, visto que o que se propõe ao cultivo e à preservação da memória contribui para o fortalecimento da identidade e na formulação de projetos de vida e de desenvolvimento da sociedade;

9) DESENVOLVER E COLABORAR COM SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO. O projeto de extensão tem sua importância de realizar a interatividade entre estudantes, professores da UFPB e da Rede Pública com a história e a memória. Mas também intenciona realizar o cultivo, além das

memórias do lugar, das pessoas e das coisas, desencadear um sentimento de pertença e valorização da cultura local, provocando as ações de preservação dos lugares de memória e produção de registros historiográficos. Os registros das biografias darão um perfil da educação no vale do Mamanguape, algo pioneiro, inédito na região; outro aspecto, de relevância consiste em realizar o intercâmbio nacional e internacional, onde se pode destacar a participação em eventos acadêmicos nacionais, por todos os integrantes do projeto; e através dos eventos internacionais com a) Professora Maika Bouque Zampier-Espanha; Professor Baltazar Macaíba de Souza – Chile; Prof. José Mateus do Nascimento – Argentina – Prof. PhD Paulo Roberto Palhano Silva – Portugal; esses e outros eventos internacionais, viabilizados de forma “on-line”. A realização de intercâmbios na 7ª Jornada de Estudos Freirianos – 100 anos de Paulo Freire: Trajetória e Legado para a humanidade será promovida pelo UFPB-GEPEEEs.

10) CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DA RELAÇÃO COM EDUCADORES DA REDE PÚBLICA. Os educadores da rede pública e educadores vinculados ao Grupo de Estudos e Pesquisa da Educação, Movimentos Sociais e Economia Solidária-GEPEEEs reclamam da falta de um acervo que fosse referência para estudos e pesquisas. Nesse sentido, o presente projeto é uma resposta à demanda escolar, pois um acervo sobre a história e memória dos educadores é fundamental, e se faz necessário conhecermos os heróis da educação do Vale do Mamanguape.

11) IDENTIFICAÇÃO DO MODUS OPERANDI DA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO VALE DO MAMANGUAPE. Deve-se registrar que essa prática educativa se estende a todo o território do Vale do Mamanguape, onde pretende identificar o modus operandi, visto que no passado recente o Instituto Moderno desempenhou papel de formação via o ensino de 1º e 2º graus para todos os municípios circunvizinhos. Atualmente, existe um amplo processo educacional se comparado aos anos de 1950. São 240 escolas vinculadas ao sistema de ensino estadual e municipal, sendo 23 escolas indígenas que recebem estudantes de 32 aldeias dos indígenas Potiguara, inclusive uma

escola técnica pública, além de algumas escolas profissionalizantes. É verdade que o campo da educação avançou com a presença do CCAE UFPB, mas se faz necessário a existência de um acervo sobre educação e educadores para servir de suporte, reunindo um manancial de informações educacionais; o GEPEEEs compreende que o Projeto é de suma importância para a elevação da educação do Vale do Mamanguape, pois produz a ressignificação da educação da região, na medida em que estudantes e professores da rede pública se engajam em processo formativo e de investigação para juntos constituírem um acervo sobre a memória e identidade educacional na região do Vale do Mamanguape;

12) FALTA DE UMA FORMAÇÃO COM EDUCADORES SOBRE IDENTIDADE, MEMORIA, HISTORIO E PATRIMÔNIO EDUCATIVO E CULTURAL NA REDE PÚBLICA. Os educadores da rede pública e educadores vinculados ao Grupo de Estudos e Pesquisa da Educação, Movimentos Sociais e Economia Solidária–GEPEEEs reclamam da falta de um acervo que fosse referência para estudos e pesquisas. Nesse sentido, o presente projeto é uma resposta à demanda escolar, pois um acervo sobre a história e memória dos educadores é fundamental, e se faz necessário conhecermos os heróis da educação do Vale do Mamanguape.

13) SE FAZ NECESSÁRIO A IDENTIFICAÇÃO DO MODUS OPERANDI REINANTE NA EDUCAÇÃO DO POVO DO VALE DO MAMANGUAPE. Deve-se registrar que essa prática educativa se estende a todo o território do Vale do Mamanguape, onde pretende identificar o modus operandi, visto que no passado recente o Instituto Moderno desempenhou papel de formação via o ensino de 1º e 2º graus para todos os municípios circunvizinhos. Atualmente, existe um amplo processo educacional se comparado aos anos de 1950. São 240 escolas vinculadas ao sistema de ensino estadual e municipal, sendo 23 escolas indígenas que recebem estudantes de 32 aldeias dos indígenas Potiguara, inclusive uma escola técnica pública, além de algumas escolas profissionalizantes. É verdade que o campo da educação avançou com a presença do CCAE UFPB, mas se faz necessário a existência de um acervo

sobre educação e educadores para servir de suporte, reunindo um manancial de informações educacionais; o GEPEEEs compreende que o Projeto é de suma importância para a elevação da educação do Vale do Mamanguape, pois produz a ressignificação da educação da região, na medida em que estudantes e professores da rede pública se engajam em processo formativo e de investigação para juntos constituírem um acervo sobre a memória e identidade educacional na região do Vale do Mamanguape.

2.2. A fundamentação:

O projeto tem seu arcabouço teórico-metodológico ancorado na compreensão de que o movimento entre memória e identidade é fundamental ser realizado visando à vivência de práticas educativas que oportunizem a significação para os sujeitos sociais a sua participação como construtores da História da Educação, geração de Cultura, nascida nos embates vividos em processos educativos formais e informais.

O projeto de extensão gira em torno da história de vida dos sujeitos do campo da educação, da sistematização e das atividades formais e informais possibilitando conhecer e formar uma memória e identidade que promovam consciência coletiva, produzindo aprendizados educativos e ampliando os capitais cultural e social (Bourdieu, 1999).

Esse estudo de resgate da história de vida dos educadores toma por base a praxiologia de Bourdieu e Passeron (2009), que constrói categorias articuladas como: habitus, campo, capital cultural, capital social. O capital cultural, eles explicitam que está estruturado em três tipos, atuantes na linha da reciprocidade articulada, a saber:

Pelo capital incorporado,

[...] A maior parte das propriedades do capital cultural pode inferir-se do fato de que, em seu estado fundamental, está ligado ao corpo e pressupõe sua incorporação. A acumulação de capital cultural exige uma incorporação que, enquanto pressupõe um trabalho de inculcação e de assimilação, custa tempo que deve ser investido pessoalmente pelo investidor (tal como o bronzamento, essa incorporação não pode efetuar-se por procuração. [...]) (Bourdieu, 1999, p. 72).

Pelo capital objetivado,

[...] O capital cultural no estado objetivado detém um certo número de propriedades que se definem apenas em sua relação com o capital cultural em sua forma incorporada. O capital cultural objetivado em suportes materiais, tais como escritos, pinturas, monumentos etc., é transmissível em sua materialidade. Uma coleção de quadros, por exemplo, transmite-se tão bem (senão melhor, porque num grau de eufemização superior) quanto o capital econômico. Mas o que é transmissível é a propriedade jurídica e não (ou não necessariamente) o que constitui a condição da apropriação específica, isto é, a posse dos instrumentos que permitem desfrutar de um quadro ou utilizar uma máquina e que, limitando-se a ser capital incorporado, são submetidos às mesmas leis de transmissão. [...] (Bourdieu, 1999, p. 74).

Pelo capital institucionalizado,

[...] A objetivação do capital cultural sob a forma do diploma é um dos modos de neutralizar certas propriedades devidas ao fato de que, estando incorporado, ele tem os mesmos limites biológicos de seu suporte. Com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que diz respeito à cultura. [...]

[...] Ao conferir ao capital cultural possuído por determinado agente um reconhecimento institucional, o certificado escolar permite, além disso, a comparação entre os diplomados e, até mesmo, sua “permuta” (substituindo-os uns pelos outros na sucessão); permite também estabelecer taxas de convertibilidade entre o capital cultural e o capital econômico, garantindo o valor em dinheiro de determinado capital escolar. [...]. (Bourdieu, 1999, p. 76)

Pode-se dizer que:

No primeiro: A acumulação do capital exige incorporação. Por sua vez, a incorporação exige tempo de inculcação e assimilação, custa tempo que deve ser investido pessoalmente pelo investidor. Não pode acontecer por procuração. Para Bourdieu, trata-se de um trabalho do sujeito sobre si mesmo. O capital cultural é um ter que se tornou um ser, uma propriedade que se fez corpo e se tornou parte integrante da pessoa, um habitus.

Assim, o capital incorporado não pode ser transferido instantaneamente, pois é algo pessoal. Ele é diferente do capital do dinheiro, da propriedade,

cuja transmissão pode ser feita por doação ou transmissão hereditária, por compra ou troca.

No segundo: O capital cultural aparece na aquisição de bens culturais (escritos, livros, pinturas etc.), através do capital econômico, sendo indispensável a “posse” do capital cultural incorporado, por possuir os mecanismos de apropriação e os “símbolos” necessários à identificação do mesmo.

O capital no estado objetivado detém um certo número de propriedades que se definem apenas em sua relação com o capital cultural em sua forma incorporada. O capital cultural objetivado pode ser identificado: nas obras de arte, monumentos, livros... É algo material (podemos ver, tocar, fazer negócios...). O capital cultural objetivado pode ser adquirido. Assim, pressupõe a presença do capital econômico e pode então haver uma apropriação simbólica. Mas, para haver a apropriação simbólica geralmente requer um capital cultural.

É preciso não esquecer, todavia, que ele só existe e subsiste como capital ativo e atuante, de forma material e simbólica, na condição de se apropriado pelos agentes e utilizado como arma e objeto das lutas que se travam nos campos da produção cultural (campo artístico, científico etc.) e, para além desses, no campo das classes sociais, onde os agentes obtêm benefícios proporcionais ao domínio que possuem desse capital objetivado, portanto, na medida de seu capital incorporado (Bourdieu, 2005, p. 78).

Terceiro: O capital institucionalizado acontece especialmente quando o agente consegue uma titulação. A obtenção do título, do diploma, o torna possuidor de um capital cultural instituído através do título. É uma certidão de competência cultural que confere ao ser portado um valor convencional, constante e juridicamente garantido à cultura.

Esse capital cultural institucionalizado é socialmente aceito e referendado. A “concretização” do mesmo ocorre na “propriedade cultural” dos diplomas e sua aquisição. Ocorre uma magia performática do poder de instituir, poder de fazer ver e de fazer crer, ou, numa só palavra, de fazer reconhecer. A magia tem muita força, pois é uma crença coletiva. O projeto buscará coletar as ações dos educadores que fazem parte da cultura incorporada do campo.

Na Era Informacional é fundamental perceber via blogs, imprensa local, nacional e publicada via internet, pois esses são espaços virtuais, onde também se registram as ações dos educadores. Essas possuem papel relevante, assim como as fotografias, que, via de regra, quebram a linearidade da narrativa, buscando substituí-la por uma pluralidade de vozes, como bem sugere Bourdieu em seu trabalho clássico, *La Distinction* (1979). Trata-se de uma abordagem, como diz Rosito (2010), complexa, com várias facetas pertinentes, que dialogam com fenômenos peculiares, caracterizadores do mundo contemporâneo, fomentador da cultura líquida (Rosito, 2010, p. 19).

Compreende-se, como diz Brandão (1986):

“Torna-se urgente e necessário criar e fortalecer um trabalho pedagógico de conscientização do povo que resulte em um efeito político de organização das classes populares” (Brandão, 1986, p. 43). O teórico Giddens (1989) destaca que a consciência das regras sociais traz à tona a consciência prática, constituindo o “próprio âmago daquela «cognoscitividade» que caracteriza especificamente os agentes humanos” (Giddens, 1989, p. 17).

Para termos uma visão ampliada, cabe um aprofundamento teórico no ambiente da identidade e da memória. Assim, é tarefa fundamental do projeto procurar realizar seminários no âmbito desses temas, a saber:

As biografias como espaço de formação e investigação. E faremos por meio de Moraes e Lugli (2010) que explicitam, em coletânea, que a docência sendo produtora de condutas e habitus, deve ser pesquisada, visto que tem a capacidade de gerar um espaço da memória e da identidade dos sujeitos (Moraes; Lugli, 2010, p. 11-20):

a) as biografias fazem a cultura ultrapassar gerações. Souza e Gallego (2010) expõem a grandeza do sentido geracional, onde uma geração ao ter suas biografias sistematizadas e publicadas, possibilitam que a geração presente e as futuras gerações tenham acesso à cultura de um tempo histórico (Souza; Gallego, 2010, p. 11-16);

b) as biografias assumem o protagonismo da memória e da identidade. Souza e Cunha (2010) chamam a atenção para os aspectos da memória, pois na medida em que uma biografia (s) é gerada, pode-se ter um fragmento sistematizado que possibilita o acesso à memória por meio da pesquisa (Souza; Cunha, 2010, p. 11-16).

Esses estudos certamente, com outros temas, irão colaborar para guiar esse projeto, especialmente no fazer prático e teórico, pois o livro precisa conter essas dimensões: formação e investigação; da cultura ultrapassando gerações; do protagonismo da memória. Na dimensão prática as ações do projeto visam angariar as informações; já no plano teórico, as ações se pautam pelo aprofundamento do significado do acervo, onde essas dimensões são fundamentais para a formação do capital cultural em si, e, da elaboração do material didático, o livro.

Mas, na trilha do objetivo central, são percorridos os caminhos para identificar, sistematizar, publicitar as identidades e memórias daqueles que em sua vida exerceram o papel de educador escolar e dos movimentos sociais, certamente buscar-se-á os fragmentos encontrados na história oral, na história documental. As ações do projeto são articuladas para possibilitar reconstituição da informação para o presente e para o futuro, visto que ficará de domínio público. Sabe-se que um acervo, tendo um amparo teórico-metodológico, torna-se uma reserva indenitária de um campo, no sentido dito por BOURDIEU. Nesse se encontram aspectos da moral, da ética, da estética, da regra, da orientação pedagógica, enfim, um conjunto de dados reunidos facilitando a pesquisa da informação. Assim, faz-se mister adotar o rigor teórico-metodológico para gerar a formação do acervo sobre a educação do Vale do Mamanguape. Se é fato que cada povo precisa de ter sua história educacional preservada, é mister que tal organização se dê sob o auspício do rigor, pois o que interessa é o saber para formar o capital cultural.

2.3. A metodologia:

A metodologia ancora-se na metodologia da Pesquisa-Ação e na Pesquisa Documental. A primeira, por envolver os sujeitos no processo de investigação; coletar material direto da fonte natural, os sujeitos sociais; A segunda, por constituir um caminho seguro para obter informações sobre os sujeitos.

A proposição teórico-metodológica do projeto reside em três dimensões: O desenvolvimento do projeto possibilitará:

Primeira: FORMAÇÃO EDUCATIVA dos estudantes e professores da rede pública;

Segunda: VALORIZAÇÃO DOS EDUCADORES que durante sua vida dedicaram suas atividades profissionais à educação;

Terceira: GERAR A IDENTIDADE E MEMÓRIA dos educadores da região do Vale do Mamanguape. Nesse sentido, os membros receberão formação teórica sobre educação, identidade e memória. Serão realizados seminários visando dotá-los das condições para: identificar, sistematizar, documentar e publicar a história de educadores que prestaram relevantes contribuições à educação escolar na rede pública e na educação das ações dos movimentos sociais da região do Vale do Mamanguape – Paraíba.

Alguns parâmetros a serem alcançados:

- Identificar na história de cada município do Vale do Mamanguape os educadores e educadoras que realizaram ações significativas para o desenvolvimento da educação na rede pública de ensino ou nos movimentos sociais;
- Sistematizar as informações coletadas por múltiplas fontes: memória em arquivos, história de vida, entrevistas, fotografias, [...], que indiquem as contribuições relevantes que demonstrem os procedimentos destas ações enquanto práticas educativas;
- Documentar por diversos meios as manifestações que caracterizaram as práticas educativas dos educadores e educadoras que ganharam notoriedade; e
- Publicar a história de educadores e educadoras por diversos meios, especialmente, o registro escrito, fotográfico, vídeo, filme, apresentado em exposições em ambientes escolares, em ambientes dos movimentos sociais, repartições públicas, espaços culturais e outros visando à difusão dessas práticas educativas.

Para efetivar a proposição metodológica deve-se:

- Constituir grupos de estudantes das turmas do Período 2º e 4º do Curso de Pedagogia e de outros, bem como de educadores da rede pública que participem atuando como coletores e sistematizadores do processo de identificar os Exponentes;
- Identificar Educadores que possam ter suas memórias registradas, bem como, homenageados com a comenda Paulo Freire.

- Cada grupo deve ser composto por Educandos-Pesquisadores das Turmas do P2 e P4 do Curso de Pedagogia-CCAIEV CAMPUS-UFPB, especialmente sendo misto, num volume de 4 a 6 membros.
- Inicialmente o Grupo deve fazer uma listagem de educadores do município.
- Em seguida, o Grupo definirá qual(is) educador(es) serão pesquisados.

O trabalho obedecerá aos parâmetros da ABNT e se restringirá a uma apresentação da biografia do Exponente. Nesse sentido deve ser feito o registro:

- Identificação pessoal: •Nome: •Local de nascimento: •Nome dos pais: •Data de nascimento: •Situação familiar:
- História de vida: • descrever fatos e acontecimentos fundamentais de sua história pessoal e familiar; • descrever fatores determinantes e circunstanciais que levaram a ser educadora; • descrever fatos e acontecimentos fundamentais que consolidaram a ação como educadora;–descrever ações educativas relevantes para a educação.
- A coleta de dados deve ser sistematizada: • em forma de Banner 90 x 70 cm; • contendo brasão da UFPB e demais créditos; • identificação do personagem; • história de vida da educadora; • apresentar objetos pessoais significantes da ação educativa do personagem.
- A exposição dos relatórios e banners dos expoentes da educação e entrega da comenda Paulo Freire: Educador da Esperança. Quanto ao acervo que se encontra no poder do GEPEEE-S-UFPB, as 200 biografias de educadores das escolas da rede pública e educadores que atuam nos movimentos sociais ficarão no Museu Casa do Imperador em Mamanguape e no site do UFPB-GEPEEE-S.

Quanto ao exercício pedagógico:

De forma prática, o exercício pedagógico deve ser realçado pelos integrantes, sobretudo, do Curso de Pedagogia – DED – CCAE – UFPB, que foi avaliado pelo MEC e recebeu o Conceito “5”. A exposição foi um elemento que colaborou, pois foi considerada uma importante ação pedagógica por ser um excelente componente extracurricular.

Quanto à comunidade escolar:

Acorrem ao evento, em tempos normais, em torno de 500 populares, envolvendo os educadores homenageados, seus familiares e aqueles que tiveram contato com os mesmos na sua vida educacional; no tempo da pandemia Covid-19, as atividades serão “on-line” via *google meet* e

publicadas no site da UFPB, no *Youtube* ou *Facebook* da Rádio Web ou GEPEEEs.

Quanto à ressignificação: 1) O ato propõe uma ressignificação da ação educativa, visto que eleva a autoestima, valoriza o educador, resgata e sistematiza informações do passado próximo que estava caindo no esquecimento. Sua ressignificação propõe uma estruturação do campo educacional na perspectiva da ampliação do capital cultural e social. A UFPB enquanto sujeito educativo assume papel relevante fortalecendo a educação no Vale do Mamanguape, particularmente, comunidade escolar da rede pública.

1) Quanto à Ação pedagógica: O projeto tem recebido o apoio do Curso de Licenciatura de Pedagogia e do Departamento de Educação, visto que colabora e tem repercussão com o Plano Político-Pedagógico em vigor; por causa desse diálogo, as Exposições dos Expoentes foram fundamentais para que o Curso de Pedagogia obtivesse a NOTA 5 na avaliação do MEC (2011). A ideia é ampliar essa ação pedagógica para que as Secretarias de Educação ou mesmo as escolas possam realizar algo similar; registra-se que vários TCCs já se utilizaram das informações reunidas nas biografias; e

Publicação do livro contendo todas as biografias de educadores. Este é o objetivo central deste projeto: sistematizar o produto final de um livro que ficará no acervo para ser consultado. O acervo, como dito antes, ficará na biblioteca do GEPEEEs, na Biblioteca do CCAE e no site da UFPB, do GEPEEEs, da Rádio Web, portanto, será disponibilizado ao público de forma virtual. O livro deve ser difundido entre as escolas e na UFPB, além dos eventos acadêmicos via internet.

Para efetivar a proposição metodológica deve-se:

- a) Constituir grupos de estudantes das turmas do Período 2º e 4º do Curso de Pedagogia e de outros, bem como de educadores da rede pública para atuarem como coletores e sistematizadores do processo de identificar os Expoentes da Educação e Movimentos Sociais.
- b) Identificar Educadores que possam ter suas memórias registradas, bem como, homenageados com a comenda Paulo Freire.

c) Cada grupo deve ser composto por Educandos-Pesquisadores das Turmas do P2 e P4 do Curso de Pedagogia-CCAIEV CAMPUS-UFPB, especialmente sendo misto, num volume de 4 a 6 membros.

d) Inicialmente o Grupo deve fazer uma listagem de educadores do município.

e) Em seguida, o Grupo definirá qual(is) educador(es) serão pesquisados.

O trabalho obedecerá aos parâmetros da ABNT e se restringirá a uma apresentação da biografia do Expoente. Nesse sentido deve ser feito o registro:

§ Identificação pessoal: •Nome: •Local de nascimento: •Nome dos pais: •Data de nascimento: •Situação familiar:

§ História de vida: • descrever fatos e acontecimentos fundamentais de sua história pessoal e familiar; • descrever fatores determinantes e circunstanciais que levaram a ser educadora; •— descrever fatos e acontecimentos fundamentais que consolidaram a ação como educadora;— descrever ações educativas relevantes para a educação.

g) A coleta de dados deve ser sistematizada: • em forma de Banner 90 x 70 cm; • contendo brasão da UFPB e demais créditos; • identificação do personagem; • história de vida da educador(a) homenageado(a);

h) A exposição dos relatórios e banners dos expoentes da educação e entrega da comenda Paulo Freire: Educador da Esperança. Quanto ao acervo que se encontra no poder do GEPEEE-S-UFPB, as 200 biografias de educadores das escolas da rede pública e educadores que atuam nos movimentos sociais ficarão no Museu Casa do Imperador em Mamanguape e no site do UFPB-GEPEEE-S.

i) Quanto ao exercício pedagógico:

De forma prática, o exercício pedagógico deve ser realçado pelos integrantes, sobretudo, do Curso de Pedagogia – DED – CCAE – UFPB, que foi avaliado pelo MEC e recebeu o Conceito “5”. A exposição foi um elemento que colaborou, pois foi considerada uma importante ação pedagógica por ser um excelente componente extracurricular.

j) Quanto à comunidade escolar: ao longo da execução registrou-se uma média de 500 populares por evento, envolvendo os educadores homenageados, seus familiares e aqueles que tiveram contato com os mesmos na sua vida

educacional; no tempo da pandemia Covid-19, as atividades serão “on-line” via google meet e publicadas no site da UFPB, no Youtube ou Facebook da Rádio Web ou GEPeesS.

k) Quanto à ressignificação: 1) O ato propõe uma ressignificação da ação educativa, visto que eleva a autoestima, valoriza o educador, resgata e sistematiza informações do passado próximo que estava caindo no esquecimento. Sua ressignificação propõe uma estruturação do campo educacional na perspectiva da ampliação do capital cultural e social. A UFPB enquanto sujeito educativo assume papel relevante fortalecendo a educação no Vale do Mamanguape, particularmente, comunidade escolar da rede pública.

l) Quanto à Ação pedagógica: O projeto tem recebido o apoio do Curso de Licenciatura de Pedagogia e do Departamento de Educação, visto que colabora e tem repercussão com o Plano Político-Pedagógico em vigor; por causa desse diálogo, as Exposições dos Expoentes foram fundamentais para que o Curso de Pedagogia obtivesse a NOTA 5 na avaliação do MEC (2011). A ideia é ampliar essa ação pedagógica para que as Secretarias de Educação ou mesmo as escolas possam realizar algo similar; registra-se que vários TCCs já se utilizaram das informações reunidas nas biografias; e

m) Publicação do livro contendo todas as biografias de educadores. Este é o objetivo central deste projeto: sistematizar o produto final de um livro que ficará no acervo para ser consultado. O acervo, como dito antes, ficará na biblioteca do GEPeesS, na Biblioteca do CCAE e no site da UFPB, do GEPeesS, da Rádio Web, portanto, será disponibilizado ao público de forma virtual. O livro deve ser difundido entre as escolas e na UFPB, além dos eventos acadêmicos via internet.

2.4. O objetivo geral:

O Projeto Memória e Identidade da Educação: Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape busca exercer de forma singular e pioneira a extensão visando ao registro da identidade, memória, biografia e legado de educadores do Vale do Mamanguape paraibano. Aplicar-

se-á a metodologia criada exclusivamente pelo GEPEEEs para identificar as características indenitárias da vida–trajetória familiar, formação e atuação profissional–dos educadores que atuam na região nas escolas e movimentos sociais, tendo as finalidades estratégicas de: a) formar e fortalecer o capital social dos estudantes universitários e professores da rede pública–em temáticas, como: Identidade e Memória; Metodologia de Registros de Biografias; Conhecimento de instrumental de pesquisas biográficas e históricas; b) gerar e ampliar os intercâmbios e vivência da interdisciplinaridade entre estudantes das licenciaturas de Pedagogia, Letras, Secretariado, Ciência da Computação e Matemática, para que sejam empoderados em processos de sistematização de informações de legados e histórias de vida; c) dotar e aprofundar com estudantes e professores com técnicas de manuseio de instrumental de sistematização, elaboração de relatórios e banners, elaboração de artigos. d) gerar e organizar um acervo da história da educação do Vale do Mamanguape, inclusive editando livro com biografias de 200 educadores do Vale do Mamanguape; e) promover e ampliar a internalização da educação, apresentando os resultados do processo de identificação de biografias para universidades do exterior. Assim, a explicitação da nova metodologia criada pelo GEPEEEs-UFPB, de registros biográficos de educadores, estará sendo conhecida e praticada gerando uma nova sociabilidade, fortalecendo a cultura educativa e sendo um marco na História da Educação do Vale do Mamanguape da Paraíba.

2.5. Os objetivos específicos:

1) Promover a formação acadêmica do capital social (estudantes universitários de licenciatura de Pedagogia, Letras, Matemática e Ciência da Computação) e professores da rede pública, através da realização de seminários, visando à capacitação em temáticas, tipo: Identidade e Memória; Metodologia de Registros de Biografias; Conhecimento de instrumental de pesquisas biográficas e históricas.

2) Promover realização de intercâmbio internacional através de publicações acadêmicas, notícias internacionais, divulgação da 8ª Jornada

de Estudos Freireanos –Paulo Freire: Trajetória e Legado para a humanidade:
a) Professora Maika Bouque Zampier–Espanha; Professor Baltazar Macaíba de Souza – Chile; Prof. José Mateus do Nascimento – Argentina – Prof. PhD Paulo Roberto Palhano Silva – Portugal; esses e outros eventos internacionais, viabilizados de forma on-line.

3) Aprofundar via seminários e aulas práticas com estudantes universitários e professores da rede pública em: a) instrumental de sistematização; b) elaboração de relatórios e banners; c) elaboração de artigos.

4) Estruturar o Acervo da História da Educação do Vale do Mamanguape, deixando-o em local de domínio público, visando ao acesso às informações sobre quem são os educadores da região do Vale do Mamanguape.

5) Editar e publicar o livro com biografias de 200 educadores do Vale do Mamanguape pela Editora da Universidade Federal da Paraíba.

6) Realização do VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRÁTICAS EDUCATIVAS–SECAMPO 2023, onde será montada uma exposição do Projeto, tecendo quem são os Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape, que ocorrerá em novembro de 2020 no Campus de Mamanguape.

7) Promover a ampliação da internalização da educação, por meio da apresentação dos resultados deste Projeto de Extensão em eventos internacionais no exterior, especialmente, apresentando a nova metodologia criada pelo GEPEEE-S-UEPB de registros biográficos de educadores, no intuito que seja conhecida e praticada em outros países.

8) Produzir Mídia Comunicativa das ações do GEPEEE-S sendo apresentada via a Rádio WEB Universitária do Litoral Norte, inclusive com os programas radiofônicos via web: a) Cultura Universitária–apresentação Paulo Palhano; b) Informação CCAE/UEPB–Apresentação Aparecida Marinho; c) Cursinho Universitário do CCAE–Apresentação (a ser definido pelo Coordenador Jocélio; d) Autores e Livros: Programa da ALCA VM–Apresentação Cássio Marques.

2.6. As atividades do projeto:

Para realizar as atividades contamos com um corpo técnico formado por: PhD Paulo Roberto Palhano Silva (Coordenador Geral); Dra. Nilvania Santos Silva (Vice-Coordenadora); Dr. Baltazar Macaíba de Sousa (Orientador).

3. RESULTADOS ESPERADOS:

1) Ter fortalecido o capital social com novo capital cultural os estudantes universitários e professores da rede pública, por meio de seminários, palestras, visando à capacitação em temáticas, tipo: Identidade e Memória; Metodologia de Registros de Biografias; Conhecimento de instrumental de pesquisas biográficas e históricas.

2) Ter possibilitado a realização de intercâmbios internacionais, “via on-line” tendo ampliado a vivência e interdisciplinaridade por ações acadêmicas envolvendo os sujeitos estudantes das licenciaturas de Pedagogia, Letras, Secretariado, Ciência da Computação e Matemática, e professores da rede pública para que sejam capazes de realizar a sistematização de informações de legados e histórias de vida.

3) Ter aprofundado via seminários e aulas práticas com estudantes universitários e professores da rede pública em:

- a) Instrumental de sistematização;
- b) Elaboração de relatórios e banners;
- c) Elaboração de artigos.

4) Ter possibilitado a organização do acervo da história da educação do Vale do Mamanguape.

5) Ter editado e publicado o livro com biografias de 200 educadores do Vale do Mamanguape.

6) Ter feito uma exposição do Projeto por ocasião do VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRÁTICAS EDUCATIVAS-SECAMPO 2020, que deverá acontecer em novembro de 2020 no Campus de Mamanguape.

7) Ter promovido a ampliação da internalização da educação, por meio da apresentação dos resultados deste Projeto de Extensão em eventos internacionais, especialmente, apresentando a nova metodologia criada pelo GEPEEE-S-UEPB de registros biográficos de educadores, no intuito que seja conhecida e praticada gerando em outros países.

8) Ter gerado intercâmbio internacional com unidades da Argentina, Espanha e Reino Unido, fortalecendo a cultura educativa local e sendo um marco na História da Educação do Vale do Mamanguape da Paraíba.

09) Ter gerado uma mídia, via a Rádio WEB Universitária do Litoral Norte, inclusive com os programas radiofônicos via web:

- a) Cultura Universitária–apresentação Paulo Palhano;
- b) Informação CCAE/UEPB–Apresentação Aparecida Marinho; e
- c) Cursinho Universitário do CCAE–Apresentação por Jocélio Coutinho, Ass. de Extensão do CCAE; d) Autores e Livros: Programa da ALCA VM–Apresentação Cássio Marques (ALCA).

Conclusão:

O Projeto de Identidade e Memória dos Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape Paraibano – 2024-2025, constitui-se em projeto de extensão cujos resultados tem sido historicamente plausíveis.

A iniciativa apresenta um coletivo de resultados articulando ensino, pesquisa e extensão, dentre os quais citamos:

- a) O envolvimento dos discentes (matriculados nas disciplinas ministradas pelo Prof. PhD Paulo Palhano) e do GEPEEE-S, realizando pesquisa e levantamentos sobre a história de vida e legado dos educadores da região do Vale do Mamanguape. O envolvimento dos discentes resulta em formação com os aprendizados das técnicas que sistematizam o modo de fazer a definição, coletar, tratamento, análises e elaboração das biografias;

- b) A realização de 14 Exposições dos Expoentes da Educação, quando as 218 biografias foram elaboradas, culminando com um evento com cerimonial solene, onde ocorreram além da exposição da biografia do educador, foram oportunizados a todos os educadores homenageados a fala visando a sua exposição do seu pensamento sobre sua trajetória. O público qualificado, formado por estudantes, professores da UFPB e da rede de ensino além de familiares e amigos dos professores homenageados, participa do ritual que ainda conta com a entrega aos professores homenageados da Comenda Paulo Freire Educador da Esperança;
- c) A publicação de 1 livro em formato de e-book contendo as 218 biografias;
- d) A formação educativa e pedagógica de um pool de estudantes e bolsistas e voluntários que participando do projeto;
- e) A aproximação da UFPB com a comunidade do Vale do Mamanguape; e
- f) A valorização da atuação dos educadores no magistério.

Ao longo dessa trajetória, procurou-se gerar uma memória de educadores do Vale do Mamanguape vinculados as escolas e aos movimentos sociais colocando-a dentro do campo educacional do Vale do Mamanguape. Tal memória foi escrita com base em entrevistas com educadores e levantamento de informações em instituições as quais os educadores frequentaram.

Cada ato científico é, igual a qualquer outra prática, o produto do encontro entre duas histórias, uma história incorporada em forma de disposições e uma história objetivada na própria estrutura do campo nos objetos técnicos (os instrumentos), os textos, etc. (Bourdieu, 2003, p. 67).

Projeto materializou a memória dos educadores e educadoras do Vale do Mamanguape, a partir da historicidade dos sujeitos envolvidos com a educação, onde o *habitus* científico foi vivido pelos discentes pesquisadores e por todos atingidos pelas ações, que estando no campo educacional puderam interiorizar no próprio campo.

Compreende-se que a publicação de biografias de educadores precisar ser uma *práxis* educativa libertadora para que todo o campo educacional participe do processo de memorialidade. E, que tal processo de memorialidade seja desenvolvido no interior das unidades escolares e das secretarias de

educação, visando possibilitar que a sociedade tenha conhecimento da história da educação da região.

Por último, registra-se que o livro contendo as 218 biografias passam a ser uma fonte de pesquisa, ferramenta ativa da memória e da história dos educadores do Vale do Mamanguape. O método ao ser aplicado durante 10 anos, mostrou-se relevante, eficaz, eficiente e com efetividade.

Referências:

BASTOS, M. H. C. Memórias de professoras: reflexões sobre uma proposta. In: MIGNOT, A. C. V.; CUNHA, M. T. S. (ed.). **Prática de memória docente**. São Paulo: Cortez, 2003.

BARCELLOS, Lusival Antonio. **O sagrado indígena Tabajara e Potiguara: uma compreensão primeira do saber ambiental em território paraibano**. Vol. 7, No 17, p. 1087-1100–31 dez. 2020.

BENJAMIN, W. O Narrador. In: BENJAMIN, W. **Textos Escolhidos**. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1983.

BOGO, Ademar. **Lições da luta pela terra**. Salvador: Memorial das Letras, 1999.

BOURDIEU, Pierre. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 1987.

BOURDIEU, Pierre. **La Distinction**. Paris: PUF, 1979.

BOURDIEU, Pierre. **La distincion**. Crítica social do julgamento. São Paulo: Editora Zuok, 1999.

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Lisboa: Difel, 1989.

BOURDIEU, Pierre. **Razões práticas**. Rio de Janeiro: Vozes. 2005.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. **A reprodução: Elementos para uma teoria do sistema de ensino**. Petrópolis – Rj, Vozes, 2009.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **A educação como cultura**. São Paulo: Brasiliense, 1986.

BRITO, A. E. **Saberes da prática docente alfabetizadora**: os sentidos revelados e ressignificados no saber-fazer. 2000. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003.

CALDART, Roseli Salette. **Pedagogia do Movimento dos Sem Terra**. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2000.

CASTELLS, Manuel. **O poder da Identidade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

CECCON, C.; FREIRE, P. **Conscientisation et révolution**: une conversation avec Paulo Freire. Genève: IDAC, 1977. [*Links*]

DAGNINO, Evelina. Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. In: DAGNINO, Evelina. **Anos 90–política e sociedade no Brasil**. São Paulo: Brasiliense, 1993. 103 – 118.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e terra, 1987.

GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. Porto Alegre: Artmed, 1989.

GOHN, Maria da Glória. **Teorias dos movimentos sociais**: Paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 1997.

MORAES, Dislane Zerbinatti; LUGLI, Rosário Silvana Genta. **Docência, pesquisa e aprendizagem**: (auto) biografias como espaços de formação/ investigação. Porto Alegre: Cultura Acadêmica Editora, 2010, p. 11-20.

NOGUEIRA, M. A.; CATANE, A. (org.). Bourdieu, **Escritos da Educação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

NÓVOA, A.; FINGER, M. (org.). **O método** (auto) biografia e a formação. Lisboa: Ministério da Saúde, 1988.

PAIVA, Irene Alves. **Os aprendizados da prática coletiva**. Assentados e militantes do MST. 2003. Tese (Doutorado)–USP, São Paulo, 2003.

ROSITO, Margaréte May Berkenbrock. Pedagogia imaginal: uma narrativa formativa autobiográfica entre lugares da saúde e da educação. In: ROSITO, Margaréte May Berkenbrock. **Práticas de formação**, memória e pesquisa (auto) biográfica. São Paulo: Editora Cultura Acadêmica, 2010, p. 19 – 37.

SADER, Eder. **Quando Novos Personagens Entram em Cena**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência**. São Paulo: Cortez, 2000.

SCHERER-WARREN, Ilse. **Redes de movimentos sociais**. São Paulo: Loyola, 1993.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. **Memória e identidade: um estudo das práticas educativas do MST**. São Paulo: USP, IV CIPA, 2011.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. **MST, habitus e campo educacional: Plantando as sementes de uma educação libertadora**. 2004. Tese (Doutorado) – UFRN, Natal, 2004.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. **Sem Terra (Without Land) Movement, Northeast Brazil**. In: MULLER, K. D. Applied Geography Conferences. Editor: F. Andrew Schoolmaster; Associate Editores: Nancy Torrieri, Joe L. Sober e Ken G. Jones. **Estados Unidos**: University of Louisville, 1995, p. 155-185. v. 18, fascículo 01.

SOUZA, E. C. **Espaços, tempos e gerações: perspectiva (auto) biográficas**. Porto Alegre: EDPUCRS, 2010.

SOUZA, Vera Lucia Gaspar da; CUNHA, Jorge Luiz da. **Práticas de formação, memória e pesquisa (auto) bibliográfica**. Rio Grande do Sul: Cultura Acadêmica Editora, 2010.

SOUZA, Elizeu Clementino de; GALLEGOS, Rita de Cassia. **Espaço, Tempo e Gerações: Perspectivas (auto) biográficas**. Rio Grande do Sul: Cultura Acadêmica Editora, 2010.

STEDILE, JOÃO Pedro; FERNANDES, Bernardo Mançano. **Brava gente: Trajetória do MST no Brasil**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1999.

PAULO FREIRE, EDUCAÇÃO DO CAMPO E CULTURA LIBERTADORA: raízes e trajetória.

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França-GEPeeeS – DED-CCAEE-UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1.Introdução:

O artigo tem como objeto central as relações entre Paulo Freire e a Educação do Campo. Como objetivo de realçar os vínculos e simetrias entre Paulo Freire, camponeses e a matriz da Educação do Campo que se constitui como uma ação revolucionária de uma nova cultura educativa no Brasil e na América Latina.

Em suas andarilhagens pelo mundo, especialmente no Brasil, Chile e África, Paulo Freire foi construindo sua obra, sendo uma trajetória realizada sempre junto aos camponeses. O mapa mostra a difusão mundial da obra

Pedagogia do Oprimido, de Freire e também como colabora para freiar as ditaduras e avança com a democratização.

Fonte: Santos e Souza, 2019.

Em toda sua obra literária o educador Paulo Freire (1921-1997), patrono da Educação brasileira, trouxe o homem e a mulher camponesa como sujeitos históricos de processos educativos que se organiza como integrantes da classe trabalhadora para disputar a hegemonia na sociedade e para romper com a opressão capitalista. Apoiados em sua literatura, diversos sujeitos coletivos – movimentos sociais camponeses – levantaram o movimento denominado “Por uma educação do Campo” demarcado por uma rica matriz teóricos-metodológicos, instalando as sementes, raízes e trajetórias da cultura libertadora da Educação do Campo no Brasil.

Inicialmente dizemos que na Teoria Dialógica e crítica, Paulo Freire traz as chaves do processo dialógico – colaboração, organização, unir para libertar e síntese cultural. Para construir a visão e ação de mundo, Freire parte da *ação – reflexão – ação*, da identidade, dialogicidade, pertencimento, integrante do construto do *modus operandi* produtor do modo de viver, onde a *práxis* libertadora é a expressão da sua ontologia humanística.

Paulo Freire, por onde trabalhou, estabeleceu seu legado evidenciado nas práticas educativas produzidas por toda sua trajetória, seja como educador, exilado ou gestor público, destaca uma visão dialógica crítica e humanista libertadora.

Paulo Freire desenvolve suas ações educativas em uma íntima relação com os movimentos sociais camponeses. Em todos os países onde atuou, desenvolveu atividades de educação junto aos camponeses e seus movimentos sociais. Por tanto, suas obras trazem grandes contribuições à Educação do Campo.

Sabe-se que por décadas, o Estado brasileiro não viabilizou uma educação para quem vivia no campo. Porém, diversos sujeitos coletivos que atuam no campo educacional assumiram o movimento ‘Por uma Educação do Campo’, sendo este formado por Movimentos diversos: Camponeses, Quilombolas, Indígenas e Povos da Floresta.

O movimento ‘Por uma Educação do Campo’ unido, partiu para diversos enfrentamentos com o Estado, leia-se Ministério da Educação, denunciando que

as populações rurais recebiam uma precária educação rural que se constituía em uma cópia mal feita do ensino urbano. Muitas famílias chegaram a saírem do campo para os espaços urbanos visando “colocar seus filhos nas escolas”.

Num primeiro embate, o movimento Por uma Educação do Campo consegue que o Ministério da Educação instalasse o decreto 7.532, de 4 de novembro de 2010, que define como “populações do campo” aqueles agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam a sua existência material a partir do trabalho no meio rural. Outro detalhe apresentado pelo Ministério da Educação é quanto a definição que: as escolas do campo são aquelas situadas em área rural ou as que estão em áreas urbanas, mas que atendam a populações do campo (Brasil, 2010).

A Educação do Campo não é um mero conceito. A Educação do Campo acontece em territórios, envolvendo sujeitos camponeses que fazem a história da educação acontecer juntamente com os movimentos sociais campesinos que lutaram e lutam por uma educação de qualidade que atenda as demandas por saberes ancestrais, populares e científicos daqueles que vivem no campo.

Assim, o artigo quer contribuir com informações e análises, destacando os vínculos e simetrias das relações existentes desse movimento dialógico entre Paulo Freire com os camponeses e Educação do Campo que vêm instalando uma nova cultura educativa via a Educação do Campo no Brasil e refletindo na América Latina.

2.Desenvolvimento:

Em 2024, Paulo Freire completou 103 anos de trajetória encantando gerações do mundo. A Educação do Campo também vive um momento singular, pois completa 26 anos no chão das escolas do campo no Brasil, quando são somados na trajetória a realização de 545 cursos para 192.764 estudantes em todos os estados brasileiros. As formações abrangem desde a alfabetização e escolarização no ensino fundamental e médio, passando pela

formação profissional integrada, concomitante ou não com o ensino médio, até graduação e pós-graduação. Em 2024 estão em execução 27 cursos, atendendo 3,2 mil estudantes. Para anos que seguem, planeja-se a inserção de mais 5,9 mil jovens e adultos em 53 novos projetos educacionais. (Incrá, 2024).

A Educação no Campo no Brasil tomou proporções enormes, graças às ações dos movimentos sociais camponeses. Educação do Campo era necessária, pois os sujeitos envolvidos com os acampamentos, assentamentos rurais e comunidades rurais precisavam elevar o capital cultural, pois reinava o analfabetismo, baixa escolaridade, o que dificultava o avanço dos processos educativos e produtivos, além do próprio desenvolvimento social.

“Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”, destaca Freire (2002 p.33) na perspectiva de uma educação emancipatória, onde os sujeitos educativos devem caminhar pautados na dialogicidade. A teórica, Mônica Molina realça:

A educação do campo precisa ser uma educação específica e diferenciada, isto é, alternativa. Mas, sobretudo, deve ser educação, no sentido amplo de processo de formação humana, que constrói referências culturais e políticas para a intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando a uma humanidade mais plena e feliz (1999, p. 24)

2.1. Freire montar sua teoria a partir da vivência com os camponeses de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Chile e África:

Sentindo a terra com canaviais, a água das nascentes, a seca do sertão, força das matas e o canto dos animais, Paulo Freire vai construir a partir das ações educativas coletivas vivenciadas, a base de sua teoria aferida junto aos saberes dos camponeses de Pernambuco, do Rio Grande do Norte-Brasil, Chile e África.

Em 1960, em Pernambuco, Freire inicia sua trajetória com camponeses, quando alfabetiza trabalhadores de 8 famílias de canavieiros. Era um passo importante, pois homens explorados pelos senhores de engenhos, se alfabetizaram. O resultado foi tão bom que, em 1961, Freire foi nomeado

chefe do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife. (Correio Brasiliense, 14 jan. 2011).

Em 1962, no Rio Grande do Norte, no município de Angicos, Freire tendo o apoio de 17 universitários da UFRN que receberam formação para serem monitores, conseguiu realizar uma revolução silenciosa: pelo “Método Paulo Freire” foram alfabetizados 300 camponeses, homens e mulheres, em tempo recorde ficando conhecido como “As 40 horas de Angicos”, onde durante 45 dias camponeses adultos que eram analfabetos passaram a ler e escrever uma série de palavras do seu universo vocabular cotidiano. (Guerra, 2013). A primeira palavra trabalhada foi pelota, que serve para denominar os desenhos dos arreios e selas dos cavalos. Outra palavra estudada foi “trabalho” propiciando diálogos sobre a remuneração recebida, exploração no trabalho, lucro, exercido nas fazendas. No Rio de Janeiro, a palavra foi favela. O método colocava o educando em um processo educativo, pois enquanto estimulava a apropriação das letras, fonemas, palavras, frases, possibilitava o sentido e apropriação dos seus significados permitindo a leitura de mundo vivido. Freire começa uma revolução unindo a alfabetização à consciência de classe, reunindo o aprendizado da leitura aos fundamentos essenciais para a formação cidadã e política do ser humano.

Mas, o que precedeu a vinda de Freire ao Rio Grande do Norte, foi o fato do secretário de Educação, Calazans Pinheiro, que militou com Freire no Movimento Estudantil Universitário, após relatar que 60% da população do estado potiguar era analfabeta, convenceu o jovem Governador do Estado, Aluizio Alves, a fazer convite pessoalmente ao educador Paulo Freire para contribuir na diminuição do quadro grave do analfabetismo. O encontro ocorreu na residência de Paulo Freire em Casa Amarela – Recife, oportunidade que o governador Aluizio Alves relatou detalhadamente a situação do analfabetismo e a situação política do Rio Grande do Norte. Paulo Freire aceitou o convite, mas condicionou a sua participação dizendo:–“Só irei se não tiver interferência política que prejudique as ações educativas”. E, o Gov. Aluizio Alves, de pronto assegurou a total liberdade política e de recursos para a efetivação da ação educativa que ocorreu na cidade é Angicos, onde a família Alves possuía total controle político.

No caso de Angicos, entre a Aula Inaugural pronunciada pelo Governador Aluizio Alves em 18 de Janeiro de 1963, e 16 de Março de 1963, consideradas

as interrupções do Carnaval e algumas eventuais, fizemos às 40 horas. A aula de encerramento, pelo Presidente João Goulart, dependeu de disponibilidade de sua agenda; programada para 22 de março, foi realizada em 2 de abril de 1963. (Guerra, 2013, p. 34).

O êxito das **“As 40 horas de Angicos”**, ganhou manchetes dos jornais nacionais e internacionais destacando haver no Rio Grande do Norte uma “Revolução silenciosa, sem balas e fuzis, mas com um método revolucionário de alfabetização e conscientização, capaz de gerar eleitores. Daí, na cerimônia de encerramento do projeto ter na entrega dos diplomas aos camponeses presença do presidente da República João Goulart, governadores do Nordeste, superintendente da SUDENE e o alto comando do Exército brasileiro.

Paulo Freire iniciou o processo de alfabetização em Angicos com a colaboração de 17 universitários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que assumiram o cargo de monitores dos círculos de cultura. Inicialmente, Freire sobe na torre da Igreja local para visualizar a cidade e descobrir os possíveis locais para abrigar as salas de aula. Nos círculos os camponeses e monitores identificam do universo vocabular dos sujeitos alfabetizando 389 palavras geradoras que foram utilizadas durante o processo de alfabetização, seguidamente foram trabalhadas as famílias, os fonemas. As palavras do cotidiano eram dialogadas, decodificadas, ao mesmo tempo, nesse processo coletivo e participativo, educandos e educadores, construíam a compreensão do significado e da representação simbólica das palavras, e conseqüentemente, começavam a fazerem a leitura do mundo.

Pelo método Paulo Freire em Angicos-RN foram alfabetizados 300 camponeses que rompem com a escuridão do analfabetismo. Por causa desse êxito, o Presidente da República João Goulart (governo de 7 set 1961 a 2 abr. 1964), foi até Angico-RN realizar a diplomação dos educandos. Em seguida, o Presidente João Goulart tomou a decisão política de delegar a Paulo Freire a elaboração do Plano Nacional de Alfabetização para o Brasil. A propositura possibilita a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas, tendo baixo custo, podendo gerar 6 milhões de brasileiros alfabetizados que seriam

novos eleitores fora das classes dominantes. O projeto educacional estava vinculado ao nacionalismo desenvolvimentista do governo federal. Guerra (2013, p. 25) destaca: “Ao mesmo tempo, influenciar o desenvolvimento do Nordeste brasileiro era objeto de desejo e de preocupação para o Governo do Presidente Kennedy, temeroso que a revolução cubana se alastrasse pela América Latina”. Guerra (2013, p. 25)”. Inclusive foi firmado um convênio MEC-Useid com investimentos para a educação no período, através da Aliança para o Progresso, correspondente a um ano inteiro de arrecadação estadual.

O Programa do Governo foi desenvolvido em torno de três eixos: alfabetização de 100.000 adultos, ampliação da rede física de escolas estaduais e formação dos professores da mesma rede pública. (Guerra, 2013, p. 26)

- **Em 1964**, com o Regime Militar o Plano Nacional de Alfabetização foi totalmente cancelado. Esse processo de alfabetização na cidade do sertão em Angicos-RN ganhou a denominação de “40 horas de Angicos”. E, a imprensa nacional e internacional qualificou-o como “a primeira revolução silenciosa do Brasil” realizada por Paulo Freire.

É importante registrar que essa revolução silenciosa se expandiu. A boa notícia de que no sertão do Rio Grande do Norte havia sido criado um método revolucionário de alfabetização com camponeses, ganhou expansividade. Os monitores das ações de Angicos – RN, passaram a viajar para Mossoró-RN, João Pessoa – PB, Alagoas – SE, e muitas outras cidades, para explicitar a experiência. Muitos núcleos de alfabetização com o Método de Paulo Freire eclodiram, dentre os quais:

a.) **Movimento Cultural Popular**: aconteceu em Recife/PE, movimento de alfabetização de adultos e de educação de base constituído em maio de 1960 por estudantes universitários, artistas e intelectuais, em ação conjunta com a prefeitura, extinto pela Ditadura Militar em 1964;

b.) **“De pé no chão também se aprende a ler”**: aconteceu em Natal/RN, através do prefeito Djalma Maranhão, com apoio do governador Aluísio Alves, levou a cidade a vivenciar a experiência de um governo voltado às demandas populares e que buscava erradicar o analfabetismo;

c.) **Ceplar e MEB**: aconteceu em João Pessoa/PB, Campanha de Educação Popular da Paraíba (CEPLAR), criada por profissionais recém formados, oriundos da JUC – Juventude Universitária Católica e por estudantes em

janeiro de 1962 e o Movimento de Educação de Base (MEB), criado em janeiro de 1961 pela CNBB – Conferência Nacional de Bispos do Brasil, com o apoio da Presidência da República, João Goulart; e

d.) Ligas Camponesas: a partir Sapé/PB, diversas salas de aulas foram instaladas pelo Movimento das Ligas Camponesas para alfabetizar camponeses nos municípios de Mari, Sobrado, Mamanguape e outros.

Mas, o Golpe Militar instalado em 31 de março de 1964, desmantelou todas essas iniciativas e muitas outras revoluções silenciosas haviam sido geradas no campo sindical, político e cultural. Alargou-se a ideologia dominante do medo, centenas de prisões, mortes e desaparecimentos de lideranças camponesas, intelectuais, estudantis, políticas e religiosas. Inclusive, Paulo Freire foi preso por 75 dias no quartel em Recife-PE. Ao conseguir sair da prisão, segue para o longo exílio (1964-1980).

Em 1964, na Bolívia, o educador Paulo Freire e sua família iniciam o exílio, onde ficou pouco tempo por dois motivos: a) a altitude de La Paz; b) o golpe de Estado que derrubou o governo popular de Victor Paz Estensoro, e, está instalado governo ditatorial.

Em 1964, no Chile, onde trabalhou por 05 (cinco) anos coordenando uma série de projetos de alfabetização de adultos para sujeitos camponeses, pelo Movimento de Reforma Agrária da Democracia Cristã, vinculado ao governo popular chileno, e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. No Chile, Freire vai encontrar graves desafios sociais que era comum aos países latino americanos: os índices de analfabetismo do país oscilavam entre 25% e 30% no espaço urbano; e no campo, esse número chegava a 60% da população analfabeta chilena. Havia uma exclusão dos trabalhadores ao direito de sindicalização e dos direitos sociais e laborais. Essa realidade só começa a mudar em 1967, quando é aprovada a lei de sindicalização campesina”, conta a historiadora Joana Salém, que estudou a passagem de Freire pelo Chile. Defensor da valorização dos saberes do povo, Freire influenciou profundamente o processo de alfabetização e educação dos camponeses chilenos. Foram 10 mil educadores treinados para aplicar as técnicas desenvolvidas pelo pedagogo em todo o país.

Em um documento intitulado “Alfabetización Funcional en Chile”, produzido para o Icira (Instituto de Capacitación y Investigación de la Reforma Agrária), o educador argumentou que “o aumento da produção no processo de reforma agrária é eminentemente cultural. O aumento indispensável da produção não pode ser visto como algo separado do universo cultural em que ocorre”. Foi nesse contexto que ele desenvolveu alguns de seus principais conceitos, como “alienação da ignorância”, “cultura do silêncio” e “ação antidialógica”, além da já citada “invasão cultural”. Foi nesse contexto que Freire finalizou duas de suas obras mais conhecidas: “Educação como prática da liberdade (1967)” e “Pedagogia do oprimido (1968)”.

Paulo Freire trabalhou até 1968 para o governo chileno. Em razão do processo político chileno, Freire se tornou um incômodo para ala direita da DC [Democracia Cristã], alinhada com Eduardo Frei, até o fim do contrato do brasileiro, que não foi renovado, em fins de 1968. Ainda assim, seu método seguiu influenciando a educação camponesa no país. Em 1970, assume a Presidência do Chile Salvador Allende, que deu prosseguimento ao processo de politização do campesinato. O número de trabalhadores do campo sindicalizados atingiu seu pico – mais de 300 mil – em 1973. Entre 65 e 72 o país passou pelo processo de expropriação de terras por vias legais, instalando a reforma agrária: foram 4,6 mil propriedades expropriadas, num total de 8,8 milhões de hectares. Porém, o governo ditatorial de Pinochet realizou um processo de contrarreforma agrária que consistiu em 28% das propriedades serem devolvidas aos antigos donos e 39% foram consideradas inadequadas para a atividade camponesa, sendo então confiscadas e vendidas a grupos financeiros ou aos antigos expropriados. Mas, 33% das terras expropriadas se mantiveram nas mãos dos camponeses beneficiados com a reforma agrária, certamente politizados pela alfabetização.

Em 1970, na África, Freire atendeu ao convite do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), com sede em Genebra, na Suíça. No continente da África, Freire instalou projetos educativos para camponeses na Tanzânia, Guiné-Bissau, Moçambique, Zâmbia e Cabo Verde. (Freire, 1987a., p.13). Freire vai entrar

na África no contexto de período pós-colonial, tendo uma diversidade de movimentos culturais que lutavam por independência, pela descolonização, pois passará por uma histórica dominação. (Mesquita, *et al.*, 2014).

[...] podemos dizer que nos anos 60-70, o continente africano vive a luta pela primeira independência (essencialmente política), embora esta tenha elementos que caracterizam também a chamada segunda independência (notadamente econômica). Independência então ao mesmo tempo política e econômica, mas acrescentemos um elemento completamente novo: o elemento cultural, que diferencia ostensivamente o processo histórico da África e da América Latina. (Faundez, *op. cit.*, 2012, p. 4).

Em 1980, Freire passa atuar em 30 países, pois inicia um novo trabalho educativo por solicitação do Conselho Mundial das Igrejas – CMI. As consultorias educacionais viram instalar projetos e programas de alfabetização de camponeses, tendo como perspectiva estratégica a redução da desigualdade social e garantia dos direitos sociais.

Em 1980, ao regressar do exílio ao Brasil, Paulo Freire é recebido com alegria por familiares, intelectuais e estudantes, políticos e religiosos. E, logo assume uma longa agenda com professor universitário (Ceccon; Paiva, 1978, p.7-11), lecionando na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Universidade de Campinas (Unicamp). Bem como, inicia uma andarilhagem pelos estados da federação brasileira ministrando conferências, seminários, colóquios sobre a educação. Uma oportunidade para divulgar suas obras, falar de sua trajetória educativa, explicitar as experiências da alfabetização em Pernambuco, Angicos, Chile e África. Porém, sempre reflexionando sobre a educação no Brasil. Manteve diálogos com os movimentos sociais, dentre os quais: Movimento dos Educadores, Movimento dos Sem Terra, Central Única dos Trabalhadores, e outros.

Em 1986, sua primeira esposa, Elza Maia Costa de Oliveira, com quem teve cinco filhos, morreu. Em 1988, Freire casou-se com sua segunda esposa, Ana Maria Araújo, com quem permaneceu até a sua morte, em 1997. Conhecida com Nita Freire, a intelectual escreve Paulo Freire: uma história de vida, onde

apresenta da biografia a toda amorosidade vivida com Paulo Freire (Freire, 2017, p. 1-589).

De 1988 a 1991, em função de sua representatividade educativa e política – era filiado ao PT-, Paulo Freire torna-se Secretário de Educação do município de São Paulo na gestão democrática e popular da então prefeita, Luiza Erundina, paraibana, e na época filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Freire quando como gestor Secretário de Educação de São Paulo, consegue: 1.) construir e inaugurar 31 escolas municipais; 2) reformulou o currículo escolar; 3) criou o programa de capacitação para educadores; 4) implementou o ensino noturno; 4) desenvolveu o Mova Alfabetização de Jovens e Adultos; 5) realizou o 1º Congresso dos Alfabetizandos, em São Paulo, em 16 de dezembro de 1990, o qual enfatizava a experiência participativa dos alfabetizandos. No primeiro ano da gestão foram implementados 626 núcleos de alfabetização tendo a parcerias com 56 organizações sociais da cidade; e 6) gerou um plano de cargos e salário para os educadores.

Freire sempre apresentava que o “passo fundamental” para haver transformação social encontra-se na decisão política. Certa vez, respondeu a uma pergunta de Lula (ainda sindicalista):

O sistema é malvado em si. Ele é perverso. E tu me perguntaste: Paulo, como enfrentar isso? Eu contei, Eu fiz esse discurso maior para agora te dizer, meu caro Lula, sobre tudo antes de pensar até em enquanto vamos gastar para enfrentar isso, é preciso saber se tem uma decisão política, é a vontade política de cumprir uma tarefa fundamental do Estado. É a vontade política de ouvir o povão desse país, de discutir com o povão, de chamá-lo para que ele, inclusive, participe dos destinos da escola, sua e dos seus filhos. E não fique apenas um, um espectador do que a gente possa fazer. Quer dizer, essa decisão política que tu tens pessoalmente, porque tu inclusive conheces o que é isso na tua carne, no teu corpo, na tua alma. E tu e tu encarna uma postura progressista nesse país que não pode conviver com essa malvadez. (Freire, 1980, vídeo).

Freire apresenta que o “passo fundamental” para haver transformação do povo reside na decisão política, na ação do poder em direcionar a política pública para atender a demanda social. Porém, tal tarefa deve ser realizada

fundamentalmente pelo Estado, partindo da “escuta do povão”, que deve pontuar os “destinos da escola, sua e dos seus filhos”.

2.2. O camponês presente nos livros escritos no exílio por Freire:

Por causa de suas vivências de alfabetização com sujeitos camponês, o termo camponês está presente em toda a literatura produzida por Paulo Freire. Livros, artigos, cartas, entrevistas, ensaios e produções póstumas, formam uma rica obra de quase 40 livros publicados, onde o autor reverbera com diálogos seja problematizando ou com chaves de leituras. Vejamos alguns dos que foram escritos no exílio:

1. O livro Educação como prática da liberdade é escrito no Chile em 1967. Trata-se de uma obra que tem a apresentação do sociólogo Francisco Weffort, destaca as experiências do método na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, entre junho de 1962, e de junho de 1963 a março de 1964, desenvolveram-se cursos de capacitação de coordenadores em várias capitais dos Estados. Com o Plano Nacional de Alfabetização, no início de 1964, estava prevista a instalação de 20.000 círculos de cultura para dois milhões de analfabetos, porém foi destruído pela Ditadura Civil e Militar. Vejamos o que o livro contém:

§ No 1º Capítulo: A Sociedade Brasileira em Transição, Paulo Freire analisa a sociedade e o papel das forças políticas que disputavam o poder no início da década de 1960; O homem e a mulher, na sociedade capitalista tem o destino de coisificar-se, mas si participar de uma educação para liberdade pode, humanizar-se;

§ No 2º Capítulo: Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática: realça as características da sociedade brasileira já experienciou–períodos colônia, Império, República – onde falta participação popular, e conseqüentemente, produz a inexistência da democracia;

§ No 3º Capítulo: Educação “Versus” Massificação, produz crítica à educação tradicional como forma de gerar a passagem da transitividade ingênua ao desenvolvimento da consciência transitivo-crítica; e

§ No 4º Capítulo: Educação e Conscientização: explica minuciosamente o Método de alfabetização de adultos. Manifesta que em 1960, no Brasil,

o número de crianças em idade escolar, sem escola, aproximava-se de 4.000.000, e o de analfabetos, a partir da faixa etária de 14 anos, 16.000.000. Que o Golpe Militar impediu a implementação do Plano Nacional de Alfabetização do governo Goulart, em 1964, indicava a implementação de 20 mil Círculos de Cultura em todo o país.

2. O livro Pedagogia do oprimido é escrito no Chile, 1968. Nesse título o autor faz uma revisão da relação entre educadores e educandos. Originalmente foi publicado em espanhol. Em 1972 foi publicado em Portugal. Em 1974, devido à Ditadura Militar, o livro chegou ao Brasil. Nessa época, já havia traduções para inglês, italiano, francês e alemão. Freire enfatiza:

§ 1º Capítulo: Justificativa da pedagogia do oprimido: onde destaca a contradição opressores-oprimidos, sendo necessário ser instalada uma “pedagogia do oprimido” para combater a desumanização, a opressão. Para Freire, todo homem tem por vocação ontológica o ser mais. No entanto, apesar dos homens buscarem sempre sua maior humanização, a sua humanidade é roubada pelos opressores, que os impedem de ser. (Freire, 1987b, p. 19-36);

§ 2º Capítulo: A concepção “bancária” da educação como instrumento da opressão. A educação bancária é um modelo em que o professor “deposita” conteúdo nos alunos. A metáfora do banco é usada para enfatizar que, segundo esse modelo, o aluno é um recipiente vazio, que necessita dos “depósitos” do professor. Tal educação é também, necessariamente, não-problematizadora. Ela visa à acomodação, à adaptação do aluno ao mundo, bem como ao cerceamento de sua criatividade e de seu poder transformador da realidade. Nesse sentido, esta educação “satisfaz aos interesses dos opressores” (Freire, 1987b, p. 37-49);

§ 3º Capítulo: A dialogicidade: essência da educação como prática da liberdade. Apresenta que a educação ofertada aos brasileiros, é educação bancária, e não uma educação pautada no diálogo, dialógica. Na educação bancária, o ato cognoscente do professor injeta conteúdo no estudante, como se fora um saco vazio, a ser preenchido. Já na educação dialógica, os sujeitos exercem a comunhão pela comunicação. A compreensão do mundo é mediatizada pelo diálogo (Freire, 1987b, p. 50-76);

§ 4º **Capítulo:** Teoria Antidialógicas: tem base na necessidade de conquista e na ação dos opressores, onde os sujeitos ficam enfraquecidos e tornam-se facilmente dirigidos e manipulados. (Freire, 1987b, p. 77-85) Vejamos suas características: a) Conquista: a necessidade de conquista se dá desde as mais duras às mais sutis; das mais repressivas às mais adocicadas, como o paternalismo (Freire, 1987b, p. 77-85); b) Dividir para manter a opressão: na medida em que as minorias vão submetendo as maiorias ao seu domínio e poder (Freire, 1987b, p. 85-90); c) Manipulação: através da manipulação, as elites dominadoras vão tentando conformar as massas populares a seus objetivos. E quanto mais imaturas, mais dominadas pelas elites dominadoras que não querem que se esgotem seus poderes. (Freire, 1987b, p. 90-93); e d) Invasão cultural: a invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão de mundo enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão (Freire, 1987b, p. 93-103).

Teoria Dialógica: exercita-se com base:

a) Colaboração: “A comunhão provoca a colaboração que leva liderança a massas àquela “fusão” a que se refere o grande líder recentemente desaparecido. Fusão que só existe se a ação revolucionária é realmente humana, por isto, simpática, amorosa, comunicante, humilde, para ser libertadora (Freire, 1987b, p.103-107);

b) Unir para a libertação: “Se, na teoria antidialógica da ação, se impõe aos dominadores, necessariamente, a divisão dos oprimidos com que, mais facilmente, se mantém a opressão, na teoria dialógica, pelo contrário, a liderança se obriga ao esforço incansável da união dos oprimidos entre si, e deles com ela, para a libertação. (Freire, 1987b, p. 107-109);

c) Organização: a liderança busca propiciar a sua unidade com as massas populares, inclusive implicando “no testemunho que deve dar a elas de que o esforço de libertação é uma tarefa”. Esse testemunho é caracterizado: pela “coerência entre a palavra e o ato de quem testemunha”; a “ousadia do que testemunha, que o leva a enfrentar a existência como um risco permanente”, a “radicalização, nunca a sectarização, na opção feita, que leva não só o que testemunha, mas aqueles a quem dá, o testemunho, cada vez mais à ação”. A “valentia de amar que, segundo pensamos, já ficou claro não significa a acomodação ao mundo injusto, mas a transformação deste mundo para a crescente libertação dos homens”. A “crença nas

massas populares, uma vez que é a elas que o testemunho se dá, ainda que o testemunho a elas, dentro da totalidade em que estão, em relação dialética com as elites dominadoras, afete também a estas que a ele respondem dentro do quadro normal de sua forma de atuar”. Todo testemunho autêntico, por isto crítico, implica na ousadia de correr riscos – um deles, o de nem sempre a liderança conseguir de imediato, das massas populares, a adesão esperada. (Freire, 1987b, p.109-112);

d) Síntese cultural: “A ação cultural, ou está, a serviço da dominação – consciente ou inconscientemente por parte de seus agentes – ou está a serviço da libertação dos homens”. (Freire, 1987b, p.112). “O opressor elabora a teoria de sua ação necessariamente sem o povo, pois que é contra ele. O povo, por sua vez, enquanto esmagado e oprimido, introjetando o opressor, não pode, sozinho, constituir a teoria de sua ação libertadora. Somente no encontro dele com a liderança revolucionária, na comunhão de ambos, na *práxis* de ambos, é que esta teoria se faz e se refaz”. (Freire, 1987b, p. 115).

3. O livro Cartas à Guiné-Bissau foi escrito na África, entre 1976-1977, a partir do processo de alfabetização popular com camponeses, logo após a sua independência. Trata-se de um conjunto de 17 cartas trocadas entre Freire e Mário Cabral no momento dos trabalhos pela alfabetização em Guiné Bissau, tendo o objetivo de registrar a experiência e apresentar potência, a paixão e a criação daquele povo recém-independente e a aproximação da realidade social africana com a brasileira da época. Freire descreve a metodologia política: “Em equipe, debateremos, em Genebra, a melhor maneira de, na Guiné-Bissau, ver e ouvir, indagar e discutir, de que resultaria o programa de nossa contribuição. Programa, portanto, a nascer lá, em diálogo com os nacionais, em torno de sua realidade, de suas necessidades e de nossas possibilidades, e não em Genebra, feito por nós para eles.” (Freire, 1987a, p.23).

Freire descreve que: “Na medida em que jamais tomamos a alfabetização de adultos em si mesma, reduzindo-a a um puro aprendizado mecânico da leitura e da escrita, mas como um ato político, diretamente associado à produção, à saúde, ao sistema regular de ensino, ao projeto global de sociedade”. (Freire, 1987a, p.23). O plano “a ser concretizado, ver e ouvir, indagar e discutir, partindo embora do Comissariado de Educação, teriam de prolongar-se a outros comissariados, ao Partido, incluindo as suas organizações de massas”.

O detalhamento é metodológico servindo para dizer: não foi nos gabinetes de Genebra, mas no chão das escolas com os nacionais em Bissau que emergiu o plano de alfabetização dos camponeses. (Freire, 1987a, p.24).

4. O livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, foi escrito em São Paulo, 1996, onde Freire constrói um conjunto de orientações para prática docente enquanto dimensão social da formação do ser humano.

§ **No capítulo 1:** Não há docência sem discência (Freire, 1996, p. 12-20) temos:

§ Ensinar exige rigorosidade metódica;

§ Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; e

§ Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática.

§ **No capítulo 2:** Ensinar não é transferir conhecimento (Freire, 1996, p. 21-35), temos:

§ Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando;

§ Ensinar exige apreensão da realidade; e

§ Ensinar exige curiosidade.

§ **No capítulo 3:** Ensinar é uma especificidade humana (Freire, 1996, p. 12-20), temos:

§ Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo;

§ Ensinar exige saber escutar; e

§ Ensinar exige disponibilidade para o diálogo.

Assim, Freire realça um conjunto de orientações pedagógicas que se constituem em um *modus operandi* da educação libertadora para a prática docente, enquanto dimensão social da formação do ser humano.

Orientações pedagógicas para a *práxis* educativa do educador visando ao assumir a trajetória rumo à humanização com a auto-reflexão crítica e o saber-ser da sabedoria com a leitura crítica do mundo. “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”. (Freire, 1989)

Freire escreve o que vivenciou: uma metodologia dialógica produzida a partir dos círculos de cultura, tendo uma dinâmica de trabalho horizontal entre educador e educandos, onde todos têm algo a ensinar e muito que aprender, inclusive por meios de várias técnicas de ensino e aprendizagens que, por meio de múltiplas linguagens, capturam, classificam, sensibilizam, problematizam e representam a realidade concreta dos educandos. É um processo de conscientização, onde a alfabetização, a pós alfabetização, a ação política coletiva e a mudança social assumem a perspectiva na formação do cidadão, humanizado, capaz de agir individualmente ou coletivamente visando romper com a opressão da pobreza, miséria ou outra violência, além da ampliação dos processos de inclusão, acesso e participação de todo/as nos bens materiais e imateriais socialmente produzidos, rompendo com a consciência ingênua e assumindo a consciência crítica. “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”, Freire (1987).

2.3. Paulo Freire, Educação do Campo e suas raízes:

Ao retornar ao Brasil, após o exílio, Paulo Freire assumiu uma extensa agenda com compromissos educativos: a) proferiu inúmeras conferências, palestras, aulas na perspectiva de explicitar seu pensamento com a educação libertadora; b) continuou a escrever explicitando seu pensamento humanista; c) aceitou o convite da Prefeita Luiza Erundina e foi Secretário de Educação de São Paulo revolucionando a educação paulista; d) manteve inúmeros encontros com o movimento sindical dos professores, da CUT, do MST; e) concedeu inúmeras entrevistas abordando temas diversos, dentre os quais as ‘40 horas de Angicos’, ‘A sua prisão e a Ditadura Militar’, ‘as atividades que realizou no tempo de exílio’, ‘a sua família’, ‘a educação libertadora’.

Paulo Freire esteve presente na área de acampamentos e assentamentos rurais liderados pelo Movimento Sem Terra, situados em vários estados brasileiros. Nesses territórios com os sujeitos da reforma agrária do Brasil, Paulo Freire estabeleceu diálogos, vivenciou experiências, místicas, aprofundou temas em

aulas, seminários, cursos e conferências com educandos, educadores, militantes e dirigentes do MST. Ao acompanhar a rotina das marchas realizadas pelo MST, manifestou-se:

Eu estou absolutamente feliz por estar vivo e ter acompanhado essa marcha, que como outras marchas históricas revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo. Essa marcha dos chamados Sem Terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marchas dos que não tem escolas, marcha dos reprovados; marchas do que querem amar e não podem; marchas dos que se recusam a uma obediência servil; marcha dos que se rebelam; marcham dos que querem ser e estão proibidos de ser; eu acho que as marchas, a final de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os Sem Terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles. E até de gente que se pensou progressista, como se fossem uns desavisados, uns destruidores da ordem. Não, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que Eu quero dizer selando a minha resposta, além de dizer da satisfação em estar vivo vendo isso. Por exemplo, Eu lamento tristemente que Darci Ribeiro já não já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo uma marcha como essa. E como Eu acredito muito em Deus, Eu agradeço a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os Sem Terra marcham contra uma vontade reacionária e histórica implantada nesse país. O meu sonho é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo: a marcha pela decência, a marcha contra a sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente nesse país. Essas marchas nos afirmam como gente e como sociedade querendo democratizar-se. (Freire, 17 mai. 2007).

O movimento social camponês, MST pode retribuir o carinho e amor expresso em vida por Paulo Freire. Essa vinculação amorosa dar-se pelas reflexões de sua vasta obra e também se materializa, na volumosa produção literária pelos que estudam a temática, e em particular dos seus militantes e intelectuais orgânicos, como menciona Bogo:

No MST, são inúmeras as homenagens prestadas a ele, seja na mudança de nomes das antigas fazendas em novos assentamentos, nos centros de formação ou em escolas de ensino fundamental. Sua obra é lida em todos os cursos de formação de educadores, do ensino médio à graduação, e nos de formação política; seu rosto aparece nos murais e pinturas feitas pelos artistas que lutam pela terra e pela emancipação de toda a classe trabalhadora; seus ensinamentos aparecem nas palavras de ordem, nas

místicas e nas músicas feitas pelos educandos da terra de todos os cantos do Brasil. (BOGO, 2007)

Um conjunto de autores situados no campo educacional, como Auler (2011), Auler e Delizoicov (2006), Auler, Dalmolin e Fenalti (2009), Caldart (2011), Freire (1996, 2017, 2019), Molina e Nadal (2012), Santos e Auler (2019), Santos e Mortimer (2000), fazem a conexão do pensamento de Paulo Freire com a Educação do Campo, seja para discutir os pressupostos teóricos e metodológicos da Educação, seja as relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), seja a questão do currículo, da gestão escolar, da formação do educador, ou mesmo da alfabetização camponeses que em pleno 2024, constitui-se como um fenômeno social que alcança milhões de brasileiros.

Deve-se registrar que as ideias de Paulo Freire não se limitam apenas ao ambiente escolar da Educação do Campo, mas vão mais além, visto que apontam reflexões junto aos movimentos sociais camponeses, a sociedade e suas instituições.

Outros aspectos dizem respeito:

a) a Educação do Campo já registra um vasto volume da produção acadêmica cuja fundamentação é em Paulo Freire – são artigos, teses e TCC -, nos quais o apoio teórico foi realizado em grande medida nas categorias construídas por Paulo Freire, a exemplo de: dialogicidade, teoria dialógica, visão de mundo, conscientização, educação popular, alfabetização, método de alfabetização, processos de construção do real, nas inter-relações entre culturas e saberes, superação da suposta neutralidade participação, participação e democracia na construção do saber, dentre outros;

b) a Educação do Campo tem avançado com base nos princípios de Paulo Freire propostos em uma cultura da gestão escolar democrática;

c) a Educação do Campo se alimenta na produção teórica de Paulo Freire para ter uma profunda relação com os movimentos sociais camponeses, pois a vinculação se faz necessária para educar a sociedade, bem como, fortalecer a educação camponesa;

d) a Educação do Campo tem estruturado um conjunto de cursos, inclusive de nível superior, como o Pedagogia da Terra, cuja base de fundamentação teórica, em grande parte, é na teoria freireana, para estruturar desde a base curricular até a gestão escolar;

e) a Educação do Campo assumiu a *práxis* Freiriana, pois atua com base em temas geradores, investigação temática, problematização, dialogicidade, visão de mundo e a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade. Esses aspectos fazem parte do cotidiano da escolar, porém Freire destaca o modus operandi de uma *práxis* da educação libertadora onde o sujeito é participe, atua, questiona, assume e faz a ação-reflexão-ação, sendo sempre um sujeito aprendente, seja em relação à escola ou comunidade ou movimento social.

Para Freire: “[...] a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores [...]” (Freire, 2017, p. 89), onde a relação entre “[...] educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição”. Para o autor: “[...] é na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação” (Freire, 2019, p. 121).

Conclusão:

Grande parcela da literária de Paulo Freire é escrita a partir do contato direto do autor com camponês no Brasil e ou no exterior. Reflexiona a *práxis* da educação libertadora. O movimento social camponês tem avançado no Brasil, e conseqüentemente nas formulações da Educação do Campo, enquanto uma política pública para o campo educacional, sendo profundamente crítica ao sistema capitalista, e conseqüentemente, as desigualdades no campo.

Os Movimentos dos Sem Terra, sendo o mais expressivo dos movimentos sociais, têm contribuído significativamente com as formulações, a partir do chão da escola, para que se constituam os fundamentos da matriz ideológica e política da Educação do Campo.

O processo de emancipação da classe trabalhadora no campo passa necessariamente por uma Educação do Campo fundamentada em uma cultura libertadora. Nessa Era Informacional, urge aprofundar na Educação do Campo o ideário de mundo com uma educação para a liberdade pautada na teoria e prática anunciada por Paulo Freire. Pois considera-se fundamental que os processos de ensino e de aprendizagem sejam apropriados tendo

o conhecimento científico e o permanente diálogo com a diversidade de conhecimentos tradicionais e ancestrais, associados às experiências e às vivências dos sujeitos das escolas do campo, das águas e das florestas.

PAULO FREIRE, *EDUCAÇÃO DO CAMPO E CULTURA LIBERTADORA* constituem uma tríade de raízes profundas na trajetória da educação brasileira, assumindo uma condição de ser uma ação revolucionária pela instalação de uma nova cultura educativa no Brasil e na América Latina.

Referências:

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.** Brasília–DF, 2010.

CALDART, R. S. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: Educação do Campo: identidade e políticas públicas / Edgar Jorge Kolling, Paulo Ricardo Cerio- li, osfs e Roseli Salette Caldart (organizadores). Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. **Coleção** Por Uma Educação do Campo, n.º 4.

CECCON, Cláudio; PAIVA, Miguel. Paulo Freire, no exílio, ficou mais brasileiro ainda. **Pasquim**, Rio de Janeiro, n. 462, p. 7-11, dez. 1978.

CONHEÇA a história de Paulo Freire, o pernambucano revolucionou a educação. Recife, **Correio de Pernambuco**. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2011/01/14/interna_ciencia_saude,232346/conheca-a-historia-de-paulo-freire-o-pernambucano-revolucionou-a-educacao.shtml. Acesso em: 14/01/2011 10:50

FAUNDEZ, A. Paulo Freire e sua influência na América Latina e África In: **Encontro Internacinal Fórum Paulo Freire**, 7., Praia, set. 2010. Disponível em: <http://www.ipf.org.cv/forum2010/index.php?option=com_content&view=article&id=73:comunicacao-de-conferencistas&catid=36:anuncios&Itemid=81>. Acesso em: 30 mar. 2012.

FERNANDES, Calazans; TERRA, Antônia. **40 Horas de esperança: o método Paulo Freire: política e pedagogia na experiência de Angicos.** São Paulo: Ática, 1994. p. 223

FREIRE, Ana Maria Almeida. **Paulo Freire: uma história de vida**. Rio de Janeiro/São Paulo, Paz e Terra, 2017.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em: http://www.apeoesp.org.br/sistema/ck/files/4-%20Freire_P_%20Pedagogia%20da%20autonomia.pdf

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1987. Disponível em: <https://cpers.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Pedagogia-do-Oprimido-Paulo-Freire.pdf>. Acesso em: 1987.

FREIRE, Paulo. **Cartas à Guiné-Bissau Registros de Uma Experiência Em Processo**. Paz e Terra. Disponível em: https://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/paulofreire/paulo_freire_cartas_a_guine_bissau.pdf. Acesso em: 1987a.

FREIRE, Paulo. **Exposição Virtual: Atuação de Paulo Freire no PT**. <https://fpabramo.org.br/CSBH/o-centenario-paulo-freire-atuacao-de-paulo-freire-no-pt/,2013>

FREIRE, Paulo. Conscientização e alfabetização, uma nova visão do processo. **Revista de Cultura da Universidade do Recife**, Recife, n.4, abr./jul. 1963.

FREIRE, Paulo. **A Importância do Ato de Ler**. Pedagogia ao Pé da Letra, 2013. Disponível em: <https://pedagogiaaopedaletra.com/paulo-freire-a-importancia-do-ato-de-ler/>. Acesso em: 2013.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática de liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2015.

FREIRE, Paulo: **MST e a busca da Autonomia**. Vídeo. Disponível em: <https://youtu.be/7rx2mw9iF5s>. (Freire, 17 de mai. 2007)

GUERRA, Marcos. Les racines culturelles de l'alphabétisation. In: *Le Courrier de l'UNESCO*, n. 2, p.6-8, Paris, 1984.

GUERRA, Marcos. As 40 horas de Angicos, a UFRN, a UNE e Paulo Freire (Rio Grande do Norte, 1963). **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 47, n. 33, p. 234-242, set./dez. 2013.

INCRA. Pronera chega aos 26 anos com cursos em todos os níveis voltados à população do campo. Brasília, Incra, Disponível em: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/pronera-chega-aos-26-anos-com-cursos-em-todos-os-niveis-voltados-a-populacao-do-campo> Acesso em: Atualizado em 16/04/2024 11h59

MESQUIDA, Peri; PEROZA, Juliano; AKKARI, Abdeljalil. A contribuição de Paulo Freire à educação na África: uma proposta de descolonização da escola. Artigos • **Revista Educação e Sociedade**. 35 (126). (126). <https://doi.org/10.1590/S0101-73302014000100006>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/T8mqQD6vWsxVL5f8N9Pxxwrs/#>. Acesso em: 2014.

LEITE, S.C. **Escola rural**: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1999.

LYRA, Carlos. **As Quarenta horas de Angicos**: uma experiência pioneira de educação. São Paulo: Cortez, 1996. p. 158-164.

MOLINA, M. C.; FREITAS, H. C. A. **Avanços e desafios na construção da educação do campo**. Em Aberto, Brasília, v. 24, n. 85, p. 17-31, abr 2011.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). **Elementos Fundamentais da História do MST**. MST, julho, 1997a.

SOUZA, Maria Antônia de. Educação do campo: políticas, práticas pedagógicas e produção científica. **Educação & Sociedade** [online]. 2008, v. 29, n. 105. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101-73302008000400008>>. Epub 10 Fev 2009. ISSN 1678-4626. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302008000400008>.

SANTANA. Maria Selma Santos de Santana. **A Relação Entre Educação Escolar E Ação Cultural E Política Em Sapé/Pb Através De Um Olhar Para A História Do Líder Camponês João Pedro Teixeira**. UFPB – Mestrado em Educação. Tese de Mestrado. 2020

SOARES, Rosalinda Falcão Soares Falcão; SANTANA, Maria Selma Santos De Santana Santos de; PALHANO SILVA, Paulo Roberto. SEMECS -SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEB SAPÉ: LUGAR DE DIÁLOGO E INCLUSÃO SOCIAL. UFPB. Núcleo de Extensão Multidisciplinar para o desenvolvimento rural – NEMDR. 2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO NEMDR; 2º SEMINÁRIO NACIONAL DO GRUPO DE PESQUISA CURRÍCULO E

PRÁTICAS EDUCATIVAS. Eixo temático nº 1: **As perspectivas para o Rural**: Políticas de currículo, avaliação educacional e práticas educativas. Bananeiras-PB. ISSN: 2527-2446. Disponível em: <https://nemdr2017.galoa.com.br/br/node/935/>. Acesso em: 26 a 28 jul 2017.

EDUCAÇÃO DO CAMPO: desafios para além dos muros da escola.

BRENDA FLORENTINO ESTEVÃO, (CAMPUS IV)

Graduanda em Pedagogia – DED – CCAE – UFPB

brenda.estevao@academico.ufpb.br

JUCIARA HORÁCIO SILVA, (CAMPUS IV)

Graduanda em Pedagogia – DED – CCAE – UFPB

juciaraahoracio@gmail.com

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França–GEPeeeS – DED–CCAUE–UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1.Introdução:

Este trabalho tem como objeto de estudo os desafios da educação do campo enquanto, uma modalidade da educação preconizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tal modalidade é destinada a assistir a população do campo. Segundo o Decreto N° 7. 352, de 4 d novembro de 2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, no § 1o essa população é caracterizada como:

os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, as caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. (Brasil, 2010).

“O desenvolvimento do ensino-aprendizagem para as escolas do campo exige uma contextualização dos conteúdos das disciplinas, levando em consideração as especificidades da vida campesina”. (Araújo e Sousa, 2022, p. 1). A Educação do Campo tem classe social, tem cor, tem cheiro, tem

sabor, tem água e terra, fogo e mato para o cultivo da educação. Por tanto, as salas de aulas muitas vezes não têm paredes.

Para esse público o ensino deve ser significativo, adequando as suas necessidades educativas e anseios. Atualmente muito se tem falado sobre a concepção da educação inclusiva, a qual acolhe todos os tipos de sujeitos e torna o ensino mais atraente para eles, no entanto, mesmo que hoje haja esse entendimento sobre a importância de todos estarem inseridos no ambiente escolar, ainda se encontram sujeitos marcados pela desigualdade social e vítimas de preconceitos, que é o caso dos educandos da educação do campo, que infelizmente ainda são vistos como menos capazes em detrimento dos educandos da zona urbana.

Esse olhar excludente é efetivado quando comparamos os investimentos destinados as escolas da zona rural e urbana. É notável uma predileção de direcionamento de verbas e oportunidades na zona urbana, onde possui mais circulação de pessoas e onde o capitalismo gira mais forte. Diante desse cenário os habitantes da zona rural ficam marginalizados, e essa exclusão se intensifica de tal forma que a sociedade no geral acaba definindo a população do campo como inferiores, desencadeando assim, falta de autoestima dessa comunidade, mas, não é de hoje que os educandos do campo sofrem.

Os desafios na luta pelos estudos são inerentes a esses sujeitos educativos da educação do campo, pois tal modalidade só tem mais visibilidade na contemporaneidade graças as lutas camponesas que reivindicaram esse tipo de educação, como por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), entre outros.

A educação do campo, como mencionado acima, possui seus sujeitos e especificidades como todas as outras modalidades, e em se tratando de desafios carrega algumas adversidades próprias, que fazem parte do cotidiano escolar, resultando na defasagem do ensino e aprendizado. É sobre esses principais desafios da educação do campo que iremos abordar nesse trabalho científico, o qual terá como objetivo geral: compreender os desafios do universo de sujeitos da educação do campo e o funcionamento/organização desse tipo

de escola. E como objetivos específicos: refletir sobre a infraestrutura das escolas do campo e atuação docente.

A partir de nossa preocupação em entender os desafios da educação do campo, empreendemos uma pesquisa qualitativa, buscando compreender esses desafios da educação do campo de uma forma mais humanizada, através de pesquisas bibliográficas sobre o assunto. Minayo *et al.*, (1994) fala que a pesquisa qualitativa:

“Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (Minayo *et al.*, 1994, p.21).

Esse artigo busca cumprir as exigências da disciplina Educação do Campo e Movimento Sociais, do Curso de Pedagogia, ministrada pelo PhD Paulo Roberto Palhano Silva, Departamento de Educação – Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba. Importante destacar que o presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica e exploratória de cunho quantitativo. Assim, foram identificados artigos de natureza acadêmica que se trata do tema em foco.

2. Desenvolvimento:

a) 1º DESAFIO DA ESCOLA DO CAMPO: a infraestrutura.

Não é de hoje que muitos debates vêm sendo realizados em prol da melhoria da infraestrutura das escolas do campo visando a concretização de um ensino de qualidade para essa população, o decreto 7.352 defende no § 4o o seguinte:

A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação inicial e continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e esporte adequados

ao projeto político-pedagógico e em conformidade com a realidade local e a diversidade das populações do campo. (Brasil, 2010)

Embora seja uma política educacional a Educação do Campo, mas é inegável que na prática a realidade é outra. Muitas escolas do campo não possuem infraestrutura adequada, muitas são formadas em locais improvisados como galpões, debaixo de lonas e dentro de casas, sendo assim muitas não possuem carteiras adequadas e até mesmo lousa para auxiliar a metodologia dos professores, a trama “Rei do gado”, novela feita no ano de 1996 do autor Benedito Ruy Barbosa retrata bem essa realidade, nesta trama é mostrado a luta do Movimento Sem Terra (MST) para que suas crianças pudessem receber a educação, para isso montaram barracas e nomearam uma participante do movimento, a qual possuía mais letramento como a encarregada de educar aquelas crianças, educação essa que era transmitida com materiais pedagógicos improvisados, e que na esfera governamental apenas um deputado se interessava pela luta desse povo, mas que infelizmente suas pautas para a melhoria de condição dessa população, não eram levados em consideração pelo plenário.

Em contrapartida a isso, existem também as escolas situadas em zonas rurais, no campo, que precisam fornecer uma estrutura básica para que se obtenha êxito no ensino, aspectos como boa iluminação, arejamento, ventilação, todos são indispensáveis, no entanto, na prática, ainda é possível encontrarmos casas servindo como escola pois o poder público não considera proporcionar uma melhor estrutura para lugares que não são parte da área urbana da cidade.

b) 2º DESAFIO DA ESCOLA DO CAMPO: a precarização.

Em relação a essa precarização do ambiente escolar do campo Mendes *et al.*, (2023) diz: “Nas escolas rurais, é frequente haver salas de aula pequenas e precárias onde não se disponibilizam espaços adequados para realizar atividades práticas ou ter laboratórios [...]”. (Mendes *et al.*, 2023, p. 471). Embora, essa continua sendo a realidade de muitas crianças e jovens, que por falta de um maior apoio governamental fazem uso de uma educação que não

atende as suas necessidades educativas, e que não oferece ambiente propício para que o ensino e aprendizado aconteçam, ocasionando na precarização e no fechamento dessas escolas, Andrade e Rodrigues (2020) defendem que isso é uma contraditória nacional, visto que a legislação como dito anteriormente defende educação para todos e de qualidade, eles dizem:

o fechamento sistemático de escolas do campo releva-se como uma contraditória nacional, uma vez que o direito a educação do Campo é garantido por Lei- tanto constitucionalmente, quanto pela Política de Educação do Campo e pelo Programa Nacional de Educação do Campo (Procampo). A contraditória persiste quando o acesso das populações do campo a uma educação diferenciada é negado pela falta e/ou precarização das escolas. (Andrade, *et al.*, 2020, p. 4).

A falta de um olhar sensível para a educação do campo, é evidenciada em aspectos que são direitos assegurados por lei mas não chegam as escolas, precarizando o trabalho do professor, o espaço onde as aulas acontecerão e o principal, a qualidade do ensino desses alunos.

c) 3º DESAFIO DA ESCOLA DO CAMPO: a legislação.

Por esse cenário percebe-se que mesmo que a legislação aplicada a educação para todos como direito social, ainda assim, nem todos possuem as mesmas oportunidades, pois trata-se de um Brasil marcado pela desigualdade. Como se não bastasse o local inadequado, os educandos da educação do campo precisam conviver com a falta de materiais pedagógicos/ e ou currículos que não atendem as suas realidades. Mendes *et al.*, (2023) diz:

A carência de recursos financeiros e as restrições para adquirir materiais educacionais que atendem às demandas do contexto rural comprometem o padrão da educação. Muitas vezes é difícil para os alunos Rurais aprenderem e entenderem as matérias porque os recursos educacionais disponíveis não estão conectados à sua experiência de vida no campo. (Mendes *et al.*, 2023, p. 471).

Como observado, a falta de materiais básicos como livros didáticos também é um problema, muitas das vezes os educandos precisam compartilhar

o livro com os colegas, pois não há o suficiente, além de serem submetidos a um currículo excludente que não leva em consideração suas necessidades, sendo um ensino não significativo, podendo ocasionar outros problemas educacionais como a evasão escolar. Mendes *et al.*, (2023) considera o currículo descontextualizado como um dos desafios da educação do campo ela diz:

“Currículo descontextualizado: A realidade local descontextualiza muitas vezes o currículo das escolas rurais, dificultando a aprendizagem dos alunos”. (Mendes *et al.*, 2023, p. 474).

Na educação do campo, um ponto importante que precisa ser considerado é o ensino contextualizado, sabemos que os livros didáticos por vezes não contemplam a realidade desses alunos, tratam de temas que não estão inseridos no cotidiano desses alunos, causando desinteresse e desmotivação. O ensino deve partir da realidade dos alunos onde seus conhecimentos prévios são relevantes e daí a partir de uma relação bilateral, dialógica, promover o conhecimento.

Um outro desafio presente nas escolas do campo são as salas multisseriadas, turmas com alunos de diversas idades e que compartilham da mesma sala de aula, justamente por não haver infraestrutura para a construção de várias turmas, como expressa Mendes (2023) e Martins (2021):

As escolas com classes multisseriadas ainda estão presentes no cotidiano de escolas em áreas rurais, localizando-se no interior dos municípios. Esse modelo de ensino aprendizagem está voltado para salas com duas turmas distintas em idade e série com somente um professor(a) administrando a aula. Teoricamente o(a) educador(a) poderia encontrar certas dificuldades, pois será uma sala com discentes com idades e séries distintas. O próprio processo de aprendizagem de cada um é distinto, podendo ocasionar alguma dificuldade para o professor. (Martins; Morais, 2021, p.124).

Tendo em vista que cada ano escolar possui objetivos distintos a serem alcançados e que cada aluno possui seu próprio processo de aprendizagem, as dificuldades encontradas pelo professor para contemplar as necessidades de todos os alunos se intensificam, quando se fala em multisseriação atrelada

a falta de estrutura, falta de materiais didáticos de qualidade, precarização do trabalho, enfatiza-se cada vez mais a negligência com a Educação do campo.

d) 4º DESAFIO DA ESCOLA DO CAMPO: a tecnologia para sala de aula.

Diante das expressões dos pesquisadores Mendes (2023) e Martins (2021) é normal encontrar duas professoras dividindo a turma e em cada lado da sala mediam sua aula. Um outro desafio é que muitas vezes por ser zona rural esses estudantes não possuem acesso à internet, sobre isso Mendes et al., (2023) diz:

Dentre as dificuldades encontradas estão as salas adicionais, a escassez de recursos tecnológicos, incluindo computadores e conexão com a internet, dificuldade no acesso dos estudantes a novas formas de aprendizado e informações atualizadas. Mendes *et al.*, 2023, p. 470).

Outra questão importante, é que as tecnologias direcionadas para o ensino na sala de aula que atualmente se tornaram grandes aliadas do trabalho docente. Em sua maioria essas fazem a mediação metodológica perante o processo de ensino aprendizagem. No passado próximo, a zona rural brasileira, especialmente nordestina, tinha dificuldades de acessar a internet. Bem como, erra escarço o suporte tecnológicos, como *tablets*, computadores, celulares, entre outros. No entanto, nesse 2024 percebe-se uma mudança tanto no sinal da internet no meio rural, como no acesso aos aparelhos celulares e computadores.

Na contemporaneidade há um novo contexto em termos do uso das tecnologias nas escolas. Rebelo e Banks-Leite (2024), ao analisar o contexto da Educação do Campo quanto as tecnologias digitais e da cibercultura, promove uma investigação sobre os impactos e desafios da integração das tecnologias digitais na educação nas escolas rurais. Para as pesquisadoras é possível “construir uma educação emancipatória, crítica e humanista desde a utilização das tecnologias digitais como ferramenta de formação educacional nas escolas rurais”.

Um outro aspecto analisado é quanto a relação entre a formação inicial e a atuação do Poder Público. Para as pesquisadoras Rebelo e Banks-Leite (2024) no âmbito das escolas do campo, “o tema da formação inicial e continuada do educador em prol das competências”, em como a atuação do Poder Público” reside na superação das desigualdades que permeiam o acesso à internet. Realçam as pesquisadoras que é preciso haver “compromisso institucional e comunitário com a formação da pessoa acompanhando as mudanças da cibercultura e respeitando as especificidades da realidade material dos estudantes”. (Rebelo e Banks-Leite, 2024, p.1)

Para Machado e Silva (2023) ao investigar os impactos e desafios da integração das tecnologias digitais na educação nas escolas rurais, também percebem que as “escolas rurais as novas tecnologias podem ser empregadas para reforçar o compromisso institucional e comunitário com a formação da pessoa acompanhando as mudanças da cibercultura e respeitando as especificidades da realidade material dos estudantes”. (Machado e Silva, 2023, p. 1).

e) 5º Desafio da Escola do Campo: A Vinculação Entre Escola do CamPo e Movimento Social do Campo, Além da Exclusão.

Não menos importante que os demais, a vinculação entre escola da Educação do Campo e Movimento Social do campo constitui em um elo fundamental que não pode ser desassociado, pois é no interior da escola que as práticas educativas acontecem. E, se há um currículo e PPP, articulados para favorecer a Educação do Campo, os sujeitos serão duplamente beneficiados: primeiro por que aprendem os códigos e segundo porque se fortalecem ao dialogarem sobre suas realidades.

Os sujeitos coletivos que lutam pela terra e pela educação (entendendo que esta, além de um direito, é uma ferramenta importante em suas lutas de resistência aos processos de expansão do capital no campo), demandam das instituições educativas uma transformação nos processos de produção de conhecimento. Os movimentos interrogam as universidades ao exigirem destas

não só o acesso à escolarização formal, mas a sua verdadeira democratização, trazendo para a escola a heterogeneidade social, econômica e cultural existentes no campo brasileiro atualmente. O reconhecimento e a valorização dessa heterogeneidade são importantes estratégias de incorporação da presença destes sujeitos nas escolas, contribuindo para a superação da exclusão gerada pela visão do espaço escolar como homogêneo e sem conflito. (Molina e Antunes-Rocha, jul./dez.2014, p. 234)

Os desafios são diversos e exigem estratégias para serem tratados e receberem os devidos encaminhamentos visando enfrentados. O diálogo permanente entre escola e movimento social pode identificá-los e ao mesmo tempo, enfrentados de forma coletiva e solidária.

3.Conclusão:

Logo, diante de todo esse estudo sobre os desafios da educação do campo, conseguimos constatar que essa modalidade sofre com problemas relacionados a infraestrutura escolar, organização docente, precarização de materiais pedagógicos e falta de maiores investimentos em relação a educação desses sujeitos, por isso acreditamos que para vencer tais desafios seria necessário que Estados juntamente com seus Municípios pudessem manter uma rede de colaboração constante, destinando a essas escolas um olhar mais humanizado, capacitando constantemente os docentes, tornando o ensino mais significativo, além de dar assistência em desafios além dos muros da escola, como por exemplo o transporte escolar.

É imprescindível que as instituições promovam aos discentes das licenciaturas uma formação docente que se volte para esses desafios, que apresente esses contextos que são ainda muito presentes em nossa realidade educacional e para além de apresentar, forneçam caminhos metodológicos para superação desses obstáculos.

Tendo em vista que a realidade do campo muito se diferencia das metrópoles e centros urbanos, que o ensino que seja proporcionado a esses discentes seja contextualizado, que eles encontrem nas disciplinas o pertencimento,

se vejam participantes daquele processo tendo suas vivências consideradas e valorizadas, pois isso faz a diferença e influencia na permanência desses alunos na escola.

Esse trabalho científico em muito contribuiu para nossa formação inicial a docência, enquanto futuras educadoras queremos levar para as salas de aula a importância da valorização das diferenças, e sermos porta voz na reivindicação de melhores condições de estudo para os educandos da Educação do Campo.

Referências:

ARAÚJO, Luana Martins de; SOUSA, Karlana Bianca Matos. O uso das novas tecnologias na perspectiva das escolas do campo. Instituto Federal de Educação, **Ciência e Tecnologia do Maranhão**. v. 3 n. 1 (2022): Ensino em Perspectivas /<https://orcid.org/0000-0002-9039-4052> Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/8792>. Acesso em: 2022

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB – **Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996**.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura–**Decreto Nº 7.352, de 4 de novembro de 2010**. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Acesso em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm Disponível em: 02 de Ago de 2024.

ANDRADE, Francisca Marli Rodrigues de; RODRIGUES, Marcela Pereira Mendes. **Escolas do Campo e Infraestrutura: Aspectos Legais, precarização e fechamento**. Educação em Revista, 2020.

CALDART, R. S. **Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção**. In: Educação do Campo: identidade e políticas públicas / Edgar Jorge Kolling, Paulo Ricardo Cerio- li, osfs e Roseli Salete Caldart (organizadores). Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. Coleção Por Uma Educação do Campo, n.º 4.

MENDES, Fabiana *et al* . **Educação no campo**: Desafios e Perspectivas. Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem, v.7,2023.

MARTINS, Denis Pereira; MORAIS, Leandro. **Educação do campo**: salas multisseriadas e as dificuldades que elas apresentam para o(a) professor(a). 2021.

MACHADO, Thayná Garcia Machado; SILVA, Suelem da Costa. **Tecnologias Digitais na Educação nas Escolas Rurais. UNISC**. Disponível em: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/23627>. Acesso em: 2023.

MOLINA, Mônica C.. ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel. Educação Do Campo: História, Práticas e Desafios No Âmbito das Políticas De Formação De Educadores – Reflexões Sobre O Proneira E O Procampo. **Revista Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v.22, n.2, p.220-253, <http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/index>. Disponível em: <http://educacao.fcc.org.br/pdf/reflex/v22n2/1982-9949-reflex-22-2-00220.pdf>. Acesso: jul./dez.2014

PAULA, Marinez Dos Santos de. **Educação Do Campo**: desafios e possibilidades de educação no assentamento realidade. HUMAITÁ/AM. 2021. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/8492/8/DISS_MarinezPaula.pdf Acesso em: 2021.

REBELO, Andressa Santos; BANKS-LEITE, Luci. INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO: EXPERIÊNCIAS E CONTROVÉRSIAS | ARTIGOS • **Cad. CEDES 44** (123) • 2024 • <https://doi.org/10.1590/CC273252> .

EDUCAÇÃO DO CAMPO: Avanços, desafios e perspectivas na promoção da inclusão educacional.

ALINE KEZIA OLIVEIRA LIMA

linekezia0202@gmail.com

Graduanda em Letras – DL-CCAUE-UFPB

CELESTE MARIA JANIELLY

Graduanda em Letras – DL-CCAUE-UFPB

CELESTE PEREIRA DA SILVA MENESES

Celestepereirameneses@gmail.com

Graduanda em Letras – DL-CCAUE-UFPB

MARIA JANIELLY SILVA DE OLIVEIRA

maria.janielly@academico.ufpb.br

Graduanda em Letras – DL-CCAUE-UFPB

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

PhD Universidade Saint-Demi França – DED-CCAUE-UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1.Introdução:

Este artigo tem como objeto o estudo dos avanços e desafios da inclusão educacional como conquista do movimento social campesino da Educação do Campo no Brasil. Sabe-se que a história da educação ofertada para as populações do campo no Brasil é caracterizada por várias mudanças: No passado, a educação rural foi frequentemente negligenciada e considerada inferior à urbana. O sistema de ensino ofertava as populações rurais, um ensino aos educadores e educandos que não fazia parte de sua realidade, inclusive seguindo os mesmos parâmetros da escola urbana. Eram geralmente em escolas pequenas, precárias, sem biblioteca Além do que, não havia uma política de valorização em termos de formação e plano de cargos e salários

dos sujeitos educadores. E, muito menos, uma política para os educandos qualificados com necessidades especiais.

A partir dos anos 1990, com a entrada em cena dos movimentos sociais, que colocam na pauta das políticas públicas a exigência de uma educação específica para os sujeitos do campo, houve um esforço crescente para a valorização do ensino ofertado ao público do campo, inclusive conseguem conquistas que se materializam em Diretrizes lançadas pelo Ministério da Educação. (Caldart, 2002; Dias, 2020). Buscando assegurar que as populações rurais tenham acesso a uma educação de qualidade, que respeite e valorize suas especificidades culturais e socioeconômicas, iniciativas foram implementadas para promover uma educação inclusiva, que não apenas oferecesse acesso à escola, mas também garantisse uma formação contextualizada e de qualidade.

Como ainda ressalta Dias (2020), “esses avanços incluem a criação de políticas públicas específicas, programas de formação de professores com foco na realidade rural, e a implementação de escolas do campo que adotem metodologias pedagógicas adequadas as necessidades locais”. No entanto, desafios significativos ainda existem neste meio, como a falta de infraestrutura adequada, dificuldades de acesso ou locomoção, e a necessidade de uma maior valorização de profissionais que lecionam em determinado ambiente. A luta pela inclusão educacional no campo é contínua e demanda um olhar atento e em conjunto de governos, comunidades e educadores para garantir que os estudantes rurais tenham acesso a uma educação efetiva e de qualidade, independentemente de onde habitem.

O artigo busca cumprir as exigências da disciplina Educação do Campo e Movimento Sociais, do Curso de Pedagogia, ministrada pelo PhD Paulo Roberto Palhano Silva, do Departamento de Educação – Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba – Campus IV, Mamanguape/PB, com o objetivo de estabelecer relações que formam o cenário histórico da Educação do Campo e a importância dos movimentos sociais que estruturam a sociedade.

2. Desenvolvimento:

2.1. A teia armada da Educação do Campo:

A trajetória da educação do campo no Brasil é marcada por profundas transformações e esforços para atender as necessidades das populações rurais de maneira mais justa e equitativa. É como se fosse uma teia, onde a aranha tece fios, entrelaça-os, e consegue a façam almejada. A partir da emergência dos novos movimentos sociais ocorrida a partir dos anos de 1980, segundo a teórica Glória Conh (2011), Eder Sader (2001), José de Souza Martins (1997) e Roseli Salete Caldart (2004) e outros teóricos começou a surgir no país movimentos sociais diversos que construíram suas identidades próprias à partir das origens dos seus membros, de suas condições de vida e pelas características de suas lutas sociais. Do campo vão emergir o MST – Movimento dos Sem Terra; Movimento dos Atingidos por Barragens; Movimento dos Seringueiros; que se somaram a outros movimentos históricos, a exemplo do sindicalismo rural. Os novos movimentos sociais foram capazes de se apresentar a sociedade, expor seus clamores e problemática, e apresentar suas bandeiras de lutas pautando as demandas do campesinato brasileiros.

No início do século XX, a realidade das escolas era bastante precária, com infraestrutura insuficiente, professores despreparados e um currículo limitado, predominantemente voltado para práticas agrícolas básicas. Durante as décadas de 1950 e 1960, com o processo de industrialização e urbanização, a educação rural passou a ser vista como um meio para modernizar a agricultura e manter a população no campo, com ênfase em programas de alfabetização e educação para adultos.

Nos anos 1980 e 1990, movimentos sociais e sindicatos começaram a exigir uma educação que respeitasse a cultura e as necessidades do campo, resultando em iniciativas como as Escolas Famílias Agrícolas (EFA) e as Casa Familiares Rurais (CFR). Ambas têm como objetivo proporcionar uma formação integral que atenda às necessidades específicas das populações do campo promovendo o desenvolvimento das comunidades rurais. As duas iniciativas

compartilham da pedagogia da alternância, um modelo educacional que alterna períodos de ensino teórico na escola com períodos de práticas nas propriedades das famílias dos alunos. Esse método permite que os estudantes apliquem diretamente os conhecimentos adquiridos em sala de aula em suas realidades cotidianas, promovendo uma integração entre teoria e prática. Esta modalidade focava na educação dos filhos dos agricultores. (Brasil, 2008)

As discussões sobre a educação do campo ganharam força a partir das experiências do movimento dos trabalhadores rurais sem-terra (MST), que teve um papel fundamental na organização e mobilização para garantir uma educação inclusiva e de qualidade para a população rural. A atuação do MST, juntamente com outros movimentos sociais, sindicatos e entidades educacionais, contribuiu para a consolidação de políticas e programas específicos voltados para a educação do campo, além disso, movimentou discussões em prol da causa, como o I Encontro Nacional de Educadores da reforma agrária (1997) e a I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo (1998). (Brasil, 2008)

Esses movimentos foram de suma importância para endossar a necessidade de programas que abraçasse a causa e acolhesse as necessidades da população do campo, e foi visando agregar nesta causa que em 1998 foi criado o Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Criado pelo governo federal o PRONERA tem como maior objetivo promover a educação de jovens e adultos em áreas de reforma agrária. O programa busca integrar a educação formal com as realidades e necessidades das populações assentadas, oferecendo cursos de alfabetização, educação básica, profissionalização e ensino superior.

Anos depois, em 2004, o Ministério da Educação (MEC) deu um passo significativo na institucionalização da Educação do campo com a criação da secretaria de educação continuada, alfabetização e diversidade (SECAD). Dentro dessa secretaria, foi estabelecida uma coordenação específica para a educação do campo, refletindo o compromisso do governo com a promoção de uma educação inclusiva e equitativa para as populações rurais. A partir

dessas iniciativas, a educação do campo passou a ser reconhecida como uma área de política específica, com avanços significativos na inclusão educacional e na valorização das culturas rurais, contudo ainda enfrenta desafios. (Brasil, 2008).

2.2. Breve contextualização histórica sobre educação inclusiva e suas legislações:

Podemos dizer que a preocupação com a inclusão e capacitação de pessoas com deficiência começou após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando milhares de jovens voltaram para casa mutilados. De acordo com Nunes et al. (2015), a junção da grande quantidade de pessoas feridas e a necessidade de mão de obra depois das duas grandes guerras, ocasionado pela grande quantidade de pessoas mortas, desencadeou o interesse em repensar a forma como as pessoas portadoras de deficiência eram tratadas e reabilitá-las para o mercado profissional.

Em relação à educação, Mendes (2006) faz um percurso sobre a história da inclusão de pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Primeiramente, a autora diz que, desde o século XVI ocorreram tentativas de desenvolver um modelo de educação para aqueles que, até então, eram considerados impossíveis de educar. Porém, até o momento, a solução era mandar essas pessoas para asilos e segregá-las, já que, eram consideradas “anormais”, ou seja, eram educadas fora de uma instituição de ensino. Por volta do século XIX, a educação de crianças que a sociedade considerava “difíceis” eram feitas através de classes separadas dentro de instituições regulares de ensino. Essa segregação continuou até o século XX, essa separação era feita, pois, se acreditava que esses jovens teriam uma atenção melhor se fossem colocados em um ambiente diferente daqueles considerados “normais”.

Nos anos 1960, se inicia um movimento de conscientização a respeito de grupos minoritários, ou seja, aqueles grupos de pessoas que possuíam alguma deficiência. Então, finalmente se desperta o entendimento de que isolar crianças e jovens com deficiência era uma prática insustentável, já que,

todos têm o mesmo direito garantido de participar da vida cotidiana e que, deveria ser fornecida a toda pessoa com deficiência oportunidades iguais de participar de todas as mesmas atividades partilhadas por grupos de idade equivalentes, isso inclui ambientes de aprendizagem. Com isso, associado a crise econômica e a tentativa de poupar recursos, visto que, separar essas crianças custava bastante dinheiro, vários países começaram a instalar leis que garantia e obrigava o poder público a fornecer acesso a pessoas com deficiência à escola com o mínimo de segregação possível. (Mendes, 2006).

No Brasil, essas iniciativas de repensar a educação para jovens portadores de alguma deficiência, se intensificou no século XIX, muito influenciado pelas transformações mundiais que já vinham ocorrendo. A educação no Brasil era apenas pensada para um público específico: filhos de pessoas bem abastadas economicamente. Mas, por volta dos anos 1970, a população em geral começa a ter acesso à escola, com isso uma grande gama de pessoas “diferentes” começa a querer frequentar aquele espaço, isso, associado ao fracasso das classes separadas para alunos com deficiência, faz se ter um grande avanço em relação a como o poder público enxergava o ensino direcionado a esses jovens, entretanto, é apenas na década de 90 que se começa um debate sobre a importância de instituir uma escola inclusiva.

A Lei Nº 4.024/61, de dezembro de 1961 da Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já previa o atendimento educacional a pessoas com deficiência, e assegura que, “a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola”. Em 1973, é criado o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, afim de gerenciar a educação especial no país. No ano de 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, definiu a educação especial em todos os níveis de ensino, e o papel da educação regular em complementar esse ensino.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2009 evidencia a necessidade de pensar e problematizar os rumos da educação inclusiva no país, já que a BNCC pouco cita a educação necessária e inalienável para pessoas com deficiência:

Torna-se inadiável trazer para o debate os princípios e as práticas de um processo de inclusão social, que garanta o acesso e considere a diversidade humana, social, cultural, econômica dos grupos historicamente excluídos. (Brasil, 2009, p.16)

Com relação ao espaço rural, a Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (2002) diz:

Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. (Brasil, 2002)

Embora esse documento seja recente, se formos considerar toda a história de luta por inclusão, podemos perceber que a inserção de pessoas com deficiência no ambiente escolar rural já vem sendo pensado a algumas décadas. A educação do campo é destinada a população rural, ou seja, qualquer pessoa que viva nesse meio, e precisa ser pensado e constituído com base nas necessidades desses, contemplando seus valores, culturas e diversidade, então, essa escola do campo precisa ir além de incluir pessoas com diversidade, mas precisa respeitar e criar conexões com tradições culturais daquele local.

Projetos como PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), já vem algum tempo procurando estratégias para combater o atraso educacional de estudantes de escolas rurais, mas, pouco ainda se fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência nesse ambiente. O ECA (Estatuto da Criança e do adolescente), nº 8.069/90 artigo 54, afirma que é dever do estado promover educação especializada a pessoas portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. Infelizmente, as escolas do meio rural ainda enfrentam muitos problemas que acabam barrando a inserção da inclusão em seu meio. Porém, não deixa de ser sua obrigação, assegurada por lei, de prover um ambiente educacional para todos, independentemente de qualquer necessidade que esses possuam.

2.3. Quanto ao termo *Educação do Campo*:

Não se trata de uma simples troca: educação rural para educação do campo. Importante que a literatura destacar que é: Os movimentos sociais conseguem se unir e colocar como bandeira de luta uma educação que atendesse os interesses dos camponeses. Pois, a política pública educativa que estava em vigor não atendia ao contexto, nem a identidade e conteúdos daqueles que viviam do campo. Molina vai caracterizar que o Estado deixou um vazio em não atender as especificidades camponesas.

Neste vazio deixado pelo Estado têm surgido algumas iniciativas próprias da população, através de suas organizações e movimentos sociais, no sentido de reagir ao processo de exclusão, forçar novas políticas públicas que garantam o acesso à educação, tentar construir uma identidade própria das escolas do campo (Molina *et al.*, 2004, p. 40).

O termo conhecido como rural, foi substituído pelos movimentos sociais, pois no rural encontram-se o processo produtivo agrícola, serve para denomina o espaço geográfico, está vinculado ao mercado. Vejamos a articulação de Fernandes (2005).

O campo é lugar de vida, onde as pessoas podem morar trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só lugar de produção agropecuária e industrial, do latifúndio e da grilagem de terras. O campo é espaço e território dos camponeses e quilombolas. É no campo que estão às florestas, onde vivem as diversas nações indígenas. Por isso tudo, o campo é lugar de vida e, sobretudo, de educação. (2005, p. 137)

Sabe-se também que o contexto do campo é marcado pelas lutas sociais, políticas, agrárias. No campo encontramos o local das moradias dos camponeses, e, por conseguinte, é espaço de tradição e cultura. Além de ser um espaço estado pela ciência. Vejamos é visto por Pinheiro (2007, p. 8):

A expressão educação rural está relacionada em uma postura encadeada pela concepção positivista, mercadológica, competitiva, capitalista, na qual a política de educação direciona para uma formação pragmática, que instrui o

indivíduo para desenvolver atividades no mundo do trabalho. Transforma a força de trabalho humana em objeto, coisa, mercadoria. É a “coisificação” e desumanização do sujeito (Pinheiro, 2007, p.08).

Os sujeitos que vivem no campo merecem ter uma educação qualificada do campo. A nova ótica é que o povo do campo expresse a educação que almeja ter. Assim, toda caminhada dos movimentos sociais foi em expressar o que o povo do campo quer enquanto educação. E, na mesma perspectiva, a Educação do Campo, vai ter um diferencial, colaborar no modo de organização. Vejamos a concepção de Caldart (2004):

Educação do Campo e não mais educação rural ou educação para o meio rural. A proposta é pensar a educação do campo como processo de construção de um projeto de educação dos trabalhadores do campo gestado desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de lutas de suas organizações (Caldart, 2004, p. 13).

2.4. A pauta da inclusão na educação do campo:

Projetos como PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), já vem algum tempo procurando estratégias para combater o atraso educacional de estudantes de escolas rurais, mas, pouco ainda se fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência nesse ambiente. O ECA (Estatuto da Criança e do adolescente), nº 8.069/90 artigo 54, afirma que é dever do estado promover educação especializada a pessoas portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. Infelizmente, as escolas do meio rural ainda enfrentam muitos problemas que acabam barrando a inserção da inclusão em seu meio. Porém, não deixa de ser sua obrigação, assegurada por lei, de prover um ambiente educacional para todos, independentemente de qualquer necessidade que esses possuam.

Camacho (2024), produz uma síntese do contexto do Pronera:

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) é considerado como a primeira política pública conquistada pelo movimento da Educação do Campo. É uma política pública criada para ser executada em territórios camponeses de Reforma Agrária. Foi criado em 1998 pela

força da luta dos movimentos socio territoriais camponeses. Esse programa permitiu que milhares camponeses-assentados tivessem o direito de acesso a diferentes níveis da educação formal, e, dentre estes, está a formação de educadores do campo. Os cursos de formação de educadores do campo pelo Pronera utilizam como matriz pedagógica a Pedagogia da Alternância. Esta metodologia tem a intenção de interligar o trabalho, a cultura e as experiências de vida camponesa com conhecimento técnico-científico. Camacho (2024, p.1).

Mançano e Tarlau (2017) nomeia os sujeitos que protagonizaram e foram as referências para que a educação do Campo e o Pronera. Vejamos:

O campesinato brasileiro, com destaque para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), junto com professores e pesquisadores construíram o paradigma da educação do campo que tem no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) uma de suas principais referências. (Mançano e Tarlau, 2017).

Os sujeitos coletivos do campesinato brasileiro assumem estrategicamente, não apenas a luta pela terra, mas as demais lutas sociais por moradia, saúde, cidadania, contra os agrotóxicos, educação do campo. Ressalvamos que a luta pela educação do campo vai ter inúmeros desdobramento ao ponto da mesma ser assumida pela institucionalidade do Ministério da Educação – MEC, que se materializou no Pronera, nos cursos de Pedagogia da Terra (Pernambuco e Paiva, 2014 – 228).

2.5. O que é educação inclusiva?

A educação inclusiva é um projeto que visa o direito à educação a qualquer pessoa, desvinculado de qualquer necessidade, característica e diferenças que ela possa ter. Isso significa que, para educação inclusiva, o ambiente educacional precisa e tem a obrigação de acolher a diversidade e garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, assegurando o direito de todos de frequentar a escola regular e serem escolarizados, dessa forma, a educação inclusiva não é apenas um modelo, mas um processo social.

Mas, essa educação para todos, prevê grandes mudanças em todo o sistema educacional, trazendo um novo direcionamento, valores e perspectivas diferentes da educação tradicional. Já que, todo sistema de ensino, desde

os seus primórdios, sempre foi pensado para acolher aqueles alunos vistos como “normais” dentro dos conceitos sociais e históricos.

Aranha (2006. p. 8), salienta que: “A escola inclusiva é aquela que conhece cada aluno, respeita suas potencialidades e necessidades e a elas responde, com qualidade pedagógica”. Para isso, a escola precisa desenvolver à adaptação dos materiais didáticos, elaborar estratégias pedagógicas e garantir que o ambiente físico da escola esteja adequado para abarcar as necessidades de cada indivíduo. Sobre isso, é importante que, essa inclusão não deve ser pensada apenas para estudantes que tenham alguma necessidade física, como surdez, cegueira, ausência de algum membro (etc.), mas, precisa incluir alunos com diferentes tipos de deficiência, seja elas motores, intelectuais, sociais, sensoriais, culturais, étnicas, entre outras.

2.6. A diferença entre educação inclusiva e educação especial:

Embora constantemente confundidas, a educação inclusiva e a educação especial são distintas entre si e no campo da educação e dos direitos humanos. Ambas têm um caráter comum: a busca por garantir educação de qualidade para todos, porém, fazem isso com base em abordagens e perspectivas diferentes.

Como vimos no tópico anterior, a educação inclusiva tem por central princípio a educação para todos, enfatizando o direito de todas as crianças estudarem juntas, e que, a escola precisa se adaptar as diferentes realidades e necessidades de cada aluno. Para isso, a escola, precisa usar diferentes meios pedagógicos e tecnologias acessíveis, visando assim, o acesso ao currículo e a participação plena de todos no mesmo ambiente escolar.

Já sobre a educação especial, como aponta Camargo (2017), se refere a um sistema educacional separado, preocupado em atender alunos portadores de alguma deficiência física ou intelectual, como alunos com transtorno global do desenvolvimento ou super dotação. Ou seja:

[...] a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a

sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (Brasil, 2008, p. 7)

Assim, o objetivo da educação especial é garantir que esses alunos sejam atendidos em salas especializadas, com metodologias adaptadas a cada necessidade específica. O intento da educação especial é fazer com que o alunado receba uma atenção específica considerando suas particularidades, por isso aqui, diferente da educação inclusiva, muitas vezes coloca o aluno com alguma deficiência em salas isoladas do restante do ambiente educacional.

Dessa forma, podemos ver que embora parecidas, educação inclusiva e educação especial não são a mesma coisa. A educação inclusiva acaba aparecendo como uma evolução do conceito da educação especial, ancorada em uma abordagem de direitos humanos. Isso não significa que a educação especial não tenha um papel importante ao fornecer suporte específico para cada estudante, mas a educação inclusiva visa uma sociedade, e por consequência uma educação, mais igualitária ao garantir que todos tenham acesso a mesma educação.

2.7. A realidade das escolas situadas no meio rural:

Nozu e Bruno (2021), realizaram uma pesquisa etnográfica e qualitativa em escolas rurais do Mato Grosso do Sul, das quais eles nomearam de A, B e C, alunos dessas três escolas são predominantes de fazendas, sítios e assentamentos. Sobre os resultados eles observaram:

Nas escolas do campo estudadas, as hibridizações entre educação especial e educação do campo provocadas pelas políticas de inclusão têm se configurado a partir de uma série de tensões, resistências, distorções e deslocamentos discursivos, como também por meio de alguns pontos de contato e da emergência de outras possibilidades. (Nozu e Bruno, 2021).

Apesar de ter várias iniciativas de inclusão nas escolas estudadas, como divisão das atividades entre a escola e comunidade, onde os alunos com deficiência vão três dias por semana para escola e os outros dois dias

são direcionados a fazerem atividades pedagógicas no ambiente em que eles moram, assim, a escola oferece a esses alunos uma educação híbrida.

Também é oferecido a esses alunos transporte escolar ida e volta. Porém, eles observaram ainda uma grande dificuldade dessas escolas rurais de incluir alunos portadores de alguma deficiência.

As escolas estudadas acabavam negligenciando ou não conseguindo abarcar todas as necessidades desses alunos, além de, continuarem categorizando esses alunos como diferentes dos demais e os encaminhando para um tipo de educação distintiva.

Muito disso, como é destacado pelos autores, se dá porque no meio rural ainda prevalece a ideologia que essas pessoas não são normais, o preconceito ainda é uma realidade desafiadora, “Pensa-se: “já é um camponês e, ainda, com uma deficiência; não precisa estar na escola! Se ele aprender a tirar leite e manusear o trator, já está bom demais (...)” (Nozu e Bruno, 2021), é destacado que, inclusive esse é um tipo de pensamento frequente até entre os próprios professores. Então, esses alunos enfrentam uma grande adversidade para ter seus direitos garantidos, pois, além de já sofrerem os desafios e preconceitos de serem das zonas rurais, mesmo depois de vários avanços nas legislações, ainda enfrentam visões preconceituosas por serem “diferentes”, até mesmo de profissionais da comunidade escolar que deveriam acolhê-los.

Outra questão que se faz necessário perceber, é que uma escola inserida dentro de comunidades rurais tem o estilo de vida diferente do urbano, no campo nota-se que a vivência é mais tranquila e menos corrida se comparada a agitação na cidade. Além disso, o transporte escolar não meio rural vez por outra encontra dificuldades em se manter ativo em períodos mais chuvosos dificultando a locomoção dos alunos e professores até a escola. Também há de se considerar a precariedade da administração pública em investir e dar manutenção as escolas rurais, é comum ver escolas sucateadas no meio rural.

Por fim, temos ainda nos dias atuais professores com vínculo empregatício precarizado em escolas rurais, que por ser unidades mais afastadas, acabam sendo menos vigiadas pelo poder público, dando margem para que absurdos

sejam cometidos, como é o caso de professores lecionando disciplinas fora da sua formação educacional.

2.7. O papel do educador na garantia de uma educação inclusiva:

Como vimos, a educação inclusiva é um princípio que busca a garantia de uma educação de qualidade para todos, independentemente das necessidades que esses possuam. Nesse contexto, o papel do educador como mediador para que isso se concretize é fundamental. Sampaio e Sampaio (2009), após observarem uma professora que aplica a educação inclusiva na prática e em seu dia-a-dia, postularam quatro eixos que caracterizam a postura de um educador inclusivo:

Resumindo, quatro eixos parecem caracterizar a postura de um educador inclusivo: valorização da singularidade do aluno e respeito a seu ritmo, ressaltando suas possibilidades, e não apenas sua deficiência; atenção ao vínculo professor-aluno; uso adequado e não estigmatizante do diagnóstico e a presença de um desejo de aprender vibrante no professor, a fim de que esteja aberto para buscar alternativas de intervenção diante da inegável dificuldade em aprender dos alunos com deficiência. (Sampaio e Sampaio, 2009, p. 103)

Dessa maneira, a forma como o educador percebe e interage com o aluno pode influenciar profundamente o desenvolvimento pessoal e educacional da criança, moldando sua visão de si mesma e seu papel no ambiente de aprendizagem. O papel do docente na educação inclusiva é de extrema importância para garantir que todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou deficiências, tenham acesso a uma educação de qualidade.

Como educador, ele atua como mediador principal no processo de aprendizagem, adaptando métodos e estratégias para atender às necessidades individuais dos estudantes. Sendo assim, é sua função promover um ambiente de acolhimento, no qual valoriza as diferenças e incentiva a cooperação mútua entre os alunos.

Assim, o professor, por meio de sua postura atuante em sala de aula, expressa suas visões e expectativas sobre o aluno, refletindo também suas

próprias concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem. Essas noções que o educador constrói sobre o aluno são manifestadas nas interações em sala de aula e têm impacto não apenas no desempenho educacional da criança, mas também na sua identidade e na construção de identidade como sujeito ativo.

O processo de transformação educacional exige adaptações, embora enfrente resistências e desafios. O foco principal deve ser na preparação da escola para acolher as crianças, priorizando a relação professor-aluno e o cotidiano na sala de aula, em vez de centralizar apenas nas dificuldades dos alunos. Além disso, a inclusão requer o envolvimento da sociedade, valorização da educação, reconhecimento do trabalho docente e melhores salários.

Devemos levar em consideração a importância do ambiente social no desenvolvimento, uma vez que possibilita explorar as possibilidades humanas num contexto inclusivo. A inclusão social e escolar ainda é vista como uma ideia utópica, pois envolve valores amplamente discutidos, mas pouco praticados. No entanto, isso não deve ser motivo para adiar a implementação da inclusão. Entretanto precisamos destacar o papel crucial do educador na formação da criança e no seu papel como mediador da relação do aluno com o conhecimento.

O educador em sala de aula atua como mediador do conhecimento, e para tanto, ele tem por obrigação estar preparado para diversidade em sala de aula. Isso claro, requer não só uma formação inicial, como também, uma formação continuada. Mera (2001), sobre o papel do educador para uma educação inclusiva argumenta:

[...] a educação inclusiva supõe um giro no qual o educador se coloca em um lugar a partir do qual registra, em sua classe, as diferenças, em nome das quais será capaz de acompanhar essas crianças na via do aprender. As estradas serão múltiplas, mas, ele, como ponto de ancoragem, poderá sustentar essas travessias, reconhecendo a cartografia singular de cada autor (Meira, 2001, p. 51).

Portanto, podemos perceber que o educador precisa desenvolver um olhar sensível em sua classe, para conseguir perceber as particularidades de

cada um, além de desenvolver estratégias pedagógicas que abranjam todos, criando um ambiente escolar acolhedor.

Mas, quando tratamos especificamente do contexto das escolas do campo isso se amplia, visto que, as escolas rurais trazem uma realidade muito diferente das escolas urbanas, frequentemente marcadas pelas pela carência de recursos e infraestrutura limitada, que resultam em barreiras que dificultam uma educação inclusiva.

Assim, diante dessa realidade, o educador precisa admitir uma postura ainda mais proativa na busca de alternativas pedagógicas diante desse contexto. Isso com certeza não é fácil, por isso, esse educador precisa de uma formação adequada para conseguir se adaptar as diferentes realidades, tendo o aparato de uma formação voltada em pensar estratégias pedagógicas que derrubem essas barreiras.

2.8. Estratégias para uma educação inclusiva do campo:

Lopes, *et al.* (2016), aponta para problematização de se voltar o olhar para as escolas do campo através das estratégias usadas pelo meio urbano capitalista. Os autores destacam que cursos de formação inteiramente voltados para educação do campo é uma estratégia mais interessante, visto que, a formação desses professores é organizada pensando inteiramente na realidade daquele aluno da zona rural, assim, tanto em esfera política, econômica e educacional, eles vão criar estratégias voltadas para aquele meio específico e não usar modelos padronizados adotados de escolas urbanas.

Outra estratégia importante é a garantia de ter pessoas especializadas para atender as necessidades desses alunos dentro dos muros da escola. As diretrizes educacionais brasileiras (Brasil, 2001a; 2001b; e 2013), diz que, precisasse manter o atendimento especializado, esses serviços não são só a contratação de pessoas capacitadas, mas também, de equipamentos e materiais que visem a acessibilidade. Incluir alunos com alguma necessidade especial em sala de aula requer o apoio da contratação de professores de apoio, que

vão dar suporte aos professores que forem ministrar as aulas do conteúdo da formação básica nacional.

Estudos realizados por Lima, Olivia e Nogueira objetivando extrair significados da prática pedagógica no contexto multisseriado, revelou que:

Os resultados obtidos pela análise dos dados comprovam que a prática pedagógica e a concepção acerca do processo educativo-inclusivo, apresentadas pelas professoras, oportunizam situações inclusivas no contexto multisseriado, possibilidades que beneficiam não somente os alunos com deficiência, mas também todos os alunos ali inseridos (Lima, Olivia e Nogueira, 2013, p. 211).

Bem como, o estudo indicou que:

A educação inclusiva se coloca como um novo princípio educacional, cujo conceito fundamental defende a heterogeneidade como situação provocadora de interações entre os alunos que possuem características pessoais, sociais, culturais das mais diversas. Enfatiza-se, ainda, que esse princípio propõe que a prática pedagógica se amplie e enriqueça frente às diferenças do alunado. (Lima, Olivia e Nogueira, 2013, p. 212)

A abordagem na escola do campo vem para garantir que todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades especiais, tenham acesso a uma educação de qualidade. A implementação de estratégias eficazes pode transformar o ambiente escolar rural, promovendo a equidade e a inclusão. O professor, sem dúvidas é um agente fundamental quando pensamos em perspectivas de melhorias na inclusão escolar, não só das escolas do campo, mas em um prisma geral.

Para que o educador consiga ajudar esses alunos, ele precisa entender suas necessidades e como saná-las, para isso, ele necessita de formação. A formação continuada de professores é crucial para essa implementação. Professores bem preparados conseguem identificar e atender as necessidades específicas de cada aluno. Cursos e *workshops* que abordem temas como educação inclusiva, metodologias diferenciadas e uso de tecnologias acessíveis são fundamentais. Além disso, é importante promover trocas de experiências entre educadores, incentivando a colaboração e a inovação pedagógica.

A criação de um currículo inclusivo da educação do campo (Batista, Costa, Boix e Hage, 2021) precisa ser incorporada como uma política, inclusive tendo práticas vinculadas a territorialidades camponesas.

Um currículo inclusivo da educação do campo flexível e adaptável às diversas realidades dos educandos. Inclusive também, se faz necessário incorporar conteúdo que respeitem e valorizem a diversidade cultural e social do campo, além de desenvolver materiais didáticos acessíveis.

A inclusão de atividades práticas, como 'hortas escolares', "trilhas temáticas", 'culminâncias pedagógicas' e projetos comunitários, podem tornar o aprendizado mais significativo e conectado à realidade dos estudantes.

Outro ponto a ser discutido é sobre a infraestrutura das escolas no campo e como elas precisam se adequar para receber todos os alunos, rampas de acesso, banheiros adaptados e salas de aula acessíveis são algumas das adaptações físicas necessárias.

O envolvimento da comunidade também é um pilar importante para a educação inclusiva no campo. Famílias, líderes comunitários e organizações locais devem ser parceiros ativos no processo educativo. Promover reuniões e eventos comunitários que discutam a importância da inclusão e a diversidade pode fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade, criando um ambiente mais acolhedor e colaborativo, campanhas educativas que abordem temas como a valorização das diferenças, o combate ao preconceito e a importância da inclusão podem transformar a mentalidade de toda a comunidade escolar.

Considerações finais:

Os estudos demonstraram que a educação inclusiva no campo é um desafio que exige esforços conjuntos e contínuos.

Percebeu-se que através da formação continuada de educadores que estão no chão da escola do campo, é possível promover as mudanças necessárias para que o currículo atenda a realidade identitária dos camponeses e a realidade dos contextos que estão inseridos.

Pelo mesmo lado da moeda, as escolas do campo têm recebido melhorias, mas há de se fazer sempre averiguações quanto a esse quesito, inclusive envolvimento da comunidade, apresentando demandas as políticas públicas, sempre visando criar um ambiente educativo mais justo e igualitário.

Outro aspecto primordial que foi a centralidade desse artigo é quanto a valorizar a diversidade e promover a inclusão. Na medida em que há inclusão maior é o desenvolvimento integral de todos dos educandos, tornando-se cidadãos preparados, ativos e conscientes em suas comunidades.

Mas, todas as pautas precisam ter um vínculo forte com as comunidades e com os movimentos sociais camponeses. A educação inclusiva no campo tem ambiente para ser realizada, a escola com Educação do Campo.

Referências:

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **História da Educação e da pedagogia:** geral e Brasil. 3a. Ed. rev. e ampl., São Paulo: Moderna, 2006.

BRASIL. **Lei nº 8.069/90** atualizado com a Lei nº 12.010 de 2009. Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em WWW.google.com.br

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes nacionais para a educação especial na educação Básica.** Brasília, DF: MEC, 2001a. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/diretrizes.pdf>>

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela **Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007**, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007. Brasília, DF: MEC/SEESP, 2008.

BATISTA, Maria do Socorro Xavier ; COSTA, Luciélío Marinho da Costa. BOIX, Roser; HAGE, Salomão. **Currículo e Escolas do Campo:** políticas e práticas em territorialidades camponesas. v. 14 n. 2 (2021): Currículo e Escolas do Campo: políticas e práticas em territorialidades camponesas / Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/view/61477>. Acess em: 2021.

CALDART, R. S. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: Educação do Campo: identidade e políticas públicas / Edgar Jorge Kolling, Paulo Ricardo Cerio- li, osfs e Roseli Salete Caldart (organizadores). Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. **Coleção** Por Uma Educação do Campo, n.º 4.

CALDART, Roseli Salete. **Elementos para construção do Projeto Político Pedagógico da Educação do Campo**. Ano 2 – número 2 – 2004.

CALDART, Roseli Salete. **Pedagogia do Movimento Sem Terra**. Escola e mais do que escola. Petrópolis: Rio de Janeiro, Vozes, 2004.

CAMACHO, Rodrigo Simão. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: Política de Formação Emancipatória de Educadores (as)–Camponeses (as) por meio da Pedagogia da Alternância. Artigo Original • **Rev. NERA 27 (2) • 2024 • <https://doi.org/10.47946/rnera.v27i2.9829>** . Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nera/a/53FRWsVz7JTrkvmyPhVWMBd/#>. Acesso em: 2024.

DIAS, Y. **Os desafios da educação inclusiva no Brasil**: conheça. 2020. Disponível em: <https://educacao.imagine.com.br/os-desafios-da-educacao-inclusiva-no-brasil/> Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: Conselho Nacional de Educação: 2009.

FERNANDES, Bernardo Mansano; TARLAU, Rebecca. RAZÕES PARA MUDAR O MUNDO: a educação do campo e a contribuição do Pronera. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 38, n.º. 140, p.545-567, jul.-set., 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/XfFpNxPyMQ9z7QwbvL69KLp/?format=pdf>. Acesso em: 2017

FERNANDES, Bernardo Mansano. **A questão agrária no Brasil hoje**: subsídios para pensar a educação do campo. Cadernos Temáticos – Educação do Campo. SEED/PR. Curitiba, 2005.

GOHN, Maria Da Glória. **Movimentos sociais na contemporaneidade**. Universidade Estadual de Campinas e Universidade Nove de Julho. Revista Brasileira de Educação v. 16 n. 47 maio-ago. 2011.

LIMA, Natalia Silveira Lima; OLIVA, Daniela Regina Sposito Dias; NOGUEIRA, Claudete de Sousa. Inclusão de alunos com deficiência em escolas do campo: desafios da docência em contextos multisseriados. **Espaço Pedagógico** v. 20, n. 1, Passo Fundo, p. 203-214, jan./jun. 2013 |

Disponível em www.upf.br/seer/index.php/rep. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/2bdf9b-5744-4b1a-b5c6-1e4d5f0dafbb/content>. Acesso em: 2013

LOPES, J. C. *et al.* .. Construções coletivas em educação do campo inclusiva: reflexões sobre uma experiência na formação de professores. **Educação e Pesquisa**, v. 42, n. 3, p. 607–623, jul. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/sc7Lgm83PHdhNPZTvYGLXsg/>

MARTINS, José de Souza. **A questão agrária brasileira e o papel do MST**. Petrópolis, Vozes. 1997.

MENDES, E. G.. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. **Revista Brasileira de Educação**, v. 11, n. 33, p. 387–405, set. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/KgF8xDrQfyy5GwyLzGhJ67m/abstract/?lang=pt#>

MOLINA, Mônica Castagna e JESUS, Sônia Meire Azevedo de. **Contribuições para a construção de um projeto de educação do campo**. Brasília, DF: Articulação Nacional Por uma Educação do Campo, 2004.

NOZU, W. C. S.; BRUNO, M. M. G.. INCLUSÃO E PRODUÇÃO DA DIFERENÇA EM ESCOLAS DO CAMPO. **Cadernos CEDES**, v. 41, n. 114, p. 131–143, maio 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/SmxzbyB64rVcypTyWNypMyG/#>

NUNES, S. DA S.; SAIA, A. L.; TAVARES, R. E.. Educação Inclusiva: Entre a História, os Preconceitos, a Escola e a Família. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 35, n. 4, p. 1106–1119, out. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/gtPdZxy4yHrX9Lz9txCtQ7c#>

PINHEIRO, Maria do Socorro Dias. A concepção de educação do campo no cenário das políticas públicas da sociedade brasileira. In: ANPAE, 2007, Rio Grande do Sul. **Por uma Educação de qualidade para todos**. Rio Grande do Sul: UFRGS, 2007.

SADER, Eder. **Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 4ª edição 2001i

PAULO FREIRE, EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA DA TERRA.

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França–GEPeeeS – DED–CCAEE–UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1. Introdução:

O artigo tem como objeto Paulo Freire, Educação do Campo e Pedagogia da Terra. Como objetivo procura destaca a pujança da Educação do Campo no Brasil e realça a instalação dos cursos da educação superior com o ‘Pedagogia da Terra’.

Aborda a dinâmica da emergência, presença e lutas do Movimento dos Sem Terra, como o seu enraizamento como uma coletividade, tornando-se o maior movimento social camponês da América Latina.

A Educação do Campo como uma modalidade de ensino é uma conquista dos movimentos sociais–camponeses, quilombolas, povos indígenas, pescadores, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boia-fria, e outros grupos. Com sua força e pluralidade de identidades, os movimentos sociais se uniram em prol de uma nova educação do campo no Brasil.

O Pedagogia da Terra, curso vivenciado em diversas regiões brasileiras, constituiu-se como processo de formação política teórica ou prática dos sujeitos educativos advindos do campo que já participavam da Educação do Campo ou eram militantes dos movimentos sociais do campo. Ao concluírem seus cursos de Pedagogia da Terra muitos formandos assumiram as salas de aulas, coordenações, gestões escolares ou integraram o movimento social. O Pedagogia da Terra fez a diferença na formação educativa, pois proporcionou a ampliação da visão de mundo. Ou deixaram de serem curiosos, como diz

Freire: [...] enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo, é expressão da forma de estar sendo dos seres humanos, como seres sociais, históricos, seres fazedores, transformadores, que não apenas sabem, mas sabem que sabem. (Freire, 1982, p. 34).

O Pedagogia da Terra está na direção de formar educadores para ampliarem o universo daqueles que precisam realizar “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (Freire 1982, p. 9).

2.Desenvolvimento:

2.1.O enraizamento como uma coletividade:

A título de registro, trazemos o aporte de Caldart (2001) que explicita as características do Movimento dos Sem Terra, o MST:

“O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também conhecido como Movimento dos Sem Terra ou MST, é fruto de uma questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil. Nasceu da articulação das lutas pela terra, que foram retomadas a partir do final da década de 70, especialmente na região Centro-Sul do país e, aos poucos, expandiu-se pelo Brasil inteiro. O MST teve sua gestação no período de 1979 a 1984, e foi criado formalmente no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que se realizou de 21 a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná” (Caldart, 2001, p. 207).

A Educação do Campo é uma das importantes bandeiras do MST, pois se exercita em seu enraizamento como uma coletividade que não nega o seu passado, mas projeta um futuro construído pelos seus integrantes. Saber que não está mais solta no mundo é a primeira condição de a pessoa se abrir para esta nova experiência de vida. Este costuma ser o sentimento que diminui o medo em uma ocupação, ou que faz enfrentar a fome em um acampamento. (Caldart, 2021, p.1)

O enraizamento numa coletividade em movimento do sujeito Sem Terra é parte da lógica da formação pedagógica do MST, assumindo a perspectiva de a atividade ganhar sentido. Pois participando, dialogando, assumindo tarefas, o sujeito pode repensar suas ideias e realizando seu engajamento, se

afirmando e se formando, gerando consciência, identidade, pertencimento. O processo de educação dos Sem Terra possui uma intencionalidade política e pedagógica do MST que garante o vínculo da luta imediata com o movimento da história. (Caldart, 2021, p.1)

A formação dos Sem Terra nos remete a um processo de fazer-se humano na história que está produzindo e sendo produzido em um movimento de luta social, também constituído como parte de um movimento sociocultural mais amplo; mesmo sem que os Sem Terra tenham plena consciência disso, tal movimento extrapola seus interesses corporativos e projeta novos contornos para a vida em sociedade.

2.2. Por Uma Educação do Campo:

Em “Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção”, artigo produzido por Caldart (2022), contém 07 (sete) pontos característicos da identidade da Educação do Campo que vem sendo construída pelos sujeitos da educação do campo. Segue a apresentação dos tópicos, um pouco da sua descrição e sentido.

2.2.1. A Educação do Campo se faz com a identificação da luta pelo direito de todos à educação:

As populações do campo possuem o direito à Educação do Campo como um direito. Caldart (2022) diz que:

Um dos traços fundamentais que vêm desenhando a identidade deste movimento por uma educação do campo é a luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu direito à educação, e a uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. (Caldart, 2022, p. 18)

As populações do campo possuem o direito a Educação do Campo como um direito. O Estado precisa garantir uma política pública de educação que “se preocupe também com o jeito de educar quem é sujeito deste direito,

de modo a construir uma qualidade de educação que forme as pessoas como sujeitos de direitos”, diz Caldart (2022, p. 18). Até a emergência dos Movimentos Sociais do campo contesta a educação rural até ofertada pelo Estado de forma precária. Pinheiro (2007, p. 8) caracteriza a educação rural:

A expressão educação rural está relacionada em uma postura encadeada pela concepção positivista, mercadológica, competitiva, capitalista, na qual a política de educação direciona para uma formação pragmática, que instrui o indivíduo para desenvolver atividades no mundo do trabalho. Transforma a força de trabalho humana em objeto, coisa, mercadoria. É a “coisificação” e desumanização do sujeito (Pinheiro, 2007, p.08).

Os sujeitos que vivem no campo merecem ter uma educação de qualidade e que tratem das questões do campo. A caminhada realizada dos movimentos sociais foi em expressar o que o povo do campo quer enquanto educação. E, na mesma perspectiva, a Educação do Campo, vai ter um diferencial, colaborar no modo de organização. Vejamos a concepção de Caldart (2004):

Educação do Campo e não mais educação rural ou educação para o meio rural. A proposta é pensar a educação do campo como processo de construção de um projeto de educação dos trabalhadores do campo gestado desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de lutas de suas organizações (Caldart, 2004, p. 13).

Não se trata de trocar termos educação rural por educação do campo. Trata-se sim, de projetos educativos: o primeiro privilegia o estudos a partir da ótica da educação urbana, induzindo aos educandos e educadores a uma educação descontextualizada do campo; o outro, privilegia o estudo das questões reais que ocorrer no campo – formas de trabalho, tempo de trabalho, econômica camponesa e econômica patronal, exploração humana, modos da culinária, meio ambiente, natureza, enfim envolvendo os *habitus* e a *práxis* educativa para transformar os humanos do campo valorizando as lutas sociais e toda a organicidade associativa.

Na educação do campo os sujeitos educativos têm a oportunidade de aprofundamento seus saberes sobre a estrutura econômica, social, cultural,

turísticas, religiosa e política no país, inclusive as suas demandas educacionais, além dos seus direitos sociais e o projeto de sociedade.

2.2.2. Educação do Campo se faz pelos sujeitos do campo:

Os sujeitos do campo – educadores e educandos, movimentos sociais camponeses–precisam ser identificados e que suas pautas sejam incorporadas nas políticas públicas no sistema de educação brasileiro. A perspectiva da educação do campo é exatamente a de educar este povo, estas pessoas que trabalham no campo, para que se articulem, se organizem e assumam a condição de sujeitos da direção de seu destino. (Caldart, 2022, p. 19)

Trata-se de uma educação dos e não para os sujeitos do campo. Feita sim através de políticas públicas, mas construídas com os próprios sujeitos dos direitos que as exigem. A afirmação deste traço que vem desenhando nossa identidade é especialmente importante se levamos em conta que na história do Brasil, toda vez que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto pedagógico específico isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes com os sujeitos do campo (Caldart, 2022, p. 19)

Essa é uma grande premissa: sujeitos da educação do campo são os sujeitos do campo. Pois, não basta identificar a existência de os sujeitos do campo e suas pautas, se faz imperativo que exista uma escola do campo com um Projeto Político Pedagógico da Educação do Campo, contendo uma matriz teórico-metodológica, onde os sujeitos do campo estejam presentes, participando. Caso contrário, voltaremos à precária educação rural.

2.2.3. A Educação do Campo se faz vinculada às lutas sociais do campo:

A Educação do Campo nasce no interior das práticas educativas dos movimentos sociais. Com a emergência dos novos movimentos sociais, surgem os acampamentos e assentamentos rurais, emergindo os sujeitos educativos e militantes e os sujeitos coletivos que se associam para mover aprendizados. Sujeitos que foram marcados por algum tipo de desumanidade.

A realidade que deu origem a este movimento por uma educação do campo é de violenta desumanização das condições de vida no campo. Uma realidade de injustiça, desigualdade, opressão, que exige transformações sociais estruturais e urgentes. Os sujeitos da educação do campo são aquelas pessoas que sentem na própria pele os efeitos desta realidade perversa, mas que não se conformam com ela. São os sujeitos da resistência no e do campo: sujeitos que lutam para continuar sendo agricultores apesar de um modelo de agricultura cada vez mais excludente; sujeitos da luta pela terra e pela Reforma Agrária; sujeitos da luta por melhores condições de trabalho no campo; sujeitos da resistência na terra dos quilombos e pela identidade própria desta herança; sujeitos da luta pelo direito de continuar a ser indígena e brasileiro, em terras demarcadas e em identidades e direitos sociais respeitados; e sujeitos de tantas outras resistências culturais, políticas, pedagógicas... (Caldart, 2022, p. 20)

No processo de formação os sujeitos educativos do campo são inseridos no Projeto Político Pedagógico, onde têm a oportunidade de obter e ampliar seus conhecimentos educativos. Nessa formação os sujeitos educativos aprofundam os conhecimentos sobre as lutas sociais do campo. E, sobretudo, aprofundam a *práxis* educativa libertadora que alimenta a sua humanização.

2.2.4. A Educação do Campo se faz no diálogo entre seus diferentes sujeitos:

Na Educação do Campo há um conjunto de sujeitos, como: camponeses, quilombolas, povos indígenas, pescadores, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boia-fria, e outros grupos. Essa pluralidade de Identidades se uniu em prol de uma nova educação do campo no Brasil. Realça Caldart que:

Na trajetória do movimento por uma educação do campo estamos construindo alguns aprendizados básicos sobre estas diferenças, que talvez já possam mesmo ser considerados traços de nossa identidade. Um deles é que estas diferenças não apagam nossa identidade comum: somos um só povo; somos a parte do povo brasileiro que vive no campo e que historicamente tem sido vítima da opressão e da discriminação, que é econômica, política, cultural. (Caldart, 2022, p. 21).

Não é fácil avançar com um Projeto Político Pedagógico contendo diferentes identidades. Mas, a Educação do Campo desde o seu nascedouro vem se pautando no diálogo e no respeito às diferentes identidades, ou seja, na pluralidade das diferenças, mas buscando a síntese cultural, onde os sujeitos do campo sejam participantes efetivos de todo o processo educativo.

2.2.5. A Educação do Campo se faz tendo um projeto de sociedade:

No projeto da Educação do Campo a preciosidade reside em buscar “o desenvolvimento pleno do ser humano”, diz Caldart (2022).

É um projeto de educação que reafirma como grande finalidade da ação educativa ajudar no desenvolvimento mais pleno do ser humano, na sua humanização e inserção crítica na dinâmica da sociedade de que faz parte; que compreende que os sujeitos se humanizam ou se desumanizam sob condições materiais e relações sociais determinadas; que nos mesmos processos em que produzimos nossa existência nós produzimos como seres humanos; que as práticas sociais, e entre elas especialmente as relações de trabalho, conformam (formam ou deformam) os sujeitos. É por isso que afirmamos que não há como verdadeiramente educar os sujeitos do campo sem transformar as circunstâncias sociais desumanizantes, e sem prepará-los para ser os sujeitos destas transformações... (Caldart, 2022, p.22)

Cabe no Projeto Político Pedagógico da Educação do Campo ter uma intencionalidade de resistência cultural, visando a humanização mais plena dos sujeitos.

Trata-se de combinar pedagogias de modo a fazer uma educação que forme e cultive identidades, auto-estima, valores, memória, saberes, sabedoria; que enraíze sem necessariamente fixar as pessoas em sua cultura, seu lugar, seu modo de pensar, de agir, de produzir; uma educação que projete movimento, relações, transformações... (Caldart, 2022, p.23).

Uma humanização transformadora deve ser vivenciada e incorporada pelos sujeitos que estão no chão da escola da Educação do Campo, tanto no seu sentido teórico, como no sentido prático. Daí, à Educação do Campo não se limitar a educação codificada do sujeito, mas está vinculada ao projeto de

sociedade, onde homens e mulheres possam se transformar, viver o esperançar, a liberdade, a amorosidade e o bem-viver.

2.2.6. Educação do Campo se faz pelas educadoras e os educadores que são sujeitos da educação do campo:

O desenvolvimento pleno do ser humano e sua inserção crítica no mundo, torna-se algo central no projeto da Educação do Campo, diz Caldart:

É um projeto de educação que reafirma como grande finalidade da ação educativa ajudar no desenvolvimento mais pleno do ser humano, na sua humanização e inserção crítica na dinâmica da sociedade de que faz parte; que compreende que os sujeitos se humanizam ou se desumanizam sob condições materiais e relações sociais determinadas; que nos mesmos processos em que produzimos nossa existência nos produzimos como seres humanos; que as práticas sociais, e entre elas especialmente as relações de trabalho, conformam (formam ou deformam) os sujeitos. É por isso que afirmamos que não há como verdadeiramente educar os sujeitos do campo sem transformar as circunstâncias sociais desumanizantes, e sem prepará-los para ser os sujeitos destas transformações... (Caldart, 2022, p. 22).

A humanização dos sujeitos da Educação do Campo, produzidos nas práticas educativas de natureza libertadora, deve encorajá-los a estarem participando das lutas sociais, fortalecimento a identidade de sujeito coletivo, bem como, ampliando as relações sociais, a cooperação, a consciência política e emancipatória, favorecendo o seu engajamento nas lutas, a leitura do mundo e o despertar para um novo modo do viver bem.

2.2.7. A Educação do Campo se faz com a construção de Escolas do Campo:

Milhares de camponeses estão fora da escola. Ter escola com Educação do Campo deve ser uma prioridade. Caldart reflexiona:

A Educação do Campo não cabe em uma escola, mas a luta pela escola tem sido um de seus traços principais: porque a negação do direito à escola é um exemplo emblemático do tipo de projeto de educação que se tenta impor aos sujeitos do campo; porque o tipo de escola que está ou nem está mais no campo tem sido uma dos componentes do processo de dominação e de degradação das condições de vida dos sujeitos do campo; porque a escola tem uma tarefa educativa fundamental, especialmente

na formação das novas gerações; e porque a escola pode ser um espaço efetivo de fazer acontecer a educação do campo. (Caldart, 2022, p. 23-24)

Todas as gerações do campo devem ser estimuladas a lutarem por uma política pública da Educação do Campo que garanta: a) a formação de educadores; b) ensino escolar de qualidade; c) programas educativos; d) currículo específico; e) condições operacionais para o funcionamento. O Seminário Nacional Por Uma Educação do Campo, realizado em Brasília, 26 a 29 de novembro 2002, definiu esse rumo estratégico e histórico.

Em síntese, Caldart (2001), realça que o MST diante dos demais movimentos camponeses do Brasil, vem apresentando as seguintes características, como: a) “A radicalidade do seu jeito de fazer a luta e os sujeitos que ela envolve”; b) “A multiplicidade de dimensões em que atua; c) A combinação de formatos organizativos diversos”; d) “A capacidade que vem construindo de universalizar, ou de tornar a sociedade como um todo, uma bandeira de luta que nasce de um grupo social específico e de seus interesses sociais imediatos”. Caldart, 2001, 1).

3. Vitórias da educação do campo:

3.1. O Pronera:

O Movimento Por uma Educação do Campo consegue a proeza em 1988 da conquista do PRONERA. O 1º Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (ENERA), havia enfatizado que era primordial a realização de convênios entre as instituições de Ensino Superior (IES), o INCRA e o Movimento Por uma Educação do Campo, especialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (INCRA, 2014; Molina e Jesus, 2010).

Em meados dos anos noventa, o Setor de Educação conseguiu aumentar o número de cursos de alfabetização de jovens e adultos nos assentamentos e acampamentos. Também implantou cursos de formação de professores e realizou encontros locais e nacionais, espacializando e territorializando a pedagogia do Movimento. Essas experiências educacionais foram reforçadas

já no começo dos anos 1990 com a criação do Curso de Magistério e do curso Técnico em Administração de Cooperativas – TAC, no Departamento de Educação Rural – DER–da Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Ceilero, no município de Braga – RS. (FERNANDES, 1999, p. 212)

A luta do Movimento Por uma Educação do Campo consegue que no sistema educacional gerenciado pelo Ministério da Educação do Brasil fosse instalado os marcos normativos – a Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002 e a Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, que instituem as Diretrizes Operacionais da Educação Básica nas Escolas do Campo – e o Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Paludo destaca que:

O novo surgiu a partir de coletivos que efervesceram nas contradições geradas pelo modelo hegemônico, imposto ao povo camponês. A luta pela criação do PRONERA e sua materialização nos assentamentos formaram uma “sementeira”, de uma prática educativa, que assegurava não apenas o acesso da população acampada e assentada à escola, mas também de uma nova proposta educativa que articulava o conhecimento científico, com o mundo do trabalho, da cultura e com todas as esferas da vida – numa dimensão de formação e emancipação humana. (Paludo, 2001, p. 82).

Ao problematizar a relação entre o Estado e os movimentos sociais, evidenciando suas contradições, limites e possibilidades diante do processo de gestão do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) entre 1998 e 2016, Santana, Gonçalves e Cruz (2021) vai concluir pela importância da atividade pedagogia, visto que visto a juventude vinculada aos movimentos sociais tem acesso a formação.

Por fim, evidencia-se a importância do Pronera no processo de territorialização da Educação do Campo e alargamento das possibilidades formativas da classe trabalhadora, o que justifica a importância da luta frente aos desmontes e ataques vivenciados pelo Programa. Em termos projetivos, e entendendo as limitações de sua execução no âmbito de uma economia capitalista, têm-se que o Pronera desempenha e deve continuar desempenhando

um papel estratégico importante no sentido de materialização das tarefas imediatas, postas por Mészáros (2008), no que concerne à formação crítica como um aspecto importante na organização da classe trabalhadora com fins na superação da ordem vigente. (Santana, Gonçalves e Cruz, 2021, p. 12).

Enquanto política pública, o PRONERA foi gerado com a presença dos movimentos sociais do campo. Nacarato (2015) ressalta que “As práticas pedagógicas que forem questionadas, refletidas e investigadas poderão contribuir para as mudanças de crenças e saberes.”, dessa forma que se faz necessário enquanto uma política educacional que respeite e promova as especificidades das comunidades rurais. E que os profissionais da educação, em específico o pedagogo, possa questionar o atual sistema de ensino e além disso possa promover uma educação libertadora. (Nacarato, 2015, pg. p.32)

Nota-se que estes professores compreendem que a educação do campo foi pensada e construída para atender as particularidades do/a homem/mulher do campo (Beltrame e Sousa, 2017, 91-92). Vejamos registro no § 2º das Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo, que é uma conquista história dos movimentos sociais camponeses:

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando- -se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país (Brasil, 2002, p. 32).

Nesse 2024, Paulo Freire vivemos um momento singular na educação, pois Paulo Freire completa 103 anos de trajetória e continua encantando gerações do mundo. Ao mesmo tempo em que a Educação do Campo completa 26 anos formando uma nova mentalidade educativa no Brasil. Realizando um balanço histórico, o INCRA (2024) anuncia que na trajetória da Educação do Campo já foram realizados no país 545 cursos para 192.764 estudantes em todos os estados brasileiros. As formações abrangem desde alfabetização e escolarização no ensino fundamental e médio, passando pela

formação profissional integrada, concomitante ou não com o ensino médio, até graduação e pós-graduação. Atualmente, estão em execução 27 cursos, atendendo 3,2 mil estudantes. Para 2024 e os anos que seguem, planeja-se a inserção de mais 5,9 mil jovens e adultos em 53 novos projetos educacionais. Apesar das dificuldades, a Educação do Campo segue avançando, inclusive na modalidade da Pedagogia da Terra.

Pode-se dizer: há uma trajetória percorrida pela Educação do Campo que se materializou nas diversas modalidades de cursos ofertados para os habitantes que vivem no campo. O Pronera se inicia com a oferta do acesso a curso superior.

3.2. O Curso Pedagogia da Terra com a UFSCar em SÃO PAULO:

O Curso da Pedagogia da Terra em São Paulo foi assumido pela Universidade Federal de São Carlos, tendo início em 2010, contando com a presença na matrícula inicial de 43 mulheres e 04 homens, sendo uma proposta assumida pelo Movimento dos Sem Terra, Federação dos das Agricultores Assalariados do Estado de São Paulo FERAEPS, Federação da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (FAF) e da Organização das Mulheres Assentadas e Quilombolas do Estado de São Paulo (OMAQESP). Vejamos o início do documento que formalizou a propositura do curso:

O presente documento traz, em seu início, um panorama sobre o histórico da proposta de implementação do curso de Licenciatura em Pedagogia da Terra na Universidade Federal de São Carlos, apontando os objetivos que nortearam a criação deste curso. São apresentados também os elementos que estruturam o funcionamento do curso: o perfil do profissional a ser formado, definição do egresso, descrição e articulação dos componentes curriculares, tratamento metodológico, avaliação, matriz curricular, ementas das disciplinas, regulamentação do estágio, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares e plano de implantação do curso. (...) Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Terra foi um grande desafio para os profissionais que participaram de sua construção, pois se trata de uma experiência nova na UFSCar, sendo o primeiro curso do Estado de São Paulo. (UFSCar, 2014, p.12).

3.3. O Curso Pedagogia da Terra na UFRS NO RIO GRANDE DO SUL:

A primeira turma de Pedagogia da Terra foi assumida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve a inscrição de 58 matriculados, no entanto 41 educandos concluíram o curso. Vejamos a avaliação feita:

Este índice foi considerado bom pelo grupo, dadas as dificuldades enfrentadas no percurso e o fato de que, segundo a Avaliação da Qualidade dos Assentamentos, Produção e Renda, realizada em 2010 pelo INCRA em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre as mais de 17 mil famílias assentadas em São Paulo – um universo de aproximadamente 68 mil pessoas – temos 12,68% de não alfabetizados, 35,43% que cursaram apenas da 1ª à 4ª série e 27,85%, da 5ª à 9ª. São outros 10,48% com nível médio incompleto, 10,66% que completaram o nível médio e 1,47% com nível superior incompleto. Apenas 1,42% dos assentados completaram o nível superior. (UFSCar, 2014, p.16).

A universalização da Educação do Campo para os sujeitos de identidade camponesa é fundamental para avançarmos. E, somente, uma política pública de Estado terá condições de fazer essa universalização. Enquanto não acontece, continuará sem operada por ‘projetos’.

3.4. O Curso Pedagogia da Terra na UFRN NO RIO GRANDE DO NORTE:

As pesquisadoras Pernambuco e Paiva (UFRN), encontram-se dentre as pesquisadoras pioneiras na Educação do Campo no Brasil, pois integraram as comissões de avaliações dos primeiros projetos do PRONERA que eram apresentados pelas universidades ao INCRA NACIONAL/MEC Ademais, montaram uma base de denominada Educação em Movimento (UFRN) para acompanhar a Pedagogia da Terra e outras ações educativas.

No artigo “PEDAGOGIA DA TERRA: uma prática social de formação”, Pernambuco e Paiva (2014) registram com detalhes o convênio firmado entre UFRN e PRONERA que formou graduandos licenciados em pedagogia advindos de todos os estados do Nordeste, sendo estes, vinculados ao Movimento dos Sem Terra. Vejamos a escrita histórica das pesquisadoras:

Tivemos oportunidade de participar ao longo de quatro anos (2002-2006) de um curso superior de Pedagogia, resultante de um convênio entre UFRN/ Pronera/INCRA/MST, destinado a alunos das áreas de assentamentos rurais de estados da região Nordeste. Assim, pudemos acompanhar todo o processo de discussão entre o Movimento dos Sem Terra (MST) e a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o que nos possibilitou perceber as tensões quanto aos encaminhamentos administrativos e pedagógicos e à organização simultânea para as atividades de formação política do MST (2014, p. 175)

Pernambuco e Paiva (2014), após terem coordenado o Curso de Pedagogia da Terra destacando que: “é visível a mudança ocorrida nos alunos no decorrer do curso, tanto nas disciplinas ofertadas quanto nas atividades que vêm desempenhando. (p. 189). E seguem: “outros assumem direção de escolas e coordenação de projetos de alfabetização”. (p.189). “A participação nos cursos proporciona satisfação pessoal e a abertura para o desenvolvimento de novas operações cognitivas”. Uma outra ênfase encontrada foi quanto “a participação com vista à emancipação privilegia a construção coletiva, a realimentação do grupo, o diálogo como ferramenta de construção do curso e das ações”. “Um ganho da participação coletiva é a abertura para construção de novas estratégias de pensamento” (p. 191). E, assim, seguem apontando os “frutos colhidos das plantações feitas pelas suas mãos”. “No exercício das atividades, os sujeitos aprendem e alteram as condutas e o modo de vida, ampliando os horizontes cognitivas” (p. 192). “Esse acesso à escolarização é extremamente valorizado tanto pelos selecionados para fazer o curso quanto por suas famílias e comunidades”. (p. 194).

3.5. O Curso Pedagogia da Terra na UFRB EM AMARGOSA NA BAHIA:

Santos (2018) trata da instalação da Educação do Campo da Área do Conhecimento em Ciências Agrárias da UFRB. Vejamos:

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Área do Conhecimento em Ciências Agrárias da UFRB, ofertado no Centro de Formação de Professores no campus de Amargosa-BA, foi reconhecido pela portaria Nº 72 de 21 de dezembro de 2012 e a sua primeira turma ingressou no semestre acadêmico de 2013.1. O curso foi delineado a partir do Programa

de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Documento Orientador de 2006), da Política Nacional de Educação na Reforma Agrária (Decreto nº 7352 de 04 de novembro de 2010), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394 de 1996) e das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo (Resolução CNE/CEB) de abril de 2002. (Santos, 2018, p. 95)

O projeto e o curso foram construídos em colaboração:

O projeto do curso “foi construído com a colaboração de inúmeros docentes, discentes e sujeitos sócio-políticos pesquisadores e lutadores da Educação do Campo, oriundos de diversas instituições públicas e organizações sociais” (PPC, 2013, p. 3). Sendo assim, dentre as instituições e organizações envolvidas destacam-se a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFBA), o campus Santa Inês do Instituto Federal Baiano, o campus Santo Amaro do Instituto Federal da Bahia, o Centro de Desenvolvimento Sustentável e Agroecologia Sapucaia (Centro Sapucaia), o Fórum Estadual de Educação do Campo (FEEC), a Pastoral da Juventude Rural (PJR), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e o Território de Identidade Vale do Jiquiriçá. (Santos, 95).

O Curso Pedagogia da Terra na UERN REGIÃO OESTE DO RIO GRANDE DO NORTE:

O curso Pedagogia da Terra também chegou à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte–UERN para atender as demandas de formação em nível superior dos sujeitos do campo que historicamente lutaram e lutam em defesa do direito à educação e escola nos territórios rurais. Vejamos a divulgação:

A Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) alterou o edital 1172007, com relação ao processo de cadastramento e inscrição de professores interessados em atuar, no 2º semestre do ano de 2007, nas Disciplinas do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, ofertado pelo Projeto Pedagogia da Terra. Os candidatos interessados devem efetuar cadastro e inscrição na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no período de 20 a 31 de agosto de 2007, no horário das 7h30 às 11 e das 14h às 17h. (DEAD-UERN, 2007)

A exemplo dos demais convênios, a ação educativa foi estabelecida entre UERN e INCRA. Vejamos a concepção:

O Curso de Educação do Campo soma-se à defesa do direito à educação pública, gratuita, de qualidade e contextualizada com os modos de vida dos povos que produzem e reproduzem a vida no campo. Para formar os/as educadores/as que atuarão nas áreas rurais, a matriz curricular do Curso de Educação do Campo, contempla diversas discussões que são necessárias para o desenvolvimento da prática docente nas escolas do campo. Entre as disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, destacam-se Fundamentos da Educação do Campo, Sociologia do Trabalho Rural, Movimentos Sociais e Educação do Campo, Pedagogia da Alternância, entre outros. (AGECOM-UERN, 21 mar 2011).

Dessa turma, 155 educadores colaram grau através do “Projeto Pedagogia da Terra”, em 18 de março de 2011, no Ginásio Vingt Rosado no Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Assim, os graduados foram capacitados e estão aptos a ministrarem aulas para estudantes dos assentamentos rurais. (AGECOM, 21 mar 2011).

Na medida em que os movimentos sociais do campo e as áreas da reforma agrária se fortaleceram muitos emergiram muitos Cursos de Pedagogia da Terra com as universidades brasileiras, federais ou estaduais, firmando convênios com o PRONERA/INCRA/MEC, tendo como interessados diretos os sujeitos coletivos, caracterizados nos movimentos camponeses, em especial, o Movimento dos Sem Terra.

Podemos dizer que houve uma proliferação de Cursos de Pedagogia da Terra em todas as regiões do Brasil. Houve um grandioso esforço educativo de professores universitários que foram escolhidos e convidados para formar os educadores do campo. Ao concluírem seus cursos, os educadores, geralmente oriundos dos assentamentos, dos movimentos sociais camponeses, se fortaleceram. Os graduados nas licenciaturas assumiram funções nas escolas do campo, seja como educador de sala de aula, coordenador pedagógico ou gestor escolar, gerando um novo ambiente educativo nas escolas das áreas da reforma agrária, em especial, naquelas da Educação do Campo.

3.7. A formação dos educadores da Educação do Campo:

Molina (2017) ao discutir o processo de formação dos educadores no Projeto Por uma Educação do Campo vai manifestar que:

A matriz original dessa política de formação docente tem como horizonte formativo o cultivo de uma nova sociabilidade, cujo fundamento seja a superação da forma capitalista de organização do trabalho, na perspectiva da associação livre dos trabalhadores, na solidariedade e na justa distribuição social da riqueza gerada coletivamente pelos homens. (Molina, 2017, p. 592).

Nessa perspectiva, Frigoto (2008, 51) realça que o processo de formação não deve ser desassociado a produção e a divulgação do conhecimento, visto ser a expressão da luta que ocorre no interior da sociedade.

divulgação do conhecimento não se fazem alheias aos conflitos, antagonismos e relações de forças que se estabelecem entre as classes ou grupos sociais. A produção do conhecimento é ela mesma parte e expressão dessa luta. [...] neste sentido que a teoria se constitui em força material e a consciência crítica um elemento fundamental e imprescindível na luta pela transformação das relações sociais marcadas pela alienação e exclusão. Evidencia-se aqui, também, de forma mais clara porque a pretensão positivista da neutralidade do conhecimento social, sob as condições de uma sociedade fraturada, cindida, é historicamente inviável. Esta visão de neutralidade, ao contrário, expressa apenas a representação do tipo de consciência e de conhecimento funcional a reprodução das relações sociais dominantes (Frigotto, 2008, p. 51).

Por uma Educação do Campo assumiu a perspectiva de promover uma formação do educador e do educando que seja integral, intercultural, bilingue, comunitária, dialógica, fraterna, solidária rompendo com os modelos tradicionais da educação bancária, da utilização de um pedagógico dominador e atrasado, onde os conhecimentos científicos são desarticulados com a realidade. Educação do Campo apoiada em Paulo Freire luta por educação inclusiva que tenha sentido para com a vida camponesa, onde nas escolas reine as gestões democráticas e aconteça a comunhão da escola com os movimentos sociais e com a sociedade.

A discussão acerca da formação de educadores na perspectiva da Educação do Campo exige que seja explicitado o projeto de sociedade, de campo e escola que se quer construir. Com esse conjunto é possível definir qual o perfil e que formação é necessária para fundamentar práticas coerentes

com os princípios e valores que estruturam essa concepção. (Molina; Antunes-Rocha, 2014, p. 225).

Em toda sua obra, Paulo Freire estimula uma educação libertadora, onde os sujeitos coletivos sejam ativos, mantendo interação com a escola para proporcionar a vivência de um *modus operandi* da educação libertadora.

4. Conclusão:

A Educação do Campo tem avançado substancialmente no Brasil. Para tal, os movimentos sociais camponeses assumiram a hegemonia do processo.

Na contemporaneidade percebe-se ser necessária a forte atuação dos sujeitos coletivos camponeses para que não ocorram mudanças no Plano Nacional de Educação e venham a ocasionar retrocessos na Educação do Campo. Sabe-se que se vivencia o contexto do terceiro Governo de Luís Inácio Lula da Silva, porém há um jogo de forçar no campo educacional brasileiro, pois o país encontra-se sobre a prevalência das relações de produção capitalista. trabalho docente, como todas as formas de trabalho, é resultado de um processo histórico que se materializa nas relações de produção, e mesmo contendo suas especificidades nas relações de produção capitalista, não foge a essa lógica alienante e contraditória, podendo ser ferramenta de reprodução e ou emancipação. [...] O trabalho educativo é, portanto, a produção e a reprodução do indivíduo humano, ao mesmo tempo, a produção e a reprodução do gênero humano. (Silva, 2012b, p. 207).

A formação política teórica ou prática dos sujeitos educativos se faz necessária na Educação do Campo para cada vez mais haver uma ampliação da visão de mundo da classe trabalhadora.

Referências:

AMARAL, D. M. **Pedagogia da Terra: olhar dos/as educandos/as em relação à primeira turma do estado de São Paulo.** 2010. 238 f. Dissertação (Mestrado) –Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010.

ALBUQUERQUE, Carla Pontes de. Educação Popular e decolonialidade: resistências, reexistências e potências para um cuidado inclusivo na saúde e projetos coletivos para o “Bem viver”. **Revista Sciello**. Debates, Política Nacional de Educação Popular em Saúde • Interface (Botucatu) 25 09 Dez 2020/2021 • <https://doi.org/10.1590/Interface.200537>. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/icse/2021.v25/e200537/#>. Acesso em: 2021.

ALIAGA, Luciana. MARANHÃO, Fernanda. O MST e a agroecologia: entre autonomia e subalternidade, **ESPAÇO TEMÁTICO: TERRA, TERRITÓRIO E AMÉRICA LATINA** • **Revista. katálysis** 24 (3) • 2021 • <https://doi.org/10.1590/1982-0259.2021.e79736> Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rk/a/z3TmrWxczXNqxcWzpdNzpj/>. Disponível em: 2021.

Agecom. Pedagogia da Terra Forma Turmas. Mossoró-Rn, AGECOM, UERN. Disponível em: <https://dead.uern.br/cursos/graduacao/lic-educacao-do-campo/> . Acesso em: 21 mar 2011.

ARROYO, Miguel. Pedagogias em movimento – o que temos a aprender dos Movimentos Sociais? **Currículo sem Fronteiras**, v.3, n.1, p. 28-49, jan/jun, 2003. Disponível em <https://www.curriculosemfronteiras.org/vol3iss1/articles/arroyo.pdf> Acesso em jul. 2024.

BELTRAME, Sônia Aparecida Branco. SOUSA, Maria Antônia Sousa. **Movimentos Sociais e Educação: trajetória teórico-prática na investigação educacional**. BA: EDITUS, 2020, pp. 18-96. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/rpy48/pdf/santos-9786586213201-03.pdf>. Acesso em: 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília–DF, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília–DF, 2018.

BEZERRA NETO, Luiz. SANTOS NETO, José. **Projeto Político Pedagógico do Curso Especial de Licenciatura em Pedagogia**. São Carlos-SP, UFSCar. DA TERRA <https://www.gepec.ufscar.br/pedagogia-da-terra/projeto-politico-pedagogico> DEZEMBRO 2014

BEZERRA NETO, Luiz; SANTOS NETO, José Leite dos. **Projeto Político Pedagógico do Curso Especial de Licenciatura em Pedagogia da Terra**. –

UFSCar. Disponível em: <https://www.gepec.ufscar.br/pedagogia-da-terra/projeto-politico-pedagogico>. Acesso em: 2014

CALDART, Roseli Salete. **Elementos para construção do Projeto Político Pedagógico da Educação do Campo**. Ano 2 – número 2 – 2004. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/3644/3444>. Acesso em: 2004.

CALDART, Roseli Salete. **Pedagogia do Movimento Sem Terra**. Escola e mais do que escola. Petrópolis: Rio de Janeiro, Vozes, 2004.

CALDART, Roseli Salete. O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como princípio educativo. **Dossiê Desenvolvimento Rural** • Estud. av. 15 (43) • Dez 2001 • <https://doi.org/10.1590/S0103-40142001000300016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/C8CTZbGZp5t8tH7Mh8gK68y/>. Acesso em: 2001.

CALDART, Roseli Salete. O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como princípio educativo. **Revista Scielo**. Dossiê Desenvolvimento Rural • Estud. av. 15 (43) • Dez 2001 • <https://doi.org/10.1590/S0103-40142001000300016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/C8CTZbGZp5t8tH7Mh8gK68y/>. Acesso em: dez 2021.

CALDART, R. S. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: Educação do Campo: identidade e políticas públicas / Edgar Jorge Kolling, Paulo Ricardo Cerio- li, osfs e Roseli Salete Caldart (organizadores). Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. **Coleção** Por Uma Educação do Campo, n.º 4.

CECCON, Cláudio; PAIVA, Miguel. **Paulo Freire, no exílio**, ficou mais brasileiro ainda. Pasquim, Rio de Janeiro, n. 462, p. 7-11, dez. 1978.

CONTE, Isaura Isabel. PAULO, Fernanda dos Santos. Paulo Freire e a Presença Dos Camponeses E Camponesas Em Suas Obras: Uma Análise Bibliográfica. Gavagai, **Erechim**, v. 8, n. 1, p. 33-50. Disponível em: [file:///C:/Users/User/Downloads/PAULO_FREIRE_E_A_PRESENCA_DOS_CAMPONESES_E_CAMPONE%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/PAULO_FREIRE_E_A_PRESENCA_DOS_CAMPONESES_E_CAMPONE%20(2).pdf). Acesso em: jan./jul. 2021.

COUTO, Mia. Poesia é boa aliada na era da pandemia. In. **Correio Braziliense: diversão e arte**. Brasília, 22 de abr. 2020. Disponível em: <https://www.correio braziliense.com.br/app/noticia/diversao->

arte/2020/04/22/interna_diversao_arte,846997/poesia-e-boa-aliada-na-era-da-pandemia-avaliamia-couto.shtml. Acesso em jul. 2024.

CONHEÇA a história de Paulo Freire, o pernambucano revolucionou a educação. Brasília, **Correio Brasiliense**. Disponível em: https://www.ebiografia.com/paulo_freire/. Acesso em: 14 jan. 2011.

DEAD. **Lic. Educação do Campo**. Mossoró, DEAD, UFRN. Disponível em: <https://dead.uern.br/cursos/graduacao/lic-educacao-do-campo/>. 2007

EVARISTO, Conceição. A escrevivência e seus subtextos. In. DUARTE, Constância Lima; NUNES, Isabella Rosado (org.). **Escrevivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020.

FAUNDEZ, A. Paulo Freire e sua influência na América Latina e África In: **Encontro Internacinal Fórum Paulo Freire, 7.**, Praia, set. 2010. Disponível em: http://www.ipf.org.cv/forum2010/index.php?option=com_content&view=article&id=73:comunicacao-de-conferencistas&catid=36:anuncios&Itemid=81. Acesso em: 30 mar. 2012.

FERNANDES, Bernardo Mançano; ARROYO, Miguel Gonzalez. A educação básica e o movimento social do campo, **Coleção Por uma Educação Básica do Campo**, vol. 2. Brasília, 1999

FERNANDES, Calazans; TERRA, Antônia. **40 Horas de esperança: o método Paulo Freire: política e pedagogia na experiência de Angicos**. São Paulo: Ática, 1994. p. 223

FREIRE, Ana Maria Almeida. **Paulo Freire: uma história de vida**. Rio de Janeiro/São Paulo, Paz e Terra, 2017.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em: http://www.apeosp.org.br/sistema/ck/files/4-%20Freire_P_%20Pedagogia%20da%20autonomia.pdf

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro**. Paz e Terra, 1987. Disponível em: <https://cpers.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Pedagogia-do-Oprimido-Paulo-Freire.pdf>

FREIRE, Paulo. **Cartas À Guiné-Bissau Registros de Uma Experiência Em Processo**. Paz e Terra. Disponível em: https://www.record.com.br/wp-content/uploads/2021/08/9788577534333_ensaiodeleitura_01.pdf

FREIRE, Paulo. **Exposição Virtual: Atuação de Paulo Freire no PT**.<https://fpabramo.org.br/csbnh/o-centenario-paulo-freire-atuacao-de-paulo-freire-no-pt/>

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez, 1982.

FREIRE, Paulo. O povo diz a sua palavra a sua alfabetização em São Tomé e Príncipe. In. **A importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez, 1982b

FREIRE, Paulo. Conscientização e alfabetização, uma nova visão do processo. **Revista de Cultura da Universidade do Recife**, Recife, n.4, abr./jul. 1963.

FREIRE, Paulo. **A Importância do Ato de Ler**. Pedagogia ao Pé da Letra, 2013. Disponível em: <https://pedagogiaaopedaletra.com/paulo-freire-a-importancia-do-ato-de-ler/>. Acesso em: 2013.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática de liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2015.

FERNANDES, B.M. Diretrizes de uma caminhada. In: ARROYO, M.G; CALDART, R.S.; MOLINA, M.C. In: **Por uma educação do campo**. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 133-145.

FERNANDES, Bernardo Mansano; TARLAU, Rebecca. Razões Para Mudar o Mundo: A Educação do Campo e a Contribuição do Proneiro. **Revista Educação e Sociedade. Campinas**, v. 38, nº. 140, p.545-567, jul.-set., 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/XfFpNxPyMQ9z7QwbvL69KLp/?format=pdf>. Acesso em: 2017.

FRIGOTTO, G. Interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas ciências sociais. **Revista do Centro de Educação e Letras**, v. 10, n. 1, p. 41-62, 1º sem. 2008.

GUERRA, Marcos J.C. AS 40 HORAS DE ANGICOS: vítimas da guerra fria? **Revista de Informação do Semiárido – RISA**, Angicos, RN, v. 1, n.1, p. 22-46, jan./jun. 2013. Edição Especial.

GUERRA, Marcos. Les racines culturelles de l'alphabetisation. In: **Le Courier de l'UNESCO**, n. 2, p.6-8, Paris, 1984.

GUERRA, Marcos. As 40 horas de Angicos, a UFRN, a UNE e Paulo Freire (Rio Grande do Norte, 1963). **Revista Educação em Questão, Natal**, v. 47, n. 33, p. 234-242, set./dez. 2013.

MESQUIDA, Peri; PEROZA, Juliano; AKKARI, Abdeljalil. A contribuição de Paulo Freire à educação na África: uma proposta de descolonização da escola. Artigos • **Revista Educação e Sociedade**. 35 (126). (126). <https://doi.org/10.1590/S0101-73302014000100006>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/T8mqQD6vWsxVL5f8N9Pxxwrs/#>. Acesso em: 2014.

LEITE, S.C. **Escola rural**: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1999.

LIMA, Lais Ribeiro. **Fundamentos teóricos e metodológicos da educação do MST Lais Ribeiro dos Santos Lima**. ISBN: 978-65-86546-94-1. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/dj79f/pdf/lima-9786586546941-03.pdf>. Acesso em: 2020.

LYRA, Carlos. **As Quarenta horas de Angicos**: uma experiência pioneira de educação. São Paulo: Cortez, 1996. p. 158-164.

MOLINA, M. C.; ANTUNES-ROCHA, M. I. Educação do Campo: história, práticas e desafios no âmbito das políticas de formação de educadores – reflexões sobre o Pronera e o Procampo. **Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 2, p. 220-253, jul./dez. 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.17058/rea.v22i2.5252> [Links]

MOLINA, Mônica Castagna. Contribuições das licenciaturas em Educação do Campo para as políticas de formação de educadores. **Revista Educação e Sociedade**, Campinas, v. 38, n.º. 140, p.587-609, jul.-set., 2017 <https://www.scielo.br/j/es/a/57t84SXdxkYfrCqhP6ZPNfh/?format=pdf>

MOLINA, Mônica Castagna; SANTOS, C. A.; BRITO, M. M. B. O Pronera e a produção do conhecimento na formação de educadores e nas ciências agrárias: teoria e prática no enfrentamento ao bolsonarismo. **Revista eletrônica de educação**, v. 14, p. 1-25, 2020. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.14244/198271994539>. Acesso em: 10 jun. 2020

MOLINA, Mônica Castagna e JESUS, Sônia Meire Azevedo de. **Contribuições para a construção de um projeto de educação do campo.** Brasília, DF: Articulação Nacional Por uma Educação do Campo, 2004.

MOLINA, M. C.; FREITAS, H. C. A. Avanços e desafios na construção da educação do campo. **Em Aberto**, Brasília, v. 24, n. 85, p. 17-31, abr 2011.

MOLINA, M. C. Política de formação de educadores do campo no contexto da expansão do ensino superior. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 51, n. 37, p. 121-146, jan./abr. 2015.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Diretrizes para o projeto nacional. **MST**, novembro de 1997b.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Elementos Fundamentais da História do MST. **MST**, julho, 1997a.

NOGUEIRA SOBRINHA, D. E. **Vida, formação e educação:** o curso de Pedagogia da Terra da Faculdade de Educação da UFG. 2010. 160 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. **Culminância.** Aula na disciplina Educação e Movimento Sociais. Mamanguape, Curso de Pedagogia. Departamento de Educação. Centro de Ciências Aplicadas e Educação. Universidade Federal da Paraíba, 2024.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. **Educação do campo:** uma nova cultura educativa. Aula na disciplina Educação do Campo e Movimento Sociais. Curso de Pedagogia. Departamento de Educação. Centro de Ciências Aplicadas e Educação. Universidade Federal da Paraíba. 2024

PAIVA, Irene Alves; PERNAMCUCO, Marta Maria Almeida Castanho. Pedagogia da Terra: uma prática social de formação. In: **Práticas Coletivas em Assentamentos Rurais.** Edufrn, 2014, 169-200.

PALUDO, C. **Educação popular me busca de alternativas.** Uma leitura desde o Campo Democrático e Popular. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.

PAULO Freire: **MST e a busca da Autonomia.** Vídeo. Disponível em: <https://youtu.be/7rx2mw9iF5s>. (Freire, 17 de mai. 2007)

QUIJANO, A. Colonialidad y modernidad/racionalidad. In: BONILLO, Heraclio (comp.). **Los conquistados**. Tradução de Wanderson Flor do Nascimento. Bogotá: Tercer Mundo Ediciones; FLACSO, pp. 437-449.1992.

QUIJANO, A. Colonialidade do poder e classificação social In: SANTOS. Boaventura de., Meneses, M.P. (orgs). (2009). **Epistemologias do Sul**. 2010

SANTANA, Jullyane; GONÇALVES, Marli; CRUZ, Rosana. EDUCAÇÃO DO CAMPO ESTADO E MOVIMENTOS SOCIAIS: UM OLHAR SOBRE O PRONERA. Revista Scielo. **Revista da FAEBA**: Educação e Contemporaneidade versão impressa ISSN 0104-7043. versão On-line ISSN 2358-0194. vol.30 no.61 Salvador jan./mar 2021 Epub 18-Out-2021 <https://doi.org/10.21879/faeaba2358-0194.2020.v30.n61.p85-102> .Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-70432021000100085. Acesso em: jan/jun. 2021

SANTOS, B. D. S. (1999). Por que é tão difícil construir uma teoria crítica? **Revista Crítica de Ciências Sociais**, 54: 197-215

SANTOS, M. **A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção**. 4. ed. São Paulo: EdUsp, 2006.

SANTOS, Mônica de Almeida. **A Licenciatura em Educação do Campo: dimensões teóricas e práticas**. Editora da Cruz das Almas/BA. UFRB. Disponível em: https://ri.ufrb.edu.br/jspui/bitstream/prefix/970/1/Licenciatura_Educacao_Campo_Livro_2018.pdf. Acesso em: 2018.

SILVA, K.A.C.P.C. Políticas públicas na formação de professores e a relação teoria e prática: um debate com Gramsci. In: CUNHA, C.; SOUSA, J.V.; SILVA, M.A. (Orgs.). **Avaliação de políticas públicas de educação**. Brasília: Líber Livro, 2012a. p. 262-350.

SILVA, K.A.C.P.C. Universidade e escola de educação básica: lugares formativos possibilitando a valorização do profissional da educação. In: CUNHA, C.; SOUSA, J.V.; SILVA, M.A. (Orgs.). **Universidade e educação básica: políticas e articulações possíveis**. Brasília: Líber Livro, 2012b. p. 200-212.

SOUZA, Maria Antônia de. Educação do campo: políticas, práticas pedagógicas e produção científica. **Educação & Sociedade** [online]. 2008, v. 29, n. 105. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101->

73302008000400008>. Epub 10 Fev 2009. ISSN 1678-4626. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302008000400008>.

SILVA, ALB da. A educação do campo no contexto da luta do movimento social: uma análise histórica das lutas, conquistas e resistências a partir do Movimento Nacional da Educação do Campo. **Rev Bras Hist Educ** [Internet]. 2020;20:e112. Available from: <https://doi.org/10.4025/rbhe.v20.2020.e112>

WERLANG, Jair; PEREIRA, Patrícia Barbosa. Educação do Campo, CTS, Paulo Freire e Currículo: pesquisas, confluências e aproximações. ARTIGO ORIGINAL • **Revista de Ciências e educação**. (Bauru) 27 • 2021 • <https://doi.org/10.1590/1516-731320210016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/V6zzq93CXN9b8R3TNZXbsqs/#>. Acesso em: 2021.

WERLANG, Jair; PEREIRA, Patrícia Barbosa. Educação do Campo, CTS, Paulo Freire e Currículo: pesquisas, confluências e aproximações. ARTIGO ORIGINAL • **Revista Ciências e educação**. (Bauru) 27 • 2021 • <https://doi.org/10.1590/1516-731320210016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/V6zzq93CXN9b8R3TNZXbsqs/#>. Acesso em: 2021.

LIGAS CAMPONESAS NA PARAÍBA: A presença de Elizabeth Teixeira na Educação no Campo

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França–GEPeeeS – DED–CCAe–UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

SAMARA MATOS COSTA

Graduanda em Pedagogia – DED – CCAE – UFPB

samaramatoscosta@gmail.com

1.Introdução:

A trajetória das Ligas Camponesas na Paraíba é uma parte essencial da história social e política do Brasil, fomentada pelo desejo dos trabalhadores rurais na busca de melhores condições de vida e direitos sociais. As Ligas Camponesas se constituíram em um movimento social, cuja bandeira central era a luta pela reforma agrária no país. Galiléia–Pernambuco foi o berço das Ligas Camponesas, onde emergiram as lideranças de Zezé da Galiléia, João Virgínio e José Francisco mobilizaram o campesinato.

As Ligas Camponesas “iniciada no estado de Pernambuco, posteriormente na Paraíba, em Campos no estado do Rio de Janeiro, Goiás, Parana e em outras regiões do Brasil, se expressando de forma intensa com atividade camponesa no período que se estendeu de 1955 até a queda de João Goulart em 1964” (Camargo, 2024). Sob a liderança de Francisco Julião, advogado, grande orador carismático e político de esquerda, agitou as bandeira em resposta às profundas desigualdades sociais e políticas defendendo o povo do campo. O movimento desabrochou corações e mentes de homens e mulheres, conseguindo unir campo e cidade, onde se destacava a luta pela redistribuição de terra e melhorias das condições de vida dos trabalhadores rurais.

Para se ter a dimensão da pujança das Ligas Camponesas, entre 1960 e 1961, o movimento social já possuía comitês regionais em cerca de dez estados da Federação brasileira. Até 1961, foram criados 25 núcleos que foram instalados no estado de Pernambuco, tendo predominância visível da Zona da Mata e do Agreste sobre o Sertão, Pau d'Alho, São Lourenço da Mata, Escada, Goiana e Vitória de Santo Antão. No estado da Paraíba, as Ligas Camponesas se estruturam a partir de 1959, tendo como núcleo mais expressivo o localizado no município de Sapé. Mas, destacam-se, os núcleos de Mari e Mamanguape-PB, Pedro Velho e Piquiri-RN e muitos outros que se constituindo como foram uma importante ferramenta de resistência e transformações, visto que, as é uma terra marcada por grandes latifúndios, cujas lideranças eram exercidas por: João Pedro Teixeira, Pedro Fazendeiro, Nego Fubá, João Severino Gomes e Elizabeth Teixeira.

Em 1962 as Ligas Camponesas de Sapé – Sapé-PB se expandiu, mesmo diante do fato trágico que foi o brutal assassinado do seu principal líder, João Pedro Teixeira, a mando do proprietário local. Pouco depois esse núcleo que congregava cerca de 10 mil membros, enquanto outros núcleos se espalhavam por vários municípios. Grandes manifestações foram realizadas em Sapé, reunindo camponeses, operários, estudantes, educadores, lideranças de sindicatos da Confederação Geral dos Trabalhadores–CGT, Federação dos Trabalhadores da Indústria da Paraíba, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Ferroviários e outros.

Para que o leitor(a) tenha melhor visibilidade, listamos algumas das atividades educativas e políticas das Ligas Camponesas em Sapé – PB:

- a) reuniões com as famílias camponesas que demonstravam que estavam ameaçados ou não de perderem suas terras;
- b) ocupações de terras improdutivas que eram apontadas pelos camponeses; e
- c) campanhas de conscientização política por meio de reuniões, manifestações e passeatas unindo camponeses, educandos e educadores e a população local.

Essas atividades eram educativas e pedagógicas, pois eram fundamentadas em saberes e tinham finalidades de: a) conscientizar e informar as famílias camponesas sobre os direitos sociais e de acesso a terra; b) denunciar as ações de violências dos grandes proprietários de terras que causavam conflito sociais com as famílias de camponeses; c) denunciar e pressionar o governo para que atuasse na proteção das famílias camponesas, dentre outras pautas como educação para as famílias camponesas.

A expansão do movimento dava-se com a formação de bases via constituição de núcleos das Ligas Camponesas ou também da União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB). Havia uma burocracia para a criação e funcionamento oficial dos sindicatos rurais. O Presidente Getúlio Vargas havia lançado o Decreto-Lei nº. 7.038, em novembro de 1944, no qual previa a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas foi somente em 1962 que os sindicatos de trabalhadores rurais começaram a ser reconhecidos. Inclusive, em diversos municípios os sindicatos de trabalhadores rurais eram fundados para disputar os camponeses com as Ligas Camponesas, ou simplesmente, impedir que as Ligas Camponesas ampliassem suas bases.

Com o Golpe Militar de 1964, as Ligas Camponesas foram duramente reprimidas, tendo suas lideranças sofrido ameaças, perseguições, prisões e mortes. Instalou-se no imaginário social o medo, levando, por exemplo, muitas famílias camponesas enterrarem ou mesmo queimarem os documentos que possuíam, como: carteira, cartilhas, panfletos. A repressão atingia lideranças vinculadas ao sindicalismo rural e urbano, ordens religiosas, políticos, políticos de esquerda, grêmio estudantis, cantores populares e muitos outros foram reprimidos, presos, mortos ou se exilaram noutros países. Houve o massacre de camponeses no Araguaia. Os sindicatos de trabalhadores rurais passaram a ser dirigidos por juntas governativas indicadas pelo Ministério do Trabalho do governo militar. (Germano, 2022; Palhano Silva, 2014).

Na medida em que aumentava a organicidade e a reação camponesa contra as injustiças praticadas pelo latifúndio, emergia a conflituosidade. A região entre Mamanguape e Sapé-PB passou a ser um barril de pólvora,

sendo palco de muitos conflitos. Segundo Lemos (1996), a base inicial da Liga Camponesa de Sapé foram os mil quinhentos moradores do engenho Miriri, pertencente a Pedro Ramos Coutinho, irmão de Renato Ribeiro Coutinho. Era uma região que se tornou conhecida pelos conflitos entre camponeses e fazendeiros, dos quais resultaram em muitos camponeses mortos e feridos. Com as conquistas das primeiras vitórias, como a redução dos dias de cambão, houve a motivação dos camponeses de outras fazendas que se associaram, principalmente por influência de João Alfredo Dias (Nego Fuba), João Pedro Teixeira e Pedro fazendeiro que conversavam com os camponeses nos dias das feiras populares convencendo-os das vantagens de ser associado à Liga. (Lemos, 1996)

Sabe-se que o legado das Ligas Camponesas na Paraíba perdura na contemporaneidade dessa Era Informacional (2024), sendo destaque ações no plano da educação e da cultura. No plano educacional é significativa a presença nas escolas com a Educação do Campo para os camponeses; o acesso da juventude no ensino superior; a formação de grupos de pesquisa; a editoração de livros, artigos e teses sobre as Ligas Camponesas; a realização de Seminários para Formação de Professores; Semanas das Ligas Camponesas junto as redes de ensino; e a realização de culminâncias; no plano cultural destaca-se a realização de diversas ações como: romaria da terra, cantorias nas feiras, redes sociais, dentre outros. Essas atividades são importantes para possibilitar informações as gerações atuais e gerações futuras.

Nos últimos anos, na Paraíba formou-se um movimento da Educação do Campo. O processo de luta e educativo das Ligas Camponesas tem sido inspiração para mobilização de educadores, educando e instituições. Nesse sentido, vale registrar as principais ocorrências:

- a) Seminários de Formação de Educadores em Sapé nos anos de 1998, 1997, 1998 1999, sendo promovidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Etnia e Economia Solidária–GEPeeS-UFPB e Secretária de Educação de Sapé, cujo objetivo central foi realizar a formação de educadores da Educação do Campo situados na rede de ensino, cujas temáticas envolvia a história e a luta das lideranças das Ligas Camponesas e o aprofundamento dos conceitos de Paulo Freire;

b) Semanas das Ligas Camponesas realizadas em Sapé, Mari e Sobrado nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, cujo objetivo central foi mobilizar com estudos os educandos e educadores da Educação do Campo, reunindo escolas rurais e urbanas com o tema das Ligas Camponesas. Estudou-se a memória das lideranças, as lutas e conteúdos gerais foram tematizados gerando uma ampla formação das gerações contemporâneas. As culminâncias ocorreram no Memorial das Ligas Camponesas, geralmente com educadores, GEPees-UFPB, Fundação Pedro Américo e Secretarias de Educação de Sapé, Mari e Sobrado;

c) Semana das Ligas Camponesas realizada em Mari no ano de 2024, cujo objetivo central foi a de mobilizar educandos e educadores da Educação do Campo nas escolas da rede pública com o tema das Ligas Camponesas. A culminância reuniu as Escolas da Educação do Campo, tendo como local a EMEIEF–Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Escola Pública Municipal), GEPees-UFPB, Fundação Pedro Américo, Memória das Ligas Camponesas e Secretária de Educação de Mari.

Se os primeiros quatro Seminários de Formação de Educadores aconteceram reunindo educadores da Educação do Campo, cujo processo formativo visava fortalecê-los com fundamentos teóricos e metodológicos para atuarem em suas salas de aula junto aos educandos; os seminários posteriores aconteceram diretamente nas escolas com exceção do período da pandemia Covid-19 que ocorreu de forma on-line. As Semanas das Ligas Camponesas aconteceram no interior das escolas envolvendo educadores e educandos, sendo previamente estruturadas e congregou o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, GEPees-UFPB, Centro de Memória José Américo, Secretaria de Educação de Sapé, Sobrado e Mari.

d) Escolas assumiram a Educação do Campo em Sapé e Mari. Sem dúvida alguma, esses movimentos educativos denominados de Seminários de Formação de Educadores e da Semana das Ligas Camponesas contribuíram para a emergência de diversas escolas em Sapé e Mari que assumiram a Educação do Campo promovendo uma educação do campo para gente do campo.

No caso do Brasil, o direito à educação está estabelecido no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, onde diz: “A educação, direito de todos e

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

A educação do campo tem conquistado lugar na agenda política nas instâncias municipal, estadual e federal nos últimos anos. Fruto das demandas dos movimentos e organizações sociais dos trabalhadores rurais, a Educação do Campo expressa uma nova concepção quanto ao campo, o camponês ou o trabalhador rural, fortalecendo o caráter de classe nas lutas em torno da educação. (Sousa, 2008, p.2)

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, descreve que: “A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as realizações de sociedade humana. (Brasil,2001, p 1).

Seis aspectos desse movimento educativo contemporâneo:

a) o fato de educadores e educandos das escolas se envolverem em todas as etapas das atividades, desde a concepção do tema até a realização da culminância quando são socializados os resultados dos estudos sobre uma pluralidade de temas desde a história das Ligas Camponesas, memória de suas lideranças, questões agrárias, conjuntura brasileira até outros temas contemporâneos. Assim, as atividades educativas são pedagógicas, sendo desenvolvidas na ótica da dialogicidade freireana, pois os sujeitos se unem para juntos realizarem o exercício educativo, interiorizando, internalizando e externalizando, de forma coletiva e democrática;

b) o fato de serem atividades educativas concebidas, coordenadas e implementadas por educadores e instituições que se unem a partir dos referências teórico e prático, onde há uma interdisciplinariedade, que valoriza os saberes populares e científicos da Educação do Campo;

c) o fato de serem atividades de formação dos educandos e educadores, onde esses sujeitos estudam a temática, definiram a programação dos eventos, como: data, locais, atos, dentre outros; inclusive há uma produção de material didático e metodologias compartilhadas entre os educadores que são utilizados nas escolas gerando novos saberes na Educação do Campo;

d) o fato dos sujeitos compartilha conhecimentos, inclusive realizando socialização dos resultados nos momentos de culminâncias, onde os educadores e educandos apresentam as suas compreensões do que fora vivido nas atividades nas escolas, sendo momento rico de expressão de saberes, através de 'peças de teatro', 'músicas', 'jograis', 'cartazes', 'poemas' e outras formas lúdicas e criativas. Nesse momento singular das culminâncias, os educadores escolares, membros das instituições interagem fazendo o aporte teórico e prático;

e) o fato de haver em funcionamento escolas da Educação do Campo em Mari e Sapé, constituindo-se em acontecimento histórico no campo educacional na Paraíba, pois nelas os camponeses convivem com uma educação do campo e para o campo;

f) o fato de Maria Elizabeth Teixeira, enquanto sujeito histórico das Ligas Camponesas, ter sido presente e ao mesmo tempo objeto de estudo, fortaleceu a Educação do Campo, os movimentos sociais camponeses e a luta pela democracia. Maria Elizabeth Teixeira tornou-se um grande símbolo das Ligas Camponesas, da Luta pela Terra. Sua história inspira processos educativos, pois enfrentou os desafios da clandestinidade, da alfabetizar crianças, dos estimular camponeses oprimidos a lutarem por seus direitos, seja contra o cambão, o acesso a terra ou a escola. Uma mulher militante que assumiu com os demais companheiros a direção das Ligas Camponesas, tendo uma visão crítica da força vil do latifúndio e a falta de democracia.

Então, percebe-se que há uma forte relação entre Maria Elizabeth Teixeira da Costa e a Educação do campo que vem sendo cultivada na contemporaneidade na região de Sapé, Mari, Riachão do Poço e Sobrado na Paraíba. Os educadores e educandos estudam, pesquisam, trocam saberes, constroem conhecimentos, tendo como base a história de vida e seu legado camponês. Bem como, dos demais companheiros que tomaram por lutarem..

Tendo sido feito essas anotações, passamos a centralidade do texto, cujo objeto de estudo é Maria Elizabeth Teixeira da Costa. Com brevidade, trataremos da mulher camponesa brasileira, nordestina e paraibana, franzina, de baixa

estatura, branca; uma mulher mãe que cuidou da sua família com amorosidade; uma mulher militante que teve muita coragem, valentia, enfrentou a polícia e a política, sentiu a frieza das prisões e o calor do sertão; uma mulher viúva que amargou as mortes do esposo e de três filhos, conviveu com a pobreza; uma mulher solidária que semeou campos e roçados, compartilhou saberes; uma mulher forte de luta pela reforma agrária e democracia; uma mulher política que liderou com seus companheiros o maior movimento social camponês da América Latina, as Ligas Camponesas.

Agora, é Maria Elizabeth Teixeira da Costa, a Elizabeth Teixeira.

2.Desenvolvimento:

Somente os personagens que atuam na história tem seus feitos guardados na memória coletiva e no imaginário social. A história conhecida, estudada e divulgada entre e pelas populações, intelectuais e instituições produzem a passagem do vulto a iconização, transformando-se em uma representação social. Assim, os fatos e acontecimentos que Maria Elizabeth Teixeira da Costa participou ou produziu constituem a sua trajetória de mulher camponesa revolucionária.

Se na introdução procuramos apresentar de forma sucinta as Ligas Camponesas de Sapé-PB, a partir desse momento, buscaremos destacar as vivências de Maria Elizabeth Teixeira da Costa, registrando sua presença histórica em defesa da Classe Trabalhadora.

A Educação do Campo ao recuperar e estudar as memórias e trajetórias de Elizabeth Teixeira, compreende que fortalece a educação camponesa, amplia a organicidade, identidade e pertencimento da classe trabalhadora, além de promover o acesso ao conhecimento e ampliar os horizontes da democracia a partir do campo educacional.

2.1. O nascimento:

Maria Elizabeth Teixeira da Costa nasceu em 13 de fevereiro de 1925, na fazenda Anta do Sono, município de Sapé na Paraíba, sendo filha do casal

Altina da Costa e Manoel Justino, donos de terras e comerciantes da área rural. Até os 15 anos de idade viveu na localidade da fazenda Anta do Sono, em Sapé -PB. Já o João Teixeira nasceu no então distrito de Pilõezinhos–PB, na época subordinado ao município de Guarabira. Sua genitora era Maria Francisca da Conceição e seu genitor era João Teixeira.

No contexto de Anta do Sono, onde viveu sua infância e juventude de forma intensa e integrada nas atividades do campo, como: ir ao roçado; cuidava de animais; vivenciava as festas juninas; realizada afazeres domésticos; cuidava dos irmãos; dentre outras ações que contribuíram na formação da sua identidade camponesa, constituindo-se como: Maria Francisca da Conceição. Claro, que se pode imaginar, para aqueles e aquelas cuja vida foi marcada por múltiplas rupturas e traumatismos, a dificuldade colocada por esse trabalho de construção de uma coerência e de uma continuidade de sua própria história. Assim como as memórias coletivas e a ordem social que elas contribuem para constituir, a memória individual resulta da gestão de um equilíbrio precário, de um sem-número de contradições e de tensões. (Pollak, 1989, p. 14).

Uma identidade social camponesa intrinsecamente vinculada ao pertencimento a sua família e ao mundo camponês cheio de complexidades, onde pela cosmologia se define qual o melhor período para o plantio e a colheita.

2.2. O casamento:

Maria Elizabeth Teixeira da Costa se uniu a João Pedro Teixeira, um agricultor e já ativista das Ligas Camponesas. Sabe-se ser um movimento social que buscava a reforma agrária e melhores condições de vida para os trabalhadores do campo. (Queler e Zangelmiv, 2020; Azevedo, 1982).

O matrimônio de Elizabeth Teixeira com João Pedro Teixeira marcou uma mudança significativa em sua existência. A decisão pelo matrimônio teve suas consequências, pois ao fazer perdeu os privilégios que possuía como filha, visto que seu pai não apoiou o casamento.

Contudo, quando tomaram a decisão pelo matrimônio tiveram de ‘fugir’ de suas famílias. Elizabeth conta que fugiu no jeep 51 do seu tipo Pedro. Ao fugirem das casas de suas famílias, eles conseguiram se casar em Cruz do Espírito Santo – Paraíba. O casamento ocorreu em 1942, no religioso e no civil.

Ao casar-se com João Pedro, Elizabeth Teixeira passou a se envolver mais ativamente nas atividades de organização das Ligas Camponesas, bem o como nas batalhas pelos direitos dos trabalhadores do campo. João Pedro atuava na militância das Ligas Camponesas tendo destaques as ações junto aos trabalhadores nos engenhos e fazendas, além de cultivar um roçado e trabalhar numa pedreira em Café do Vento:

A pedreira fecha. João Pedro e Elizabeth mudam-se para Recife em busca de trabalho. A esposa compra lápis, caderno, cartilha e ensina o marido, até então analfabeto, a ler e a escrever. Ele lia muito jornal e a Bíblia, por conta de sua formação Evangélica, que abandonou mais tarde ao ingressar na luta do campo. Elizabeth, no entanto, sempre permaneceu fiel à igreja Católica, e conta que, apesar de diferentes crenças, o marido nunca impôs sua fé aos filhos ou a ela. (Galaxia da Historia, 15 MAR 2017).

Depoimento de Maria Elizabeth Teixeira da Costa:

Eu quero dizer para os companheiros e companheiras que João Pedro Teixeira, foi quem começou a luta do campo, no município de Sapé. Quando eu casei com João Pedro, o meu pai e minha mãe não aceitaram o casamento. Ninguém da minha família não aceitou o casamento. A gente foi para Recife. Moramos vários anos. Lá. Ele trabalhando em uma pedreira, até que pedreira parou. Daí a situação ficou muito difícil. A gente já tinha quadro filhos. Aí recebi um convite do meu irmão para vir morar no município de Sapé, no sítio de Anta. João Pedro veio comigo. Quando chegamos em Barra de Antas, Eu ainda não tinha nem conhecimento de que João Pedro já tinha aquele espírito de luta. (Targino, *et. al*, 2024, p. 75-76)

2.3. A família:

Maria Elizabeth Teixeira da Costa ‘deu à luz’ a um total de onze filhos. O fato da família de Elizabeth e João Pedro Teixeira ser numerosa fazia parte do padrão familiar no nordeste do Brasil. A concepção reinante é que por

ter muitos filhos, os pais ao ficarem idosos, seus descendentes ajudariam a mantê-los. Assim, Elizabeth Teixeira e João Pedro não escaparam dessa regra, pois conceberam 07 [sete] filhos e 05 [cinco] filhas: Marluce, Abraão, Isaac, Marta, Paulo, José Eudes, João Pedro filho, Carlos, Maria das Neves, Ana e Maria José.

Criando os quatro primeiros filhos pequenos e estando sem trabalho, o casal ainda morando em Recife recebe uma notícia que muda o rumo das suas histórias. A notícia dava conta que os padrinhos de Elizabeth Teixeira haviam falecidos e deixado de herança para o filho Manoel um sítio em Barra da Anta do Sono – município de Sapé. Ao saber das dificuldades de sobrevivência que a filha estava enfrentando no Recife, o pai manda um convite para que ela e toda a sua família voltasse para a comunidade visando morar na propriedade herdada. A volta para a Paraíba é marcada pelo re-início da militância na movimentação política de João Pedro, e conseqüentemente, de Elizabeth Teixeira.

2.4. As principais atividades nas Ligas Camponesas:

Elizabeth Teixeira narra as atividades de João Pedro Teixeira junto aos camponeses de Sapé e região:

João Pedro andava nos engenhos Anta, Melancia, Sapucaia que ficava mais próximos a nossa casa, tomando conhecimento como os trabalhadores daqueles engenhos, daquelas fazendas sobreviveriam. Ele viu uma situação difícil. Ele chegava em casa e falava para mim que a vida do trabalhador do campo, modos engenhos, das fazendas era tão difícil que chegava o momento de muitos pais verem seus filhos morrerem de fome. Então, ele convidava aqueles trabalhadores para virem até a nossa casa., conversar com ele. Do engenho Antas, do engenho melancias, do engenho Sucupira, do engenho Marau e de outras fazendas. Conversavam com ele e chegou o momento dele fundar a Liga Camponesas em Sapé, que foi fundada por João Pedro Teixeira, em 1958. João Pedro funda a Liga, os companheiros que já tinham conhecimento dele, que conversava muito em nossa casa com ele iam para a sede da Liga, em Sapé, conversar, assistir todo o movimento”. (Targino, *et. al*, 2024, p. 76-77)

No final da década de 1950 até o Golpe Militar, o campo brasileiro estava em grande efervescência, onde se unia moradores, foreiros, pequenos proprietários e arrendatários contra os proprietários de terra (Sigaud, 1979, p. 33–48). Estava em jogo a renda terra (Silva, 1981), mas também a escravidão e controle e acesso à terra (Suarez, 1977). Os camponeses encontram trilhas e atalhos do poder, daí eclodem os conflitos no campo (Barreira, 1989). O campesinato assume seu lugar na história (Wortmann & Woortman), questionam os séculos de latifúndio (Guimarães, 1989), em busca da vida.

Depois que João Pedro foi morto, Elizabeth Teixeira tornou-se uma das principais lideranças das Ligas Camponesas. Suas atividades nas Ligas eram em torno da organização da classe trabalhadora rural para lutar por reforma agrária e melhorar as condições de vida no campo. Elizabeth assume a presidência da Liga Camponesa de Sapé e prossegue o trabalho de mobilização dos trabalhadores rurais. (Rocha, G1, 2022).

Além disso, a líder camponesa teve um papel fundamental na inclusão das mulheres no movimento agrário. Ela se esforçou pela união dos camponeses e da Liga Camponesas e, ao mesmo tempo, incentivou a participação feminina no movimento das Ligas, reconhecendo o papel fundamental das mulheres na luta pela terra. Como líder das Ligas, ela foi uma das primeiras mulheres a liderar de forma proeminente no Brasil, vimos como Elizabeth desempenhou um papel central neste bloco de lutas sociais e políticas, muito embora tenha vivido em um ambiente profundamente patriarcal.

Assim, como religiosa e mulher, desempenhou um papel central na liderança das lutas camponesas, enquanto viveu uma situação de perseguição quase constante. Sua história foi interrompida pelo golpe militar de 1964 quando teve que fugir e passar quase vinte anos de vida na clandestinidade. Foi redescoberta em 1981 pelo cineasta Eduardo Coutinho durante a filmagem do documentário *Cabra Marcado para Morrer*. O que aconteceu com Elizabeth Teixeira depois desse encontro tornou-se um ícone da luta pela terra e dos direitos trabalhistas rurais. Seu legado inspira movimentos sociais no Brasil e em todo o mundo até hoje.

2.5. Assassinato do marido:

Com o contexto do assassinato trágico do seu marido, João Pedro, em 2 de abril de 1962, Elizabeth Teixeira percebe ser necessário que deveria assumir a liderança do movimento das Ligas Camponesas, ao lado dos companheiros Pedro Fazendeiro e Nego Fubá. João Pedro Teixeira foi assassinado numa emboscada em 2 de abril de 1962, quando voltava de uma viagem a João Pessoa, acontecimento ocorrido em uma estrada entre as cidades de Café do Vento e Sapé.

A literatura registra que o assassinato foi contratado por alguns proprietários de terras locais. O camponês não portava fuzil, nem granada em suas mãos. Apenas trazia nas mãos um pacote com cadernos e um março de lápis para alfabetização que havia iniciado no lugar. Vejamos como o poeta Braga (1980) apresenta o acontecimento em versos de cordel:

Três pistoleiros
ligados a Agnaldo Veloso,
Sendo um cabo e um soldado
Mais seu vaqueiro tinoso
Se curvaram, por dinheiro,
Às ordens do empreiteiro
Desse ato criminoso.
Chegou em Café do Vento
Quando a noite já estava,
Dali para a sua casa
Quase uma légua distava,
Caminhando para a morte
Sem pensar na própria sorte
Na tocaia ele tombava.
Morria o grande líder
Da classe canavieira,
De todos trabalhadores
Nessa luta sem fronteira,
Mas, da lição que ficava
A luta continuava
Com Elizabeth Teixeira.

(Braga, 1980, p.11)

Maria Elizabeth Teixeira da Costa revela que a luta do sua companheira era cotidiana, e que o mesmo premeditava o que poderia acontecer. “Então, João Pedro começou uma luta, mesmo, de dia à noite. Tinha momentos em que ele chegava em casa e me abraçava. Ficava abraçado comigo e dizia que iam tirar a vida dele e os nossos filhinhos ficavam todos chorando, em volta dele e de mim. (Targino, et. al, 2024, p. 77)

Outra revelação de Maria Elizabeth Teixeira da Costa. sobre os destinos das Ligas camponesas: “E perguntava se quando tirassem a vida dele, se eu assumia o lugar dele na Liga Camponesa, Eu sempre ficava calava, nunca tive resposta para dar a João Pedro porque nós tínhamos muitos filhos”. (Targino, et. al, 2024, p. 77)

Educação e reforma agrária são dois direitos sociais indispensáveis para a humanização. Por isso, João Pedro Teixeira, “falava para os filhos que eles estudassem para que eles fossem advogados para defender ele na luta em que estava”, relembra Elizabeth Teixeira. E enfatiza a visão do seu companheiro diante do contexto que a família vivida: “vão tirar a minha vida, minha filha, mas a reforma agrária vai ser implantada em nosso país para que a vida do homem do campo melhore, para que eles tenham o direito de criar os seus filhos e não vão morrer de fome e também ter o direito de botar numa escola”. (Targino, et. al, 2024, p. 77)

Elizabeth Teixeira não soube no mesmo dia do brutal assassinato de João Pedro. Somente no dia seguinte, Elizabeth recebe a notícia da morte de seu marido:

“No momento que eu tomei conhecimento que ele tinha sido assassinado na estrada, e o corpo já se encontrava em Sapé. O carro veio me ver, com todos os filhinhos, eu fui e cheguei lá, peguei na mão dele, melada de sangue, e disse: ‘João Pedro, quantas vezes você me perguntou se eu continuava a sua luta e eu nunca tive resposta para dar, mas a partir de hoje eu continuo a sua luta, para o que der e vier’. E os bichinhos começaram a chorar. Eu continuei a luta dele, no campo, pelos engenhos...” (Galáxia da História, 25 mar 2017)

Elizabeth Altina Teixeira descata que a educação como um direito que possui vínculos com outros direitos:

“Porque era tudo analfabeto, sem ter direito a ir a uma escola, Isso é muito difícil. A luta do campo, da reforma agrária, todos companheiros e companheiras que estão aqui presentes saber que é uma luta difícil porque muitos tombaram, foram assassinados, não só João Pedro, mas muitos outros companheiros e companheiras, como a Margarida (Margarida Maria Alves) foi assassinada barbaramente por luta por uma reforma agrária. (Targino, *et. al*, 2024, p. 77-78)

Por causa de sua atuação política nas Ligas Camponesas, Elizabeth Teixeira foi presa pelo Exército e passou oito meses na cadeia. Presa por várias vezes e, numa delas, ao retornar a sua casa familiar depara-se com outra tragédia: desta feita com o suicídio de sua filha mais velha, a Marluce, pois essa não suportou conviver com a possibilidade de a mãe ter o mesmo destino do pai. (Targino, *et. al*, 2024, p. 78)

“De noite, quando eu chegava da luta, os filhos me abraçavam e diziam: “Mataram meu pai e vão matar a senhora também, minha mãe, porque vão tirar a sua vida”, revela Elizabeth Teixeira. Na verdade, havia uma convivência com o medo pelos seus filhos, mas certamente, esse estado de sofrimento imposto pela violência se alargava para todas as famílias da comunidade de Anta, Sapé e região.

Seja na violência silenciosa que espalhava boatos e o medo no campo, na violência da emboscada que assassinou João Pedro, nos conflitos contra o cambão, inclusive o conflito do engenho Miriri, pertencente a Pedro Ramos Coutinho, justamente na região situada entre as cidades de Sapé e Mamanguape, quando saíram feridos e tombaram mortos muitos camponeses ou na violência imposta aos camponeses no interior dos engenhos ou na violência praticada pela polícia e jagunços a mando dos coronéis e latifundiários, temos a presença da coerção e a sua vivência de forma inconsciente. “A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a exercem na medida em que uns e outros são inconscientes de a exercer ou a sofrer” (Bourdieu, 1996, p. 16). Na

verdade, há uma articulação fundamental para elucidar os casos das violências sofridas pelas famílias camponesas vinculadas às Ligas Camponesas: “O que denomino de violência simbólica ou dominação simbólica, ou seja, formas de coerção que se baseiam em acordos não conscientes entre as estruturas objetivas e as estruturas mentais” (Bourdieu, 2012, p.239).

2.6. As prisões de João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira:

Depoimento de Elizabeth Teixeira a Eduardo Coutinho (1984) publicado no artigo *Cabra Marcado para Morrer* declarou que João Pedro prescintia que seria morto porque contrariava os interesses dos latifundiários. Vejamos:

Por várias vezes ele foi preso por muitos policiais. E ele facilitou um pouco. Eu ensinando os meninos, os meninos assim na mesa, ele sentado na calçada, nu da cintura pra cima, quando chegou vários policiais. Aí, não deu tempo de nada, nada, nada. Eles o pegaram e levaram preso, nu da cintura pra cima. Ele acreditava na luta. O latifúndio unido, ofereceram dinheiro a ele para que ele deixasse a luta. Eles davam outro, qualquer meio de vida pra ele sobreviver. Eu recordo isso todos os dias e todas as noites. A dureza que ele enfrentou e nunca esmoreceu. Ele nunca chegou em casa pra dizer: “Elizabeth, eu estou arrependido”. Isso nunca. Era firme. Aí disse: “Vou preparar uma concentração para o sábado”. Eu disse: “Não é possível preparar a concentração”. Ele disse: “Preparo a concentração”. Eu disse: “Conte comigo”. (Coutinho, 1984, p. 2).

“Pegou o jipe, saiu pelos sítios e nesse dia nós fizemos a maior concentração em protesto. Ele tinha certo como o latifúndio ia tirar-lhe a vida. Um dia eu chamei ele: “João Pedro, vamos sair deste estado, não tá dando mais pra nós, a situação tá difícil. Chega um e outro aqui, diz que o latifúndio fala só em tirar a sua vida, fala até que no dia que você for assassinado eles têm que tirar a orelha pra beber com cana sua orelha. Não é possível uma coisa desta. Vamos se retirar daqui, vamos ver se nós vamos para o Sul”. (Coutinho, 1984, p. 2).

Ele olhou pra mim e disse: “É, você e meus filhos está aí. Tirei o retrato, fica como lembrança. Mas que eu não me acovardo. Sei que a minha vida eles vão tirar, tenho certeza. Eu vejo o ódio na cara do latifúndio. Pra onde eu passo eu ouço resmungar e vejo a ira tirana que eles estão de mim. Eu sei que vou tombar, eles vão me tirar a vida. Agora, tem uma coisa que eu digo a você: tiram a minha vida covardemente”. (Coutinho, 1984, p. 2).

“Eu sei que vou tombar, eles vão me tirar a vida”, dizia João Pedro. Esse prenuncio veio a se confirmar com o assassinato brutal do esposo de Elizabeth Teixeira. Com os tiros, João Pedro Teixeira ficou estendido ao chão. Ao lado de suas mãos foi encontrado um maço de cadernos e de lápis que havia adquirido para as escolinhas das Ligas Camponesas.

Com a instalação do Golpe Militar em 1964, a repressão explodiu junto aos militantes dos movimentos sociais, políticos, culturais e religiosos. Muitos foram exilados, presos e mortos. O filme *Cabra Marcado para Morrer*, de Eduardo Coutinho, apresenta o sofrimento dos camponeses nesse período, inclusive os projetores, câmaras e rolos de filmes foram enterrados em áreas rurais pelos camponeses.

2.7. A decisão de Elizabeth Teixeira em continuar na luta após a morte de seu marido João Pedro e outros companheiros:

Disse que substituí o lugar dele com a perda da minha vida. E substituí; e trabalhava autêntica. E, na minha luta, protestei contra o assassinato de João Pedro; e não só de João Pedro como de todos os companheiros que tombaram. Eu também cheguei a ponto de ir presa. E não foi com um polícia, nem dois, nem três não. E chegaram e mais atiraram em meus pés. Atiraram, nem parei a marcha em que ia. Entrei dentro do carro e flui com eles (Coutinho, 1984, p. 1).

A decisão de permanecer e dar continuidade a luta pela terra por Elizabeth Teixeira foi fundamental. Seu depoimento revela uma mulher destemida que não arredou o “pé da luta”.

A força feminina camponesa:

Sua força feminina camponesa de Elizabeth Teixeira esteve em uso por toda a sua trajetória de vida, seja como mulher camponesa, mãe de muitos filhos ou como uma viúva dirigente camponês.

Percebe-se que na sua trajetória de vida, que Elizabeth Teixeira sempre conseguiu interligar-se com os dois mundos: familiar e da luta. Porém, tudo ficou mais difícil quando os ‘capangas de aluguel’ assassinaram seu esposo João Pedro Teixeira.

Porém, logo que ficou viúva, Elizabeth Teixeira passou cuidar sozinha da família que estava numerosa e a participar do movimento das Ligas Camponesas em Sapé, inclusive recebendo os problemas inerentes situações conflituosas das relações sociais, relações de produção e relações agrárias entre camponeses e latifundiários.

Por sua atuação política, Elizabeth Teixeira foi presa no Quartel do Exército por longos 8 meses. Após ser liberada da prisão, logo retornou para casa do seu pai em Sapé, mas não foi possível sua permanência, como relata a viúva: “Quando Eu cheguei meu pai, ele disse”: “Aqui você não pode ficar. Você tem esse menino que é a cara de João Pedro e ninguém quer. Nem eu quero, nem a família quer. Você, para onde for, pode levar. Tem um carro aí, um motorista, leva você para onde você quiser, aqui você não fica”. (Targino, *et. al.*, 2024, p.80)

Diante da situação que reunia medo, insegurança, pavor, temor e rejeição, Elizabeth Teixeira decidiu ir para Recife para a casa de um integrante do Partido Comunista por nome de Manoel Serafim. No entanto, ao ser recebida em sua casa, diante das ações feroz da ditadura em todos os estados brasileiros, o militante comunista temendo pela segurança de Elizabeth disse: “Você é uma pessoa muito conhecida e não pode ficar aqui”. (Targino, *et. al.*, 2024, p.80)

O que fazer? Manoel Serafim conhecia a movimentação do bairro, então resolveu falar com um caminhoneiro que periodicamente transportava produtos de Recife para São Rafael. Após um breve diálogo entre o comunista e o caminhoneiro, tudo ficou acertado, e Elizabeth Teixeira viajou para o novo destino: São Rafael no Rio Grande do Norte.

Com poucas roupas em uma mala, Elizabeth Teixeira e seu filho Carlos entram na boleia do caminhão e seguiram viagem para a clandestinidade nas terras potiguares. Mas, não saía de sua mente todos os seus 11 filhos, alguns vivendo na casa de familiares, outros em orfanatos e dois em Cuba, além das três cujas vidas foram ceifadas por balas.

A perda de dois filhos e uma filha ceifadas por balas:

Além da perda de João Pedro Teixeira, como viúva sofreu mais três perdas familiares. Dois filhos, ainda crianças, só porque dessem que sonhavam em entrar na luta “ao crescerem”, foram assassinados, como relatou em entrevista para o MST, a camponesa Elizabeth Teixeira:

Outros dois filhos meus foram assassinados. Zé Hildes e João Pedro Filho, que ainda eram crianças. Eles diziam que quando ficassem maiores iriam fundar um sindicato rural e dar continuidade a luta do pai. Na 4ª série eles disseram isso na escola e foram assassinados. Foi muito difícil para minha pessoa. (MST, 4 nov 2015).

A terceira perda que Elizabeth Teixeira amargou foi da sua filha de nome Marluce Teixeira, a filha mais velha, que não suportando as pressões e ameaças da ditadura militar e dos latifundiários, tirou a sua própria vida.

A decisão tomada por Elizabeth Teixeira de passar a viver na clandestinidade aconteceu após exaustivas reflexões. Nesse período muitos militantes já haviam tomado essa decisão de passar a viver na clandestinidade, pois a ditadura militar atuava com violência, seja perseguindo, prendendo, torturando, inclusive matando militantes de todos os segmentos sociais e políticos que fossem contra o regime militar instalada com o golpe de 1964 no Brasil.

2.8. Elizabeth Teixeira escolhe o lugar do seu refúgio em São Rafael – RN:

O filme *Cabra Marcado para Morrer* vai mostrar que Elizabeth Teixeira foge após a morte de João Pedro para a cidade de São Rafael, onde passa a viver como professora.

Há dezesseis anos depois daquele movimento eu tive que fugir pra aqui, não sabe? A coisa ficou um pouco puxada mesmo, era perseguição por todos... não podia conseguir ficar ali no Recife. Quando cheguei aqui a coisa melhorou mais. Eu escondida, ninguém sabia quem eu era. Eu cheguei aqui, eu dizia... eu não ia dizer que tinha filhos. Depois que eu tomei intimidade com algumas pessoas foi que eu disse assim: eu tenho filhos, eu sou viúva, meu marido foi assassinado, Mas antes eu era caladinha, não dizia nada, calada, assombrada. Mas graças a Deus eu estou hoje aqui contando a história. E outros... esses. (Coutinho, 1984, p. 1).

Vai ser na cidade de São Rafael, onde refugiou-se por exatos 17 anos, caladinha, vivendo na clandestinidade no restaurante de Dona Carminha com a identidade de Marta Maria da Costa.

O cotidiano em São Rafael descrito por Marta Maria da Costa revela os diversos rituais que passou a vivenciar construindo a sua clandestinidade:

a) A sua chegada e o primeiro trabalho no sertão potiguar:

Eu entrei dentro do carro, sem nada, sem condições nenhuma, porque meu pai tinha condições, nas não me deu nada. Eu entrei no carro e fui para São Rafael, quando cheguei em São Rafael, com ele, tinha uma senhora, uma velhinha, que tinha uma casa grande, Ele falou com ela. Ela me deu uma sala e um quarto para eu ficar e eu fiquei lá. Ele, no dia seguinte, trouxe os amigos para eu ser lavadeira de roupa de cinco amigos dele e eu fiquei lavando as roupas no rio e engomando. Adoeci e não pude mais lavar as roupas no rio porque a pele não aceitou o sol. (Targino, *et. al*, 2024, p. 81)

Nesse cotidiano do sertão, em São Rafael, de sol sempre forte, escaldante, a beira do rio Piranhas-Açu vai ser o primeiro espaço de sua sobrevivência social. Lá, começa a descansar a mente lavando roupas. Lá, começa a fazer amizades com outras mulheres que também eram lavadeiras. Sendo lavadeira consegue ganhar os primeiros “trocados”, mas o serviço durou pouco, pois sua pele não resistiu ao forte sol. Então, articula o segundo espaço de sobrevivência: monta uma escolinha de alfabetização na casa de Dona Carminha, onde estava abrigada. Faz da cozinha, a sua salinha de aula, um local para ensinar as crianças pequenas camponesas de São Rafael.

b) A lembrança das suas crianças e da alfabetização:

Eu via muitas crianças nas calçadas, daquelas ruas e eu chorava muito, quando via aquelas crianças nas calçadas daquelas ruas, lembrando dos meus filhinhos que tinham ficado abandonados sem pai e sem mãe. Aí eu falei com as mães, se elas me davam de café, uma alimentação de meio-dia, à noite, para eu começar uma alfabetização. Se elas me davam cadeiras porque aquele as crianças não iam para a escola porque a escola ficava distante e as mães não podiam botar as crianças na escola. Aceitaram, aí eu fiquei alfabetizando as crianças, elas me dando alimentação. Depois resolveram me dar dinheiro. Eu alfabetizei as crianças nos anos todos de ditadura (militar) que passei naquele São Rafael com o nome de Marta Maria da Costa. Foram 16 anos, alfabetizando aulas crianças. Tem

dois meninos que foram alfabetizados comigo que hoje são advogados, eles, em 1993, mandaram uma carta para mim. Eu estava no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, dei as cartas para o Dr. Wanderley Caixe. A minha felicidade foi essa alfabetização no Rio Grande do Norte”. (Targino, *et. al*, 2024, p. 81-82)

Enquanto isso, as notícias do regime militar, davam conta que a barragem avançava. Mas, atuar com a alfabetização não era tarefa realizada como passa tempo, mas sim, por ter a consciência que a pátria precisava de seus filhos e filhas alfabetizados e tendo cidadania.

c) A lembrança dos companheiros de São Rafael–RN:

O sociólogo pesquisador dos movimentos sociais do campo, Paulo Palhano, expressa que no período que Maria Elizabeth Teixeira da Costa se fazia presente em São Rafael–RN, integrava a Equipe Técnica do Serviço de Assistência Rural – SAR da Arquidiocese de Natal. “O SAR desenvolveu uma grande e minuciosa ação social, de organicidade e humanitária no espaço urbano e rural que resultou em grandes mobilizações camponesas de São Rafael a Macau, por todo o Vale do Açu, mas Marta Maria da Costa não apareceu”, registrou. (Palhano Silva, agosto2024)

Em São Rafael–RN, Marta Maria da Costa, a Elizabeth Teixeira, consegue fazer amizades com o grupo de camponeses que assumia as lutas sociais no município: Neném – (Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais); o poeta Rafael Arcanjo; Antônio Duca, Ermenegildo, Janjão, Sabino, Cesário, Joé Gogó, João Poré e João Pedro ou Pedro Cabeça (Camponeses e integrantes do Grupo de Articulação e Oposição Sindical no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Rafael. (Palhano Silva, agosto 2024).

No entanto, Marta Maria da Costa, já estando bem situada em São Rafael, ainda temia por sua segurança e só confidenciou a sua história a apenas três primeiros companheiros – Neném, Rafael Arcanjo e Antônio de Duca.

No contexto da década de1980, São Rafael e demais municípios do Vale do Açu – RN, viveram grandes mobilizações contra a instalação do tipo de projeto do governo da ditadura militar que transformou o Rio Piranhas-Açu na Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves que é o maior

reservatório de água do Rio Grande do Norte, com capacidade de 2,4 bilhões de metros cúbicos.

O Boletim Oficial do Programa de Educação Política, do Serviço de Assistência Rural – SAR, denominado de DISPARADA fez diversas matérias registrando as mobilizações e proposições da classe trabalhadora: “O povo e o Vale do Açú” (edição: Ano 2, nº 03 de abril/maio 1980, p. 04-05; “São Rafael” (edição: ano 5, nov. 1984, p. 2-6; “São Rafael: Esperança de um povo que luta” (edição especial, ano 6, 1985, p. 1-8; São Rafael: um mar de promessas” (edição: ano 6, n 17, mar/abr. 1985, p. 5-7); “Vale do Açú: história de exploração e resistência” (edição especial: ano 7, p.1-8); “São Rafael e a nova República” (edição: ano 8, nº 19, mai/jun 1987); São Rafael: Lutas e vitórias” (edição: ano 8, n 20, out/nov. 1987, p. 1-6); “Assentamento em São Rafael” (edição: ano 10, nº 21, p. 1; 4-5). (Palhano Silva, agosto 2024)

O sociólogo pesquisador Paulo Palhano registra que “mesmo diante da monumental agitação camponesa, marcada por conflito social, desafios e grande vitória dos trabalhadores rurais com as desapropriações das terras para fins de Reforma Agrária, a saber: Serra Branca, Serrote, Santo Antônio e Entre Santo no município de São Rafael – RN, a Marta Maria da Costa manteve no silêncio, sem revelar a sua identidade e memória de Elizabeth Teixeira. (Palhano Silva, agosto 2024).

Nem mesmo, em História que o povo conta: opressão & sobrevivência, da antropóloga que fixou sua tenda em São Rafael, Vargas (1986), não contém um só registro de Marta Maria da Costa, o que expressa uma vivência de clandestinidade, amargando toda a penúria do seu anonimato.

Se Elizabeth Teixeira sentiu a violência da ditadura militante e do latifúndio que prendeu, torturou e matou muitos militantes. Ela viu a força feroz do horror; Marta Maria da Costa sentiu a força da ditadura e das empresas transformando um rio numa barragem, onde as águas inundaram as vazantes, as minas, as ruas de casas do povo, o mercado, o cemitério, cobrindo até a torre da igreja. Ela “viu o sertão virar mar”.

Mas, o cineasta, Eduardo Coutinho, que havia iniciado as filmagens do filme *Cabra Marcado para Morrer*, interrompido por causa da Ditadura Militar, retoma a ideia de recompor e concluir o filme. E, descobre que em São Rafael, encontra-se refugiada Elizabeth Teixeira, vivendo como Marta Maria da Costa.

2.9. Retorno à Paraíba:

Após ter sido descoberta em São Rafael, Marta Maria da Costa interrompe a sua vida de clandestinidade e regressa para a Paraíba como Elizabeth Teixeira.

Elizabeth Teixeira na Paraíba é recebida sua cidade, Sapé – PB, precisamente na Escola Municipal de Educação Luiz Inácio Ribeiro Coutinho. Na escola, educandos e educadores ficam de olhos e ouvidos atentos para escutar a camponesa que revela detalhadamente em forma de lições os capítulos de sua história: família, infância, juventude, casamento, formação de sua família, repressão da ditadura e o tempo de clandestinidade em São Rafael.

Assim, Elizabeth Teixeira vai retomando a sua vida familiar e política. Recompõe os laços familiares com seus filhos e demais parentes. Recompõe sua agenda com atividades políticas.

Elizabeth Teixeira desde que retornou da clandestinidade para a Paraíba teve uma agenda cheia de compromissos políticos, seja para reuniões estratégicas visando lutas políticas pela democracia, seja para falar em conferências ou para receber homenagens por seu papel na história da luta pela reforma agrária. Inclusive, em 2006, por exemplo, ganhou o Diploma Bertha Lutz, concedido pelo Senado Federal as mulheres que se destacaram na defesa dos direitos femininos. Outras honrarias incluem a medalha Epitácio Pessoa, também em reconhecimento ao seu compromisso com a justiça social e direitos humanos.

Ao longo dos anos, Elizabeth continuou ativa, seja se expressando nos eventos de massa em defesa do povo camponês. Tornou-se uma figura-símbolo da resistência e da luta pela reforma agrária, reafirmando o papel primordial das mulheres neste processo. Sua trajetória nos faz lembrar que a mudança social só se materializa por meio da persistência, da educação

e da memória das lutas passadas, instigando as futuras gerações a darem continuidade à luta por uma sociedade mais justa e igualitária.

Elizabeth Teixeira permanece na luta, mantendo viva a história das lutas agrárias e da memória de seu marido João Pedro Teixeira e em favor dos camponeses. Sua contribuição ao resgate dessas memórias históricas da luta agrária está documentada no Memorial das Ligas Camponesas, situado em Barra de Antas – Sapé. Um espaço simbólico, pois encontra-se instalado na própria casa, onde viveu com sua família e conseqüentemente, no município onde liderou com o marido as lutas camponesas e a própria organicidade das Ligas Camponesas. Este memorial objetiva preservar a história das Ligas Camponesas, cultiva um vasto acervo, além de ser espaço um espaço para grandes comemorações, bem como onde encontra-se instalado uma escola da Educação do Campo, tendo em suas paredes fixados grandes banners retratando a história dos líderes do movimento social camponesino Ligas Camponesas.

Assim, fica destacado que: a) a clandestinidade vivida sendo lavadeira de roupa e educadora nas terras potiguares; b) a promoção da educação entre as mulheres e trabalhadores rurais; c) atuando na preservação da memória das Ligas Camponesas registrada no Memorial das Ligas Camponesas.

2.10. Como Elizabeth Teixeira se posiciona contra o regime militar:

Sua volta à Paraíba, após 17 longos anos no chão do sertão de São Rafael–RN, passa do total silêncio para uma vida de total pronunciamentos.

Em seus pronunciamentos, a camponesa Elizabeth Teixeira se posiciona firmemente, seja contra o infame regime militar, denunciando as atrocidades cometidas nos porões da ditadura militar, seja denunciando as ações criminosas dos latifundiários, atuando via seus jagunços e capatazes:

A luta é que não pára. A mesma necessidade de 64 está plantada, ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz que tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta por melhores dias de vida? Tem que lutar. Quem tem condições, quem tem sua boa vida que fique aí. Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar e tenho peito de dizer: é preciso mudar o

regime, é preciso que o povo lute. Enquanto tiver esse regimezinho, essa democraciazinha aí... democracia sem liberdade, democracia com salário de miséria, de fome, democracia sem o filho do operário e do camponês ter direito de estudar, ah... não pode, ninguém pode. (Coutinho, 1984, p. 1).

Observa-se que Elizabeth Teixeira após os longos 17 anos de clandestinidade, continuou em atividade militante política, assumindo as bandeiras das Ligas Camponesas, exercendo o papel de denunciante das opressões políticas praticadas pelo Regime Militar, denunciando a falta de direitos econômicas no interior dos engenhos e denunciando as injustiças sociais com os camponeses no Brasil. Nesse sentido é bastante observar seu posicionamento quando:

a) manifesta que não vai fugir um milímetro da luta;

b) expressa que os segmentos da classe trabalhadora possuem a mesma fisionomia de necessidade e carências;

c) posiciona-se de maneira firme ao dizer: “a luta que não pode parar”, enquanto houver fome, miséria;

d) expressa sua coragem: “Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar e tenho peito de dizer: é preciso mudar o regime, é preciso que o povo lute”;

e) qualifica o regime político como um “regimezinho, essa democraciazinha aí...”, pois justifica que “democracia sem liberdade, democracia com salário de miséria, de fome, democracia sem o filho do operário e do camponês ter direito de estudar, ah... não pode, ninguém pode, do latifúndio e no posicionamento”.

3. Conclusão:

Para a Educação do Campo se faz necessário que:

1. MULHER CAMPONESA QUE DEVE SER ESTUDADA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AO ENSINO SUPERIOR. Elizabeth Teixeira, aos 99 anos, precisa ter a sua história e legado estudado nas Escolas da Educação do Campo, pois desempenhou um papel singular na histórica luta pela reforma agrária no Brasil, a partir da Paraíba, especialmente de Sapé-PB. Sua existência é caracterizada pela resistência, bravura, dedicação

à justiça social, particularmente em um cenário agrário de severa repressão e violência dirigida aos camponeses, atuando sempre na defesa da reforma agrária e outros direitos. Ao mesmo tempo, também foi vítima da crueldade da ditadura militar e das atrocidades dos latifundiários;

2. MULHER CAMPONESA QUE ROMPEU COM O JULGO DO PATRIARCALISMO. Elizabeth Teixeira rompeu com a tradição familiar e casou-se vivendo com amorosidade e ternura com João Pedro Teixeira. A camponesa cuidou pacientemente e com carinho dos filhos e filhas, antes, durante e depois da repressão do Golpe Militar. Por tanto, coloca-se como mulher camponesa que não aceitou o domínio e o julgo do patriarcalismo. Foi um tempo da sociedade patriarcal, onde prevalecia as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres que reina aos dias atuais. Caracterizam por ancorado em relações muitas vezes imperceptíveis e dissimuladas, instalando-se como cultura dominante prejudicando as camadas populares. Rompe com as violências – explícitas ou não – assumindo a luta classes, enfrentando a força do facão e da foice, da bala e do cambão, da lei e dos boatos, liderando pela palavra e pelo exemplo, juntamente com todos os companheiros e companheiras, unindo-se e empunhando as bandeiras do ‘direito a ter direito’ (Sigaud, 1979), da educação (Falcão, 2023; Santos, 2020), e pelo fim da violência, seja no dialogando eito do roçado ou no alpendre de sua casa ou se expressando nas grandes manifestações nas ruas de Sapé;

3. MULHER CAMPONESA LÍDER DAS LIGAS CAMPONESAS JUNTAMENTE COM SEUS COMPANHEIROS. Elizabeth Teixeira assumiu com sua peculiar resiliência e coragem a sua identidade e pertencimento ao campesinato, mesmo após o falecimento do marido, tornando-se uma das principais lideranças defensoras dos direitos sociais. Ao assumir as atividades do movimento social estava fortalecendo a participação da mulher nas trincheiras de luta e ao mesmo tempo fortalecer a organicidade e representatividade de João Pedro. Para Bourdieu (1996, p. 44) Os ‘indivíduos’ são agentes à medida que atuam e que sabem, que são dotados de um senso prático, um sistema adquirido de preferências, de classificações, de percepção. Já os ‘agentes

sociais', 'indivíduos ou grupos', incorporam um *habitus* gerador (disposições adquiridas pela experiência) que variam no tempo e no espaço (Bourdieu, 1987, p.19). Os agentes se mobilizam no seu campo e identificam seus postos, e simultaneamente atuam contra seus oponentes;

4. MULHER CAMPONESA QUE COMBATEU A SERVIDÃO DOS FAZENDEIROS E POLÍTICOS TRADICIONAIS. Elizabeth Teixeira viveu a prática da partilha e da solidariedade. Durante sua existência, a viúva camponesa atuou de forma solidária para com camponeses, sejam aqueles que precisavam se alfabetizar, sejam aqueles que precisavam de se alimentar ou mesmo realizar um serviço no roçado ou cooperando em uma reunião, pois esses eram os meios de combater a influência e combateu a servidão vil dos proprietários rurais e das forças repressoras do Estado junto às famílias camponesas;

5. MULHER CAMPONESA QUE ACREDITOU NA ALFABETIZAÇÃO LIBERTADORA. Elizabeth Teixeira atua na educação visando a mudança social. Ela sempre teve a convicção de que o acesso ao saberes popular e científicos, alinhado com a educação política eram cruciais para a formação de novos agentes conscientes e organizados em seu meio social. O exercício da escolarização e da formação política devem ser acompanhados de ações multiculturais emancipatórias, pois sabia que era preciso mudar o rumo das vidas humanas e da sociedade;

6. MULHER CAMPONESAS QUE HONROU O LEGADO DO SEU ESPAÇO E DAS LIGAS CAMPONESAS. Elizabeth Teixeira é uma grandiosa referência da memória e da história da classe trabalhadora. É indiscutível a sua contribuição para a luta camponesa, mantendo vivo o legado de João Pedro Teixeira e demais companheiros, fortalecendo a organicidade das Ligas Camponesas. É crucial para o avanço educativo o entendimento dos contextos do passado longínquo ou recente envolvendo a classe trabalhadora para que seja construída uma nova visão de mundo para o presente, visando prevenir as injustiças. Assim, a sua história deve ser continuamente recontada, festejada e assimilada para que permaneça viva na sociedade. Sempre que foi

possível, esteve presencialmente no Memorial das Ligas Camponesas para se expressar, seja lembrando a história das lutas, seja para convocar todos a luta pela reforma agrária e educação para todos; e

7. MULHER CAMPONESA QUE ASSUMIU OS DIREITOS HUMANOS COMO ÚNICA CONDIÇÃO PARA MANTER-SE VIVA E DEFENDER A ORGANIZAÇÃO SOCIAL CAMPONESA. Elizabeth Teixeira está no imaginário social com sua identidade camponesa sendo é uma referência mundial na luta pela terra. Sua trajetória apresenta seu pertencimento a classe trabalhadora e seu compromisso com a luta pela justiça, direitos sociais, dignidade humana, organicidade coletiva, reforma agrária e liberdade da classe trabalhadora.

A Educação do Campo tem um conjunto articulado de fatos e acontecimentos para ser estudado em sala de aula, nos grupos de pesquisas, pois o sujeito social ELIZABETH TEIXEIRA reuniu trajetória marcada por significados educativos exemplares de natureza libertadores.

A Educação do Campo se nutre da história luta pela vida de Elizabeth Teixeira, sabendo ser necessário que estudar sua memória e legado educativo, pois contem a ousadia educação para a liberdade.

Referências:

AZEVEDO, F. **As ligas camponesas**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

BARREIRA, César. **Trilhas e atalhos do poder**. Conflitos sociais no sertão. Rio Fundo Editora. 1992.

Bourdieu, Pierre. **Sur la télévision**. Paris: Liber. 1996.

BOURDIEU, Pierre. **A Dominação Masculina**. Tradução: Maria Helena Kushner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2ª edição, 2002.

Bourdieu, Pierre. **Sur l'État. Cours au Collège de France (1989-1992)**. Paris: Raisons d'Agir/Seuil. 2012.

BURUM, Marcone. Elizabeth Teixeira, 98, **Heroína da Luta Camponesa no Brasil**. Disponível em: <https://xapuri.info/elizabeth-teixeira-heroína-da-luta-camponesa-no-brasil/> Acesso em: 16 mai 2021.

BRAGA, Medeiros. **Cordel João Pedro Teixeira**. ISBN 978-65-00-11560-4. 1980. CPT. Elizabeth Teixeira: Mulher marcada para viver. Portal da CPT. Disponível em: <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias-geral/1004-elizabeth-teixeira-mulher-marcada-para-viver>. Acesso em: 09 mar. 2012.

COUTINHO, Eduardo. Cabra marcado pra morrer. **Lua Nova**, v. 1, n. 2, set. 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-64451984000200016>. Acesso em: 1984.

COUTINHO, Eduardo. Cabra Marcado Para Morrer – **Filme**. YouTube. Disponível em: <https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-fc-2461&ei=UTF-8&hsimp=yhs-2461&hspart=fc¶m1=7>. Acesso em: 2021.

DE OLHO NOS RURALISTAS. **Ligas Camponesas**–De Olho na História. YouTube, 19 jan. 2022. Disponível em: <https://youtu.be/2Xf69jXT9Fk?si=yGh2E8sQom5SoJ8>. Acesso em: 04 ago. 2024.

FALCÃO, Rosalina F. **Experiências e Vivências em Territórios de Luta: Uma Interconexão Com A Educação Popular**. Tese de Doutorado. UFPB, PPGE, 2023.

JULIÃO, Francisco. **O que são Ligas Camponesas?** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 1962.

GERMANO, Willngton. **Estado militar e educação no Brasil: (1964-1985)**. Cortez.

GUIMARÃES, Alberto Passos. **Quatro séculos de latifúndios**. Paz e Terra. 6ª edição. 1989.

GALÁXIA da História. **Justiça, Terra E Liberdade** – A Batalha Da Líder Camponesa Elizabeth Teixeira. Disponível em: <https://galaxiadahistoria.wordpress.com/2017/03/25/elizabeth-teixeira-mulher-marcada-para-morrer/>. Acesso em: 25 mar 2017.

LEMONS, Assis. EMERGÊNCIA DOS MOVIMENTOS CAMPESINOS E DOS MOVIMENTOS. In.: **A Liga Camponesa da Paraíba e sua relação com a Ceplar**. Disponível em: <https://1library.org/article/a-liga-camponesa-para%C3%ADba-sua-rela%C3%A7%C3%A3o-com-ceplar.zxlpk9vz>. Acesso em:1996.

MST. 98 anos de Elizabeth Teixeira: “uma mulher marcada para viver! Impossível falar de luta pela terra sem lembrar da heroína de carne e osso”, afirma neta de Elizabeth. **Portal MST**. Disponível em: <https://youtu.be/xoMPr33vZe8?si=vMONjiDEt0UAdZlx>. Acesso em: 13 fev. 2023.

MLLC. **João Pedro Teixeira**, lhe tiraram a vida, mas a luta continua. Conta com a gente! Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Disponível em: <https://www.ligascamponesas.org.br/?p=468>. Acesso em: 2024.

MUNIZ, Roberto Silva. A fabricação de uma história monumental para Elizabeth Teixeira. X Encontro Nacional de História Oral. Recife, 26 a 30 abr. 2010. Disponível em: https://www.encontro2010.historiaoral.org.br/resources/anais/2/1270417532_Arquivo_afabricacaodeumahistoriamonumentalparaelizabethteixeira.pdf. Acesso em: 26 a 30 abr. 2010.

MONTENEGRO, Antônio Torres. Ligas Camponesas e sindicatos rurais em tempo de revolução. In: FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. **O tempo da experiência democrática**: da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. 2ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 243-271.

MST. Marcada para viver. **Entrevista com a ex-líder camponesa Elizabeth Teixeira**. Disponível em: <https://mst.org.br/2015/11/04/marcada-para-viver-entrevista-com-a-ex-lider-camponesa-elizabeth-teixeira/> Acesso em: 4 nov 2015.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. **O sujeito coletivo**: as experiências de economia solidária. In. *Práticas Coletivas em Assentamentos Rurais*. Edufrn, 2014.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. Aula da disciplina Educação do Campo em Movimentos Sociais. **Curso de Pedagogia** – Departamento de Educação – CCAE – UFPB, ago. 2024.

PAGENOTTO, Maria. **De Olho na História (II)** – Elizabeth Teixeira, 95 anos, uma camponesa marcada pela resistência. Disponível em: <https://deolhonosruralistas.com.br/2020/02/05/de-olho-na-historia-ii-elizabeth-teixeira-95-anos-uma-camponesa-marcada-pela-resistencia/>. Acesso em: 05 fev. 2020.

POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15

PRADO JÚNIOR, Caio. **A questão agrária no Brasil**. 2ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1979.

QUELER, Jefferson José. ZANGELMIV, Arnaldo José. POR UMA REVOLUÇÃO BRANDA NO CAMPO: SIGNIFICADOS DO VOCABULÁRIO POLÍTICO DAS REPORTAGENS DE ANTONIO CALLADO SOBRE O NORDESTE (1959-1960)*. ARTIGO • **Revista de História** (179) • 2020 • <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2020.154247> . Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rh/a/3TcFD95ctBgnnHwG8hB77DR/#>. Acesso em: 2020

HARARI, Isabel. Uma vida contra o latifúndio. **Contraponto**, **Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo–PUC-SP**. Fev. 2012

RENATA FERREIRA. **Elizabeth Teixeira** – 90 anos de luta. Disponível em: <https://tokdehistoria.com.br/2015/02/12/elizabeth-teixeira-90-anos-de-luta>. Acesso em: 12 fev. 2015.

ROCHA, Ana Beatriz. **Elizabeth Teixeira**: primeira mulher a liderar uma Liga Camponesa é fonte de inspiração na luta agrária. Portal G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2022/03/08/elizabeth-teixeira-primeira-mulher-a-liderar-uma-liga-camponesa-e-fonte-de-inspiracao-na-luta-agraria.ghtml>. Acesso em: 08 mar. 2022.

ROCHA, Ana Beatriz. **Elizabeth Teixeira**: primeira mulher a liderar uma Liga Camponesa é fonte de inspiração na luta agrária. Aos 97 anos, paraibana assumiu a luta em defesa dos trabalhadores rurais após a morte do marido, João Pedro, que teve a história contada no documentário “Cabra marcado para morrer”. G1 PB. Disponível em: <https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2022/03/08/elizabeth-teixeira-primeira-mulher-a-liderar-uma-liga-camponesa-e-fonte-de-inspiracao-na-luta-agraria.ghtml>Acesso em: 08 mar 2022.

SANTANA, Maria Selma Santos de. **A relação entre educação escolar e ação cultural e política em Sapé/PB através de um olhar para a história do líder camponês João Pedro Teixeira**. Tese de Mestrado. UFPB, PPGE, 2020.

SAR. O povo e o Vale do Açu. Disparada. **Boletim Oficial do Programa de Educação Política** – Serviço de Assistência Rural – SAR, ano 2, n. 03, abr./maio 1980, p. 04-05.

SAR. São Rafael. Disparada. **Boletim Oficial do Programa de Educação Política** – Serviço de Assistência Rural – SAR, ano 5, nov. 1984, p. 2-6.

SAR. São Rafael: esperança de um povo que luta. Disparada. **Boletim Oficial do Programa de Educação Política** – Serviço de Assistência Rural – SAR, edição especial, ano 6, 1985, p. 1-8.

SAR. São Rafael: um mar de promessas. Disparada. **Boletim Oficial do Programa de Educação Política** – Serviço de Assistência Rural – SAR, ano 6, n. 17, mar./abr. 1985, p. 5-7.

SAR. Vale do Açu: história de exploração e resistência. Disparada. **Boletim Oficial do Programa de Educação Política** – Serviço de Assistência Rural – SAR, edição especial, ano 7, p. 1-8.

SAR. São Rafael e a nova República. Disparada. **Boletim Oficial do Programa de Educação Política** – Serviço de Assistência Rural – SAR, ano 8, n. 19, mai./jun. 1987.

SAR. São Rafael: lutas e vitórias. Disparada. **Boletim Oficial do Programa de Educação Política** – Serviço de Assistência Rural – SAR, ano 8, n. 20, out./nov. 1987, p. 1-6.

SAR. Assentamento em São Rafael. Disparada. **Boletim Oficial do Programa de Educação Política** – Serviço de Assistência Rural – SAR, ano 10, n. 21, p. 1, 4-5.

SIGAUD, Lygia. **Os clandestinos e os direitos**. Livraria Duas Cidades. 1979.

SILVA, Sérgio S. **Valor e renda da terra**. O movimento do capital no campo. Editora Polis. 1981.

SUAREZ, Maria Teresa S. de Melo. **Cassacos e Corumbas**. São Paulo, Ensaios. Editora Ática. 1977.

TARGINO, Ivan; MOREIRA, Emilia; MENEZES, Marilda. **As Ligas Camponesas na Paraíba Um Relato a partir da Memória dos Seus Protagonistas**. Editora CCTA-UFPB, 2024.

TV PERNAMBUCO. **Ligas Camponesas**–Maria Elizabeth Teixeira. YouTube, 18 jan. 2017. Disponível em: <https://youtu.be/xoMPr33vZe8?si=vMONjiDEt0UAdZlx>. Acesso em: 02 ago. 2024.

VARGAS, Nazira Abib Oliveira. **História que o povo conta: opressão & sobrevivência**. Fundação Joaquim Nabuco. Camponeses–Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte–Condições sociais. 2 2022-10-05T14:20:38Z 2022-10-05T14:20:38Z 1986.

WOORTMANN, Elle F; WOORTMANN, Klaas. **O trabalho da terra**. A lógica e a simbólica da lavoura camponesa. UnB, 1997.

PAULO FREIRE, EDUCAÇÃO DO CAMPO, CURRÍCULO E CULMINÂNCIA.

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França–GEPeeS – DED–CCAIE–UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1. Introdução:

Este artigo tem como objeto Paulo Freire, Educação do Campo, Currículo e Culminância. Como objetivos procura estabelecer o diálogo exercido pela Educação do Campo com suas práticas de formação educativa, currículo e de culminância.

A presença de Paulo Freire na Educação do Campo é percebida não apenas nas inúmeras teses de doutoramento, livros, artigos, mas nas salas de aula, onde o aprendizado se faz presente. Educação do Campo assume a *práxis* educativa emancipadora e libertadora, onde os sujeitos e sujeitos coletivos em seus cotidianos e contextos fazem a leitura do mundo, se engajam, e transformar o mundo.

“A criticidade para nós implica na apropriação crescente pelo homem [da mulher] de sua posição no contexto. Implica na sua inserção, na sua integração, na representação objetiva da realidade”, reflexiona Freire (1967, p.60). A Pedagogia da Terra se insere nesse processo de formação educativa, onde o ser vivencia um currículo e culminância, visando a sua conscientização para o seu desenvolvimento da tomada de consciência. E, continua alertando sobre a criticidade: “Não será, por isso mesmo, algo apenas resultante das modificações econômicas, por grandes e importantes que sejam. A criticidade, como a entendemos, há de resultar de trabalho pedagógico crítico, apoiado em condições históricas propícias. (Freire, 1967, p. 60).

Assim, o artigo procura explicitar que a Educação do Campo como modalidade de ensino no Brasil, construiu e hegemonizou com seus fundamentos uma matriz teórico-metodológica que é responsável pela formação educativa com criticidade, tendo um currículo diferenciado, atos de culminância, gestão democrática, dentre outros, possibilitando ao leitor(a) um aprofundamento desses aspectos essenciais geradores da nova cultura educativa libertadora na Educação do Campo.

2.Desenvolvimento:

2.1. O currículo escolar na Educação do Campo:

O currículo é a pedra angular do fortalecimento da Educação do Campo nos territórios rurais, espaços onde os sujeitos – camponeses, indígenas, quilombolas e povos da floresta – inseridos em relações sociais, muitas vezes em processos de disputas e poder.

O currículo na Educação do Campo vivenciado nas escolas é construído contemplando temas e ações que a escola irá trabalhar no cotidiano escolar. Por tanto, atua para o aprofundamento do diálogo com o contexto vivenciado pelos sujeitos, tendo especial atenção para que os direitos e cultura, valores, crenças e saberes da vida do povo sejam estudados e possam ser incorporados fortalecendo com consciência sua identidade, pertencimento e visão de mundo.

Batista e Costa (2021) manifestam que a presença do novo tipo de currículo na Educação do Campo, se contrapõe ao projeto hegemônico que fora instalado pelo Estado caracterizado por ser impositivo e descontextualizado em seus conteúdos e práticas:

Educação do Campo enquanto projeto educativo contra hegemônico e caracterizar sua proposta de currículo, destacando os elementos que caracterizam como contra hegemonia, entendendo a como projeto de educação que surge em sentido diametralmente oposto à imposição do projeto hegemônico que busca dar sentido e direção à educação e ao currículo que é trabalhado nas escolas. O projeto hegemônico busca definir conteúdos e práticas que concorrem para uma formação do sujeito

que se adequa à ordem estabelecida sem questionamentos, enquanto a Educação do Campo adota uma perspectiva crítica emancipadora, transformadora que contribui para que os sujeitos se entendem como sujeitos históricos que podem transformar o mundo. (Batista e Costa, *et al.*, 2021, p. 1).

Na nova a Educação do Campo, gerada pelos sujeitos integrantes do movimento Por uma Educação do Campo, o currículo assume as especificidades e singularidades dos sujeitos do campo, ao mesmo tempo, propiciar o acesso a universalidade dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Nesse sentido, o currículo, o PPP, a organização e gestão escolar atuam em unidade entre si, buscando a harmônica e de forma solidária e articulada, pois estão vinculados ao projeto de sociedade que se constrói no dia-a-dia, onde os sujeitos educativos que estão no cotidiano do chão da escola e da comunidade, se integram e vivenciam a democracia participando dos destinos da escola.

O projeto político pedagógico (PPP) deve apresentar o perfil da escola, caracterizando seu contexto de forma histórica e revelando o cotidiano, e ao mesmo tempo, possuindo a capacidade de reunir as demandas sociais da escola, além dos interesses reais dos individuais e sujeitos coletivos. O projeto político pedagógico deve define a estrutura das ações da escola visando atingir seus objetos estratégicos. Assim, pode-se dizer que o desafio da escola da Educação do Campo é fazer com que essas ritualidade, sejam vivenciadas e compartilhadas como uma *práxis* educativa entre educandos, educadores e sujeitos coletivos.

A unidade harmônica, solidária e articulada no currículo, no PPP e na organização escolar da Educação do Campo visa que os sujeitos educandos possam: a) participar da construção de forma individual ou coletiva da compreensão e transformação da sociedade e do mundo; b) participar das lutas sociais no interior da sociedade; c) ganhar consciência crítica, rompendo com a consciência ingênua, vinculando-se as ações educativas libertadoras propostas pela escola da Educação do Campo e pelas lutas sociais e políticas dos movimentos sociais camponeses.

No caso brasileiro, a Educação do Campo vai se realizar tendo de refletir as contradições da luta de classes, os conflitos de terra, o latifúndio, o agronegócio, as migrações, a seca, que estão no cotidiano real do contexto na qual se insere a escola. A conquista da educação se dá com a conquista da consciência, pois a realidade econômica, política, cultural, educativa, religiosa [micro e macro] é estudada na escola.

[...] a concepção de educação que emerge da luta da classe trabalhadora no campo é pautada pela ideia da auto emancipação do trabalho em relação à subordinação ao capital, colocando a intencionalidade de articular educação e trabalho em um projeto emancipador. O movimento da Educação do Campo reconhece a articulação fundamental entre a racionalidade camponesa e o projeto educativo e adota princípios estratégicos que orientam as experiências formativas. O acúmulo de experiências nas lutas por direitos dos povos do campo vem demonstrando a importância estratégica do acesso à educação pública, na disputa contra hegemônica pela formação intelectual, ideológica e moral dos povos do campo.

Na medida em que as atividades propostas no currículo, PPP e na culminância dialoga com a realidade do contexto escolar, os educandos podem ganhar consciência crítica e de classe.

“Quanto mais o ser humano refletir sobre a realidade, sobre a sua situação concreta, mais emerge plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na realidade para mudá-la” (Freire, 1980, p. 25).

Importante destacar que a consciência é fruto de um trabalho educativo crítico:

(...) o que nos parecia importante afirmar é que o outro passo, o decisivo, da consciência predominantemente transitivo-ingênua para a predominantemente transitivo-crítica, não daria automaticamente, mas somente por efeito de um trabalho educativo crítico com esta destinação. Trabalho educativo advertido do perigo da massificação, em íntima relação com a industrialização, que nos era e é um imperativo existencial (Freire, 2015, p. 62).

2.2. Educação do campo e culminância:

Inicialmente é preciso dizer que a palavra “culminância” tem origem no latim. “Culminância” significa “o ponto mais alto” ou “o ponto culminante”.

A “culminância” é uma prática pedagógica que pode ser uma *práxis* educativa libertadora. Por tanto, culminância é processo de diálogo entre os sujeitos educativos que compartilham determinada temática.

O diálogo é o “conteúdo da forma de ser própria à existência humana, está excluído de toda relação na qual alguns homens [e mulheres] sejam transformados em ‘seres para outros’ é que o diálogo não se pode travar numa relação antagônica” (Freire, 1980a, p. 43).

É pelo diálogo que os homens e as mulheres se libertam, se comunicam, demarcam sua existência humana e o seu que fazer no e com o mundo. É por ele e com ele que os sujeitos se humanizam e transformam o mundo em colaboração com outro. Assim, Freire (2017, p. 114) reitera: “se o diálogo é o encontro dos homens [e mulheres] para ser mais, não se pode fazer desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu que fazer, já não pode haver diálogo”.

Nessa perspectiva, ser dialógico é não invadir a cultura do outro, é não coisificá-lo, e sim possibilitar a sua vocação ontológica de ser mais. Por isso, o diálogo é criação, é solidário, é amoroso e humilde, pois reconhece no outro a sua existência, a sua cultura e as suas potencialidades. Freire (1987) descreve que o diálogo:

[...] dialogar não é só dizer “Bom dia, como vai?” O diálogo pertence à natureza do ser humano, enquanto ser de comunicação. O diálogo sela o ato de aprender, que nunca é individual, embora tenha uma dimensão individual (Freire, 1987, p. 14).

Freire (1979) considera o ser humano como ser inconcluso, que por compreender que não sabe tudo, busca o conhecimento e seu aprimoramento enquanto ser humano mediante as relações inter-humanas. Assim, o ser humano é concebido como ser na busca constante de ser mais, significa que é “um ser inacabado, incompleto, não sabe de maneira absoluta. Somente Deus sabe de maneira absoluta” (Freire, 1979, p. 28), ou seja, o ser humano é consciente de sua incompletude que se contrapõe à da plenitude de Deus.

O diálogo, na visão de Freire (1980, p. 69) possibilita aos sujeitos serem participantes da vida política da sociedade, “implica na responsabilidade social e política do ser humano”. O diálogo é democrático porque possibilita reconhecer o direito de dizer a sua palavra do outro. Participar do diálogo, portanto, significa ter voz, não ser silenciado nem sofrer eticamente pela não inclusão social “enquanto relação democrática, o diálogo é a possibilidade de que disponho de, abrindo-me ao pensar dos outros não fenecer no isolamento” (Freire, 1993, p, 120).

Paulo Freire se ancora no processo de humanização, não podendo ser dicotomizado das práticas educativas, na medida em que homens e mulheres são construtores da história. O diálogo em Freire se apresenta como um dos princípios basilares desta educação, na medida em que se mostra como elemento pedagógico e como condição inerente ao ser humano, por tanto ancorado numa relação horizontal entre educandos e educadores, isto é, compreende uma relação de respeito diante das diferenças individuais e sociais.

É utilizada na Educação do Campo para promover o ‘encerramento’ de um coletivo de ações, atividades ou evento. É a oportunidade da realização do ‘encontro’ entre sujeitos educativos, onde é explicitado, geralmente de forma lúdica, o que foi produzido e apreendido longo do processo, onde é comunicado e reflexionado visões de mundo. É o ápice, onde todos os sujeitos educativos – educandos, educadores, gestores, pessoal de apoio da escola – se colaboraram, se reúnem, se unem, se organizam e realizam a síntese cultural, conforme Freire (Freire, 1993).

2.3. Educação do campo e o Tempo Escola e Tempo Comunidade.

Sem dúvida uma das questões centrais para a Educação do Campo reside no Tempo Escola e no Tempo Comunidade. Há muitas experiências vivenciadas por escolas no Nordeste do Brasil, dentre as quais a Escola Família Agrícola Dom Fragoso, Comunidade Santa Cruz, CEP 63.640-000 Independência – Ceará. Ver o Regime de Alternância dentro do Projeto Político Pedagógico. site: Projeto Político Pedagógico da Escola Família Agrícola Dom Fragoso: Habili-

tação em Agropecuária–Regime de Alternância. Link: <https://caicaraturjeri.blogspot.com/2011/06/projeto-politico-pedagogico-da-escola.html>

Tempo Escola e Tempo Comunidade situado na Pedagogia da Alternância é a ferramenta pedagógica necessária para atender os interesses formativos de populações campesinas. Efetivamente, inclusive nas universidades, ensino, pesquisa e extensão, enquanto uma relação indissociável entre teoria e prática, tem no Tempo Comunidade e Tempo Escola a saída para manutenção da juventude no campo, ampliação do conhecimento. Quando o jovem acessa o ensino superior é momento que sua força de trabalho é requerida pelo núcleo familiar. Molina ao lançar o livro **‘Formação docente na educação do Campo: o ensino de Ciências Naturais para uma educação libertadora’**, expressa experiência com o Tempo Escola e Tempo Comunidade:

A especialização teve sua dinâmica formativa caracterizada pela sinergia entre atividades de tempo escola e de tempo comunidade. A metodologia pedagógica da alternância propiciou o planejamento e a realização de práticas docentes nas escolas do campo nas áreas de ciências da natureza e matemática. Com isso, viabilizou-se o compartilhamento das experiências interdisciplinares e o amadurecimento crítico-reflexivo acerca de suas limitações e forças. As trocas dialógicas fomentaram a produção das reflexões que com põem o livro. Tanto os educadores que cursaram a especialização quanto os formadores que nela trabalharam se desafiaram a construir conhecimento tendo como aporte a epistemologia da *práxis*. (Molina, 2017, p. 556)

No vai e vem entre o Tempo Escola e Tempo Comunidade, o educando participa da culminância expressando suas experiências e sínteses adquiridas ou construídas nesses movimentos. Assim, metodologicamente dar-se a socialização dos saberes entre educandos e educadores.

2.3. Educação do campo e a nova cultura educativa.

A culminância deve fazer parte do PPP. Nele deve conter o desenho como o projeto didático pedagógico da culminância será efetuado no chão da escola. A primeira questão chama-se: a decisão política pedagogia de instalar a culminância; a segunda questão reside que a culminância entre

no planejamento anual escolar e aconteça planejamentos específicos para o seu detalhamento envolvendo educadores e educandos escolares; terceiro as definições temáticas, estratégias e objetivos a serem alcançados, períodos de efetivação envolvendo um maior detalhamento, montagem da programação e a próprio momento da culminância. Por tanto, culminância não se realiza sem criatividade, participação e democracia. Ao longo do processo deve-se formar equipes que viabilizem as ações de forma colaborativa, interdisciplinar e comunitária (tendo a participação da comunidade na qual a escola encontra-se inserida). Por tanto, há uma vivência de sequências didáticas que rumam à culminância que devem haver a participação e a democracia no pensar e no fazer.

Na Educação do Campo, a culminância tem sido utilizada como uma das etapas fundamentais no processo de aprendizagem, pois permite que educandos e educadores, escolas e comunidade, instituições e movimentos sociais do campo se integrem de forma prática e teórica em um projeto educativo. É oportunidade para o desenvolvimento de temáticas, de habilidades como a comunicação, a expressão oral, capacidade de trabalhar em equipe e movimentos sociais.

Culminância é um momento da explicitação do que fora apreendido pelos próprios sujeitos educativos. É um momento de rica mística de socialização e comunhão, tornando-se uma grande celebração, pois:

a) Há uma socialização dos saberes do que fora apreendido pelos sujeitos educativos, pois na culminância fazem a comunicação aos pares e a comunidade dos resultados que alcançaram nos momentos reflexivos experienciados. Os produtos do processo de reflexivos são compartilhados de forma direta entre os sujeitos educativos. Nesse movimento de comunicação, PALHANO SILVA (2004) afirma que ocorre a prática pedagógica geradora de *habitus*. A culminância é uma prática pedagogia, visto que há uma socialização dos resultados entre os sujeitos educativos, pois ao comunicar ocorrendo a INTERNALIZAÇÃO por outros que realizam a sua interiorização e externalização. Na medida em que se prática a internalização gera-se o *habitus*. Ao participar da prática

pedagógica o sujeito educativo que comunicou, refletiu e praticou a ação tem a possibilitar de vivenciar a estrutura, estruturada e estruturante do *habitus*. O sujeito educativo praticante da síntese cultural pode deixar de ser um mero repetidor do que fora apreendido, pois com a prática pedagógica (Internalização = internalização + externalização = *habitus*) se obtêm o sentido do núcleo que está sendo reflexionado;

b) Há uma democratização, pois na culminância há participação direta dos sujeitos educativos. Assim, é garantido que a coletividade esteja presente, integrada, tendo vez e voz, e possa se engajar. Os sujeitos educativos se reúnem em grandes encontros coletivos, assembleias e democratizam: tema, objeto, objetivos, metodologia, conteúdos, desafios e resultados;

c) Há um grande espetáculo educativo, pois na culminância os sujeitos educativos se expressam havendo uma polifonia de vozes, uma pluralidade das expressões, sendo manifestações legítimas que revelam as proposituras dos que integram o projeto;

d) Há um rigor metodológico, pois na culminância há sujeitos educativos que assumem a desde a ‘montagem dos planejamentos, planos e pautas’, ‘acompanhamento e diálogos de estudos sistemáticos com os educandos’, ‘matérias didáticos’, ‘a montagem do palco’, ‘listagem dos itens das apresentações’, ‘aquisição dos itens necessários para a atividade de cada grupo’, do ‘assumir-se como o ser ator e público’ de um processo meticulosamente planejado – dia, local, horário de iniciar, tempo de apresentar os resultados, formas de revelar os resultados, quem irá ser comunicante e comunicado. A participação é essencialmente inclusiva. No dia das revelações dos resultados, o ápice da culminância:–entram em cena os sujeitos educativos que comunicam toda ação: tema, objeto, objetivo, conteúdo, desafios, resultados...;–já os sujeitos educativos que observam, analisam e também podem se expressarem de forma corporal por “palmas ou mesmo falando. O que se percebe é que os participantes das culminâncias têm uma oportunidade de comunicante e comunicados aprofundarem temáticas e ampliarem seus capitais culturais;

e) Há uma educação popular e emancipatória, pois na culminância há sujeitos educativos que se expressam por meio de múltiplas formas de manifestações, por exemplo, das místicas na culminância o que possibilita uma maior compreensão da teoria e metodologia, fundamentos e conteúdo, desafios e resultados por parte dos sujeitos educativos. Teatro, cartaz, música, cordel, poesia, contação de história, paródia dentre outras são utilizados nos processos de culminância. Inclusive, a Educação Popular coloca-se como uma matriz na formação humana e na transformação social, conforme nos coloca Paludo (2001). A “Educação Popular é uma prática educativa que se propõe a ser diferenciada, isto é, compromissada com os interesses e a emancipação das classes subalternas” (Paludo, 2001, p. 82). Pode-se dizer, que a Educação popular possibilita muita sustentação educativa a Educação do Campo e movimentos sociais camponeses; A cultura popular tem raízes na terra em que se vive, simboliza o homem e seu entorno, encarna a vontade de enfrentar o futuro sem romper com o lugar, e de ali obter a continuidade, através da mudança. Seu quadro e seu limite são as relações profundas que se estabelecem entre o homem e o seu meio, mas seu alcance é o mundo. Essa busca de caminhos é, também, visão iluminada do futuro e não apenas prisão em um presente subalternizado pela lógica instrumental ou aprisionado num cotidiano vivido como preconceito. (Santos, 2006, p. 327).

f) Há uma confluência de sentidos, pois na culminância na medida em que os sujeitos educativos realizam suas apresentações, geralmente em diversos formatos – jogral, coral, musical, corporal, teatral, etc – há sempre o momento de síntese, seja para estruturar o pensamento, seja estabelecer questionamentos, seja para promover a vinculação das exposições com o tema, seja para fazer o aprofundamento temático estabelecendo o objetivo, sentido da ação e visão de mundo.

g) Há muitos outros aspectos, como a questão da culminância. O certo, é que culminância na Educação do Campo é um ato coletivo que possibilita a aprendizagem de educandos e educadores, podendo ser aplicada a outro

grupo social. Culminância gera sociabilidade, pertencimento, identidade e senso crítico, pois tem uma intencionalidade.

h) Por fim, manifestamos que as culminâncias se tornam momentos festivos, afinal de contas, os sujeitos educativos passaram um “tempo de estudo”, socializando saberes em pequenos grupos, estruturando seus pensamentos, montando formas de apresentá-los ao público. Então, festejar é um item indispensável, pois é gerador da alegria educativo, inclusive sendo gerada de responsabilidade social, comprometimento com a escola e as lutas sociais, além de promover a autoconfiança e a autoestima dos educandos e educadores da Educação do Campo.

É preciso compreender que a culminância enquanto uma prática educativa da vivência escolar, integra-se ao modus operandi da *práxis* libertadora no projeto de sociedade da Educação do Campo, por tanto, assumindo as características de uma ação revolucionária na perspectiva da humanização.

Conclusão:

3.1. Educação do campo e a nova cultura educativa:

A Educação do Campo desenvolvida no chão das escolas do campo tem possibilitado a vivência de um pensar e do coletivo, de práticas e teóricas que vêm assumindo a configuração de uma nova cultura Educativa do Campo.

Essa nova cultura educativa das escolas da Educação do Campo se manifesta na:

a) vivência de uma matriz pedagógica com um currículo apropriado ao contexto dos sujeitos do campo;

b) vivência de uma educação popular e emancipatória pautada nos ensinamentos de Paulo Freire e outros teóricos da educação libertadora;

c) vivência de práticas ecológicas de desenvolvimento sustentável, inclusive articulando a luta pela convivência com o semiárido, com a soberania alimentar, acesso e uso das águas, os saberes ancestrais, na perspectiva de uma

nova matriz produtiva e tecnológica com sustentabilidade socioambiental, na valorização dos saberes do povo e na luta pela biodiversidade;

d) vivência do exercício da democracia na vida escolar, inclusive na gestão democrática;

e) vivência do fazer pedagógico gerador do aprender a lidar com as contradições e tensões que emergem das disputadas de classe sociais no interior da sociedade;

f) vivência do pesquisar os fenômenos novos ou antigos que se instalam como novidade ou se estão incrustados no tecido social, agindo para encontrar saídas para a sua superação;

g) vivência do ensino popular que gere a formação de educadores e educandos, o acesso a novas abordagens teóricas e práticas, socioeducativas, educativas-tecnológicas, interdisciplinar, bilíngue, com culminância, na perspectiva de um projeto emancipatório libertador;

h) vivência da convivência com os movimentos sociais do campo e famílias camponesas que pela dialogicidade assumem o projeto de nova sociedade pautada no bem viver; e

i) vivência do tempo escola e tempo comunidade na pedagogia da alternância gera a socialização dos saberes, pois em seu vai e vem, o educando e educadores tornam comum os saberes.

Em síntese, é necessário:

§ Uma educação do campo que viva a cidadania, a colaboração, a organicidade, a união, a síntese cultural espelhada nos currículos, PPP e nas culminâncias;

§ Uma educação do campo que vive a democracia, a pluralidade de gênero, raça e etnia;

§ Uma educação do campo que dialoga com os movimentos sociais camponeses;—Uma educação do campo que vivencie a *práxis* libertadora revolucionando-se a partir do cotidiano educativo para fazer a leitura do mundo e intervir nele de forma qualificada; e

§ Uma educação do campo que estimula a formação humana para que os educadores e educandos, não apenas sejam engajados nos movimentos sociais, nas suas lutas particulares, mas se importem com a luta pelo bem-viver. (Palhano Silva, 2024).

A força dos movimentos sociais – camponeses, quilombolas, indígenas, pescadores, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boia-fria, e outros sujeitos coletivos -, não apenas conseguiu instalar a Educação do Campo, fazer com que o governo através do Ministério da Educação – MEC gerasse as Diretrizes, mobilizar a militância e estimular as instituições universitárias e intelectuais, mas teve a proeza juntamente com educandos e educadoras do campo, de instaurar em um ato histórico e inédito, uma identidade, pertencimento e sociabilidade no enraizamento de nova cultura educativa libertadora na Educação do Campo.

A culminância na Educação do Campo é inclusiva socializadora, democrática, popular, crítica, dialógica, problematizadora, geradora da colaboração, de união, organização, de pertencimento, de identidade e da síntese cultural, pois é produzida pelos sujeitos escolares que estão no chão da escola, inseridos nos processos de ensino-aprendizagem possibilitando a vivência de um *modus operandi* com uma pedagogia exercida com a *práxis* libertadora, sendo um novo tipo de educação que formam dos sujeitos do campo. (Palhano Silva, 2024). Assim, podemos dizer: que no Brasil, na América Latina, de forma revolucionária há uma nova cultura educativa libertadora sendo instalada pela Educação do Campo.

Referências:

AMARAL, D. M. **Pedagogia da Terra**: olhar dos/as educandos/as em relação à primeira turma do estado de São Paulo. 2010. 238 f. Dissertação (Mestrado) –Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010.

ALBUQUERQUE, Carla Pontes de. Educação Popular e decolonialidade: resistências, reexistências e potências para um cuidado inclusivo na saúde e projetos coletivos para o “Bem viver”. **Revista Sciello**. Debates, Política Nacional de Educação Popular em Saúde • Interface (Botucatu) 25 09 Dez 2020/2021 • <https://doi.org/10.1590/Interface.200537>. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/icse/2021.v25/e200537/#>. Acesso em: 2021.

ALIAGA, Luciana. MARANHÃO, Fernanda. O MST e a agroecologia: entre autonomia e subalternidade, Espaço Temático: Terra, Território E América Latina • **Revista. katálysis** 24 (3) • 2021 • <https://doi.org/10.1590/1982-0259.2021.e79736> disponível em: <https://www.scielo.br/j/rk/a/z3TmrWxczXNqxcWzpdNzpj/>. Disponível em: 2021.

AGECOM. PEDAGOGIA DA TERRA FORMA TURMAS. Mossoró-RN, AGECOM, UERN. Disponível em: <https://dead.uern.br/cursos/graduacao/lic-educacao-do-campo/>. Acesso em: 21 mar 2011.

ARROYO, Miguel. Pedagogias em movimento – o que temos a aprender dos Movimentos Sociais? **Currículo sem Fronteiras**, v.3, n.1, p. 28-49, jan/jun, 2003. Disponível em <https://www.curriculosemfronteiras.org/vol3iss1/articles/arroyo.pdf> Acesso em jul. 2024.

BELTRAME, Sônia Aparecida Branco. SOUSA, Maria Antônia Sousa. **Movimentos Sociais e Educação: trajetória teórico-prática na investigação educacional**. BA: EDITUS, 2020, pp. 18-96. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/rpy48/pdf/santos-9786586213201-03.pdf>. Acesso em: 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo**. Brasília–DF, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília–DF, 2018.

BEZERRA NETO, Luiz. SANTOS NETO, José. **Projeto Político Pedagógico do Curso Especial de Licenciatura Em Pedagogia**. São Carlos-SP, UFSCar. DA TERRA <https://www.gepec.ufscar.br/pedagogia-da-terra/projeto-politico-pedagogico> DEZEMBRO 2014

BEZERRA NETO, Luiz; SANTOS NETO, José Leite dos. **Projeto Político Pedagógico do Curso Especial de Licenciatura em Pedagogia da Terra**. –

UFSCar. Disponível em: <https://www.gepec.ufscar.br/pedagogia-da-terra/projeto-politico-pedagogico>. Acesso em: 2014

CALDART, Roseli Salete. **Elementos para construção do Projeto Político Pedagógico da Educação do Campo**. Ano 2 – número 2 – 2004. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/3644/3444>. Acesso em: 2004.

CALDART, Roseli Salete. **Pedagogia do Movimento Sem Terra**. Escola e mais do que escola. Petrópolis: Rio de Janeiro, Vozes, 2004.

CALDART, Roseli Salete. O MST e a formação dos sem-terra: o movimento social como princípio educativo. **Dossiê Desenvolvimento Rural** • Estud. av. 15 (43) • Dez 2001 • <https://doi.org/10.1590/S0103-40142001000300016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/C8CTZbGZp5t8tH7Mh8gK68y/>. Acesso em: 2001.

CALDART, Roseli Salete. O MST e a formação dos sem-terra: o movimento social como princípio educativo. **Revista Scielo**. Dossiê Desenvolvimento Rural • Estud. av. 15 (43) • Dez 2001 • <https://doi.org/10.1590/S0103-40142001000300016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/C8CTZbGZp5t8tH7Mh8gK68y/>. Acesso em: dez 2021.

CALDART, R. S. **Por Uma Educação do Campo**: traços de uma identidade em construção. In: Educação do Campo: identidade e políticas públicas / Edgar Jorge Kolling, Paulo Ricardo Cerio- li, osfs e Roseli Salete Caldart (organizadores). Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. Coleção Por Uma Educação do Campo, n.º 4.

CECCON, Cláudio; PAIVA, Miguel. Paulo Freire, no exílio, ficou mais brasileiro ainda. **Pasquim**, Rio de Janeiro, n. 462, p. 7-11, dez. 1978.

CONTE, Isaura Isabel. PAULO, Fernanda dos Santos. **Paulo Freire e a Presença dos Camponeses e Camponesas em Suas Obras**: Uma Análise Bibliográfica. Gavagai, Erechim, v. 8, n. 1, p. 33-50. Disponível em: [file:///C:/Users/User/Downloads/PAULO_FREIRE_E_A_PRESENCA_DOS_CAMPONESES_E_CAMPONE%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/PAULO_FREIRE_E_A_PRESENCA_DOS_CAMPONESES_E_CAMPONE%20(2).pdf). Acesso em: jan./jul. 2021.

COUTO, Mia. Poesia é boa aliada na era da pandemia. In. **Correio Braziliense**: diversão e arte. Brasília, 22 de abr. 2020. Disponível em: <https://www.correio braziliense.com.br/app/noticia/diversao->

arte/2020/04/22/interna_diversao_arte,846997/poesia-e-boa-aliada-na-era-da-pandemia-avaliamia-couto.shtml. Acesso em jul. 2024.

CONHEÇA a história de Paulo Freire, o pernambucano revolucionou a educação. Brasília, **Correio Brasiliense**. Disponível em: https://www.ebiografia.com/paulo_freire/. Acesso em: 14 jan. 2011.

DEAD. Lic. **Educação do Campo**. Mossoró, DEAD, UFRN. Disponível em: <https://dead.uern.br/cursos/graduacao/lic-educacao-do-campo/>. 2007

EVARISTO, Conceição. A escrevivência e seus subtextos. In. DUARTE, Constância Lima; NUNES, Isabella Rosado (org.). **Escrevivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020.

FAUNDEZ, A. Paulo Freire e sua influência na América Latina e África In: **Encontro Internacial Fórum Paulo Freire, 7.**, Praia, set. 2010. Disponível em: http://www.ipf.org.cv/forum2010/index.php?option=com_content&view=article&id=73:comunicacao-de-conferencistas&catid=36:anuncios&Itemid=81. Acesso em: 30 mar. 2012.

FERNANDES, Bernardo Mançano; ARROYO, Miguel Gonzalez. **A educação básica e o movimento social do campo**, Coleção Por uma Educação Básica do Campo, vol. 2. Brasília, 1999

FERNANDES, Calazans; TERRA, Antônia. **40 Horas de esperança: o método Paulo Freire: política e pedagogia na experiência de Angicos**. São Paulo: Ática, 1994. p. 223

FREIRE, Ana Maria Almeida. **Paulo Freire: uma história de vida**. Rio de Janeiro/São Paulo, Paz e Terra, 2017.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em: http://www.apeesp.org.br/sistema/ck/files/4-%20Freire_P_%20Pedagogia%20da%20autonomia.pdf

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1987. Disponível em: <https://cpers.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Pedagogia-do-Oprimido-Paulo-Freire.pdf>

FREIRE, Paulo. Intervención. Fe y Pueblo. Pablo Freire en Bolivia. **Revista ecuménica de reflexión teológica**. Ano IV, nos. 16 y 17, octubre, (p. 1-64), 1987.

FREIRE, Paulo. **Cartas à Guiné-Bissau Registros de Uma Experiência Em Processo**. Paz e Terra. Disponível em: https://www.record.com.br/wp-content/uploads/2021/08/9788577534333_ensaiodeleitura_01.pdf

FREIRE, Paulo. **Exposição Virtual: Atuação de Paulo Freire no PT**. <https://fpabramo.org.br/csbh/o-centenario-paulo-freire-atuacao-de-paulo-freire-no-pt/>

FREIRE, Paulo. **Conscientização: teoria e prática da libertação**, 1980, p. 25

FREIRE, Paulo. Conscientização e alfabetização, uma nova visão do processo. **Revista de Cultura da Universidade do Recife**, Recife, n.4, abr./jul. 1963.

FREIRE, Paulo. **A Importância do Ato de Ler**. Pedagogia ao Pé da Letra, 2013. Disponível em: <<https://pedagogiaaopedaletra.com/paulo-freire-a-importancia-do-ato-de-ler/>>. Acesso em: 2013.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática de liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2015.

FERNANDES, B.M. Diretrizes de uma caminhada. In: ARROYO, M.G; CALDART, R.S.; MOLINA, M.C. In: **Por uma educação do campo**. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 133-145.

FERNANDES, Bernardo Mansano; TARLAU, Rebecca. Razões Para Mudar o Mundo: A Educação do Campo e a Contribuição Do Pronera. **Revista Educação e Sociedade**. Campinas, v. 38, nº. 140, p.545-567, jul.-set., 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/XfFpNxPyMQ9z7QwbvL69KLp/?format=pdf>. Acesso em: 2017.

FRIGOTTO, G. Interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas ciências sociais. **Revista do Centro de Educação e Letras**, v. 10, n. 1, p. 41-62, 1º sem. 2008.

GUERRA, Marcos J.C. **As 40 Horas de Angicos: vítimas da guerra fria?** Revista de Informação do Semiárido – RISA, Angicos, RN, v. 1, n.1, p. 22-46, jan./jun. 2013. Edição Especial.

GUERRA, Marcos. Les racines culturelles de l'alphabetisation. In: **Le Courier de l'UNESCO**, n. 2, p.6-8, Paris, 1984.

GUERRA, Marcos. **Às 40 horas de Angicos**, a UFRN, a UNE e Paulo Freire (Rio Grande do Norte, 1963). *Revista Educação em Questão*, Natal, v. 47, n. 33, p. 234-242, set./dez. 2013.

MAZZA, Débora; SPIGOLON, Nima I. Educação, exílio e revolução: o camarada Paulo Freire. In **Revista Brasileira de Pesquisa (Auto) biográfica**. Vol. 3, no. 7, jan/abr 2018, p. 203-220.

MESQUIDA, Peri; PEROZA, Juliano; AKKARI, Abdelmalik. A contribuição de Paulo Freire à educação na África: uma proposta de descolonização da escola. Artigos • **Revista Educação e Sociedade**. 35 (126). (126). <https://doi.org/10.1590/S0101-73302014000100006>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/T8mqQD6vWsxVL5f8N9Ppxwrs/#>. Acesso em: 2014.

LEITE, S.C. **Escola rural: urbanização e políticas educacionais**. São Paulo: Cortez, 1999.

LIMA, Lais Ribeiro. **Fundamentos teóricos e metodológicos da educação do MST** Lais Ribeiro dos Santos Lima. ISBN: 978-65-86546-94-1. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/dj79f/pdf/lima-9786586546941-03.pdf>. Acesso em: 2020.

LYRA, Carlos. **As Quarenta horas de Angicos: uma experiência pioneira de educação**. São Paulo: Cortez, 1996. p. 158-164.

MOLINA, Mônica Castagna. Contribuições das licenciaturas em Educação do Campo para as políticas de formação de educadores. **Revista Educação e Sociedade**, Campinas, v. 38, nº. 140, p.587-609, jul.-set., 2017 <https://www.scielo.br/j/es/a/57t84SXdxkYfrCqhP6ZPNfh/?format=pdf>

MOLINA, Mônica Castagna; SANTOS, C. A.; BRITO, M. M. B. O Pronera e a produção do conhecimento na formação de educadores e nas ciências agrárias: teoria e prática no enfrentamento ao bolsonarismo. **Revista eletrônica de educação**, v. 14, p. 1-25, 2020. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.14244/198271994539>. Acesso em: 10 jun. 2020

MOLINA, Mônica Castagna e JESUS, Sônia Meire Azevedo de. **Contribuições para a construção de um projeto de educação do campo.** Brasília, DF: Articulação Nacional Por uma Educação do Campo, 2004.

MOLINA, M. C.; FREITAS, H. C. A. Avanços e desafios na construção da educação do campo. **Em Aberto**, Brasília, v. 24, n. 85, p. 17-31, abr 2011.

MOLINA, M. C. Política de formação de educadores do campo no contexto da expansão do ensino superior. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 51, n. 37, p. 121-146, jan./abr. 2015.

MOLINA, M. C. **Formação docente na educação do Campo:** o ensino de Ciências Naturais para uma educação libertadora. Licenciaturas em Educação do Campo e o ensino de Ciências Naturais: desafios à promoção do trabalho docente interdisciplinar. Volume II. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2017. 496p.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Diretrizes para o projeto nacional. MST, novembro de 1997b.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Elementos Fundamentais da História do MST. MST, julho, 1997a.

NOGUEIRA SOBRINHA, D. E. **Vida, formação e educação:** o curso de Pedagogia da Terra da Faculdade de Educação da UFG. 2010. 160 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. Culminância. Aula na disciplina Educação e Movimento Sociais. Mamanguape, **Curso de Pedagogia. Departamento de Educação.** Centro de Ciências Aplicadas e Educação. Universidade Federal da Paraíba, 2024.

PALHANO SILVA, Paulo Roberto. Educação do campo: uma nova cultura educativa. Aula na disciplina Educação do Campo e Movimento Sociais. **Curso de Pedagogia.** Departamento de Educação. Centro de Ciências Aplicadas e Educação. Universidade Federal da Paraíba. 2024

PAIVA, Irene Alves; PERNAMCUCO, Marta Maria Almeida Castanho. Pedagogia da Terra: uma prática social de formação. In: **Práticas Coletivas em Assentamentos Rurais.** Edufrn, 2014, 169-200.

PALUDO, C. **Educação popular me busca de alternativas.** Uma leitura desde o Campo Democrático e Popular. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.

PAULO Freire: **MST e a busca da Autonomia.** Vídeo. Disponível em: <https://youtu.be/7rx2mw9iF5s>. (Freire, 17 de mai. 2007)

QUIJANO, A. Colonialidad y modernidad/razionalidad. In: BONILLO, Heraclio (comp.). **Los conquistados.** Tradução de Wanderson Flor do Nascimento. Bogotá: Tercer Mundo Ediciones; FLACSO, pp. 437-449.1992.

QUIJANO, A. Colonialidade do poder e classificação social In: SANTOS. Boaventura de., Meneses, M.P. (orgs). (2009). **Epistemologias do Sul.** 2010

SANTANA, Jullyane; GONÇALVES, Marli; CRUZ, Rosana. **EDUCAÇÃO DO CAMPO ESTADO E MOVIMENTOS SOCIAIS: UM OLHAR SOBRE O PRONERA.** Revista Scielo. **Revista da FAEBA:** Educação e Contemporaneidade versão impressa ISSN 0104-7043. versão On-line ISSN 2358-0194. vol.30 no.61 Salvador jan./mar 2021 Epub 18-Out-2021 <https://doi.org/10.21879/faeaba2358-0194.2020.v30.n61.p85-102>. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-70432021000100085. Acesso em: jan/jun. 2021

SANTOS, B. D. S. (1999). Por que é tão difícil construir uma teoria crítica? **Revista Crítica de Ciências Sociais**, 54: 197-215

SANTOS, M. **A natureza do espaço:** Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4. ed. São Paulo: EdUsp, 2006.

SANTOS, Mônica de Almeida. **A Licenciatura Em Educação Do Campo:** dimensões teóricas e práticas. Editora da Cruz das Almas/BA. UFRB. Disponível em: https://ri.ufrb.edu.br/jspui/bitstream/prefix/970/1/Licenciatura_Educacao_Campo_Livro_2018.pdf. Acesso em: 2018.

SILVA, K.A.C.P.C. Políticas públicas na formação de professores e a relação teoria e prática: um debate com Gramsci. In: CUNHA, C.; SOUSA, J.V.; SILVA, M.A. (Orgs.). **Avaliação de políticas públicas de educação.** **Brasília:** Líber Livro, 2012a. p. 262-350.

SILVA, K.A.C.P.C. **Universidade e escola de educação básica:** lugares formativos possibilitando a valorização do profissional da educação. In: CUNHA, C.; SOUSA, J.V.;

SILVA, M.A. (Orgs.). **Universidade e educação básica: políticas e articulações possíveis**. Brasília: Líber Livro, 2012b. p. 200-212.

SOUZA, Maria Antônia de. Educação do campo: políticas, práticas pedagógicas e produção científica. **Educação & Sociedade** [online]. 2008, v. 29, n. 105. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101-73302008000400008>>. Epub 10 Fev 2009. ISSN 1678-4626. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302008000400008>.

SILVA, ALB da. A educação do campo no contexto da luta do movimento social: uma análise histórica das lutas, conquistas e resistências a partir do Movimento Nacional da Educação do Campo. **Rev Bras Hist Educ** [Internet]. 2020;20:e112. Available from: <https://doi.org/10.4025/rbhe.v20.2020.e112>

WERLANG, Jair; PEREIRA, Patrícia Barbosa. Educação do Campo, CTS, Paulo Freire e Currículo: pesquisas, confluências e aproximações. ARTIGO ORIGINAL • **Revista de Ciências e educação**. (Bauru) 27 • 2021 • <https://doi.org/10.1590/1516-731320210016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/V6zzq93CXN9b8R3TNZXbsqs/#>. Acesso em: 2021.

CÍRCULO DE CULTURA-GT 4:

**TEMA: PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO INFANTIL;
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NOS ANOS INICIAIS; EJA.**

COORDENADOR MEDIADOR:

**DR. JOSÉ MATEUS DO NASCIMENTO - ASSOCIADO AO
GEPEEES-**

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – IFRN

A ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES PÚBLICAS: o trabalho das profissionais monitoras e auxiliares na perspectiva freireana

IASMIM VIRGINIA DE OLIVEIRA SILVA

Graduada em História pela UEPB campus-III

Graduanda em Pedagogia pela Unopar

E-mail: iasmim.vivi5@gmail.com

PAULIANA SOARES DA SILVA

Graduanda em Pedagogia pela Unopar

E-mail:poly.migu.2018@gmail.com

TICIANA DA SILVA NUNES

Graduada em Letras pela UEPB Campus III

Pedagogia pela UniFatecie

E-mail:ticianana@hotmail.com

MARIA LÍGIA ISÍDIO ALVES

Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba

E-mail: ligiaisidio.pedagoga@gmail.com

Resumo: Objetiva-se sistematizar experiências da monitoria de creches públicas no município de Sapé-PB, considerando as contribuições de Paulo Freire para a Educação Infantil. Tomamos como universo da pesquisa experiências e vivências em turmas da Educação Infantil com crianças na etapa creche (berçários e maternais) que funcionam no período integral, especificamente junto ao Centro de Referência em Educação Infantil Flavina Malheiros da Silva. Do ponto de vista teórico para discutir sobre Educação Infantil, rotina, prática das monitoras e auxiliares, cuidar e educar, contamos com contribuições de Brasil (1996; 2018) Didonet (1991); Dias (2005); Brito (2024) e Proença (2004); Sapé (2019) e Freire (1996). Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, adotando o levantamento bibliográfico

e a observação participante como principal instrumento de coleta de dados. Diante das reflexões construídas percebe-se os desafios que perpassam a Educação Infantil e a rotina em creches públicas, atrelados a importância de desempenhar um trabalho que cuidar e o educar sejam indissociáveis, e nesse processo reconhecemos as monitoras e auxiliares de creche como educadoras e sua prática educativa como indispensáveis, ao passo que dialogamos com as contribuições de Paulo Freire a partir dos conceitos de amorosidade e criticidade, problematizando o cenário em pauta e suas nuances.

Palavras-chaves: Educação Infantil; Rotina; Monitoria e Auxiliares de creche.

Introdução:

O presente artigo tem o objetivo de sistematizar experiências da monitoria de creches públicas no município de Sapé, considerando as contribuições de Paulo Freire para a Educação Infantil. Pensando de que forma o trabalho dos profissionais monitoras e auxiliares em creche contribuem com a rotina na Educação Infantil.

Tomamos como ponto de partida e universo da pesquisa experiências e vivências em turmas da Educação Infantil com crianças na etapa creche (berçários e maternais) que funcionam no período integral, especificamente junto ao Centro de Referência em Educação Infantil Flavina Malheiros da Silva, situada à Rua Genival da Silva Torres, s/n, Santa Marina, Sapé, Paraíba, que é uma unidade de ensino pública e tem como entidade mantenedora a Prefeitura Municipal de Sapé.

Com relação ao conceito de Educação Infantil recorreremos às contribuições com autores como Brasil (1996; 2018) Didonet (1991); Dias (2005). Já sobre a rotina dialogamos com Brito (2024) e Proença (2004). No que se refere ao perfil e prática das monitoras e auxiliares recorreremos a Sapé (2019). Contudo, articulamos o conceito de afetividade com Esteves e Ribeiro (2016) entrelaçando as discussões e contribuições de Paulo Freire a partir da sua obra *Pedagogia da Autonomia* (1996).

Metodologicamente desenvolvemos uma pesquisa de abordagem qualitativa, adotando o levantamento bibliográfico sobre a temática em pauta e a observação participante como principal instrumento de coleta de dados e caminho para construir nossas análises.

O trabalho possui 04 momentos, a saber: No primeiro momento abordamos sobre a “Educação Infantil e a rotina em creches públicas”, com fundamentação na LDB (Lei Nº 9394/96), BNCC e autores que falam sobre cuidar, educar, e rotina na Educação Infantil e desenvolvimento infantil. Em seguida, no segundo momento tratamos sobre “A rotina da Educação Infantil em creches públicas”, que apresenta o trabalho/rotina de cuidar e educar que são pilares da Educação Infantil e como se dá na prática, situando a partir de experiências de rotina pedagógica do CREI Flavina Malheiros. No terceiro momento intitulado de “Perfil e prática das monitoras e auxiliares”, situamos as exigências para ser e o perfil das monitoras e auxiliares a partir do último edital de concurso público efetuado em Sapé-PB, alinhado ao regimento escolar do CREI Flavina Malheiros Sapé-PB. E por fim, no quarto momento, entrelaçamos o pensamento de Paulo Freire para pensar o contexto da Educação Infantil, trazendo as contribuições freireanas para problematizar a prática educativa de monitoras e auxiliares em creche com crianças de 0 a 3 anos a partir das categorias de amorosidade e criticidade.

Educação Infantil e a Rotina em creches públicas.

As primeiras organizações de creche no Brasil se caracterizavam pelo seu caráter assistencialista e compreendia a criança como um sujeito de direitos. Com as modificações no cenário econômico as mulheres começaram a trabalhar fora de casa, passando a deixar cada vez mais cedo seus filhos nas creches. Inicialmente essas entidades serviam para cuidar dos filhos das mulheres que estavam se inserindo no mercado de trabalho, por isso infere-se:

A urbanização, a crescente participação da mulher no mercado de trabalho extra-domiciliar as alterações na estrutura familiar são ainda hoje fatores determinantes na demanda social de creches e pré-escola. [...] Quando surge uma creche ou pré-escola, nova perspectiva abre-se

para a mulher e para a criança, ou melhor para toda família [...]. Mas a Educação Infantil não parou por aí. Várias ciências debruçaram-se sobre a criança nos últimos cinquenta anos, entre elas a psicologia, a sociologia, a biologia e a psicanálise infantil (Didonet, 1991, p.92).

A Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei Nº 9394/96 em seu art. 29 assegura que: A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996).

A Educação Infantil se configura como um ciclo indispensável para a formação plena da criança, nessa fase o processo de desenvolvimento e aprendizagem está ligado ao contexto social e cultural no qual ela está inserida, considerando que a criança traz consigo suas experiências e vivências de mundo.

Além da LDB (Lei Nº 9394/96) a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz o conceito de Educação Infantil, retomando a discussão acerca da importância dessa etapa de ensino, que considera a criança como sujeito ativo. A BNCC reconhece que as creches e pré-escolas devem acolher o conhecimento nato das crianças assim como suas vivências, para inseri-las nas propostas pedagógicas.

Atualmente, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC se estrutura em cinco campos de experiências, são eles: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações e nos seis direitos de aprendizagem, a saber: conviver, brincar, participar, expressar, explorar e conhecer-se.

De acordo com a BNCC tais direitos devem ser vivenciados de maneira conjunta e planejada, considerando os interesses, níveis e especificidades que cada criança se encontra.

A BNCC ressalta que o processo de ensino aprendizagem das crianças deve ser natural, espontâneo e intencional e que parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das

práticas e interações garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças (BRASIL, 2018, p.39).

Vale salientar que o processo de ensino aprendizagem na Educação Infantil acontece de forma gradual e diferentemente das outras etapas de ensino ela vai exigir um olhar mais cuidadoso, dinâmico e lúdico. Nessa perspectiva, de acordo com Vygotsky (2007) brincar caracteriza-se como:

[...] uma atividade humana criadora, na qual imagem, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos (Vygotsky, 2007, p.35).

Através do brincar a criança aprende, se desenvolve e constrói formas de se relacionar com o mundo através das brincadeiras, atreladas a tantos outros momentos planejados de acordo com a faixa etária na qual cada criança se encontra.

Assim sendo, evidenciamos que a proposta de rotina na Educação Infantil tem suas atividades preestabelecidas, dentre essas constam: entrada; acolhida; café da manhã; chamadinha; contação de história; atividade pedagógica; musicalização; brincadeiras; almoço; higiene; descanso; lanche; atividade pedagógica; higiene; jantar e saída. A rotina diária se apresenta como fio condutor para o processo educativo, além de permitir que a criança desenvolva a noção de tempo e espaço.

Apesar de todo planejamento que envolve a Educação Infantil, a rotina também pode ser flexível para não se tornar algo mecânico e que desperte o interesse da criança, pois precisa de adequar quando necessário as especificidades dos estudantes. Desse modo, a rotina precisa ser um instrumento pedagógico flexível, pois “[...] permite que o educador se baseia no previsível para lidar com o inesperado estruturando a intencionalidade da sua ação e exercitando o seu papel mediador de situações pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento e a aprendizagem” (Proença, 2004, p.15).

Assim sendo, durante o processo formativo é necessário utilizar uma rotina planejada, mas flexível que considere as especificidades da criança,

tendo em vista que “A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas” (Brasil, v1,1998, p.54).

Nas concepções mais recentes sobre a Educação Infantil, o cuidar e o educar são compreendidos de maneira integrada e indissociáveis para o desenvolvimento integral das crianças. O cuidar precisa suprir as necessidades das crianças e o educar deve se dar de modo a contribuir com a formação integral das crianças, abordando seus aspectos psicomotores, emocional, cognitivo e social. De maneira integrada esses conceitos contribuem para o desenvolvimento e favorecem a autonomia das crianças. Para Signorette (2002, p.06), “[...] educar é abranger todos os aspectos da vida do aluno, desde o atendimento de suas necessidades mais básicas, primárias e elementares, até as mais elaboradas e intelectualizadas”.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p.25) a importância e comprometimento do cuidar, compreendo que “Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado”.

Nesse sentido, Kramer (2005) afirma que não é possível educar sem cuidar. Reconhecendo

[...] A dicotomia, muitas vezes vivida entre cuidar e educar deve começar a ser desmistificada. Todos os momentos podem ser pedagógicos e de cuidados no trabalho com crianças de 0 a 6 anos. Tudo dependerá da forma como se pensam e se procedem as ações. Ao promovê-las, proporcionamos cuidados básicos ao mesmo tempo em que atentamos para a construção da autonomia, dos conceitos, das habilidades, do conhecimento físico e social (Craidy e Kaercher, 2001, p.70).

As várias situações de rotina nas creches como, por exemplo a hora do banho se transformam de um simples cuidado de higiene para um momento

com sentido pedagógico e educativo que estreita os laços entre a criança e o adulto, toda rotina da criança tem um enfoque pedagógico.

2. A rotina da Educação Infantil em creches públicas:

A rotina na Educação Infantil é uma base importante para a criança, que lhe trará benefícios inclusive na fase adulta, mas só acontecerá se for aplicada de modo adaptável às necessidades de cada uma como um instrumento pedagógico. De acordo com Brito (2024, p.15) “A rotina é essencial para o desenvolvimento infantil, pois proporciona segurança, organização, ajuda a estabelecer limites, promove a autonomia e contribui para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança.”

A rotina faz com que os educadores avaliem os estudantes, através das práticas pedagógicas e com isso possam perceber se as metas estão sendo cumpridas e se por acaso não estiverem, possam se reorganizar, por meio de outras tentativas, para que tudo flua corretamente. O professor é um dos profissionais indispensáveis no processo de elaboração de uma rotina pedagógica, levando em conta as especificidades das crianças atendidas considerando as faixa etária e níveis de aprendizagem e desenvolvimento no qual se encontram, dialogando ainda com as normas previstas pela instituição, alinhadas com as sugestões da secretaria de educação do município.

Sendo assim, “O professor tem um papel fundamental na elaboração e execução da rotina, pois é responsável por planejar as atividades de acordo com as necessidades das crianças, garantindo uma rotina equilibrada e estimuladora.” (Brito, 2024, p.17). Por outro lado, a rotina em creches é colocada em prática com suporte das monitoras e auxiliares.

Vale ressaltar que cada rotina é perpassada por transições, como a hora de entrada e saída, a dormida para que descansem, os momentos de atividades e para a convivência e socialização das crianças com todos ao seu redor e também existe a transição do etapa, da Educação Infantil para o Ensino Fundamental que se configura como uma mudança significativa na trajetória escolar da criança, no entanto, um momento crucial para sua

autonomia e ampliação das aprendizagens que precisam ser consolidadas em processos formativos posteriores.

Ainda, segundo Brito (2024, p. 26.) “A rotina deve contemplar momentos de transição, como a entrada e saída das crianças na escola, a troca de atividades e a preparação para momentos específicos, possibilitando que essas transições ocorram de forma tranquila e organizada.” A seguir apresentamos a proposta de Rotina Pedagógica orientada pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (SEDCET) adotada no ano letivo de 2024 pelo Centro de Referência em Educação Infantil (CREI) no qual trabalhamos.

Como pudemos observar o desenvolvimento da proposta de rotina pedagógica no cotidiano escolar envolve vários profissionais e as monitoras e auxiliares desempenham um papel fundamental nessa aplicabilidade, pois os(as) professores(as) sozinhos não dão conta da demanda do atendimento em horário integral de um serviço de creche através do atendimento a crianças de 6 meses até 3 anos e 11 meses de vida.

Vale salientar que as monitoras e auxiliares são profissionais da educação e não apenas “ajudantes” e desempenham um trabalho com base em atribuições legais que veremos a seguir.

3. Perfil e prática das monitoras e auxiliares

Com base no edital do último concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Sapé-PB, no ano de 2019, organizado pela Comissão Permanente de Concursos (CPCON) que disponibilizava um total de 04 vagas para Auxiliar de Creche e 04 vagas para Monitor de Creche, onde Auxiliar se enquadra nos cargos de nível fundamental e monitor em cargos de nível médio, sendo os dois com a jornada de 40 horas semanais.

A síntese das atribuições dos cargos de provimento efetivo do poder executivo de Sapé-PB diverge, em partes, quando se trata das atribuições entre monitores e auxiliares. Sobre as atribuições de auxiliar de creche, pauta-se como incumbência:

Auxiliar o Monitor no desempenho das suas tarefas diárias. Encarregar-se da limpeza e conservação das instalações das creches. Organizar o material de expediente, brinquedos e mobiliário. Executar os serviços de copa e cozinha. Responsabilizar-se pelo controle de louças, talheres, utensílios e equipamentos de uso das crianças. Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Desempenhar outras tarefas afins determinados por seus superiores. Executar serviços de pintura e conservação de meio-fio. Executar os serviços de capina nos logradouros públicos. Conservar áreas ajardinadas, irrigando, removendo folhagens secas e outros detritos dos canteiros, capinando, cortando e arrancando ervas daninhas inclusive nas vias públicas. Executar serviços de manutenção de limpeza pública. Zelar pelo material sob sua responsabilidade. Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência (SAPÉ, 2019, p.36).

Apoiado nisso, e presume-se que auxiliares e monitores trabalham juntas, mas compete aos auxiliares prestarem auxílio às monitoras. Com isso, as auxiliares de creche na realidade desempenham funções estritamente presentes na creche, assim como as monitoras que são companheiras de trabalho.

Seus serviços são reservados aos cuidados que estão entrelaçados às práticas pedagógicas, e na prática chegam a ser os mesmos do trabalho desempenhado pelas monitoras e vice-versa, ou seja, os dois cargos oferecem suporte pedagógico às suas respectivas professoras das turmas de creche presentes na instituição.

Continuamente, apresentamos as atribuições das monitoras de creche que são:

Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar, procurando se espelhar em sua maneira de agir, falar e gesticular; Auxiliar as crianças na higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela coordenação da creche; Colaborar com o educador na hora do repouso, organizando os colchonetes, lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças; Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais após o horário de saída da creche, zelando pela sua segurança e bem-estar; Fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de recreação; Oferecer e/ou administrar alimentação as crianças nos horários pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária; Estimular a participação das crianças nas atividades de grupo como jogos e brincadeiras, visando o desenvolvimento das mesmas; Cuidar da higienização das crianças visando à saúde e bem-estar das mesmas; Fazer

anotações nas agendas das crianças relatando os acontecimentos do dia para manter as mães informadas; Auxiliar nas atividades pedagógicas de acordo com a orientação da professora; Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche; Executar demais atividades correlatas (SAPÉ, 2019, p.38).

Estas atribuições são as que se aproximam e se equiparam às funções desempenhadas pelas monitoras e auxiliares de creche na realidade, as mais frequentes são: oferecer e administrar a alimentação; cuidar da higienização; organizar a hora do sono; estimular as crianças na participação das brincadeiras e jogos; auxiliar nas atividades orientadas pela professora e apoiar a mesma nas funções de cuidar e educar. São funções que se complementam e que se apoiam em um trabalho coletivo.

Ainda, de acordo com as orientações legais acerca das atribuições de monitores e auxiliares de creche, o regimento escolar do CREI Flavina Malheiros da Silva também cita as atribuições para estes cargos de monitoras e auxiliares de creche, seguindo a lógica presente no Edital Normativo de Concurso Público Nº 001/2019 – Prefeitura do Município de Sapé-PMS/PB.

Vale salientar que as inquietações presentes nesse artigo se referem a questões emergentes do trabalho realizado por 2 (duas) monitoras de creche e 1 (uma) auxiliar de creche, que são estatutárias, efetivadas a partir do último concurso de Sapé-PB realizado em 2020 e que desde que assumiram o cargo foram encaminhadas pela prefeitura para a instituição CREI Flavina Malheiros da Silva, junto a qual integram o quadro de monitoras e auxiliares até o presente momento.

As monitoras são Iasmim Virginia de Oliveira Silva e Pauliana Soares da Silva e a auxiliar Ticiane da Silva Nunes. Iasmim Virginia de Oliveira Silva possui formação em História licenciatura pela UEPB Campus III concluída em 2020, atualmente se encontra concluindo sua segunda licenciatura em Pedagogia pela Unopar de forma EAD (ensino a distância), até o tempo atual Iasmim foi alocada como monitora em turmas do maternal I, com crianças de 2 a 3 anos. Pauliana Soares da Silva atualmente cursando Pedagogia semi presencial pela Unopar Sapé, prestes a concluir, em seu tempo de serviço

já atuou em turmas de berçário, maternal I e maternal II (a turma que se encontra atualmente), atendendo ao longo desse período crianças de 6 meses até 3 anos e 11 meses. Já Ticiane da Silva Nunes possui uma licenciatura em Letras pela UEPB, campus III, concluída no ano de 2019 e uma segunda licenciatura em Pedagogia pela Unifatecie Ead, concluída no ano de 2021 a profissional já trabalhou como auxiliar em turmas de berçário e maternal I.

Tais profissionais além da escolaridade exigida pelo concurso possuem e procuram cursos de Ensino Superior se qualificando à medida do tempo. Possuem um repertório acadêmico que as fazem encarar sua prática aliada a uma teoria que preside as atribuições a serem desempenhadas na rotina de um centro de referência em Educação Infantil, em seus cursos tiveram contatos com autores que pensam o ensino de modo a ser crítico e problematizador. Um dos autores mais renomados e fundamentais para essa pensar e problematizar a prática pedagógica em contextos de educação pública foi o filósofo, educador, pesquisador e escritor brasileiro, Paulo Freire.

Reconhecemos as monitoras e auxiliares de creches como educadoras, ao passo que são responsáveis pelo processo educativo, consolidação do educar atrelado ao cuidar, assim como das aprendizagens e desenvolvimentos consolidados ao longo da formação que as crianças acessam. Nesse sentido, construímos reflexões acerca do trabalho das profissionais monitoras e auxiliares na perspectiva freireana.

Paulo Freire e a Educação Infantil:

Paulo Freire em seu livro *Pedagogia da Autonomia* traz um legado de ensinamentos para os profissionais da educação de modo geral. Duas categorias defendidas em seu livro serão abordados neste tópico, são elas: criticidade e a amorosidade, pensando em sua contribuição para prática educativa das monitoras e auxiliares de creche.

Reconhecemos que um de seus preceitos fundamentais para a prática educativa é a criticidade. A criticidade é um eixo para uma educação progressista problematizadora que constrói no processo formativo aptidões para que os

estudantes venham a questionar e intervir nas relações pessoais e sociais do mundo que os cercam.

No contexto da Educação Infantil além da professora, as auxiliares e monitoras têm responsabilidades sobre seus educandos, em uma rotina de trabalho integral onde as crianças passam a maior parte do dia com suas educadoras, grande parte do processo de desenvolvimento acontece dentro do espaço da instituição creche através das práticas que são inerentes a rotina de um CREI ou creche. Nessa rotina as crianças diariamente desenvolvem habilidades propostas pelas práticas educativas, e é neste espaço que estas práticas podem estar alinhadas a criticidade.

As monitoras e auxiliares desempenham serviços em atividades de cuidados como banho, alimentação, escovação, sono e brincadeiras, neste sentido possuem contato direto com os educandos, complementando a educação familiar. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estes momentos de cuidados estão ligados a uma intencionalidade pedagógica que reflete e orienta.

As aprendizagens se tornam mais complexas à medida que a criança cresce, requerendo a organização das experiências e vivências em situações estruturadas de aprendizagem. Uma intenção educacional preside as práticas de orientação da criança para o alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, brincar, desenhar, pintar, recortar, conviver com livros e escutar histórias, realizar experiências, resolver conflitos e trabalhar com outros. A construção de novos conhecimentos implica, por parte do educador, selecionar, organizar, refletir, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações (BNCC, 2017, p. 35).

No tocante a intencionalidade pedagógica e política do trabalho desempenhado pelas profissionais da educação em pauta, se faz oportuno que a intenção educacional seja alinhada com os objetivos de aprendizagens e desenvolvimento assumidos pela BNCC, mas também articulada ao tipo de criança, cidadão que queremos educar e o compromisso com a criticidade e não alienação.

Segundo Paulo Freire (1996) os saberes curiosamente ingênuos são superados pelos saberes curiosamente críticos. A pedagogia da autonomia serve primeiramente para as educadores no momento em que se percebem cientes da importância da sua prática, a qual exige uma reflexão crítica com relação a que tipo de sujeitos que contribuimos, mediando-o para o futuro, ao passo que “[...] não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” (Freire, 1996, p.17).

Com isso, ao deparar com diversas realidades existentes em uma sala de aula que é um recorte de uma dada comunidade que por vezes enfrentam problemas parecidos como: violência, pobreza, desestruturação familiar, desinformação e falta de consciência social, as educadores com seu olhar reflexivo impulsionam-se a oferecer um trabalho mais significativo.

Com base no curso autoinstrucional, Formação para Profissionais da Educação Infantil ofertado pela Secretaria de Educação Básica no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (AVAMEC) “Oferecer uma formação profissional de qualidade a todos os professores é um desafio e uma prioridade para promover a equidade e assegurar uma infância segura a todas as crianças” (BRASIL, 2024).

Desse modo, às monitoras e auxiliares deveriam ter a mais justa valorização e atenção, como também o incentivo de formações, pois o agir pedagógico é inseparável dos cuidados diários e esse agir pedagógico precisa ser formativo e estudado.

Uma educação de qualidade perpassada por cuidados significativos que esteja alinhado à criticidade consiste em mudar uma realidade de forma positiva, através de uma postura revolucionária, de modo a garantir meios para que uma criança tenha acesso e construa, em contato com seus pares e profissionais, um conhecimento crítico.

A autonomia passa pela criticidade, a autonomia que é desenvolvida em instituições como CREIs e creches de forma reflexiva possibilita que as crianças sejam capazes de fazer julgamentos, colocarem em prática a empatia

pelos seus pares e de terem liberdade e bem estar de se expressarem como se identificam. Essa autonomia, que também está ligada a uma educação moral, permite uma compreensão da criança como sujeito histórico e sujeito ativo em suas relações.

Segundo Adelaide Alves Dias em seu trabalho sobre Educação Moral e Autonomia na Educação Infantil:

Tal perspectiva de educação moral se orienta por dois princípios básicos: o respeito à autonomia de cada sujeito e a tematização, por meio do diálogo, dos conflitos de valores. Assim pode ser resumida como um modelo de educação moral que se nutre de uma construção racional dialógica e autônoma de princípios, valores e normas, capaz de ajudar o indivíduo a julgar criticamente a realidade (Dias, 2005, p.371).

Diariamente, as crianças bem pequenas fazem perguntas, assimilam valores e se apropriam de conhecimentos. Elas observam e compreendem as formas de conviver socialmente. Aquelas que participam de uma rotina integral de um CREI estão envolvidas em todas as atividades de cuidados que possibilitam o desenvolvimento quando se trata de habilidades motoras e socioemocionais.

O banho e a alimentação são momentos realizados com o suporte das monitoras e auxiliares que neste processo higieniza e orienta, como também na prática conscientizar acerca da importância da limpeza e de se comunicarem quando necessitam de higiene e até mesmo realizarem alguns procedimentos sozinhos, como lavar as mãos, escovar os dentes, retirar e colocar roupas, como também perceberem a partes dos corpos quando no banho as monitoras e auxiliares falam “fecha os olhos!” “Vamos ensaboar os cabelos!”

No momento da alimentação as crianças desenvolvem a coordenação motora como também conceitos como concentração e a importância de se alimentar bem, sem grandes estragos. Vê-se que cada faixa etária detém sua autonomia de forma diferenciada, mas que se desenvolvem, progressivamente, à medida que constroem esses conceitos e habilidades diariamente.

O momento em que as crianças passam brincando é rico em experiências importantes para construção de conceitos mais críticos, nesta ocasião, a união entre os pares como os conflitos entre os mesmos são uma constante. Crianças bem pequenas podem tomar atitudes cruéis, como conduzir o isolamento de um colega perante aos outros, também desprezar alguma característica de um colega, agir com agressividade e reproduzir comportamentos inadequados feitos pela família. São circunstâncias que as monitoras e auxiliares se mantêm presentes sendo as adultas responsáveis também em propor discernimentos às crianças em meio a embates que envolvem a moral que se está construindo diariamente.

Esse comprometimento com o desenvolvimento de seus educandos parte de um lugar de querer o bem destes. Nesse sentido, Freire (1996) fala sobre a amorosidade ao educar, na perspectiva de que não há problemas em demonstrar afeição pelos seus educandos, longe disso, a amorosidade potencializa a prática de ensinar, de modo que não implique em sua autoridade e promova crianças que tenha a afetividade como prática.

Esta abertura ao querer bem não significa, na verdade, que, porque professor me obrigo a querer bem a todos os alunos de maneira igual. Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, numa prática específica do ser humano. Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. (Freire, 1996, p.76).

A afetividade parte de um lugar de encarar o que há de mais humano no público com que se trabalha para além do rigor metódico que se busca resultados de uma prática progressista, é opcional enxergar esta prática com frieza quando se permite perceber estes educandos como seres inacabados, curiosos, repletos de sonhos e de realidades diferentes, com essa perspectiva cabe aos profissionais a opção de educar com ética, empatia e amorosidade.

Nesse sentido, Freire (1996) alerta acerca da humanidade presente no ato de educar, ressaltando que:

O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando, mas, porque gente, capaz de negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir (Freire, 1996, p.74).

Ainda defendendo a importância das relações afetivas no âmbito familiar e escolar e o seu papel na aprendizagem com ênfase na relação adulto-criança, Esteves e Ribeiro (2016) em seu trabalho intitulado “A Importância dos Vínculos Afetivos e da Interação Familiar para a Formação e Aprendizagem Escolar das Crianças”, argumenta:

Wallon, ainda postula que as relações afetivas são construídas ao longo do processo do seu desenvolvimento e proporcionarão ao indivíduo significância as suas próprias experiências e necessidades, tendo assim um papel crucial na formação da inteligência do sujeito. A luz dos seus postulados pode se contemplar a importância da não dicotomia afeto/cognição. Pois para o referido autor, a dimensão afetiva do desenvolvimento apresenta um papel crucial na construção da inteligência. (Esteves; Ribeiro, 2016, P. 210)

Com isso, o público da Educação Infantil são bebês, crianças bem pequenas e crianças que de acordo com sua faixa etária carecem de atenção, cuidados, empatia, muitas vezes colo. As auxiliares e monitoras por vezes são adotadas por essas crianças como uma figura materna que longe de casa tem características amorosas parecidas com a de suas mães. Por vezes a separação das crianças com estas profissionais são profundamente sentidas e emocionantes.

Neste sentido, os conceitos de amorosidade e criticidade proposto por Paulo Freire são aliados da prática pedagógica e de apoio das profissionais de sala monitoras e auxiliares, quando conscientemente entendem a importância dos impactos de um trabalho significativo, que busca entender a realidade de seus educandos abraçá-los e encaminhá-los para intervir em seus futuros de forma positiva.

Considerações finais:

Concluimos, portanto, que as atividades realizadas diariamente por monitoras e auxiliares estão imbricadas em uma prática educativa com intencionalidades pedagógicas, que relacionam o cuidar e educar. Esta prática potencialmente beneficia o desenvolvimento das crianças que frequentam CREIs e Creches onde participam de uma rotina integral.

Essas profissionais cientes da importância de sua contribuição pedagógica conseguem estimular a autonomia das crianças atendidas, quando as incentivam e proporcionam meios de colocarem essas crianças no centro de seus processos de aprendizagem. A prática das monitoras e da auxiliar, autoras deste trabalho, se relaciona com as contribuições de Paulo Freire no que diz respeito a criticidade e amorosidade, quando percebem o quanto significativo pode ser o desempenho de suas funções.

Referências:

BRASIL. **Curso Autoinstrucional Formação para Profissionais da Educação Infantil**. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brasília. Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação–AVAMEC. 2024.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular–Educação é a Base**. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>>. Acesso em 18 de nov. 2024.

BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil**. V1, Brasília: MEC/SEF,1998.

BRITO, Rayssa. **Rotina na Educação Infantil e os Campos de Experiência na BNCC**. 14 abril de 2024. Apresentação de slides Microsoft PowerPoint.

CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gladis Elise.P. da Silva. **Educação infantil: pra que te quero?** Porto Alegre: Artmed, 2001.

DIAS, Adelaide Alves. Educação Moral e Autonomia na Educação Infantil: O que pensam os professores. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 2005, 18 (3), pp. 370-380.

ESTEVES, Luara Pinheiro; RIBEIRO, Silvanne. A importância dos vínculos afetivos e da interação familiar para a formação e aprendizagem escolar das crianças. *Revista Psicologia, Diversidade e Saúde*. 2016 Dez 5(2):206-214.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa* / Paulo Freire. – São Paulo: Paz e Terra, 1996. – **Coleção Leitura**.

KRAMER, Sônia. **Profissionais de Educação Infantil: gestão e formação**. São Paulo: Ática, 2005.

SAPÉ, Prefeitura Municipal–**Edital Normativo de Concurso Público N° 001/2016– PMS/PB**.

SIGNORETTE, A.E.R.S. *et al* . Educação e cuidado: dimensões afetiva e biológica constituem o binômio de atendimento. **Revista do Professor**. Porto Alegre, n.72,p.5-8, out./dez.2002.

VYGOTSKY, L.S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

VIVÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO BRINCAR E APRENDER – CAMPUS IV

LEONICE MARIA DA SILVA BARBOSA

Especialista em Enfermagem do Trabalho – FASP

Graduação em Enfermagem – UNIPB

Graduação em Serviço Social – ESTÁCIO

Graduanda em Pedagogia – UFPB

Bolsista do Projeto Brincar e Aprender

leonicelarissa@hotmail.com

SABRINA GRISI PINHO DE ALENCAR

Docente do quadro permanente do DED.CCAE.UFPB

sabrina.grisi@academico.ufpb.br

1.Introdução:

Atualmente vivemos em um mundo onde o conhecimento é um saber essencial para a comunicação entre os seres humanos. Esse saber adquirimos ao longo de nossas vidas através dos ensinamentos nas instituições que frequentamos para termos uma aprendizagem de qualidade na nossa educação. Na etapa do ensino superior, que é quando conseguimos entrar para a universidade, nos deparamos com um ensino de cunho acadêmico, e que também nos proporciona uma vivência prática da realidade, pesquisa, ensino e extensão.

Nesse sentido, o Projeto de Extensão, que é uma educação continuada dentro da universidade, bem como, uma interação que vai além do concreto da sala de aula, e um dos seus principais objetivos é unir o(a) discente e a comunidade no intuito de transformar a realidade de uma classe social desfavorecida, e que também necessita de uma qualidade de vida mais digna dentro da comunidade em que estão inseridas. Ou seja, ele promove uma qualidade de vida melhor, pois desenvolve conhecimentos mútuo (teoria e prática), e oferece um ensino aprendizagem com ações educativas para que

a população seja beneficiada. Gadotti (2017), ainda acrescenta que a extensão Universitária, agrega indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, trazendo mudanças dentro da sociedade.

Dessa forma, o Projeto de Extensão – BRINCAR E APRENDER – Construindo um Espaço Interativo para os (as) filhos (as) das Discentes do Campus IV – UFPB, sob coordenação da professora Dra. Sabrina Grisi Pinho de Alencar, visa atender a tríade universitária de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, possibilitando a integração da universidade com a comunidade, por meio da oferta de atividades socioculturais e vivências lúdicas com crianças, famílias, discentes de graduação e educadoras(es).

A construção desse Projeto de Extensão é a criação de um Espaço Interativo para ser um local de acolhimento para os(as) docentes e discentes dos cursos de Letras e Pedagogia, onde haja interdisciplinaridade para as práticas pedagógicas com as crianças, filhos(as) de estudantes e de funcionárias que façam parte dessa instituição. Para Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia (2022), ele dialoga sobre a construção de ambientes que sejam favoráveis a produção de conhecimentos, e é nesse sentido que esse espaço se destaca para as práticas de ações transformadas para a consolidação da tríade universitária que são indissociáveis (pesquisa, ensino e extensão).

Ainda refletindo o pensamento do autor acima citado, podemos afirmar que o conhecimento é fundamental para criar possibilidades de saberes e contribuir de forma justa para a mudança de uma sociedade. Apesar do autor sempre lutar contra as injustiças, desumanidades, e uma educação de qualidade, sabemos que ela não é uma das prioridades do país, pois o ser pensante incomoda demais a classe dominante.

A participação do(a) discente em um projeto de extensão agrega valores que possibilita mudanças de posturas, ações e pensamento através das vivências e da realidade em que ele(ela) está inserido(a). É de grande valia, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade popular esses projetos universitários, pois ambos se beneficiam.

É notório que seja indispensável aos discentes bolsista ou não de qualquer projeto de extensão, através de suas vivências na Universidade ou além dela, principalmente nos estágios supervisionados, que tenham um olhar mais crítico-reflexivo quando for realizar suas práticas didáticas, ou seja, uma prática pedagógica embasada nos documentos normativos que estabelecem diretrizes, regras, entre outros, e que regem a atividade prática do pedagogo.

Nesse sentido, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um documento normativo que se aplica exclusivamente à educação escolar. Diante desse contexto, a Educação Básica – Ensino Fundamental – valoriza práticas lúdicas de aprendizagem, e fortalece a autonomia da criança com as experiências vivenciadas no seu dia a dia, pois um ambiente vivo com ludicidade, brincadeiras planejadas com intencionalidades, fazem um aprendizado mais eficaz para o desenvolvimento da criança. Dessa forma, podemos afirmar que o desenvolvimento infantil é uma realidade rodeada por estigmas sociais, onde a criança apesar de ter suas particularidades, ainda hoje não é respeitada como tal.

Diante dessas afirmações, existe o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado em 13 de julho de 1990, sob a Lei nº 8.069, destinados a garantir os direitos assegurados a essa população no intuito de ter uma educação mais digna. No capítulo IV que trata do direito à Educação, à Cultura e ao Esporte e ao Lazer, parágrafo Único que diz: “É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais”, e é nesse sentido que esse espaço em construção irá contribuir para que essa criança/adolescente perceba essa relação de confiança entre nós e seus responsáveis.

A justificativa para a escolha desse tema acontece por eu ser bolsista do projeto e pedagoga em formação, e trazer as minhas vivências na participação da construção de um Espaço Interativo dentro da universidade campus IV, que irá contribuir de forma satisfatória para uma prática pedagógica interdisciplinar

com ludicidade na educação de crianças que serão beneficiadas com esse projeto.

2.Desenvolvimento:

O Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX), é um programa desenvolvido pela Coordenação de Programas de Ação Comunitária (COPAC/PRAC), tem como propósito entrelaçar a formação dos estudantes com o desenvolvimento de ações de extensão voltadas para as necessidades da sociedade paraibana, e está entre as estratégias da política de extensão da UFPB.

Além disso, é um programa normatizado pela Resolução Nº 76/97 do Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE), e abrange ações nas oito áreas definidas pela Política Nacional de Extensão. São elas: Educação; Meio Ambiente; Comunicação; Cultura; Trabalho; Direitos Humanos; Tecnologia e Saúde.

Nessa perspectiva, é lançado anualmente um edital para selecionar propostas que podem participar Servidores docentes e técnico-administrativos de nível superior, em pleno exercício de trabalho, para submeter propostas que serão avaliadas conforme as regulamentações de cada edital. E, ao final do processo de avaliação, as propostas aprovadas são postas em execução e podem iniciar as atividades de extensão. Há um processo seletivo para os discentes universitários, e fui contemplada com uma bolsa para fazer parte da equipe do Projeto: BRINCAR E APRENDER: Construindo um Espaço Interativo para os (as) filhos (as) das Discentes do Campus IV- UFPB, coordenado pela professora Dra. Sabrina Grisi Pinho de Alencar.

A Extensão Universitária, é um processo que traz mudanças nas práticas acadêmicas, e que une a teoria e prática na realidade social e política da sociedade. Percebe-se ainda que a Constituição Federal de 1988, já abordava a tríade em seu artigo 207 determinando que “as universidades [...] obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988).

Ainda nessa linha de pensamento, como afirma Freire, (2022), que para se ensinar é necessário que a pesquisa seja feita, pois “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Para tanto, o saber se adquire onde a busca pelo conhecimento se faz constantemente com a curiosidade de descobrir algo novo, um conhecimento que se busca através da pesquisa.

Nesse sentido, o projeto de extensão BRINCAR E APRENDER (2024), busca valorizar a infância, e utilizar o “brincar” com ludicidade através de brincadeiras planejadas com intencionalidade nas aprendizagens de acordo com cada faixa etária (01 a 10 anos de idade). Na infância a atividade principal que as crianças usam é a brincadeira como forma de se expressar e se desenvolver nos aspectos sociais e culturais dentro da sociedade em que estão inseridas.

Esse Espaço Interativo Pedagógico, irá oferecer processos formativos para professores (as) que atuarão (atuam) na Educação Infantil e Ensino Fundamental, com o planejamento de diversas ações que vão envolver o brincar e o letramento literário. O processo de pesquisa também irá ofertar no desenvolvimento de projetos de pesquisas sobre a cultura lúdica e a extensão, por meio de oficinas. Diante dessas contribuições que o espaço vai oferecer no intuito de conhecimento e expansão à formação de atuantes ou ainda não atuantes na tarefa de ensinar, é preciso criar o hábito de mudanças quanto ao conhecimento ensinado na sala de aula, pois de acordo com Freire (2022, p. 47), o professor precisa entender que: “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção”.

No decorrer deste artigo, vamos apresentar as vivências do início das ações que foram realizadas desde o começo da implantação do projeto BRINCAR E APRENDER: Construindo um Espaço Interativo para os (as) filhos (as) das Discentes do Campus IV- UFPB.

Inicialmente, criamos um grupo no WhatsApp (PE-PROBEX-BRINCAR E APRENDER- Um espaço Interativo) no dia 14/08/2024 para facilitar a nossa comunicação e interação com todos os integrantes, somos em número de 10 participantes ativos nesse projeto de extensão. Fizemos uma enquete para

saber o melhor dia para a nosso 1º encontro. O nosso 1º encontro foi no dia 23/08/2024 de forma virtual pela plataforma google Meet – a coordenadora do Projeto, Sabrina, nos apresentou o projeto, falou a organização, e tirou as dúvidas que surgiram no decorrer da leitura. Conversou sobre a tríade (ensino, pesquisa e extensão), que o projeto é uma via de mão dupla, agrega a prática e a teoria, e intensificou novamente: Esse espaço Interativo não é um reforço escolar e também não é um depósito para colocar as crianças. É sim, um espaço para o desenvolvimento e aprendizagem da criança de forma lúdica e práticas pedagógicas interdisciplinares, que são novos modos de ensinar com olhares diferenciados: o saber, o conhecimento, e uma educação continuada. Também ficou a proposta de criarmos um formulário para que as discentes o respondessem no intuito de fazer um levantamento referente às necessidades das mães discentes do Campus IV.

Após a criação do formulário no Google Forms, também foi criado um QR code para facilitar as respostas das discentes. E, nos dias 02 e 04 de setembro realizamos a divulgação do Projeto através de visitas na UFPB – Campus IV – nas turmas de Letras, Pedagogia, Secretariado, e Contabilidade, nos turnos da tarde e noite, com orientações às mães discentes sobre o Projeto. Nesse dia 02 de setembro de 2024 também fomos até a sala onde será o nosso Espaço Interativo na UFPB Campus IV – mas ainda é indispensável que haja a reunião com a Direção de Cento no Campus I para que seja oficializado essa sala para o funcionamento desse projeto.

Na divulgação do projeto nas salas de aulas, os discentes e docentes ficaram bem interessados com o porte desse projeto.

No dia 06 de setembro de 2024 tivemos nosso 2º encontro virtual através do *google Meet*, que foi o estudo do texto intitulado PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO BRASIL: o que evidenciam as pesquisas em educação no Brasil (Unesco) – o texto aborda e descreve as práticas pedagógicas relativas na educação básica, e várias alternativas pedagógicas diferentes para uma formação inicial e continuada de professores. É uma pesquisa que traz periódico científicos nacionais e teses de doutorado para elencar que existe

necessidade de um fortalecimento nas práticas pedagógicas da educação básica. Paulo Freire, em seu livro *Pedagogia da Autonomia* lançado em 1996 e na 72ª ed. (2022), já destacava a importância dos saberes necessários à prática docente de educadoras (os) críticos-reflexivos, onde “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, 2022, p. 25). Dessa forma, o professor (a) precisa pensar certo para ensinar certo, porque a leitura transforma a mente das pessoas, e as torna um ser pensante, e cria possibilidades de aprendizagem para criar novas possibilidades para novas gerações. E, continuamos a exploração do texto, mas agora pela equipe por dupla para o próximo encontro.

Continuamos com a divulgação do projeto de extensão no dia 10 de setembro de 2024 tarde e noite com o questionário físico e impresso. Fomos nas salas dos cursos de Secretariado, Contabilidade, nos corredores das salas de aulas, e na área de vivência no intuito de fortalecer a divulgação entre todos (as) na Universidade.

No dia 14 de setembro do corrente ano, a coordenadora do projeto, a Sabrina, solicitou que pensássemos em cores para compor a identidade visual que representasse o Espaço Interativo para a padronização dos materiais/equipamentos para esse espaço, e já convidou quatro (04) discentes do curso de Design – do IFPB – Instituto Federal da Paraíba, para fazer a logomarca do Espaço Interativo, e foi informado as cores: Vermelho – representando a Literatura (contos e narrativas); Amarelo – representando socialização e a integração (momentos lúdicos); Verde – representando a música e a criação; Azul – representando os jogos matemáticos; Rosa – representando as brincadeiras tradicionais diversas.

Compreender os desafios da construção inicial de um projeto desse porte, é desafiador, no entanto, existe um trabalho que aos poucos vai se tornando realidade, principalmente nos detalhes da organização da sala, nas ações pedagógicas, além disso, esse projeto será o começo de uma realidade que irá propiciar resultados favoráveis em função da qualidade de vida das crianças (filhos ou filhas das discentes), dos discentes e dos docentes em

formação ou que já atuam na Educação Infantil/Educação Fundamental (anos iniciais).

No dia 20 de setembro de 2024 conseguimos realizar nosso 3º encontro virtual – via *google Meet*, e já estamos com o resultado da pesquisa com as discentes, e o resultado foi um indicativo de 17 crianças (04 à tarde e 13 à noite), sendo estas filhas e filhos de discentes, faltando ainda um retorno com relação a necessidade da participação de filhos(as) dos(as) docentes e funcionários(as) técnicos(as) e terceirizados(as). No referido encontro, reforçamos a respeito do processo formativo e a importância de trabalhar o abstrato com o concreto, continuamos a retomada da leitura do texto acima citado, agora lido pelas equipes (em dupla/trio). A divisão dos capítulos foi planejada na sequência da pesquisa das práticas pedagógicas.

Iniciamos com resumo da pesquisa para descreve as práticas pedagógicas como construção de conhecimentos, que requer estratégias e recurso para ensinar o conteúdo, e sempre agregando construção, pois planejar dá trabalho, mas estimula o pensamento criativo para trazer na sala de aula, dinâmicas e a diversificação e práticas coletivas são a melhor maneira de melhorar o ensino aprendizagem do aluno. O professor ele precisa de motivação e interesse no sentido de buscar meios e formas para melhorar e qualificar as suas ações, pois estão formando novas gerações, e perpassando vários conhecimentos para as crianças e jovens. Ter diversidade na metodologia, promoção de atividades lúdicas que proporcione tanto ao aluno como o professor, respeito as adversidades, as diferenças nas ideias, e que no final todos aprendam e ensinem ao mesmo tempo, como já dizia o nosso saudoso Paulo Freire em seu livro *Pedagogia da Autonomia* (1996). E, dessa forma, pontuamos algumas aplicabilidades desse texto para inserir no Espaço Interativo.

A nossa interação é constante via WhatsApp para tirar as dúvidas, fornecer opiniões e debater sobre o espaço Interativo. E, no dia 24 de setembro foi criado outro grupo no WhatsApp para a interação com os alunos do curso de design para nossa opinião no processo de construção da logomarca. Dialogamos bastante sobre essa construção da identidade do nosso Projeto.

O grupo de estudo do projeto teve o 4º encontro virtual – via Google Meet no dia 07 de outubro de 2024 – foi feito um cronograma para inserir o nome das equipes, horários, e dias disponíveis para se encontrar (um encontro semanal para cada dupla), e identificar a temática com as cores da logomarca do Espaço Interativo para fazer ações, e uma leitura com o texto do artigo: Alfabetizar Letrando: O Desenvolvimento da Leitura e da Escrita por meio da Cantiga de Roda – autoria de Andréia Cosme de Oliveira. No momento da leitura houve diálogo de interação com a equipe e o texto abordado que descreve a alfabetização e o letramento como processos indissociáveis, e que alfabetizar está além de ensinar habilidades de codificação e decodificação. Nesse contexto, SOARES (2020), afirma que o Letramento não é simplesmente um conjunto de habilidades de leitura e escrita, é muito mais que isso, é a produção e interpretação de textos. Ainda refletindo o pensamento da autora acima, eles são processos que se interrelacionam, completando-se sendo que um facilita a importância do outro, e devem caminhar sempre juntos, sem perder a especificidade de cada um. Um indivíduo alfabetizado nem sempre é letrado.

Dia 18 de outubro de 2024 foi o dia da atividade de campo (5º encontro) para conhecer a UFPB Campus I – João Pessoa, após agendamento prévio para realizar a visita. O percurso do ônibus (UFPB) foi trazer os discentes de Rio Tinto e pegar o restante da equipe em Mamanguape para iniciarmos a atividade de Campo, a coordenadora do Projeto, a Sabrina, nos acompanhou para realização da visita ao Campus I.

Iniciamos com a visita a Brinquedoteca – que está localizada perto da sala da direção do Centro de Educação, e é um laboratório dos cursos de Pedagogia, conta com uma equipe interdisciplinar–Grupo de pesquisadores, alunos, professores, técnicos-administrativos e voluntários atuam na brinquedoteca do CE por meio de projetos de extensão. Nesse espaço, é considerado o jogo, o brinquedo e a brincadeira como elementos possibilitadores de apropriação e ressignificação dos contextos vividos pelas crianças, proporcionando momento lúdicos de construção de novos conhecimentos para os(as) graduandos(as) e

as crianças atendidas. De acordo com Cordazzo e Vieira (2007), a brincadeira estimula o desenvolvimento infantil e proporciona meios que facilitam e tornem a aprendizagem mais agradável. Além disso, promovemos um momento ímpar com as crianças, interagimos e socializamos com elas na contação de história, e nas brincadeiras que a brinquedoteca proporciona aos filhos dos funcionários.

Cabe desta forma, salientar que também visitamos o Museu dos Jogos, que está localizado no prédio dos Programas de Pós Graduação em Educação Física, sala 19 – 1º andar – tivemos experiências incríveis com esse laboratório, cuja orientação teórico-metodológico de base é a Pedagogia da Corporeidade para o ensino, pesquisa e extensão universitária, e a sua característica é de Museu Interativo, pois favorece a visita mediada e vivência de oficinas para construir e experimentar os jogos (brinquedo, brincadeira e esportes). No decorrer da visita, nos deparamos com brinquedos antigos, e fomos convidados a participar de uma oficina do Projeto OBBA, para a construção do nosso próprio brinquedo a partir de materiais reutilizável e de baixo custo. Foi um momento de descontração, interação, e uma experiência nova, e única na confecção de um peão (o desenho, a pintura, o encaixe), tudo foi planejado para que esse momento fosse natural (sentir, agir e refletir), e ao final preenchemos um formulário sobre a experiência de visita do Museu do Jogo e a participação da oficina. Dessa forma, o estímulo a jogos e brincadeira durante o tempo em que a criança permanece no ambiente do espaço interativo, e essencial para o seu desenvolvimento cognitivo, e nessa perspectiva, Catozzo e Vieira (2007) explica que “a cognição e o desenvolvimento intelectual são exercitados em jogos onde a criança possa testar principalmente a causa-efeito Observamos que é uma prática com intencionalidade que se faz presente, e é muito emocionante saber que esse movimento veio para somarmos no Espaço Interativo e ampliar o nosso conhecimento.

E, por fim, visitamos o LEPAC – Laboratório de Estudos e Pesquisa da Atividade Científica, é um laboratório que realiza atividades de extensão na área de Matemática, e proporciona um contato com a ludicidade e desafia a

comunidade com a Matemática mostrando, através de jogos e quebra-cabeças explorados só ou em equipe, a possibilidade de elaborar e padronizar os conhecimentos matemáticos, utilizando-se de uma abordagem de ensino agradável e motivadora. A professora Rogéria nos apresentou o LEPAC, e contou um pouco da sua história do LEPAC e ainda tirou algumas dúvidas, fez sorteios de livros para a nossa equipe. Sabemos que a Matemática precisa ser ensinada com ludicidade para que a criança desenvolva o prazer de sentir curiosidades e indagações, para que ela possa ter a liberdade de pensar por si e ter ideias, Nessa concepção Paulo Freire (2022) indaga sobre de forma o professor pode instigar a curiosidade dos alunos, e acrescenta “O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão” (Freire, 2022, p. 85).

Reunião de forma online pela plataforma Google Meet realizado no dia 31 de outubro de 2024—para organizar as demandas de novembro e dezembro. Iniciou com a ótima notícia: No dia 21/10/2024 foi aprovado pela Direção do Centro, o Espaço Interativo para ser fixo na sala da UFPB – Campus IV (Bloco F – sala 1); feito divisão em duplas para pensarem oficinas/materiais didáticos com os temas propostos anteriormente, e entregar dia 14/11/2024. Agendamento para o próximo encontro.

Nosso 6º encontro, agora presencial, no dia 04 de novembro de 2024 na Sala do Espaço Interativo. Em primeiro instante, conhecemos a equipe pessoalmente, a sala onde vamos decorar para recebermos as crianças e realizar as práticas educativas. O espaço é amplo, organizamos o pensamento de que forma iríamos colocar os materiais (temos 1 mesa, algumas cadeiras e um armário), fizemos medidas com a trena e um protótipo no papel (rascunho) de como estamos pensando na decoração do espaço, já levamos alguns brinquedos, e dessa forma a imaginação foi além.

No dia 14 de novembro de 2024 foi entregue a coordenadora do projeto, Sabrina, os roteiros com as temáticas escolhidas de cada dupla para ser aplicadas com seus respectivos textos em dezembro/janeiro.

E, continuando vivenciando a construção do projeto, tivemos o nosso 7º encontro virtual através da plataforma *Google Meet* no dia 21 de novembro de 2024 – onde foi ofertado uma oficina com os discentes de Letras – UFPB – Campus IV – com a temática: Letramento Literário: Qual a importância para a formação de leitores? Com a apresentação dos discentes Eliane Marques, Yasmin Julião e Gabriel. A oficina teve início com a apresentação da equipe, e onde todos participam de projetos de extensão (bolsistas), em seguida perguntaram quem somos nos (para nos apresentarmos). Pontos a se destacar na apresentação da oficina: conceito, qual a importância, e falaram da experiência como bolsista dos projetos de extensão (PROLICEN, PIBIC). E, essa oficina contribuiu de forma considerável para o nosso conhecimento, e deixam como sugestão para leitura o livro *Letramento Literário: Teoria e prática* de Rildo Cosson.

3. Conclusão:

No decorrer desse artigo foram elencados os momentos que estamos vivenciando com a construção do Espaço Interativo. A prática evidencia que estamos passo a passo fazendo ações que vão contribuir, e muito quando o espaço interativo estiver funcionando, e as crianças estiverem já vivenciando essa contribuição que o Projeto de Extensão Brincar e Aprender está oferecendo para a sociedade/comunidade universitária. Estamos em fase de construção do espaço, e em busca de saberes para desenvolver um trabalho de qualidade com as crianças que serão beneficiadas por esse projeto.

No que se refere a aprendizagem e as práticas pedagógicas esperamos uma formação interdisciplinar para favorecer o ensino-aprendizagem, ações que já estão sendo feitas e novos modos de ensinar sejam criados para instigar a educação.

Apesar do Espaço Interativo não está pronto para receber as crianças, espera-se que uma educação continuada e planejada através de brincadeiras, jogos, ludicidade e um olhar crítico reflexivo possam fazer parte do desenvolvimento e crescimento pessoal de cada criança que fizer parte desse projeto, assim

como as mães discentes tenham condições de concluir o seu tão sonhado curso superior.

Referências:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação infantil e ensino fundamental. Brasília, 2017.

Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 de novembro de 2024.

CORDAZZO, Sheila Tatiana Duarte; VIEIRA, Mauro Luís. A brincadeira e suas implicações nos processos de aprendizagem e de desenvolvimento. **Estud. pesqui. Psicol.**. Vol. 7, nº 1, Rio de Janeiro, junho, 2007.. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812007000100009. Acesso em 10 de novembro de 2022

FREIRE. Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 72ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.

GADOTTI, Moacir. **Extensão Universitária: Para que?** Disponível em: https://www.paulofreire.org/images/pdfs/Extens%C3%A3o_Universit%C3%A1ria_-_Moacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf. Acesso em 18 de novembro de 2024.

SOARES, Magda. Alfaetrar: **Toda criança pode aprender a ler e a escrever**. São Paulo: Contexto, 2020.

AUTOBIOGRAFIA: EJA, análise reflexiva na perspectiva freireana

MARIA APARECIDA FELICIANO

Grau de escolarização e a Instituição

Graduada em Pedagogia- DED/CCAUE-UFPB

e-mail: cidafeliciano968@gmail.com

SABRINA GRISI PINHO DE ALENCAR

Grau de escolarização e a Instituição

Professora/Doutora-DED/CCAUE-UFPB

e-mail: sabrina.grisi@academico.ufpb.br

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal discorrer acerca da importância da Educação de Jovens e Adultos na perspectiva freireana evidenciando os desafios e dificuldades enfrentados pelos estudantes desta modalidade de Ensino, assim como suas motivações e inspirações no processo de ensino e aprendizagem, também serão tratadas da importância da prática pedagógica estabelecida de forma dialógica e contextualizada e do respeito às trajetórias individuais dos estudantes. Tendo como autor principal Paulo Freire (1982, 1987, 1990, 2005, 2011, 2018). Será discutida a relevância de proporcionar um ambiente educativo acolhedor e inclusivo, que estimule a autoconfiança e a valorização das experiências de vida dos educandos, motivando-os a permanecer no ambiente escolar, elencando possíveis melhorias e sugestões para aprimorar a qualidade do ensino da EJA, bem como a importância de políticas públicas e investimentos adequados para fortalecer essa área de conhecimento.

Palavras-Chaves: Educação De Jovens e Adultos (EJA), Paulo Freire, Educação Pública

1. Introdução:

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de Ensino voltada para as pessoas que por diversos motivos não tiveram oportunidade de concluir a Educação Básica na idade prevista, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96). Segundo a Constituição Federal de 1988, através do artigo 208, inciso I, é dever do Estado a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, por meio de cursos e exames que considerem as características dos alunos, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Esse direito deve ser garantido por meio de políticas públicas, visando à inclusão social e a promoção da igualdade de oportunidades educacionais para todos os cidadãos. Dessa forma, o Estado deve fornecer condições para que as pessoas tenham acesso à educação ao longo de suas vidas, independentemente de sua idade, gênero, raça, classe social ou intelectual, contribuindo para a formação e desenvolvimento de cidadãos críticos, participativos e capazes de exercer seus direitos e deveres na sociedade que pertence.

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL, 1996, Art. 37).

É sabido que os sujeitos inseridos na EJA possuem características diversificadas em termo de idade, cultura, experiências de vida, histórico educacional, suas crenças entre outros, alguns estão retornando à sala de aula, enquanto outros estão iniciando o processo de alfabetização, dessa forma, a EJA desempenha um papel fundamental na promoção da educação formal, no combate ao analfabetismo e a exclusão social. Ela visa oferecer oportunidades de aprendizagens para jovens e adultos, permitindo que eles obtenham saberes necessários para concluir a Educação Básica. No entanto,

a EJA na maioria das vezes é estabelecida de forma tradicional, mecanicista reproduzindo a alienação, ao invés de promover a libertação dos sujeitos. Neste contexto a teoria de Paulo Freire oferece uma perspectiva crítica e transformadora para a EJA, sugerindo uma educação libertadora pautada no diálogo capaz de promover a autonomia e libertar o sujeito oprimido.

Lembro-me muito bem da minha vivência enquanto estudante da EJA, pois estudei dessa forma descontextualizada, nossos conhecimentos prévios adquiridos ao longo das nossas vidas não eram considerados para a elaboração do currículo escolar, uma prática pedagógica denominada de educação bancária na qual não éramos considerados parte integrante do processo de ensino/aprendizagem, não éramos incentivados a pensar criticamente, questionar acerca dos conteúdos abordados. A Educação Bancária é definida por Freire como o “[...] ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção ‘bancária’ da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los.” (Freire, 1987, p. 58). Em oposição a esse tipo de educação, Freire propõe a educação problematizadora, que considere a realidade do educando.

Freire, critica a Educação Bancária como uma prática pedagógica opressora e alienante. Nesse modelo de educação o educador assume o papel de sujeito detentor do conhecimento, enquanto os educandos são tratados apenas como recipientes do conhecimento, reforçando as relações de poder por parte dos educandos, silencia a criatividade e a criticidade dos educandos, considerando-os à condição de meros espectadores de informações. No entanto para contrapor, Freire propõe a educação problematizadora, baseada no diálogo, na participação ativa dos educandos e na reflexão crítica. Esse modelo considera a realidade dos educandos, valorizando suas vivências e experiências de vidas promovendo a construção coletiva do conhecimento. O educador e o educando tornam-se parceiros no processo de ensino-aprendizagem, com

foco na transformação social e no empoderamento e autonomia dos sujeitos, tornando-os protagonistas do conhecimento para atuarem na sociedade que pertence de forma crítica e consciente.

2. Desenvolvimento:

Enquanto estudante posso afirmar da EJA que esta modalidade de ensino enfrenta desafios significativos, desde a falta de recursos e infraestrutura adequada até as questões sociais, como preconceitos e discriminação que dificultam o acesso e a permanência dos estudantes na escola. No entanto, também foi possível constatar a resiliência e a determinação dos estudantes da EJA, querem superar essas barreiras em busca de uma educação que lhes permita melhorar suas condições de vida e alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Quando falamos da EJA nos referimos ao um público estudantil com características peculiar que deve ser vistos como sujeitos ativos e transformadores da sua realidade, esses indivíduos retomam os estudos por motivos diversos, suas necessidades de aprendizagens são inúmeras que vão além de ler e escrever seu próprio nome, adquirir qualificação profissional para arrumar um emprego com um bom salário para o sustento da família, a realização de objetivos pessoais, busca de certificação para que possa adentrar no mercado de trabalho para melhorar sua condição financeira, ler receitas culinárias, ler a Bíblia para participar ativamente dos eventos na igreja. Ressaltamos que os educadores da EJA enfrentam desafios significativos no processo de alfabetização de jovens e adultos, especialmente a falta de formação específica e de recursos e suportes pedagógicos adequados. Ainda que o progresso nem sempre seja rápido, há momentos de socialização e celebração, que contribuem para elevar a autoestima dos alunos. No entanto, seria valioso contar com maior apoio de políticas públicas, tanto em termos de formação continuada quanto de recursos e materiais didáticos, como jogos e acesso à tecnologia, que poderiam enriquecer ainda mais o processo de aprendizagem e favorecer uma alfabetização mais efetiva para esses estudantes. Através dessa modalidade educacional, foi possível compreender a importância da

EJA como um instrumento de inclusão e transformação social, que oferecendo oportunidades de aprendizagem para aquelas pessoas que tiveram suas trajetórias educacionais interrompidas por diversos fatores ou não tiveram acesso à educação formal na idade prevista. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um processo educativo de conscientização capaz de promover a inclusão sociocultural e reintegrar o cidadão à sociedade letrada, sua abordagem deve ser pautada no diálogo visando capacitar os educandos para compreenderem e atuarem criticamente na sociedade que convive, sendo assim deve promover a autonomia e emancipação dos indivíduos como ser pensante e reflexivo na construção de conhecimentos significativos, uma vez que não devemos apenas transmitir conteúdos sistematizados, mas mediar o processo educativo levando em consideração os saberes e conhecimentos acumulados ao longo da vida dos educandos, possibilitando assim sua participação ativa no meio que convive. Em seu livro *Ação cultural para a liberdade e outros escritos*, Paulo Freire (2011) defende a ideia de que o ato de estudar não deve ser visto como uma mera reprodução de informações, mas sim como um processo de conscientização e libertação. Ele enfatiza a importância de uma educação libertadora, na qual os estudantes sejam encorajados a questionar, refletir e participar ativamente do processo de aprendizagem.

As aulas significativas desempenham um papel fundamental na Educação de Jovens e Adultos (EJA), trazendo benefícios significativos para o processo de aprendizagem dos estudantes, trazendo o potencial de transformar o processo de aprendizagem, tornando-o mais relevante, motivador e enriquecedor para os estudantes. Ao proporcionar uma conexão entre os conteúdos e a vida dos alunos, essas aulas estimulam o engajamento, promovem uma compreensão mais profunda, desenvolvem habilidades de pensamento crítico e reflexivo, fortalecem a autoestima.

A pedagogia, como pedagogia humana e libertadora, terá dois elementos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão revelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na *práxis*; o segundo, em que, transformada a realidade opressiva, esta pedagogia deixa de ser a do oprimido e passa a ser

a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. .(Freire, 1986, p. 44).

Dessa forma a Educação é capaz de transformar histórias de vidas, mudar realidade, tanto no contexto social, cultural e como ser humano, nos possibilitando ser agente social capaz de transformar e construir novos saberes, pois convivemos em uma sociedade na qual as transformações são constantes e gradual, os saberes se modificam de forma contínua. Diante do que foi refletido evidencia-se que a evasão escolar na EJA é um fator recorrente motivado por diversos fatores, tais como: dificuldades para conciliar o tempo de estudo com trabalho, o cansaço físico e também o desinteresse dos educandos pelos estudos, por não terem um objetivo futuro, Alguns educandos da EJA enfrentam inúmeras dificuldades de aprendizagens devido a longos períodos sem estudo formal, o que afetar no seu rendimento escolar, levando a uma percepção negativa a respeito da EJA. No entanto, também foi possível constatar que a resiliência e a determinação como estudante da EJA, buscando superar essas barreiras em busca de uma educação que me permita melhorar as condições de vida e alcançar meus objetivos pessoais e profissionais foi constante. Durante este processo educativo, ficou evidente que enfrentei desafios significativos, desde a falta de recursos e infraestrutura adequada até as questões sociais, como preconceitos e discriminação que dificultaram a minha permanência na escola, por inúmeras vezes pensei em desistir, mas persiste diante dessas adversidades e não desisti. Enquanto estudante da EJA não tinha o conhecimento que é um direito garantido pela constituição federal estar em sala aula, e ser respeita como cidadã, não sabia reivindicar meus direitos, foi na UFPB que conquistei esse conhecimento. Meu sonho e meta de vida para o futuro é torna-me professora da EJA, quero ensinar de forma contextualizada, levando os educandos para dentro do planejamento, considerando suas histórias e experiências de vidas, fazendo-os acreditarem no poder transformador que a Educação de Jovens e Adultos possui, pois é possível a transformação de sujeitos oprimidos em sujeitos autônomos. Ao longo desta trajetória estudantil foi possível refletir e analisar acerca

das experiências vivenciadas durante o todo este percurso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) aprendi saberes significativos que modificaram minha vida tanto como ser humano quanto profissional que sou , os valores éticos estão explícito na minha mente, pois desenvolvi habilidades cognitivas e percepções visuais que me libertaram do poder do preconceito no decorrer desta trajetória, atualmente, vejo a vida com a liberdade que a educação me proporcionou.

Durante minha vivência na EJA pude constatar que os educandos dessa modalidade de Ensino não recebem o reconhecimento e incentivo da mesma forma que os educandos do Ensino regular, o que causa a desmotivação para permanecer estudando, como já foi citado os desafios são diversos para sua efetivação continua, podemos pontuar citar exemplos: falta de investimentos estruturais, turmas grandes, falta de suporte educacional individualizados, dificuldades de adaptação de currículo para atender as necessidades diversificados de aprendizagens dos educandos adultos que possui seus saberes adquiridos ao longo da vida, falta de qualificação dos educadores, pois é vista como um processo educativo secundário, menos importante que a educação regular, os próprios discentes vão para sala de aula apenas para passar o tempo, não enxergam o ambiente escolar como um lugar de transformação pessoal e profissional, não projetam ou sonham com um futuro melhor através dos estudos.

A pedagogia, como pedagogia humana e libertadora, terá dois elementos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão revelando o mundo da opressão

e vão comprometendo-se na *práxis*; o segundo, em que, transformada a realidade opressiva, esta pedagogia deixa de ser a do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. (Freire, 1986, p. 44). Dessa maneira é imprescindível que as experiências de vida dos estudantes sejam respeitadas e integrada ao currículo escolar para que se estabeleça o processo de ensino/aprendizagem conforme os conhecimentos prévios desses educandos facilitando a introdução dos novos conhecimentos. É perceptível que os momentos difíceis e desafiadores nos fazem sair da zona de conforto, levando-nos a grandes transformações, pois aos altos e baixos que a vida nos apresenta nos trazem valiosas lições e aprendizados significativos, que levam a persistência para superar os obstáculos e adversidades em busca de resultados promissores, é manter o foco no sonho almejado. Para Paulo Freire (2011, p. 2) “estudar é, realmente, um trabalho difícil. Exige de quem o faz uma postura crítica, sistemática. Exige uma disciplina intelectual que não se ganha, a não ser praticando-a”. Todavia, o ato de estudar não é uma tarefa fácil, exige esforço e dedicação de quem o faz, uma vez que possui suas complexidades.

Portanto, é necessário adotar abordagens pedagógicas que considerem as particularidades dos estudantes da EJA, respeitando suas experiências de vida, conhecimentos prévios e ritmos de aprendizagem, isso implica em reconhecer a diversidade de trajetórias e necessidades educacionais desses sujeitos, promovendo práticas pedagógicas flexíveis e inclusivas. Ao reconhecer e valorizar a identidade dos alunos da EJA, e ao adotar uma abordagem pedagógica que respeite suas individualidades, é possível proporcionar um ambiente de aprendizagem mais flexível, afetivo estimulante, contribuindo para o sucesso educacional desse público estudantil.

No entanto, fica claro que o objetivo principal da EJA é promover o acesso e permanência ao conhecimento sistematizado, erradicar o analfabetismo e valorizando a gama de saberes e experiências de vida dos educandos, contribuindo para sua inclusão social, a cidadania e inserção no mercado de trabalho, de acordo com a perspectiva de Paulo Freire, a EJA busca ser

uma prática educadora libertadora, incentivando a ação/reflexão/*práxis*, desenvolvendo a consciência crítica, favorecendo a transformação da realidade dos estudantes, libertando-os da ideologia dominante. Se faz notório que a EJA, quando é estabelecida bem estruturada e acolhedora, é uma poderosa ferramenta educacional de transformação social e pessoal, permitindo que seus alunos conquistem não apenas a certificação escolar, mas também maior autonomia, autoestima e oportunidades na vida.

CONCLUSÃO

Mediante o que foi exposto, compreendemos que a EJA é uma modalidade de Ensino muito importante na construção de conhecimentos na sociedade atual, estudos dessa temática tornam-se pertinentes no cenário educacional da atualidade, permitindo que os jovens e adultos retomem seus estudos e conquistem novas oportunidades de melhorar sua condição sociocultural e exercer sua cidadania de forma autônoma. Além de promover o desenvolvimento pessoal e profissional, fortalece a cidadania, ampliando o acesso ao conhecimento e abrindo portas para o futuro ao valorizar o potencial e a individualidade de cada indivíduo, proporcionando a superação e resgate da dignidade, pois permite que os educandos conquistem seus sonhos e objetivos almejados, a EJA deve assegurar o compromisso com a educação como um direito de todas as pessoas e é uma ferramenta poderosa de transformação sociocultural facilitando a inserção na esfera social, na comunidade, na família, nas instituições religiosas / igrejas pois os estudos é um meio de expandir a consciência crítica promovendo o autoconhecimento e contribui significativamente com a sociedade atual.

A educação não transforma o mundo. A Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. (Freire 1979, p. 84)

Freire, enfatiza a relevância e o poder transformador que a educação possui e a importância do diálogo, interação e a conscientização como caminho para a emancipação dos sujeitos em formação, deixando claro que somente através da educação é possível o homem atuar, mudar e transformar sua história,

sua realidade mediante a situação problema vivenciada. Para que a EJA tenha eficácia se faz necessário que haja investimentos em formações continuadas para os educadores, melhorias nas infraestruturas das instituições escolares e desenvolvimento de políticas públicas que incentivem a permanência dos alunos e valorize a educação continuada.

Diante dos desafios e das perspectivas apresentadas, é fundamental que sejam desenvolvidas políticas públicas consistentes e investimentos adequados na área da EJA. É preciso fortalecer a formação de professores, oferecer recursos e infraestrutura adequados, bem como promover a conscientização e a valorização da importância da educação ao longo da vida. No entanto, é necessário destacar que a EJA é muito mais do que apenas uma modalidade de ensino. Ela representa uma oportunidade de resgate da dignidade, de empoderamento e de promoção da cidadania. Através da EJA, é possível oferecer aos estudantes uma segunda chance de educar-se e transformar suas vidas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Conforme o que foi abordado entendemos que a concepção de Ensino utilizada que Paulo Freire propunha deve ser a concepção de Educação Libertadora (Freiriana), Uma vez que seu planejamento deve ser flexível, maleável, possível se adequar a realidade dos educandos, pois deve dispor de suportes pedagógicos diversificados para que possa atender as necessidades pedagógicas dos sujeitos inseridos no processo educativo, entre eles podemos citar, a biblioteca que precisa conter uma diversidade de livros, a pesquisa em dicionários, a xerox, o quadro, para que assim possa atender às especificidades do alunado pedagógicas, considerando os saberes prévios, o tempo e o ritmo de aprendizagem de cada um, pois o conhecimento é um processo social, gradativo construído por meio da ação/reflexão dos indivíduos na sua realidade, acreditamos que o ensino da EJA, considerando suas especificidades, pressupõe os pensamentos Freireanos, que contribuem com a valorização e reconhecimento dos saberes da vida dos alunos e torna sua conscientização possível, com base em objetos de sua própria realidade, promovendo a autonomia e possíveis mudança em sua história de vida,

sendo assim nos permitem afirmar que a produção sobre as disciplinas da EJA deve manter a interdisciplinaridade.

Referências:

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, **LDB. 9394/1996**.

BRASIL. **Constituição 1988**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/

FREIRE, Paulo. **Ação cultural para a liberdade e outros escritos**. 14. ed. Ver. Atual. - Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo, ed. Cortez, 1990.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 57º ed. Rio de Janeiro | São Paulo. Editora Paz e Terra, 2018b.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE Paulo “**A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**” , 1982.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**, Rio de Janeiro. Ed. Paz e Terra, 42 ed. 2005

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo, ed. Cortez, 1990.

RELATO DE EXPERIÊNCIAS SOBRE O PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

RITA DE CÁSSIA GOMES GARCIA
RUTH CRISTINA SOARES GOMES ARAÚJO

RESUMO: Este trabalho aborda o tema, relato de experiência sobre o processo ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos e consiste no relato dos docentes sobre o desenvolvimento do processo de ensinar e aprender na modalidade de EJA. A aprendizagem dos jovens e adultos está sujeita às práticas comuns no ensino de 1º a 5º ano, nada exclusivo, afinal, as experiências dos educandos devem contribuir para enriquecer o trabalho em sala de aula, que a nosso ver ainda falta bases teóricas metodológicas. Diante disso, desenvolvemos esta pesquisa a partir de uma reflexão das leituras de Paulo Freire, na tentativa de melhor compreendermos a realidade, pois constatamos que os alunos estão desanimados e com pouca perspectiva, além de nos depararmos com práticas pedagógicas que não atendem suas especificidades, onde docente e discente não tem consciência que a educação é fundamental para transformar realidades. É essencial o trabalho com um método que leve ao alcance dos objetivos e de aprendizagens satisfatórias, com conteúdos relevantes, de maneira que o aluno do EJA aprenda a aprender, e aprenda a se desenvolver com autonomia. Os alunos não demonstram interesse nas aulas, os docentes não possuem conhecimentos claros sobre a educação de jovens e adultos e por isso é fundamental fazermos uma reflexão sobre a formação docente em busca de uma prática educativa crítica, que de fato considere as necessidades, expectativas e experiências desses cidadãos que por algum motivo interromperam sua trajetória escolar, afinal, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos e convicção de que a mudança é possível.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, prática docente, conhecimento.

1. Introdução:

Atualmente pode se dizer que a discussão sobre o processo ensino de jovens e adultos esteja constantemente em pauta das discussões nacionais que permeiam o campo educacional brasileiro. E embora venha ganhando um espaço significativo, ainda é de se preocupar a despeito desse processo para os educandos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA.

No ano de 1964, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, o qual era baseado na proposta de Paulo Freire, que defendia uma prática docente capaz de desenvolver a criticidade do aluno na qual a escola deveria ensiná-lo a “ler o mundo”, para poder transformá-lo.

Entretanto, na realidade, o que se percebe nas salas de EJA, são alunos cansados e desanimados, como se não fossem capazes dessa leitura de mundo e perceber como necessitam de uma educação que os tire de uma condição desfavorecida, afinal, por algum motivo abandonaram a escola e conseqüentemente na sua maioria, ficaram a margem da sociedade.

Acreditamos que a educação ganha significado, quando aluno e professor atribuem significado ao conhecimento, ou seja, quando ambos veem o conhecimento como instrumento de mudança e de transformação, mas principalmente, quando os conteúdos ministrados são extremamente relevantes para o aprendiz e não apenas uma transmissão mecânica.

A questão da formação docente também deve ser considerada como fundamental para a construção de práticas que busquem contextualizar os conhecimentos sistematizados com as experiências dos alunos, de maneira que seja relevante para esses jovens e adultos continuarem na escola, ou seja, a escola deve fazer parte da vida real.

Nesse sentido, uma educação voltada para aqueles que não concluíram seus estudos na idade certa, é pensar nas especificidades que contribuirão para manter nesses alunos a curiosidade pelo que aprendem e ainda aprenderão. Pois, segundo Paulo Freire (1996, p.12), “quem ensina aprende ao ensinar

e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém,” ou seja, os educandos são capazes de contribuir com a prática docente através de seus conhecimentos de mundo.

Deste modo, é fundamental compreendermos como se desenvolve o processo de ensino aprendizagem na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, e realizarmos uma reflexão de como a prática do professor tem contribuído para a educação desses educandos, afinal a formação do professor é fundamental para o bom andamento do processo ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, vale ressaltar Paulo Freire que foi o mais célebre educador brasileiro, pois o idealizador da alfabetização de adultos.

Quanto a isso Freire (1996), enfatiza que: “Os homens se educam entre si mediados pelo mundo”.

O método de Paulo Freire visa a alfabetização para a libertação, logo sua concepção pedagógica é a Pedagogia Progressista Libertadora a qual ele foi o inspirador e divulgador, concepção esta que questiona concretamente a realidade.

Portanto a prática docente exige uma reflexão crítica da relação existente entre teoria e prática, ambas são fundamentais para o alcance dos objetivos de aprendizagem, pois não podemos nos conformar com uma educação que apenas deposite os conhecimentos, sem contextualizá-los, mas uma educação relevante, na qual o ensinado seja efetivamente aprendido pelos educandos na tentativa de alcançar a formação de cidadão críticos e consciente de seu papel na sociedade.

2. Metodologia:

Pesquisa de Abordagem Qualitativa

Este trabalho será desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, visto que na pesquisa qualitativa as informações coletadas pelo pesquisador não são expressas em números, mas pode ser associada a análise da coleta do texto, oral e escrito e bem como as observações das pessoas investigadas (Moreira, 2004).

A técnica de pesquisa utilizada consistiu na entrevista, afinal, “é uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica, proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária”. (Lakatos, 2008, p.224).

Além disso, a entrevista ocorreu através de formulário, com “um roteiro de perguntas enunciadas pelo entrevistador e preenchidas por ele com as respostas do pesquisado”. (Lakatos, 2008, p.224)

Portanto, os dados coletados através da entrevista, foram obtidos durante a pesquisa feita com dois docentes da mesma instituição de ensino, os quais nos relataram experiências do seu trabalho realizado nas salas de EJA.

3. Resultados:

A partir de entrevistas realizadas com docentes com experiências na educação de jovens e adultos, foi possível observamos a insatisfação com o trabalho em sala de aula, pois os alunos se queixam de cansaço e desinteresse.

Perguntamos a professora, se os alunos demonstravam motivação ao estudar e a resposta foi em seguida: “São motivados a terminar o curso. Poucos acham que estudar é importante. “ Na verdade, na sala de aula são poucos que possuem a consciência do valor dos conhecimentos para a construção de um futuro melhor, veem apenas como uma obrigação a cumprir que é imposta pela sociedade. Segundo Freire (1987, p. 36), diz que:

Segundo Freire (1987, p. 36), “os homens, nessa visão, ao receberem o mundo que neles entra, já são seres passivos, cabe a educação apassivá-los mais ainda e adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados para a concepção “bancária”, tanto mais “educados”, porque adequados ao mundo.

Em outras palavras, poucos acham que estudar é importante pelo fato de estarem presos a passividade, de aceitar suas condições, foram educados para não problematizar.

Além da desistência, que é comum nas turmas de jovens e adultos, a maior dificuldade encontrada pelos professores é a desmotivação dos alunos e a falta da formação docente específica, e pior, é explícito no semblante da professora sua desmotivação e falta de convicção que a mudança é possível.

Identificamos que o entendimento da professora sobre a educação de jovens e adultos está baseada em uma educação que priorize a formação humana e que propicie o acesso a saberes científico, para a compreensão do mundo e nele posicionar-se criticamente em busca de melhorias.

Segundo Freire a educação tem por objetivo proporcionar a ampliação da visão de mundo, e aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta para agir em busca da transformação dessa realidade.

No que se refere de como funciona a articulação dos conteúdos do processo ensino e aprendizagem dos alunos. A professora comentou:

“Os educandos socializam e relacionam os conteúdos assimilando teoria e prática quando e principalmente são estudadas situações diárias ou aquilo que lhe são necessários, exemplo fazer compras no supermercado, informática etc.”.

Quanto às situações diárias e conteúdo que são essenciais ao cotidiano do aluno, Paulo Freire fala que a valorização da cultura é a chave para a concretização do conhecimento, no qual é fundamental aprender a “ler o mundo”, melhor dizendo, trata-se de aprender a ler e interpretar a realidade (conhecê-la) para em seguida poder reescrever essa realidade e transformá-la.

Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. (Freire 1997, p. 46)

Nesse sentido, indagamos a professora em relação sobre a formação docente, a mesma nos relatou que, “os professores não estão habilitados para trabalhar com EJA, é necessário a formação por área do conhecimento, onde a educação de jovens e adultos deve estar associada com a educação profissional”. Percebemos em sua fala que a educação nessa modalidade está longe das necessidades dos educandos, afinal, são jovens e adultos com distorção de idade e série, uns desempregados e outros empregados, mas

ambos necessitam de algo que lhe direcione ao futuro promissor e estável, na qual a educação profissional seria uma alternativa para significar sua permanência na escola.

Nas entrevistas realizadas, ficou explícito o desânimo dos professores ao falarem do trabalho nas salas de EJA, não foi possível percebermos nenhum ponto que considerássemos animador, pelo contrário, a formação docente a falta de material tecnológico, o cansaço dos alunos e a carência de informações em relação a proposta pedagógica, são suas maiores dificuldades.

Segundo Freire (1997, p. 18), “na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Desse modo, em nenhum momento dos relatos, houve a reflexão crítica da prática. Então como o aluno pode estar interessado nas aulas, se o professor não reflete sobre elas? Refletir na tentativa de buscar soluções considerando os saberes dos educandos.

Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse profissional do magistério deve estar preparado para interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo. (PARECER CNE/CEB 11/2000, pág. 56)

Nesse sentido, esta modalidade de ensino necessita de profissionais capacitados para atuarem com competência e habilidade para o exercício de uma educação voltada para a cidadania e jamais a exclusão, afinal, nem nas universidades do Amazonas oferecem cursos de graduação para atender essa necessidade da sociedade, que na sua maioria são das classes populares, ou seja, situações econômicas menos favorecidas.

“A educação em reprodução, não por simples transmissão de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas através da transformação dinâmica das estruturas econômicas, sociais e culturais da sociedade, através do contexto do ensino. Por isso mesmo, a teoria do currículo nunca pode ser construída somente sobre os estudos dos processos de ensino-aprendizagem, mas

em relação com o estudo dos valores desses processos numa sociedade concreta". (Lundgren 1991, p.35 apud Sacristán).

Nessa perspectiva, na formação de professores para as turmas de EJA, é fundamental considerar um currículo diversificado, que atenda as especificidades do educando, que é um jovem, ou adulto e até mesmo um idoso que buscam conhecimentos para objetivos variados, mas muitas se frustram ao chegarem nas salas de aula, turmas com poucos alunos, sem recurso didático, docente desmotivados por não ter formação específica e por isso não se adequa a turma.

Desse modo, o currículo voltado para atender as necessidades desses educandos, deve considerar o contexto no qual a escola está inserida, econômico, social e cultura. Afinal, pelos quais fatos os alunos estão tão desanimados? Acreditamos que uma escola que valorize o que os alunos já sabem e busquem significar os conteúdos, na qual os professores não sejam simples transmissores de conhecimentos, chamaria a atenção deles.

4. Conclusões:

Portanto, esta pesquisa nos possibilitou conhecer o trabalho realizado na educação de jovens e adultos, suas necessidades e especificidades para continuarem aprendendo e desenvolvendo seu potencial, que embora com distorção de idade e série, são capazes de se envolver numa educação para a conscientização.

Nesse sentido, as práticas desenvolvidas nas turmas de EJA devem considerar o contexto dos educandos, levar em consideração questões culturais, econômicas, emocionais, porém para que isso seja possível, é necessária a formação adequada e continuada, pois são necessários conhecimentos teóricos que fundamente a prática.

Contudo, não foi possível percebermos nos relatos, a reflexão crítica da prática, e nem perspectivas de que a mudança é possível, e que ensinar vai muito além do que transmitir conhecimentos, porém educandos e educadores desmotivados com a educação, parece que esqueceram que se a educação não

contribuir para mudanças na sociedade, sem ela na sociedade não ocorrerá mudanças significativas.

Enfim, é urgente um olhar mais apurado para essa modalidade de ensino, com formação docente adequada e políticas públicas capazes de incluir a formação profissional nas turmas do EJA, pois desse modo acreditamos que a escola vai ganhar um novo significado para alunos e professores.

5. Referências:

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica:** diversidade e inclusão; Brasília: Conselho Nacional de Educação: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 480 p, 2013.

FREIRE, Paulo (1997). **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** Rio de Janeiro, 17^a ed. Paz e Terra, 1987.

GIMENO Sacristán. J. **O currículo:** uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre, 3 ed. Artmed, 2000.

LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica.** 6 ed. São Paulo: Altas 2008.

AS REDES SOCIAIS NA SALA DE AULA: experiências formativas no estágio supervisionado

RAYANE MARQUES DE OLIVEIRA

Graduanda de Pedagogia na UFPB

E-mail: rayanemarques437@gmail.com

LAÍS DA SILVA PADILHA

Graduanda de Pedagogia na UFPB

E-mail: lais84423@gmail.com

ALINE CLEIDE BATISTA

Professora Doutora em Educação na UFPB

E-mail: alinecleide@yahoo.com

1. Introdução:

O estágio supervisionado está presente no processo de formação dos professores do Brasil, ganhando maior destaque nas orientações curriculares seja pela exigência mínima de carga horária (400 horas), seja pelo aspecto conceitual que se amplia para além de uma mera “aplicação”. Assim conduzido, esse momento da formação do docente precisa ser organizado de forma objetiva e prática por parte das instituições de ensino, visto que o conjunto de atividades disponibilizadas aos docentes em formação devem proporcionar aos estagiários situações de reflexão, ao vincular a teoria e a prática. Assim “o estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da *práxis* docente, entendida esta como atividade de transformação da realidade” (Pimenta & Lima 2012, p. 45).

Na disciplina de Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 4º e 5º, vivenciamos momentos de estudos teóricos, análise e elaboração de propostas didáticas na universidade e, na escola, intervenções em sala de aula realizadas a partir do diagnóstico de situações problemas, planejamento e desenvolvimento de sequência didática em sala de aula. As

atividades aqui relatadas, aconteceram na turma 5^o “D” da Escola Municipal de Ensino Fundamental Herman Lundgren, situada na cidade de Rio Tinto. Nossa proposta foi uma sequência didática que teve como tema “Tecnologias Digitais e Informações: as redes sociais”. Essa sequência foi planejada e desenvolvida com o intuito de promover a reflexão dos alunos sobre esse assunto que é tão presente no cotidiano deles, isso foi feito de forma interdisciplinar a partir de atividades interativas que exigiu dos alunos a interpretação e compreensão dos conteúdos trabalhados.

Com o intuito de criar uma sequência que promovesse a participação de todos, optamos por um tema interdisciplinar e relevante, explorando as tecnologias que fazem parte do dia a dia dos alunos. A partir do tema “Tecnologias Digitais e Informações: as redes sociais”, conseguimos integrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História e Ensino Religioso. Para fundamentar essa sequência, utilizamos o livro de Manoel Cavalcante, “Tão perto, tão longe”, que retrata de maneira eficaz o impacto das redes sociais na vida das pessoas.

Metodologicamente, com o objetivo de impactar de forma positiva o processo de ensino e aprendizagem, organizamos a nossa intervenção de forma a focar em elementos que consideremos salutares para uma aprendizagem significativa, quais sejam: sondagem dos conhecimentos prévios, definição e contextualização do tema, dinâmicas lúdicas e atividades que facilitam a construção do conhecimento e desafiam os estudantes, afastando-os de sua zona de conforto, estimulando novas aprendizagens.

2.Desenvolvimento:

O professor pode trabalhar com diversos componentes curriculares, como Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Ensino Religioso, e isso pode ser feito a partir de eixos que envolvem a leitura, compreensão e interpretação de textos, ou seja, não é necessário trabalhar exclusivamente com a disciplina de Língua Portuguesa para abordar seus eixos. Paraphraseando Pessoa (2013), o trabalho com a sequência didática como estratégia metodológica

possibilita a interdisciplinaridade em uma perspectiva sociointeracionista, possibilitando ao professor trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar, o que potencializa positivamente o processo de ensino aprendizagem.

Para que pudéssemos proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa e interdisciplinar elaboramos uma sequência didática que fosse capaz de despertar o interesse dos alunos, escolhendo como tema “Tecnologias Digitais e Informações: as redes sociais”. Escolhemos o livro “Tão perto, tão longe” de Manoel Cavalcante, esse texto possui críticas voltadas ao avanço tecnológico e como a população se permite viver conectada esquecendo que existe um mundo além das tecnologias digitais.

Realizamos leitura e conversa sobre o texto escolhido, dando liberdade para que os alunos pudessem expor suas opiniões e relacionassem a infância que eles têm atualmente com a relatada no livro. Além disso, todas as aulas tiveram rodas de conversas a fim de sondar os conhecimentos prévios dos alunos e acompanhar as aprendizagens proporcionadas por meio das nossas propostas de atividades.

Em nossa sequência didática trabalhamos os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História e Ensino Religioso. Respectivamente, em Língua Portuguesa trabalhamos os conteúdos de variação linguística, leitura e compreensão de texto com o uso de estratégias de leitura; Em Matemática dados e estatísticas, análise e elaboração de gráficos; Em História, trabalhamos as *Fakes News*, o contexto histórico das redes sociais e o antes e depois das redes sociais e em Ensino Religioso a ética e a moral.

Nossa sequência contou com várias atividades diversificadas. Buscamos atividades que promovessem as crianças da turma saírem da área de conforto que estavam estimulando a compreensão, a criatividade e a criticidade dos alunos. As atividades propostas foram leitura e discussão do livro escolhido para a sequência, atividades de interpretação de texto, produção de textos formais e informais, associar e completar a tabela de acordo com as frases, conceito e exemplificações sobre gráficos, pesquisas em outras turmas e construção de gráficos, telefone sem fio e reflexão sobre as Fake News, quais os conceitos,

causas e consequências das *Fakes News*, leitura do texto “As três peneiras” de Sócrates, reflexão sobre o compartilhamento de informações, nuvens de histórias verdadeiras ou falsas e construção de livretos ao decorrer das aulas.

Ao longo da nossa regência, podemos observar o quanto os alunos puderam aprender gradativamente de forma positiva. Nas primeiras atividades, eles demonstraram ter bastantes dificuldades, o que é compreensível, tendo em vista que estavam acostumados com atividades que não exigiam a compreensão, interpretação e produção da forma que propomos. Por isso, além da explicação coletiva, precisamos ir individualmente tirar as dúvidas deles, explicando o que deveria ser feito e as vezes, guiar os primeiros pensamentos. Mas, essa ajuda foi diminuindo significativamente no decorrer das aulas, e as explicações individuais se tornaram raras.

O desenvolvimento da autonomia dos alunos é um processo que precisa ser construído e guiado pelo docente, isso ficou evidente principalmente na construção do livreto. As primeiras páginas do livreto eram vagas e descontextualizadas, algumas viam com apenas duas ou três palavras, mas no decorrer das escritas foram se transformando em textos bem escritos.

Outra atividade que consideramos significativa foi a produção de gráficos. Os alunos foram divididos em grupos para a realização, fizeram de forma autônoma a pesquisa sobre o uso das redes sociais nas outras turmas, analisaram os dados obtidos e construíram o gráfico a partir desses dados. E embora exista muitas dificuldades em trabalhos em grupos, os grupos conseguiram se articular e realizar um bom trabalho.

Segundo Soares,

“[...] não basta apropriar-se da tecnologia – saber ler e escrever apenas como um processo de codificação e decodificação, como quando dizemos: esta criança já sabe ler, já sabe escrever; é necessário também saber usar a tecnologia – apropriar-se das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e eficiente, nas diversas situações em que precisamos ou queremos ler ou escrever: ler e escrever diferentes gêneros e tipos de textos, em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação com diferentes interlocutores, para diferentes funções [...]”.
(Soares, 2010, p. 22)

Nesse sentido, nossa sequência buscou promover aos alunos a compreensão, interpretação e produções de textos, a fim de que além da leitura e escrita, tivessem o incentivo do uso dessas práticas para se expressarem. Para isso, escolhemos uma temática que estar presente no cotidiano dessas crianças e atividades capaz de estimular a criatividade, a autonomia e a criticidade. E apesar dos desafios que enfrentamos, esses objetivos foram alcançados.

3. Conclusão:

Concluimos que nossa sequência didática, desenvolvida na escola Herman Lundgren, proporcionou benefícios significativos no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, além de auxiliar a professora responsável pela turma, uma vez que a abordagem de assuntos contemporâneos de maneira interdisciplinar continua a ser um desafio cotidiano para muitos educadores.

Além disso, as atividades escolhidas para os estudantes proporcionaram importantes contribuições para o aprimoramento da leitura e da escrita em várias situações, possibilitando diferentes pontos de vistas sobre as tecnologias e as Mídias sociais, como também a autonomia de desenvolverem as atividades com poucas intervenções.

4. Referências:

PESSOA, Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves. Pacto nacional pela educação na idade certa. Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização: o trabalho com sequências didáticas. caderno 3, Brasília: MEC/SEB, 2015. p. 64-76. PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. ed. 7. São Paulo: Cortez, 2012. SOARES, Magda. A entrada da criança no mundo da escrita: o papel da escola. In: Ensino fundamental de nove anos: orientações pedagógicas para os anos iniciais. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação – PR, 2010 (Material pedagógico).

AVANÇOS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

RAFAELY FRANELINO GOMES

Especialista em docência da educação infantil e dos anos iniciais
(facuminas)

francelinorafael@gmail.com

DRA. MARIA LÍGIA ISÍDIO ALVES

Doutora em educação (UFPB)

RESUMO: No trabalho queremos aprofundar conhecimentos sobre a afetividade na educação de ensino infantil: um conceito a ser trabalhado na formação do docente, apontando sua relevância para o desenvolvimento do aluno. A afetividade perpetua na sala de aula influenciando no bem-estar da criança e do professor. Isto não significa que não há relevância a ele, o afeto. No ambiente escolar infantil a expectativa de desenvolver raciocínio, a interação social, emocional além da exposição e processamento de variadas emoções. Como objetivo geral. Compreender como a relação aluno-professor pode contribuir para que o professor se aproxime do aluno com um afeto que faça sentido e que tenha significado, facilitando a compreensão de ensinar e aprender na educação infantil. E como objetivos específicos: Reconhecer a história da educação infantil. Analisar a repercussão do vínculo afetivo entre o professor e o aluno. Contribuir para a definição de uma proposta de uma nova postura do professor na educação infantil. Utilizou-se uma pesquisa bibliográfica, apresentando um material elaborado através de pesquisa em livros, textos, artigos e documentos. Embasado em autores reconhecidos da área serão discutidos assuntos relacionados ao tema. E a escrita se apresenta iniciando com a introdução, seguindo com a história da educação infantil, complementando com afetividade e ensino fechando com postura do professor favorecendo a afetividade. A afetividade na educação infantil tem seu significado

na vida escolar de uma criança, se torna para que a mesma consiga aprender com prazer.

Palavras-chave: Afetividade. Educação Infantil. Desenvolvimento.

1 Introdução:

A criança é um sujeito social, inclusa na família que vive em sociedade que contribui para sua socialização. Por meio de convívio a criança consegue se comunicar com as outras. Ao frequentar a educação infantil através do brincar ela faz a leitura do mundo e age sobre ele, recriando-o, ao recriá-lo elabora seus desafios cotidianos diante a fatos e acontecimentos.

A educação infantil trabalha a afetividade, o emotivo, a conduta se concretiza com uma atividade social e cultural que deve ser construída pela criança com o auxílio de elementos presentes no dia a dia, como, por exemplo: revistas, jornais, palitos, carimbos, dobraduras, purpurina, copinhos, pregadores ou prendedores, etc. Possibilita que a criança exerça sua capacidade de criar é imprescindível.

A escolha justifica-se pela relevância que o tema apresenta no processo de ensino aprendizagem e a sua contribuição para a criança, o recurso pedagógico como o brincar, fazer, construir, contribui para o desenvolvimento da criança, auxiliando-a no desenvolvimento da aprendizagem de maneira significativa. Também apresenta uma contribuição de material de estudo e pesquisa às comunidades acadêmicas e à sociedade em geral.

Por isso privilegiar esse tema, eficaz no desenvolvimento das crianças, que têm prazer em aprender. Torna-se fácil a aquisição de um aprendizado globalizante, utilizando de metodologias facilitadoras. Por mais que o tema tenha sido estudado ainda há muito o que se aprender e contribuir ainda mais para a comunidade acadêmica e os profissionais da educação.

Diante dessas considerações, a pergunta orientadora do estudo pode ser assim contextualizada: Como as atividades utilizadas na Educação Infantil podem favorecer no ensino e aprendizagem?

Como hipótese, pode-se apontar: como contribuir para a aprendizagem do aluno, favorecendo o seu desenvolvimento físico, cognitivo, social, criativo e expressivo.

Para responder à questão de pesquisa destaca-se o seguinte objetivo geral: Compreender como a relação aluno professor pode contribuir para que o professor se aproxime do aluno com um afeto que faça sentido e que tenha significado, facilitando a compreensão de ensinar e aprender na educação infantil. E como objetivos específicos: Reconhecer a história da educação infantil, A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e a Educação Infantil, A Educação Infantil na atualidade, Paulo Freire e a Educação Infantil, resultados e discussões, considerações finais e as referências biográficas.

Metodologia:

Utilizou-se uma pesquisa bibliográfica, apresentando um material elaborado através de pesquisa em livros, textos, artigos e documentos. Embasado em autores reconhecidos da área serão discutidos assuntos relacionados ao tema. E a escrita se apresenta iniciando com a introdução, seguindo com a história da educação infantil, complementando com afetividade e ensino fechando com postura do professor favorecendo a afetividade.

2 UM POUCO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL:

A história da educação nos retrata que a educação da criança de começo foi denominada somente a família, durante muitos séculos se conviveu com isto, a criança vivia com o adulto em seus afazeres e brincava com outras crianças em casa mesmo, participava das atividades familiares e da cultura ao meio em que vivia.

O desenhar do caminho da Educação de crianças sempre se correlacionou e se correlaciona a família, a palavra infância ligada ao que o próprio ser humano instituiu na história, e automaticamente linhas políticas se direcionavam a estas crianças dentro da idade. Segundo Farias (2005. P. 17), coloca que já

na sociedade medieval o olhar para a infância era esquecido, não se fazia necessário que a criança carregava particularidades específicas próprias dela.

A mesma era vista e tratada como um adulto pequeno, por causa disso desta cultura a mesma não cobrava tanto cuidado com ela, a criança se auto ajudava e os cuidados constantes da maternidade, se embaraçava ao meio do convívio e costumes dos adultos e não havia distinção entre os indivíduos, todos participavam de atividades de recreação, como jogos e atividades da vida adulta.

Desde o pensar sentir e se adequar aos hábitos a comunidade familiar e social, que ela se fazia presente ou se integrava. Isso se sucedeu, que não conseguiam mais entender as mesmas em suas características diante as atitudes dos adultos, com isto estabeleceu-se o padrão adulto e normatizaram certas atitudes. No lugar de compreender as atitudes da criança implantaram regras e comportamentos pertencente as mesmas.

Acreditando que estas vinham ao mundo como uma página em branco e conseqüentemente as páginas seriam escritas e completadas com a ajuda dos adultos. Perpetuava a acordar na criança o compromisso da vida adulta, dar originalidade e o sentido a sua existência. E este sentido foi se dada por etapas dentro dos cuidados estabelecidos, concepção, que passou no século XIX.

A Educação está presente em todas as camadas da sociedade (família, escola, trabalho...), não apenas se explanando na transmissão, no aprimoramento e no empoderamento do conhecimento, mas também tem grande relevância na construção da sociedade e na formação de cada indivíduo

Conforme Oliveira (2002. P. 12), almejava se uma inovação do pensar em educar crianças em idade de pré-escolar, compreendia que a estrutura para a aprendizagem dentro do sistema escolar. Nada disto conseguiu mudar o pensamento das instituições que atendiam as crianças das classes mais populares, conseguiu atingir somente os jardins de infância dos grupos mais favorecidos socialmente.

Nas décadas de 1970 e 1980, a urbanização do país se acelerou, a participação da mulher no mercado de trabalho e os movimentos sociais se intensificaram, e com isso as crianças para o atendimento em creches também se acelerou, principalmente na faixa etária de 4 a 6 anos. A pré-escola é entendida como um meio que prepara a criança para a vida escolar objetivando o desenvolvimento cognitivo e intelectual. As entidades que atendiam a educação infantil sofriam a pressão da Teoria da Privação Cultural. Teoria que desenhava o fracasso escolar das crianças das classes mais populares, onde alegavam a escassez cultural, linguística e afetiva.

Abramovay e Kramer (1985. P. 27) colocam a pré-escola como o lugar onde a falta de cultura, a linguagem a falta seria sanada ou substituída pela pré escola, as autoras deixam bem explícito de que se trata de crianças de classe baixa com preconceito, tentam esconder uma situação problema social de desigualdade e relaciona o fato a problemas com o fracasso escolar e a família, sem pensar nas barreiras construídas dentro do sistema escolar.

Compreende se que a realidade dividida em princípios antagônicos: frente o atendimento à criança no Brasil se fez valer durante muitos anos, as crianças oriundas de classe mais desfavorecidas eram ofertadas com atendimento assistencialista, atribuindo o cuidado de higiene e saúde, e o atendimento educacional se fazia muito restrito a sanar carências que as mesmas traziam em seu ser. Pelo outro lado as crianças de classe social mais favorecida, eram privilegiadas ao acesso de escolas que mantida o foco na educação escolar, alvo de reclamações de muitos profissionais da educação, da sociedade em geral.

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL. LDB. Arts. 29 e 30).

Nesta trajetória histórica de atendimento à criança no Brasil se instala uma trajetória bem acentuada de uma educação assistencialista e compensatória e tudo se encaminhou a um acompanhamento que priorizava os aspectos

educacionais e os de cuidado. E estas levaram a refletir sobre a transformação social recente na sociedade.

Na primeira década do século XXI o Brasil após anos de governos que adotaram políticas neoliberais econômicas foi adquirindo medidas governamentais, que privilegiavam as políticas sociais e o resgate dos direitos da sociedade, principalmente, nos campos da Assistência Social, Saúde e Educação.

A mobilidade social acontece quando a qualidade de vida dos alunos mais pobres é melhorada, com a implementação de estruturas adequadas nas escolas e creches, tais como: profissionais especializados, alimentação mais equilibrada do ponto de vista nutricional, atendimento médico-odontológico, acompanhamento psicológico e de assistência social, orientação para as famílias e a participação da comunidade na escolar/e ou creche. “Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal (BRASIL, 1998, p. 23).

Sabemos que a criança faz parte da sociedade, ela não deixa de ser um ser que participa e se integra aos costumes e afazeres ao meio da sociedade em que vive, carrega traços culturais e costumes familiares, e lembrando que a mesma é parte integrante na formação da história de uma nação. A criança é um, “sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico” (Brasil, 1998, p.21),

Então não esquecendo que a criança é marcada pelo seu meio, mas o meio também a marca, indiferente, muitas vezes vista como um ser singular que pensa e sente de maneiras próprias e se desenvolvem e aprendem na interação com os outros, utilizando várias formas de expressão para significar, ressignificar e criar conhecimentos, visando à ampliação deste conhecimento e de suas habilidades, que aos poucos a tornarão mais independente e mais autônoma. (Brasil, 1998, p. 25)

Assim, políticas sociais tendo como base a Educação para o aprimoramento social, é condição importante para uma sociedade mais justa. A Educação Infantil é uma das etapas mais importantes ao desenvolvimento do indivíduo, e as creches, pré-escolas e escolas têm a necessidade de desempenhar suas atividades “além de seus muros”. As políticas públicas e sociais na área de Educação podem transformar a vida dos alunos procedentes das camadas menos privilegiadas da sociedade, proporcionando maior mobilidade social, diminuindo as desigualdades sociais e econômicas entre as diversas camadas da sociedade.

2.1 BNCC E A EDUCAÇÃO INFANTIL:

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) rege em instituições escolares, tanto no público como no particular, todas as unidades escolares devem adotar cumpri-la, a BNCC chegou para repaginar a organização escolar, a mesma se estrutura em de três eixos, de uma maneira educação infantil, de outra no ensino fundamental, e de outra maneira já no ensino médio, em cada qual com objetivos e dizeres únicos dentro da categoria.

A mesma pode ser interpretada (BNCC) como um emaranhado de conhecimento que todos os educandos têm o privilégio de serem oportunizados de adquirir conhecimentos amparados nos mesmos objetivos, e competências que dará sua formação na fase escolar, lembrando que a mesma vem vinculada ao Plano Nacional da Educação. A Educação infantil requer o trabalho voltado ao desenvolvimento integral que contemple a dimensões do desenvolvimento humano, tanto no físico, emocional cultural e a construção da autonomia da criança para que a mesma consiga formar hábitos de atitudes básicas que influenciam no impacto durante sua vida.

As diretrizes da (BNCC), ao se referir ao planejamento escolar direciona um novo leque dentro do processo de aprendizagem, e ressalta o respeito ao contexto da educação do país. NA BNCC encontra se material pedagógico motivador no planejamento do educador para fazer uso no dia a dia em sua metodologia amparada nas competências dentro uma visão crítica e

responsável ao pedido nas disciplinas propostas e sempre lembrando que a idade da criança na educação infantil deve ser respeitada na hora de planejar.

A escola é um espaço de interação da criança com o mundo, com todos os que a cercam e consigo mesma. A escolarização é uma importante fase no desenvolvimento da criança, fase em que as bases do ser humano são estruturadas, visto que são estimulados e iniciados os processos de formação e integração das várias áreas do desenvolvimento. Os alunos precisam se sentir seguros na exploração dos materiais e do espaço físico, confiantes no ambiente inserido.

Um dos meios de trazer à sala de aula o prazer pela aprendizagem é o desenvolvimento de um trabalho dinâmico e construtivo. E ter como ponto de partida atividades que proporcionam alegria e instigam a curiosidade do aluno.

Desenvolver a imaginação exige a tomada de iniciativa. Requisito indispensável para o exercício da cidadania, importante que o professor saiba utilizar material diferenciado nas atividades desafiadoras, para ter o imaginário frente às ferramentas e novas oportunidades para desenvolver as suas capacidades, auxiliando a novas aprendizagens, desafios e ocasiões para elencar a sua criatividade.

O professor é um mediador entre o que o aluno já sabe e a busca de novos saberes, proporcionando ao aluno possibilidades de buscas maiores. A escola deve ser um ambiente de aprendizagem, onde a criança terá contato com materiais de leitura e escrita dentro de contextos significativos, para que esta se sinta motivada dentro e fora da escola, na evolução da leitura e escrita e de sua aprendizagem.

A educação precisa ser partilhada, só assim é possível construir um cidadão de caráter e consciente. A primeira educação começa em casa com a família, é com ela que a criança dá os primeiros passos, a base e a proteção. A família começa a ser um espelho, exemplo que a criança irá seguir, é onde entra o aprendizado. Os pais são os primeiros educadores, em suas atitudes, exemplos e princípios.

2.2 EDUCAÇÃO INFANTIL NA ATUALIDADE:

A criança passa por um aprender constante transferindo as informações da realidade para o seu próprio mundo de fantasias. É através da curiosidade que a criança vai captando as informações do mundo real que se entrelaçam no sistema afetivo e ultrapassam ao sistema cognitivo para processar o entendido. A descoberta surge como resultado que o indivíduo adquiriu após explorar o significado do objeto. Todos os fazeres metodológicos que envolvem o ensino e aprendizagem permeiam com o planejamento e a maneira de aplicar estas metodologias entre as tarefas escolares e extraescolares.

Entender e processar a inter relação entre os métodos de ensino e os processos de aprendizagem é primordial dentro do âmbito escolar correlacionada aos fundamentos teóricos curriculares e construtivistas dentro da construção do conhecimento inclusivo, lembrando que, a educação deve ter um olhar voltado a aprendizagem de paradigmas que atendam a perspectiva a qualidade e a aquisição do ensino e aprendizagem para todos, respeitando o limite e as habilidades de cada um.

Há várias formas de se conceber o fenômeno educativo. [...] É um fenômeno humano, histórico e multidimensional. Nele estão presentes tanto a dimensão humana quanto a técnica, a cognitiva, a emocional, a sociopolítica e cultural [...] diferentes formas de aproximação do fenômeno educativo podem ser consideradas como mediações historicamente possíveis, que permitem explicá-lo [...] por isto, devem ser elas analisadas, contextualizadas e discutidas criticamente. (Mizukami, 1986, p. 7)

A escola o espaço escolar é um espaço que tem muita vida, e a mesma deve ser encarada como uma instituição, variável sujeito a aprendizagem de seu alunado. Do criar uma história que servem e são transmissões de conhecimento e sabedoria da leitura de mundo que se faz, do que nos rodeia, e tudo isso se transforma em ensinamento e conhecimento passado de geração a geração, no cotidiano e nas relações que as pessoas estabelecem com tudo que está a seu contato, conforme as professoras colocaram a narrativa amplia e fortifica e estabelece atributos da boa convivência entre os seres humanos.

Sem falar o tamanho da importância que as narrativas têm na disseminação cultural da sociedade, ao contar e transmitir a história, expandimos e construímos a cultura humana dando sentido e significado as ações do homem no decorrer do tempo, sem esquecer que há modificações de costumes que geram a cultura, mas muitas vezes a mesma é resgatada pelo contar de histórias e assim vem ser acrescentada novamente no cotidiano das pessoas.

Já no espaço escolar, estudos indicam que o nível de aprendizagem da criança é o reflexo do quanto à curiosidade dela é estimulada. Na Educação Infantil este estímulo é proveniente da forma com que o docente organiza o espaço de convivência, da utilização dos brinquedos, da musicalidade que irá ofertar as crianças, dos jogos que serão realizados, da construção do brincar natural solitário e do brincar coletivo proposto familiar. Dante (1998, p. 49) informa que as “atividades lúdicas podem contribuir significativamente para o processo de construção do conhecimento da criança. Vários estudos a esse respeito vêm provar que o jogo é uma fonte de prazer e descoberta para a criança”.

É preciso proporcionar o desenvolvimento do educando, considerando-o em aspectos sociais, emocionais, cognitivos e comunicativos. Todas as atividades podem estimular a curiosidade da criança de imediato ou com a rotina, tendo ciência que esta organização deve ser planejada sistematicamente pelo docente permitindo sempre ao criar espontâneo. A metodologia do ensino lúdico será eficiente se o docente estiver preparado para aplicar.

É importante que o professor saiba utilizar matérias não estruturadas nas atividades desafiadoras que as crianças quando brincam, não apenas para ampliar a sua exploração, mas para ajudar às crianças ter o imaginário, frente as ferramentas e novas oportunidades para desenvolver as suas capacidades, auxiliando. A educação infantil como importante fase no desenvolvimento da criança, porque, é durante esta fase que as bases do ser humano começam a ser estruturadas, visto que são estimulados e iniciados os processos de formação e integração das várias áreas do desenvolvimento na fase da educação infantil.

De acordo com RCNEI, Brasil, (1998), a instituição de educação infantil é um dos espaços de inserção das crianças nas relações éticas e morais que permeiam a sociedade na qual estão inseridas. É considerada a primeira etapa da educação básica, ajudando no desenvolvimento psicológico, físico e social da criança.

Enfim, ajudar o aluno a desenvolver sua capacidade de abstração e generalização, o que vai ajudá-lo durante toda a sua vida a solucionar os mais diversos problemas. O papel do ensino deve estar claro para os professores e também para os alunos. É de indispensável valia o engajamento dos alunos, indo além de uma manipulação mecanicista das expressões e das equações. No ensino e aprendizagem, deve o professor ajudar o aluno a compreender em tal nível que consiga usar o conhecimento em seu dia a dia.

Segundo Aquino (1998, p. 44), “o papel da escola é o de uma instituição socialmente responsável” deve ser aberta ou dar a abertura do diálogo, a comunicação tanto na metodologia como na aplicabilidade de ferramentas dentro do atendimento educacional especial para o aluno, professores e monitores, entre outros que pertencem a equipe escolar. Cesar Coll, Álvaro Marchesi, Jesus Palácios e colaboradores (2004, p. 394), ao falar de ficar tudo bem na escola, se refere a organização da mesma. “A cultura que molde o seu funcionamento e as decisões que se tomem nela acabarão de fato tendo uma influência educacional sobre os alunos”.

Daí a necessidade de um conhecimento contextualizado, que faça também e de forma auxiliar. O professor e a escola devem “garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações a uma atividade cotidianas (conceitos e propriedades)” (BNCC, 2018, p. 265).

Na educação infantil, o lúdico aplicado como uma metodologia pedagógica que desperte a curiosidade e ao criar espontâneo da criança, não como ensino padrão da unidade escolar. O espaço recreativo pode ofertar um ambiente afetivo, seguro, dinâmico e criativo para as crianças através do brincar como recurso e não como à “referência pedagógica da instituição”. Em geral, algumas

áreas tendem a ser mais valorizadas e priorizadas do que outras. A falta de equilíbrio entre as áreas a serem trabalhadas, acarreta o privilégio de um aspecto do desenvolvimento infantil em detrimento de outros.

No entanto, a criança necessita de todos os seus diversos aspectos do desenvolvimento presentes no trabalho escolar desde a educação infantil. Neste sentido, as instituições escolares, tanto em seus projetos pedagógicos como na ação pedagógica em sala de aula, estão sempre em busca do equilíbrio. Quando a estimulação ocorre precocemente nas crianças, o seu desenvolvimento é mais promissor, proporcionando um aprendizado futuro de êxito. Ao desenvolver suas capacidades e habilidades no campo emocional, social e afetivo, os educadores adquirem relações de aprendizado junto aos seus alunos.

É fundamental que o adulto se atente a mediar à construção do conhecimento conforme a faixa etária da criança, seja com atividades ou brinquedos acessíveis a idade, entendendo gradativamente o significado de cada brincadeira. A etimologia do termo mediação deriva do latim mediato, que assume um significado de intercessão, interposição, intervenção. Com isto, mediar é posicionar-se entre, é interferir em um processo. Mediação é na educação tarefa do professor quando se atenta ao processo de ensino-aprendizagem fazendo interação entre o que é ensinado e o que está sendo realmente importante para o desenvolvimento do aluno.

A educação inicial da criança é importante, pois cria condições para que as mesmas possam conhecer e descobrir novos valores, costumes e sentimentos, através das interações sociais, e nos processos de socialização, o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O educador diante a sua singularidade de cada movimento e ação na educação infantil sempre deve procurar o equilíbrio a cada ação confiada a ela, a criança, se espelha no adulto, imita o mesmo, então, não basta tão somente o ato da fala, mas sim cuidar em ações e movimentos que o professor faz diante as mesmas.

2.3 PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO INFANTIL:

A pedagogia de Paulo Freire pode vincular-se a educação infantil através do diálogo (categoria fundante do pensamento freiriano). O diálogo pode ser considerado a base que orienta as práticas educativas (brincadeiras e jogos) voltadas para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.

De acordo com Saul e Silva (2011), os jogos e brincadeiras na etapa da educação infantil, são utilizados como pontes facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem das crianças. As brincadeiras estão presentes historicamente na cultura da infância de todos os povos. Desde os seus primeiros meses de vida, as crianças aprendem a realizar sua leitura individual de mundo por meio de brincadeiras.

O brincar possibilita a criação de condições, nas quais o conhecimento seja produzido e apreendido pelas crianças de uma forma lúdica e descontraída. Durante a realização de atividades pedagógicas que envolvem jogos e brincadeiras, o público alvo da educação infantil desenvolvem os sentidos corporais, aprendem sobre valores, conceitos e a lidar com as suas emoções. Além disso, o ato de brincar transforma as crianças em indivíduos críticos, curiosos e confiantes; preparando-os para conviver em sociedade. (Saul e Silva, 2011)

Os jogos e as brincadeiras são meios concretos que possibilitam um processo de aprendizagem eficiente e com resultados satisfatórios, tanto para o trabalho dos(as) professores(as), quanto para o aprendizado e desenvolvimento das crianças. Considerando, que ao pensar em atividades pedagógicas que envolvem jogos e brincadeiras, os(as) professores(as) associam cada atividade as habilidades e competências que podem ser desenvolvidas nas crianças através da funcionalidade de cada jogo e/ou brincadeira.

É a partir da participação mediadora dos(as) educadores, que a educação dialógica freiriana emerge nas práticas educacionais na educação infantil, como elemento central para o direcionamento da execução das atividades (em sala e ou nos ambientes externos das instituições), principalmente, daquelas que envolvem jogos e brincadeiras. O diálogo inspira a formação de um modelo

educacional que possibilita ao/a professor/a da educação infantil, realizar um trabalho com intencionalidade que gere desenvolvimento significativo nas crianças.

3 Resultado e discussões:

É de compromisso do professor da educação infantil, levar até seu alunado, ou a criança, escritas, coloridas com letras maiores palavras que circulam no meio da criança, como rótulos de produtos que as famílias consomem em comum, é uma maneira pratica e gostosa de trabalhar a leitura, jornais, revistas, até a tecnologia, como, computadores, entre outros, queira ou não, as nossas crianças estão inseridas no mundo digital, a escola não pode se negar a trabalhar a mesma.

Linhas de pensamentos e estratégias que vão traçar o caminho do ensinar diferente, com trabalho e projetos de interdisciplinaridade, ajudando no aprendizado do aluno e a aquisição do conhecimento.

As novas metodologias ajudam no processo, comprometem e fazem a interação do professor, aluno, fazendo com isto um novo ser humano social e participativo e que se permite a lidar com as ferramentas de tecnologias, produzir, interagir com os colegas e professores, cooperar, e fazer uso da informação em seu trabalho e se comprometer com no mundo à sua volta como homem crítico.

O profissional da área da educação infantil muitas vezes conflitua entre a teoria estudada com a prática pedagógica e vida social pessoal de cada integrante, como professor e o próprio aluno.

Para Furlanetto (2004),

o professor toma decisões e processa informações, atribui sentidos, fundamentado no que conhece e sabe; sua subjetividade é composta por uma mescla de teorias, vivências, crenças e valores. uma nova concepção de professor aprendiz parece emergir. (Furlanetto,2004.p.12).

O desvelar envolto de emoções. Ao pensar, enxergar, relembrar momentos brotam as emoções por inúmeros motivos, seja o motivo e a lembrança que

for, . todos os momentos da vida estão conectados, e nada se sucede sem motivo cada momento vivido, a lembrança se tornam cenas, ou marcas na vida do ser humano, podem ser lembradas mas sem tempo definido, umas logo esquecidas outras para o resto da vida. Kenski (2004, p.144).

Sob efeito da emoção, o sujeito pode esquecer um determinado acontecimento marcante de sua vida. “[...] É impossível lembrarmos de tudo, o tempo todo. Mas a lógica da emoção encaminha alguns momentos, sentimentos, ações e sensações que precisamos esquecer, para serem estocados em algum lugar de nossa interioridade”. (Kenski 2004, p. 144).

Lembranças estas vividas e armazenadas batizadas por autores renomados como inconsciente, onde fica gravado e muitas vezes esquecido, outras lembradas a todo instante momentos vividos pela pessoa. Ressalta Erdheim apud Kenski (2004), lembra que o inconsciente é um mistério, uma caixinha onde é guardado uma peça original da pessoa, que as peças são fabricadas no decorrer da vida através do domínio por instituições no tempo real de vida das pessoas.

A memória nem sempre é digno de crédito e confiança. E no domínio da relação de ir e vir caminho de escolhas onde o próprio ser escolhe dentro de seu pensar e de aprendizagem, onde aprende a ser ele próprio, e com o objetivo de ser sempre um ser melhor.

Furlanetto (2003, p. 48) coloca que ficar consigo mesmo, com seus pensamentos, o aluno conhece e entende seu processo de vida, baseado em suas raízes dentro das mais profundas, da maneira de aprender e de se conhecer, isso pode ajudar aos professores, no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, entender e resgatar as lembranças e atos vividos até então.

Prado (2003) afirma que a maneira tradicional do educador desenvolver as suas aulas já está tomando outro rumo, com a chegada dos computadores, internet, vídeo, projetor, e estes recursos tecnológicos nas escolas fazem a diferença. Ressaltando as novas propostas pedagógicas que vêm sendo elencadas para auxiliar nas mudanças. O professor desempenha sua função como aprendido na sua formação acadêmica muitas vezes não se permite

a mudança para a tecnologia, para isso precisa ser um profissional flexível aberto a novas aprendizagens e mudanças na sua maneira de desenvolver as aulas.

Na educação infantil, o conhecimento não deve ficar vinculado ao contexto concreto, pois os alunos devem ser capazes de, ao fazer generalizações, usar os conhecimentos nos mais diversos contextos durante toda sua vida, facilitando até que transfiram seus conhecimentos para outros.

4 Conclusão:

Descobrir e perceber o desenho da necessidade que se faz diante estas crianças e redescobrir ou redesenhar novos caminhos para serem trilhados juntos dentro da educação, aplicar e intervir nestas crianças em suas dificuldades. Professores, escola devem assumir a responsabilidade junto a sociedade, para ajudar nas incapacidades emocionais afetivas manifestadas, agir e trabalhar dentro das habilidades negativas encontradas em cada criança, acreditar no potencial e pedir ajuda a profissionais competentes, para auxiliar no bom desempenho e aprendizagem destas crianças.

O espaço deve favorecer o processo de desenvolvimento pessoal, como as atividades propostas às crianças. É necessário pensar e organizar atividades de modo a ser um meio facilitador, com oportunidades de aprendizagem. As crianças só se sentirão seguras no processo de exploração se se sentirem confortáveis.

Variar as formas de promover atividades: proporcionar atividades livres, direcionadas, com manuseio artístico com tintas, colagem, desmontar as caixas, brincar com outros brinquedos ou até proporcionar uma atividade de recepção em adaptações e reuniões de pais, demonstrando como podemos favorecer situações na escola e no lar de cada criança.

A expectativa concentrada no aluno pode afetar o resultado de sua aprendizagem pela forma com que o docente irá tratá-lo como também estimular sua curiosidade. O professor é um mediador entre o que o aluno já sabe e a busca de novos saberes, proporcionando ao aluno possibilidades

de buscas maiores. Ainda que em sua formação acadêmica o professor talvez não foi oportunizado com a disciplina afetividade, então o mesmo deve buscar esta informação além da sua graduação, e fazer uso da afetividade em sua metodologia de ensino e aprendizagem.

Referências:

ALMEIDA, M. E. **Informática e Formação de Professores:** Secretaria de Educação a Distância; Brasília: Ministério da Educação. Seed. ano 2000.

_____ **Prática pedagógica e formação de professores com projetos.** articulação entre conhecimentos, tecnologias e mídias. Salto para o Futuro. Série Pedagogia de Projetos e Integração de Mídias.–MEC, 2003.

BASTOS, T. R. **A concretização do abstrato:** história da institucionalização das ciências matemáticas. Brasília: Capes. Belo Horizonte: Argumentum. Ano 2006.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais:** Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC. 1998.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC. 2018.
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: acesso em 7 de maio de 2020.

D'AMBROSIO, B. S. **Como Ensinar Matemática Hoje?** SBEM, Brasília, ano 2, n.2, Pagina 15-19, 1989.

FURLANETTO, Ecleide Cunico. **Como nasce um professor?:** uma reflexão sobre o processo de individuação e formação. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2004 (2003). 78 p.

GASPARIN, J. L. Motivar para aprendizagem significativa. **Jornal Mundo Jovem.** Porto Alegre, n. 314, p. 8, mar. 2001.

HOFFMANN VELHO, E. M.; MACHADO de LARA, I. C. O Saber Matemático na Vida Cotidiana: um enfoque etno matemático. Alexandria. **Revista de Educação em Ciência e Tecnologia,** v.4, n.2, p. 3-30, nov. 2011.

IBIAPINA, I. M. L.M. Professor: Trajetória e Perspectiva. In: FROTA, Paulo Rômulo de Oliveira. **Do cotidiano à Formação de Professores**. Teresina: EDUFPI, 2003.

KENSKI, Vani Moreira. Sobre o Conceito de memória. In: FAZENDA, Ivani (Org.) **A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento**. São Paulo: Papirus, 1997.

MORAN, J. M. *et al* . **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 6. ed. Campinas: Papirus, 2000.

PCN, **Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática**/Secretaria de Educação Fundamental. -Brasília: MEC/SEF, 1998.

PONTE, J. P. **Matemática: uma disciplina condenada ao insucesso**. NOESIS, n. 32, p. 24-26, 1994.

SANCHO, J. M. **Para uma Tecnologia Educacional**. Porto Alegre, Artmed, 2006, p.40.

SAUL, A; SILVA, C.G. **Contribuições de Paulo Freire para a Educação Infantil: Implicações para a Políticas Públicas**. São Paulo, 2011, p.6-7.

SKOVSMOSE, Olé. **Educação matemática crítica: A questão da democracia**. Campinas, SP: Papirus, 2001. 160 p.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE EAD NA EDUCAÇÃO PÚBLICA: Resolução CNE/CEB nº 1.2021 E SEUS IMPACTOS.

GABRIELA MARIA DA SILVA

Graduanda em pedagogia/UNIBRA

95738155gabriela@gmail.com

FRANCISCA CLÁUDIA OLIVEIRA DE SOUSA

Especialista–Psicopedagogia/Faculdade Excelência

claudiaoliveirad020@gmail.com

ANTONIO FRANCISCO FEITOR

Especialista–CPROFES/UNIFIC

francisco.neto.an@gmail.com

SILVANO PEREIRA NOVAES

Mestrado em Inovação Tecnológica Educacional / UFRN

silvanorecife@gmail.com

1. Introdução:

No ano de 2021 foi aprovada a Resolução 01/2021, que flexibilizou o aumento da oferta de ensino à distância para EJA e ainda em vigor atualmente, medida que na prática é evidenciada com redução trágica de recursos do governo federal, que durante seis últimos anos, foram bastante minimizados. Gohn (2025) contrapõe a essas medidas ao afirmar que a Educação Popular busca criar condições para que os educandos possam intervir em

sua realidade e transformá-la, algo fundamental no contexto da EJA, em que muitos estudantes historicamente enfrentam situações de exclusão social, tecnológica e econômica.

A presente pesquisa busca trazer à luz a discussão da implantação da resolução 01/2021 onde amplia a oferta do Ensino a Distância para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA). O trabalho de investigação por meio da revisão bibliográfica e documental como produto de discussão no grupo de pesquisa em Educação Especial e Matemática (GPEEM/UFPA) visando analisar tal resolução e suas implicações na garantia do direito a uma educação para todos e de qualidade.

O referencial teórico está baseado nas legislações educacionais vigentes, reiterando os pensamentos de Freire (1987), Fragoso (2019), Arroyo (2011) entre outros que abordam essa temática. O trabalho decorre de pesquisa qualitativa que aborda como eixo central a garantia da equidade nas condições de acesso e permanência à escola, e a garantia dos direitos de aprendizagem. Os resultados obtidos reforçam a necessidade do contato e mediação de docentes para estudantes da EJA, entendendo como inviável e ineficiente a oferta da modalidade à distância, por questões de acesso à tecnologia e inclusão de pessoas com deficiência.

2. Desenvolvimento:

É indiscutível que educação é a única forma de transformação da sociedade com os sujeitos conscientes e atuantes de forma crítica. Esses agentes são formados na escola através de uma educação de qualidade e inclusiva. São inúmeros os desafios que a escola regular tem para oferecer um ensino de qualidade, e tais desafios são exponencialmente maiores quando o tema é Educação de Jovens e Adultos – EJA. Freire (1997) destaca que não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes uma perspectiva que se alinha diretamente ao propósito da EJA de respeitar as especificidades e a singularidade do estudante.

Segundo dados no ano de 2023 o Brasil ainda tinha 9,3 milhões de analfabetos, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) com 8,3 milhões com mais de 40 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma ferramenta para reduzir as desigualdades de oportunidades e combater o analfabetismo por ser uma modalidade de ensino destinada a indivíduos que não concluíram a educação básica na idade prevista, buscando suprir essa lacuna com uma abordagem inclusiva e adaptada às suas realidades e individualidades dos discentes. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a EJA deve atender às especificidades desses estudantes, proporcionando-lhes uma formação que auxilie para a inclusão social e para o exercício pleno da cidadania (BRASIL, 1996).

Absurdo que os dados do PNAD e do IBGE não parecem ser suficientes para o poder público criar políticas de enfrentamento ao cenário apresentado. Há décadas a EJA vem sendo sucateada. A queda nos investimentos no período tem se refletido no número de matrículas e no de escolas públicas que ofertam a modalidade de ensino. De acordo com Arroyo (2011), a invisibilidade histórica dos sujeitos da EJA contribuiu para a perpetuação de práticas educacionais inadequadas às suas realidades. Além disso, há uma carência de políticas públicas eficazes e de formação docente específica, comprometendo a qualidade do ensino ofertado.

Os dados apontam forte queda de investimentos na área: os recursos federais destinados à EJAs no Brasil caíram de quase R\$1,5 bilhão em 2012 para R\$38,9 milhões em 2022. O valor atual equivale a cerca de 3% do montante de dez anos atrás.

3. Conclusão:

Criar e garantir possibilidades de acesso e permanência no sistema educacional pode criar condições para a transposição do abismo da desigualdade e da baixa escolaridade. É imprescindível que se garanta possibilidades de

uma educação que venha se somar aos interesses de sujeitos que há muito vêm sendo privados do direito de se escolarizar e que assegure o acesso ao saber formal, reconhecendo-o como um elemento primordial para o exercício da cidadania.

A Resolução 01/2021, que flexibilizou o aumento da oferta de ensino à distância para EJA, é alvo de protestos desde que entrou em vigor e o Grupo de Pesquisa em Educação Especial e Matemática/UFGA por meio de debate amplo e democrático reitera que os estudantes da EJA são pessoas para quem a figura da professora ou professor faz muita diferença, realizaram percursos escolares descontínuos, sobretudo os grupos de idade mais avançada e que têm pouca familiaridade com as tecnologias da comunicação e informação (TICs), além das várias barreiras que impossibilitam a inclusão das pessoas com deficiências. Esses documentos tampouco discutem a problemática da autodidaxia requerida pelos cursos a distância, característica pouco presente entre pessoas com baixa escolaridade

Embora reconheça que o público da EJA tem dificuldade de acesso a aparatos tecnológicos e conexões de internet empregados na EaD, o parecer não faz recomendações para políticas de democratização de tais tecnologias. Portanto, em certos casos, a EaD pode ser aplicável como em locais onde não há acesso à escola ou a situações específicas de trabalho, mas transformar o EaD na principal oferta é prejudicial e vai na contramão de uma educação pública e de qualidade para todas e todos.

4. Referências:

ARROYO, Miguel G. **Ofício de mestre: imagens e auto-imagens.** Petrópolis: Vozes, 2011.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 22 nov. 2024.

_____. **Resolução N o. 01/2021 DE 25 de maio de 2021.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br (http://www.planalto.gov.br)]. Acesso em: 27 nov. 2024.

_____. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022.** Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html>). Acesso em: 27 nov. 2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUITATIVA E DE QUALIDADE: CONTRADIÇÕES NO COMBATE AO ANALFABETISMO PROMOVENDO SUCATEAMENTO DA EJA

ANTONIO FRANCISCO FEITOR

Especialista CPROFES/UNIFIC

e-mail: francisco.neto.an@gmail.com

JONAS CAVALCANTI

Graduando em pedagogia UFCG

e-mail: Jjonaslc@gmail.com

FRANCISCO JOEL SOARES

Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica/

Universidade Iguazu

Email:franciscojoel96soares@gmail.com

SILVANO PEREIRA NOVAES

Mestrado em Inovação Tecnológica Educacional / UFRN

e-mail: silvanorecife@gmail.com

1. Introdução:

O presente trabalho nasce como produto de debate promovido pelo Grupo de Estudo em Educação Especial e Matemática da Universidade Federal do Pará (GPEEM/UFPA) por compreender a importância como a alfabetização e o letramento precisam ser o eixo condutor abordado na

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino criada para atender aqueles que não puderam cursar a educação básica na idade considerada adequada e favorece que o direito à educação de qualidade seja garantido para todos. Contudo, muitos são os desafios enfrentados para garantir que a modalidade ofereça educação de qualidade, sendo que ao longo da última década sucateada. A queda nos investimentos no período tem se refletido no número de matrículas e no de escolas públicas que ofertam a modalidade de ensino.

Tem por justificativa a necessidade de explorar mais sobre a alfabetização e o letramento, dando ênfase a modalidade de ensino da EJA. O objetivo geral é analisar como a alfabetização e o letramento têm sido importantes na EJA ao passo que essa modalidade vem sofrendo com corte orçamentário e extinção de turmas na educação pública. Em 2018, havia mais de 3,5 milhões de inscritos. Já em 2021, apenas um pouco mais de 2,9 milhões, de acordo com dados do Censo Escolar desse mesmo ano. Nesse período, mais de 29 mil professores deixaram de lecionar no programa. A metodologia utilizada para a coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa e exploratória, em artigos científicos, monografias e teses.

2. Desenvolvimento:

A alfabetização e o letramento são fundamentais para a construção de um cidadão crítico ativo na sociedade. Essa forma de ensino é ainda mais relevante na EJA, pois estudantes já possuem conhecimentos prévios que devem ser considerados no processo de ensino. Essa área da educação carece de professores investimentos com vistas a evitar desmonte e sua extinção.

Nos últimos anos, dentre os programas de ensino, a EJA foi um dos mais afetados financeiramente. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2024) o corte corresponde a 94%. O corte corresponde a 94% da verba. Em 2013, ela era maior que 1 bilhão de reais.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) desempenha um papel fundamental ao garantir o direito à educação para aqueles que, por diferentes razões, não

tiveram acesso ou continuidade aos estudos em idade regular. Essa modalidade educacional, que atende a indivíduos das mais diversas faixas etárias, promove não apenas a alfabetização, mas também o letramento e a inclusão social. Segundo Skorek (2020), a EJA transcende a simples aprendizagem da leitura e da escrita, integrando a formação de sujeitos críticos e preparados para os desafios sociais e culturais. Fragoso (2019) reforça que a escolarização tardia contribui para o desenvolvimento cognitivo, evidenciando que o aumento dos anos de estudo está diretamente relacionado a melhorias nas habilidades gerais dos estudantes.

Alfabetização é um processo muito mais complexo do que simplesmente ensinar alguém a juntar letras para formar palavras. Para Fragoso (2019), a alfabetização é multidimensional. Quando pensamos em alfabetização, a ideia que vem à mente é aprender a ler e escrever.

O conceito de alfabetizar transcende a mera aquisição de habilidades técnicas, envolvendo também aspectos culturais, sociais e cognitivos. A alfabetização pode ser compreendida de diferentes formas, conforme abordagens teóricas e práticas. Alfabetizar também envolve ajudar as pessoas a entenderem o que leem e como usar isso no seu dia a dia. Segundo Freire (1968) a alfabetização como um ato político e cultural. E argumenta que aprender a ler e escrever é, simultaneamente, aprender a ler o mundo.

Para Freire, a alfabetização deve capacitar o indivíduo a compreender criticamente sua realidade e agir para transformá-la, além da decodificação de palavras. Ele defende um processo dialógico, onde o educar seja sujeito ativo na construção do conhecimento. Ao aprender a ler e escrever, o sujeito deve ser capaz de entender sua realidade, questioná-la e transformá-la. Freire enxergava a alfabetização como um ato político, pois quanto mais a gente entende o mundo, mais podemos agir sobre ele.

Soares (2003), define a alfabetização refere-se ao processo de aquisição do sistema alfabético de escrita e aponta para algo maior, que é o letramento. Esse por sua vez se relaciona ao uso social dessa escrita. Ela reforça que o ensino de alfabetização deve estar conectado às práticas sociais, considerando

o contexto do aluno, ou seja, aprender a usar a leitura e a escrita no dia a dia, como quando lemos um e-mail, preenchemos um formulário ou entendemos uma notícia no jornal. Para Magda Soares, não adianta só alfabetizar sem mostrar o papel disso no mundo real.

Além de ser uma ferramenta de emancipação, a EJA possibilita a valorização das histórias de vida e saberes de seus alunos, como apontado por Silva (2023). Ela destaca que muitas mulheres que frequentam a EJA enfrentam desafios relacionados a desigualdades sociais e de gênero, mas encontram na escola um espaço para transformar suas realidades.

3. Conclusão:

O Grupo Estudo em Educação Especial e Matemática da Universidade Federal do Pará (GPEEM/UFPA) esperamos contribuir para trazer à luz a situação real da educação escolar de jovens e adultos, no contexto crítico em que se encontra o sistema educacional brasileiro, e mobilizar toda sociedade que atuam em prol dessa modalidade de ensino, para que a EJA ganhe espaço na agenda de prioridades educacionais dos que têm real compromisso com a universalização de uma formação de qualidade, que contribua para o desenvolvimento sustentável e para a edificação de uma sociedade inclusiva e de oportunidades.

4. Referências:

ANDRADE, Rodrigo Coutinho. **Impactos da reforma gerencial do Estado na gestão das políticas públicas para a EJA**. 2019. Tese (Doutorado em Educação)–Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2019. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9900>. Acesso em: 22 nov. 2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.

FRAGOSO, Analice Oliveira. **Desempenho cognitivo e impacto da alfabetização fônica no contexto de educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo**. 2019. Tese (Doutorado em Neuropsicologia)–

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019. Disponível em: <http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24569>. Acesso em: 10 nov. 2024.

NASCIMENTO, P. M. **O estudante de hoje financiado pelo profissional do amanhã**: proposta de um sistema nacional de financiamento estudantil com pagamentos vinculados à renda futura – funcionamento e fonte de recursos. Brasília: Ipea, jul. 2022. (Texto para Discussão, n. 2784). Acesso em: 22 nov. 2024.

PINTO, Neila Newdirley Câmara. **Design Educacional para EJA**: estudo de instrumento para avaliação continuada . 2020. Dissertação (Mestrado em Design)–Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7910> .Acesso em: 07 nov. 2024.

SOARES, Magda. **Alfabetização e letramento**. São Paulo: Contexto, 2003.

SKOREK, Cenira Rosa Cechin. **Alfabetização na perspectiva do letramento na educação de jovens, adultos e idosos no município de Dois Vizinhos-PR . 2020**. Dissertação (Mestrado em Educação)–Universidade Federal da Fronteira Sul, Dois Vizinhos, 2020. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3951> .Acesso em: 20 nov. 2024.

SILVA, Lucimara Alves de Araújo. **História de mulheres em alfabetização na EJA, no contexto da pandemia, no município de Simões Filho-BA**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação)–Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37480>. Acesso em: 20 set. 2024. Acesso em: 26 set. 2024.

PROJETO CULTIVAR: contribuições freireanas em iniciativas de Agricultura Familiar Camponesa Agroecológica na Educação Infantil

TICIANNA NAILDE DE MELO SOARES DE OLIVEIRA

Graduação em Pedagogia (UVA-Sobral)

CREI Flavina Malheiros da Silva (Diretor de Creche)

E-mail: ticiecezaramor@hotmail.com

ALANE MARIA SILVA DE LIMA

Camponesa. Téc. em Agroecologia.

Graduada em Educação do Campo.

Especialista em Educação do Campo.

Mestranda em Geografia (UFPB)

E-mail: alane13lima@gmail.com

MARIA LÍGIA ISÍDIO ALVES

Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba

Departamento de Metodologia da Educação (DME/CE/UFPB)

E-mail: ligiaisidio.pedagoga@gmail.com

Introdução:

O presente resumo objetiva sistematizar a experiência do “Projeto Cultivar: conhecendo e produzindo nossos alimentos” desenvolvido no âmbito da instituição Centro de Referência em Educação Infantil Flavina Malheiros da Silva.

O CREI Flavina Malheiros integra as unidades escolares da rede municipal de ensino de Sapé-PB e atende crianças de seis meses a cinco anos de idade, em conformidade com a Lei 9.394/96. Assim sendo, oferece atendimento de creche para crianças de até 3 (três) anos e onze meses de idade e de pré-Escola para crianças dos 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e onze meses de idade, ambos em horário integral e parcial, respectivamente.

O “Projeto Cultivar: conhecendo e produzindo nossos alimentos” é de autoria de Alane Maria Silva de Lima, presidente do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, na região da Várzea, Zona da Mata Paraibana e mãe da nossa crianças matriculadas na turma do Maternal I, pensando para ser executado coletivamente envolvendo as crianças matriculadas, professoras e demais servidores da unidade.

Trata-se de uma ação educativa que envolve crianças desde os berçários, maternais, Pré-escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e conta com a colaboração de Seu José Lino da Silva, agricultor e parceiro nosso e também com o apoio do Memorial das Ligas Camponesas, inclusive na quinta Semana das Ligas Camponesas.

Oficina: Agroecologia como continuidade da luta.

A quinta Semana das Ligas Camponesas: Educar para o Nunca Mais, que aconteceu os dias 22 e 26 de julho de 2024, no município de Sapé/PB, configura-se em um movimento articulação coletiva para discutir temáticas e desenvolver ações simbólicas para os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e da cidade, contribuindo para ecoar a importância de refletimos sobre Memória, Educação, Campesinato, Reforma Agrária e, principalmente, a unidade entre campo e cidade, como uma emergência.

O evento teve sua abertura na tarde do dia 22 de julho de 2024, no Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, na comunidade tradicional Barra de Antas, e seguiu nos demais dias com atividades nas escolas municipais e estaduais, onde foram trabalhadas a relação da educação com memória, cultura e campesinato.

No dia 25 de julho de 2024, integrando a quinta Semana das Ligas Camponesas o CREI Flavina foi o espaço da “Oficina: Agroecologia como continuidade da luta” através das ações do “Projeto Cultivar: conhecendo e produzindo nossos alimentos” tivemos um diálogo com seu José Lino da Silva é um agricultor que desenvolve um trabalho de plantação e cultivo de alimentos no espaço de nossa instituição desde o ano passado (2023) e

já desenvolvemos várias ações pedagógicas aprendendo com a partilha de saberes populares que ele e tantos homens e mulheres do campo carregam.

O agricultor José Lino da Silva é um dos nossos principais colaboradores do nosso “Projeto Cultivar: conhecendo e produzindo nossos alimentos”, reside nossa comunidade local, bairro: Santa Marina, Sapé-PB, e nos permite através dos seus saberes um encontro com nossas raízes e potencialidade de origens camponesa, nos mostrando alternativas para pensa um projeto de educação popular no âmbito da escola pública, além de alimentar utopias e sonhos de um mundo mais humano, solidário e inclusivo comprometido com o cultivo de alimentos saudáveis e boas ações.

Desenvolvimento:

O espaço de produção inserido no ambiente educativo pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos.

O desenvolvimento do projeto “Cultivar” tem como proposta enriquecedora, planejada e interdisciplinar que deverá ser trabalhada, buscando a integração entre professoras(es)/educandas(os), além de contribuir diretamente para a sua conscientização referente a a produção e o consumo adequado de alimentos saudáveis e contribuir diretamente na complementação de cardápios da “Merenda Escolar” do CREI Flavina Malheiros.

O projeto Cultivar tem como premissa básica reforçar e enriquecer a merenda escolar e resgatar o plantio de culturas domésticas utilizadas pelas mulheres mais antigas da comunidade onde está situado o CREI, colocando a criança em contato com a terra, permitindo a interatividade da ação educacional na relação direta com o fazer cultural e as relações das pessoas com a terra.

O contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem e convive, o encanto com as sementes

que brotam como mágica, a prática diária do cuidar, regar, transplantar, tirar matinhos, espantar formigas com o uso de defensivos naturais ou plantio de outras culturas ornamentais e que servem de repelente natural será momentos de grandes descobertas. O exercício da paciência e perseverança até que a natureza nos brinde com a transformação de pequenas sementes em hortaliças viçosas e coloridas. Estas vivências podem transformar pequenos espaços do CREI em cantos de muito encanto e aprendizado para as crianças.

O Projeto Cultivar demanda dos educadores e educadoras, abordar diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e contextualizada promovendo vivências que resgatem valores sociais e culturais das crianças.

O objetivo do projeto consistiu em sensibilizar a população escolar sobre o conhecimento com o cuidar e cultivar a terra e o plantio dos alimentos, bem como incentivá-los a uma boa alimentação saudável em harmonia com o meio ambiente.

Nesse sentido, os objetivos propostos e ações desenvolvidas através do Projeto Cultivar buscam por meio do diálogo com as perspectivas freireanas construir práticas de cuidado com a vida, com terra, com as pessoas e com a saúde. A educação apresenta-se como um instrumento capaz de ser utilizado como ferramenta de humanização e não objetificação, lucro, vindo a colaborar para o desencadeamento do pensamento reflexivo, consciência de si enquanto sujeito social e possibilidade de transformação da sua história individual, social e coletiva através de práticas emancipatórias (Freire, 2011).

A educação é promotora da emancipação a partir do franco diálogo, da problematização da realidade sócio-histórica, capaz de alimentar sonhos, gerar esperança e instalar a justiça social.

Nesse sentido, o projeto Cultivar configurou-se numa ação educativa que despertou interesse das crianças sobre o conhecimento com o cuidar e cultivar a terra, através do desenvolvimento do processo do plantio, vivências por meio do cultivo dos alimentos, observando o crescimento das mudas e incentivando uma alimentação saudável e identificação da produção de variadas culturas, bem como conhecer seu valor nutricional.

No tocante aos resultados, buscou-se desenvolver de forma lúdica e interdisciplinar conteúdo das diversas áreas do conhecimento, refletindo sobre a importância do uso de caldas naturais ao invés do uso de agrotóxicos; consulta a comunidade onde está inserida quais plantas eram cultivadas na comunidade pelas pessoas (mulheres) mais antiga da comunidade; produção de um mural de fotografias das plantas cultivadas, escrevendo ao lado suas origens; intercâmbio de saberes através dos conhecimentos de quem vivencia diariamente a técnica da Agricultura Familiar Camponesa agroecológica; realizar experiências de comercialização solidária na comunidade onde está inserida o CREI.

As iniciativas de Economia Solidária não se limitam à esfera do privado, ou à reprodução simples da vida, dirige-se em direção a “reprodução ampliada” das condições de vida em sociedade (Coraggio, 2012).

As ações de Economia Solidária abrangem tanto as questões voltadas à subsistência imediata e/ou a geração de renda, quanto àquelas questões relacionadas a condições e qualidade de vida mais gerais, o que significa “[...] inscrever tal iniciativa também no âmbito de uma reivindicação por direitos, implicando, desse modo, uma abertura da sua ação sobre um espaço público” (Laville e França Filho, 2004. p. 165).

Considerações finais:

Anuncia-se através do Projeto Cultivar, uma proposta de escola que a Economia Solidária e Agroecologia apresenta-se como resistência e sustentabilidade camponesa.

Percebemos na prática que através da luta, resistência camponesa com pés e mãos encharcados da na terra e semestres construímos uma Educação Popular acolhendo os diferentes saberes e seu José Lino da Silva é uma das nossas referências de educador, agricultor, humanidade, humildade e esperança por dias melhores.

Portanto, imbuídas pelas ideias freireanos entendemos que ações educativas dessa natureza objetiva promover a ampliação das experiências

e dos conhecimentos infantis, estimulando o interesse da criança pelo processo de transformação da natureza e pela vida social, contribuindo para que a interação e convivência das crianças na escola e sociedade sejam bem sucedidas e marcadas pelos valores éticos de solidariedade, liberdade, igualdade, cooperação e respeito.

Referências:

CORAGGIO, José Luis. ¿Qué es lo económico y que es otra política? In. **A economia solidária na América Latina: realidades nacionais e políticas públicas.**

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** 50 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

LAVILLE, Jean-Louis & FRANÇA FILHO, Genauto Carvalho de. **Economia Solidária: uma abordagem internacional.** Porto Alegre. Ed. UFRGS, 2004.

LIANZA, S; CHEDID, F. (ORg). SOLTEC/Pró-reitoria de extensão UFRJ. 2012.

SILÊNCIO QUE FALA: descobrindo o teatro mudo

RAYANE MARQUES DE OLIVEIRA

Graduanda de Pedagogia na
UFPB e-mail: rayanemarques437@gmail.com

LAÍS DA SILVA PADILHA

Graduanda de Pedagogia na
UFPB e-mail: lais84423@gmail.com

ALINE CLEIDE BATISTA

Professora Doutora em Educação na
UFPB e-mail: alinecleide@yahoo.com

1. Introdução:

O ensino de Arte nos Anos do Ensino Fundamental costuma ser associado, por professores e alunos, a propostas de aulas e atividades voltadas exclusivamente para desenhos e pinturas. Com o objetivo de desconstruir essa perspectiva equivocada e ampliar o entendimento dos alunos acerca do conceito e das áreas de aprendizagem no componente curricular de Arte, optamos por promover uma atividade baseada no texto: sobre os processos históricos do ensino de Arte para crianças nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (SUBTIL, 2010).

A atividade proposta foi uma oficina pedagógica que teve como tema Silêncio que fala: descobrindo o teatro mudo, realizada na turma do 5º ano “D” da Escola Municipal de Ensino Fundamental Herman Lundgren, na cidade de Rio Tinto. Para realização da oficina, contextualizamos a respeito da temática da oficina fazendo todas as explicações necessárias e exemplificando com um trecho do filme “O Circo” de Charlie Chaplin, além de roteiros prontos para que eles pudessem ter uma referência, mas com total liberdade para adaptarem conforme suas preferências. De uma forma geral, podemos considerar que os resultados foram positivos, sobretudo no que refere ao

envolvimento dos alunos no decorrer de cada etapa da nossa proposta de oficina pedagógica.

A fim de possibilitar uma proposta na disciplina de Arte que fosse capaz de promover aprendizagem, saindo das práticas corriqueiras, do desenho e da pintura permitindo aos alunos obterem conhecimentos acerca do teatro nossa oficina foi planejada a partir da leitura e discussões do texto. Os processos históricos do ensino de Arte para as crianças nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da autora Maria José Dozza Subtil. Nele, discute-se a aplicação do ensino de Arte no Ensino Fundamental. Inspirados por esse texto, organizamos nossa oficina com o intuito de incentivar os movimentos corporais e as expressões faciais a partir do teatro mudo.

O processo de jogos teatrais na escola visa efetivar a passagem do jogo dramático ou jogo de faz de conta que as crianças já fazem, como uma ação simbólica subjetiva (para si mesmo), para o jogo de regras (teatral), não mais como uma ação individual, mas sim socializada. A mediação do professor com o conhecimento artístico possibilita a apropriação do conhecimento historicamente produzido sobre teatro e a formação estética, cognitiva, social e ética do aluno (SUBTIL, 2010 p. 39).

Assim, nossa oficina teve como intuito estabelecer conexões entre teoria, prática, história, percepção sensível e estética. Passando pela teorização, sentimento e percepção e o trabalho artístico como caminho metodológico para conseguir alcançar tais objetivos e contribuir positivamente no processo de aprendizagem dos alunos. Para isso, trabalhamos com sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos, conceitualização e contextualização da temática, dinâmicas que incentivaram nas habilidades necessárias para a execução da atividade central, tempo de ensaios e socialização coletiva.

2.Desenvolvimento:

Durante o desenvolvimento das atividades buscamos proporcionar aos alunos oportunidades de se expressarem, com propostas que enfatizem conteúdos interdisciplinares e não apenas atividades manuais que limitam o ensino da

Arte. Nesse sentido, para Porcher (1982, p.15) “Não existe espontaneidade natural, nem liberdade imediatamente criativa. É preciso dar à criança os instrumentos necessários para a sua autoexpressão”.

Iniciamos nossa oficina pedagógica soldando os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do teatro mudo. Posteriormente, abordamos acerca do contexto histórico do teatro mudo e a fim de facilitar a compreensão do contexto, mostramos aos alunos um trecho do filme “O Circo” de Charlie Chaplin, no qual ele está preso em uma jaula com um leão. Esse momento permitiu às crianças perceberem como a expressão facial e os movimentos do artista são capazes de transmitir suas emoções sem o uso da fala.

Em seguida, promovemos diversas atividades interativas para que as crianças pudessem explorar os gestos e as expressões. A primeira delas foi a dinâmica do espelho, realizada em duplas, na qual uma criança imitava os gestos enquanto a outra repetia, agindo como um reflexo. Esse exercício foca no movimento corporal e gestual, fundamentais para o desenvolvimento teatral das crianças. A segunda dinâmica executada foi a estátua, na qual os participantes caminhavam pela sala e, ao sinal, deveriam congelar na posição em que estavam, sem se mexer. Além de proporcionar diversão, essa atividade ofereceu às crianças a oportunidade de aprender sobre equilíbrio, concentração, entre outros aspectos essenciais. Para terceira dinâmica, exploramos as emoções. As crianças participaram de uma atividade em que deveriam desenvolver determinadas emoções solicitadas, além de escolherem aquelas que desejavam expressar. E para concluir, tivemos a atividade de mímica. Essa prática é fundamental, pois ajuda de maneira significativa a desenvolver habilidades teatrais silenciosas, visto que ambas possuem semelhanças em diversos aspectos.

Como destaca Subtil:

[...] é importante ressaltar o papel do jogo, principalmente quando consideramos as crianças menores, seja na atividade musical, cinestésica, visual ou teatral: repetir sons, imitar coisas, brincar com objetos, dançar, fazer movimentos expressivos com o corpo, representar papéis, desenhar

e pintar estão relacionados com o movimento e o lúdico, gênese de toda a criação infantil (SUBTIL, 2010, p. 35).

Nesse sentido, podemos considerar que essas atividades foram úteis para auxiliar na preparação da apresentação do teatro que seriam responsáveis por produzir em grupos. Com essas dinâmicas os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades relevantes para a execução de uma apresentação do teatro mudo, tais como as expressões de sentimentos, concentração, movimentos gestuais, dentre outras.

Em seguida, dividimos a turma em quatro grupos, cada um recebeu uma história como ponto de partida, tendo total liberdade para adaptarem conforme julgassem necessário, e tendo um tempo disponível para ensaios prévios. Esse momento foi surpreendente, nossas intervenções foram raras, os grupos conseguiram dividir os papéis entre os integrantes do grupo e realizar os ensaios com autonomia. Evidenciou-se assim que:

[...] é importante propor situações de representações desde cenas do cotidiano, histórias infantis tradicionais, trechos de filmes e novelas, lendas e casos do folclore. É necessário enfatizar nesse processo, a mímica (que é a elaboração dos pensamentos em gestos sem o uso da fala), os textos verbais criados ou adaptados (histórias, notícias, fatos do cotidiano) e os poemas. Outras situações que ativam a imaginação e a fantasia são ler e contar histórias, declamar poesias, improvisar diálogos e cenas, dramatizar, criar textos, interpretar e caracterizar personagens, construir e adaptar cenários (SUBTIL, 2010, p.35).

Para concluir a oficina, fizemos a socialização das encenações em sala de aula. De uma forma geral, os grupos se articularam com excelência nas apresentações permitindo que os demais colegas que estavam assistindo às apresentações conseguiram compreender o que estava sendo mostrado.

No planejamento e na execução da nossa proposta de oficina pedagógica, buscamos percorrer os caminhos metodológicos nos três momentos, teorizar, sentir e perceber o trabalho artístico, esses momentos são de acordo com as Orientações de Subtil (2010), essenciais na ação pedagógica no ensino de Arte nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

3. Conclusão:

Concluimos que a Oficina de Arte realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Herman Lundgren ajudou os alunos a ampliarem seu entendimento sobre a arte e suas possíveis aplicações na rotina escolar. As práticas comumente vivenciadas nas escolas em relação à arte costumam ser superficiais, limitando-se principalmente a atividades de desenho e pintura desenvolvidas pelos alunos.

Em muitos casos, a escola não oferece embasamento teórico sobre o conteúdo a ser abordado em sala de aula, focando apenas na produção das atividades pelos estudantes.

Além disso, nossa oficina colaborou para uma nova abordagem do ensino de Arte na escola, apresentando diferentes pontos de vista sobre a apreciação da Arte e ajudando os educadores a ampliarem seu conhecimento e competências em relação a várias expressões artísticas, resultando em um aprimoramento tanto teórico quanto prático.

4. Referências:

PORCHER, L. (org.) Educação Artística: luxo ou necessidade? 2 ed. São Paulo: Summus, 1982 SUBTIL, Maria José Dozza. Os processos históricos do ensino de Arte para as crianças nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. In: **Ensino fundamental de nove anos: orientações pedagógicas para os anos iniciais**. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação – PR, 2010 (Material pedagógico).

PERSPECTIVAS FREIRIANAS DO USO DE IA NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

CARLOS DANIEL SILVEIRA DE ANDRADE

Graduando do 4º período de Pedagogia – UEG/UnU Inhumas

e-mail: carlos.andrade@aluno.ueg.br

MARCIO SANTOS ZUFFA

Mestrando PPGE – UEG/UnU Inhumas

e-mail:marciozuffa@gmail.com

CRISTIAN ANDREY PINTO LIMA

Mestrando PPGE – UEG/UnU Inhumas – Bolsista CAPES

e-mail:cristianandreylima@gmail.com

ROSENILDA ROCHA BUENO

Doutoranda PPGEM/UNESP/Rio Claro

e-mail:marciozuffa@gmail.com

1.Introdução:

No presente estudo, almejamos, com base nos autores Paulo Freire, Vygotsky e Saviani, compreender, pelo viés da pedagogia histórico-crítica, o crescente uso da Inteligência Artificial (IA) no âmbito da educação, especialmente suas perspectivas para a alfabetização e o letramento de crianças, bem como sua interferência na relação entre professor e educandos. Para isso, foi necessário compreender os aspectos que permeiam a rápida evolução das inteligências artificiais na atualidade e como podemos utilizá-las nessa luta pela liberdade.

Nesse cenário, as transformações tecnológicas vêm alterando profundamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos uns com os outros. Cada nova invenção, desde o instante em que surge, carrega o poder de transformar diferentes aspectos da sociedade, muitas vezes de maneiras que não conseguimos prever completamente. No entanto, é fundamental reconhecer que a tecnologia nunca é neutra; ela é carregada de ambivalências.

Enquanto pode abrir caminhos para o progresso, também pode trazer desafios e consequências inesperadas que impactam nossa rotina e nossas relações. Como observa Teixeira (2015, p. 67):

Esse aspecto sedutor da tecnologia está diretamente ligado à sua ambivalência, que faz com que ela seja rapidamente adotada pelas sociedades. Se por um lado a inteligência artificial se desenvolveu para fins militares, por outro, sua incorporação na vida cotidiana é um caminho sem volta. A maioria dos aplicativos para computadores e celulares se originou da inteligência artificial, mas eles se tornaram tão triviais que já nem percebemos isso.

Para compreender mais profundamente o tema da Inteligência Artificial, exploramos a tese de doutorado do cientista social Douglas Ladislau dos Santos, intitulada Inteligência artificial aplicada à educação: transformação ou desintegração da escola? Nessa obra, o autor aborda a evolução da IA e seu uso estratégico por grandes *startups* ao redor do mundo, trazendo reflexões relevantes a respeito do impacto dessas tecnologias. A partir dessa base, também buscamos artigos acadêmicos que pudessem corroborar nossas ideias e nos ajudar a contextualizar o tema no âmbito educacional, ampliando nossa compreensão acerca de suas implicações e possibilidades.

Também nos dedicamos, com rigor e atenção, ao estudo da obra Tecnologia, educação e docência: uso das tecnologias para um ensino inovador, de Dion Leno Benchimol da Silva *et al.* (2023). Nesse livro, exploramos as possibilidades e os desafios do uso da IA nas séries iniciais do ensino fundamental, com um olhar especial para as práticas de alfabetização e letramento. O texto nos permitiu aprofundar a compreensão a respeito de como essas tecnologias podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades fundamentais das crianças nessa etapa tão importante da educação.

Vygotsky nos oferece uma visão profunda a respeito de como as relações histórico-culturais desempenham um papel essencial no desenvolvimento das crianças. Inspirados por essa perspectiva, refletimos acerca das condições necessárias para garantir uma alfabetização significativa e o alcance do letramento, considerando os aspectos socio-históricos e culturais que moldam a infância.

Além disso, põs-se em questão as desigualdades que ainda persistem, como a vulnerabilidade de acesso à internet e às tecnologias em determinados grupos sociais, e as dificuldades que o Estado enfrenta para assegurar condições educacionais equitativas para todos.

Além disso, ao refletir o cenário atual da educação, encontramos nas ideias de Paulo Freire uma base sólida para compreender a prática educacional como um caminho para a transformação do sujeito. Nesse contexto, torna-se evidente a importância da alfabetização e do letramento como pilares para alcançar uma educação libertadora, portanto, humanizadora. Sob essa perspectiva, refletimos criticamente o uso das tecnologias de inteligência artificial nesse campo, destacando a crescente comercialização desses métodos e os interesses privados que moldam o trabalho com IAs em escala global, especialmente no contexto da alfabetização.

Propomos, assim, uma reflexão a cerca de como os professores podem utilizar essa tecnologia e sua conexão com o desenvolvimento do conhecimento construído pela humanidade. Nosso objetivo é destacar tanto as contribuições quanto os desafios que ela apresenta para a internalização do saber cultural, social e científico pelas crianças. Priorizamos as relações humanas e antropológicas como alicerces para o desenvolvimento e a formação crítica dos cidadãos, com o propósito de promover a liberdade do ser humano e nossa emancipação dos modelos que oprimem e isolam cada indivíduo.

2. Desenvolvimento:

Para que a pesquisa tenha uma base sólida, é fundamental compreendermos o que realmente é a Inteligência Artificial. Para isso, buscamos entender seu conceito e encontramos a definição proposta por John McCarthy (2007), que afirma:

“It is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable.” (“É a ciência e a engenharia de fabricação de máquinas inteligentes, especialmente programas

de computador inteligentes. Está relacionado com a tarefa semelhante de usando computadores para entender a inteligência humana, mas a IA não precisa limita-se a métodos que são biologicamente observáveis.”

Dessa forma, a Inteligência Artificial é uma área multidisciplinar que utiliza diferentes abordagens para enfrentar desafios complexos, muitas vezes inspirando-se em processos biológicos e cognitivos. Como Pscheidt (2024, p. 09) destaca:

Existem abordagens e técnicas distintas na IA, como o aprendizado de máquina (machine learning), que faz com que os sistemas aprendam com dados e exemplos, aprimorando seu desempenho ao longo do tempo. A IA engloba áreas como redes neurais artificiais (modelos inspirados no funcionamento do cérebro humano, usados para ensinar os computadores a reconhecer padrões, como identificar objetos em imagens, por exemplo), lógica fuzzy (lidar com situações que não são “sim” ou “não”, mas que apresentam diferentes graus de pertinência, quando como dizemos que algo está “meio quente” ou “um pouco alto”), algoritmos genéticos (métodos que imitam a evolução biológica para solucionar problemas, combinando diferentes soluções e modificando-as gradualmente, selecionando as melhores opções para cada nova geração), e processamento de linguagem natural (a área que permite aos computadores compreender e processar a linguagem humana).

Com essa definição, entendemos que a IA é uma tecnologia que nasceu a partir da inteligência humana, assim como o alfabeto foi criado para organizar e transmitir ideias. Apesar de ainda ser uma inovação relativamente recente, sua proposta inicial era servir como uma ferramenta para facilitar as interações sociais e as atividades do dia a dia. No contexto do nosso estudo, a IA apresenta o potencial de atuar como um recurso auxiliar – ou até mesmo como uma alternativa – na relação de ensino-aprendizagem, especialmente no processo de alfabetização e letramento de crianças.

Observamos como a IA pode ser uma aliada na criação de atividades audiovisuais que facilitam a compreensão do modelo alfabético pelas crianças. Além disso, ela se mostra especialmente útil no apoio a crianças com necessidades específicas que possam dificultar o processo de alfabetização. Outro ponto interessante é o auxílio que a IA pode oferecer aos professores na criação de

histórias personalizadas, ajudando a alcançar alunos com diferentes perfis e necessidades. Tudo isso abre um campo promissor para refletirmos sobre o papel dessa tecnologia na educação.

Percebemos que a Inteligência Artificial tem o potencial de ser uma grande aliada dos professores no desenvolvimento dos educandos. No entanto, ela jamais pode substituir o trabalho humano, pois há aspectos didáticos e pedagógicos que apenas os professores conseguem compreender e transmitir, especialmente quando se trata das interações humanas tão importantes para o aprendizado das crianças, assim “[...] é importante lembrar que nenhuma ferramenta substitui o papel essencial do professor. Elas são aliadas poderosas, mas a orientação e a interação humana continuam sendo fundamentais para uma educação significativa. O professor é o condutor desse processo significativo” (Pschiedt, p. 140).

O processo de aquisição da escrita é profundamente complexo e requer uma observação cuidadosa e prática do desenvolvimento infantil. Como Resende destaca:

[...]ser paciente e afetuoso com o aprendiz, além de buscar conhecer seus alunos, o meio em que vivem, as relações que estabelecem nesse meio e compreender o que seus pupilos já sabem, já adquiriram. É de extrema importância que o educador alfabetize letrando, ou seja, “ensinando a ler e a escrever no contexto das práticas sociais”. Dessa forma, a aprendizagem poderá ser significativa e satisfatória, completando o ciclo de desenvolvimento do aluno [...] (Resende, 2009).

O processo de ensino e aprendizado é, muitas vezes, contraditório e único para cada criança. Como aponta Vygotsky, o desenvolvimento infantil está profundamente ligado às relações históricas e culturais de cada indivíduo. Por isso, não podemos aplicar o mesmo método de alfabetização em contextos com histórias e culturas distintas. Nesse sentido, alfabetizar é um ato carregado de fatores humanísticos que envolvem a interação entre os conhecimentos do professor e os saberes do aluno.

A cultura, por sua vez, é uma expressão da natureza humana, assim como o contexto histórico é construído e transmitido pela humanidade.

Nesses aspectos, a Inteligência Artificial enfrenta limitações significativas, já que suas habilidades se restringem à reprodução de aspectos racionais e lógicos da inteligência humana. Elementos mais profundos, como os aspectos socioculturais e emocionais, são exclusivamente humanos e só podem ser transmitidos entre pessoas.

Essa discussão ganha ainda mais relevância no contexto brasileiro, marcado por uma enorme diversidade cultural que deve ser respeitada e considerada no processo de alfabetização. Paulo Freire exemplifica isso com seu trabalho em Angicos (RN), onde aplicou um método de alfabetização que valorizava a cultura local como base para o aprendizado. O mesmo princípio se aplica ao universo infantil, reforçando a importância de considerar o contexto sociocultural de cada criança. Portanto, ao incorporar a IA na educação, precisamos refletir cuidadosamente para garantir que essa tecnologia não descaracterize ou ignore o contexto único e cultural de cada alfabetizando. A alfabetização é mais do que um ato técnico; é um processo profundamente humano e cultural.

No livro *Tecnologia, educação e docência: uso das tecnologias para um ensino inovador*, o autor faz uma pergunta interessante a uma IA chamada ChatGPT: “O que é letramento?” A resposta fornecida pela IA, de certa forma, está alinhada com o que discutimos anteriormente. Ela afirma que:

Letramento é um termo que se refere ao conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados à leitura, escrita e compreensão de textos que permitem que uma pessoa se comunique e participe efetivamente da sociedade. O letramento vai além do domínio simples da técnica de ler e escrever e inclui também a capacidade de compreender, interpretar e produzir textos em diferentes contextos e situações, além de usar a linguagem de maneira adequada e eficiente para se comunicar. Dessa forma, o letramento não se limita apenas à educação formal, mas também inclui habilidades e conhecimentos adquiridos através da experiência e do convívio social. O letramento é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional, bem como para a participação ativa na vida social e política.

O letramento é um processo mais amplo e abstrato do que a alfabetização. Enquanto a alfabetização envolve a compreensão do uso das letras, a formação de sílabas e, destas, a construção de palavras, o letramento desafia a criança a ir além. Uma criança letrada busca o significado das palavras e, a partir disso, interpreta os textos e os discursos que a cercam, conectando-os ao seu contexto e à sua realidade.

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto.

O aprendizado crítico requer a conexão entre texto e contexto. Por isso, uma alfabetização que dependa exclusivamente da Inteligência Artificial corre o risco de reduzir o ato de ler e escrever a uma mera decodificação técnica, desconsiderando as vivências e os contextos socioculturais dos alunos. Embora a IA seja eficiente na personalização e repetição de conteúdos, essa abordagem não está alinhada com a proposta de Freire, que valoriza a sensibilidade para integrar as experiências e o “mundo” de cada indivíduo, essenciais para uma alfabetização crítica e libertadora.

Freire destaca a importância de uma leitura crítica da realidade, que vai além do texto e considera os contextos em que ele se insere. No entanto, o uso da IA na educação, se mal planejado, pode comprometer esse processo. Muitas ferramentas de IA focam em identificar padrões de linguagem e aprimorar habilidades técnicas de leitura e escrita, mas não incentivam a análise crítica do ambiente dos estudantes. Isso levanta um desafio importante: como garantir que a tecnologia não substitua, mas complemente, a intervenção humana, promovendo um aprendizado significativo e contextualizado?

Nesse sentido, Freire (2015) ressalta que o ser humano é o único capaz de interpretar a realidade do mundo e transformá-la por meio da comunicação e da interação com os outros:

Por isso também mulheres e homens contam a história do que ocorre no suporte; falamos da vida ou das várias formas de vida que nele se realizam enquanto a história de que falamos e que se processa no mundo é a história feita pelos seres humanos e que os faz e refaz. Se a comunicação e a intercomunicação são processos que se verificam na vida sobre o suporte, na experiência existencial que se dá no mundo, ganham uma conotação demasiado especial. Aqui, a comunicação e a intercomunicação envolvem a compreensão do mundo.

Dessa maneira, fica evidente que a Inteligência Artificial não possui a mesma capacidade humana de interpretar a realidade de forma abstrata, já que sua abordagem para questões como a alfabetização se limita aos modelos matemáticos que foram programados. O processo de alfabetização e letramento, por sua natureza, exige a interação entre seres humanos. Isso não significa, no entanto, que a IA não possa ser utilizada como apoio, desde que seja usada para promover uma boa interação com o conhecimento do mundo.

Dessa maneira, para que a alfabetização com o uso da IA siga a perspectiva freiriana, é essencial que as ferramentas tecnológicas sejam aplicadas de forma participativa e contextualizada, incentivando a interação entre o estudante e seu ambiente. A IA pode ajudar no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, mas a responsabilidade de garantir que o aluno tenha autonomia para analisar criticamente os textos e relacioná-los com suas experiências de vida é do professor. A tecnologia pode fortalecer a compreensão das palavras, mas é papel do educador assegurar que os alunos desenvolvam uma leitura crítica da realidade, promovendo uma alfabetização libertadora. A IA deve ser supervisionada por educadores que adaptem o conteúdo e estimulem uma reflexão crítica sobre a sociedade, permitindo que o estudante entenda as conexões entre linguagem e mundo, conforme Paulo Freire sugeria.

Por isso, para alcançar a educação libertadora que Freire propõe, é fundamental que o letramento aconteça, principalmente, desde a infância, na idade certa. Acreditar que a IA possa assumir sozinha esse papel é impensável dentro da visão freiriana. As tecnologias, frequentemente controladas por um número restrito de pessoas, são moldadas para favorecer determinadas classes sociais. Confiar que a alfabetização e o letramento sejam dominados

por IA seria entregar o processo educativo das crianças a empresas que, em vez de promoverem a libertação dos indivíduos, buscam atender aos interesses da iniciativa privada e do modelo neoliberal.

Freire nos apresenta o conceito de conscientização a partir da alfabetização e letramento. Somente a partir dessa conscientização o ser humano pode interpretar a realidade de forma plena e trabalhar para libertar a humanidade da opressão. O trabalho da alfabetização deve, portanto, ajudar as crianças a se tornarem participantes ativas na construção de um mundo livre. Quando a Inteligência Artificial assume a frente da alfabetização, essa visão pode ser comprometida, pois pode ser usada para manter os oprimidos alienados.

Sabemos que a educação não é neutra, e somente uma alfabetização e letramento libertadores podem levar à emancipação do ser humano. Como disse Aristóteles, o ser humano é um ser político, e temos plena consciência de que quem programa as IAs para alfabetizar e letrar muitas vezes o faz com interesses políticos ocultos, que podem ser contrários à ideia de libertação do ser humano em uma sociedade opressora.

Diante disso, é necessário que tenhamos cautela na formação acadêmica de nossos pedagogos e pedagogas, que devem ser os verdadeiros alfabetizadores. Para que esse trabalho seja consistente, é fundamental que todos passem por um processo de conscientização sobre o modelo de manipulação social que o sistema neoliberal impõe, entendendo que o papel da educação, na visão freiriana, é libertar tanto os oprimidos quanto os opressores de todas as suas mazelas. Isso se aplica não apenas aos pedagogos em formação, mas também aos já atuantes, que precisam estar atentos às transformações trazidas pelo mundo tecnológico.

É a conscientização dos professores sobre sua responsabilidade no uso da IA na educação que nos permitirá utilizá-la de forma mais eficaz, a favor da libertação dos oprimidos. Portanto, é essencial que construamos um conhecimento sólido sobre as tecnologias de Inteligência Artificial, compreendendo como utilizá-las para emancipar alunos e também professores, que muitas vezes

ainda estão à mercê dessa evolução tecnológica. Devemos usar a IA para alcançar a liberdade humana, como Paulo Freire desejava.

Para que a Inteligência Artificial seja eficaz nesse contexto, é fundamental que o professor não seja retirado de seu papel de mediador dos conhecimentos socioculturais necessários para a alfabetização. Além disso, é imprescindível que haja formação continuada para os docentes, capacitando-os para utilizar as IAs como ferramentas no processo de alfabetização. Por fim, devemos pensar em políticas públicas que, em parceria com a iniciativa privada, garantam a participação ativa dos educadores no desenvolvimento dessas tecnologias.

De acordo com Freire (1989, p.18), “a neutralidade da educação, de que resulta ser ela entendida como um que fazer puro, a serviço da formação de um tipo ideal de ser humano, desencarnado do real, virtuoso e bom, é uma das conotações fundamentais da visão ingênua da educação”. Portanto, na concepção freiriana, há uma crítica à visão simplista da educação como um processo neutro e desvinculado do contexto, que molda indivíduos idealizados, desconectados da realidade concreta e vivida.

Como continua Freire (1989, p.18) “e, já que a educação modela as almas e recria os corações, ela é a alavanca das mudanças sociais.”, assim, a educação que ignora o ambiente social e as circunstâncias dos alunos perde sua essência libertadora, transformando-se em um processo mecânico, desconectado das lutas e desafios diários que os estudantes enfrentam. Essa crítica se aplica ao uso da Inteligência Artificial na alfabetização, especialmente quando a

abordagem é estritamente técnica e utilitária, sem considerar as especificidades culturais, sociais e emocionais de cada aluno.

O uso da Inteligência Artificial sem uma reflexão crítica pode reforçar a ideia de neutralidade, ao focar apenas na eficiência e nos resultados, enquanto ignora a perspectiva subjetiva e histórica da educação. As ferramentas de IA muitas vezes tratam a alfabetização como um conjunto de habilidades mecânicas, o que pode levar os alunos a ficarem distantes da realidade, como Freire alertou. Para evitar cair nessa armadilha, é essencial integrar a IA à educação de forma que ela se conecte com práticas pedagógicas críticas, que levem em conta a realidade dos alunos e incentivem uma reflexão sobre o mundo. Assim, a IA pode deixar de ser uma ferramenta neutra e se transformar em um instrumento de alfabetização consciente e libertadora, alinhado com os princípios de Paulo Freire.

3. Conclusão:

Em todas as suas obras, Paulo Freire coloca as relações humanas como o centro da educação, acreditando que é por meio dela que alcançamos a emancipação do ser humano, libertando-o da exploração imposta por uma classe sobre outra. Freire também nos ensina que o processo educacional é intrínseco à natureza humana, pois somos os únicos capazes de ter consciência desse ato. Sem essa consciência, não poderíamos nos educar. A partir dessas ideias, entendemos que a realidade só se torna significativa para nós devido à nossa capacidade racional. Nenhum outro ser, além do humano, pode

praticar os atos que nos são naturais, pois a razão de nossa existência está ligada exclusivamente à humanidade.

No entanto, sabemos que nem todos os seres humanos têm acesso ou refletem sobre essa conscientização necessária para alcançar a emancipação. Isso é resultado de um sistema opressor que busca desumanizar e individualizar as pessoas. Como seguidores de Freire, devemos ter a consciência de que o trabalho do professor é justamente transformar essa realidade. É por meio da educação que nos humanizamos, e nossa verdadeira liberdade será conquistada apenas quando conseguirmos a emancipação plena.

Freire nos ensina que a *práxis* – a ação transformadora do mundo – só será possível se não desistirmos de lutar pela mudança da nossa realidade. Hoje, a Inteligência Artificial (IA) é uma tecnologia tão recente que, à primeira vista, pode parecer ir contra tudo o que Paulo Freire propôs. No entanto, a IA pode se tornar uma ferramenta poderosa para a realização da *práxis* freiriana, pois seu uso pode e deve ser direcionado para um mundo que precisa ser humanizado, e não individualizado.

É importante destacar que, embora a IA seja uma tecnologia criada pelo ser humano, ela pode ser usada na alfabetização como um recurso que contribui para a eficácia do processo de ensino e aprendizagem das crianças. Contudo, o papel de educar e alfabetizar continua sendo exclusivamente do professor, pois a educação é um processo essencialmente humano, que precisa considerar os aspectos culturais de cada sujeito. Como Saviani nos lembra:

Portanto, o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido historicamente pelos homens; e aí se incluem os próprios homens. Podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se formem humanos e, de outro

lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo (Saviani, 2015).

É importante reconhecermos que a Inteligência Artificial (IA) é uma tecnologia recente, mas com o potencial de contribuir para o desenvolvimento humano. Nosso desafio agora é estudar profundamente essa tecnologia, identificando seus benefícios e seus impactos negativos nas relações sociais que ela envolve. Embora não possamos ignorá-la no campo educacional, devemos nos preparar para utilizá-la de maneira eficaz e humanizadora.

Ao refletirmos sobre o trabalho de Paulo Freire, que buscava alfabetizar e, por meio disso, lutar pela emancipação dos oprimidos, entendemos a importância do ato de “ler o mundo” e a palavra. Freire não ensinava apenas a decodificar símbolos, mas ensinava a ler a realidade, sempre com um olhar esperançoso e voltado para a ação, visando a construção de um mundo mais livre.

A escrita, como uma tecnologia desenvolvida pelo ser humano para se comunicar e armazenar conhecimentos, tem um papel fundamental na nossa compreensão da história e da cultura. Através da leitura, habilidade única desenvolvida por nós, conseguimos entender nossa trajetória e identidade, o que a torna crucial no processo de emancipação. Embora diversas tecnologias tenham surgido para melhorar a vida humana, é necessário primeiro fazermos uma “leitura do mundo” para usá-las de maneira transformadora e libertária.

A Inteligência Artificial, com seu grande potencial para a evolução humana e para a transformação da alfabetização, precisa ser estudada e compreendida. Acreditamos que ela não substituirá a essência humana, já que é fruto do nosso intelecto, mas pode ser uma ferramenta eficaz na construção de um modelo de alfabetização que promova o pensamento crítico e emancipatório para todas as crianças.

Para aproveitar ao máximo o potencial transformador da IA, é fundamental uma colaboração entre os setores público e privado. Apenas com o apoio do poder público podemos garantir o uso democrático e legal dessas ferramentas.

A democratização do conhecimento gerado pela IA é essencial para que todos tenham acesso às suas possibilidades de transformação social.

Além disso, pode ser necessário implementar políticas públicas ou programas de formação voltados para o uso da Inteligência Artificial. Essas ações são importantes para que possamos compreender claramente o que a IA pode nos oferecer. Precisamos ampliar nossa visão para aceitar que a IA chegou para ficar e que temos o direito e a responsabilidade de aprendê-la, de forma a usá-la para fortalecer as relações humanas. O objetivo é que não sejamos manipulados pelos interesses das empresas que controlam essa tecnologia, e que possamos resistir ao modelo individualista que ele promove.

Este artigo tem como propósito destacar alguns aspectos dessa relação entre Inteligência Artificial, leitura e escrita, e provocar uma reflexão sobre a importância do letramento na compreensão do mundo, unindo esse processo com a evolução tecnológica que já faz parte da nossa consciência de mundo. A tecnologia está presente em nossas vidas desde o nascimento, mas cabe a nós dominá-la e usá-la para transformar nossa realidade.

4. Referência:

Aula 4: **Conteúdo e prática da alfabetização e ensino de línguas para os anos iniciais do E.F.** Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=OaJdecSpXfo&t=3055s> > Acesso em: 15 de abril de 2024

BOSI, Alfredo. **Dialética da colonização**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez Editora, 1989.

FREIRE, Paulo. **À sombra desta mangueira**. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

FREIRE, Paulo. **Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire**. Trad. De Kátia de Mello e Silva, São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão; e SAVIANI, Dermeval. Prática pedagógica alfabetizadora à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. **Psicologia em Estudo**, [s. l.], v. 22, n. 1, p. 3, 2017.

MARTINS, L. M.; CARVALHO, B.; DANGIÓ, M. C. S. O processo de alfabetização: da pré-história da escrita a escrita simbólica. **Psicologia Escolar e Educacional**. São Paulo, v. 22, n. 2, p. 337-346, 2018.

McCARTHY, Jhon. What is artificial intelligence?. 2007, Computer Science Department Stanford University.

MELLO, Suely Amaral. A escola de Vygotsky. In: CARRARA, Kester (org.). **Introdução à Psicologia da Educação: seis abordagens**. 1. ed. São Paulo: Avercamp, 2004. p. 135-154.

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. **Ensino: as abordagens do processo**. São Paulo: EPU, p. 85 – 103, 1986.

O que é inteligência artificial? Disponível em < <https://www.ibm.com/br-pt/topics/artificial-intelligence> > Acesso em: 16 de maio de 2024

PSCHEIDT, Allan Carlos. **Inteligência artificial na sala de aula: como a tecnologia está revolucionando a educação**. São Paulo: Martins, 2024.

SANTOS, Douglas Ladislau dos. **Inteligência artificial aplicada à educação transformação ou desintegração da escola?**. 2023. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

SAVIANI, Dermeval. **Sobre a natureza e especificidade da educação**. **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**. Salvador, v. 7, n. 1, p. 286-293, jun. 2015.

SILVA, Dion Leno Benchimol da; BOAS, Eriosvaldo Borges Vilas; COSTA, Lucas de Sousa; FERREIRA, Marcio Soares; ARAÚJO, Marcelo Almeida; MOIA, Mix de Leão; BUGARIM, Nancinaira Freitas; SANCHES, Nilrivan Furtado; COSTA, Ricardo Sousa. **Tecnologia, educação e docência: uso das tecnologias para um ensino inovador**. 1ª ed. Pará: RFB Editora, 2023.

TEIXEIRA, João de Fernandes. **O cérebro e o robô: inteligência artificial, biotecnologia e a nova ética.** São Paulo: Paulus, 2015.

A OUSADIA NA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA SOB O OLHAR DE PAULO FREIRE.

JUCIANO ROMÃO DA SILVA

juciano.silva@professor.pb.gov.br

PhD. PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França–GEPeeeS – DED–CCAEE–UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

Resumo: Este artigo busca analisar a ousadia da Educação Tecnológica à luz da pedagogia crítica de Paulo Freire, reconhecendo a importância de uma educação que seja ao mesmo tempo libertadora e inovadora. A Educação Tecnológica é muitas vezes percebida como voltada apenas para a instrução técnica e prática, mas o olhar freiriano propõe uma educação que transcende a simples capacitação, buscando uma formação que desenvolva a consciência crítica do sujeito. Ao integrar a tecnologia de forma reflexiva e dialógica, é possível criar um ambiente de aprendizagem mais engajado e transformador. A partir dos conceitos freirianos de diálogo, conscientização, liberdade e emancipação, este artigo explora como a Educação Tecnológica pode ser ousada ao promover não apenas o domínio de ferramentas, mas também a reflexão crítica sobre o mundo e sobre a sociedade.

Palavras-chave: Educação Tecnológica, Paulo Freire, Pedagogia Crítica, Diálogo, Conscientização, Ousadia.

Introdução:

A Educação Tecnológica, enquanto campo de ensino e aprendizagem, frequentemente se encontra à margem das discussões pedagógicas mais amplas, sendo comumente associada à formação técnica e utilitária. Contudo, no contexto da atual revolução digital e da necessidade de pensar

a tecnologia como um meio de transformação social, a Educação Tecnológica pode ser muito mais do que apenas capacitação profissional. Sob a ótica de Paulo Freire, um dos maiores pensadores da educação crítica no Brasil e no mundo, a educação deve ser um processo que visa a emancipação do sujeito, um caminho para a libertação das amarras sociais e culturais. Portanto, ao olhar para a Educação Tecnológica, podemos vislumbrar uma ousadia: a ousadia de usar a tecnologia como ferramenta para a construção de um mundo mais justo, mais igualitário e mais consciente.

Este artigo visa investigar como a Educação Tecnológica pode se alinhar com os princípios pedagógicos de Paulo Freire, especialmente a ideia de que a educação deve ser um processo dialógico e crítico. A ousadia da Educação Tecnológica, nesse contexto, envolve a utilização das tecnologias de maneira consciente e reflexiva, ao mesmo tempo em que se desafiam as formas tradicionais de ensino que frequentemente desconsideram a autonomia do educando.

A Pedagogia de Paulo Freire: Fundamentos e Princípios.

Paulo Freire revolucionou o campo da educação com sua abordagem crítica, reflexiva e humanizadora. Para Freire, a educação não é um processo neutro; ela está sempre inserida em contextos sociais e políticos que influenciam tanto quem ensina quanto quem aprende. O conceito de “educação bancária”, que Freire critica em sua obra “Pedagogia do Oprimido”, reflete a ideia de que o conhecimento é simplesmente depositado no aluno, sem a devida consideração pelo seu papel ativo na construção do saber. Freire propõe, portanto, uma educação dialógica, em que educadores e educandos trocam saberes e experiências, construindo juntos o conhecimento (Freire, 1970).

Além disso, a conscientização é um dos pilares centrais da pedagogia freiriana. Ela é um processo pelo qual o indivíduo toma consciência das condições sociais e históricas que o cercam, compreendendo as forças que moldam sua vida e sua realidade. A tecnologia, enquanto elemento presente nas sociedades contemporâneas, deve ser vista por Freire como uma ferramenta que pode contribuir para a conscientização e emancipação do sujeito, se utilizada de forma crítica e reflexiva.

A Educação Tecnológica e a necessidade de ousadia:

A Educação Tecnológica, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não deve ser vista apenas como um processo técnico, voltado para a capacitação para o mercado de trabalho. Em um mundo cada vez mais marcado pela presença da tecnologia, é necessário que a educação tecnológica não apenas prepare o indivíduo para o uso de ferramentas, mas também para uma reflexão crítica sobre essas ferramentas e seus impactos na sociedade.

A ousadia da Educação Tecnológica reside na sua capacidade de, além de ensinar a utilizar as tecnologias, propor questionamentos profundos sobre como essas tecnologias são desenvolvidas, distribuídas e usadas. Paulo Freire, em sua crítica à educação tradicional, já alertava para a necessidade de uma formação que possibilitasse o questionamento das estruturas de poder e opressão. A tecnologia, se utilizada de maneira consciente e crítica, pode ser uma aliada na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso requer, portanto, uma ousadia: a ousadia de incorporar as novas tecnologias em um processo educacional transformador, que se afaste da simples aplicação técnica e busque compreender suas implicações sociais e culturais.

O Olhar de Paulo Freire sobre a Tecnologia:

Paulo Freire não escreveu extensivamente sobre tecnologia, mas seus princípios pedagógicos podem ser aplicados diretamente à forma como ele compreenderia a relação entre educação e tecnologia atualmente. Em sua obra, Freire sempre se posicionou contra a mecanização do ensino, que reduz o sujeito a um simples objeto de aprendizagem. A tecnologia, em seu uso no ensino, não pode ser vista como um elemento que desumaniza o processo, mas sim como uma ferramenta que deve ser integrada de maneira a respeitar a autonomia do educando e promover sua conscientização.

A tecnologia, sob o olhar freiriano, deve ser utilizada para promover a reflexão crítica sobre as relações de poder, as desigualdades sociais e as formas de dominação que estruturam a sociedade. A Educação Tecnológica, portanto, não deve ser uma educação que visa apenas ao domínio de ferramentas, mas também uma educação que questiona a própria estrutura social e política em

que essas ferramentas estão inseridas. Nesse sentido, o ensino de tecnologias deve ser aliado ao desenvolvimento de habilidades críticas, que permitam aos alunos compreenderem as implicações sociais, políticas e éticas do uso da tecnologia.

A Ousadia da Educação Tecnológica: Inovação e transformação social.

A ousadia da Educação Tecnológica, à luz de Paulo Freire, não está apenas na adoção de novas ferramentas e recursos digitais, mas na maneira como esses recursos podem ser utilizados para criar um ambiente de aprendizagem mais dialógico e participativo. Freire acreditava que a educação só seria efetivamente transformadora se fosse um processo em que todos os envolvidos – professores e alunos – pudessem aprender uns com os outros, em um ambiente de respeito mútuo e de troca de saberes. Isso é particularmente relevante quando se pensa na educação tecnológica, onde os alunos podem ser tanto consumidores de tecnologia quanto produtores de conhecimento.

Além disso, a utilização de tecnologias de forma ousada também pode implicar em uma revisão dos currículos e métodos pedagógicos tradicionais. A interatividade das tecnologias digitais pode ser utilizada para criar formas de aprendizagem que envolvem mais ativamente os alunos, desafiando-os a resolver problemas reais e a refletir sobre as questões sociais e políticas que moldam seu entorno. Nesse processo, a Educação Tecnológica deve estar alinhada com as preocupações sociais e políticas que sempre foram centrais para Paulo Freire, como a luta contra a opressão e a busca pela liberdade.

Conclusão:

A ousadia da Educação Tecnológica sob o olhar de Paulo Freire reside na capacidade de integrar as tecnologias ao processo educativo de maneira crítica e reflexiva, promovendo uma aprendizagem que não se limita à instrução técnica, mas que também busca desenvolver a consciência crítica dos alunos. Essa ousadia implica em questionar as formas tradicionais de ensino e utilizar as tecnologias para promover a emancipação e a liberdade dos indivíduos.

Ao incorporar as ideias de Paulo Freire, podemos entender que a Educação Tecnológica deve ser vista como um campo de potencial para a transformação social. A tecnologia, quando usada de forma consciente e crítica, pode ser uma poderosa ferramenta para a construção de uma educação que não apenas prepara os indivíduos para o mercado de trabalho, mas que também os prepara para uma participação ativa na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Referências

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17^a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 36^a ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

FREIRE, Paulo. **Educação como Prática da Liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR: CONVERGÊNCIAS E APROXIMAÇÕES LIBERATION THEOLOGY AND POPULAR EDUCATION: CONVERGENCES AND APPROXIMATIONS

Luciano Santos de Farias

Resumo: A reflexão teológica e educacional aqui presente está vinculada ao imbricamento entre a Teologia da Libertação que originalmente se traduziu pelo compromisso religioso e expressivo com as classes populares, tendo em vista que considerou a pobreza como um fenômeno estruturado e consequente do sistema econômico no qual o Brasil está inserido e a Educação Popular, como um processo educativo objetivado em função da reparação do analfabetismo destas mesmas classes tendo o educador Paulo Freire como uma de suas principais referências. Nesta direção, o olhar reflexivo fundamenta-se na perspectiva da qual o ser humano é um sujeito capaz de realizar o seu próprio protagonismo e a construção de sua história coletiva a partir do despertar da sua consciência, acolhendo a ideia basilar de que a Educação necessariamente dever ser ofertada sobre o alicerce da esperança e da liberdade ao mesmo tempo em que seja possuidora de uma motivação intrínseca que a torne um instrumento poderoso e capaz de desencadear o ato de problematizar e transformar qualquer realidade tida como já dada ou estabelecida. Sendo assim, o estudo aqui realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica procurou atender ao duplo objetivo de conclusão do Pós-doutorado em Teologia ofertado pela Faculdade Instituto Rio de Janeiro–FIURJ e proporcionar o conhecimento e compreensão da articulação ocorrida entre os olhares e práticas das ações libertadoras da Teologia da Libertação e da Educação Popular em prol da liberdade do sujeito humano.

Palavras – chave: Teologia da Libertação; Educação Humanizadora; Religião e Educação; Pedagogia Transformadora.

Summary: A theological and educational reflection presente here is linked to the overlap between Liberation Theology, which originallu translated into religious and expressive commitment to the popular classes, considering that it considered poverty as a structured phenomenon and a consequence of the economic system in whitch Brazil Popular Education is included, as na educational process aimed at repairing illiteracy in these same classes, with educator Paulo Freire as one of its main references. In this Direction, the reflective perspective is based on the perspective that the human being is a subject capable of realizing his own protagonism and the construction of his collective history from the awakening of his conscience, accepting the basic idea that Education necessarily it must be offered on the foundation of hope and freedom while at the same time possessing an intrinsic motivation that makes it a powerful instrument capable of triggering the act of problematizing and transforming any reality considered to bem already given or established. Therefore, the study carried out here through bibliographical research sought to meet the double objective of completing the Post-doctorate in Theology offered by Faculdade Instituto Rio de Janeiro – FIURJ and providing knowledge and understanding or the articulation that occurred between the views and practicies of liberating actions of Liberation Theology and Popular Education in favor of the freedom of the human subject.

Keywords: Liberation Theology; Humanizing Education; Religion and Education; Transformative Pedagogy.

1 Introdução:

A presente discussão temática preocupa-se com o imbricamento entre a Teologia da Libertação e a Educação Popular, levando em consideração as heranças e contribuições do educador Paulo Freire por consequência das suas atividades educativas e prática pedagógica com o público de trabalhadores

não alfabetizados, tendo em vista que a sua conjectura teórico/educativa está calcada e sintetiza os princípios pedagógicos e religiosos que se fazem simultâneos e interdependentes em seus escritos e prática reflexivo/filosófica.

Em Freire (1989), pode ser identificado que a leitura é um ato crítico e que exige do leitor a capacidade de agudeza para a percepção de que o texto está situado em um contexto de uso da linguagem, que por sua vez, está situada em uma realidade social dinâmica e ininterrupta.

Neste sentido, infere-se que a Educação, por ser um fenômeno social mergulhado na complexidade da vida humana material, também está permeada por conhecimentos e saberes de variadas naturezas, inclusive dos saberes considerados metafísicos e religiosos acatados como distantes das possíveis análises fincadas apenas no raciocínio lógico e pragmático da postura científica mais conservadora.

Desta forma, a tônica do que aqui se propõe a tratar será a contribuição do pensamento religioso (teológico) ao pensamento pedagógico (educacional) e vice-versa, destacando a participação de Paulo Freire nos movimentos sociais vinculados à Teologia da Libertação e a educação popular, ambas sustentadas pelo desejo por transformações sociais.

Para situar o desenho reflexivo aqui proposto, considera-se o contexto social brasileiro na década de 1960 e as consequências desencadeadas por este período político conflitivo chamando a atenção para o fato de que variadas sociedades latino-americanas sofreram fenômenos semelhantes na mesma época, e por isso, passaram a exercer reações revolucionárias durante e após o estabelecimento dos regimes militares (Comblin, 2000).

O autor ainda ressalta que a década de 1960 também foi permeada pela emergência de utopias políticas ancoradas no materialismo histórico de Karl Marx e Friedrich Engels como doutrina filosófica contraposta aos movimentos ditatoriais. Neste caso, o marxismo serviu de base para as práticas revolucionárias, inclusive nas revoluções estudantis de 1967 e 1968 marcadas por confrontos violentos e reativos às ações desencadeadas pelo Ato Institucional de nº 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968 durante o governo

militar do General Costa e Silva no qual houve o estabelecimento da censura e a retirada do habeas corpus para crimes de natureza política.

Destaca-se ainda que estas práticas revolucionárias também foram inspiradas pela Revolução Cubana de 1959 como um movimento que questionou a influência norte americana e criticou tanto o movimento de industrialização liderado pelos Estados Unidos, quanto a proposição socialista do Leste Europeu influenciada pela União Soviética (Comblin, 2000).

Foi neste contexto que surgiu a Teologia da Libertação como uma opção teológica de atuação religiosa mais social e capaz de demonstrar a indignação contra a pobreza (Gutierrez, 1979) e a situação de opressão que exigia medidas e ações práticas voltadas para amenizar o sofrimento do povo cercado pelas pressões econômicas, sociais e políticas característicos dos regimes ditatoriais militares incrustados dentro do modelo econômico capitalista.

Os movimentos de resistência a esta situação conturbada geraram o desejo por um mundo mais liberto das opressões e proporcionou a proximidade entre os cristãos e as variadas correntes de pensamento filosófico e científico causando a existência de uma agitação social que embora, não hegemônica, tornou-se efetiva e eficaz. Neste sentido, a teologia acercou-se de outras ciências e da própria filosofia (Comblin, 2000, p. 182).

No bojo desta conjuntura juntou-se a ocorrência de eventos de porte significativo, tal como foi o caso do Concílio Vaticano II acontecido em 1962 e o Encontro do Episcopado Latino Americano de Medellin em 1968, considerados como marcos de referência no estabelecimento da Teologia da Libertação (PALÁCIO, 2000) e o implemento da metodologia do “ver, julgar e agir”, como formas de ação e de movimentação frente as demandas por liberdade e sobrevivência da população menos favorecida economicamente.

Neste sentido, houve o compartilhamento de trabalhos acadêmicos de teólogos com as paróquias e as comunidades de base situadas em áreas mais fragilizadas economicamente como uma busca pelo ato de transformação social dos menos privilegiados socialmente.

Neste contexto se pronunciou a presença de Paulo Freire como um educador progressista capacitado por diversificadas influências que moldaram os seus posicionamentos filosóficos, sociais, políticos, educacionais e religiosos, servindo de contraponto a um coincidente movimento pedagógico tecnicista (1960), fruto dos eventos promovidos pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e dos acordos MEC-Usaid, firmados com base na dependência econômica do Brasil frente aos Estados Unidos (Savianni, 2011).

Como um dos principais representantes da educação popular, Freire requereu para si a responsabilidade de propor uma educação fundamentada na conscientização dos trabalhadores não alfabetizados e o compromisso solidário “com aqueles que, na situação concreta, se encontravam convertidos em coisas” (Freire, 1983, p. 19). Desta forma, compreende-se que o docente enxergou a educação como um ato possível de superação da realidade vivida e um trabalho que poderia estar voltado para o restabelecimento da democracia.

Este viés educativo assumido por Freire pode ser considerado como uma síntese entre a Teologia e a Educação, tendo em vista que esta prática pedagógica/reflexiva se tornou algo mais amplo do que apenas um método de alfabetizar, configurando-se como uma aprofundada visão e compreensão da educação como um ato político e de fé capaz de promover a mobilização e construção de uma sociedade que requereu e ainda requer a realização plena do ser humano (Mainwaring, 2004).

2. Teologia da Libertação: fases constituintes de seu “método” pastoral/libertador.

Para Gibellini (1998), o processo de desenvolvimento da Teologia da Libertação deu-se em três momentos específicos: preparação, formulação e sistematização. Em convergência a esta ideia, surge a definição de etapas propostas por Leonardo Boff em 1996, com a compreensão de que a Teologia da Libertação teria ocorrido e sido formulada com as fases de gestação e gênese, difusão e crescimento, consolidação e revisão, e por último, como um novo impulso para a consecução dos seus objetivos iniciais (Boff, 1996).

Em razão da primeira etapa, considerada como preparatória, tem-se o acontecimento do Concílio Vaticano II em 1962, iniciado pelo Papa João XXIII e continuado por Paulo VI. Em seguida a ocorrência da II Conferência Episcopal Latino-Americana, sucedida em Medellín (Colômbia), em 1968.

Sobre o Concílio de 1962, este representou um momento culminante em uma fase de busca por soluções aos desafios impressos pela sociedade moderna-industrial, ocorrendo na América Latina como o despertar de uma nova consciência sobre a razão de ser da Igreja Católica, tendo em vista a necessidade de voltar a sua atenção para os pobres e excluídos do sistema produtivo capitalista (Gibellini, 1998).

O Concílio foi uma rocha fundamental para a formação desta teologia mais sensível a abertura para a compreensão de que a Igreja não poderia estar fora dos acontecimentos do mundo e alheia aos problemas sociais, reconhecendo que o ser homem sintetiza a presença do seu espírito por meio de um corpo físico (Susin, 2000).

Nesta perspectiva, a II Conferência Episcopal Latino-Americana representou um outro importante marco histórico, pois, foi capaz de revelar uma nova interpretação do que foi proposto no Concílio de 1962, reconhecendo que Jesus Cristo havia se colocado em meio aos excluídos, além de reconhecer a necessidade urgente de interferência sobre o contexto social e político opressor.

Como representação da segunda etapa da Teologia da Libertação tem-se que em 1968 Gustavo Gutiérrez proporciona uma primeira formulação e orientação teológica mais fundamentada, posteriormente publicada em 1969 com o título de *Hacia una Teología de La Liberación* (Gutiérrez, 1969).

Após 1975, pode-se dizer que ocorre o início da expansão da Teologia da Libertação, momento este coincidente com a Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano realizada em Puebla de Los Angeles, no México em 1979, sob a temática “Evangelificação no presente e no futuro da América Latina”.

Está tônica deu a Teologia da Libertação um formato de ideologia da resistência e permitiu o ingresso de pensadores, tal como Leonardo Boff, que

discorreu sobre o tema com o livro *Teologia do Cativo e da Libertação*, fruto da sua experiência em um contexto social de terceiro mundo no qual ocorreram regimes de dependência econômica e de opressão dos povos.

Esta obra representou o anúncio de um engajamento libertador e o ensaio de uma prática teológica inspirada na fé cristã dentro dos meios populares. E juntamente a esta ideia, o teólogo vinculou seu trabalho a outras referências de resistência, tais como a teologia negra, a teologia indígena e a feminista (Susin, 2000, p.186).

Especificamente sobre o movimento feminista, tem-se que as mulheres também estavam em uma condição de opressão e em busca de liberdade em meio a uma sociedade patriarcal (e continuam em meio a esta situação até os presentes dias). Como sua representante mais significativa neste movimento em meio ao movimento maior da Teologia da Libertação, ocorreu a presença exponencial de Ivone Gebara, uma religiosa da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora Cônega de Santo Agostinho, no Recife.

Sendo doutora em Filosofia e Ciências Religiosas, Ivone Gebara participou intensamente do movimento católico denominado de “opção pelos pobres”, ao lado de dom Hélder Câmara, desenvolvendo uma reflexão crítica sobre a apropriação religiosa dos corpos e sexualidade feminina, tendo em vista a compreensão dualista que dá prioridade ao espírito sobre a matéria e atribui às mulheres a condição de reprodutoras da espécie (Rosado-Nunes, 2006).

Para Boff (1996), a luta das mulheres por liberdade ocorre desde meados do séc. XIX, quando se organizaram com o objetivo de conquista pela igualdade, pela diferença sexual e de gênero, além do reconhecimento de que as mulheres são sujeitos históricos oprimidos e discriminados.

Sobre a teologia vinculada aos povos indígenas, Boff (1996) reconhece que seu início está ligado ao reconhecimento de que estes povos também são sujeitos sociais e políticos, portanto, precisam estar e fazer parte da organização eclesial. Neste sentido, se torna relevante a compreensão de que a Teologia da Libertação orientou a reflexão crítica sobre a relação de Deus com o mundo

material e com a diversidade de sujeitos existentes em meio aos processos histórico-sociais e políticos.

Sobre os descendentes dos povos africanos, Boff (1996) também aponta a sua condição de opressão tendo em vista a questão do racismo como resultado direto do processo de escravidão e diáspora, pois, foram retirados da África e submetidos ao trabalho forçado em diversas regiões. Foram tratados como mercadoria e estavam sujeitos a um dono possuidor de suas vidas (Boff, 1996, p. 76).

Em referência a terceira etapa ou fase da Teologia da Libertação, esta foi expressamente marcada pela III Conferência do Episcopado Latino Americano, ocorrido no México em 1979 com o tema voltado para a evangelização no presente e no futuro da América Latina, consolidando os ideais do que foi denominado de “nova teologia” (Boff, 1996, p. 20).

E como locus inicial da experiência e exercício do método de “ver, julgar e agir”, foram os Institutos Pastorais e os centros de formação de leigos onde ocorreram as práticas orais de formação e de produção de documentos formais orientadores e de relatos (Boff, 2000).

Sobre a quarta etapa dos momentos históricos da Teologia da Libertação tem-se o que se considerou como “novo impulso”, iniciado por volta de 1989 com ênfase nos aspectos ambientais e na observação dos desequilíbrios causados pela produção industrial das sociedades contemporâneas (Boff, 1996).

Para o autor, seria necessário o entendimento de que as relações entre o homem e a terra deveriam estar assentadas por uma troca fraterna e de produção sustentável, portanto, a solidariedade com os pobres e oprimidos em razão do modelo de produção capitalista deveria se estender a natureza.

Segundo (Gibellini, 1998), o lugar de fala da Teologia da Libertação está estruturado por elementos que podem ser caracterizados por mediações entre a prática cristã e a opção por uma existência de fé como ato principal. Neste caso, a opção feita por esta via de raciocínio teológico é a opção evangélica, política e ética em prol dos desassistidos (oprimidos).

A Teologia da Libertação percebe que o amar a Deus não é um ato contemplativo somente, pois este deve ser demonstrado (exercido) por meio de ações solidárias como forma de ajudar os oprimidos, considerando-os como sujeitos capazes de sua própria libertação, entendendo que o pobre é provido de força e consciência própria desde que entenda os mecanismos que geram a pobreza e as causas de sua situação de existência como oprimidos.

Neste caso, a Teologia da Libertação tornou-se e ainda é um poderoso instrumento para o rompimento de barreiras sociais e ideológicas entre as diversas perspectivas de libertação do indivíduo (sujeito humano), tanto dentro das formações religiosas de diversificadas matrizes, quanto dentro de movimentos políticos que abraçam a orientação marxista, por exemplo. Neste caso, pode ser uma possibilidade de convergência de variadas ações libertárias.

Para Löwy (2000), o movimento de convergência entre a Teologia da Libertação e o marxismo deu-se dentro da própria tradição da igreja católica e em alguns grupos protestantes, motivada em virtude da pobreza extrema existente na América Latina.

O autor assinala alguns pontos convergentes entre o cristianismo e o socialismo, como por exemplo, a crítica ao sistema capitalista, as doutrinas liberais de desenvolvimento e as visões individualistas que negaram a divisão de bens entre as comunidades causando o desrespeito para com os pobres e marginalizados.

Para a Teologia da Libertação foi necessária a ruptura com o posicionamento da igreja tradicional no qual os pobres estariam nesta condição em virtude de suas incapacidades frente ao desenvolvimento econômico ou por serem responsáveis pelas suas próprias misérias e da cômoda dependência por ajuda paternalista.

E sua junção à perspectiva marxista finda por conceber que o proletariado é sujeito de sua própria emancipação, com o direcionamento teológico de libertação que abraça e amplia os ideais de esperança para a proposição libertadora das classes, das raças e das culturas oprimidas (Löwy, 2000, p. 110).

3. Educação Popular Libertadora: uma expressão pedagógico/pastoral

A Educação Popular, personificada no Brasil pela imponente figura do Educador Paulo Freire tornou-se um ponto de convergência para a prática pedagógica libertária e as ações promovidas pela Teologia da Libertação na América Latina, tendo em vista a opção comum pela emancipação dos oprimidos.

Paulo Freire foi e continua a ser uma grande expressão no campo pedagógico e de influência para a prática pastoral da Teologia da Libertação, pois, fez do ato de alfabetizar uma ação para a promoção da libertação por meio da aquisição do conhecimento e do despertar da consciência dos oprimidos sobre a sua condição social de desprivilegiados no sistema produtivo capitalista (Gibellini, 1998, p. 353).

O educador em questão também foi um ponto de referência para a constituição de análises teórico-práticas sobre a identidade latino-americana e elaboração de conceitos/categorias tais como “opressão”, “libertação” e “cultura” como algo dinâmico e possível de ser transformado em prol da uma realidade mais justa.

Neste caso, sua proposição de alfabetização tornou-se um objeto referente que foi muito além do que um simples método ou conjunto de técnicas para alfabetizar jovens e adultos trabalhadores.

O valor de suas ideias deu-se em virtude do seu enraizamento na prática social cotidiana dos estudantes e no resgate do vínculo da escola com a vida e os problemas sociais enfrentados pelos sujeitos em condição de pobreza extrema.

Sua expressão no contexto histórico, social, político e econômico da sociedade brasileira na década de 1960 pode ser acatada como um período rico para os ensaios revolucionários traçados pela movimentação da sociedade civil e consolidação das práticas educativas condizentes com o desejo de libertação das camadas populares frente ao período ditatorial militar.

Neste sentido, o Brasil situado no contexto Latino Americano foi palco e laboratório dos ensaios das práticas de alfabetização idealizada por Paulo

Freire, tendo em vista as influências do período de mudanças ocorridas no ocidente, com particularidade nos países considerados de terceiro mundo (Manacorda, 2010), proporcionadas pelos reflexos da industrialização e o avanço da tecnologia.

De forma geral, a expansão da instrução escolar foi necessária e neste caso, teve um papel relevante para a adaptação da sociedade ao novo contexto imposto pelo capitalismo e as suas demandas por práticas educativas mais modernas, no caso, proclamadas pelo escolanovismo, desde a década de 1930 já no início do governo de Getúlio Vargas, como um movimento educacional utilizado para adequação da sociedade frente às necessidades formativas para o trabalho (Savianni, 2011).

Também neste contexto, ressaltam-se as influências e os reflexos das declarações do Papa João XXIII e das encíclicas do Concílio do Vaticano II (1962) que exerceram grande alcance sobre a prática de muitos educadores e intelectuais cristãos do período.

Em meio a este movimento dinâmico e nevrálgico por excelência, o pensamento freiriano pode ser situado e compreendido quando do seu surgimento no Nordeste Brasileiro, onde pelo menos 30 milhões de indivíduos ainda não estavam alfabetizados e certamente ficariam alijados da participação construtiva do Brasil que na época estava sendo forjado/modernizado (Beisiegel, 2010).

Como parte deste conjunto social, o movimento da educação popular em simbiose com a Teologia da Libertação contou com representantes de peso, tais como os teólogos Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff e o padre uruguaio Juan Luiz Segundo, considerado um dos maiores expoentes da TL na América Latina, desde os anos de 1940 e 1950, dentre outros que também fizeram parte desta ebulição política da década de 1960 constituindo o que pode ser considerado como um primeiro movimento educativo/teológico produzido por agitações das periferias comprometidas radicalmente com os excluídos da sociedade.

Assim como a Teologia da Libertação, o movimento da Educação Popular sob a referência principal de Paulo Freire questionou a fé católica mais tradicional na qual os pobres eram objeto da caridade cristã propondo a perspectiva de inserção da libertação frente a crueldade e exclusão proporcionadas pelo sistema produtivo agroindustrial brasileiro.

Este consórcio entre teologia e educação popular passou a ser uma realização coletiva e interdependente, porém, também necessitada de uma reorganização diretiva frente ao sistema que oprimia e gerava pobreza como fruto da exploração do trabalho humano, acompanhado da opressão que deixou de ser compreendida como uma fatalidade apenas ou um castigo divino frente aos pecados cometidos pelo homem.

Sobre Freire, nascido em 1921, na cidade do Recife, tem-se que aprendeu com os pais a importância do diálogo para lidar com as situações humanas e com as questões sobre a espiritualidade.

Em 1929, durante uma crise financeira, sua família de classe média viu-se obrigada a mudar-se para o município de Jaboatão, na época um lugar de extrema pobreza e de sofrimento tanto para a sua família quanto para a de seus vizinhos. Neste período experimentou angústias, alegrias e a conclusão do curso ginásial, depois disto, transferiu-se para o Recife onde finalizou os seus estudos secundários e a sua formação em Língua Portuguesa para posteriormente ingressar na Faculdade de Direito.

Para Beisiegel (2010), Freire participou ativamente da vida educacional, cultural e política de Pernambuco e já no início dos anos 1960, participou do Movimento de Cultura Popular do Recife, criado por Miguel Arraes, prefeito na época.

Além disto, assumiu a direção do Serviço de Extensão Cultural (SEC) promovido pela Universidade do Recife e tornou-se muito conhecido nacionalmente em 1963 quando alfabetizou adultos utilizando um método próprio na experiência piloto realizada no município de Angicos situado no estado do Rio Grande do Norte.

Em 1964 foi preso pelos militares e passou 75 dias na prisão como acusado por ser subversivo em virtude de sua prática educadora politizada, que além de alfabetizar, provocava a reflexão e crítica dos educandos sobre a sua própria condição cidadã de inferiorizados.

Sabe-se que Freire primeiramente buscou asilo político na Bolívia, que de forma semelhante ao Brasil também passou por um golpe militar em 1964. Posteriormente foi para o Chile até o ano de 1969, mudando-se em seguida para os Estados Unidos onde atuou como professor convidado na Universidade de Harvard.

Já em Genebra tornou-se um consultor Especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas.

É importante destacar que o ambiente político cultural da década de 1960 possibilitou a Freire a elaboração e a experimentação de suas ideias junto a outros intelectuais, tais como, Celso Furtado e Darcy Ribeiro.

Esta junção de pensadores elucidou as contradições e conflitos de interesses da época, na qual os setores populares, assim como os grupos da Igreja Católica se situaram em meio ao declínio das oligarquias rurais e ascensão da indústria.

Abre-se aqui um parêntese histórico para a compreensão de que a experiência educacional brasileira no período colonial foi feita quase que totalmente no âmbito da Igreja Católica e iniciativa privada, e só apenas em 1930 houve a criação do Ministério da Educação e Saúde, assim como a instituição da primeira universidade. Portanto, a educação no país sempre foi precária, principalmente no quesito que tange a existência de ensino público e oferta de escolas para a população em idade escolar.

Tendo em vista esta urgência, em 1932 foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova por um grupo articulado de educadores que defendiam que a educação pública deveria ser obrigatória, laica e gratuita e obrigatoriamente um direito dos cidadãos e dever do Estado Brasileiro.

Posteriormente, o Censo de 1940 viria revelar que o analfabetismo atingira uma taxa de 56, 17% da população com idade superior a 15 anos

e que em 1960 ainda seria registrada uma percentagem de 39,35% de não alfabetizados dentro da mesma faixa etária populacional (Beisiegel, 2004).

Neste movimento, a Constituição de 1946 previu a elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em consideração ao diferenciado momento político econômico experimentado pelo Brasil após o final da Segunda Guerra Mundial.

É neste momento que o próprio governo brasileiro patrocina os movimentos de educação popular vinculados aos movimentos culturais populares que inicialmente tinham a intenção de formar os cidadãos para o acatamento dos interesses do Estado, porém, que serviram para desencadear a conscientização do povo sobre as suas péssimas condições materiais de existência (Piletti, 1996).

E no final da década de 1950, precisamente em 1959, um novo manifesto em favor do manifesto de 1932 foi lançado para o reavivamento das ideias sobre as reformas educacionais necessárias, inclusive com a definição do papel a ser assumido pelo Estado frente a educação nacional (Beisiegel, 2010).

A educação popular e a crítica dos teólogos da libertação perceberam a criticidade do momento vivido no início da década de 1960, pois, o governo brasileiro afirmava não ter recursos para que a educação pública fosse expandida, o que já marginalizava quase 50% da população em idade escolar.

4. O Educador Paulo Freire como entidade humana que representa a concretude dos ideais e síntese entre a Teologia da Libertação e a Educação Popular.

Nos anos de 1970 ocorreram aproximações entre os cristãos católicos e o meio popular, principalmente das áreas rurais e periferias urbanas, qualificados como bairros populares ou favelas. Desta forma foram constituídos o que ficou conhecido como Comunidades Eclesiais de Base – CEBS, voltadas para a expressão de que a religiosidade deveria estar envolvida para a tomada de consciência e atuação sobre os problemas sociais brasileiros.

A orientação político/religiosa a estas comunidades foi predominantemente balizada pelas ideias de Paulo Freire e pelo Movimento de Educação de

Base (MEB), representado por estados mais progressistas da Igreja Católica e caracterizadas pela participação das classes populares no seu próprio processo educativo libertador (político), tendo no centro, as discussões sobre os problemas mais imediatos e a mobilização para a sua resolução e defesa dos próprios direitos e interesses (Catão, 1986).

Estas comunidades religiosas foram caracterizadas pelo desenvolvimento de atividades comunitárias e atuaram, fundamentalmente, em apoio aos movimentos populares contra a expulsão de assentados, contra violências cometidas pelo Estado ou particulares, por conquista de moradia, melhorias salariais e melhores condições de vida das comunidades carentes.

Há que se entender que estas participações das Comunidades de Base não são uniformes, porém, o sentido de existência das CEBs foram as mobilizações sociais, tendo em vista que observam as desigualdades, não como fatalidades, mas como fruto histórico das disparidades surgidas em meio a modernidade dos processos produtivos, que na década de 1970, teve o seu crescimento significativamente alargado.

Neste sentido, o pensamento de Freire foi bastante influenciado pelas atuações das CEBs, juntamente a algumas influências europeias, tais como Gabriel Marcel, Erich Fromm, Karl Jaspers, Herbert Marcuse, dentre tantos outros. Além disto, suas ideias sobre a situação econômica do Brasil estiveram bastante vinculadas ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), criado desde 1955 e com vínculo direto ao Ministério da Educação e Cultura, destinado ao estudo e ensino das ciências sociais, até o seu fechamento em 1964 (Beorlegui, p. 896, 2010).

Neste caso, o que é específico em Freire, ainda segundo Beorlegui (2010), é a observação de que os aspectos estruturais da sociedade causam opressão e a superação desta realidade passa por meio do diálogo com as classes populares no sentido de estabelecer um processo de superação da consciência ingênua para a transformação desta em uma consciência crítica.

Ainda, segundo o autor, as influências que compuseram o pensamento freiriano são muito variadas, pois também perpassam por referências que estão

fora do circuito europeu da época, tais como as do teólogo K. Rahner, o sociólogo do conhecimento K. Mannheim e N. Werz, o que demonstra entrecruzamentos entre correntes marxistas, filosóficas, existencialistas e teológicas.

Na obra *Educação e Mudança*, por exemplo, Freire (1983) expede o leitor a significativas reflexões sobre a atuação do homem enquanto ser comprometido com a humanização do próprio homem. Neste sentido, a educação necessita ser pautada pelo diálogo inserido historicamente dentro da vivência do homem em seu próprio tempo transformando a sua própria realidade.

O livro foi escrito primeiramente em Língua Espanhola, posteriormente foi traduzido para o Português por Moacir Gadotti e Lílian Lopes Martin, publicado no ano de 1979, o que foi coincidente com o retorno de Freire ao Brasil, após um exílio de 15 anos.

No mesmo escrito Freire se coloca sobre a seriedade do compromisso profissional, por exemplo, afirmando que “somente um ser é capaz de sair de seu contexto e distanciar-se dele para ficar com ele; é capaz de admirá-lo para objetivando-o, transformá-lo e, transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação” (Freire, p.17, 1983).

Este homem, para Freire, não é um ser abstrato, mas, concreto e existente em uma situação concreta na qual realiza a ação e reflexão ao mesmo tempo (constituintes inseparáveis), transforma e é transformado pelas consequências do que transformou. Neste caso fica clara e objetiva a compreensão de que a ação do homem sobre o mundo não é e não pode ser neutra.

Portanto, “o verdadeiro compromisso é a solidariedade com aqueles que, na situação concreta, se encontram convertidos em coisas” (Freire, p. 19, 1983). Neste caso, o homem precisa estar comprometido consigo mesmo, pois, ao comprometer-se consigo comprometer-se-á como profissional que transforma a sua realidade, assumindo uma dívida com o meio e o tempo no qual realiza as suas experiências de vida.

Ao realizar este resgate do homem/comprometido e do profissional comprometido, o pensador demonstra que este deve engajar-se política e

socialmente, de maneira a que não reproduza conscientemente e de forma mecânica as estruturas sociais opressivas da sociedade de classes que oprime, exclui e marginaliza.

Desta forma percebe-se que em Educação e Mudança Freire admite que a educação deve ser um ato de conscientização, mesmo reconhecendo que isto não seja o suficiente para a transformação da sociedade, pois, neste caso, ela também pode estar à serviço da manutenção do poder exercido pelas classes dominantes. Sendo assim, a educação não pode ser pensada de maneira isolada e sem a reflexão do homem sobre o seu papel no espaço/ tempo em que vive.

Ainda destaca que o processo de alfabetização de adultos está imbricado com o compromisso pela conscientização e libertação dos alfabetizados em suas relações com a sociedade, pois neste caso, passará também a transformá-la conscientemente. Portanto, alfabetizar significa muito mais do que ensinar a escrita e a leitura, mas, construir uma perspectiva crítica de si mesmo e do mundo no qual está inserido.

Esta forma de estar no mundo, segundo Freire (1983), tanto para o educador, quanto para o educando, seria a de mediar as relações por meio do permanente diálogo e conhecimento de sua própria cultura como fonte de sua ação e de seu esforço de pensar e recriar as próprias experiências.

Ao se levantar o universo vocabular dos sujeitos com os próprios sujeitos do ato de alfabetização, por exemplo, há a ocorrência da descoberta do próprio mundo. E as palavras geradoras, a partir disto, podem se desdobrar

em criação de estratégias de aprendizagem que possibilitam e ampliam a apropriação do vocabulário, porém, de forma crítica e consciente.

Portanto, nesta obra, Freire demonstra-se como um intelectual atento às próprias necessidades e às necessidades de seu tempo histórico, aparecendo como alguém que possui o comprometimento necessário como homem e profissional, para o alcance da conscientização e transformação de seu mundo.

E sobre o posicionamento no mundo dos cristãos envolvidos com a Teologia da Libertação e ou com a Educação Popular, pode-se considerar que seria um gesto de inocência acreditar que estes movimentos simultâneos e renovadores da ação humana tenha ocorrido de forma harmônica e homogênea por todos os segmentos da igreja católica ou da educação nacional.

Neste sentido, a configuração religiosa da Teologia da Libertação também foi palco de rejeição aos pressupostos marxistas que apontavam a religião como o “ópio do povo”, mesmo reconhecendo que as igrejas cristãs também tiveram o seu papel de legitimadoras das injustiças promovidas pelo sistema produtivo durante muito tempo (Löwy, 2000).

É certo destacar que o ambiente sócio-político-cultural no qual a Teologia da Libertação e a Educação Popular implementaram as suas ideias também foram abastecidos e produzidos pela atuação de outros intelectuais do porte de Darcy Ribeiro e Celso Furtado, por exemplo, ambos também considerados como força de reação às contradições e conflitos de interesses gerados pelas classes dominantes dos setores industriais e agrícolas.

O momento conflitivo desencadeado pelo domínio militar na década de 1960 também acendeu a chama da mobilização dos setores mais populares com o apoio irrestrito de intelectuais e grupos vinculados à igreja católica como resultado da inspiração despertada por Paulo Freire e a não existência de políticas nacionais voltadas para a educação da grande massa popular analfabeta (Beisiegel, 2004).

Neste caso torna-se o imperativo reconhecimento de que desde a colonização a igreja cristã assim como outros segmentos sociais tiveram um papel preponderante na educação da sociedade civil brasileira, pois, mesmo

com a criação do Ministério da Educação e Saúde nos anos de 1930, o Estado Brasileiro foi inábil para suprir as carências ou criar um sistema educacional capaz de atender as necessidades das populações, tanto urbanas, quanto rurais.

Este quadro crítico e precário se prolongou durante as décadas de 1940 e 1950, chegando à década de 1960 com taxas de analfabetismo próximas à 39, 35% para a população com idade superior a 15 anos de idade, mesmo com a previsão da criação de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em compromisso à Constituição de 1946, em substituição à legislação anterior, defasada ainda em relação ao movimento produtivo da época, na qual o Brasil e a América Latina estavam envoltos pelo processo rápido de industrialização e o avanço tecnológico.

Este vazio criado pela inoperância dos governos ditatoriais de Getúlio Vargas e dos militares não supriu a necessidade de criação de oportunidades de oferta educacional ou de empregabilidade para os não alfabetizados e contribuiu significativamente para os quadros de miséria e abandono da população, posteriormente identificados pelos teólogos da libertação dos educadores populares.

Isto veio a dar conveniências mais à frente para que a Teologia da Libertação e a Educação Popular de caráter cristão fossem empreendidas na década de 1960 para a promoção da libertação das classes populares, por meio do viés educativo crítico como resultado da ação educacional de pensadores do calibre de Paulo Freire (Piletti, 1996).

4 Considerações Finais:

Ao refletir-se sobre a temática proposta, percebe-se que a Teologia da Libertação é fruto direto do confronto existente entre as concepções de fé que condena o ser-homem a estar situado em um mundo estático e imutável ou em um mundo dinâmico que oportuniza para si as transformações necessárias para a sua existência mais digna.

A TL interpreta a realidade a partir da pobreza, da exclusão e do compromisso do homem com ele mesmo em busca da libertação por meio da

reflexão teológica e o convite para a ação que transforma a realidade em uma nova forma de fazer teologia como resposta aos desafios históricos concretos.

A partir do movimento desencadeado pelo Concílio Vaticano II, das Conferências do Episcopado Latino Americano de Medellín e de Puebla, assim como da atuação efetiva das Comunidades Eclesiais de Base, houve o impulso para a criação de associações de moradores que deram origem a pastorais de camponeses, pescadores, favelados, ribeirinhos, meninos e meninas de rua e a criação de conselhos e comissões que se consolidaram como iniciativas oriundas da igreja cristã voltadas para a libertação.

Durante e após os anos de 1960 houveram perdas econômicas, redução da qualidade de vida, aumento da violência e aumento do analfabetismo, mas, contraditoriamente foram anos nos quais houveram mudanças de perspectiva quanto a existência humana, pois, os oprimidos passaram a ser vistos como sujeitos homens e mulheres e desta forma, foram espelhos que possibilitaram a criação de organismos populares que reivindicaram melhores condições de existência.

Estas situações serviram para a promoção de adaptações a teologia e aos rumos da própria Igreja Católica que hoje se encontra novamente envolta a novos cenários e ao aparecimento de novos sujeitos, tais como os que fazem parte do movimento LGBTQIA+ que reivindicam igualdade e respeito, assim como anteriormente houveram reclamações dos grupos de mulheres, negros e indígenas.

Assim como a Teologia da Libertação, a Educação Popular representada pela expressão maior de Paulo Freire esboçou uma postura de consciência sobre as carências sofridas pela ação pedagógica tendo em vista o contexto de mudanças econômicas e de contradições expressas principalmente na década de 1960.

Assim, a obra teórico/prática e pedagógica de Paulo Freire no âmbito da educação popular e dos movimentos de alfabetização de adultos propôs a superação do modelo de educação, de escola, de homem e de mundo,

afirmando a postura humana consciente frente aos conflitos e confrontos entre os interesses classistas.

Na convergência entre a pedagogia popular e a teologia fica explícita em muitas de suas obras o esboço de um caminho para a impossibilidade de se permanecer ou acreditar que existe a neutralidade, tanto na postura educativa quanto nos afazeres teológicos e sacramentais religiosos.

Para Freire, as concepções de teologia ou educação opressoras objetivam a ampliação e a manutenção de poder dos homens sobre os seus semelhantes, mas, esta perspectiva precisa ser superada por meio da *práxis* libertadora no formato da ação-reflexão que propicie a troca de experiências e de saberes que tenham convergência para a luta pela igualdade.

Portanto, Paulo Freire, assim como os teólogos da libertação centraram a sua crença e atuação política no homem e na conquista de sua liberdade, declarando que “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (Freire, 2005, P. 58).

Conclui-se neste sentido que o texto aqui apresentado não pretendeu o aprofundamento justo requisitado pela temática, mas, sua singeleza permitiu o acesso a informações muito significativas para a formação pessoal e profissional, desencadeando o interesse pela realização de pesquisas mais completas e uma caminhada ainda repleta de indagações a serem realizadas.

Referências:

BEISIEGEL, Celso de Rui. **Estado e educação popular**. 2. Ed. Brasília: Líber Livro Editora, 2004.

BEORLEGUI, Carlos. **Historia del pensamiento filosófico latino-americano: una búsqueda incessante de la identidad**. Universidad de Deusto. Bilbao, 2010.

BOFF, Leonardo (Org). **A Teologia da Libertação Balanços e Perspectivas**. São Paulo: Ática, 1996.

CATÃO, Francisco. **O que é Teologia da Libertação**. Coleção primeiros passos 986.

COMBLIN, José. Trinta anos de teologia latino-americana. In: SUSIN, Luiz Carlos (Org). **O mar se abriu**. Trinta anos de teologia na América Latina. São Paulo. Editora Loyola, 2000.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**. 23ed. São Paulo: Cortez, 1989.

_____, Paulo. **Educação e Mudança**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

_____, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2005.

GIBELLINI, Rosino. **A Teologia no século XX**. São Paulo: Loyola, 1988.

GUTIERREZ, Gustavo. **A teologia da libertação, perspectivas**. São Paulo. Editora Loyola, 1979.

LOWY, Michael. **A Guerra dos Deuses: religião e política na América Latina**. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2000.

MAINWARING, Scott. **A Igreja Católica e a política no Brasil (1916-1985)**. São Paulo: Brasiliense, 2004.

MANACORDA, Mario A. **História da educação, da antiguidade aos nossos dias**. 10. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2010.

PALÁCIO, Carlos. Trinta anos de teologia na América Latina. In: SUSIN, Luiz Carlos (Org). **O mar se abriu**. Trinta anos de teologia na América Latina. São Paulo. Editora Loyola, 2000.

PILETTI, Nelson. PILETTI, Claudino. **História da Educação**. 5. ed., São Paulo: Editora Ática, 1996.

ROSADO NUNES, Maria José. Teologia feminista e a crítica da razão religiosa e patriarcal: entrevista com Ivone Gebara. **Revista de Estudos Feministas**, n. 14, v. 1, 2006. <https://www.scielo.br/j/ref/a/ZZ7mhVDBZCMGLmnDMpBMhNS>. Acesso em: 23.05.2024.

SAVIANI, Demerval. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2011. SUSIN, Luiz Carlos (Org.). **O mar se abriu: trinta anos de teologia na América-Latina**. São Paulo: Loyola, 2000.

PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL POR MEIO DE OFICINAS DE CRIAÇÃO DE APLICATIVOS COM O MIT APP INVENTOR 2

LUCAS FELIPE GOMES PEDROSA

Graduando em Ciência da Computação (Licenciatura) – UFPB

e-mail: lucas.gomes@dcx.ufpb.br

AYLA DÉBORA DANTAS DE SOUZA REBOUÇAS

Doutora em Ciência da Computação – UFPB

e-mail: ayla@dcx.ufpb.br

Resumo: É importante estimular na educação o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao Pensamento Computacional, como decomposição de problemas, abstração, algoritmos e reconhecimento de padrões. Ao mesmo tempo, é fundamental promover a inclusão digital entre estudantes e aproximá-los das tecnologias. Uma das formas de atingir estes objetivos é ensinando como criar aplicativos para dispositivos móveis e de forma atrativa. Observando estes aspectos, este artigo tem o objetivo de compartilhar a experiência obtida ao oferecer oficinas de programação de aplicativos no município de Rio Tinto utilizando o MIT App Inventor 2 por meio do projeto de extensão A4SMaker e as principais lições aprendidas. Também são descritos os resultados de uma avaliação inicial das oficinas realizadas com os estudantes por meio de um levantamento de dados utilizando questionário online, onde se percebeu um feedback positivo dos participantes. Acredita-se que as oficinas impactaram positivamente os envolvidos, trabalhando letramento digital e diferentes habilidades. Além disso, contribuíram para a formação docente dos responsáveis pelas oficinas.

Palavras-chave: ensino de programação; programação de aplicativos; formação docente.

1. Introdução;

Conforme destacado por Kologeski (2019), é necessário desenvolver estratégias para contribuir de alguma forma na qualidade da educação, proporcionando o acesso e a inclusão digital para todos, permitindo que o uso dos recursos tecnológicos se torne um hábito no ambiente educacional e no cotidiano de todas as pessoas. Nessa mesma direção, a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), ou BNCC, também reforça a necessidade de formar pessoas capazes de criar e usar tecnologias. Uma das formas através da qual se pode tentar promover a inclusão digital e desenvolver essas habilidades e competências é por meio do ensino de programação, onde o estudante, por meio da criação de algoritmos, resolve problemas. Este aspecto está bem relacionado também ao desenvolvimento do pensamento computacional nos estudantes, que é apresentado da seguinte forma no documento da BNCC:

pensamento computacional: envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos (Brasil, 2018, p. 474)

Há várias estratégias para ensinar sobre desenvolvimento de algoritmos, sendo uma delas a programação de aplicativos para dispositivos móveis utilizando linguagem de blocos com ferramentas como o MIT App Inventor 2, que é um ambiente de programação visual. Ele foi originalmente criado pela Google e atualmente é mantido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Por meio deste ambiente, espera-se que qualquer pessoa, até uma criança, possa construir aplicativos funcionais para telefones e tablets Android/iOS (MIT App Inventor, 2024). Conforme destaca o site do App Inventor, ele é um projeto que visa democratizar o desenvolvimento de software empoderando todas as pessoas, principalmente os jovens, fazendo-os passarem de consumidores de tecnologia a criadores de tecnologia.

Conforme destacado por Medeiros et al. (2018), dentre os ambientes baseados em blocos, o App Inventor é um dos mais utilizados e se baseia na analogia das peças de um quebra-cabeça que devem ser encaixadas. Estes autores

também ressaltam a importância de práticas pedagógicas com dispositivos móveis, principalmente considerando a propagação do uso de celulares e as multifuncionalidades destes aparelhos.

Considerando isso, este trabalho descreve a experiência de ensinar estudantes do Município de Rio Tinto como construir aplicativos simples utilizando esta ferramenta por meio de oficinas ofertadas a estudantes do ensino médio e superior e explorando uma abordagem construcionista (Papert, 1980) com encontros de duas horas de duração e independentes uns dos outros, onde se mesclava teoria e prática. O objetivo deste artigo é apoiar outras pessoas interessadas em incluir digitalmente estudantes e desenvolver nestas habilidades relacionadas ao pensamento computacional seguindo estratégias similares. Serão compartilhadas neste trabalho estratégias utilizadas, lições aprendidas e percepções. Além disso, são compartilhados os resultados de um levantamento de dados inicial realizado junto aos participantes das oficinas e algumas reflexões sobre a formação dos alunos de licenciatura responsáveis por promovê-las sob a orientação de uma professora da área de computação.

As demais seções deste artigo estão organizadas conforme descrito a seguir. Na Seção 2 são apresentados alguns trabalhos relacionados, a metodologia utilizada e as oficinas realizadas. São apresentadas também nesta seção algumas observações feitas durante as oficinas, os resultados de avaliações iniciais e as principais lições aprendidas. Por fim, a Seção 3 apresenta as considerações finais e algumas propostas de trabalhos futuros.

2. Desenvolvimento:

Nos últimos anos, vários trabalhos têm se concentrado no tema Pensamento Computacional (PC), discutido em artigos como o de Wing (2014), que define PC como o conjunto de processos de pensamento envolvidos na formulação de um problema e ao expressar sua solução de forma que um computador (seja ele um humano ou uma máquina) possa de fato resolvê-lo. A autora faz uma analogia do PC com o “pensar como um cientista da computação”, o que envolve o desenvolvimento de diferentes habilidades.

Têm sido incentivadas mais e mais ações práticas nas instituições educacionais para que habilidades do PC possam ser desenvolvidas desde a educação básica, formando assim melhores profissionais para o futuro, especialmente se esses profissionais forem incluídos digitalmente. Uma das estratégias para promover o pensamento computacional em países europeus e alguns estados dos Estados Unidos é por meio do ensino de computação na educação básica por meio do uso de ambientes de programação visuais baseados em blocos (Medeiros et al ., 2018).

Neste trabalho, em particular, focamos no ensino de programação por meio da criação de aplicativos, considerando a importância de projetos que desenvolvam o pensamento computacional através da programação para os alunos (Bordin et al ., 2017). A ideia geral foi buscar desenvolver nos estudantes habilidades relacionadas ao processo de resolução de problemas, como a habilidade de decompor um problema em partes (decomposição), reconhecimento de padrões, abstração e a de construir algoritmos. Muitas vezes estes são chamados de pilares do pensamento computacional (ISTE, 2024). A abordagem pedagógica utilizada no relato de experiência descrito a seguir baseou-se no construcionismo, proposto por Seymour Papert (1980). Segundo Scheller *et al .* (2014), Papert acredita que as pessoas aprendem enquanto constroem ativamente novos conhecimentos e que o processo de construção é mais importante do que a aprendizagem pré-definida. No construcionismo, ocorre uma interação entre o estudante e o objeto de estudo, mediada pela utilização de linguagem de programação.

Na experiência relatada neste artigo houve também inspiração em ideias de Paulo Freire, como exigir a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes (Freire, 2014).

Um dos trabalhos relacionados ao presente artigo é o de Finizola et al . (2014), que apresenta um relato de experiência obtido a partir do planejamento, aplicação e avaliação de um curso de ensino de programação utilizando a plataforma MIT App Inventor. Nesse artigo é apresentada a experiência em 4

oficinas de 3 horas cada utilizando a metodologia disponível no site do App Inventor 2. Cada aula tinha um foco em um recurso específico e dependia da aula anterior. Já nas oficinas apresentadas no presente artigo, houve um foco em oficinas independentes focadas na construção de aplicativos, tendo 2 horas de duração cada.

Outro trabalho relacionado é o de Bordin e Quepfert (2018), que relata a metodologia de um projeto de ensino de programação para alunos de ensino médio de escolas públicas utilizando o App Inventor e analisa o cenário e as percepções dos alunos acerca das oportunidades de acesso a projetos nessa área. O trabalho foi dividido em 2 oficinas, uma para introdução do ambiente e a outra para o desenvolvimento de um Quiz. Já no presente trabalho se focou em oficinas onde o conteúdo era apresentado em paralelo com a construção dos aplicativos, intercalando teoria e prática e deixando-as autocontidas.

Além destes trabalhos, há também o de Leôncio et al . (2017), que apresenta uma análise sobre o uso do App Inventor para ensinar lógica de programação de forma interativa sem que houvesse um conhecimento prévio de programação. Com esse estudo buscou-se investigar entre os alunos a interação deles com a plataforma. Ao invés de utilizar oficinas, a ideia de Leôncio foi a criação de um curso que tinha 4 etapas, sendo elas: ensino de conceitos de programação em blocos; utilização da plataforma apresentando as ferramentas, recursos e componentes existentes; desenvolvimento de aplicações básicas junto com os professores; desenvolvimento em grupo ou individual de aplicativos móveis, baseados nos conhecimentos adquiridos anteriormente. Essa abordagem foi diferente da seguida no presente artigo, pois em nosso caso houve um foco na construção dos aplicativos e na apresentação dos conteúdos necessários junto com a parte prática.

Relacionado a este trabalho, há também o de Duarte e Rebouças (2020) e que tinha como diferencial o uso da Cultura Maker, onde há um foco em incentivar o projeto, criação, produção e distribuição de produtos, máquinas ou artefatos novos ou renovados (Nascimento; Pólvora, 2018). No artigo de Duarte e Rebouças (2020) detalhou-se um estudo de caso em que os alunos

foram instigados a construir aplicativos a partir das suas ideias e discussões. Foi utilizado um protocolo de observações onde foram avaliados critérios específicos para a percepção da motivação e engajamento durante as atividades propostas por eles mesmos, além de aspectos relacionados aos pilares do pensamento computacional. Este trabalho motivou o surgimento do projeto onde foram ofertadas as oficinas descritas no presente artigo.

Foi utilizada neste trabalho uma metodologia exploratória, que é uma pesquisa de planejamento flexível e que tem como objetivo oferecer maior familiaridade com o problema, permitindo torná-lo mais claro ou construir hipóteses (Gil, 2022). Por meio deste trabalho se buscou investigar como ensinar princípios da computação e em especial da programação a alunos do município de Rio Tinto de forma estimulante, avaliando todo o processo, gerando reflexões e materiais didáticos.

O primeiro passo metodológico envolveu discussões entre os integrantes do projeto (3 licenciando em Ciência da Computação e uma professora da área de computação, coordenadora do projeto) para definição de oficinas que pudessem explorar conteúdos de programação, mas ao mesmo tempo de forma fácil e envolvendo outras áreas, como matemática e saúde. Tentou-se planejar cada oficina com foco na construção de um determinado aplicativo e esperava-se que, durante o processo de construção, se promovesse a inclusão digital e a formação na área de computação. Os aplicativos escolhidos para cada oficina foram então construídos, bem como os materiais de apoio às oficinas, como slides com o passo a passo para a criação de cada aplicativo, que eram melhorados continuamente por meio de discussões entre os integrantes do projeto. Além disso, a equipe preocupava-se em discutir também estratégias de ensino considerando cada público.

Uma vez concluídos os materiais, as oficinas foram divulgadas e ministradas nos laboratórios da UFPB-Campus IV e posteriormente se passou à análise da experiência com base em avaliações realizadas com os participantes ao final de cada oficina.

Essas avaliações eram opcionais e foram feitas principalmente através de um questionário online que visava obter um feedback sobre cada encontro, havendo perguntas sobre o nível de dificuldade e sobre o quão útil foi o material ofertado para o aprendizado, por exemplo. O foco principal do questionário foi ver se o material e se as estratégias de ensino utilizadas estavam sendo efetivos e tentar fazer ajustes ao longo do projeto.

Além de analisar o feedback obtido por meio das respostas ao questionário, foram feitas também observações para análise e partilha da experiência.

As oficinas foram conduzidas nos laboratórios da UFPB-Campus IV por alunos de Licenciatura em Computação e envolvendo alunos de cursos da UFPB-Campus IV e de uma escola pública da cidade. A maioria dos alunos da UFPB eram dos cursos de Licenciatura em Ciência da Computação e de Bacharelado em Sistemas de Informação. A decisão sobre trazer alunos da escola para a universidade visava dar aos estudantes acesso a recursos que lhes permitam programar, uma vez que, à época, a escola não possuía computadores.

Na concepção dos aplicativos a construir nas oficinas, a professora coordenadora do projeto sugeriu que cada licenciando participante do projeto escolhesse uma área e fizesse pesquisas relacionadas a essa área. Após a realização das pesquisas, cada um ficou responsável pelo desenvolvimento de um aplicativo.

Os aplicativos construídos tiveram um caráter multidisciplinar, permitindo que além de aprender sobre computação, os estudantes pudessem fortalecer e aprofundar conhecimentos em outras áreas e relacionar a computação com elas, buscando motivá-los também para o processo de construção em si.

Após a criação dos aplicativos, foram elaborados slides que serviriam como ferramentas auxiliares nas oficinas, com o objetivo de facilitar o entendimento dos participantes com o passo a passo de construção dos aplicativos. Durante a concepção dos slides, a professora auxiliou os alunos com dicas e correções, baseadas em experiências anteriores que a mesma teve com projetos similares, como o projeto CODE (Ricarte et al., 2024), garantindo assim a qualidade e a

eficácia dos materiais produzidos. Além disso, antes dos licenciandos oferecerem suas oficinas, a professora conduziu uma oficina piloto com alunos da UFPB-Campus IV e com um aplicativo básico, posteriormente discutindo com os demais participantes do projeto as estratégias que poderiam ser adotadas nas oficinas com base na experiência.

Para apoiar as oficinas, foram produzidos alguns materiais. Os primeiros foram os aplicativos de exemplo utilizando o MIT App Inventor 2. Depois de criá-los e discutir sobre o seu código e formas de simplificá-los ao máximo, foram criados também slides de apoio com o passo a passo de sua criação com base em materiais do Projeto CODE (Ricarte et al., 2024). Os materiais produzidos foram disponibilizados em um site (<https://sites.google.com/dcx.ufpb.br/a4smaker>) para incentivar a replicação das oficinas. Os slides são o principal material de apoio para as oficinas, e podem ser utilizados por alguém que conduza a oficina e também como apoio para os próprios estudantes para que construam seus aplicativos em seu ritmo.

Foram produzidos na vigência de 2023 do projeto três aplicativos e eles foram criados considerando três níveis de dificuldade: fácil, médio e elaborado.

O mais fácil dentre eles foi chamado de “Alimentação saudável”. O de nível médio se chamou “Olha a tabuada” e o elaborado se chamou “Me vacina”. Optamos por implementar uma estratégia de oficinas independentes, sem assumir conhecimentos prévios dos participantes. Essa abordagem visou mitigar lacunas no entendimento e promover a inclusão de todos e que conteúdos de programação pudessem estar sendo sempre reforçados e novos recursos para a construção de aplicativos explorados a cada oficina.

O Aplicativo “Alimentação Saudável” busca ajudar na conscientização sobre alimentação saudável. Por meio do aplicativo o usuário deve dizer se uma comida, ilustrada por uma imagem mostrada, é saudável ou não. Essa escolha é feita selecionando o botão boca aberta (caso seja saudável) ou boca fechada (caso não seja), clicando na imagem apropriada após cada imagem de alimento apresentada.

O Aplicativo “Olha a Tabuada” busca exercitar a tabuada de multiplicação e da soma. O aplicativo sorteia dois números entre 1 e 10 (incluindo estes) e pergunta o produto ou a soma desses números, por voz e texto. Ele verifica depois se o usuário digitou na caixa de texto a resposta certa ou não, falando a mensagem “Acertou” ou “Errou!”.

O aplicativo “Me Vacina” é um jogo que tem como temática a vacinação e que mostra imagens se movimentando. Seu objetivo é fazer com que o usuário destrua vírus (clitando em imagens que os representam) antes que eles alcancem as pessoas (localizadas na parte inferior da tela). Quando um vírus atinge uma pessoa, seu número de vidas diminui e quando a vacina toca na pessoa, sua quantidade de vidas no jogo aumenta.

As oficinas foram conduzidas de forma expositiva e também ativa. Proporcionou-se aos alunos a oportunidade de seguir um guia passo a passo para a construção do aplicativo sugerido. Os monitores apresentaram na oficina cada etapa por meio de slides, guiando os participantes na execução prática. Durante esse processo, também eram abordados e discutidos alguns conceitos fundamentais da computação aplicados, como algoritmos, variáveis, estruturas condicionais, estruturas de dados, manipulação de arquivos, dentre outros, enriquecendo a experiência de aprendizado. Para uma melhoria constante do material apresentado, os participantes foram convidados a responder um questionário criado com a ferramenta *Google Forms* (<https://forms.gle/4XxRBY3Cz4ezu82UA>). Os participantes não se identificavam no formulário e este continha uma pergunta em que indicavam se concordavam que dados fornecidos no formulário fossem utilizados em pesquisas.

Um outro tipo de oficina foi também oferecido e não tinha como foco um aplicativo ou tema específico. Nestas oficinas, os participantes traziam aplicativos iniciados anteriormente ou ideias de aplicativos que queriam desenvolver e os discentes participantes do projeto atuavam como monitores, auxiliando os alunos a desenvolverem suas próprias ideias. Sendo assim, essas oficinas seguiam a abordagem do “faça você mesmo” (*maker*), estimulando a criatividade dos participantes e sua autonomia.

Participaram das oficinas oficiais do projeto estudantes de uma escola e da UFPB e estas foram realizadas no laboratório de informática. Foram conduzidas um total de 12 oficinas, distribuídas da seguinte forma: 4 utilizando o aplicativo “Alimentação Saudável”, 2 com o aplicativo “Olha a Tabuada”, 4 envolvendo o aplicativo “Me Vacina” e, por último, 4 oficinas Maker. A Figura 2 ilustra a primeira oficina do projeto.

Um dos aplicativos trabalhados nas oficinas Maker foi um aplicativo sobre Karatê e que tratava de assuntos como nomes de golpes para apoiar quem está estudando para exames de faixa. Um outro aplicativo discutido nessas oficinas foi um aplicativo para ensinar como pessoas (principalmente idosos) podem evitar golpes online. Foi também trabalhado um app voltado a apoiar a comunidade escolar e um outro com um jogo estilo “pong”.

De maneira geral, durante as oficinas, foi perceptível uma dificuldade na utilização do computador por vários participantes, que variou desde a falta de familiaridade com o teclado e com o mouse até a dificuldade em usar um navegador, entender noções sobre pastas de arquivos, sobre como salvá-los, e temas correlatos.

Notou-se que uma parte considerável dos alunos de ensino médio não possuía conta de email e os que possuíam tinham muita dificuldade para utilizá-la. Alguns alunos não estavam conseguindo utilizar as letras maiúsculas e outros não estavam sabendo utilizar o mouse, o que acabou por dificultar em alguns momentos o desenvolvimento da oficina. Porém, uma vez sendo orientados, puderam entender e acompanhar as oficinas com o

apoio dos monitores. Também foi notado que alguns alunos tinham vergonha inicialmente de pedir auxílio, o que se tornou menos comum ao desenrolar de cada oficina onde se buscou deixá-los à vontade.

Após as oficinas, observou-se uma melhoria na familiaridade dos participantes com computadores e ferramentas utilizadas, já que conseguiram, ao final, adquirir noções básicas sobre como utilizar um computador, além de familiaridade na utilização da plataforma de desenvolvimento de aplicativos, o MIT App Inventor 2, trabalhando diferentes conteúdos da computação. Percebeu-se que alunos que foram a mais de uma oficina conseguiam construir aplicativos de forma mais personalizada, cada um colocando a sua imaginação em ação, modificando algumas funcionalidades dos aplicativos propostos, mudando o design e alguns blocos sugeridos, por exemplo. Em relação à utilização do computador, foi notória a evolução, pois alguns que ficavam antes apenas olhando para o teclado perdidos procurando as teclas, no final conseguiam fazer grande parte do que era solicitado nas oficinas sem precisar de uma orientação mais personalizada. De maneira geral, observou-se que foi possível promover a inclusão digital de muitos dos participantes e introduzir lhes também conceitos da computação na prática, como algoritmos e lógica, por exemplo, e incentivar seu protagonismo durante o processo de aprendizagem.

Durante as oficinas, foi apresentado aos participantes um questionário online utilizando o *Google Forms* para coletar *feedbacks* valiosos sobre diversos aspectos da experiência. O objetivo principal era aprimorar a qualidade

das oficinas, tornando-as mais educativas e alinhadas às necessidades dos participantes.

Foram obtidas 33 respostas para o questionário online de avaliação das oficinas, cujo preenchimento era voluntário e sem identificação dos participantes. Nestes questionários havia questões relacionadas ao nível de dificuldade da oficina, quão útil foram os materiais fornecidos, o que acharam do tempo dedicado a cada tópico da oficina, se gostaram da oficina, qual parte da oficina mais gostaram, qual parte acharam mais difícil, se houve algum problema técnico que atrapalhou ou impossibilitou o aprendizado, se a apresentação do assunto foi clara ou não, e se concordavam que os dados fornecidos fossem utilizados para estudos. Vale salientar que todos os estudantes que participaram fizeram os aplicativos de forma individual, cada um utilizando um computador separado.

Ao serem questionados em uma escala de 1 (inúteis) a 5 (muito úteis) sobre os materiais fornecidos para auxiliar o desenvolvimento, 75.8% dos alunos deram nota 5, 18.2% deram nota 4 e 6.1% deram nota 3, o que mostra um resultado bem positivo.

Quanto à pergunta do tempo dedicado em cada tópico, 93% acharam que o tempo dedicado a cada tópico foi suficiente, 3% (1 respondente) achou que o tempo dedicado a cada tópico foi muito curto e 3% (1 pessoa) achou que foi exagerado o tempo dedicado. Considerando essa informação, vimos que estávamos seguindo um ritmo apropriado, mas sempre buscamos prestar mais atenção e auxiliar aos alunos com dificuldades.

Sobre o feedback do quanto os alunos gostaram das oficinas, numa escala de 1 (Não gostei de forma alguma) e 5 (Adorei), tivemos uma média de 4,8, considerada alta. A grande maioria dos participantes que responderam, ou seja 26 (78.8%) deram nota 5, 6 (18.2%) deram nota 4 e 1 (3%) deu nota 3.

Quando os alunos foram perguntados sobre a parte da oficina que mais gostaram, notou-se que grande parte dos estudantes ficaram divididos entre a parte da codificação em blocos e a parte de testar e ver o aplicativo

que eles criaram funcionando. Algumas das respostas que ilustram esses pontos estão apresentadas a seguir:

“Gostei mais da parte lógica da aplicação porque prefiro a parte de programação do que de design”.

“A parte de teste, gostei porque é muito bom ver que consegui chegar ao final e o app funcionar”

“Quando pude desfrutar do trabalho que tinha realizado”;

“A parte de blocos, que no caso programação, onde foi definido o papel de cada imagem e o que será exibido quando o usuário clicar em algo certo ou errado”

Quando foram perguntados sobre qual parte da oficina foi a mais difícil, algumas das respostas que mais apareceram foram relacionadas à dificuldade de localizar os componentes e à parte lógica das aplicações. Ao observar os primeiros *feedbacks* nessa direção nas oficinas iniciais, focamos em explicar mais detalhadamente tanto a parte lógica quanto a localização dos componentes nas oficinas posteriores, para que este problema fosse minimizado no futuro.

Ao serem questionados sobre se suas dúvidas foram sanadas de forma satisfatória, 32 (97%) participantes responderam que sim e 1 (3%) respondeu que não.

Sobre a última pergunta, onde deveriam avaliar a oficina de maneira geral, tivemos um *feedback* positivo, conforme ilustrado por algumas respostas apresentadas a seguir.

“Ajudou sim, a metodologia foi clara e direta. Poder visualizar o resultado de forma rápida instiga a entender mais sobre o assunto.”

“Foi muito útil, eu tinha muito interesse na área de programação.”

“Foi ótima, me ajudou a aprender noções básicas de programação”

“A minha avaliação é ótima, foi muito útil para aprender esta ferramenta e deu para reforçar um pouco sobre as noções da programação”

Considerando as análises realizadas sobre as respostas do questionário e observações feitas, observamos que ao menos 38 (trinta e oito) alunos de ensino superior e pelo menos 30 (trinta) alunos de ensino médio participaram das oficinas, sendo as oficinas com o “Me Vacina” as que tiveram mais participantes. Nas oficinas *maker* tivemos a participação de apenas 4 estudantes, sendo 3 de ensino superior e 1 estudante de educação básica. A seguir compartilhamos algumas lições sobre a experiência obtida.

Consideramos que o nível de dificuldade da criação dos aplicativos e a forma de organização e condução das oficinas foram bem aceitos pelos alunos. De maneira geral observamos que todos os participantes conseguiram criar seus aplicativos e no final da aula todos ficavam animados quando chegava a hora de testar os aplicativos construídos.

A experiência demonstrou que o ensino de programação pode ser multidisciplinar, integrando conceitos de programação com outras áreas do conhecimento, especialmente através do MIT App Inventor 2. Nas oficinas, a combinação de abordagens práticas e expositivas foi viável. Explicações teóricas foram adicionadas às atividades práticas, no momento em que iam sendo criados os aplicativos. Uma outra lição importante a compartilhar foi que coletar *feedback* usando questionários online no final de cada oficina foi uma estratégia eficaz para avaliar as estratégias de ensino, o material utilizado e fazer adaptações. Essa avaliação contínua, além de constantes observações, permitiu aprimoramentos nas oficinas subsequentes. A identificação das dificuldades dos participantes, como sua falta de familiaridade com o uso de computadores, possibilitou uma abordagem mais direcionada a estes problemas em oficinas posteriores.

De maneira geral, acreditamos que as Oficinas Maker ajudaram a estimular a criatividade dos participantes, permitindo que desenvolvessem seus próprios aplicativos com base em ideias pessoais. Isso não apenas fortaleceu o aprendizado, mas também incentivou a sua autonomia e a busca pela inovação. Porém, devem ser buscadas estratégias para atrair mais alunos para este tipo de oficina, como convidar turmas inteiras, assim como foi feito em

algumas das outras oficinas, ou escolher períodos que não coincidam com avaliações escolares para gerar maior adesão.

Vimos também que a experiência não apenas contribuiu para o desenvolvimento profissional e acadêmico dos envolvidos, mas também ressaltou a necessidade de integrar o ensino de programação na educação básica, que pode desenvolver nos estudantes o pensamento computacional e integrá-los mais ao mundo digital, além de desenvolver sua criatividade e raciocínio lógico.

As oficinas possibilitaram que todos os envolvidos, como os discentes que estavam ofertando as oficinas e os participantes, pudessem aprender. Por exemplo, os ministrantes (licenciandos em computação) desenvolveram soft skills como a habilidade de lidar com pessoas com poucos conhecimentos tecnológicos e a de lidar com problemas voltados para o meio acadêmico na área de computação e explorando sua criatividade. Por sua vez, acreditamos que os participantes puderam trabalhar habilidades relacionadas ao pensamento computacional. Muitos destes, por exemplo, puderam ser introduzidos ao meio tecnológico em que vivemos por meio das oficinas e isto pode auxiliá-los futuramente na escolha de sua área profissional ou torná-los mais preparados para as demandas de um mundo cada vez mais conectado e rodeado pela computação.

3. Conclusão:

Considerando o que foi apresentado, acreditamos que compartilhar a experiência com as oficinas realizadas pelo Projeto de Extensão A4SMaker pode permitir estimular mais ações tanto de formação de docentes na área de educação em computação quanto de inclusão da computação na educação básica. Os materiais produzidos no projeto e disponíveis online podem também ser aproveitados e adaptados para diferentes contextos e realidades escolares, permitindo a utilização de estratégias mais ativas de ensino e que possam trabalhar conteúdos por vezes considerados “complexos”, mas de uma maneira simplificada. A ideia é estimular a replicação da experiência

e o uso do MIT App Inventor, pois conforme destacado por Medeiros et al . (2018), há ainda poucas práticas interligando o currículo com o App Inventor.

De maneira geral, observou-se que o processo de ensinar programação permitiu aos discentes responsáveis pelas oficinas e cursos o seu amadurecimento profissional e pessoal, estimulando seu protagonismo crítico e cidadania na construção de uma sociedade onde mais pessoas possam ser incluídas digitalmente. Além disso, percebeu-se também que as estratégias adotadas, como mesclar teoria e prática e aprendizagem com atividades práticas, permitiram que vários estudantes pudessem conhecer mais sobre a computação e construir aplicativos de maneira atrativa.

Como trabalhos futuros, espera-se aprimorar os materiais produzidos e ofertar mais oficinas semelhantes, fazendo mais observações e pesquisas para continuar identificando boas práticas sobre como introduzir programação de forma simples para diferentes perfis de estudantes da educação básica.

4. Referências:

BORDIN, A. S.; QUEPFERT, W. E. Projeto de ensino de programação para alunos de ensino médio: Uma análise do cenário e das percepções das oportunidades. In: Workshop de Informática na Escola (WIE), 24. , 2018, Fortaleza, CE. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2018. p. 205-214. DOI: <https://doi.org/10.5753/cbie.wie.2018.205>.

BORDIN, A. S.; PINHEIRO, C. G.; GONÇALVES N. N. V.; MOMBACH, J. G.; SOUZA, P. S. Ensino de programação para o ensino médio com App Inventor: Um relato de experiência extensionista através da colaboração interinstitucional. In **Anais do XXIII Workshop de Informática na Escola**. 2017.

DUARTE, J. L. ; REBOUÇAS, A. D. D. S. Explorando a Cultura Maker através da Criação de Aplicativos em Escola do Litoral Norte da Paraíba: um estudo de caso. In: Patrício Moreira de Araújo Filho; Raimundo Luna Neres; Ernane Rosa Martins; Raimundo José Barbosa Brandão. (Org.). **Educação 4.0: tecnologias educacionais**. 1aed.São Luís–MA: Editora Pascal, 2020, v. 3, p. 229-247.

FINIZOLA, A. B.; RAPOSO E. H. S.; PEREIRA, M. B. P. N.; GOMES, W. S.; ARAÚJO, A. L. S. O.; SOUZA, F. V. C. O ensino de programação para dispositivos móveis utilizando o MIT-App Inventor com alunos do ensino médio. In: **Anais do Workshop de Informática na Escola**. 2014. p. 337.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. Editora Paz e terra, 2014.

ISTE–International Society for Technology in Education. <https://iste.org/computational-thinking>. Acesso em: 01/02/2024.

KOLOGESKI, A. L.; BATISTA V. S.; BOBSIN, R. S.; ESPÍNDOLA, R. W. P.; BONA, A. S. Inclusão Digital através de Computação Desplugada e do Ensino de Programação Básica. In: **Anais do XXIV Congresso Internacional de Informática Educativa**. Nuevas Ideas en Informática Educativa. 2019. p. 38-49.

LEÔNCIO, N. N.; SOUSA, C. C.; SOUSA R. P.; MELO, R. F. Programação em blocos com o Mit App Inventor: Um relato de experiência com alunos do ensino médio. In: **Anais do Workshop de Informática na Escola**. 2017. p. 1159.

MEDEIROS, G. A. S; VON WANGENHEIM, C. G.; BERGMANN, J. C. F. Impacto na Aprendizagem Envolvendo o Desenvolvimento de Aplicativos na Educação Básica: um Mapeamento Sistemático da Literatura. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 444–453, 2018. DOI: 10.22456/1679-1916.89277. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/89277>. Acesso em: 2 out. 2024.

MIT APP INVENTOR. **Site do MIT App Inventor**. Disponível em: <https://appinventor.mit.edu/explore/about-us.html>. Acesso em: 6 mar. 2024.

NASCIMENTO, S., PÓLVORA, A. **Maker Cultures and the Prospects for Technological Action**. *Sci Eng Ethics* 24, 927–946, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11948-016-9796-8>. Acesso em: 6 mar. 2024.

PSZYBYLSKI, R. F.; MOTTA, M. S.; KALINKE, M. A. O Construcionismo e o software de programação App Inventor 2 na formação inicial de professores de Ciências. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, Porto Alegre, v. 18, n. 1, 2020. DOI: 10.22456/1679-1916.106034. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/106034>. Acesso em: 21 ago. 2024.

RICARTE, Danielle Rousy; SILVA, Lincoln David Nery e; CASTRO, Rafael; FIGUEIREDO, Renata Viegas de; COSTA, Thaíse Kelly de Lima; CAVALCANTI, Valéria; REBOUÇAS, Ayla Débora Dantas de Souza. Desenvolver para Codificar: Projeto para o Ensino de Programação no Ensino Fundamental em Escolas Públicas. In **Anais do XXXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)**, 2024, Rio de Janeiro/RJ. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 3173-3182. DOI: <https://doi.org/10.5753/sbie.2024.244658>.

SCHELLER, M.; VIALI, L.; LAHM, R. A. Aprendizagem no Contexto das Tecnologias: Uma Reflexão para os Dias Atuais. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, Porto Alegre, v. 12, n. 2, 2014. DOI: 10.22456/1679-1916.53513.

WING, Jeannette M. Computational thinking benefits society. 40th anniversary blog of social issues in computing. jan., 2014. Disponível em: <<http://socialissues.cs.toronto.edu/index.html>>. Acesso em 8 abr. 2024.

NASCENTES DA MATA ATLÂNTICA: panorama socioecológico e implicações para a conservação.

WELANDO BRÁULIO ARAÚJO DA COSTA

Mestre em Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

e-mail: welandocosta.eco@gmail.com

PhD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França–GEPeeeS – DED–CCAIE–UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

Introdução:

A mata atlântica é uma das áreas com maior riqueza em biodiversidade do planeta, característica a qual faz dela uma das áreas prioritárias em conservação. O Brasil é um dos países que contém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 20% do número total de espécies da Terra (Atlântica, 1992).

A sua devastação geralmente é ocasionada pela ação antrópica através de diversas atividades, já que a grande parte da população brasileira vive entorno desse bioma, assim ocasionando impactos diretos e indiretos à biodiversidade. Nas últimas décadas, algumas leis foram promulgadas e encontros foram realizados com o objetivo de recuperar e as áreas degradadas e preservar os remanescentes florestais (Mazzurana, 2016; Rodrigues, 2018).

As matas ciliares ou florestas ripárias, matas de galeria e florestas ribeirinhas, podem ser compreendidas como cobertura vegetal nativa, e também por sistemas florestas comumente situadas em faixas de margens de rios, outros corpos de água, em torno de nascentes, lagos, represas artificiais ou naturais (Tabarelli et al., 2005).

As matas ciliares desempenham um importante papel na proteção dos rios, tornando fundamental a sua conservação e recuperação. Ela possui

funções ambientais e ecológicas importantes tanto para a natureza quanto para a humanidade, além de funcionarem como corredores de fauna entre fragmentos florestais. Contribui principalmente por fornecer localidade de moradia para uma grande quantidade de espécies de animais, como pássaros, mamíferos e reptéis (Panizza, 2016; Castro et al ., 2017).

Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo geral apontar a importância da proteção e preservação da mata atlântica para a manutenção e recuperação das nascentes de água potável da cidade de Rio Tinto-PB. O intuito do trabalho é despertar o interesse da população sobre a importância do meio ambiente em nossas vidas através de ações de preservação da mata atlântica.

Desenvolvimento:

O estado da Paraíba possui um domínio de mata atlântica abrangendo duas grandes áreas, perfazendo um total de 6.743 Km² e ocupando total ou parcialmente 63 municípios, incluindo os ecossistemas de mata, restinga e manguezal.

O município de Rio Tinto está localizado na região metropolitana de João Pessoa capital da Paraíba. Sua população é de 24.176 habitantes, distribuídos em 466,984 km² de área conforme estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O nome Rio tinto surgiu devido as águas avermelhadas do rio que banha a cidade. Rio Tinto abrange uns dois maiores fragmentos de mata atlântica do estado da Paraíba, conhecida como “Reserva Ecológica Mata do Rio Vermelho” apresenta uma área de 1.500 hectares sobre o domínio dos índios potiguaras Mont-Mor também é uma unidade de conservação (UC) decretada reserva em 19 de outubro de 1992 pelo decreto estadual nº 14.835.

A reserva ecológica mata do rio vermelho comporta varias nascentes de água potável que se encontram entre os fragmentos de mata atlântica ao longo de reserva formando os rios vermelho, do gelo, quente e frio, sementeira, burro d’água, porta d’água entre outro conhecidos pelos populares da cidade.

Porém nos últimos 30 anos, esses córregos de água que vem de dentro da mata do rio vermelho vem sofrendo impactos ambientais devido a atividades antrópicas o desmatamento, expansão urbana, monocultura da cana-de-açúcar, pecuária, queimadas e descarte de resíduos sólidos. Essas atividades juntas a falta da conscientização ambiental apontam a necessidade da preservação da mata do rio vermelho para que essas fontes de água potável não venham a desaparecer ou comprometer o fluxo de água do rio vermelho.

A conscientização ambiental junto as populações locais proporcionam, além da troca de conhecimentos, a proteção dos ecossistemas naturais, como a conservação da mata atlântica como da sua biodiversidade, informando e conscientizando as pessoas sobre os perigos do consumo excessivo e das práticas destrutivas, já que, entender que a sobrevivência dos ecossistemas naturais como a mata atlântica depende de esforços coletivos.

Conclusão:

Através de práticas educativas com a população, pois ajuda desenvolver pode-se promover uma consciência étnica sobre a relação com o meio ambiente contribuindo para estabelecer praticas conservacionistas que minimizem a exploração ou a destruição de ecossistemas naturais como a mata atlântica e a sua biodiversidade.

A expansão de informações e a valorização dos serviços ecossistêmicos prestados pela mata atlântica é uma forma clara de aproxima a população com a questões ambientais e consequentemente promover a conservação e os cuidados necessários com as nossas fontes de água provindas da mãe natureza da reserva da mata do rio vermelho.

Quebrar os paradigmas de fato fazemos e somos parte de um todo, que a natureza é o nosso lar e que os elementos que a compoem faz parte do nosso ciclo vital, nos proporciona entender que cuidar da natureza também é cuidar da nossa qualidade de vida, é evitar escassez e desequilíbrio que podem trazer problemas para as futuras gerações e para a biodiversidade.

O uso ou a implementação da educação ambiental é um grande desafio que precisa ser levado mais a sério, especialmente no contexto político atual, onde existe uma grande desvalorização aquilo que nos remete a meio social e meio ambiente, algo que afeta em especial uma camada mais vulnerável, que depende de políticas públicas para existir devido a um sistema político e social de dominação.

Nos dias atuais, é necessário conhecer para valorizar nossa cultura indígena, nossa biodiversidade e assim seguir comprometidos com nosso futuro, mais justo e sustentável.

Referências:

Atlântica, SOS Mata. Mata Atlântica. Fundação SOS Mata Atlântica, São Paulo, 1992.

Castro, Jhon Linyk Silva *et al* . Mata ciliar: Importância e funcionamento. In: **VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental**. 2017.

Mazzurana, Elis Regina. “Mata Atlântica: patrimônio natural, cultural e biológico do Brasil.” **Revista Encontros Teológicos** 31.3 (2016).

Panizza, Andreia de Castro. **A importância da Mata ciliar**: Entenda por que as formações vegetais ciliares são essenciais para os ecossistemas e para os recursos hídricos. São Paulo. 2016.

Tabarelli, Marcelo *et al* . Desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica brasileira. **Megadiversidade**, v. 1, n. 1, p. 132-138, 2005.

Rodrigues, Luciana Falci Theza. **Nascentes De Mata Atlântica**: Panorama E Ecologia Da Fauna De Oligochaeta (Annelida) E Implicações Para Conservação. 2018.

EDUCAÇÃO DO CAMPO: uso de Literatura, formação de identidade e cultura.

MARIA MYLENA ARAÚJO

Graduanda em Letras – Língua Portuguesa – CCAE–UFPB maria.

mylena@academico.ufpb.br

Yasmin Julião de Oliveira

Graduanda em Letras – Língua Portuguesa – CCAE–UFPB

yasjuliao@gmail.com

PHD PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint–Demi França–GEPeeeS – DED–CCAЕ–UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1. Introdução:

Este artigo tem como objeto perceber os vínculos da Educação do Campo atrelado ao ensino de Literatura. Como objetivos, pretende-se: a) perceber a formação da literatura na educação do campo; b) identificar a presença e vinculação dos movimentos sociais na educação do campo; c) identificar o papel crucial da literatura na formação da identidade e na preservação da cultura das comunidades rurais. A literatura em suas variadas manifestações, serve como um espelho para as tradições, valores e histórias das comunidades, atuando como um veículo de transmissão cultural e identitária. (Arroyo, 2003, p. 33).

O artigo busca cumprir as exigências da disciplina Educação do Campo e Movimento Sociais, do Curso de Pedagogia, ministrada pelo PhD Paulo Roberto Palhano Silva, do Departamento de Educação – Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba – Campus IV, Mamanguape/PB, com o objetivo de estabelecer relações que formam o cenário

histórico da Educação do Campo e a importância dos movimentos sociais que estruturam a sociedade.

Na educação do campo, a literatura é uma ferramenta poderosa para fomentar a leitura, a escrita e a expressão criativa entre os estudantes. Ao incorporar textos literários que refletem a realidade rural, os educadores têm a oportunidade de influenciar a percepção que os alunos têm de si próprios e de sua comunidade. Obras que exploram temas rurais, especialmente aquelas escritas por autores que vivem ou já viveram no campo, proporcionam uma representação autêntica das experiências dessas comunidades, que conforme diz Mia Couto (2020), há uma construção de visão alternativa do mundo, em múltiplos sentidos elaborados.

O teórico Paulo Freire, nordestino-brasileiro e patrono da educação brasileira, expressa segundo Paulo Freire (2013, p. 48), que:

O processo de aprendizagem na alfabetização de adultos está envolvido na prática de ler, de interpretar o que lêem, de escrever, de contar, de aumentar os conhecimentos que já têm e de conhecer o que ainda não conhecem, para melhor interpretar o que acontece na nossa realidade. (Freire, 2013, p. 48),

Anteriormente, se pensava que antes vinha a consciência. Freire inova manifestando que a leitura do mundo acontece em um processo onde o sujeito ler o mundo, a palavra e ganha consciência. Já que, na Educação do Campo, os sujeitos protagonistas são os trabalhadores do campo que nunca antes haviam ocupado a cena educacional brasileira (Molina; Freitas, 2011)

Apesar das vantagens, a implementação de um currículo literário que valorize a cultura rural enfrenta desafios, como a escassez de materiais didáticos apropriados e a necessidade de formação específica para os professores. Contudo, iniciativas de capacitação contínua para educadores e a produção de literatura focada no contexto rural são essenciais para superar esses obstáculos, como por meio de produções de escritoras negras e indígenas, tais quais: Conceição Evaristo (2018) e Eliane Potiguara (2019).

A integração dessa literatura na educação de campo é crucial para fortalecer uma identidade cultural sólida e valorizar as tradições rurais. Promover uma

educação que respeite e celebre as particularidades do campo contribui para criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e significativo, apoiando o desenvolvimento integral dos alunos e a preservação do patrimônio cultural, em um processo de “escrevivência”, conforme diz a escritora Evaristo (2020), com uma construção de identidade e cultura dos mais variados sujeitos, modos políticos e crítica.

Deste modo, este trabalho busca tratar do ensino na Educação do Campo em que a leitura literária se provoca como meio de manifestação no espaço entre as identidades, isto é, o modo de vida das pessoas do campo. Com isso, o trabalho terá apresentação da modalidade da Educação do Campo e as propostas de ensino de literatura como embasamento para a decolonialidade, e principalmente apontar contribuições para o ensino nas escolas de campo, levando em conta os aspectos de minorias sociais, a formação docente e os espaços de atuação.

O movimento Por uma Educação do Campo recusa essa visão, concebe o campo como espaço de vida e resistência, onde camponeses lutam por acesso e permanência na terra e para edificar e garantir um *modus vivendi* que respeite as diferenças quanto à relação com a natureza, com o trabalho, sua cultura, suas relações sociais. Esta neo concepção educacional não está sendo construída para os trabalhadores rurais, mas por eles, com eles, camponeses. Um princípio da Educação do Campo é que sujeitos da educação do campo são sujeitos do campo: pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, pescadores, camponeses, assentados e reassentados, ribeirinhos, povos de florestas, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, bóias-frias, entre outros.

Nesse sentido, é fundamental entender que a decolonialidade é um conceito que surge no contexto das teorias pós-coloniais e críticas, referindo-se ao processo de questionamento e superação das estruturas de poder, conhecimento e cultura impostas pelo colonialismo e perpetuadas mesmo após o fim formal do domínio colonial. Trata-se de uma prática e um modo de pensar que busca romper com a visão eurocêntrica e ocidentalizada que

historicamente dominou o mundo, impondo-se sobre outras culturas e modos de vida.

No contexto do ensino na Educação do Campo, a decolonialidade se manifesta como uma proposta de valorização das culturas, saberes e modos de vida das pessoas do campo, que frequentemente foram marginalizados ou subalternizados pelas narrativas hegemônicas. Ao introduzir a leitura literária como um meio de manifestação no espaço entre as identidades, o trabalho busca destacar a importância de reconhecer e dar voz às experiências, tradições e conhecimentos dos povos do campo.

Assim sendo, a pesquisa tem como objeto a educação, apresentando mecanismos do uso da literatura aplicada à Educação do Campo no desenvolvimento da identidade e cultura, utilizando os estudos de Conceição Evaristo (2020), a Base Nacional Comum Curricular (2018a), Arroyo (2003), a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (1996), entre outros. Que contribuíram como aporte teórico, através das leituras destes estudiosos.

O artigo tem por objetivo apresentar como a Literatura, que está atrelada à construção da formação e identidade cultural, como forma repensar as práticas de desenvolvimento da Educação do Campo, contextualizando as necessidades, partindo do contexto dos movimentos sociais (MST), que auxilia nas políticas públicas. Como proposta de atividade a se desenvolver na disciplina de Educação do Campo e Movimentos Sociais.

2.Desenvolvimento:

2.1 A EDUCAÇÃO DO CAMPO: das lutas sociais, demandas ao Estado e cultura.

Através dos movimentos sociais camponeses, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais (MST), ocorrem demandas apresentadas ao Estado para promover contribuições para educação pública e a formação dos professores para o trabalho na localidade do campo. E com essas lutas, ocorrera um fortalecimento em torno da educação, no entanto, a visão campo ainda é

vista como inferior, por isso diversos movimentos e debates, que conforme diz Leite (1999, p. 43), uma revolução na prática educativa popular, dentre os valores e ideologia destes mesmos grupos.

O movimento dos MST, emerge em 24 de janeiro de 1984 por trabalhadores camponeses, que estavam viviam na expansão da fronteira agrícola, onde os megaprojetos de barragens, mecanização da agricultura, atuavam para destruir pequenas e médias unidades de produção agrícola, concentrar a propriedade da terra, finalmente, vivendo bruta violência capitalista. Sua emergência ocorre em Cascavel – Paraná, porém em pouco tempo, torna-se um movimento nacional.

Em 1984, os trabalhadores rurais que protagonizavam essas lutas pela democracia da terra e da sociedade se convergem no 1º Encontro Nacional, em Cascavel, no Paraná. Ali, decidem fundar um movimento camponês nacional, o MST, com três objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. (MST, 1986)

Os Sem Terra passam a ser Movimento:

O Movimento teve a clareza política de que era necessário ser uma organização autônoma a partidos e governos. O congresso de 1985 é um marco histórico do MST. Demos uma nova característica da luta pela terra. Saímos de lá convictos de que teríamos que partir para as ocupações, e construímos o lema “Terra para quem nela trabalha” e “Ocupação é a Única Solução”. Em maio do mesmo ano, em menos de três dias mobilizamos mais de 2500 famílias em Santa Catarina, em 12 ocupações. Em outubro, o Rio Grande do Sul ocupou a Fazenda Anoni. Todos os estados começaram a fazer ocupações. (MST, 1986).

Um movimento social, MST, para além de luta pela terra, em suas bandeiras de lutas encontra-se bem desenhada a luta pela Educação do Campo. Nessa sua trajetória a literatura indica uma série de avanços na questão educacional, em que foi capaz de produzir documentos que mostram as suas necessidades e as demandas, dentre as quais a pauta da construção de

uma política pública de educação do campo. O movimento social questiona a educação rural, as práticas e políticas pedagógicas adotadas, colocando-a como um novo paradigma que utiliza as lutas sociais e culturais como uma sobrevivência que, segundo Fernandes *et. al.* (2004, p. 137):

(...) lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade de quem tem seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só o lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de terra. O campo é espaço e território dos camponeses e dos quilombolas (...)

Pois, este ambiente segundo Fernandes (2012, p. 744), “[...] é o espaço de vida do camponês. É o lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade de cultura camponesa constrói sua existência.” Podemos considerar um local de grande diversidade, além de produções agrícolas, é um espaço de vida, cultura, relações sociais entre homens, mulheres, crianças e jovens, entre eles e a natureza, que será capaz de elaborar políticas públicas para melhorias deste povo. (Bavaresco; Rauber, 2014, p. 86).

2.2. O lugar da Educação do Campo na LDB:

Inicialmente a sua marca se dar pela busca de melhor qualidade de ensino para que se pudesse alfabetizar as crianças do campo, conforme diz Calazans (1993, p. 15):

O ensino regular em áreas rurais teve seu surgimento no fim do segundo império e implantou-se amplamente na primeira metade deste século (XX). O seu desenvolvimento através da história reflete, de certo modo, as necessidades que foram surgindo em decorrência da própria evolução das estruturas sócio agrárias do país.

Com isso, em determinado momento da história do Brasil, supriu-se essa necessidade básica de educação com a vontade e ideologias que iam beneficiar as elites brasileiras e o Governo. Pois, a educação é um grande meio de progresso, para deixar a vida sofrida do campo, contrariando a vontade das elites, e que até então não se haviam pensamentos para a população

camponesa, é apenas com a entrada do Estado Novo, que começa a se pensar em educação para as áreas rurais do Brasil, por volta de 1892, com algumas leis que refletiam mudanças no ensino, e começava a gerar ideias de mudanças. Mas pelos desafios, recebeu um olhar diferenciado, como aponta Calanzas (1993, p. 18):

Uma escola rural típica, acomodada nos interesses e necessidades da região a que fosse destinada [...] como condição de felicidade individual e coletiva. Uma escola que impregnasse o espírito do brasileiro antes mesmo de lhe dar a técnica do trabalho racional no amanhã nos campos, de alto e profundo sentido ruralista.

Em virtude dos altos índices de analfabetismo na década de 1940 e 1950. Uma década mais tarde, 1960, ocorreu ainda mais um agravamento, em virtude da saída do campo para a cidade, em busca de melhores qualidades de vida, no entanto, sem terra e trabalho acumula-se nas periferias, formando as favelas. Com isso, o Estado, não propiciando melhores qualidade para a educação:

[...] com o crescimento do número de favelados nas periferias dos grandes centros urbanos, a educação rural foi adotada pelo Estado como estratégia de contenção do fluxo migratório do campo para a cidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, em seu art. 105, estabeleceu que “os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais.” (EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2007, p. 11)

No fim do século XIX, em 1980, ocorreu um grave problema para o fechamento das escolas do campo, em vista da diminuição de alunos das comunidades, assim, foram fechadas as escolas, sem manutenção, e consolidou-se também as escolas rurais, isto é, “[...]escolas isoladas e unido centes foram desativadas e núcleos rurais foram selecionados para sediar a instituição escolar [...]” (Souza; Marcoccia, 2011, p. 193).

Ao fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, houve uma grande mobilização da população rural mediante a educação do campo, e passou-

se a reconhecê-la com leis de regulamentação, a partir da constituição de 1988 e na LDB n. 9.394/96, aprovada em dezembro de 1996.

Sobretudo, o marco da inserção da educação do campo é a partir da Lei de Diretrizes e Bases Nacional–LDB 9394/96 no capítulo 2 e artigo 8, apresenta a possibilidade de adequação curricular e metodológica ao meio rural, com isso ocorreu uma sequência de aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo:

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as realizações de sociedade humana (Brasil, 2001, p. 1)

Essas contribuições propuseram a possibilidade de valorização pedagógica na organização do ensino e melhores qualidades de vida, a partir dos referenciais criados posteriormente, a partir de 2004, no qual, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), isto é, uma rede de articulação entre os sistemas de ensino, capaz de propiciar implementações públicas nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, e em que, existe uma coordenação de educação do campo, e, o Grupo Permanente de Trabalho (GPT) com documentos que promoviam este direito a educação do campo e respeito as organizações sociais, a formação de sujeitos e formação humana.

2.2. Sujeitos coletivos do campo produzem formulações educativas.

Um dos sujeitos coletivos do campo de maior expressividade na contemporaneidade, que desenvolveu lutas sociais por uma educação do campo, ao lado dos quilombolas, indígenas, povos das florestes, foi o Movimento

dos Trabalhadores Sem Terra. Caldart (2021) situa a formação do MST e seus princípios educativos.

Então, o MST consegue mobilizar seus educadores e militantes, além de conseguir reunir intelectuais da educação do interior das universidades (que estavam com o mesmo desejo) e passa pouco a pouco a construir uma política de educação para o campo. Nesse sentido, aconteceu o ENERA. Para Caldart (2001, p. 1)

O MST “é fruto de uma questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil. Nasceu da articulação das lutas pela terra, que foram retomadas a partir do final da década de 1970, especialmente na região Centro-Sul do país e, aos poucos, expandiu-se pelo Brasil inteiro”. Caldart (2001, p. 1)

Discorrendo sobre a trajetória do MST, Caldart (2001) diz que “sua gestação no período de 1979 a 1984, e foi criado formalmente no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que se realizou de 21 a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná”. O I Congresso Nacional realizado em Curitiba, em 1985, também no Paraná: lutar pela terra, pela Reforma Agrária e pela construção de uma sociedade mais justa, sem explorados nem exploradores.

Caldart (2001, p. 1), dentre outros aspectos, destaca as características do MST:

- A radicalidade do seu jeito de fazer a luta e os sujeitos que ela envolve.
- A multiplicidade de dimensões em que atua.
- A combinação de formatos organizativos diversos.
- A capacidade que vem construindo de universalizar, ou de tornar a sociedade como um todo, uma bandeira de luta que nasce de um grupo social específico e de seus interesses sociais imediatos.

Na literatura produzida pelo MST, a fim de orientar seus militantes quanto a concepção a ser incorporada, tem a perspectiva estratégica de:

O esforço para realizar essa construção política consiste basicamente em articular os atores, verdadeiramente interessados na concretização dos objetivos estratégicos: terra, trabalho, moradia e educação. Esses atores são: o operariado industrial do setor formal e informal, o campesinato,

entendendo-se pela expressão: os sem-terra, o produtor familiar e o assalariado rural; os empregados de baixa renda do setor de serviços (balconistas, artesãos, pequenos funcionários públicos) e os excluídos das cidades e dos campos. É preciso amalgamar esses imensos contingentes sociais em um bloco político capaz de travar em conjunto uma luta decisiva contra as classes dominantes. [...]. (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 1997b, p. 8)

O MST define sua luta tendo a Educação do Campo como essencial para instalar a incorporação das práticas pedagógicas vinculadas aos demais setores. Vejamos uma rápida cronologia da instalação da educação do campo:

Em julho de 1997: 1º ENERA: Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – ENERA. Inicia-se nacionalmente os primeiros debates sobre o direito à educação dos povos do campo. Nesse encontro, resultado de uma articulação entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília – GT-RA/UNB, o MST e o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, (re)pensaram o modelo de educação rural vigente no campo.

O eixo de reflexão do Enera eram os problemas educacionais e sociais dos acampamentos/assentamentos e das pequenas comunidades rurais. Analisou-se da educação infantil à educação de jovens e adultos. As principais conclusões mostraram que apesar do descaso e do abandono do governo federal, efervesciam experiências, frutos de concepções pedagógicas desenvolvidas na luta pela Reforma Agrária pelos militantes do MST (Molina, 2006, p.49).

Fundamental dizer que do 1º ENERA nasceu a proposta de criação de uma das primeiras políticas públicas de educação do campo, o PRONERA (Fernandes, 2000, p. 220; Molina, 2003, p. 50)

O Seminário teve cinco objetivos, sendo eles:

- 1) dar continuidade à discussão nascida na I CNEC de 1998; 2) aprofundar a discussão sobre políticas públicas a partir das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo; 3) avaliar os impactos produzidos pelo PRONERA na Educação do Campo; 4) socializar praticasse reflexões sobre a construção do projeto político e pedagógico das escolas do campo; e 5) consolidar compromissos e definir propostas de ação do conjunto das organizações participantes do seminário (Kolling; Cerioli; Caldart, 2002, p. 123).

Julho de 1998: 1ª Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, ocorre em Luziania-GO, julho de 1998, tendo a coordenação da CNBB, MST, UNICEF, UNESCO e UnB, reunindo 974 pessoas de todas as regiões do Brasil. (Kolling; Nery; Molina, 1999, p. 26). Nessa fica claro a vinculação da educação do campo ser para os sujeitos do campo, numa simetria profunda com a mãe terra, o campo, meio ambiente, vida e trabalho. (Garcia, 2009). Vejamos as definições:

1) vincular as práticas de educação básica do campo com o processo de construção de um projeto popular de desenvolvimento; 2) propor e viver novos valores culturais; 3) valorizar as culturas do campo; 4) fazer mobilizações em vistas da conquista de políticas públicas pelo direito à educação básica do campo; 5) lutar para que todo o povo tenha acesso à alfabetização; 6) formar educadores e educadoras do campo; 7) produzir uma proposta de educação básica do campo; 8) envolver as comunidades nesse processo; 9) acreditar na nossa capacidade de construir o novo; 10) implementar as propostas de ação dessa conferência. (Kolling; Nery; Molina, 1999, p. 26).

1998: PRONERA é criado em 1998, com vínculo ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. O objetivo geral:

Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo tendo em vista contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. (PRONERA, Manual de Operações/2004, p. 17).

Agosto de 2004: 1ª Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, também realizada em Luziânia – GO, em agosto de 2004, reunindo 1.100 educadores e pesquisadores de todas as regiões do país, representantes e militantes dos Movimentos Sociais veio a assumir a luta pelo acesso imediato a toda educação básica. Dentro dos assuntos altercados na conferência enfatizou-se a criação de políticas educacionais para as escolas e para a educação do campo. (Garcia, 2009).

Julho de 2010: A educação do campo é considerada uma modalidade de ensino, de acordo com a Resolução CNE/CEB n.º 04, de 13 de julho de

2010, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.

2.2.O movimento na geração de licenciaturas do campo:

A Mônica Molina (2017, p. 591), trata da “Redefinição das funções sociais da escola: base da matriz formativa das Licenciaturas em Educação do Campo”. E, apoia-se em Masson que expressa:

o estudo das políticas educacionais, a partir da ontologia marxiana implica tomá-la como um complexo que só pode ser entendido em sua relação com outros complexos que formam a totalidade social. A Educação como *práxis* social, embora possua uma autonomia relativa que lhe possibilita exercer ações marcadas pela contraditoriedade (reproduzir uma forma de sociabilidade ou contribuir para superá-la), possui uma dependência ontológica em relação ao trabalho e, também, é caracterizada pela determinação recíproca entre os diferentes complexos sociais (Masson, 2014, p. 224).

Molina (2017, p. 591), formula que:

A matriz original dessa política de formação docente tem como horizonte formativo o cultivo de uma nova sociabilidade, cujo fundamento seja a superação da forma capitalista de organização do trabalho, na perspectiva da associação livre dos trabalhadores, na solidariedade e na justa distribuição social da riqueza gerada coletivamente pelos homens. (Molina, 2017, p. 592)

Essas contribuições propuseram a possibilidade de valorização pedagógica na organização do ensino e melhores qualidades de vida, a partir dos referenciais criados posteriormente, a partir de 2004, no qual o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), estabeleceu uma coordenação de Educação do Campo. A SECADI, que agora é denominada Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), tem como objetivo promover políticas educacionais que assegurem a inclusão social, a diversidade cultural e o direito à educação para todos, especialmente para os grupos historicamente excluídos, como as populações do campo. Dentro dessa estrutura, o Grupo

Permanente de Trabalho (GPT) elaborou documentos que promoviam o direito à educação do campo e o respeito às organizações sociais, visando à formação de sujeitos e ao desenvolvimento humano integral.

2.3 A construção de identidade e o papel da Literatura:

Conforme aponta Conceição Evaristo (2020, p. 30) a literatura é uma arte que concede às mulheres negras tratarem uma imagem do passado, isto é, a escravização, e que também as aproxima através da escrita, sem esquecer da oralidade. Como isso, percebe-se que a produção artística-literária é uma forma de relacionar os modos culturais, trabalho e (sobre)vivências, que atuam na relação da educação do campo nos traços históricos, vinculados à realidade de um coletivo.

Sobretudo, através da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o caráter humanizador e artístico da Competência 9–no componente de Língua Portuguesa, há um senso crítico desenvolvido pelo lúdico, imaginativo e encantado no processo de leitura literária (Brasil, 2018, p. 87). E, através desta capacidade libertada, os docentes e profissionais responsáveis pela elaboração de currículos escolares, promovem um vínculo imaginativo, mas que também o aproxima da realidade do campo, dialogando com sua identidade, modo de vida e territorialidade.

Mas, cabe destacar que não pode ser deixado de lado que, esses documentos ainda apresentam lacunas para a elaboração dos currículos escolares, na formação de professores que promovam eficácias a estes debates, pois, a inferiorização ainda exerce grande domínio sobre estas minorias.

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: Parecer nº 7/2010 e Resolução 04/2010 do Conselho Nacional de Educação. Nessas Diretrizes a Educação do Campo apresenta-se como Modalidade Educacional.

Art. 35. Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades

da vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para três aspectos essenciais à organização da ação pedagógica:

I -conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural;

II -organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III -adequação à natureza do trabalho na zona rural.

(BRASIL, CNE/CEB, Resolução nº 4, 2010)

Conclusão:

a) A decolonialidade na literatura da educação do campo:

Analisando a literatura na Educação do Campo, na perspectiva decolonialista de Boaventura Santos, os sujeitos conseguiram instaurar uma educação crítica frente a “epistemologia dominante” (2009, p.10), pois o ‘acesso à terra’, ‘a educação do campo’ e outros fizeram parte apenas da epistemologia ocidental, cristã, branca, capitalista, patriarcal que se impôs política, social e economicamente excluindo dos camponeses. O “epistemicídio” sistematicamente a eliminação de conhecimentos locais a partir do domínio dos conhecimentos externos. (Santos, 2009, p.10). A perspectiva instaurada, decolonializada, por Molina (2004; 2011; 2015), Caldart (2004; 2021), Fernandes (2000) produz parâmetros dentro de uma nova intelectualidade. Uma comunicação intelectual pautada na troca de experiências e de significações, numa racionalidade, mas tendo letigimilidade e univerversalidade (Quijano, 1992, p.20).

b) Emergência de um novo tipo de educação dos sujeitos do campo:

A problematização do cotidiano e a dialogicidade nos processos de ensino-aprendizagem e a síntese cultural nas culminâncias (Freire, 2013; 2015) vivida na Educação do Campo indicam a emergência de um novo tipo de educação dos sujeitos do campo. Abordagens assim promovem uma educação que não é imposta, mas sim construída coletivamente, que buscam

respeitar a identidade e as necessidades da população rural, e que busca uma transformação social crítica e consciente.

Muito do sucesso ou insucesso do trabalho pedagógico depende das condições de funcionamento de uma instituição educacional e envolve entre outros: o número de estudantes por turma, o regime de trabalho docente, a qualidade dos recursos tecnológicos, as políticas de capacitação pedagógica, os incentivos à indissociabilidade ensino/ pesquisa/ extensão. (Dalben, 2010, p. 32).

Em síntese, o processo de construção da Educação do Campo foi uma luta travada por movimentos sociais para construir a identidade de um povo, reafirmando a sua realidade. Isto é, fundamental para a construção de identidade e cultura entre as populações rurais, enfatizando o papel da literatura nesse processo. Através de uma abordagem decolonial, a educação literária é vista como uma ferramenta para valorizar os saberes, as tradições e as experiências dos sujeitos do campo, que historicamente foram marginalizados. O texto reforça a necessidade de uma educação que respeite e integre as especificidades dessas comunidades, promovendo um processo de resistência e transformação social.

O desenvolvimento da Educação do Campo, impulsionado pelos movimentos sociais, reflete uma luta contínua por direitos e inclusão, fortalecendo a autonomia e a identidade cultural dos camponeses. A literatura, ao lado da educação, emerge como um mecanismo de preservação e fortalecimento dessas tradições, destacando-se como um elemento central na formação de uma pedagogia que contribui para um futuro mais justo e inclusivo para as populações rurais.

Considerações finais:

Em síntese, o processo de construção da Educação do Campo foi uma luta travada por movimentos sociais para construir a identidade de um povo, reafirmando a sua realidade. Isto é, fundamental para a construção de identidade e cultura entre as populações rurais, enfatizando o papel da literatura nesse processo. Através de uma abordagem decolonial, a educação

literária é vista como uma ferramenta para valorizar os saberes, as tradições e as experiências dos sujeitos do campo, que historicamente foram marginalizados. O texto reforça a necessidade de uma educação que respeite e integre as especificidades dessas comunidades, promovendo um processo de resistência e transformação social.

O desenvolvimento da Educação do Campo, impulsionado pelos movimentos sociais, reflete uma luta contínua por direitos e inclusão, fortalecendo a autonomia e a identidade cultural dos camponeses. A literatura, ao lado da educação, emerge como um mecanismo de preservação e fortalecimento dessas tradições, destacando-se como um elemento central na formação de uma pedagogia que contribui para um futuro mais justo e inclusivo para as populações rurais.

Referências:

ALTHUSSER, L. **Aparelhos ideológicos de Estado**: nota sobre os aparelhos ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

ARROYO, Miguel. Pedagogias em movimento – o que temos a aprender dos Movimentos Sociais? **Currículo sem Fronteiras**, v.3, n.1, p. 28-49, jan/jun, 2003. Disponível em <https://www.curriculosemfronteiras.org/vol3iss1/articles/arroyo.pdf> Acesso em jul. 2024.

BAVARESCO, Paulo Ricardo; RAUBER, Vanessa Daiane. **Educação do campo**: uma trajetória de lutas e conquistas. Unoesc & Ciência – ACHS, Joaçaba, v. 5, n. 1, p. 85-92, jan./jun. 2014.

BOURDIEU, P. **Coisas ditas**. São Paulo: Brasiliense, 2004.

BOURDIEU, P. **Questões de sociologia**. Lisboa: Fim de Século, 2003.

BOURDIEU, P.; PASSERON, J. C. **A reprodução**: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília–DF, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.** Brasília–DF, 2001.

CALDART, R. S. Elementos para construção do projeto político e pedagógico da Educação do Campo. **Cadernos Temáticos: Educação do Campo SEED/PR,** Curitiba, p.19-30, 2005.

CALDART, Roseli Salette. **Elementos para construção do Projeto Político Pedagógico da Educação do Campo.** Ano 2 – número 2 – 2004. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/3644/3444>. Acesso em: 2004.

CALDART, Roseli Salette. O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como princípio educativo. **Dossiê Desenvolvimento Rural • Estud. av. 15 (43) • Dez 2001 •** <https://doi.org/10.1590/S0103-40142001000300016>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/C8CTZbGZp5t8tH7Mh8gK68y/>. Acesso em: 2024.

CALDART, Roseli Salette. **Pedagogia do Movimento Sem Terra.** Escola e mais do que escola. Petrópolis: Rio de Janeiro, Vozes, 2004.

COSSON, Rildo. **Letramento Literário: teoria e prática.** São Paulo: contexto, 2009.

COUTO, Mia. Poesia é boa aliada na era da pandemia. In. **Correio Braziliense: diversão e arte.** Brasília, 22 de abr. 2020. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/04/22/interna_diversao_arte,846997/poesia-e-boua-aliada-na-era-da-pandemia-avaliamia-couto.shtml. Acesso em jul. 2024.

Dalben, A. I. L. F. (2010). **Avaliação Educacional.** Minas Gerais: Encontro Nacional De Didática e Prática De Ensino.

DECOTEAU, C. L. The reflexive habitus: critical realist and Bourdieusian social action. **European Journal of Social Theory**, v. 19, n. 3, p. 303-321, 2016.

EDUCAÇÃO DO CAMPO. **Diferenças mudando paradigmas.** A Legislação Brasileira e Educação do Campo. Brasília, DF, mar. 2007. Disponível em: Acesso em: 2024.

EVARISTO, Conceição. A escrevivência e seus subtextos. In: DUARTE, Constância Lima; NUNES, Isabella Rosado (org.). **Escrevivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020.

FERNANDES, B. M. Território Camponês. In: CALDART, R. S. *et al* . (Org.). **Dicionário da Educação do Campo**. Rio de Janeiro: Expressão Popular, 2012.

FERNANDES, E. **Por que eles estudam tão longe?** Revisão Nova Escola, n. 253, p. 82-87, nov. 2012.

FERNANDES, B.M. Diretrizes de uma caminhada. In: ARROYO, M.G; CALDART, R.S.; MOLINA, M.C. **Por uma educação do campo**. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 133-145.

FERNANDES, Bernardo Mansano; TARLAU, Rebecca. RAZÕES PARA MUDAR O MUNDO: A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A CONTRIBUIÇÃO DO PRONERA. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 38, nº. 140, p.545-567, jul.-set., 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/XfFpNXPYMQ9z7QwbvL69KLp/?format=pdf>. Acesso em set. 2024.

FOUCAULT, Michel. **As palavras e as coisas**. São Paulo: Martins Fontes, 2000. Tradução de Salma Tannus Muchail.

Freire Paulo. **Educação como prática de liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

FREIRE, Paulo. A alfabetização de adultos: crítica de sua visão ingênua; compreensão de sua visão crítica. In: **Ação Cultural para a Liberdade: e outros escritos**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.

FREIRE, Paulo. **A Importância do Ato de Ler**. Pedagogia ao Pé da Letra, 2013. Disponível em: <<https://pedagogiaaopedaletra.com/paulo-freire-a-importancia-do-ato-de-ler/>>. Acesso em: 2013.

HAESBAERT, Rogério. **Território e Multiterritorialidade: um debate**. GEOgrafia, Rio de Janeiro, n. 17, 2004.

LEITE, S.C. **Escola rural: urbanização e políticas educacionais**. São Paulo: Cortez, 1999.

MOLINA, M. C. Política de formação de educadores do campo no contexto da expansão do ensino superior. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 51, n. 37, p. 121-146, jan./abr. 2015.

MOLINA, M. C.; FREITAS, H. C. A. Avanços e desafios na construção da educação do campo. **Em Aberto**, Brasília, v. 24, n. 85, p. 17-31, abr. 2011.

MOLINA, Mônica Castagna e JESUS, Sônia Meire Azevedo de. **Contribuições para a construção de um projeto de educação do campo**. Brasília, DF: Articulação Nacional Por uma Educação do Campo, 2004.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Diretrizes para o projeto nacional. MST, novembro de 1997b.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Elementos Fundamentais da História do MST. MST, julho, 1997a.

Quijano, A. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS. Boaventura de., Meneses, M.P. (orgs). (2009). **Epistemologias do Sul**. 2010.

Santos, B. D. S. (1999). Por que é tão difícil construir uma teoria crítica? **Revista Crítica de Ciências Sociais**, 54: 197-215

Santos, B. D. S. (2009); Meneses, M.P. **Epistemologias do sul**. org. Boaventura de Sousa Santos, Maria Paula Meneses. Edições Almedina.

SAQUET, M. A. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão popular, 2007.

SILVA ALB da. A educação do campo no contexto da luta do movimento social: uma análise histórica das lutas, conquistas e resistências a partir do Movimento Nacional da Educação do Campo. Ver **Bras Hist Educ** [Internet]. 2020;20: e112. Available from: <https://doi.org/10.4025/rbhe.v20.2020.e112>

SOUZA, Florentina. Relações étnico-raciais e ensino da literatura. **Revista Temas em Educação**, João Pessoa, v.25, Número Especial, p. 96-107, 2016.

Souza, Maria Antônia de. **Educação do campo**: políticas, práticas pedagógicas e produção científica. **Educação & Sociedade** [online]. 2008, v. 29, n. 105. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101->

73302008000400008>. Epub 10 Fev 2009. ISSN 1678-4626. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302008000400008>.

ZIOLI, E. G. de O., & Ichikawa, E. Y. A escola e as identidades dos alunos do campo: um estudo a partir de Bourdieu e Althusser. **Cadernos EBAPE. BR**, 17(1), 2019. p. 25–36. Disponível em: < <https://doi.org/10.1590/1679-395171997> >. Acesso em set. 2024.

PROJETO CTRL + START: Combate a Desinformação e Introdução a Informática para a Associação dos Moradores do Sítio Jangada e Associação dos Moradores do Engenho Novo Mamanguape/Paraíba/Brasil.

MAIKA ZAMPIER

Professora Orientadora, DCSA/UFPB-Campus IV

zampier@ccae.ufpb.br

PEDRO VITOR ALVES RAFAEL CHAVES

Bolsista UFPB no seu Município

Licenciatura em Ciências da Computação UFPB-Campus IV

pedro.alves@dcx.ufpb.br

1. Introdução:

O projeto de Extensão Universitária “Ctrl+Start: Iniciando sua Jornada na Informática” (Projeto Ctrl+Start) é uma iniciativa do Laboratório e Escritório Experimental de Secretariado Executivo (Labsec/UFPB) que visa promover a inclusão digital (Lemos, 2007) e social dos moradores do bairro Engenho Novo e Sítio Açude Jangada, localizados na zona rural, do município de Mamanguape-PB. Considerando a crescente importância da tecnologia na vida cotidiana e a necessidade de combater a desinformação (ONU, 2023) e a exclusão digital (Moura *et al* , 2020), este projeto oferece uma formação inicial em informática, abordando desde conceitos básicos de hardware e software até a segurança digital e o uso ético da internet.

Na era digital, o processo de emancipação por meio do diálogo cultural ocorre através de uma educação intersubjetiva e sensível entre educadores e educandos, mediada pelas tecnologias. A capacidade de acessar experiências estimuladoras de situações, decisões e responsabilidades no mundo, por meio de atos de reconhecimento digital e criação educativa cooperativa, possibilita

a abertura ao (re)conhecimento da realidade. Esse processo, marcado pela maturidade intersubjetiva, caminha rumo à pedagogia do diálogo (Gadotti; Freire; Guimarães, 1995)

2. Desenvolvimento:

O presente estudo tem como objetivo apresentar o Projeto Ctrl+Start e o seu desenvolvimento pedagógico discutindo a pedagogia do diálogo e suas perspectivas na era digital, a partir dos estudos de Paulo Freire. A metodologia empregada é a pesquisa participante, que envolve a participação ativa pesquisadores no contexto cultural e no grupo estudado, bem como dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa.

O Projeto Ctrl+Start surge da demanda de duas comunidades circunvizinhas ao Campus IV da UFPB, unidade Mamanguape, por cursos profissionalizantes e pela necessidade da Universidade em ampliar a comunicação e a interação com essa zona rural, através do ensino, da extensão e da pesquisa. Os objetivos do projeto são 1. Ensinar conceitos básicos de hardware e software, explicando o funcionamento interno de um computador e os princípios dos sistemas operacionais e aplicativos; 2. Desenvolver habilidades práticas para que os educandos realizem tarefas comuns de informática, como processamento de texto, planilhas e apresentações; 3. Promover a segurança digital, ensinando práticas seguras de navegação e proteção contra *malwares* e ataques cibernéticos; 4. Estimular o pensamento crítico sobre o impacto da tecnologia na sociedade e no indivíduo, abordando questões éticas relacionadas à privacidade, ao uso de dados e a veracidade das informações; 5. Combater a desinformação, educando os alunxs sobre fake news e como identificar informações falsas.

As metodologias utilizadas no Projeto Ctrl+Start incluem a gamificação da educação (Coelho *et al* , 2022), com o uso de jogos e atividades lúdicas para tornar o aprendizado mais engajante e acessível. O curso é ministrado presencialmente no Labsec e nos laboratórios de Informática da UFPB–Campus IV, Unidade de Mamanguape. As aulas são preparadas através dos resultados de diagnósticos participativos que levantaram dados sobre o conhecimento

inicial dos educandos e educandas; além de entender as necessidades da comunidade. As aulas práticas são realizadas com a presença de monitores e monitoras (estudantes extensionistas) que esclarecem as dúvidas, acompanham a realização dos exercícios propostos e garantem a compreensão dos conteúdos.

Conectada a essas metodologias e com base nas ideias de Paulo Freire (1996), compreendemos também que o papel dx educadorx vai além da mera transmissão de informações e conhecimentos. Elx atua como umx problematizadorx da realidade, desafiando e estimulando a busca por conhecimento. X educadorx promove uma relação dialógica entre os sujeitos e o mundo, incentivando a pesquisa inquieta e a curiosidade. Além disso, no contexto atual, enfrentamos não apenas a luta pela democratização da sociedade, mas também a batalha pela democratização das tecnologias, especialmente no combate à desinformação.

Xs educadorxs precisam ser agentes de mudança social no processo de ensino via criatividade e curiosidade epistemológica, no sentido de desenvolver práticas mais próximas dos reais problemas educativos, culturais e sociais. A utilização das tecnologias digitais é um caminho para trabalhar e realizar uma leitura interpretativa de mundo, em um exercício de reflexão e ação cidadã, estimulando a criatividade, significando uma oportunidade para que educandxs e educadorxs possam fazer experiências de pensar e recriar visões da sociedade. As tecnologias usadas de forma reconstrutiva e crítica podem propiciar o exercício da criatividade, do diálogo, do trabalho coletivo e podem gerar ações de transformação social, disseminando valores emancipatórios ou serem apenas fruto de um consumismo desenfreado sem problematização.

Os resultados preliminares do Projeto Ctrl+Start mostram um aumento significativo no interesse e no engajamento dos moradores e moradoras das comunidades atendidas com as atividades de informática. A utilização de metodologias lúdicas e interativas, como a gamificação através da plataforma de aprendizagem baseada em jogos, como o Kahoot, aliadas com a pedagogia do diálogo tem se mostrado eficaz para facilitar a compreensão dos conceitos e manter a motivação dos educandos e educandas. Além disso, o diálogo sobre segurança digital e combate à desinformação tem proporcionado uma

maior conscientização sobre os riscos e as melhores práticas para a navegação na internet.

3. Conclusão:

O projeto “Ctrl+Start: Iniciando sua Jornada na Informática” demonstra a importância de iniciativas de inclusão digital para comunidades carentes. A combinação de ensino prático, segurança digital, combate à desinformação e a pedagogia do diálogo de Paulo Freire contribui para a formação de cidadãos e cidadãs mais informados/as e críticos/as.

A continuidade do aprendizado em tecnologia é incentivada, e o impacto positivo na elevação dos conhecimentos sobre o universo digital pelos moradores atendidos pelo projeto é perceptível somados as possibilidades que o diálogo nos fornece para a utopia esperançosa que frequenta a busca de mudanças para os avanços e melhorias da vida humana.

Referências:

COELHO, Caroline Pugliero; SOARES, Renata Godinho; GONÇALVES, Nathalie Suelen do Amaral; ROEHRS, Rafael. Gamificação e educação especial inclusiva: uma revisão sistemática de literatura. **Revista Pedagógica**, v. 24, 2022. Disponível em: <https://pegasus.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/6971>. Acesso em: 05 ago. 2024.

DE MOURA, Luzia Menegotto Frick et al. Exclusão Digital em processos de Transformação Digital: uma revisão sistemática de literatura. **Gestão. Org**, v. 18, n. 2, p. 198-213, 2020.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Paz e Terra., 1996.

GADOTTI, Moacir; FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. **Pedagogia**: diálogo e conflito. São Paulo: Cortez, 1995.

LEMOS, André (Ed.). **Cidade Digital**: Portais, inclusão e redes no Brasil. Salvador: Edufba, 2007.

ONU. **Informe de Política para a Nossa Agenda Comum: Integridade da Informação nas Plataformas Digitais**, Outubro de 2023. Disponível em [ONU_Integridade_Informacao_Plataformas_Digitais_Informe-Secretario-Geral_2023.pdf](#) (un.org) Acesso em 05 de janeiro de 2024.

CÍRCULO DE CULTURA-GT 6:

**TEMA: PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA;
APRENDIZAGEM NOS FINAIS.**

Coordenadores mediador:

Dr. Cícero Pedroza da Silva-Prof. do IFPE

- Associado ao GEPees.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA:

dilemas, avanços e desafios.

BIANCA BACINE DE OLIVEIRA

SIVANEIDE PEREIRA VIEIRA

RESUMO: O presente estudo propõe uma reflexão sobre a Educação Especial e Inclusiva ao analisar o percurso histórico e a construção da legislação em vigor. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a fim de traçar uma linha cronológica, para conhecermos os caminhos que a humanidade percorreu até chegarmos aos ideais inclusivistas e analisarmos o aporte legal, resultado de toda essa construção. Por meio do estudo analisamos a evolução das concepções, dos tratamentos e da criação de leis, voltando nosso olhar para as garantias de direito da pessoa com deficiência no cenário educacional. Com base nas pesquisas realizadas refletimos sobre o atual conceito de Inclusão e observou-se que o conceito e a conduta adotada em relação a pessoa com deficiência não estão relacionados apenas às relações entre os indivíduos, mas fortemente ligados à maneira como a sociedade, como um todo, se concatena com as diferenças.

Palavras-chave: Educação Especial; Educação Inclusiva; Inclusão.

ABSTRACT: *This study proposes a reflection on Special and Inclusive Education by analyzing the historical path and the construction of current legislation. Bibliographical research was used in order to draw a chronological line, to understand the paths that humanity took until we reached inclusivist ideals and to analyze the legal contribution, the result of all this construction. Through the study, we analyzed the evolution of conceptions, treatments and the creation of laws, turning our attention to the guarantees of the rights of people with disabilities in the educational scenario. Based on the research carried out, we reflected on the current concept of Inclusion and it was observed that the concept and conduct adopted in relation to people with*

disabilities are not only related to relationships between individuals, but strongly linked to the way in which society, as a The whole is linked to the differences.

Keywords: Special Education; inclusive education; Inclusion.

1.Introdução:

O presente estudo aborda a Educação Especial e Inclusiva baseando-se nas definições encontradas em dispositivos legais, definindo a Educação Especial conforme a Redação dada pela Lei nº 12.796/2013, art.58, que alterou a LDB, como a “modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”

E a Educação Inclusiva, com base no conceito disposto na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008):

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.

Analisando os conceitos separadamente parece tratar-se de objetivos que não se conjugam, uma vez que, a educação especial, tradicionalmente, visa atender as necessidades dos estudantes com deficiência, a educação inclusiva tem ideais mais abrangentes, pois busca promover a educação para todos, num ambiente escolar que acolha a diversidade, respeitando as subjetividades.

Contudo, é no contexto educacional que observamos que a fusão e a prática de ambas resultam num paradigma de educação que atende e acolhe a todos, sem distinção, respeitando-os como indivíduos e miniorando as barreiras que impedem o desenvolvimento de suas habilidades.

Diante da observação supracitada, considerando os desafios contemporâneos relacionados à implementação da Educação Especial e Inclusiva, no contexto escolar, e compreendendo que fatos do passado impactam fortemente as práticas atuais, o presente artigo buscou traçar um panorama histórico para

conhecer: Quais caminhos a humanidade percorreu até chegarmos aos ideais inclusivistas? E Quais os dispositivos legais regem a Educação Especial e Inclusiva no Brasil?

Para elaboração deste estudo foi realizado um levantamento bibliográfico que nos permitiu traçar uma linha do tempo com fatos históricos relevantes para a construção do aporte teórico e da Legislação vigentes, no tocante a Educação Especial e Inclusiva no Brasil.

O trabalho está organizado em dois capítulos. O primeiro, apresenta um panorama histórico de como eram vistas e tratadas as deficiências, desde a Antiguidade até os anos 90.

O segundo, retrata o histórico da educação especial e inclusiva no cenário educacional brasileiro, por meio dos marcos legais, evidenciando o trajeto percorrido e as mudanças que foram realizadas para a construção do arcabouço teórico e dos dispositivos legais vigentes no Brasil.

Por fim, conclui-se o estudo tecendo as considerações finais, ancoradas no embasamento teórico e na Legislação.

DELINEAMENTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Para compreender o atual cenário da Educação Especial e Inclusiva, faz-se necessário traçar um panorama histórico do tratamento destinado às pessoas com deficiência, desde a Idade Média, período no qual, segundo Ramos (2010), a deficiência era considerada uma manifestação do mal, um castigo ou uma provação, a autora complementa: “Desde essa época (ou desde sempre), da deficiência decorrem sentimentos de segregação, medo e vergonha.” (p. 23, grifo da autora.).

De acordo com Alaminos (2018), na Antiguidade e na Idade Média a concepção sobre as deficiências é chamada de pré-científica, partindo de tal concepção algumas culturas relacionavam o deficiente ao mal e outras o considerava como favorecido por uma proteção divina.

Com base nos estudos da Alaminos (2018), na antiguidade, em Roma, as crianças que nasciam com deficiência eram consideradas amaldiçoadas pelos

deuses, desse modo, os pais tinham consentimento para sacrificá-las, caso não optassem pelo sacrifício, poderiam deixá-las em locais em que famílias plebeias pudessem acolhê-las.

Ainda de acordo com a referida autora, os que escapavam destes destinos, eram expostos como bobos da corte em eventos e festas, para divertir os nobres e seus convidados, tais práticas perduraram até o século XVIII. Do mesmo modo, em Esparta, os deficientes eram lançados de precipícios

“O estudo das múmias no antigo Egito permitiu saber que os deficientes, especialmente os cegos e os anões, não eram mortos compulsoriamente e empregavam suas vidas em trabalhos artesanais e na atividade agrícola.” (Alaminos, 2018, p. 5).

Alaminos (2018), ressalta que o tratamento chocante e visivelmente desumano dado aos deficientes, nesta época, era resultado da visão de homem e das necessidades militares que possuíam para manter a existência de cidades, tinham como justificativa a sobrevivência da sociedade.

Em consonância com Gurgel (2018), com o surgimento do cristianismo, no Império Romano, algumas concepções começaram a mudar, cuja doutrina voltava-se para a caridade e o amor entre as pessoas. Tal visão permitiu as pessoas menos favorecidas sentirem-se acolhidas. A eliminação das crianças nascidas com deficiência foi uma das práticas combatidas pelo cristianismo. (Gurgel, 2008 *Apud* Alaminos, 2018).

Gurgel (2018), revela que embora os cristãos tenham sido perseguidos, conseguiram alterar as concepções romanas a partir do século IV, período no qual também surgiram os primeiros hospitais de caridade que acolhiam pessoas com deficiências e os indigentes. (Gurgel, 2008 *Apud* Alaminos, 2018).

Após o período obscuro e as mudanças de concepção no que se refere as pessoas com deficiência, na Antiguidade, infelizmente, de acordo com Alaminos (2018), na Idade Média, retornou a concepção mística e religiosa, as deficiências eram predominantemente identificadas à possessão diabólica ou ao castigo divino.

A autora desvela que houve uma séria ameaça às pessoas com deficiência, entre os séculos V e XVI, por serem frequentemente associada a heresias, blasfêmias ou obscenidades, devido a tais visões supersticiosas poderiam ser levadas à tortura e à morte. Neste período, a pessoa com deficiência era considerada perigosa por não possuir alma, era apedrejada e queimada nas fogueiras da Inquisição.

Nos séculos XV e XVI, segundo Alaminos (2018), a visão de associar as pessoas com deficiência a algo demoníaco se consolidou, obras religiosas foram publicadas com o objetivo de ensinar os inquisidores a identificá-las, por considerá-las responsáveis por fenômenos de aberração. As referidas obras recomendavam exorcismo, peregrinações e castigos físicos, considerando-os os únicos meios de salvar a alma do cristão da tirania do demônio.

Os estudos de Alaminos (2018), revelam que além das práticas realizadas na Inquisição, o período também foi marcado pela utilização da embarcação chamada Nau dos Loucos, onde prisioneiros, criminosos e pessoas com deficiência eram levados, compulsoriamente, colocados em alto-mar e abandonados, à deriva.

Segundo Pessotti (1984), no final do século XVI, Paracelso, médico e alquimista, se opôs a teoria de que as deficiências eram demoníacas, atribuindo as causas a problemas físicos. Tal posicionamento, fez surgir um embrião de mudança no entendimento sobre as deficiências.

Com base nas contribuições de Pessotti (1984), no século XVII, foram formuladas teorias organicistas, nas quais as causas das deficiências foram desvinculadas de fatores místicos ou religiosos. Esta concepção trazia explicações médicas que isentavam as pessoas com deficiência de culpa e as livravam de punições.

Ainda com base em Pessotti (1984), a propagação desta nova concepção, promoveu mudanças no entendimento sobre as deficiências, substituindo as teorias desmológicas por doutrinas médicas, anatômicas e jurídicas em toda a Europa. Essa mudança de direcionamento, promovida pelas concepções

iluministas, foi o ponto de partida que possibilitou o surgimento de outras mudanças.

Alaminos (2018), afirma que a Idade Moderna é considerada um marco na história, pois representa o limiar entre as concepções desmológicas e o surgimento de pesquisas e posicionamentos que levaram atendimento médico e escolarização às pessoas com deficiência.

A autora revela que durante os séculos XVI e XVII, com o Renascimento, houve uma mudança de paradigmas, a ruptura nas tradições e oposição às práticas que vigoravam no antigo regime promoveu gradativa melhora nos tratamentos e nas concepções relacionadas às deficiências.

O pensamento renascentista trouxe uma visão que diferia em muitos pontos do pensamento medieval, considerando o homem naturalmente bom, partindo da suposição de que “todos nascem iguais e são corrompidos pela sociedade” (Alaminos, 2018). Essa linha de pensamento impulsionou a criação de mecanismos para defender as pessoas da opressão vivida na Idade Média.

No período do Renascimento, de acordo com Alaminos (2018), começaram a surgir laboratórios de pesquisa científica nas universidades europeias, as pesquisas foram incentivadas e acabaram por separar a fé da razão, provocando mudanças nos modos de agir, pensar e sentir do homem.

Foi um período marcado por mudanças de paradigmas que contribuiu para minorar o sofrimento das pessoas com deficiência, contudo, segundo Alaminos (2018), a solução encontrada foi a segregação, na tentativa de isentar a família e a sociedade de cuidar e educar a pessoa com deficiência, o que consideravam um peso. Eram abrigados em instituições sem intenções ou preocupações educativas.

No século XVIII, Alaminos (2018), ressalta que o Iluminismo teve seu ápice, utilizando as concepções culturais iniciadas pelo Renascimento. Em 1762, Rousseau publicou seu livro *Emílio ou Da educação*, nesta obra, o autor fez inferências que invertiam a ótica teórica e a prática educativa destinadas às crianças, na época, no entanto, suas conclusões ressoam até os dias atuais,

pois considerava que a educação deveria ser focada nos interesses da criança, não apenas para atender os interesses do mundo adulto.

Ao propor uma educação que respeitasse e favorecesse os interesses das crianças, a teoria de Rousseau se propagou e alcançou os pressupostos da educação destinada às pessoas com deficiência. “Sua obra serviu de inspiração e marco teórico dos movimentos educacionais do final do século XIX e início do século XX.” (Alaminos, 2018).

Na primeira metade do século XX, a educação da pessoa com deficiência teve início e se propagou de forma mais abrangente, contudo, Mattos (2004), evidencia que as crianças cujos comportamentos divergissem das demais crianças, ou seja os tímidos, indisciplinados, preguiçosos, desatentos e os deficientes, eram considerados anormais e ao serem identificados e diagnosticados pelas professoras responsáveis, eram direcionados para frequentarem instituições voltadas para o ensino de atividades manuais.

Segundo Ramos (2010), apesar de representar um avanço na história, tais concepções e práticas mantinham a segregação. Embora no século XX, a compreensão sobre as deficiências tenha avançado positivamente, o autor enfatiza que as novas visões as enquadravam na concepção patológica, as pessoas com deficiência eram consideradas doentes e tratadas numa perspectiva terapêutica, dando início ao surgimento de institutos e escolas especiais com métodos de atendimento também especiais.

Entre 1950 e 1970, em conformidade com Alaminos (2018), houve o debate sobre as práticas de isolamento das pessoas com deficiência, então iniciou-se a NORMALIZAÇÃO, partindo da prerrogativa de que as pessoas com deficiência poderiam frequentar espaços sociais regulares, desde que fossem reabilitados e curados, a ponto de se encaixarem nos padrões comportamentais considerados normais.

“Entretanto, na prática, o que se observou é que os deficientes muito isolados raramente conseguiram se transferir para locais da sociedade comum.” Alaminos (2018).

Compreende-se que a principal vantagem nesta perspectiva foi a substituição da segregação, entre as décadas de 1950 a 1980, o conceito de integração conviveu com o ideal da normalização. Conforme Alaminos (2018), a inserção das pessoas com deficiência no convívio social era realizada de forma condicional, ou seja, eram alocados em classes especiais nas escolas regulares.

Apenas nos anos 90, surge um novo conceito, a inclusão, que segundo Ramos (2010), teve em sua base a teoria sociointeracionista, depreende-se que o ideal inclusivista se estende para além da visão educacional, englobando esferas sociais e políticas para assegurar o direito de participação de todos os indivíduos na sociedade.

Seguiremos fazendo alusão aos dispositivos legais que regem o sistema educacional brasileiro, sobretudo a Educação Especial e Inclusiva.

A EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA NO CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO: UMA PERSPECTIVA LEGAL E TEÓRICA

Na sessão anterior, delineamos o tempo que abrange todo o contexto histórico da educação especial e inclusiva, sendo assim, não poderemos deixar de dialogar sobre os avanços das políticas públicas que fortalecem e norteiam uma educação de qualidade para todos.

Considerando a educação especial e inclusiva um dos tijolos para a construção da cidadania, no qual compreende-se que as pessoas, em suas singularidades e diversidades, interagem e se desenvolvem durante todo ciclo de vida, ponderaremos sobre alguns dispositivos legais que normatizam e sistematizam a Educação Especial e Inclusiva e o importante papel da escola nesse caminhar.

Embora observe-se que ainda há muito a se fazer, é certo que houve muita evolução no tocante às leis educacionais, diante do exposto, discorreremos, sobre esses avanços na legislação.

Deste modo, realizou-se um recorte para estabelecermos um comparativo entre as leis Lei nº 4.024/1961, Lei nº 5.692/1971, Lei nº 7.853/1989, Lei nº

9.394/1996, Lei nº 13.005/2014, os Decretos nº 7611/2011 e nº 10502/2020 e a Constituição de 1988, conforme o quadro a seguir:

Sistematização cronológica da Constituição Federal, das Leis e Decretos e para a Educação Especial.

Ano	Síntese
1961	Lei nº 4.024/1961 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define que o atendimento educacional aos “excepcionais” deve ser assegurado, preferencialmente, no âmbito do sistema geral de ensino.
1971	Lei nº 5.692/1971 – Fixa as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, altera-se a LDB de 1961 e assegura-se que o “tratamento especial” deveria ser destinado aos portadores de ‘deficiências físicas, mentais em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados’. A reforma do ensino através da referida lei atingiu, também, a Educação Especial e os seus efeitos se fizeram sentir a partir de então, principalmente, com a preocupação acerca da profissionalização da pessoa com deficiência, característica dessa lei, sob o argumento de que a pessoa com deficiência participasse da sociedade, diminuindo sua solidão e garantindo parte da sua subsistência.
1988	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – O art. 206, inciso I, da CF/1988 estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino. E garante a partir do art. 208, inciso VII, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
1989	Lei nº 7.853/1989 – Lei da integração que preconiza a inclusão no sistema educacional da educação especial como modalidade educativa nas escolas públicas e privadas. Matrícula compulsória em cursos regulares uma vez que pessoa com deficiência passou a ser considerada como pessoa capaz de se integrar.
1996	Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) preconiza em seu art. 59 que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; além disso, assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar.

2011	Decreto nº 7611/2011 – Diretrizes para educação especial e atendimento educacional especializado estabelece o duplo cômputo das matrículas dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, além da definição do atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização e os demais serviços da educação especial, além de outras medidas de apoio à inclusão escolar.
2014	Lei nº 13.005/2014 – O Plano Nacional de Educação (PNE) preconiza a garantia do atendimento às necessidades específicas na educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades, objetivando universalizar, para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na faixa etária de 04 a 17 anos, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, podendo ser realizado por meio de convênios com instituições especializadas, sem prejuízo do sistema educacional inclusivo.
2020	Decreto nº 10502/2020 – Política Nacional de Educação Especial – instituído-se como: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

A análise dos dados acima permite-nos observar uma evolução gradativa do conjunto de normativas orientadoras das políticas de inclusão escolar. Sobre tal evolução, Fernandes (2011) destaca que as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Leis nº 4.024/1961, 5.692/1971 e 9.394/1996) apresentam distinção no tratamento legal da educação especial, que reflete o lugar ocupado por cada uma delas no sistema de ensino.

Ainda com foco nas Leis de Diretrizes e Bases, constatamos que, na Lei nº 4.024/61, é atribuído o título de educação de excepcionais à educação especial, conforme o “Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961).

Já na Lei nº 5.692/1971, que fixa as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus e altera a LDB de 1961 atribui destaque diferente à educação especial, passando a integrar o capítulo que versa sobre o ensino de 1º e 2º graus, com um artigo único, o que sugeriria um direcionamento inclusivo.

Diante desta observação Fernandes (2011) explica:

Sugeriria, porque, na verdade, essa incorporação retrata a falta de tratamento diferenciado à população de alunos com deficiências, sobretudo do ponto

de vista dos recursos financeiros destinados ao seu atendimento (...).
(p.122)

Ainda estabelecendo o comparativo entre as leis, tem-se por fim, a Lei nº 9394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), onde a educação especial adquire valorização comprovada quando comparada à Lei nº 5.692/1971. Na Lei nº 9394/1996, é destinado um capítulo para a educação especial, o qual é subdividido em três artigos (58, 59 e 60). Sobre os quais Fernandes (2011), afirma:

(..) emanam diretrizes quanto a aspectos conceituais, à definição de alunado, aos locais de oferta, à organização político-pedagógica e ao financiamento. Isto é, a área tem legitimada a concepção de parte integrante do sistema educacional. (p. 123).

Continuando as observações sobre os avanços na legislação, percebemos que em 1988 e 1989 com a nova Constituição Federal e a Lei de integração, a educação especial ganha uma nova direção com garantia de direitos como Atendimento Educacional Especializado (AEE), igualdade de condições de acesso e permanência e constituir a educação especial como modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas do sistema educacional brasileiro. Posto isso, essa modalidade de ensino tem por objetivo assegurar a inclusão escolar e social dos alunos com deficiência, bem como outros sujeitos (Guerreiro, 2011).

Como podemos observar, os direitos estabelecidos na Constituição e na lei de integração, as diretrizes de como fazer o AEE e de como promover a Educação Especial no sistema brasileiro de educação, são norteados pelos Decretos nº 7611/2011, nº 10502/2020 e na Lei nº 13.005/2014.

Apesar de todos os avanços legais garantidos pela Constituição, leis e decretos, considerando a realidade, Mantoan (2003), indaga “as propostas e políticas educacionais que proclamam a inclusão estão realmente considerando as diferenças na escola?” (2003, pag. 19).

E afirma:

Embora a inclusão seja uma prática recente e ainda incipiente nas nossas escolas, para que possamos entendê-la com maior rigor e precisão, considero-a suficiente para questionar que ética ilumina as nossas ações na direção de uma escola para todos. (Mantoan, 2003, p.19)

A autora faz alguns apontamentos e questiona sobre as propostas políticas educacionais que representam dimensões éticas conservadoras, que se expressam pela tolerância e respeito ao outro de forma a entender o que se esconde por trás disso.

Mantoan (2003), levanta a hipótese de que a tolerância pode gerar um sentimento de superioridade de quem tolera e o respeito como algo sistemático, generalizando as diferenças como fixadas, definitivamente estabelecidas e indelévels, levando ao pensamento que nada poderá evoluir dentro de suas características já estabelecidas no quadro geral das suas especificações estáticas.

Conforme Mantoan (2003), supõe-se que criamos espaços educacionais de proteção para as pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais (PNEE), seja para protegermos de nós ou nós nos protegemos dela, impedindo ambos de realizarem experiências ricas que envolvem a diversidade e a inclusão.

De acordo com Mantoan (2003), a posição que legitima a luta pela inclusão escolar é uma posição oposta à conservadora, ela é ética, crítica e transformadora, e as diferenças, que a todo o tempo estão se refazendo, precisam ser compreendidas e não apenas respeitadas e toleradas.

Conforme Resende (2009), as aprendizagens derivam das ações educativas que envolvem as relações com as diferenças, dentro do coletivo da sala de aula. Nesse contexto a autora faz conexão com a visão de Vygotsky, que entende o homem e seu desenvolvimento numa perspectiva sociocultural, percebendo que o mesmo se constitui nas relações sociais, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio.

Mantoan (2003), ressalta que a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora, e essa educação provoca uma crise de identidade institucional, onde desestabiliza a identidade dos professores e

dá um novo significado à identidade do aluno, excluindo aquela ideia de que as diferenças são permanentes.

Ainda sobre as considerações da autora, ela ressalta que apenas os direitos garantidos na constituição já bastariam para que não se negasse a qualquer pessoa, com ou sem deficiência, o acesso à mesma sala de aula que qualquer outro aluno. Mas casos de deficiências severas, múltiplas e autismos, são impeditivos para a inclusão acontecer. As propostas de inclusão, “equivocadas?”, são postas como “apagar incêndios”, pois não avançam como deveriam avançar, e mantêm-se distante das verdadeiras questões que levam à exclusão escolar.

Como salienta Carvalho (2004), a inclusão é um “processo” e, como tal, “deve ser paulatinamente conquistada”. Trata-se de uma mudança de paradigma, numa cultura que não está acostumada a conviver com o “diferente” e, realmente, qualquer mudança precisa ser conquistada gradativamente.

Considerações finais:

Cabe sobreluzir que, o presente artigo, teve por intenção analisar o delineamento histórico da educação especial e inclusiva, considerando os aspectos históricos, legislativos e teóricos. Buscando compreender o contexto atual ao responder as seguintes questões: Quais caminhos a humanidade percorreu até chegarmos aos ideais inclusivistas? E Quais os dispositivos legais regem a Educação Especial e Inclusiva no Brasil?

Com foco nas questões supracitadas, a pesquisa desenvolveu-se a partir de estudos bibliográficos e documental da legislação da década de 60 até 2020. Este feito, pretendeu-se produzir um estudo dos avanços consideráveis em função de traçar uma linha do tempo até os dias hodiernos.

Traçamos o trajeto histórico da educação especial e inclusiva que teve início na Idade Média, por meio do qual foi possível observar os caminhos tortuosos percorridos, ora os deficientes eram tidos como uma manifestação do mal e, por isso, eram sacrificados, colocados nas naus dos loucos e lançados

ao mar, ora eram favorecidos por uma proteção divina, como ressalta os estudos de Alaminos (2018).

Considerando os estudos de Pessotti (1984), apenas no final do século XVI o cenário da educação especial e inclusiva começou a mudar, quando o médico e alquimista, Paracelso, formulou teorias que desvinculava os deficientes das questões místicas e religiosas e as substituiu por doutrinas médicas.

A partir dessa desvinculação, médicos e pedagogos contribuíram com o desenvolvimento de técnicas para o ensino de pessoas com deficiência.

Contudo, viu-se que, no Brasil, apenas a partir da década de 60, com a primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a educação especial e inclusiva avançou no âmbito legislativo, pois os deficientes tiveram direito de atendimento educacional no sistema geral de ensino.

No comparativo das Leis de Diretrizes e Bases entre as décadas de 60, 70 e 90, percebemos a valorização da educação especial apenas na LDBN 9394/96, com um capítulo inteiro separado para, além de garantir o direito de frequentar a educação básica, promove a educação especial como modalidade de ensino, ofertando a educação especial a partir da educação infantil se estendendo ao longo da vida e garantindo a igualdade de condições, acesso e permanência.

Todo o arcabouço teórico e os dispositivos legais que, atualmente, regem a Educação Especial e Inclusiva causam-nos a impressão de que a preocupação em atender e acolher as pessoas com deficiência sempre esteve presente no cenário educacional, social e político. Contudo, ao traçarmos um delineamento histórico percebemos que os direitos, hoje, garantidos em Lei, são fruto de uma longa jornada percorrida.

Considerando a Educação Especial e Inclusiva uma quebra de paradigmas, que traz luz à concepção de que a educação é um direito de todos com fundamentos e aportes legais que legitimam e garantem o direito da pessoa com deficiência conviver em sociedade em condições de igualdade e equidade.

Embora percebamos avanços significativos, principalmente em relação ao que se refere as legislações, na prática ainda é observável atitudes de exclusão e segregação veladas.

Neste contexto, em linhas conclusivas, considerando os marcos históricos que retratam o tratamento desumano destinado às pessoas com deficiência e os desafios, ainda, enfrentados no processo de inclusão escolar, nos conduz à compreensão de que o conceito e a conduta adotada em relação a pessoa com deficiência não estão relacionados apenas às relações entre os indivíduos, mas fortemente ligados à maneira como a sociedade, como um todo, se concatena com as diferenças.

Deste modo, a legislação, por si só, não é o suficiente para garantir os direitos da pessoa com deficiência é necessário que a sociedade compreenda, aceite e acolha as diferenças e enxergue a pessoa, antes da deficiência, tratando-a com respeito, igualdade e equidade.

Referências:

ALAMINOS, Cláudia. **Fundamentos da educação especial:** aspectos históricos, legais e filosóficos. Indaial: UNIASSELVI, 2018. p.161

BRASIL. **Decreto nº6.571, de 17 de setembro de 2008.** Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/ SEESP, 2008. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>>. Acesso em: 06 jul 2024.

_____. **Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (2013, 5 de abril).** Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Diário Oficial da União, seção 1.

_____. Ministério da Justiça. **Constituição da República Federativa do Brasil** (Vol. 5). Brasília: Diário Oficial da União.

_____. **Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Diário Oficial da União.

_____. **Lei no 4.024, de 20 de dezembro de 1961.** Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Diário Oficial da União–Seção 1–27/12/1961, p. 11429.

_____. **Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971.** Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2o graus, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União–Seção 1–12/8/1971, p. 6377.

_____. **Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Diário Oficial da União–Seção 1–23/12/1996, p.27833.

_____. **Decreto nº 7611** (planalto.gov.br) L13005 (planalto.gov.br) Página 6 do Diário Oficial da União–Seção 1, número 189, de 01/10/2020–Imprensa Nacional.

CARVALHO, R. E. *Educação Inclusiva: Com os Pingos nos “is”*. Porto Alegre: Mediação, 2004.

FERNANDES, S. de F. **Fundamentos para educação especial**. Curitiba: Ibpx, 2011.

GUERREIRO, E. M. B. R. (2011). **Avaliação da satisfação do aluno com deficiência no ensino superior:** estudo de caso da UFSCar. 229f. Tese (Doutorado em Educação Especial), Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos–PPGEs/UFSCar, São Paulo.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar:** O que é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: Summus, 2003

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar:** O que é? Por quê? Como fazer?. 1. Reimpressão. São Paulo: Summus, 2015.

MATTOS, Edna Antonia de *et al* . Educação Inclusiva: reflexões sobre inclusão e inclusão total. In: **Revista Inclusão do Instituto de Estudos da Criança** da Universidade do Minho, n. 5, p. 49-61, 2004.

PESSOTTI, Isaias. **Deficiência Mental:** da superstição à ciência. São Paulo: Edusp, 1984.

RAMOS, Rossana. **Inclusão na prática**: estratégias eficazes para a educação Inclusiva. 2. ed. São Paulo: Summus, 2010. 126 p.

RESENDE, Muriel L. M. **Vygotsky**: um olhar sociointeracionista do desenvolvimento da língua escrita. Disponível em: <<http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=1195>> Acesso em: 21 jul 2024.

AFETO E AMOROSIDADE NA EDUCAÇÃO EQUITATIVA: Contribuições de Paulo Freire para uma prática pedagógica transformadora

ANA KAROLINA SILVA

Mestranda em Educação de Ciências e Matemática – PPGED UFU
karoludimg.ufu@gmail.com

CARLOS MAGNO DOS SANTOS

Mestrando em Educação de Ciências e Matemática – PPGED UFU
carlsomagnoudimg.ufu@gmail.com

MARCELY LOPES DE OLIVEIRA

Mestranda em Educação de Ciências e Matemática – PPGED UFU
marcelyudimg.ufu@gmail.com

DR^a. DANIELA FRANCO CARVALHO

Doutora em Educação – PPGED UFU
danielafranco@ufu.br

Resumo: Este artigo procura explorar o papel do afeto e da amorosidade na construção de uma educação equitativa, à luz das contribuições do educador brasileiro Paulo Freire. A partir de sua filosofia pedagógica, investiga-se como as relações afetivas e o amor podem constituir alicerces para uma educação que promova igualdade, justiça social e emancipação. Esse ensaio se apropria da obra de Freire para destacar a relevância do afeto na interação entre educador e educando, do amor como princípio humanizador na educação e da equidade como valor fundamental em um processo educacional transformador. O artigo explora a crítica de Freire às abordagens tradicionais e meritocráticas, propondo uma reflexão sobre a necessidade de uma prática pedagógica inclusiva, solidária e capaz de superar as desigualdades educacionais. Ao integrar o afeto e a amorosidade, a educação se distancia de modelos excludentes, promovendo, assim, uma formação integral e libertadora que valoriza a dignidade humana

e favorece a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O artigo propõe, assim, uma reflexão sobre as possibilidades de uma educação que se distancie da lógica meritocrática e excludente, aproximando-se de uma prática pedagógica inclusiva, solidária e verdadeiramente humanizadora.

Palavras-chave: Educação Equitativa; Paulo Freire; Pedagogia Transformadora.

1.Introdução:

Este artigo tem como objetivo analisar e expor como a perspectiva Freireana contribui para uma educação libertadora, destacando sua relevância para a construção de um processo de ensino-aprendizagem transformador. Pretende-se discutir como a prática educativa fundamentada na amorosidade, parte essencial da tríade Freireana que também inclui o diálogo e a conscientização, atua como um elemento central para promover a autonomia e a humanização no ambiente escolar.

Sob essa ótica, busca-se evidenciar que, ao unir amor, respeito e crítica, a pedagogia de Paulo Freire oferece caminhos para uma educação que vai além da transmissão de conteúdo, tornando-se um instrumento de emancipação e construção coletiva de conhecimentos.

Analisar como as contribuições de Paulo Freire impactam a educação é de extrema importância, pois ao integrar a tríade Freireana — afeto, humanização e docência — a uma proposta pedagógica equitativa, alcança-se o equilíbrio necessário para uma educação genuinamente libertadora. Esse modelo valoriza o educando como sujeito ativo no processo de aprendizagem, permitindo que ele se torne consciente de sua realidade e capaz de transformá-la.

A partir de uma revisão da obra de Freire, busca-se compreender como a afetividade nas relações educacionais pode promover um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, solidário e transformador. Nesse contexto, a afetividade transcende o simples ato de ensinar, atuando como um catalisador para o desenvolvimento de vínculos entre educadores e educandos, o que desafia as desigualdades estruturais e sociais presentes no sistema educacional.

2.Desenvolvimento:

O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE SOBRE A EDUCAÇÃO.

Paulo Freire (1921-1997) é amplamente reconhecido como um dos mais influentes educadores do século XX. Sua pedagogia humanista e dialógica marcou profundamente as práticas educacionais no Brasil e no mundo. Em obras como *Pedagogia do Oprimido* (1970), o pensador defende uma educação que transcenda a técnica e o utilitarismo, sendo profundamente política e ética, orientada à formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel na transformação social.

Para o filósofo, a educação é um ato de libertação e humanização, que se constrói no diálogo entre educador e educando. Ele argumenta que a relação pedagógica deve ser alicerçada na confiança, no respeito mútuo e na valorização da subjetividade de cada indivíduo. A afetividade ocupa um lugar central nesse processo, pois é por meio dela que se estabelecem relações de empatia e solidariedade no ambiente educativo.

Que me seja perdoada a reiteração, mas é preciso enfatizar, mais uma vez: ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de entender e comunicar o entendido. É nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele (Freire, 1996, p. 134-135).

A escuta atenta, o diálogo e o respeito pelas experiências de vida dos alunos são aspectos essenciais dessa abordagem. Ao compreender o contexto social e cultural dos estudantes, o educador pode tornar o ensino mais relevante e efetivo, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico e da consciência política.

O educador revolucionou o entendimento e a prática da educação, especialmente em contextos de desigualdade e exclusão social. Ele contrapõe sua concepção de educação dialógica ao modelo tradicional de “educação bancária”, no qual o conhecimento é apenas transferido do professor ao aluno.

Para ele, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Freire, 1996, p. 25).

Embora frequentemente associado a um método, ele rejeitava essa simplificação, propondo uma abordagem epistemológica que integra teoria e prática. No núcleo dessa metodologia está a *práxis*, entendida como a interação transformadora entre reflexão e ação. Nesse sentido, o educador não se limita a transmitir conteúdos prontos, mas incentiva os alunos a refletirem criticamente sobre suas realidades e a agirem para transformá-las.

“(…) nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, apreendido pelos educandos. (..) (Freire, 1996, p. 13). E ainda “Se a educação sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (Freire, 2000, p. 67).

Essa reflexão é central na pedagogia de Paulo Freire e aborda a ideia de que o processo educativo não pode ser visto como uma simples transmissão de conhecimento do educador para o educando. Em vez disso, o conhecimento deve ser construído de forma colaborativa entre ambos, ou seja, o educador também é sujeito da aprendizagem, não um mero transmissor de informações.

O pensador enfatiza que o processo educativo deve envolver diálogo e escuta ativa. Ele argumenta que “nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (Freire, 1996, p. 13). Além disso, destaca a importância de considerar o contexto social e cultural dos educandos, o que torna o ensino mais relevante e significativo, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico e da consciência política.

Sua pedagogia também se posiciona contra a educação autoritária e hierárquica, propondo um modelo de diálogo igualitário. Nesse modelo, o professor guia o aluno no desenvolvimento de habilidades críticas e reflexivas, rompendo com a lógica da educação bancária, que perpetua a passividade e

reproduz a opressão. Como destaca Freire, “na concepção bancária, a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos”, o que reflete e perpetua uma sociedade opressora (Freire, 2005, p. 67).

Outro conceito central em suas obras é o de conscientização, que se refere ao processo de tomada de consciência crítica sobre a realidade e as estruturas de poder. O educador via a educação como um instrumento para essa transformação, capacitando os indivíduos a questionar, agir e transformar suas condições de vida.

Por fim, o filósofo defende que a educação deve ser acessível e inclusiva, funcionando como um meio de justiça social. Sua metodologia valoriza a experiência e a cultura dos educandos, utilizando situações cotidianas para contextualizar o aprendizado. Essa abordagem não só contribuiu para o avanço da alfabetização de adultos em várias partes do mundo, mas também inspirou movimentos em prol de uma educação democrática e transformadora. Para ele, “se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (Freire, 2000, p. 67).

A EDUCAÇÃO EQUITATIVA: Justiça e Desafios

“Estar no mundo, para nós, mulheres e homens, significa estar com ele e com os outros, agindo, falando, pensando, refletindo, meditando, buscando, entendendo, comunicando o entendido, sonhando e referindo-se sempre a um amanhã, comparando, valorando, decidindo, transgredindo princípios, encarnando-os, rompendo, optando, crendo ou fechados às crenças.” (Freire, 2000, p. 125)

O processo de existir e se posicionar no mundo transcende qualquer ideologia, passando por uma dimensão ativa da experiência humana. Isso envolve diversas formas de interação com o mundo, como agir, pensar, refletir, comunicar, sonhar, tomar decisões e até desafiar normas estabelecidas. Assim, a experiência no mundo não se limita a uma postura passiva ou conformista, mas a um processo constante de transformação, interação e reflexão crítica.

Nesse sentido, este processo é inerente ao ser humano, seja no exercício da liberdade, seja na busca por significados mais profundos na vida, no

aprendizado e na construção do conhecimento. A menção a “romper” e “transgredir” é uma clara alusão à crítica e ao questionamento das normas e estruturas estabelecidas, fundamentais para a emancipação e para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária.

A educação, é um processo dialógico e transformador, onde o ser humano não apenas aprende, mas também cria, reflete e se posiciona criticamente no mundo. Esse processo implica estar constantemente em busca de um amanhã melhor, mais justo, mais consciente e mais livre. Portanto é a base para pensar como tornar o aprendizado mais significativo e engajador, com foco na autonomia e na conscientização crítica.

“A humildade exprime, pelo contrário, uma das raras certezas de que estou certo: a de que ninguém é superior a ninguém. A falta de humildade, expressa na arrogância e na falsa superioridade de uma pessoa sobre a outra, de uma raça sobre a outra, de um gênero sobre o outro, de uma classe ou de uma cultura sobre a outra, é uma transgressão da vocação humana do ser mais. O que a humildade não pode exigir de mim é a minha submissão à arrogância e ao destempero de quem me desrespeita. O que a humildade exige de mim, quando não posso reagir à altura da afronta, é enfrentá-la com dignidade. A dignidade do meu silêncio e do meu olhar que transmitem o meu protesto possível.” (Freire, 1996, p. 46)

Deste modo, a educação equitativa é aquela que busca garantir a todos os indivíduos as mesmas oportunidades de aprendizagem, independentemente de sua origem social, econômica, étnica ou cultural. Ela se opõe à educação meritocrática, que muitas vezes exclui os mais vulneráveis e marginalizados, reforçando desigualdades históricas. Na perspectiva de Freire, a equidade não é apenas uma questão de distribuição de recursos ou oportunidades, mas também de reconhecer a singularidade e as necessidades específicas de cada sujeito, respeitando suas histórias, suas culturas e suas identidades.

Além disso, a visão de Freire sobre a educação equitativa está, essencialmente, vinculada à ideia de uma educação que seja capaz de promover transformações e engajamento político. Para ele, “a educação é, por sua natureza, um ato político, que tanto reflete quanto molda as dinâmicas de poder na sociedade” (Freire, 1996, p. 38). Assim, a educação equitativa vai além de assegurar acesso

igualitário ao ensino; ela envolve garantir que os alunos se tornem sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem e na transformação social.

Nesse sentido, em um mundo ainda marcado por enormes desigualdades, a educação deve ser vista como um instrumento para a criação de uma sociedade mais justa, na qual todos os indivíduos, independentemente de sua origem, possam alcançar seu pleno potencial humano e se engajar de forma plena nas esferas política, econômica e cultural.

Nesse contexto, os educadores têm um papel fundamental, atuando como agentes de mudança que incentivam a conscientização, a reflexão crítica e a ação para transformar a realidade.

A educação equitativa, portanto, requer uma abordagem pedagógica que leve em consideração as desigualdades estruturais e que seja capaz de promover a inclusão plena de todos os alunos. Freire reconhece que o ato educativo deve ser consciente da realidade social e política dos educandos, com vistas à transformação dessa realidade.

Essa transformação não pode ocorrer sem a promoção do afeto e da amorosidade, que criam um espaço de acolhimento, de escuta e de valorização das diversidades.

O PAPEL DO AFETO NA EDUCAÇÃO: A Pedagogia do Amor

Freire (1996) discute a importância da postura do educador na construção de um ambiente de aprendizagem que respeite a autonomia e a dignidade dos alunos, afirmando que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 1996, p. 22).

Para o autor, a “convivência amorosa” entre o educador e seus alunos é um elemento central do processo educativo. Para ele, a educação deve ser marcada pela empatia, respeito e uma conexão genuína entre os envolvidos. O amor aqui não é apenas um sentimento, mas uma atitude de acolhimento e valorização do outro como ser humano, com sua história, seus saberes e suas vivências. Essa convivência amorosa implica, também, uma relação

dialógica, ou seja, em que ambos, educador e educando, aprendem e ensinam mutuamente, sem uma hierarquia rígida que coloca o professor como detentor único do saber.

O educador, não deve se colocar como um detentor absoluto do conhecimento, mas como alguém curioso e aberto, que também está aprendendo com os alunos. Essa postura é essencial para que o educador consiga escutar, compreender e respeitar as vivências e as perspectivas dos alunos, reconhecendo-os como sujeitos ativos no processo de aprendizagem. Isso quebra o paradigma tradicional em que o professor é visto apenas como transmissor de conhecimento, e os alunos como receptores passivos.

O afeto, não é um elemento secundário ou periférico da educação, mas parte integral da prática pedagógica. É importante enfatizar que a educação deve ser baseada no amor, entendido como a capacidade de se preocupar genuinamente com o outro, de estabelecer relações de cuidado, de respeito e de confiança. A relação pedagógica deve ser marcada por uma reciprocidade que humanize tanto o educador quanto o educando.

Sendo assim o afeto, enquanto forma de se preocupar com o outro e de valorizá-lo em sua humanidade, é essencial para que o processo educativo se torne um verdadeiro espaço de diálogo e de transformação. Sem afeto, a relação pedagógica tende a se tornar mecanicista, sem real conexão entre os sujeitos, o que pode resultar em alienação e desinteresse no processo de aprendizagem.

“É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor sem temer ser chamado de piegas, de meloso, de a-científico, senão de anti-científico. É preciso ousar para dizer, cientificamente e não bla-bla-blantemente, que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo inteiro.” (Freire, 2020, p. 8)

Nessa perspectiva, amor é uma força transformadora, capaz de promover a libertação dos oprimidos. No campo educacional, esse amor se manifesta na prática pedagógica quando os educadores reconhecem e respeitam a dignidade dos educandos, e quando buscam criar um ambiente onde os

sujeitos possam se sentir seguros, valorizados e estimulados a questionar, a pensar criticamente e a transformar sua realidade.

O conceito de amorosidade, que se aproxima do conceito de afeto, vai além da mera troca emocional. Trata-se de uma atitude consciente de cuidado, de acolhimento e de reconhecimento da humanidade do outro. Na pedagogia de Freire, a amorosidade é um princípio educativo que implica na construção de um espaço onde o educador e o educando compartilham experiências, aprendizados e desafios, sempre respeitando as diferenças e buscando, juntos, a superação das injustiças.

A amorosidade, portanto, é um princípio que sustenta a construção de uma educação equitativa, pois permite que as desigualdades estruturais sejam confrontadas a partir da valorização das diferenças e do reconhecimento da dignidade de cada sujeito. Esse princípio também desafia as lógicas de exclusão e discriminação presentes em muitas práticas pedagógicas tradicionais, propondo uma educação inclusiva e humanizadora.

Com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. Jamais com esta apenas. É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo 'do emocional. É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo tempo nas condições que conhecemos, mal pagos, desrespeitados e resistindo ao risco de cair vencidos pelo cinismo. É preciso ousar, aprender a ousar, para dizer não à burocratização da mente a que nos expomos diariamente. É preciso ousar para continuar quando às vezes se pode deixar de fazê-la, com vantagens materiais (Freire, 2020, p. 8-9).

A educação não deve ser dividida em partes isoladas, ou seja, não se deve separar o conhecimento racional do emocional. Propor uma abordagem de ensino que vá além da razão pura ou da técnica, incorporando também os sentimentos, as emoções e os desejos tanto dos educadores quanto dos educandos é necessário para humanizar o processo educativo. Essa perspectiva permite a construção de um espaço de aprendizagem dialógico, afetivo e transformador, no qual todos os envolvidos podem se engajar de forma autêntica, reconhecendo suas subjetividades e contribuindo para uma educação que promova a emancipação e a transformação social.

Sendo assim, a razão crítica e a paixão devem coexistir na educação, pois a razão crítica envolve lógica, reflexão e análise, enquanto as emoções, os desejos e os medos são aspectos humanos essenciais que enriquecem e tornam o aprendizado mais autêntico e profundo.

A educação é uma prática de amor que deve ser vivenciada de forma concreta, não apenas como uma abstração ou ideal. Isso implica em uma educação que, além de preocupar-se com os aspectos cognitivos, seja capaz de nutrir e fortalecer os vínculos afetivos entre educadores e educandos, de forma que a aprendizagem se dê em um clima de confiança e solidariedade.

Freire destaca a importância de “seguir em frente mesmo quando, às vezes, seria possível desistir, com ganhos materiais” (Freire, 1996, p. 40). Nesse ponto, ele se refere à realidade de muitos educadores que, diante das dificuldades financeiras e do desrespeito à profissão, poderiam escolher deixar a educação em busca de empregos mais bem remunerados ou menos extenuantes. Contudo, optar por continuar ensinando, apesar das dificuldades, representa um ato de resistência e um compromisso com a transformação social.

Essa perspectiva ética sobre a profissão de educador está diretamente ligada à visão de Freire de que a educação é, acima de tudo, um ato político. Para ele, ensinar não se limita a uma questão técnica, mas é uma ação ética e política de transformação da realidade, que exige coragem e firmeza para resistir a um sistema que desvaloriza os educadores e impede a construção de uma educação mais justa e emancipadora.

Nesse contexto, a educação deve ser um processo integral, que envolve tanto a razão crítica quanto as emoções e desejos dos envolvidos. Destacar a importância da ousadia do educador e da resistência ao sistema que muitas vezes desumaniza a educação é reconhecer o papel transformador da docência. Essa postura exige coragem para questionar práticas tradicionais, propor mudanças significativas e lutar por uma educação que valorize a autonomia, a criticidade e a dignidade dos educandos. Trata-se de um compromisso ético

e político com a construção de uma sociedade mais justa e humanizada, onde o ato de educar seja, acima de tudo, um ato de esperança e emancipação.

Para Freire, educar é, antes de tudo, um ato de coragem e de compromisso com uma transformação social que passa por uma profunda relação humana entre educador e educando. O que ele propõe é uma educação que não seja apenas uma transmissão de conhecimento, mas um encontro de sujeitos que compartilham, questionam e aprendem juntos (Freire, 1996, p. 32).

CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA UMA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA.

Freire (2013, p. 98), ao refletir sobre a relação entre educação e liberdade, afirma que a educação voltada para a libertação é contrária àquela que serve para dominar. Essa forma de educação rejeita a ideia de um ser humano abstrato, isolado, distante do mundo, assim como também nega a concepção de um mundo desconectado dos indivíduos.

A proposta pedagógica de Paulo Freire não se limita a um conjunto de métodos ou técnicas, mas é antes uma filosofia de vida que orienta todas as dimensões da prática educativa. Através do afeto e da amorosidade, Freire nos ensina que a educação não deve ser uma prática mecânica ou impessoal, mas uma vivência relacional e emocional que, ao mesmo tempo, capacita os sujeitos para a ação política e social.

A educação transformadora é aquela que busca, acima de tudo, a emancipação do ser humano, libertando-o das amarras da opressão e da alienação. O afeto e a amorosidade são fundamentais nesse processo, pois criam o espaço onde as relações de poder podem ser questionadas e reconfiguradas, dando lugar a uma educação mais justa, igualitária e solidária.

Nessa perspectiva o educador tem que provocar seus alunos para que eles se reconheçam como sujeitos históricos, sociais e culturais, ou seja, como indivíduos que têm sua própria trajetória de vida, suas experiências e, portanto, têm o direito de contribuir ativamente no processo de conhecimento. Essa provocação não é uma imposição, mas um convite à reflexão e à construção coletiva do saber.

Assim, o aluno deixa de ser visto como um recipiente a ser preenchido e passa a ser reconhecido como um protagonista da sua própria aprendizagem.

A dignidade e autonomia do educando são aspectos fundamentais para a construção de um processo educativo emancipador, no qual o sujeito se torna ativo na elaboração do conhecimento e no exercício de sua cidadania, contribuindo para a transformação da sociedade. O respeito à dignidade significa reconhecer o aluno como ser humano pleno, com seus direitos, suas opiniões, seus conhecimentos prévios e sua capacidade de transformação. Já a autonomia está ligada ao processo de empoderamento do educando, permitindo-lhe ser autor de sua própria história e conhecimento.

A educação, nesse contexto, deve ser libertadora, ou seja, ajudar o educando a se tornar consciente de seu papel no mundo e da sua capacidade de agir sobre ele.

Nesse sentido, nota-se a necessidade de romper com as práticas e concepções que ainda dominam muitas das instituições educativas, que veem a educação de forma mecanicista e descontextualizada, negando a compreensão da educação como um processo gnoseológico. A “situação gnoseológica” diz respeito ao processo de construção do conhecimento, que, para Freire, deve ser compreendido como algo dinâmico e interativo, em que sujeitos se reconhecem mutuamente e colaboram para a construção de saberes. A educação não pode ser vista como um ato de simples transmissão de informações, mas sim como uma construção coletiva e dialógica de saberes.

O ensino inclusivo não celebra a diferença, mas a questiona. O professor não procura eliminar a diferença em favor de uma suposta igualdade do alunado, que é tão almejada pelos que apregoam a (falsa) homogeneidade das salas de aula. Antes, está atento à singularidade das vozes que compõem a turma, promovendo o diálogo entre elas, contrapondo-as, complementando-as. (Mantoan, 2013 – P.113)

Deste modo, a educação equitativa deve ser uma prática de resistência às injustiças e desigualdades presentes na sociedade. Ele acredita que a verdadeira educação é aquela que se engaja na luta por uma sociedade mais justa e

democrática, onde todos os sujeitos possam ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem, respeitando suas identidades e histórias.

Discussão

A ideia de que a educação deve ser fundamentada no afeto e na amorosidade está diretamente ligada a um dos princípios centrais da pedagogia de Paulo Freire, que entende o processo educativo como um encontro profundo entre seres humanos. A educação não se resume a uma simples transmissão de conhecimento técnico, mas é um ato de comunicação no qual tanto educador quanto educando são protagonistas ativos e reflexivos.

Nesse contexto, o afeto e a amorosidade são essenciais para que esse processo seja genuíno e capaz de promover transformações. O educador não deve ser visto apenas como alguém que detém o conhecimento, mas como alguém que se importa com o aluno, com sua história e com seus sentimentos, ajudando-o a compreender seu papel no mundo e a descobrir seu poder de transformação.

Esse artigo nos ensina que a educação não pode ser dissociada das questões sociais, políticas e emocionais, pois o ato de educar está inserido em um contexto de relações de poder, desigualdade social e luta por justiça. O amor, não é uma emoção abstrata, mas um princípio ético e político que deve se refletir na maneira como o educador se conecta com o educando, e como ambos podem juntos questionar as estruturas de opressão, criando novos caminhos para a liberdade e a emancipação.

Ao integrar o afeto e a amorosidade no processo pedagógico, o educador não apenas transmite conhecimento, mas também valoriza o ser humano em sua totalidade, respeitando suas emoções, suas vivências e sua capacidade de agir para transformar o mundo.

A educação é definida na teoria Freireana como uma prática de liberdade, não como uma simples preparação para o mercado de trabalho ou para um papel passivo na sociedade. Ele vê a educação como uma forma de empoderamento, onde os alunos se tornam sujeitos conscientes de seu

papel no mundo e de suas capacidades para mudar sua realidade. Nesse sentido, a educação deve ser um processo de formação integral, que envolva as dimensões cognitivas, emocionais, sociais e políticas do ser humano.

A ideia de uma educação emancipatória está ligada à formação de cidadãos críticos e conscientes, capazes de agir sobre as condições sociais e políticas em que vivem. A verdadeira educação deve estar voltada para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde as desigualdades sejam superadas e todos os indivíduos tenham acesso à dignidade humana.

A pedagogia Freireana é importante para uma educação equitativa e transformadora, em que o afeto e a amorosidade não são apenas adereços, mas componentes essenciais para o sucesso do processo pedagógico. Sendo que a relação educador-educando deve ser marcada pelo afeto, pela confiança e pela solidariedade.

O vínculo afetivo cria um ambiente de segurança e acolhimento, propício ao aprendizado e à reflexão crítica. A partir dessa relação de respeito e amor, os educandos se sentem valorizados, reconhecidos e motivados a desenvolver seu potencial de forma autônoma e consciente.

Portanto, a educação deve ser uma prática libertadora, que respeite a totalidade dos sujeitos e que busque, por meio do diálogo, da conscientização e do compromisso social, transformar a realidade e promover a emancipação. Ao integrar o afeto à pedagogia, a educação deixa de ser apenas um processo técnico e se torna uma prática política, capaz de mudar vidas e transformar a sociedade.

Considerações finais

Ao longo deste artigo, exploramos como o pensamento de Paulo Freire oferece uma base sólida para repensarmos a prática pedagógica sob a ótica do afeto e da amorosidade. o ato de educar do ato de humanizar são indissociáveis; para a educação equitativa só é possível quando permeada por relações de respeito, diálogo e acolhimento mútuo, porém é necessário refletir sobre algumas dificuldades enfrentadas na sala de aula, como a

indisciplina e conflitos interpessoais dos alunos, falta de formação e preparo do professor para lecionar de acordo a tríade Freireana e a sobrecarga emocional e profissional dos docentes é nesse sentido que o afeto emerge como um componente essencial, não como algo suplementar ou acessório, mas como o cerne de uma pedagogia que busca a transformação social.

A amorosidade, é um ato político que desafia estruturas opressoras e convoca educadores e educandos a estabelecerem uma convivência baseada na escuta sensível e na troca de saberes. Este movimento exige coragem, pois implica enfrentar conflitos, superar preconceitos como descrito acima e além de tudo, comprometer-se com a construção de um ambiente onde todos se sintam valorizados e respeitados.

A partir das reflexões apresentadas, torna-se evidente que as contribuições de Freire para uma prática pedagógica transformadora vão além de teorias abstratas; elas se materializam nas ações concretas do cotidiano escolar. O desafio é integrar o afeto à criticidade, unindo o coração e a mente na busca por uma educação que seja, ao mesmo tempo, libertadora e inclusiva.

No entanto, a realidade do ambiente escolar muitas vezes revela que essa idealização enfrenta uma série de obstáculos que tornam a sua concretização um desafio diário. Sendo importante reconhecer que a transformação do ambiente escolar requer muito mais do que uma boa vontade das partes envolvidas.

O processo educativo libertário, que busca não apenas transmitir conteúdos, mas também formar indivíduos críticos, conscientes e autônomos, exige uma superação constante de conflitos. Esses conflitos são naturais, mas, para que possam ser superados, é necessário que haja, da parte dos educadores, a capacidade de lidar com a diversidade de pensamentos, emoções e realidades que os estudantes trazem consigo.

É importante destacar que o caminho para uma educação libertária é árduo, mas não impossível. Onde o papel do educador, neste contexto, é fundamental para promover um ambiente de afeto, mas também de reflexão crítica, onde todos os envolvidos possam se sentir respeitados e desafiados a

crescer. Essa caminhada demanda perseverança, resiliência e, acima de tudo, a constante busca por soluções criativas e colaborativas para os problemas que surgem.

Deste modo, ao nos apropriarmos dos ensinamentos freirianos, somos chamados a não apenas ensinar, mas também aprender continuamente com o outro, reconhecendo que a educação equitativa é um ato coletivo de amor, resistência e esperança. Só assim seremos capazes de trilhar caminhos que verdadeiramente humanizem e libertem.

Referências:

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

_____. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

_____. **Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos**. Apresentação de Ana Maria Araújo Freire. Carta-prefácio de Balduino A. Andreola. São Paulo: Editora UNESP, 2000.

_____. **Professora, Sim; Tia Não.**–30ª Ed.. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. Para uma escola do século XXI. In: MANTOAN, M. T. E. (Orgs.). **A propósito de uma escola para este século**. Campinas, SP: Unicamp/BCCL, 2013, p. 103-114.

O ENSINO DA HISTÓRIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO LIBERTADORA: Relato de Experiência Acadêmica na Escola Emília De Oliveira Neves – Bananeiras/PB

PEDRO HENRIQUE MACÊDO FÉLIX DA SILVA

Graduando do Curso de Licenciatura em História pela
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

e-mail: pedromacedofelix@gmail.com

RAÍSA QUEIROGA BARRETO

Especialista em Educação e Políticas Públicas pela Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB)

e-mail: queirogaraisa@gmail.com

1. Introdução:

O relato de experiência em questão é concebido como consequência da visita ao chão da escola, cuja intenção maior foi observar a prática e didática docente na disciplina de História, proporcionada pela disciplina de Didática, dentro do curso de Licenciatura em História, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Com tal perspectiva, objetivo foi uma aproximação entre a comunidade escolar e o conhecimento que se produz dentro da academia, visando com isso, confrontar *práxis* e teoria e contribuir na melhoria do ensino-aprendizagem.

Na condição de Historiadores, futuros docentes e atuais pesquisadores, buscamos desenvolver uma atitude de compreensão diante dos métodos e abordagens que tendem a estar presentes na prática educativa inclusiva, matizada, sobretudo, dentro do ensino fundamental que é a nossa área de observação, com uma perspectiva mais libertadora. Aqui, cabe a utilização da imagem que Marc Bloch (1886-1944), um dos responsáveis pela primeira geração do movimento dos Annales¹, no capítulo 4º da *Apologia da História*

1 No campo da Historiografia, no século XX, um importante parcela do que existe de mais inoi

(2001) traz: em vez de se pensar como um juiz a distribuir injúrias e anátemas², o historiador melhor se enxerga como confrade da palavra compreensão, significando nesta a sua atitude e relação com o tempo, o passado, o presente e tudo o mais que de humano toca à nossa *práxis*.

Além disso, a proposta de observação nos exercita em uma prática de historicização das atitudes educacionais e dos seus principais agentes, para que possamos exercer uma educação libertadora e problematizadora “que parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens” (Freire, 2017, p.101) que ao percebê-los como indivíduos inseridos em um espaço, cuja materialidade é o prédio escolar e seus ambientes; bem como dentro de um tempo que se revela variado: ora se constituindo como cronos efetivado na necessidade de se cumprir os horários estabelecidos, a durabilidade das aulas, do recreio, alimentação, dentre outros; bem como se desvela enquanto alteridade nas múltiplas relações que o estudante trava com seus colegas de classe, professores, funcionários e com a disciplina que de forma objetiva determina os “tempos” de entrada, saída, posição corporal, vestuário, expansão ou contração de afetos, pulsões, desejos, dentre outros.

O objetivo deste relato de vivência foi verificar a *práxis* educacional através da observação direta participante e a análise da prática docente na escola, com vista para a compreensão sobre as práticas pedagógicas dos profissionais dos professores de História. Para isso, focaremos na identificação

vador, notável e significativo origina-se na França. [...] Uma boa parte dessa história é o produto de um pequeno grupo associado à revista *Annales*, criada em 1929. [...] As ideias diretrizes da revista, que criou e excitou entusiasmo em muitos leitores na França e no exterior, podem ser sumariadas brevemente. Em primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma história-problema. Em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas e não apenas história pública. Em terceiro lugar, visando completar os dois primeiros objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a linguística, a antropologia social e tantas outras (Burke, 2010, p. 11-12).

- 2 Em Latim, *anathema* significava inicialmente “dom, oferenda”. Origina-se no Grego *anathema*, de *ana*, “para cima” e *tithenai*, “colocar”. Tratava-se do gesto de elevar com as mãos, na frente do altar, algo devotado a um deus, como um perfume, uma flor, um cálice de vinho. Como muitas vezes a oferta era um animal a ser sacrificado, a palavra se distorceu e veio a assumir a conotação de “a ser exterminado, condenado, amaldiçoado”, como a Igreja Católica usa agora. Tanto é assim que, a partir de certa altura, ainda em Latim, passou a significar “excomunhão, reprovção, rechaço”. Disponível em: <https://origemdapalavra.com.br/palavras/anatema/>. Acesso em 11/10/2024.

das metodologias utilizadas pelos professores e a relação delas com a formação integral dos alunos. Buscamos também compreender como essas práticas contribuem para a construção do conhecimento de forma crítica e reflexiva, alinhando-se aos princípios da pedagogia que Paulo Freire defende.

Portanto, a partir da observação (compreensão) se pode estabelecer perspectivas elucidativas da relação professor-aluno e ensino-aprendizagem. Logo, para execução desta observação in locus foi escolhida a Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília de Oliveira Neves, localizada na cidade de Bananeiras no estado da Paraíba. Nosso relato de vivência está estruturado de maneira que leve o leitor a entender como acontece o processo da educação.

A educação problematizadora é um processo de ensino-aprendizagem que acontece dentro e fora das escolas. Ela é caracterizada por ser mais flexível, contextualizada e orientada para as necessidades e interesses dos participantes, “assim, um esforço permanente através do qual os homens vão se percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham” (Freire, 2017, p.100). Bem, buscamos finalizar nosso relato com as nossas considerações finais, sintetizando os principais resultados obtidos ao longo do trabalho, destacando a relevância do estudo e apontando as limitações para a realização da observação/pesquisa.

2. O ENSINO DA HISTÓRIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO LIBERTADORA: Relato de Experiência Acadêmica na Escola Emília De Oliveira Neves–Bananeiras/PB

“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, eles lutam”.

(Freire, 2017, p.03)

Iniciamos nosso relato com o pensamento de Paulo Freire, que perpetua uma abordagem pedagógica enraizada no diálogo, logo, percebemos que no ensino de História, isto se materializa nas narrativas históricas que constroem os processos da humanidade, muita das vezes marcado pela violação dos direitos sociais, a opressão das massas e desigualdade. A didática de História aqui se consolida como uma ferramenta de conscientização.

O percurso metodológico se deu através da observação participante das aulas de História do ensino fundamental II, inserida no conjunto das metodologias de cunho qualitativo, se debruçando mais precisamente como “aula de campo” do componente curricular de Didática do curso de Licenciatura em História pela Universidade Estadual da Paraíba. Essa opção metodológica sugerida pela docente responsável, professora Raíssa Queiroga Barreto, responde aos objetivos de formação de professores de maneira não intrusiva.

A Observação Participante é uma metodologia muito adequada para o investigador apreender, compreender e intervir nos diversos contextos em que se move. A observação toma parte no meio aonde as pessoas se envolvem. Por um lado, esta metodologia proporciona uma aproximação ao cotidiano dos indivíduos e das suas representações sociais, da sua dimensão histórica, sociocultural, dos seus processos. Por outro lado, permite-lhe intervir nesse mesmo cotidiano, e nele trabalhar ao nível das representações sociais, e propiciar a emergência de novas necessidades para os indivíduos que ali desenvolvem as suas atividades (Martins, 1996 *apud* Mônico *et al*, 2017, p.727).

Nosso campo de estudo escolhido foi a Escola Emília de Oliveira Neves recebe seu nome em homenagem a uma das primeiras professoras e diretoras do ensino Público da cidade, no “Grupo Escolar Xavier Júnior”, fundado em 04 de dezembro 1934, pelo prefeito José Antônio da Rocha.

A instituição escolar teve como sua primeira diretora a Sra. Maria Gabínio Bezerra Cavalcanti. Depois, assumiu a Professora Emília de Oliveira Neves. [...] Em 1944 apoiada pela aposentadoria (Maria Gabínio), deixou a direção sob a responsabilidade da Professora Emília de Oliveira Neves, que implantou o espírito de cooperativismo nos alunos do estabelecimento, fundando a cooperativa escolar Padre Gabriel Toscano (Silva, 2019, p. 59-60).

Os instrumentos utilizados para a observação participante da pesquisa foi o diário de bordo, a revisão literária sobre o ensino de História e de Didática e um roteiro de observação estruturado para diálogo com o professor de História e o direcionamento de nosso olhar investigativo com os seguintes questionamentos:

- 1) Como são os efeitos recíprocos da relação professor-aluno?
- 2) Como é a dedicação do(a) aluno(a) e a conduta do(a) professor(a)?
- 3) A escola possui alguma estratégia pedagógica que mantém o bom relacionamento com o(as) alunos(as)? Existe uma acolhida motivacional?
- 4) Como os(as) professores(as) utilizam os livros didáticos e as avaliações? Existe a comunicação de resultados avaliativos (*feedback*)?
- 5) Qual a relação do(a) aluno(a) com o(a) professor(a) no ambiente escolar?

Registrar os acontecimentos do cotidiano vem sendo uma constante na história, mesmo que inconscientemente. Das escrituras nas cavernas às postagens em redes sociais, vários têm sido os modos encontrados pelo homem, ao longo dos tempos, para documentar ou deixar rastros do vivido. Com os artistas isto não é diferente. De natureza fragmentária, os registros de uma criação podem oferecer pistas sobre a gênese de uma obra de arte e os meandros de sua configuração, ajudando-nos a compreender os pensamentos dos criadores, sem desconectá-los das circunstâncias temporais, espaciais, sociais e econômicas em que estão inseridos, e que se relacionam com a obra concebida. (Larcher, 2019, p.102).

É possível dizer que a história da evolução das ciências e da própria evolução humana se deu/dá através da pesquisa empírica e, mais ainda, que essas pesquisas são prioritariamente desenvolvidas a partir de observações (Villani; Pacca, 1997 apud De Oliveira; Dos Santos e Florêncio, 2019, p.27).

A escola atende sobretudo alunos do ensino fundamental II, tendo classes do 6º ao 9º ano de todas as partes da zona urbana e não apenas do centro, onde se localiza a estrutura física escolar. Funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo o último dedicado à educação de jovens e adultos (EJA). Atualmente, funciona no prédio do antigo grupo escolar Xavier Júnior, transferido para um lugar menor, haja vista a sua baixa demanda em detrimento da grande quantidade que o EMEON possui.

O método de Experimento de Ensino incorpora três elementos à entrevista tradicional: a modelagem (capacidade de adaptação das perguntas ao nível de desenvolvimento dos indivíduos); os episódios de ensino (com a presença do professor, as técnicas de ensino em sala de aula podem

ser modificadas) e as entrevistas propriamente ditas (que podem ser individuais ou em grupos), envolvendo professores, alunos e pesquisadores (enquanto observadores ativos no processo), os episódios de ensino têm como foco o raciocínio dos alunos, (Barbosa; Oliveira, 2015 *apud* De Oliveira; Dos Santos e Florêncio, 2019, p.42).

Durante o processo de investigação e coleta dos dados observados, foi compartilhado com a classe do curso de Licenciatura em História, durante as aulas de Didática, afim que pudéssemos estar discutindo sobre nossas pesquisas. O que se demonstrou ser uma estratégia eficiente, pois, proporcionou aos discentes uma maior aproximação com a própria aula. Defende-se, portanto, que o mais importante é produzir um conhecimento que, além de útil, esteja voltado para a subjetividade e orientado pelo caráter humanista das ciências em educação. (De Oliveira; Dos Santos e Florêncio, 2019, p.48).

No dia 10 de agosto 2024³ estive na Escola Emília de Oliveira Neves (EMEON) para fazer a observação participante na turma do 6º ano “A”, conforme sugestionado pelo professor regente, na aula de História. A pedido do professor, cheguei para o segundo horário, que tem início às 7h45 e vai até as 8h30. A aula foi feita de forma expositiva – dialogada orientada pelo que o livro didático trazia, como algumas questões respondidas na própria sala.

O educador se põe a frente aos educadores como sua antinomia necessária. Reconhece na absolutização da ignorância daqueles a razão de sua existência. Os educandos, alienados, por sua vez, à maneira do escravo na dialética hegeliana, reconhecem em sua ignorância a razão da existência do educador, mas não chegam, nem sequer ao modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores do educador. (Freire, 2017, p.81).

Tal atitude do docente, configura sua ação ancorada na prática pedagógica tradicional, onde se acentua uma preparação do aluno a partir da ênfase dos conteúdos e na exposição por parte do professor como aquele detém o conhecimento e o aluno como o que recebe os conteúdos.

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das

3 Embora a proposta sugerida pela docente Raíssa tenha sido a aula do dia 08/10, neste caso em questão, não foi possível efetivar a observação dentro da data sugestionada, haja vista que, o professor da turma observada ministra aulas nas quintas e sextas feiras.

manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. (Freire, 2017, p.81).

Neste momento, observamos como poderia uma tendência educacional tradicional trabalhar na perspectiva freireana e, ao mesmo tempo que no decorrer da aula apresentar a coexistência da abordagem de Paulo Freire nesta observação. Na verdade, esse entendimento se deu do ponto central das duas pedagogias, que é a não redução da prática freireana a um conjunto de técnicas, mas sim um compromisso ético e político com a formação de cidadãos críticos e engajados. Percebemos que se a pedagogia tradicional estiver aberta ao diálogo e à problematização, os/as alunos/as podem se beneficiar deste movimento educacional.

A respeito da participação oral, o professor enfatizou que esta servia como avaliação. Na maior parte do tempo, um número considerável da turma tendeu a ficar em silêncio, embora o professor tenha tentado estimulá-los a participar. Alguns participavam mais, porém, em número menor. Se por um lado, a atenção ao modo expositivo se configura como uma prática de aspecto pedagógico tradicional, essa outra atitude entra aqui enquanto uma forma de aproximação com a tendência pedagógica progressista, na qual se valoriza a participação crítica dos alunos. Assim, a articulação do docente se mostra híbrida, ora circulando em uma área mais tradicional ora entrando em tendências progressistas.

A abordagem foi a respeito da temporalidade medieval, com o assunto da fragmentação do império carolíngio: destacando a questão das estruturas arquitetônicas que predominavam nesse momento, cuja exemplaridade são os castelos. Além disso, foi abordado o tratado de Werdun (843), no qual se tecia uma divisão da administrativa em condes, duques e outros títulos inerentes à nobreza. Outra perspectiva abordada foram os contrastes na existência social da nobreza e do povo. Tal perspectiva, permite estabelecer um paralelo com a ideia que Karl Marx (1818-1883) estabelece em seu opúsculo *o manifesto do partido comunista* (1848), no qual ele afirma:

A história de todas as sociedades até hoje, tem sido a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patricio e plebeu, barão e servo, membro especializado das corporações e aprendiz, em suma: opressores e oprimidos estiveram em permanente oposição; travaram uma luta sem trégua, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio das classes em conflito (Marx *apud*. Aron, 2005, p.50)

Além disso, se buscou pensar algumas relações que matizavam o momento temporal em evidência, como por exemplo, a dimensão espacial onde se destaca a questão rural/urbano predominando esta última no recorte temporal estabelecido, sobretudo, situado entre os séculos VI-IX. Mais uma vez, o caráter híbrido da atuação docente do professor em questão se mostra aqui, haja vista que, com tal atitude ele se desloca do campo tradicional e se estabelece em métodos mais participativos e geradores dentro, levando em conta o universo de possibilidades que os alunos possuem a partir de suas realidades e da realidade pensada no contexto recortado.

O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido em suas implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era percebido, se “destaca” e assume o caráter de problemas, portanto, de desafio. A partir deste momento, o “percebido destacado” já é objeto de “admiração” dos homens e, como tal, de sua ação de e de seu conhecimento. Enquanto, na concepção “bancária” – permita-se nos a repetição insistente–, o educador vai “enchendo” os educando de falso saber, que são os conteúdos impostos, na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhe aparece, em suas relações com ele, não mais como realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo. A tendência, então, do educador-educando como dos educandos-educadores é estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar. (Freire, 2017, p.100).

Outrossim, o livro buscou tratar a questão presente- passado, propondo perguntas que correlacionava o assunto com a realidade dos discentes, pensando a questão dos conflitos tão presentes na sociedade medieval e sua persistência atualmente. Dessa forma, se percebe que mais do que ser um profissional do ensino de questões culturais e de conteúdos, o professor é desafiado a olhar a realidade dos alunos e perceber quais relações tecem a trama do mundo existencial destes últimos.

Além disso, com tal abertura à voz dos alunos, o aspecto rígido da figura do professor vai sendo desmantelado em alguma medida, pois, ainda que o docente seja aquele que transmite o conhecimento, em meio a isso há a circularidade dos pensamentos dos alunos, fazendo com que o ensino deixe de ser linear e passe a se configurar como uma “espiral”, dando ao ensino-aprendizagem uma atitude de movimento. Assim, Olga Teixeira Damis (2006) no seu artigo *Didática e ensino*, vai articular essa complexidade da atividade docente, explicitando que:

Mesmo considerando que o trabalho docente ocorre a partir de relações organizadas e desenvolvidas pelo professor visando à aprendizagem de um saber sistematizado pelo aluno, por meio de recursos e procedimentos pedagógicos, entende-se que ele se fundamenta, também, em outras relações. A instituição escolar, como prática social específica e por meio do trabalho pedagógico, sistematiza relações situadas entre as finalidades específicas de educação formal e as finalidades sociais para a formação humana. Nesse caso, a didática, tendo como objeto de estudo a arte de ensinar, constitui-se, também, em área de conhecimento que trata das relações colocadas entre as finalidades do ensino e a prática social mais amplas (Damis, 2006, p.14-15).

Ao final da aula como forma de avaliação do conteúdo e verificação da aprendizagem, o professor pediu que os alunos trouxessem os cadernos para a correção feita de forma individual. Não foi usado nenhum recurso de mídia ou de fora da ordem do que já se encontrava disposto em sala. Assim, a forma de avaliar o conteúdo da aula se configura dentro de uma perspectiva tradicional, onde os alunos se dirigem ao docente para que este lhes diga os acertos e erros acentuando que “A retenção do material ensinado é garantida pela repetição de exercícios sistemáticos e recapitulação da matéria” (Libâneo, 1985, p. 10)

A relação entre professores e alunos se apresenta como respeitosa e formal, onde parece subsistir o lugar do professor como autoridade detentora do conhecimento, representação comum na pedagogia dita tradicional, conforme explica Libâneo (1985) ainda que haja um esforço por superar tal perspectiva ela acaba rondando e persistindo no cotidiano escolar. Segundo Pedro Morales (1999), a relação professor-aluno, ultrapassa o dado da ordem

do evidente e aparente, e adentra na dimensão de como os afetos se mobilizam ora positivamente, ora negativamente impactando no que se aprende e naquilo que não se capta do ensinado. Além disso, a forma como se configura a relação entre os docentes e discentes pode impactar a própria forma segundo a qual estes últimos se observam e pensam, sobretudo, se a atitude do professor em sala se demonstra atenta, disponível e valorativa das qualidades que vai percebendo nos alunos.

Acredito que o horário também contribui para uma menor disposição interativa entre aluno e professor, pois, muitos são forçados a levantarem muito cedo e seguir toda uma rotina que os coloca em uma sala por horas, com assuntos que, muitas vezes não prendem a atenção ou da forma como são conduzidos. Além disso, o ambiente da sala, em grande medida, contribui para um ar de formalidade e distanciamento entre uns e outros personagens do processo pedagógico, sendo necessário, a meu ver, pensar em forma alternativas de alterar o espaço ou usar outros espaços para tornar a aula mais dinâmica e interativa, criando um ambiente mais acolhedor e menos docilizador de corpos, na tentativa de quebrar com aquilo que Foucault (2000, p. 123) vai chamar de “regra das localizações funcionais”, no sentido que os espaços adotados pela prática disciplinar não só se articulam como ambiências separação dos corpos, escrutínio da comunicação e estabelecimento da vigilância, mas, assumem o aspecto positivo de elaboração de sujeitos úteis à sociedade e a economia.

3. Conclusão:

A observação suscitou inquietações e chamou a atenção para o desafio que é o cotidiano escolar, embora renovado em alguns pontos tende a ser tradicional e mais formalizado. Sobretudo no ensino de História, despertar o interesse dos alunos, de uma boa parte deles, é um desafio constante, haja vista a distância temporal e de realidades nos quais os temas se inserem, como é exemplo do assunto da aula cujo espaço se concentra na Europa.

O que convém lembrar, em primeiro lugar, é que, felizmente, o tão pesquisado *professor ideal* não existe. É um consolo, porque podemos

aspirar a ser excelentes professores sem ter de chegar às alturas de um modelo não executável. É natural que tenha ocorrido a muitos pesquisar como deve ser o professor ideal; desses estudos emergem traços e condutas desejáveis, mas também se conclui que há muitas maneiras de ser um bom professor, de manter um bom relacionamento com os alunos e de influenciá-los de maneira positiva. (Morales, 1998, p.30).

Partindo dos pressupostos elencado por Jacques Delors (1998) a educação se basearia em 4 pilares ancorados no aprendizado: aprender a conhecer, fazer, viver juntos e a ser. O primeiro aspecto é visto na própria execução da aula, na transmissão de um conteúdo que se quer aprendido pelos alunos, pois, engloba o que os planejamentos entendem como necessário para o desenvolvimento intelectual. O saber fazer ali, esteve muito mais articulado em uma hibridização do primeiro plano, no sentido de que, os alunos foram estimulados a não só reproduzirem o conteúdo, mas, o articularem com a realidade. A terceira questão é matizada sobretudo no estar no plano escolar e neste vivenciar as diversas relações com as pessoas ali presentes e com as realidades que ali se configuraram. A atividade coletiva, promovida por intermédio do livro didático, articula em certa medida, essa dimensão. O último pilar, ainda precisaria ser mais trabalhado, haja vista que, a valorização do aprender ser do aluno, ainda se baseia na dimensão da racionalidade, faltando se pensar outros aspectos e dimensões que atravessam a existência dele.

Além disso, o cotidiano escolar baseado em uma disciplina de tempo tão militarizada, tende a estimular o não estímulo da atenção daqueles alunos, presos e muito influenciados pelas novas mídias, cuja característica de rapidez e instantaneidade entram em conflito com a estrutura das aulas e da escola.

Acredito que, tentar usar essas tecnologias a favor de uma interação pedagógica maior possa ser uma boa opção. Sem perder o realismo, se deve afastar a ideia de que isso possa ser feito sempre ou diariamente, pois, demanda tempo, ideias, criatividade e a cooperação do âmbito escolar, caso este seja munido das ferramentas adequadas para isso. No entanto, pensar um ou dois momentos ao longo do bimestre ou período no qual, essas atividades mais dinâmicas venham a acontecer é válido e necessário.

3.Referências:

ARON, Raymond. **O Marxismo de Marx**. Tradução de Jorge Bastos. São Paulo: Arx, 2005.

BURKE, Peter. **A Escola dos Annales (1929-1989): A revolução francesa da historiografia**. Tradução: Nilo Odalia. São Paulo: Editora da Unesp, 2010.

BLOCH, Marc. **Apologia da História ou Ofício do Historiador**. Tradução: André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

DAMIS, Olga Teixeira. Didática e Ensino: relações e pressupostos. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro(coord.) **Repensando a didática**. Campinas, SP: Papirus, 2004.

DELORS, Jacques et al . **Educação um tesouro a descobrir**. Cortez Editora: São Paulo, 1999.

DE OLIVEIRA, Ana Cristina Barbosa; DOS SANTOS, Carlos Alberto Batista; FLORENCIO, Roberto Remígio. **Métodos e técnicas de pesquisa em educação**. 2019.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir**. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2000.

LARCHER, Lucas. **O diário de bordo e suas potencialidades pedagógicas**. Ouvir ou ver. v. 15, n. 2, p. 100-111, 2019.

LIBÂNEO, José Carlos. **A democratização da Escola Pública: A pedagogia crítico-social dos conteúdos**. São Paulo: Loyola, 1985.

MÓNICO, Lisete et al . **A Observação Participante enquanto metodologia de investigação qualitativa**. CIAIQ 2017, v. 3, 2017.

MORALES, Pedro. **A relação professor-aluno na aula**. Edições Loyola: São Paulo, 1999.

SILVA, Manoel Luiz da. **Bananeiras, uma visão do passado**. 2º edição revisada e atualizada. Bananeiras- PB: Edição do autor, 2019.

MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO E INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARIA ANDREA DO NASCIMENTO COSTA

UNIASSELVI

maria.andrea@professor.pb.gov.br

JUCIANO ROMÃO DA SILVA

UNEATLANTICO

juciano.silva@professor.pb.gov.br

PhD. PAULO ROBERTO PALHANO SILVA

Universidade Saint-Demi França-GEPEEE S – DED-CCAE-UFPB

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1629-9038>

ppalhano@gmail.com

1. Introdução:

O ensino inclusivo é um princípio fundamental que visa garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos, independentemente de suas características individuais, como deficiência auditiva. A inclusão de alunos surdos no ensino fundamental exige uma abordagem pedagógica específica, que deve ser adaptada para atender às suas necessidades educacionais e garantir sua participação efetiva no processo de aprendizagem. Este artigo propõe-se a analisar o uso de materiais pedagógicos voltados para a inclusão de alunos surdos nos anos iniciais do ensino fundamental, à luz dos conceitos de Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, cujas ideias sobre educação libertadora e participação ativa do aluno são fundamentais para a construção de um ambiente de ensino inclusivo e democrático.

Atualmente, há uma grande demanda em busca de práticas pedagógicas especializadas e direcionadas para alunos surdos. De acordo com a realidade, observa-se a necessidade de adequar em diversos aspectos pedagógicos, principalmente os inerentes a recursos que oportunizem ao aumento de

capacidades funcionais, promovendo autonomia, independência e inclusão (Morais *et al.* , 2005).

Nesta perspectiva, Bersch e Machado (2006), consideram ser um desafio o fato de acolhermos os alunos surdos, mas também de assegurar as condições de acesso e de aprendizagem, sendo amplamente intensificada em todos os espaços e dispendo de programas e atividades diferenciadas e inovadoras, neste contexto, o atendimento educacional especializado surge de forma a garantir a inclusão e a participação dos alunos surdos na sala de aula.

A escolha da temática foi definida devido à necessidade da busca de novas alternativas para fins pedagógicos que facilitem a aprendizagem dos alunos surdos. Nas escolas têm estudantes com deficiência, que necessita de atividades diferenciadas como a adaptação de atividades lúdicas pedagógicas que auxiliem no processo de alfabetização e aprendizagem.

Concomitantemente ao que fora exposto, o ideal seria que os educadores buscassem adequar seus materiais pedagógicos de forma inclusiva a fim de mobilizar a sala de aula, uma vez que possibilitará uma integração maior com todos os estudantes.

Assim, será utilizado como estratégia para aumentar o interesse e aprendizagem dos alunos surdos o desenvolvimento de atividades lúdicas voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental, sendo aplicado em disciplinas específicas, focando mais amplamente os componentes curriculares: Língua Portuguesa e Matemática, ambas com maior defasagem no processo de ensino/aprendizagem.

2.Desenvolvimento:

2.1. A Importância da Inclusão de Alunos Surdos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental:

A inclusão escolar de alunos surdos nos anos iniciais do ensino fundamental é um tema de extrema relevância no contexto educacional brasileiro. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI)–Lei nº 13.146/2015, todos os alunos têm

direito a uma educação de qualidade, independentemente de suas necessidades especiais. No entanto, para que essa inclusão seja efetiva, é necessário que os professores estejam preparados para lidar com a diversidade na sala de aula, e que a escola disponha de materiais pedagógicos apropriados para garantir a participação ativa dos alunos surdos no processo de aprendizagem.

Os anos iniciais do ensino fundamental são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico e social das crianças, e é nesse período que se consolidam as bases para a aprendizagem de leitura, escrita e matemática. Para alunos surdos, a adaptação de materiais pedagógicos torna-se um elemento crucial para que possam acessar e compreender os conteúdos ministrados. Como destaca Kisch (2001), a escolha de materiais pedagógicos adequados é fundamental para que o aluno surdo se sinta incluído e compreenda as informações transmitidas em sala de aula.

2.2. A Educação Libertadora de Paulo Freire: Contribuições para a Inclusão de Alunos Surdos:

Paulo Freire, em sua obra *Pedagogia do Oprimido*, propõe uma educação em que o aluno é visto como sujeito ativo no processo de aprendizagem, e não como objeto passivo. Freire defende que a educação deve ser dialógica, ou seja, um processo de troca de saberes entre o educador e o educando. Para Freire, a inclusão escolar de alunos surdos deve ser um processo que respeite as particularidades culturais e linguísticas desse grupo, valorizando sua língua de sinais e promovendo um ambiente de aprendizado onde o surdo se sinta reconhecido como sujeito de sua aprendizagem.

Segundo Freire (1996), a educação deve ser libertadora, e isso implica em romper com práticas pedagógicas que marginalizam os alunos surdos, dando-lhes a oportunidade de exercer sua autonomia. No caso dos alunos surdos, isso se traduz na necessidade de materiais pedagógicos que não apenas transmitam conteúdos, mas que também respeitem a identidade surda e sua forma de comunicação. A utilização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos materiais pedagógicos é uma das formas de tornar o

ensino mais inclusivo, permitindo que o aluno surdo participe ativamente da construção do seu conhecimento.

2.3. Materiais Pedagógicos para o Ensino de Alunos Surdos: Práticas e Desafios:

A utilização de materiais pedagógicos adaptados para alunos surdos nos anos iniciais do ensino fundamental envolve uma série de desafios. Em primeiro lugar, é necessário que os educadores possuam formação específica para lidar com essa diversidade e para adaptar os materiais de forma eficaz. A falta de recursos pedagógicos adequados é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas escolas brasileiras na inclusão de alunos surdos. Segundo Pinto e Lopes (2010), a escassez de materiais didáticos em LIBRAS e a falta de preparo dos professores em língua de sinais ainda são questões que limitam a efetiva inclusão dos surdos no ensino regular.

Entre os materiais pedagógicos que podem ser utilizados para a inclusão de alunos surdos, destacam-se os livros bilíngues (português e LIBRAS), vídeos educativos em LIBRAS, jogos didáticos que estimulam a comunicação visual e a utilização de tecnologia assistiva, como softwares que traduzem textos para LIBRAS. Esses materiais são importantes não apenas para a transmissão de conteúdos, mas também para o fortalecimento da identidade surda e para o desenvolvimento de habilidades de comunicação essenciais.

A adaptação dos materiais pedagógicos também deve considerar a necessidade de uma comunicação acessível, levando em conta as diferenças de aprendizagem entre alunos surdos que utilizam LIBRAS e os que, por exemplo, utilizam leitura labial ou outros recursos. Nesse contexto, Freire (1996) ressalta a importância de se criar uma educação que não exclua, mas que permita ao aluno construir o conhecimento a partir de suas experiências e de sua realidade, respeitando sua singularidade e potencialidades.

2.4. O Papel do Educador na Construção de Materiais Pedagógicos Inclusivos:

Para que a inclusão de alunos surdos seja bem-sucedida, é fundamental que os educadores atuem como mediadores no processo de adaptação e

construção de materiais pedagógicos. Isso significa que o professor deve ser um facilitador da aprendizagem, oferecendo aos alunos as ferramentas necessárias para a compreensão do conteúdo, utilizando recursos que dialoguem com as suas necessidades e com sua forma de comunicação. O professor, de acordo com Freire (1996), deve ser um “educador da liberdade”, criando um ambiente onde todos os alunos, incluindo os surdos, possam expressar-se e aprender de forma plena.

O uso de materiais pedagógicos adaptados deve ser aliado a uma prática pedagógica que promova a interação entre os alunos surdos e os alunos ouvintes, possibilitando o compartilhamento de experiências e o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. De acordo com Souza (2004), o trabalho colaborativo entre alunos surdos e ouvintes é uma estratégia eficaz para a inclusão, pois permite que ambos os grupos compartilhem conhecimentos e construam juntos o processo de aprendizagem.

Além disso, a formação continuada dos professores é essencial para que estes se sintam preparados para trabalhar com a diversidade na sala de aula e para utilizar materiais pedagógicos adaptados. A capacitação em LIBRAS, a compreensão da cultura surda e o conhecimento sobre as necessidades específicas dos alunos surdos são componentes fundamentais para que o professor possa desempenhar seu papel inclusivo de forma eficaz.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 mostra que a educação de pessoas com deficiência deve ocorrer preferencialmente na rede regular, sendo um dever do Estado e da família. O papel da escola, segundo a lei, é promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para a cidadania e qualificando-o para o trabalho.

A LDBEN n.º 9.394/96, a qual, em seu art. 58, § 3.º, destaca que a oferta de educação especial é um dever constitucional do Estado, tendo início na faixa etária de 0 a 6 anos, durante a educação infantil (BRASIL, 1996). Assim, é um direito à criança surda de frequentar a educação infantil e oferecendo os serviços de apoio necessários para a sua formação, para isso cabe organização de ações nas esferas nacional, estadual e municipal.

Para que haja a inclusão faz-se necessário a atuação de profissionais de educação juntamente com os estudantes e a comunidade, promovendo mudanças sociais na busca pelo aprimoramento da prática educativa. Neste contexto, a escola precisa dispor de um currículo flexível.

Nesta perspectiva, os educadores precisam se adequar as práticas pedagógicas voltadas para os alunos surdos, com ensino focado para o estudante, na busca incessante pela qualidade da educação e do fortalecimento do processo de ensino aprendizagem.

O Decreto 5.626/2005 aborda Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores, destacando a importância da formação, busca do conhecimento e do preparo dos profissionais de educação para lidar com as necessidades e especificidades linguísticas dos estudantes surdos, criando assim condições para o acesso ao processo de ensino aprendizagem.

No entanto, é sabido que não basta à criação de leis que abordem a inclusão se não há tantos recursos para esse fim. Assim, faz-se necessário à implementação de investimento, principalmente na produção de materiais adequados e na contratação de profissionais especializados, como os tradutores e intérpretes de Libras para promover a acessibilidade comunicacional do aluno surdo no ambiente educacional.

A atividade lúdica como jogos educativos tem sido visto na educação como um dos recursos didáticos que propõe uma aula seja diferenciada e facilitadora para aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Sendo considerado como prática social e cultural dotada de significações, que promovem o desenvolvimento.

Os jogos educativos podem ter grande contribuição na alfabetização, pois brincando as crianças podem compreender o funcionamento do sistema alfabético e podem socializar esses saberes em sala. Dispondo de várias funções, como: recreação, diagnóstico do desenvolvimento social e da personalidade e estratégias para o ensino de conteúdos (Kishimoto, 2003).

A partir do exposto, surge o seguinte questionamento: Quais contribuições podem ser constatadas com o uso de atividades lúdicas? Com base nesse

questionamento este estudo tem como objetivo geral discutir a relevância e necessidade do uso de materiais lúdicos adaptados para promover o ensino e a inclusão de alunos surdos. Espera-se que este estudo possa propor atividades que facilitem a interação e ensino-aprendizagem do aluno surdo no ambiente escolar e que auxiliem no processo de alfabetização e aprendizagem.

Os profissionais de educação que trabalham nessa área devem dar mais importância dos jogos e dos brinquedos para a aquisição do conhecimento e de competências e habilidades a serem desenvolvidas pelas crianças, como descreve Ortiz (2002, p. 10):

Devem-se estimular atividades lúdicas como meio pedagógico que, junto com outras atividades, como as artísticas e musicais, ajudam a enriquecer a personalidade criadora, necessária para enfrentar os desafios na vida. Para qualquer aprendizagem, tão importante como adquirir é sentir os conhecimentos (Ortiz, 2002, p. 10).

Neste sentido, a educação inclusiva deve se iniciar desde a educação infantil e sendo construída ao longo do desenvolvimento do aluno surdo, como afirma Brasil (2008, p.23)

A inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolve as bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços de intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social (Brasil, 2008, p.23).

Sousa e Lima (2014) ressaltam que a maioria dos trabalhos trata da alfabetização de crianças com deficiência auditiva, mas as crianças surdas não interagem nem constroem conhecimento da mesma forma que as ouvintes, já que os estudantes surdos percebem e compreendem o mundo por meio do plano que engloba a visão e os gestos. Os alunos surdos precisam ser compreendidos além da Língua de Sinais, mas também a partir de uma

visão mais ampla e para isso surge a necessidade do professor se adequar e fortalecer suas práticas educativas aliadas à educação inclusiva.

É importante inserir na rotina das crianças atividades diversificadas, como atividades lúdicas. Possibilitando o despertar de diversas capacidades físicas, mentais, pois o brincar é um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e aprendizagem (Leal; Albuquerque; Leite, 2005).

Segundo Quadros e Schmiedt (2006) existem poucos materiais pedagógicos específicos nessa área de educação inclusiva, é importante proporcionar autonomia para estes estudantes a fim deles enxergar o ambiente e conseguir produzir também seu próprio material.

A escola possui a função transformadora, podendo criar condições para que todos tenham acesso à educação de qualidade e inclusiva, priorizando o princípio de igualdade, a partir disso, os professores podem formular estratégias que fortaleçam com a comunidade no desenvolvimento da inclusão educacional (Bezerra, 2017).

As ações educativas necessitam serem realizadas no âmbito do ensino fundamental de forma a propiciar condições que atendam os alunos surdos a fim de possibilitar seu desenvolvimento e desse modo é imprescindível a preparação dos educadores para saber novas práticas educacionais e se adequarem aos alunos surdos, permitindo a convivência. Esta prática pedagógica inclusiva precisa ser constituída pela ligação do conhecimento adquirido pelo professor ao longo de sua trajetória acadêmica e da disponibilidade em buscar novas formas de fazer, resgatando a diversidade dos estudantes e as suas características individuais (Carneiro, 2012).

2.5. Materiais e métodos:

O método utilizado no processo de ensino- aprendizagem do trabalho será o método fônico, tendo em vista a necessidade de os alunos entenderem o processo de articulação dos códigos de linguagem oral e escrita, assim, compreendendo e percebendo a relação existente entre a pronúncia e o fazer.

Construiremos um material didático pedagógico e inclusivo que contemplara todos os alunos, chamado de *ABC adaptado*, que terá: O alfabeto Manual, O Alfabeto em Libras, O alfabeto Braille, imagens, Textos, palavras soltas e sinais em libras. Será construído o jogo educativo como jogo da memória com figuras geométricas e outro com animais, ambos em libras.

Os referidos recursos terão como finalidade trabalhar e aprimorar as referidas habilidades: concentração, leitura, escrita, raciocínio didático e lógico, velocidade, ritmo, compreensão, interpretação, produção, autonomia e entre outras habilidades que favoreçam e fortaleça o desenvolvimento individual e acadêmico do alunado. Para a confecção iremos utilizar: papel A4, imagens coloridas, EVA, tesoura, cola de silicone, entre outros.

É fato que a maioria dos autores destaca em seus trabalhos a relevância do uso de práticas pedagógicas que facilitem a aprendizagem dos alunos surdos, como atividades lúdicas diferenciadas aplicadas em sala de aula voltadas para o ensino de ciências assim os educadores podem produzir juntamente com os alunos jogos envolvendo, por exemplo, os animais, as plantas, sistema solar, etc., para o ensino de Língua Portuguesa pode construir atividades lúdicas que envolvam leitura e interpretação de textos, fazendo uso de figuras ou símbolos e em matemática há grande exploração neste sentido, já que pode produzir jogos matemáticos envolvendo figuras geométricas.

É notório que a utilização de jogos educativos desperta nestes estudantes a criatividade e a busca pelo conhecimento. Neste sentido, os autores também destacam a importância dos professores em fazer cursos de formação, buscando se aprimorarem e juntamente com as intérpretes de libras proporcionarem ensino de qualidade.

3.Resultados e discussão:

Os dados encontrados levaram a compreender a grande importância dos recursos didáticos na educação especial, especificamente nos alunos surdos. A utilização destes materiais pedagógicos contribui no desenvolvimento da percepção e autonomia. Para o professor que tem em sua sala um aluno surdo,

não deve haver limite para a criatividade e para a utilização de recursos pedagógicos adaptados, pois estes estudantes irão construir seu próprio conhecimento e se despertar para o conhecimento como os estudantes sem deficiência.

A construção de materiais como jogos educativos torna-se a aula muito dinâmica e divertida, tanto os alunos surdos como os demais irão aprender brincando, acredita que a fixação do conteúdo será bem mais fácil e o professor terá melhor atenção e envolvimento dos estudantes na atividade, já que o brincar nesta fase faz parte de seu cotidiano e aliar as práticas didáticas é fundamental para o processo de ensino aprendizagem.

4. Conclusão:

A inclusão de alunos surdos nos anos iniciais do ensino fundamental é um desafio, mas também uma oportunidade para transformar o ambiente escolar em um espaço mais democrático e inclusivo. Para que a inclusão seja efetiva, é necessário que os materiais pedagógicos sejam adaptados para atender às necessidades dos alunos surdos, respeitando suas especificidades culturais e linguísticas. A obra de Paulo Freire oferece uma base teórica sólida para a construção de uma educação inclusiva, centrada no respeito à diversidade e no protagonismo dos alunos. O papel do educador é fundamental nesse processo, pois ele deve ser um mediador que possibilita a construção do conhecimento de forma acessível e significativa para todos os alunos. Somente com o comprometimento da sociedade, da escola e dos educadores será possível garantir uma educação verdadeiramente inclusiva para os alunos surdos no Brasil.

Diante do que foi exposto pode-se perceber a importância da utilização de recursos didáticos variados, destacando a aplicação de atividades lúdicas focada para alunos surdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. E que o jogo como instrumento de grande potencial de aprendizagem da língua promove o desenvolvimento do aluno surdo, a partir de atividades deleitosas e lúdicas, através de construção de jogos educativos.

E também é compreendido que essas atividades são significativas quando há uma integração entre as Libras, leitura, interpretação, figura, símbolos e escrita em um contexto que seja significativo, facilitando a compreensão e domínio do conteúdo abordado, já que o aluno surdo irá compreender a relação de Libras com a Língua Portuguesa, possibilitando o respeito à cultura e identidade construídas através da Língua de Sinais, transformando indivíduos que muitas vezes não são tão inseridos no contexto educacional de forma adequada, devido às próprias práticas pedagógicas não se enquadrarem a estes estudantes.

Referências:

BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (**Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**). Diário Oficial da União, 2015.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 49. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

KISCH, M. (Org.). **Educação e surdez: estudos interdisciplinares**. São Paulo: Cortez, 2001.

PINTO, A. S.; LOPES, C. A. M. **A educação inclusiva no Brasil: desafios e perspectivas**. São Paulo: Papyrus, 2010.

SOUZA, M. I. **Educação e surdez: práticas pedagógicas inclusivas**. São Paulo: Cortez, 2004.

BERSCH, Rita de Cássia Reckziegel; MACHADO Rosângela. **Revista de Educação Especial**, ano 2, nº 2, agosto/2006, pág.27.

BEZERRA, Giovani Ferreira. **A inclusão escolar de alunos com deficiência: uma leitura baseada em Pierre Bourdieu**. Vol. 22, p. 475-497, 2017.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm

CARNEIRO, Relma Urel Carbone. Educação inclusiva na educação infantil. *Práxis Educacional*, v. 8, n. 12, p. 81-95, 2012.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. In: KISHIMOTO, Tizuko. **Jogo, brinquedo, brincadeira e educação**. 7ª Ed. São Paulo: Cortez, 2003.

LEI 9394 – LDB. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf. Acessado em: 16 de abril de 2019.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. 2008. Brasília: MEC\SESP, 2008. Disponível em: Acesso em: 23 de mar. de 2012.

MORAIS, Artur Gomes; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia; LEAL, Telma Ferraz. **Alfabetização apropriação do sistema de escrita alfabética**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

ORTIZ, Jesus Paredes. Aproximação teórica à realidade do jogo. In: MURCIA, J. A. M. **Aprendizagem através dos jogos**. Porto Alegre: Artmed, 2005.

PONTES, Adriana Bezerra Lima Silva; SOUZA, Wilma Pastor de Andrade. **O uso de jogos como facilitador na alfabetização de crianças surdas**; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Pedagogia)– Universidade Federal de Pernambuco, 2013.

QUADROS, Ronice Müller; SCHMIEDT, Magali. **Ideias para ensinar português para alunos surdos**. Brasília: MEC, SEESP, 2006.

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO SEGUNDO A PEDAGOGIA DE CELESTIN FREINET E PAULO FREIRE

BIANCA SILVA DE OLIVEIRA ASSÚ/RN

1.Introdução:

Suprima o pedestal, de repente você estará ao nível das crianças. Você as verá não com olhos de pedagogos e chefes, mas com olhos de homens e crianças, e com este ato você reduzirá seguidamente a perigosa separação entre aluno e professor que existe na escola tradicional. (Celestin Freinet)

No período da escola tradicional, o método de ensino era baseado em um saber reprodutivo, o qual era passado do professor para o aluno e cabia a esse respectivo aluno memorizar o conteúdo e reproduzi-lo, por meio de provas ou testes padronizados. A partir do século XIX é que educadores europeus e norte-americanos começaram a pensar sobre uma nova forma de ensino, que colocasse o aluno como centro no processo educativo, atendendo as dificuldades e especialidades de cada um e buscando uma aprendizagem facilitadora e reflexiva, foi a partir desses objetivos que se construiu o modelo de escola nova.

Atualmente na prática em sala de aula, buscamos sempre construir uma aprendizagem que atenda às necessidades dos alunos, então foi a partir de dúvidas e a procura de metodologias de alfabetização para crianças de uma forma humanizada e com liberdade, que buscamos pesquisar a respeito de estudos sobre a alfabetização baseada na pedagogia de Celestin Freinet (1969) e Paulo Freire (1996). Cujo objetivo consiste em encontrar alternativas e possibilidades de como essa alfabetização pode acontecer de forma inclusiva na sala de aula. Este trabalho possibilita um maior conhecimento e conseqüente aprofundamento em relação às questões que envolvem os métodos de alfabetização, instigando assim, nos leitores, o desejo de se informar e pesquisar ainda mais sobre o assunto abordado.

2. Metodologia:

Para a realização desta pesquisa, foi utilizada como metodologia uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico sobre o assunto desenvolvido, uma vez que a partir de estudos teóricos, leituras e observações em sala de aula, pudemos mapear discussões que tratam a respeito das possibilidades de alfabetização baseadas na pedagogia de Célestin Freinet (1969) e Paulo Freire (1996).

3. Fundamentação teórica:

A pedagogia de Célestin Freinet (1975) baseia-se nos princípios e nos comportamentos do bom senso que qualquer um que possua este bom senso compreende e admite, o aluno é representado como participante ativo do seu próprio processo de aprendizagem e é constituída por quatro eixos: cooperação, comunicação, documentação e afetividade. A cooperação auxilia o aluno no processo de aprendizagem pois permite que este possa se tornar participante ativo e reflexivo, destacando suas habilidades e também dificuldades, para Freinet, o aluno quando se defronta com dificuldades na escola procura a cooperação de outros alunos, isto promove o aparecimento da cooperativa escolar; a comunicação auxilia a interação do aluno com o seu meio social, despertando e estimulando sua autonomia; a documentação ocorre pelo processo de registrar a aprendizagem e serve como reforçador. A afetividade defendida por Freinet, é significativa para o aluno pois possibilita um ensino livre e inclusivo para todos.

“(…) nova orientação pedagógica e social e traz em si uma harmonia nova que suscita uma ordem profunda e funcional, uma disciplina que é a própria ordem na organização da atividade e do trabalho, uma eficiência que resulta de uma racionalidade humana de vida escolar, todas as conquistas que, para além dos formalismos ultrapassados, concorrem para a formação harmoniosa dos indivíduos na renovada estrutura social.” (Freinet, p. 27-28, 1969)

Ademais, Freinet denominou algumas atividades de técnicas como: aula-passeio; impressão gráfica na escola; texto livre; jornal escolar;

correspondência interescolar, entre outras. Tais técnicas não são criadas para ser um método de trabalho constante, mas servem para endossar e para facilitar o trabalho pedagógico do professor, pois a pedagogia freinetiana traz o tateio experimental como um dos recursos em que a criança vai conseguir adquirir uma aprendizagem sólida, a partir do contato com os elementos que estão a sua disposição, se criando possibilidades para que ela consiga produzir algo e ter a criatividade e autonomia para se desenvolver em sua formação. Em sua pedagogia, o professor em docência serve como mediador que vai introduzindo ferramentas apropriadas e conduzindo a criança ao caminho do saber, essa é a relação entre o professor e aluno da escola nova, uma relação de construção entre ambos pois nesse modelo nenhum é detentor do saber.

Seguindo pelos mesmos estudos sobre uma aprendizagem facilitadora e reflexiva, Paulo freire traz suas contribuições através de obras como “a pedagogia da autonomia” onde a educação se baseia nas ideias de liberdade, igualdade e equidade inclusiva, deixando de formar alunos reprodutores de saberes e tornando-os capazes de refletir criticamente sobre o meio social. A tarefa de alfabetizar é permeada por muitos obstáculos, alguns deles, muitas vezes, vindo dos próprios docentes. Pois, há muitos professores atuando de forma mecanizada, sem refletir suas práticas, fazendo uso de metodologias arcaicas e tradicionais, tornando-se meros reprodutores de conteúdo sem de fato se importar com a aprendizagem da criança, e isso se dá na grande maioria das vezes, em razão da falta de investimento em pesquisa e formação continuada desses profissionais, como também, no processo de renovação do corpo docente atuando nas escolas. Infelizmente é muito comum em escolas do interior, encontrar docentes aposentados, porém, ainda em atividade e reproduzindo as mesmas práticas engessadas e mecanizadas, que em nada contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.

Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor,

inquieta em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento. (Freire,1996. p. 25)

Nesta perspectiva, Freire 1996, nos adverte de que o processo de aprendizagem é uma construção, e ensinar não é meramente o ato de transferir conhecimento. O professor precisa de metodologias, é necessário que o professor tenha uma boa base teórica para fundamentar suas práticas, e é extremamente importante que o aluno seja estimulado, pois os estímulos que as crianças recebem nos anos iniciais podem definir o sucesso ou insucesso no desenvolvimento e na vida escolar da criança. E para que haja sempre inovação e aprimoramento nas práticas docentes é necessário que haja pesquisa, como Freire diz:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, procurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (Freire, 1996. p.15).

4.Resultados:

A partir dessa pesquisa bibliográfica, observamos que, para se trabalhar em sala de aula com uma aprendizagem baseada na pedagogia de Freinet e Freire precisamos trazer alternativas de atividades inovadoras que estimulem a interação entre os alunos, que trabalhem a comunicação, que incentivem a cooperação e a afetividade entre eles, como: aulas-passeio, texto livre, desenho livre, autoavaliação, autocorreção, correspondência interescolar, entre outras técnicas que possibilitem que o aluno desenvolva sua própria autonomia, sua capacidade de comunicação e sua auto reflexão.

5.Considerações finais:

Portanto, concluímos que para se desenvolver e trabalhar com uma alfabetização segundo a pedagogia freinetiana, precisamos em primeiro lugar, ser docentes capacitados, ter uma boa base teórica para nortear a nossa

prática, tendo total segurança para realizar atividades interativas e inovadoras dentro e fora da sala de aula, da forma adequada e previamente planejada, possibilitando que cada criança se desenvolva significativamente e exercite o pensamento reflexivo. O fato de darmos liberdade para a criança produzir, se autoexpressar e se comunicar, seja através de um desenho, da escrita, ou de outro método, cria um ambiente seguro para que a criança se sinta acolhida e confiante. O fato de não usar de autoritarismo e impor o tipo de produção que a criança deve realizar em sala de aula, dá a essa criança mais confiança e autonomia para desenvolver suas habilidades e torná-la cada vez mais protagonista do seu próprio processo de aprendizagem

Referências:

Aprendizagem em diferentes perspectivas: uma introdução/ organizadores, Maria Alice Veiga Ferreira de Souza, Ligia Arantes Sad, Edmar Reis Thiego. -Vitória , ES : Ifes, 2015. 304 P.

FREINET, C. **O método natural.** Trad. Franco de Sousa e Teresa Balté. Lisboa: Estampa, 1969. Vols 2.

FREINET, C. **As técnicas Freinet da escola moderna.** Trad. Silva Letra. 4^a ed. Lisboa: Estampa, 1975.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

PRÁTICAS ANTICAPACITISTAS NO ENSINO MÉDIO, COMO GARANTIA DE DIREITOS DAS PCDS

ELIANA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS

Mestranda – UFMA

elianarosteo@gmail.com

GEOÉSLEY JOSÉ NEGREIROS MENDES

Doutor-UERJ

geonmendes@gmail.com

1.Introdução:

Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, nos instrui que a Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular (BRASIL,2001).

Embora a evasão escolar no ensino médio seja uma grande realidade, os jovens com deficiências estão presentes nas salas de aulas. E vivem grandes mudanças educativas e sociais, no momento em que tem aulas de diferentes componentes curriculares, com diversos professores e começam a pensar em faculdade, trabalho e puberdade. É uma fase de muitos desafios. E as barreiras impostas pela educação capacitista ampliam ainda mais esses desafios.

Portanto, assegurar o direito dos estudantes com deficiência de manifestar seus pensamentos com autonomia, no sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. (BRASIL, 2015). É meta central deste trabalho. Para isso, é necessário aprofundar esse diálogo, também, no novo ensino médio das escolas estaduais de Imperatriz no Maranhão.

A partir da compreensão de identidade(s) que acontece em espaços de fronteiras, de “deslizamentos de significados” e de ocupação de lugares, ou seja,

em “lugares móveis” e em contínuo processo de construção e desconstrução. (Hall, 1999) é que se discute sobre os direitos das pessoas com deficiência (PcD) a ter uma educação de qualidade, com práticas anticapacitistas e inclusiva, nesses espaços de fronteiras entre a pessoa com deficiência e sem deficiência.

Assim, entendendo a deficiência¹, como um modelo social, em que o conceito de deficiência é construído pelas barreiras presentes/ou não na relação com o outro e com o ambiente e não somente o resultado das limitações e estruturas do corpo. E que fatores sociais como o capacitismo pode influenciar negativamente as identidades das PcD e nos saberes educativos.

Essa compreensão social de identidades da PcD não é algo natural, principalmente em nossa sociedade brasileira. Como se pode acompanhar ao longo da nossa escolarização, a relação da Escola com a pessoa com deficiência, apresenta um campo de muita tensão, portanto, carece de muitos diálogos e pesquisas. Esta instituição tem excluído sistematicamente estudantes que de alguma forma não se enquadram no que é esperado em termos de aprendizagem e de comportamento normativo.

Enquanto professora do ensino fundamental, na cidade do Rio de Janeiro, passei pelo processo de compreensão de uma educação anticapacitista no início da especialização Lato Sensu em Libras, Ensino, Tradução e Interpretação, na Universidade Federal do rio de Janeiro (UFRJ). Antes, produzia um discurso capacitista, achava “natural” certo comportamento preconceituoso contra a PcD, e desenvolvia em sala de aula algumas práticas capacitistas.

Refletir sobre as práticas capacitistas nas relações educativas com os professores e alunos em uma escola de ensino médio de Imperatriz do Maranhão, constitui-se uma prática de educação anticapacitista. Essas reflexões se deram a partir de um projeto pedagógico durante dois meses que envolveram toda a comunidade escolar.

1 o Art. 2º considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015)

Consideramos um problema o difícil acesso e permanência dos estudantes com deficiência ao ensino médio no Brasil, chega ser alarmante! Conforme o censo escolar de 2021, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), dos estudantes matriculados na educação especial no ensino fundamental, os alunos incluídos, em 2021 somam o total de 840.295, apenas 172.897 conseguem se matricular no ensino médio nesse mesmo ano, assim justificamos a inserção deste trabalho.

Assim, os objetivos se baseiam em refletir sobre uma educação anticapacitista no novo ensino médio da educação estadual de Imperatriz do Maranhão; pesquisar teóricos da educação especial inclusiva, do modelo social da deficiência e da educação anticapacitista; compreender os conceitos, capacitismo, deficiência, igualdade, diferença, inclusão, e práticas anticapacitistas.

A metodologia desse trabalho se constitui por meio de observação das atividades desenvolvidas em salas de aulas pelos(as) professores(as) do ensino regular e pelas professoras do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no projeto de intervenção pedagógica que aconteceu nos meses de abril a junho de 2024, em escola de ensino médio de Imperatriz do Maranhão.

O trabalho se desenvolve, em primeiro momento, em levantar uma discussão sobre a educação anticapacitista no Ensino Médio, seguimos identificando os conceitos e vocabulários do capacitismo e anticapacitismo e por fim, observamos nas falas dos(as) estudantes práticas anticapacitistas, possíveis de garantir a inclusão escolar das PcD na escola.

2.Desenvolvimento:

Mesmo tendo os seus direitos assegurados para o ingresso ao ensino de qualidade ao longo de sua vida escolar, registrados nas leis, das pessoas com deficiência: “Constituição Federal de 1988” e no “Estatuto da Pessoa com Deficiência (PcD)”, os estudantes com deficiência no Brasil, ainda possuem dificuldades para entrar no ensino médio e concluir essa etapa escolar. Isso pode revelar um grande desafio da inclusão nesse segmento, alguns fatores podem ser determinantes nesse processo, sociais, familiares e econômico.

A pesquisa pretende levantar uma discussão sobre a educação anticapacitista no Ensino Médio, como forma de garantir a inclusão escolar dos jovens com deficiência. Essa discussão aconteceu durante os meses de abril a junho de 2024, por meio de um projeto de intervenção pedagógica numa escola de Imperatriz do Maranhão.

A ideia do projeto nasce com a atuação de investigação dialógica entre a professora de atendimento educacional especializado (AEE); estudantes e professores do ensino regular. Observando as relações educativas entre as pessoas com e sem deficiência nas salas de aula, percebeu-se que a presença de alguns conflitos tendo relação direta com o capacitismo. Assim, concluímos que a falta da educação anticapacitista se torna uma grande lacuna na Educação Escolar. Iniciamos a discussão com a seguinte pergunta: “Quais práticas anticapacitista, existem em nossa escola?”

Logo, essa pergunta, levou-nos a estudar sobre os conceitos e vocabulários do capacitismo e anticapacitismo. Desta forma, aconteceram várias palestras, oficinas e aulas interdisciplinares envolvendo essa temática dentro e fora da sala de aula. Essa discussão foi incorporada ao currículo escolar, porque é papel da escola dialogar sobre essas questões e mediar suas práticas educativas de forma inclusiva que garanta acesso de qualidade para todos os estudantes, assegurando o direito à Educação, em nossa sociedade.

Consequentemente, a padronização das estratégias pedagógicas, dos materiais didáticos, falta de atendimento educacional especializado, formação de professores na área de educação especial e inclusiva, discussões profundas sobre educação anticapacitista e as expectativas de resultados normativos, são exemplos claros de obstáculos gerados pelo capacitismo e que prejudicam toda pessoa que não se enquadra no padrão esperado pelo Sistema.

Esse padrão de aluno idealizado no Sistema Escola, em relação aos estudantes com deficiência pode ser caracterizado como uma manifestação do capacitismo institucional. Portanto, quando o capacitismo não é compreendido não é investigado em nossas práticas educativas não é possível desenvolver uma prática anticapacitista. O olhar sobre o estudante e o seu processo educativo

pode ser gerado por uma compreensão capacitista ou anticapacitista de quem elabora a matriz curricular, de quem a executa a aula e de quem se relaciona.

O entendimento do termo deficiência, muitas vezes de forma inconsciente, é examinado e ensinado na perspectiva do Outro (o outro que precisa se adaptar). O desafio então é inverter esse entendimento tradicional, mudar nosso olhar e nos concentrar no que o estudo da deficiência nos diz a nós, a mim, quais as barreiras internas e externas serão eliminadas por nós, a fim de que a produção, operação e manutenção do capacitismo não seja mais uma realidade em nossas práticas educativas.

O capacitismo consiste na desvalorização e desqualificação das pessoas com deficiência com base no preconceito em relação à sua capacidade corporal e/ou cognitiva. Sendo assim, segundo Fiona Campbell (Campbell,2008), teórica do estudo da deficiência, o capacitismo envolve crenças, práticas e processos tanto nas relações sociais, quanto nas instituições (estruturas sociais que regulam o comportamento coletivo) que considera a deficiência como um estado inferior do ser humano. Consequentemente, isso favorece a marginalização escolar dos estudantes com deficiência no ensino médio.

E por fim, observamos nas falas dos(as) estudantes práticas anticapacitistas, possíveis de garantir a inclusão escolar das PcD na escola. Que o desenvolvimento escolar coletivo e individual desses estudantes pode ser interrompido mediante a quantidade de barreiras, naturalizadas pela matriz curricular e nas relações educativas. Desta forma, é necessária uma reflexão profunda em torno da educação anticapacitista com práticas educativas que propicia a inclusão de todos os estudantes no sistema educacional por meio da eliminação das barreiras que dificultam o acesso e a permanência desses estudantes.

Também é imprescindível haver um empenho educacional voltado para o rompimento de práticas e comportamentos discriminatórios e à criação de estratégias pedagógicas e educativas para reconhecer e valorizar a diversidade humana presentes no nosso cenário estudantil.

Por tanto, propõem-se um intenso diálogo na comunidade escolar, sempre no início do ano letivo, investigando práticas educativas que favoreçam

o anticapacitismo e aprofundamento das tensões teóricas que permeiam os subtemas: De fato existem práticas anticapacitista no ensino médio? Quais são elas? Se os estudantes com deficiência estão sujeitos ao capacitismo, como assegurá-los o pleno desfrute aos direitos humanos? É possível compreender a deficiência como característica constituinte da subjetividade do indivíduo?

Essas questões podem traçar caminhos na direção de um outro problema: Como a ausência da educação anticapacitista nas práticas educativas do ensino médio nas escolas estaduais de Imperatriz do Maranhão pode favorecer a evasão dos estudantes com deficiência? Esse diálogo não encerra por aqui.

3. Conclusão:

Essa discussão é apenas o início de um tema urgente e necessário nos nossos currículos e práticas escolares. Ficou claro para toda a comunidade escolar que a cada primeiro semestre escolar, é necessário introduzir no currículo esse debate por meio de palestras, oficinas e aulas interdisciplinares.

Esse trabalho se desenvolveu, em primeiro momento, em levantar uma discussão sobre a educação anticapacitista no Ensino Médio, a princípio foi desafiante reconhecer que não sabíamos como se dirigir a um estudante com deficiência, tínhamos dúvidas se chamávamos pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência? Aos poucos fomos nos familiarizando com o termo adequado PcD e compreendendo a categoria política que está por traz dessa nomenclatura.

Ao identificamos os conceitos e vocabulários do capacitismo e anticapacitismo, nos deparamos com situações que aparentemente eram naturalizadas entre nós, porém, na medida que fomos avançando nos estudos, sentíamos incomodados com certos vocabulários, por exemplo, a palavra deficiência com a ideia de falta de algo.

E por fim, observamos nas falas dos(as) estudantes práticas anticapacitistas, possíveis de garantir a inclusão escolar das PcD na escola e o começo de tudo é o diálogo sobre a educação anticapacitista na escola. Falar, questionar e intervir sobre esse tema é necessário.

Referências:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.** Brasília: MEC/SEESP, 2001.

BRASIL, 2015, **Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015.** Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm; acesso em: 06/03/2022.

CAMPBELL, FK (2008). Recusando Able(ness): Uma Conversa Preliminar sobre Ableism. M/C **Journal** , 11 (3). Disponível em <https://doi.org/10.5204/mcj.46> Acessado em: 06/03/2022.

A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL: Desenvolvimento de Competências em Língua Portuguesa e o Ensino de Filosofia Por Meio de Podcasts.

CÍCERO PEDROZA DA SILVA
Doutor – Prof. do IFPE – GEPeeS
ciceropedroza@gmail.com

1. Apresentação do Projeto:

O projeto “A Importância do Movimento Estudantil – Desenvolvimento de Competências em Língua Portuguesa e o Ensino de Filosofia Por Meio de Podcasts” foi desenvolvido na EEEFM Prof. João da Cunha Vinagre, que contém o corpo docente e é formado por cinquenta e cinco professores, sendo dois deles readaptados, o conselho escolar é formado pelo presidente do conselho, vice-presidente, gestor escolar e pelos representantes da secretaria, dos professores, dos pais, da comunidade e dos funcionários, totalizando assim 12 pessoas.

O corpo diretivo é formado pelo: diretor, vice diretor e coordenadora pedagógica. Funcionários (merendeira, auxiliar de serviço, porteiro e inspetor) possui 15.

A escola possui um total de 12 salas de aula, sendo formada com estas um total de 36 turmas, sendo estas distribuídas da seguinte forma: 13 turmas da 1ª série do ensino médio, 9 turmas da 2ª série do ensino médio, 9 turmas da 3ª série do ensino médio, 3 turmas do EJA (CICLO V) e 2 turmas do EJA (CICLO VI), nos turnos: manhã, tarde e noite.

Foto nº: 1: Escola Prof. João da Cunha Vinagre

Fonte: Acervo do Projeto, 2024.

Tivemos com objetivo estimular a reflexão crítica, a cidadania e o protagonismo dos alunos. Utilizando os podcasts como ferramenta pedagógica, o projeto explorou o movimento estudantil como tema central, integrando conceitos filosóficos e competências linguísticas para promover uma aprendizagem significativa.

Inspirado pelo pensamento de **Paulo Freire**, o projeto valorizou a educação como prática de liberdade, permitindo que os alunos participassem ativamente da construção do conhecimento, conectando-o com suas realidades e experiências.

2. Justificativa:

A escolha do tema central, **movimento estudantil**, partiu da necessidade de conectar o aprendizado com a vivência dos alunos, destacando a importância do engajamento jovem na luta por direitos e transformações sociais. Além disso, a prática do podcast oferece uma abordagem inovadora e alinhada às demandas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desenvolvendo competências como comunicação, argumentação e trabalho em equipe.

Conforme **Paulo Freire** afirmou: **"A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo."** Este

projeto buscou potencializar nos alunos a capacidade de refletir e agir de forma consciente em sua comunidade.

3. Objetivos:

Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, comunicação oral e reflexão crítica por meio da criação de podcasts sobre o movimento estudantil.

Objetivos específicos:

- Explorar a história e a relevância do movimento estudantil no Brasil e no mundo;
- Estimular a pesquisa e a organização de ideias em textos argumentativos e narrativos;
- Desenvolver competências filosóficas relacionadas à ética, cidadania e justiça social;
- Ensinar técnicas básicas de gravação e edição de áudio;
- Promover o protagonismo e o trabalho em equipe entre os alunos.

4. Metodologia:

O projeto seguiu uma abordagem prática e interdisciplinar, integrando Língua Portuguesa e Filosofia em atividades planejadas para promover a autonomia dos estudantes.

Fases do Projeto:

Introdução ao Tema e à Ferramenta Podcast

- Apresentação sobre o movimento estudantil e sua relevância histórica;
- Discussão em sala sobre cidadania e o papel da juventude, utilizando trechos de obras de Paulo Freire para embasar o debate;

- Introdução ao conceito de *podcast* e suas possibilidades.

Oficinas de Escrita e Reflexão Filosófica

- Produção de roteiros com base em temas como “Ética nos movimentos estudantis” e “Direitos e deveres dos estudantes”;
- Discussões guiadas sobre justiça e igualdade, integrando textos filosóficos.

Gravação e Edição dos Podcasts

- Treinamento em técnicas de gravação, dicção e entonação;
- Uso de ferramentas de edição, como Audacity, para finalizar os episódios.

Publicação e Divulgação

- Apresentação dos podcasts para a comunidade escolar em um durante a própria gravação, que aconteceu na biblioteca da escola.
- Compartilhamento dos episódios em plataformas digitais da escola.

5.Cronograma de Atividades:

Atividade	Período
Pesquisa sobre o movimento estudantil	Agosto
Produção de roteiro	Setembro
Gravação e edição dos podcasts	Outubro
Apresentação e feedback	Outubro

6. Resultados esperados

O projeto espera proporcionar aos alunos um espaço de aprendizado significativo, unindo competências linguísticas e filosóficas em atividades práticas.

A produção de podcasts permitirá que os estudantes explorem sua criatividade enquanto desenvolvem uma consciência crítica sobre cidadania e justiça social.

Além disso, o envolvimento da comunidade escolar reforçará a relevância do tema e fomentará debates enriquecedores. Essa abordagem promove o protagonismo estudantil e valoriza a educação como prática transformadora.

- Desenvolvimento das competências linguísticas e filosóficas dos alunos.
- Ampliação da consciência crítica sobre cidadania e justiça social.
- Produção de podcasts de qualidade que reflitam o aprendizado adquirido.
- Engajamento da comunidade escolar no tema proposto.

7. Avaliação

A avaliação será realizada de forma contínua, considerando:

- A qualidade dos roteiros produzidos pelos alunos;
- A evolução na expressão oral e na capacidade de argumentação;
- O engajamento dos alunos nas discussões e atividades práticas;
- O feedback da comunidade escolar durante a apresentação do episódio.

Referências:

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018.

FREIRE, Paulo. **Educação como Prática da Liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

MORAN, José; BACICH, Lilian. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

Apêndices e Anexos

A. Roteiro de um Episódio de Podcast

Exemplo de roteiro em que os alunos poderiam se basear para o desenvolvimento de seus próprios roteiros, harmonizando a comunicação com os espectadores, já pensando na criação de futuros novos episódios.

Roteiro do Episódio sobre “A luta dos estudantes por melhores condições educacionais”

1. Introdução:

1.1 Abertura

- Apresentação do episódio com uma frase de impacto sobre o movimento estudantil.

Exemplo: “A história da educação no Brasil é marcada pela força e resistência dos estudantes.”

1.2 Apresentação dos Participantes

- Nome e breve apresentação de cada integrante do grupo, destacando seus papéis no episódio (narrador, debatedor, editor, etc.).

1.3 Contextualização do Tema

- Explicação breve sobre o que será abordado no episódio.

Exemplo: “Hoje vamos discutir a luta dos estudantes por melhores condições educacionais, conectando passado e presente.”

1.4 Objetivo do Episódio

- Indicação do objetivo principal.

Exemplo: “Nosso objetivo é entender como as ações dos estudantes moldaram a educação que conhecemos hoje.”

2. Discussão:

2.1 Aspectos Históricos

- Breve introdução à história do movimento estudantil no Brasil.
- Principais marcos históricos (como a UNE em 1937, Ditadura Militar e a luta pelo passe livre).
- Movimentos locais em escolas e universidades.

2.2 Análise Filosófica

- Reflexão com base em conceitos filosóficos:
- Ética: A justiça nas reivindicações estudantis.
- Cidadania: O papel do estudante como agente de transformação social.
- Democracia: A importância da organização coletiva para mudanças estruturais.

2.3 Impacto na Educação

- Como essas lutas influenciaram políticas públicas e condições escolares.
- Exemplo: “Graças às mobilizações, direitos como o passe livre e melhorias na infraestrutura escolar foram conquistados.”

2.4 Questões Contemporâneas

- Discussão sobre desafios atuais, como desigualdade no acesso à educação e condições precárias nas escolas públicas.
- Comparação com o passado e propostas para o futuro.

3. Depoimentos:

3.1 Experiências dos Alunos

- Compartilhamento de vivências dos participantes sobre condições educacionais atuais.

Exemplo: “Quando chove, nossa sala fica alagada, e isso nos faz pensar: o que estamos fazendo para mudar isso?”

3.2 Perspectiva Coletiva

- Relatos sobre como os estudantes da escola ou da comunidade veem o papel do movimento estudantil.

3.3 Conexões com Histórias Reais

- Depoimentos inspiradores de figuras históricas ou de estudantes que participaram de lutas significativas.

4. Conclusão:

4.1 Principais Aprendizados

- Resumo das reflexões discutidas no episódio.

Exemplo: “Aprendemos que cada voz conta na luta por direitos, e o movimento estudantil é a prova viva disso.”

4.2 Mensagem Final

- Encerramento com uma mensagem motivacional.

Exemplo: “A educação é um direito, mas só será plena com a participação ativa de todos nós.”

4.3 Chamado à Ação

- Incentivo para os ouvintes participarem de ações estudantis ou debaterem o tema em suas escolas.

Exemplo: “Converse com seus colegas e professores sobre os desafios da sua escola. Juntos, podemos fazer a diferença!”

B. Feedback dos Alunos:

A experiência proporcionada pelo projeto irá impactar profundamente o aprendizado e o engajamento dos alunos com temas de grande relevância social. A utilização dos podcasts como ferramenta pedagógica permitirá que os estudantes explorem novas formas de comunicação, conectando habilidades práticas às reflexões críticas propostas. A abordagem interdisciplinar, unindo Língua Portuguesa e Filosofia, destaca-se como um diferencial ao promover discussões que vão além do ambiente escolar, alcançando temas que dialogam com o contexto social e cultural dos participantes.

Os estudantes relatarão que o projeto ampliará sua visão sobre o papel transformador da educação, além de despertar um interesse renovado pela participação ativa em questões relacionadas à cidadania e à justiça social. Ao trabalharem em equipe, desenvolverão competências como organização, colaboração e escuta ativa, enquanto a criação dos podcasts trará um senso de responsabilidade e pertencimento em relação ao que será produzido. Muitos afirmarão que o formato inovador os motivará a se expressarem de forma mais confiante, superando inseguranças e se sentindo valorizados em suas ideias.

Expectativas do Projeto em Relação aos Alunos:

- Desenvolvimento da capacidade de articular argumentos com clareza e coerência em diferentes contextos.
- Estímulo à reflexão crítica sobre temas como cidadania, ética e direitos estudantis.
- Melhoria nas habilidades de comunicação oral, incluindo dicção, entonação e organização de ideias.
- Fortalecimento da autoconfiança e do protagonismo estudantil, ao permitir que os alunos sejam responsáveis por suas produções.
- Fomento ao trabalho colaborativo e à construção de ideias em equipe.

- Criação de uma visão mais ampla sobre os impactos do movimento estudantil e sua relevância histórica e social.
- Maior envolvimento dos estudantes na vida escolar, incentivando-os a propor mudanças e a debater soluções para os desafios educacionais.

Esse feedback evidenciará não apenas o impacto imediato do projeto, mas também as competências e atitudes que os alunos levarão consigo em suas trajetórias futuras. A integração entre aprendizado técnico, reflexão filosófica e práticas colaborativas será fundamental para alcançar esses resultados.

C. Registros Visuais:

O projeto contará com registros visuais que documentarão as principais etapas desenvolvidas pelos alunos. As fotos serão tiradas durante as oficinas de escrita, gravação e edição, destacando o envolvimento dos estudantes nas atividades práticas. Além disso, o evento de apresentação dos podcasts para a comunidade escolar será registrado, capturando momentos de interação, *feedback* e celebração dos resultados alcançados.

Esses registros terão como objetivo evidenciar o engajamento dos alunos e a aplicação dos conceitos trabalhados no projeto, além de servirem como material de apoio para futuras iniciativas pedagógicas. As imagens irão ilustrar a evolução do projeto e reforçarão a importância do protagonismo estudantil no processo de aprendizado.

Registros fotográficos:

Foto nº: 2:—Equipe completa do PodCast

Fonte: Acervo do Projeto, 2024.

Foto nº: 3:–Equipe completa do PodCast

Fonte: Acervo do Projeto, 2024.

Foto nº: 4:–Equipe completa do PodCast

Fonte: Acervo do Projeto, 2024.

